

ЎЗБЕКИСТОН
РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА
МАХСУС ТАЪЛИМ
ВАЗИРЛИГИ

ТОШКЕНТ МОЛИЯ
ИНСТИТУТИ

*“ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛИЙ СТАТИСТИКА
ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ
УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ”*

*МАВЗУСИДАГИ РЕСПУБЛИКА ИЛМИЙ-АМАЛИЙ
АНЖУМАНИНИНГ*

**МАТЕРИАЛЛАР
ТЎПЛАМИ**

2021 йил

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Конференция Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 2 мартдаги 78-Ф-сонли фармойиши ҳамда Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирининг 2021 йил 6 мартдаги 122-сонли буйруғига мувофиқ 2021 йил 27 ноябрда Тошкент молия институтида «Ўзбекистонда миллий статистика тизимини такомиллаштиришнинг устувор йўналишлари» мавзусида Республика илмий-амалий конференцияси ўтказилди.

Илмий-амалий конференциянинг мақсади миллий статистика тизимидаги амалга оширилаётган туб ислохотларни, шунингдек статистика маълумотлари сифатини янада яхшилаш, уларни таҳлил қилиш усуллари ва шакллари замонавий талаблар ва халқаро стандартларга мослаштириш, ижтимоий-иқтисодий ва демографик соҳаларда статистик кўрсаткичларни шакллантиришда илғор халқаро тажрибани чуқур ўрганиш асосида такомиллаштириш бўйича илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Анжуманда ўз мақолалари ва тезислари билан хорижий ва маҳаллий илмий ходимлар, олий ўқув юр்தларининг профессор-ўқитувчилари, амалиётчи мутахассислар, илмий тадқиқот институти ходимлари, докторант ва мустақил тадқиқотчилар, магистратура ва бакалаврият талабалари ўз мақолалари ва тезислари билан қатнашиб, уларда миллий статистика тизимидаги долзарб масалалар кенг ёритилган.

Масъул муҳаррир:

Таҳрир ҳайъати:

Б. Утанов, и.ф.ф.д., доцент
И. Ҳабибуллаев, т.ф.д., профессор
З. Тошматов, и.ф.д., профессор
Х. Хўжақулов, и.ф.н., доцент
Б. Маматқулов, и.ф.н., доцент
Д. Сапаев, и.ф.ф.д., катта ўқитувчи
А. Жумаев, и.ф.ф.д., в.в.доцент
И. Жалолов, и.ф.ф.д., катта ўқитувчи
Р. Урунов, катта ўқитувчи
Ғ. Исмоилов, катта ўқитувчи
А.Жамалдинова, катта ўқитувчи

Тақризчилар:

А.Набиходжаев, и.ф.н., доцент
Қ.Жумаев, и.ф.н., доцент

Мазкур тўпламга киритилган маъруза тезисларнинг мазмуни, ундаги статистик маълумотлар ва меъёрий ҳужжатлар санасининг тўғрилиги ҳамда танқидий фикр мулоҳазаларга муаллифларнинг ўзлари масъулдирлар.

Тошкент молия институти, 2021 йил

КИРИШ СЎЗИ

**Ассалому алайкум анжуман иштирокчилари,
меҳмонлар ва кадрли устозлар!**

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 3 августдаги ПҚ-4796 сонли “Ўзбекистон Республикасининг миллий статистика тизимини янада такомиллаштириш ва ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги қарори ва ушбу қарор билан тасдиқланган **2020-2025 йилларда Ўзбекистон Республикаси статистикасини ривожлантиришнинг МИЛЛИЙ СТРАТЕГИЯСИ**да режалаштирилган вазифаларни бажарилиши бўйича амалга оширилаётган чора тадбирлар самарадорлигини таъминлаш мақсадида Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 2 мартдаги 78-Ф-сонли фармойиши ҳамда Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирининг 2021 йил 6 мартдаги 122-сонли буйруғига мувофиқ 2021 йил 27 ноябрда Тошкент молия институтида «Ўзбекистонда миллий статистика тизимини такомиллаштиришнинг устувор йўналишлари» мавзусида Республика илмий-амалий конференцияси ўтказиш режалаштирилган эди.

Ушбу анжуманда Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси ҳузуридаги Кадрлар малакасини ошириш ва статистик тадқиқотлар институти, “Ўзкомназорат давлат инспекцияси”, Тошкент давлат иқтисодиёт университети, Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти ҳамда бир қатор ўқув юртларининг олимлари, илмий тадқиқотчилари ва магистрантлари ўз мақола ва маърузалари билан иштирок этмоқдалар.

Ҳозирги “Янги Ўзбекистон” иқтисодиётда статистика соҳасида долзарб муаммолар сифатида қуйидагиларни айтиб ўтиш мумкин:

Макроиқтисодий кўрсаткичларни ҳисоблашларда “Миллий ҳисоблар тизими –2008” ни жорий этиш масалалари.

Иқтисодиётнинг тармоқ ва соҳаларида ижтимоий-иқтисодий жараёнларни замонавий статистик усуллар асосида таҳлил қилиш масалалари.

Иқтисодиётда таркибий ўзгаришларнинг самарали йўллари статистик

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

методлар асосида ўрганиш ва такомиллаштириш масалалари.

Ялпи статистика ҳисоботларини танланма кузатувлар билан алмаштириш ҳисобига статистикани шакллантириш тизимини такомиллаштириш йўллари.

Статистика тизимида рақамли иқтисодиёт маълумотларининг статистик таҳлили.

Анжуман иштирокчиларининг чиқишлари, мақола ва тезислари юқорида санаб ўтилганб долзарб муаммоларни ҳал қилишда муносиб ҳиссасини қўшади, деб ўйлайман.

Сўзимнинг якунида анжуман ишига муваффақиятлар, унинг иштирокчиларига сиҳат-саломатлик, илмий ишларида улкан зафарлар тилайман ҳамда анжуманни сермазмун ўтишига ва статистика соҳасини ривожлантириш асос бўлувчи таклифлар ишлаб чиқилиши билан яқунланишига ишонч билдираман.

Эътиборингиз учун раҳмат!

Т.Тешабаев
и.ф.д., профессор
ТМИ ректори

1-ШЎЪБА.

Макроиктисодий кўрсаткичларни ҳисоблашларда “Миллий ҳисоблар тизими –2008” ни жорий этиш масалалари.

Б.К.Утанов –ТМИ доценти, PhD

МИЛЛИЙ ҲИСОБЛАР ТИЗИМИНИНГ РИВОЖЛАНИШ БОСҚИЧЛАРИ

Сўнги йилларда статистика соҳасида маълумотларни шакллантириш ва фойдаланувчиларга тақдим этишда ҳисоб-китоб ишларини халқаро стандартлар асосида амалга ошириш янги босқичга келди десак муболаға бўлмайди. Соҳани ривожлантириш ҳамда мамлакатнинг статистик кўрсаткичларини халқаро стандартларга асосан ҳисоб-китоб ишларини амалга оширишда меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинмоқда. Хусусан, Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 11 августдаги “Расмий статистика тўғрисида” ги Қонуни бутун соҳани тартибга солишга асос бўлса, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 3 августдаги “Ўзбекистон республикасининг миллий статистика тизимини янада такомиллаштириш ва ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПҚ-4796-сон қарори соҳани ривожлантириш йўналишлари стратегиясини белгилаб берган. 2019 йил 19 августдаги Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон республикасида миллий ҳисобларнинг замонавий тизимини жорий этиш тўғрисида” ги 691-сонли қарори эса мамлакатимизда “Миллий ҳисоблар тизими - 2008” қўлланмаси асосида макроиктисодий ҳисоб-китоблар методологиясини такомиллаштиришга асос бўлмоқда. Мазкур қарорга биноан иқтисодий статистикани, жумладан миллий ҳисоблар статистикасини такомиллаштиришдан келиб чиққан ҳолда миллий ҳисоблар тизимининг ЯИМ ҳажми, таркиби ва динамикасига таъсир қилувчи янги қоидаларини ҳисобга олган ҳолда асосий макроиктисодий кўрсаткичлар ҳисоб-китобларини жорий этиб келинмоқда. Савол туғилади статистика соҳасини ривожлантиришга таъсир этувчи ҳамда макроиктисодий кўрсаткичларни ҳисоб-китоб ишларини

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

халқаро меъёрлардан келиб чиқиб таққослаш имконини беришга хизмат қилувчи миллий ҳисоблар тизими – 2008 нима?

Мазкур тушунчани билишдан олдин миллий ҳисоблар тизими ҳақида маълумотга эга бўлиш керак. Миллий ҳисоблар тизими (МХТ) мамлакат иқтисодий ривожланишининг халқаро статистика амалиётида қабул қилинган умумлаштирувчи кўрсаткичлари тизими бўлиб, у бозор иқтисодиёти шароитида мамлакатларнинг макродаражадаги миллий маҳсулотини ва миллий даромадини ҳисоблаш методологияси ҳисобланади. Миллий ҳисоблар тизими жараёнларининг турли босқичларини ва иқтисодиётдаги энг муҳим ўзаро алоқаларни акс эттирадиган ҳисоблар (счётлар) ва баланс жадваллари тўпламидан иборат. Унинг муҳим белгиси иқтисодий фаолият якунларида моддий ишлаб чиқаришдан ташқари номоддий хизматлар соҳаларини ҳам акс эттиришидир¹. Бунда шундай тузилмани назарда тутадикки, ушбу тузилма доирасида нарх кўрсаткичлари ва моддий ҳажм моҳиятан мувофиқлаштирилган ягона мажмуа сифатида тузилиши ва таҳлил учун асос ҳолга келтирилиши мумкин. Бу ердаги асосий масала МХТнинг асосий агрегатлари бўйича нархларни ўзгариши ва моддий ҳажмни етарли даражада тўлиқ акс эттирувчи кўрсаткичлар тизимини ҳисоб-китоб қилишдан иборат эмас. Балки, бу ердаги асосий масала ўзаро боғлиқ бўлган кўрсаткичларнинг ягона мажмуасини ҳисоб-китоб қилишдан иборат бўлиб, уларнинг ёрдамида инфляция, иқтисодий ўсиш ва унинг динамикасини тизимли тарзда муфассал таҳлилни амалга ошириш, шу жумладан халқаро қиёслашлар муаммосини ҳал қилишдан иборат. Яъни, “миллий ҳисоблар тизимининг кўрсаткичлари ва бошқа макроиқтисодий кўрсаткичларни жамланган ҳолда таҳлил қилмай туриб, бошқарувда тўғри, аниқ ва самарали қарор қабул қилиш мумкин эмас”.

¹ [Milliy hisoblar tizimi - Vikipediya \(wikipedia.org\)](http://Milliy_hisoblar_tizimi_-_Vikipediya_(wikipedia.org))

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Хўш, бу тизим бугунги кунгача қай йўсинда ривожланди? Иқтисодий адабиётларда ва илмий ишланмаларда мазкур тизимни олти босқичга ажратган: биринчи босқич: XVII асрнинг иккинчи ярмидан то 1930 йилгача; иккинчи босқич: 1930-1945 йй.; учинчи босқич: 1945-1953 йй.; тўртинчи босқич: 1953-1993 йй.; бешинчи босқич: 1993 йил- 2008 йй.; олтинчи босқич: 2008 йилдан то ҳозирги кунгача. Фикримизча, бу ерда муаллифлар биринчи ва иккинчи босқичларни шартли равишда капиталистик давлатлар томонидан макроиқтисодий кўрсаткичлар ҳисоб-китоби амалга ошириши билан боғлаган ҳолда таклиф этган. Айнан яқдил тизим сифатида Бирлашган миллатлар ташкилоти томонидан 1953 йилдан бошлаб қўлланила бошланди. Шундан сўнг ўн беш йиллик тажриба давомида тўпланган маълумотлар асосида МХТ – 1968 андозаси ишлаб чиқилди. Мазкур иккинчи тасдиқланган андоза 1993 йил февраль ойигача амал қилди. Шу санадан бошлаб эса МХТ – 1993 амалда қўлланила бошланди. Ҳаммага маълумки бу каби халқаро андозалар вақт ўтиши билан ривожланиб, олдинги андозаларда эътиборга олинмаган жиҳатлари билан тўлдирилиб борилади. Бугунги кунда жаҳонда барча жиҳатларни қамраб олган ҳолда қабул қилинган МХТ – 2008 дан фойдаланиб келинмоқда. Аксарият давлатлар бу андозадан фойдаланишни тўлиқ ўзлаштириб олган бўлса, бошқа давлатлар босқичма-босқич давом эттирмоқда. Хусусан, мамлакатимизда ҳам бу тизимга тўлиқ ўтказилиш бўйича турли чора-тадбирлар ишлаб чиқилган. Олдинги андозалардан “МХТ-2008” фарқли ва унинг асосий янгиликлари қуйидагиларда иборат: ЯИМ миқдори, таркиби ва ўсиш суръатларига таъсир этувчи ўзгаришлар. Натижада мамлакатимиз макроиқтисодий кўрсаткичларида ҳам ўзгаришлар сезиларли даражада акс эттирилди. Уларнинг ЯИМдан фойдаланиш ҳажмига ва таркибига таъсири нуқтаи назаридан олиб қараладиган бўлса илмий-тадқиқот фаолияти ҳамда қурол-яроғ харид қилиш харажатлари талқинидаги ўзгаришлар энг муҳимларидан бири ҳисобланади.

Умуман олиб қараганда миллий ҳисоблар тизими – 2008 халқаро макроиқтисодий қиёслашнинг асосий мақсади бўлиб, турли мамлакатлар ялпи ички маҳсулоти ва миллий ҳисобларининг бошқа агрегатларини ҳисоблаб, уларни бевосита қиёслаш учун имконият яратиб берадиган яхлит тизим экан.

Ҳабибуллаев И.– ТМИ профессори, т.ф.д.

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА ИҚТИСОДИЙ ЖАРАЁНЛАРНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШДА СТАТИСТИКНИНГ РОЛИ

Инновацион иқтисодиёт шароитида молия, бошқарув, пул-кредит, маркетинг, ҳисоб, аудит, солиқ ва бошқа барча соҳаларда мутахассислардан иш юритишнинг замонавий усулларини қўллаш, жаҳон иқтисодиёти ютуқларини билиш ва уларни ривожлантиришга илмий ёндашишни талаб этади. Иқтисодий тадқиқотларда у ёки бу усул бир-бири билан ўзаро боғлиқ бўлган икки босқич: иқтисодий муаммонинг қўйилиши ва уни сифат жиҳатидан таҳлил қилиш ҳамда объект бўйича олинadиган дастлабки маълумотларга боғлиқ ҳолда танланади

Дастлабки босқич иқтисодиёт назарияси қонун-қоидаларига асосланган ҳолда объектнинг энг муҳим хусусиятлари ва хоссаларини ажратиб, уларни иккинчи даражалиларидан абстракциялашни, тузилиши ва элементларини боғловчи асосий боғланишларни ўрганишни, ҳолати ва ривожланишини тушунтирувчи гипотезаларни шакллантиришни ўз ичига олади. Бу босқич ўз навбатида, статистик кузатиш усулларини қўллаш натижаларида олинadиган дастлабки маълумотларга боғлиқ.

Статистик усуллар диалектик материализмнинг белгиланган талаб ва қоидаларидан келиб чиқади. Бунда ижтимоий ҳодисаларни бир-биридан ажратмасдан, балки бир-бири билан узвий боғлиқликда ва алоқадорликда ўрганади. Демак, ижтимоий ҳодисаларни уларнинг турли томонларини алоҳида, бир-биридан ажралган ҳолда эмас, балки шу ҳодисаларга тааллуқли барча томонларни, алоқаларини биргаликда ўрганиш зарур. Бу алоқаларни

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

билиш жуда катта аҳамиятга эга, яъни тадқиқотчилар уларни билсагина объектни тўла тасаввур қилишлари мумкин.

Статистик усулларни иқтисодиётда қўллашни таклиф этишдан аввал статистика назариясида қандай усуллар мавжуд ва улар иқтисодиётнинг қайси масалаларини ечишда қўлланиши мумкинлигини кўриб чиқайлик. Маълумки, ҳар қандай статистик тадқиқот статистик кузатишдан бошланади ва кузатув натижасида олинган маълумотлар ҳодисанинг моҳиятидан, маълумотларнинг ўлчов бирликларидан келиб чиқиб, мос статистик кўрсаткичлар орқали ифодаланади. Статистик кўрсаткичлар мутлақ, нисбий ва ўртача кўрсаткичлардан иборат. Мутлақ кўрсаткичлар орқали ўрганилаётган объект ёки жараён сонда ва ҳажмда ифодаланади. Агар ўрганилаётган ҳодисанинг салмоғини ёки бир ҳодисанинг бошқасига нисбатан ўзгаришини ифодалаш керак бўлса, у ҳолда нисбий кўрсаткичлар ва уларни ҳисоблаш усулларидан фойдаланилади.

Нисбий миқдорлар бир қанча турларга бўлиниб, турли муайян вазифаларни бажарадилар.

1) *Буюртма (шартнома) бажарилиши нисбий миқдорлари.* Бу кўрсаткич экстенсив, ўртача, шунингдек, нисбий кўрсаткичларга нисбатан аниқланилиб, олинган буюртманинг ёки тузилган шартноманинг неча фоизга бажарилганлигини аниқлашда қўлланилади. Масалан, хўжаликка қаршли кичик корхонада маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмининг ойма-ой бажарилишини ҳисоблаш, чораклар бўйича маҳсулот ишлаб чиқаришда белгиланган давлат буюртмасининг бажарилишини назорат қилиш кабилар.

Ҳозирги кунда статистика амалиётида бу усул кенг қўлланилиб келинмоқда. Чунки у тезкор керакли маълумотларни тез олиш имкониятини беради ва натижада хўжаликни барқарор бошқаришда ҳисобланган кўрсаткичлардан кенг фойдаланилади.

2) *Режа топшириғи нисбий миқдорлари.* Бу кўрсаткич ўтган йилдаги давлат буюртмасининг ҳақиқий бажарилиши ҳажмига нисбатан

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

режалаштирилган йилга маҳсулот ҳажмини қанча ошириш мумкинлигини ҳам фоизда, ҳам мутлақ миқдорда ҳисоблашда қўлланилади. Масалан, хўжаликда маҳсулотларни ишлаб чиқариш ҳажми ўтган йили маълум миқдорни ташкил этган бўлсин. Жорий йилда эса шу тармоқдаги маҳсулот ҳажмини ўтган йилдагига нисбатан маълум бир миқдорга кўпайтириш режалаштирилган бўлса, ўтган йилдагига нисбатан қўшимча қанча миқдорда ёки неча фоиз кўп маҳсулот ишлаб чиқариш кераклиги ҳақидаги маълумот олинади.

3) *Динамика нисбий миқдорлари.* Иқтисодиёт кўрсаткичлари даражаларининг вақт бўйича бирор базис йилдагига ёки тегишли йилнинг ўзидан олдинги йилдагига нисбатан ўзгаришини ҳисоблашда қўлланилиб, иқтисодий жараёнларни кузатишда кенг фойдаланилади. Масалан, ЯИМнинг ҳажмини 2000 йилдагига нисбатан йиллар бўйича ёки 2000 йилдан бошлаб йиллар бўйича ўша йилнинг ўзидан аввалги йилдагига нисбатан ўзгариб боришини, шунингдек, шу каби бошқа иқтисодий кўрсаткичлар ўзгариб боришини ҳисоблашда қўлланилади.

4) *Тузилмавий нисбий миқдорлар.* Бу кўрсаткич ўрганилаётган тўпламнинг таркибини тавсифлайди ва шу тўпламдаги ҳар бир гуруҳлар умумий тўпламининг қанча қисмини ёки улушини ташкил қилади, деган саволга жавоб беради. Масалан, хўжаликнинг умумий ер майдонида пахта экилган майдон, сабзаёт экилган майдон ва бошқа мақсадлар учун фойдаланиладиган майдонларнинг ҳар бири неча фоизни ташкил этишини аниқлашда қўлланилади.

5) *Интенсив нисбий миқдорлар.* Бир-бири билан боғлиқ бўлмаган иккита ижтимоий ҳодисани маълум йўналишда бир-бирига боғлаб, уларни таққослаш натижасида олинadиган бу кўрсаткичлар турли номдаги кўрсаткичларни таққослаш натижасида ҳисобланади. Ҳисобланган бу кўрсаткичлар, масалан, туғилиш коэффициенти, ўлганлар коэффициенти, кадрларнинг қўнимсизлик коэффициенти, меҳнат унумдорлиги каби коэффициентлар бўлиб, улар фоизда, промилледа, продицимилледа ифодаланиши мумкин. Бундан

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

ташқари, қишлоқ хўжалигида 100 гектар қишлоқ хўжалиги ерига тўғри келадиган чорва моллар сони, ишчиларнинг энергия билан қуролланиш даражаси, энергия билан таъминланганлик даражаси ва шу каби кўрсаткичлар аниқланади.

б) *Координация нисбий миқдорлари.* Бунда ўрганилаётган тўпламнинг бир қисмини иккинчи қисмига бўлган нисбати ифодаланади. Бунга мисол сифатида эркак сонининг аёллар сонига нисбати, миллий даромад қийматида истеъмол ва жамғарманинг нисбати, корхоналарда ходимлар тоифалари ўртасидаги зарурий нисбатларни келтириш мумкин.

7) *Объектлараро ва ҳудудий таққослаш нисбий миқдорлари.* Бундай нисбий миқдорлар билан битта номдаги бир объект даражасининг иккинчи объектга нисбати ўрганилади. Масалан, маълум бир санада Тошкент ва Самарқанд бозорларидаги 1 килограмм гўштнинг баҳоси ёки Ўзбекистон ва АҚШда жорий йилда етиштирилган пахта миқдори ва шу каби бошқа кўрсаткичларнинг таққосланиши.

Ўрганилаётган жараёни ёки иқтисодий кўрсаткични ҳудуд миқёсида ёки бирор давр мобойнида умумлаштириб кўрсатиш зарурияти туғулса, ўртача миқдорлардан фойдаланиш тавсия этилади. Ўртача миқдорлар бир хилдаги ва бир турдаги ҳодисаларни ўзгарувчан белгилари асосида умумлаштириб характерлайди. Ўртача миқдорларнинг бир қанча турлари ва уларни ҳисоблаш усуллари мавжуд. Улар иқтисодий муаммонинг мазмуни, олинган маълумотларнинг таркиби, қўйилган мақсадга қараб танланиб масалани ечишда қўлланилади.

Ҳар қандай статистик тадқиқотчилар ўтказишда, аввало, кузатиш натижасида ёки бошқа усуллар билан олинган маълумотлар тўпламини сифат жиҳатидан баҳолаш энг асосий масала ҳисобланиб, натижанинг аниқлик даражасида муҳим ўринни эгаллайди. Бунинг учун вариация кўрсаткичларидан ва “катта сонлар қонуни” тамойилларидан фойдаланган ҳолда маълумотлар тўплами ёки тузилган тақсимот қаторлари “нормал тақсимот қонуни”га

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

бўйсунити ёки акси текширилади. Тақсимот қаторларининг нормал тақсимот қонуни гипотезасига мослиги махсус критериялардан, жумладан, тадқиқотларда кўп қўлланиладиган К.Пирсоннинг χ^2 (хи-квадрат)-критерийсидан фойдаланиб, амалга оширилади.

Маълумки, барча ҳаракатлар бозор иқтисодиёти шароитида ишлаб чиқариш бўладими, тадқиқот ишлари бўладими ресурсларни тежаш, кам сарф – ҳаражат қилиб, сифатли маҳсулот ишлаб чиқариш ва фойда олиш масаласига қаратилган. Жумладан, статистик тадқиқотлар олиб боришда ҳам шу масала доим кўндаланг бўлиб туради. Бундай ҳолатларда танлаб кузатиш усулларида фойдаланиш яхши самара беради.

Танлаб кузатиш қисман кузатиш усули бўлиб, бунда тўпламнинг ҳаммаси эмас, балки маълум танлаш қоидалари асосида ажратиб олинган ва бутун тўпламни умумий ҳолда характерлай оладиган унинг бир қисми ўрганилади. Танлама кузатишда тўпламнинг олдиндан белгиланган маълум қисми текширилади ва текшириш натижалари бутун тўпламга татбиқ этилади. Танланма кузатиш: вақт ва маблағни тежашда; кузатиш жараёнида сифати бузиладиган ёки қийматини бутунлай йўқотадиган бирликлар миқдорини қисқартиришда; умумий тўплам ҳаддан ташқари катта бўлиб, уни ёппасига кузатиш имконияти бўлмаганда; кузатиш объектини тўлароқ, чуқурроқ ўрганишда; ёппасига кузатиш натижаларини текшириш ва назорат қилиш мақсадларида қўлланилади.

Илмий тадқиқот методологиясининг асосий мақсадларидан бири барча ҳодиса ва жараёнларнинг вақт бўйича ўзгаришини ўрганишдан иборат. Бу статистикага ҳам тегишли, у статистик кўрсаткичларнинг вақт бўйича ўзгаришини кўрсатиб бериши керак. Масалан, мамлакатда ялпи ички маҳсулот ҳажмининг ўсиш суръати, аҳоли турмуш даражаси ва бошқа макро ва микро даражадаги кўрсаткичаларнинг йилдан йилга ўзгариб бориши, корхоналарда маҳсулот ишлаб чиқаришда ўсиш тенденцияси, бозорда талаб ва таклифда мавсумийликнинг ҳолати, аҳоли бандлик даражасининг ўзгариши қандай,

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

деган саволларга фақат статистиканинг махсус усуллари: динамика қаторларини тузиш ва уларнинг кўрсаткичларини ҳисоблаш усулларини қўллаш орқали жавоб топиш мумкин.

Айниқса бозор иқтисодиёти шароитида ижтимоий ҳодиса ва жараёнларнинг вақт бўйича ўзгаришини ўрганиш жуда муҳим. Чунки, ходисаларни ўз вақтида ўрганмаслик, керак бўлганда корхонанинг фаолияти ҳақида муҳим ва бошқарув қарорларни вақтида қабул қилмаслик уни оғир ҳолатга олиб келиши мумкин.

Динамика қаторлари деб, ижтимоий ҳодиса ва жараёнларнинг вақт бўйича ўзгаришини тавсифловчи сонлар қаторига айтилади. Динамика қаторларининг даражалари ижтимоий ҳодисаларнинг сонини, ҳажмини, миқдорини вақт бўйича ўзгаришини акс эттиради ва улар мутлақ, нисбий ва ўртача миқдорларда ифодаланади. Ўрганилаётган ҳодиса ва жараёнларнинг динамикасини миқдорий томондан баҳолашда қуйидаги статистик кўрсаткичлар қўлланилади: мутлақ ўзгариш; ўзгариш суръати, қўшимча ўзгариш суръати; бир фоиз ўзгаришнинг мутлақ моҳияти кабилар. Динамика қаторлари кўрсаткичларини ҳисоблаш иккита давр даражасини таққослаш билан амалга оширилади. Одатда, таққосланадиган даража сифатида қаторнинг биринчи ёки ўрганилаётган йилдан олдинги йил даражаси қабул қилинади.

Динамика қаторлари ёрдамида ижтимоий-иқтисодий ҳодиса ва жараёнларнинг ривожланиш қонуниятларини ўрганиш қуйидаги йўналишларда амалга оширилади: вақт бўйича ривожланиш даражасини баҳолаш; статистик кўрсаткичлар тизими воситасида ўрганилаётган ҳодисанинг динамикасини ўлчаш; ривожланишнинг асосий тенденцияларини аниқлаш ва миқдорий баҳолаш; даврий тебранишларни ўрганиш; башоратлаш ва экстраполяция қилиш.

Статистикада шундай ходисалар учрайдики, уларга мумкин бўлмаган шароитда умумлаштириб баҳо бериш (маҳсулотнинг моддий натурал шаклда

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

ўзгаришини ёки нархларни, таннарх ва бошқаларни баҳолаш) зарурияти туғилади, яъни баъзан турли ўлчов birlikларига эга бўлган кўрсаткичларни қўшиш ва таққослашга тўғри келади. Бевосита қўшиб бўлмайдиган ҳодисаларнинг вақт бўйича ёки маконда ўзгаришини баҳолаш учун махсус индекс усулларини қўллаш керак. Индекс усули деб бевосита қўшиб бўлмайдиган бўлаклардан ташкил топган икки тўпلامни таққослашга айтилади.

Индекс усули ёрдамида мураккаб ҳодисаларнинг вақт бўйича ва ҳудудий ўзгариши, режа ва буюртмалар бажарилишини ўрганиш учун статистикада маҳсулот ҳажми индекси, баҳо, таннарх, меҳнат унумдорлиги ва бошқа индекслар ҳисобланади. Айниқса мамлакатимизда таркибий ўзгаришлар юз бераётган ҳозирги шароитда мураккаб иқтисодий жараёнларни таҳлил қилишда ўзгарувчан таркибли индекслар, ўзгармас таркибли индекслар, таркибий силжишлар индекслари муҳим аҳамият касб этади.

Юқорида статистиканинг умумий назариясида берилган статистик тадқиқотларда қўлланиладиган усулларнинг айримлари келтирилди. Уларни тўлиқ ўзлаштириш, илмий ва амалий фаолиятларда қўллаш учун тегишли адабиётларга (рўйхати илова қилинмоқда) мурожаат қилиш тавсия этилади.

Адабиётлар

1. Statistics / James T. McClave, Terry Sincich. – 12th ed. 2013. – 814 p.
2. Абдуллаев Ё. Статистика. Учебник. -Т.: IQTISOD-MOLIYA, 2020. -580 б.
3. Соатов Н.М. Статистика. Дарслик.-Т.: Ибн Сино, 2003. -509 б.
4. Statistika: darslik //X.Shodiev, I.Xabibullayev– Т.: “IQTISOD-MOLIYA”, 2018.-448 б.
5. Statistika bo`yicha praktikum: o`quv qo`llanma // X.Shodiyev, I.Xabibullayev. – Т.: “IQTISOD-MOLIYA”, 2015.-336 б.
6. Статистика. Учебное пособие для практических занятий. // Х.Шодиев, И.Хабибуллаев. –Т.: “IQTISOD-MOLIYA”, 2019.-325 с.

Х.Д. Хужакулов–ТМИ фахрий профессори, и.ф.н.

ЎЗБЕКИСТОНДА ЯЛПИ ИЧКИ МАҲСУЛОТНИНГ ЎСИШ СУРЪАТИ ВА ОМИЛЛИ ТАҲЛИЛИНИ СТАТИСТИК БАҲОЛАШ

Республикамиз Президенти Ш.М.Мирзиёев раҳбарлигида ишлаб чиқилган “2017 - 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси”нинг “Иқтисодий ривожлантириш ва либераллаштиришнинг устувор йўналишларида” кўрсатилганидек “Макроиктисодий мутаносибликни сақлаш, қабул қилинган ўрта муддатли дастурлар асосида таркибий ва институционал ўзгаришларни чуқурлаштириш ҳисобига ялпи ички маҳсулотнинг барқарор юқори ўсиш суръатларини таъминлаш” энг муҳим устувор йўналишлардан бири ҳисобланади.

Макроиктисодий турли мақсадларга йўналтирилган кўплаб кўрсаткичлардан фойдаланилади. Улар орасида энг асосийси ялпи ички маҳсулот (ЯИМ) кўрсаткичи ҳисобланади.

ЯИМ халқаро амалиётда кенг қўлланилади. У халқаро ва миллий амалиётда иқтисодий ишлаб чиқариш фаолиятининг якуний натижаларини

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

ифодаловчи кўрсаткич бўлиб хизмат қилади. МҲТ умумий счётларида ЯИМни такрор ишлаб чиқаришнинг ҳар хил аспекти: уни ишлаб чиқариш, шакллантириш, тақсимлаш ва жамғариш ҳамда бошқа қатор мақсадлари акс эттирилади. ЯИМда ўзаро боғланган ва бир-бирини тақозо этадиган товарлар ва хизматлар, даромадлар оқими такрор ишлаб чиқариш жараёнида босқичма-босқич ифодалаб берилди.

Юқоридаги ҳолатларни ҳисобга олиб, Ўзбекистонда ҳам 1992 йилдан бошлаб, мазкур кўрсаткич ҳисобланмоқда. Улар асосан жорий ва таққослама нархларда ҳисобланади. Ўзбекистон Республикасида ЯИМнинг ҳисобланиши жаҳон давлатлари билан халқаро таққослашнинг ҳамда БМТ Статистика комиссияси талабларини бажариш учун мўлжалланган.

Мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан тараққий этишини, миллий иқтисодиётнинг ривожланишини асосий макроиқтисодий кўрсаткичлар динамикасидаги ўзгаришлар кўрсатиб беради. Ўзбекистон Республикаси иқтисодиёти жадал ривожланганлигини 2010-2020 йилларда ялпи ички маҳсулотнинг ўсиш суръатлари динамикасида кузатиш мумкин. (1-жадвал)

Тадбиркорлар учун яратилган қулай ишбилармонлик муҳити ички ва ташқи инвестицияларни иқтисодиётга йўналтиришга замин бўлди. Бу ишлаб чиқаришни модернизация қилиш, иқтисодиётни техник ва технологик жиҳатдан янгилаш, бошқаришда хорижий менежментнинг илғор услубларини жорий этиш имконини берди. Бу борадаги ислоҳотларнинг натижаси ўлароқ, 2010-2020 йилларда 6 фоиздан зиёд даражасидаги барқарор ўсиш суръатлари таъминланди.

**Ўзбекистон Республикасида ЯИМ динамикаси ва
индекс-дефлятори**

Йиллар	ЯИМ, трлн. сўм		ЯИМ ўзгариш суръати, %		ЯИМ дефлятори, марга		Аҳоли жон бошига ЯИМ 2020 йил баҳоларида	
	жорий баҳоларда	2020 йил баҳосида	ўтган йилга нисбатан	2010 йилга нисбатан	ўтган йилга нисбатан	2010 йилга нисбатан	минг сўм	2010 йилга нисбатан, %
А	1	2	3	4	5	6	7	8
2010	74,0	322,0	107,3	100,0	-	100,0	11273,6	100,0
2011	96,9	347,1	107,8	107,8	121,5	121,5	11826,0	104,9
2012	120,2	372,8	107,4	115,8	115,5	140,3	12525,0	111,1
2013	144,5	401,2	107,6	124,6	111,7	156,8	13257,7	117,6
2014	177,1	430,1	107,2	133,6	114,3	179,2	13979,3	124,0
2015	210,2	461,9	107,4	143,4	110,5	198,0	14757,1	130,9
2016	242,5	490,1	106,1	152,2	108,7	215,2	15388,5	136,5
2017	302,5	512,1	104,5	159,0	119,4	256,9	15805,6	140,2
2018	406,6	539,8	105,4	167,6	127,5	327,5	16290,3	144,5
2019	510,1	571,1	105,8	177,3	118,6	388,4	17006,9	150,8
2020	580,2	580,2	101,6	180,2	111,9	434,6	16949,1	150,3

Манба: Ўзбекистон Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф ҳисобламаси.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

2020 йил якунлари бўйича Ўзбекистон ялпи ички маҳсулоти 580,2 трлн. сўмликни ташкил этиб, 2019 йилга нисбатан реал ифодада кўшимча ўсиш суръати 1,6 фоизга (унинг қарийб 94 фоизи аграр секторга, саноат ва қурилиш тармоқларининг ҳиссасига тўғри келган), ЯИМнинг индекс-дефлятори эса 2019 йил баҳоларига нисбатан 111,9 фоизга тенг бўлган. (1-жадвал)

Миллий иқтисодиётимизнинг ривожланиши нафақат иқтисодий ўсиш суръатлари ошиши, балки иқтисодиёт таркибида ҳам сифат жиҳатидан муҳим ўзгаришлар юз беришига замин бўлди. Таркибий ўзгаришлар борасидаги давлат сиёсатининг изчил амалга оширилиши мамлакат ялпи ички маҳсулоти таркиби ижобий жиҳатдан ўзгаришига олиб келди. Агар 2017 йили ЯИМда аграр секторнинг улуши 34,0 фоизни, саноатники 22,2 фоизни ташкил этган бўлса, 2020 йилда эса мос равишда 28,2 ва 28,5 фоизга тенг бўлди.

Кўриниб турибдики, Ўзбекистон қишлоқ хўжалигига ихтисослашган мамлакатдан иқтисодиёти аграр-индустриал типдаги давлатга айланди. Мазкур ҳолатнинг ижобий жиҳати мамлакатдаги мавжуд ресурслар миллий иқтисодиётнинг қишлоқ хўжалигидан бошқа тармоқларига, яъни иқтисодий самарадорлик юқори бўлган соҳаларга жалб қилинганлигидадир. Бу эса, миллий иқтисодиётда самарадорлик ва иқтисодий ўсиш суръатлари ортишига олиб келди.

Шу ўринда айтиш жоизки, индустриал типдаги ривожланишга эга мамлакатларнинг иқтисодий тараққиёт йўли кўрсатилганидек, миллий иқтисодиётнинг саноатлашиш даражаси энг юқори чўққисига етганда, саноат ишлаб чиқаришининг ЯИМдаги салмоғи 45-50 фоизгача етади. Сўнгра, улар постиндустриал босқичга ўтгандан кейин ўз ўрнини хизматлар соҳасига бўшатиб беради.

Саноат ишлаб чиқаришининг ривожланиши унга боғлиқ барча хизмат турлари тараққий этишига замин бўлади. 2020 йилда ЯИМда хизматлар соҳасининг улуши 33,5 фоизни, маҳсулотларга соф солиқлар улуши эса 7,6 фоизни ташкил этиб, 2017 йилга қараганда 3,9 фоизга камайган. Ушбу ҳолат миллий иқтисодиётда фаолият юритувчи барча иқтисодий субъектларга эгри солиқлар юки камайганлигидан,

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

хорижий инвестор, тадбиркор ва бизнес вакилларига қулай инвестицион муҳит шакллантирилганлигидан далолат беради.

Пандемиянинг таъсири туфайли республикамызда аҳоли жон бошига ЯИМ ҳажми 2020 йилда 16949,1 минг сўмни (ёки 1685,5 АҚШ доллари эквивалентида) ташкил этиб, 2019 йилга нисбатан 0,3 фоизга пасайиши юз берган. Ваҳоланки, бу кўрсаткичнинг ўсиши 2018 ва 2019 йилларда мос равишда 3,6 ва 3,8 фоизни ташкил этган. Бу борада мамлакатимизда ЯИМ ҳажмини 2030 йилгача аҳоли жон бошига ўртача ривожланаётган давлатлар қаторига олиб чиқиш вазифалари белгиланган. Бунга эришиш учун (2021-2030 йилларда) ЯИМнинг ўртача йиллик қўшимча ўсиш суръатини 5-8 фоизга етказишни таъминлаш зарур.

Мамлакатимизда 2020 йилда 2010 йилга нисбатан таққослама баҳоларда ЯИМнинг ҳажми 1,8 мартага, аҳоли жон бошига эса 1,5 баробарга ошиб, дефлятор индекси 4,3 каррага тенг бўлди.

Мустақиллик йиллари (1991-2020 йй) мобайнида ЯИМнинг қўшимча ўсиши 2020 йил баҳоларида 419,3 трлн. сўмга ёки ўсиш суръати 3,6 баробарга тенг бўлган. Қўшимча ўсишнинг 23,2 фоизни иқтисодиётда банд бўлган ходимлар сонининг кўпайиши ҳисобига юз берган бўлса, меҳнат унумдорлиги ошишининг ва моддий харажатлар тежамининг таъсири мос равишда 58,2 ва 18,6 фоизни ташкил этган (2-жадвал). ЯИМнинг қўшимча ўсишига 1996-2005 йилларда экстенсив омил таъсири бошқа омилларга нисбатан кучлироқ бўлган бўлса, 2006-2020 йилларда интенсив омил таъсири юқори бўлганлигини таъкидлаш жоиз деб ҳисоблаймиз.

**Ўзбекистонда ЯИМ ўсишининг омилли таҳлили
(2020 йил нархларида)**

Кўрсаткичлар	Шартли белгилар	Ўлчов бирлиги	Йиллар		Қўшимча ўсиш сураъти, %
			1991	2020	
Ялпи ишлаб чиқариш (ЯИЧ)	W	млрд.сўм	350604,4	1094723,5	212,2
Оралиқ истеъмоли (ОИ)	M	млрд.сўм	189750,6	514520,3	171,2
Ялпи ички маҳсулоти (ЯИМ)	N	млрд.сўм	160853,8	580203,2	260,7
Иқтисодиётда банд бўлганлар сони	T	млн.киши	8,2546	13,2396	60,4
ЯИЧ бўйича меҳнат унумдорлиги	V	минг сўм/киши	42473,8	82685,5	94,7
ЯИЧ да ЯИМ улуши	d	коэф-т	0,459	0,530	x
Барча омиллар ҳисобига ЯИМнинг қўшимча ўсиши	ΔN	млрд.сўм	x	419349,4	100,0
<i>шу жумладан омиллар ҳисобига:</i>					
а) бандлар сонининг қўшимча ўсиши	$\Delta N(T)$	млрд.сўм	x	97289,1	23,2
б) меҳнат унумдорлигининг қўшимча ўсиши	$\Delta N(V)$	млрд.сўм	x	244061,3	58,2
в) моддий харажатлар тежами	$\Delta N(d)$	млрд.сўм	x	77999,0	18,6

Манба: Ўзбекистон Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф ҳисобламаси.

А.А. Набиходжаев –к.э.н., доцент ТГЭУ
М.А. Умарова–к.э.н., ст.преподрватель ТГЭУ
МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ УРОВНЯ ИНФЛЯЦИИ

Аннотация: В данной статье рассмотрены вопросы динамики инфляции в Узбекистане за последние годы и предложены конкретные меры, направленные на достижение уровня инфляции до однозначного значения.

Ключевые слова: Инфляция, денежно-кредитная, налоговая и ценовая политика, таргетирование инфляции,

В последние годы достигнуты позитивные сдвиги в вопросе снижения уровня инфляции (если в годовом измерении уровень инфляции в 1998-1999 гг. составлял 26,0%, в 2000 г. – 28,2%, в 2001 г. – 26,6% и в 2002 г. – 21,6%, то в 2019 г. – 15,2%, в 2020 г. – 11,1%, в сентябре 2021 г. – 10,8%² и по итогам 2021 г. ожидается менее 10%³. Как показывает мировая практика, макроэкономическую стабилизацию и эффективную политику социальной защиты населения возможно проводить лишь в условиях однозначного уровня инфляции (менее 5-6%).

В настоящее время, в условиях Узбекистана основными факторами снижения уровня инфляции являются:

отказ от инфляционных источников при финансировании дефицита государственного бюджета (с 2002 г. была прекращена практика централизованного финансирования инвестиционных проектов за счет кредитов Центрального банка, а с 2003 года – практика финансирования дефицита Государственного бюджета за счет кредитов Центрального банка);

повышение конкуренции в базовых и структурообразующих отраслях экономики;

дальнейшее совершенствование механизма налогообложения в направлении снижения инфляции издержек (совершенствование методологии вычетов из налогооблагаемой базы, исключение двойного налогообложения, снижение ставок налогов, перенос налогового бремени с производителей на потребителей и т.д.;

² Данные Госкомстата Республики Узбекистан

³ Оценка авторов

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

создание условий для насыщения предложения товаров путем либерализации внешнеэкономической деятельности и стимулирования внутренних производителей;

с сентября 2017 года обеспечена унификация обменного курса на внутреннем валютном рынке и стабилизация цен;

снижение материалоемкости и энергоемкости выпускаемой продукции путем модернизации производственных фондов и внедрения новых технологий.

Для достижения уровня инфляции в пределах не более 5%, на наш взгляд, необходимо решение следующих приоритетных задач.

I. Денежно-кредитная политика

Меры:

разработка комплекса мер монетарного воздействия на инфляционные процессы на основе подхода ДЗПИ (достижение заданных параметров инфляции, таргетирование инфляции);

реализация программы развития денежного рынка;

совершенствование процентной политики с учетом меняющихся условий финансового рынка;

обеспечение жесткого контроля не за коэффициентом возвратности наличные денег, а резервными деньгами путем установления прогнозных значений нижних и верхних границ их изменения, поскольку резервные деньги, во-первых, полностью охватывают наличные деньги и, во-вторых, такая практика регулирования денежных агрегатов повсеместно применяется в мировой практике, особенно в странах переходной экономики;

оборот наличности контролировать не на уровне областей и регионов, а на уровне коммерческих банков через регулирование их ликвидности и корсчетов;

совершенствование методологии расчетов в части увязки денежно-кредитных агрегатов с ростом ВВП. В прогнозных расчетах рост денежной массы должен соответствовать номинальному росту ВВП (при условии неизменности скорости обращения денег, что практикуется в мировой практике финансового

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

программирования). Центральный банк (ЦБ) должен обеспечить снижение скорости обращения денег, поскольку снижение скорости обращения денег в макроэкономике само по себе считается положительным явлением. Но для этого ЦБ должен разработать конкретные механизмы, направленные на снижение скорости обращения денег.

II. Налогово-бюджетная политика

Приоритетами в налоговой политике за последние годы были снижение совокупной налоговой нагрузки на экономику, совершенствование налогообложения доходов юридических и физических лиц, последовательное переложение налогового пресса с производителя на потребителя. (Так, если в процентах к ВВП доходная часть Государственного бюджета в 1998 г. составляла 31,0%, в 2000 г. – 28,0%, в 2004 г. – 22,4%, то в 2020 г. – 22,1%).⁴

Расходы государственного бюджета в процентах к ВВП снизились с 33,0% в 1998 г. до 23,9% в 2020 г.,⁵ что отражает реализацию приоритета последовательного снижения прямого государственного регулирования экономики. Практически все основные статьи расходов сокращались (в процентах к ВВП) в контексте углубления процессов разгосударствления и либерализации экономики. Сальдо доходов и расходов государственного бюджета имело тенденцию с дефицита 2,0% к ВВП в 1998 г. до профицита 0,1% в 2005 г., 0,4% в 2006 г. и дефицита в 2020 г. на уровне 1,8%⁶ (последнее связано с ростом государственных расходов в области здравоохранения в борьбе против пандемии COVID-19).

Стратегическая задача сокращения бюджетного дефицита может решиться двумя путями: увеличением налогов и уменьшением расходов государства.

Рост налогов, формирующих доходную часть бюджета, может принести краткосрочный результат. В долгосрочном периоде такая политика оборачивается снижением инвестиций в частный сектор и замедлением экономического роста.

⁴ Данные Министерства финансов Республики Узбекистан

⁵ Данные Министерства финансов Республики Узбекистан

⁶ Данные Министерства финансов Республики Узбекистан

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Высокие ставки налогов могут вызвать сужение налогооблагаемой базы, т.е. суммы доходов, с которых идут отчисления в бюджет. В связи с этим, необходимо совершенствовать налоговую систему в сторону снижения ставок, расширения налогооблагаемой базы и предоставления налоговых льгот только хозяйствам, имеющим важное стратегическое значение для экономики республики.

Главный принцип сокращения бюджетных расходов состоит в следующем: постепенное уменьшение финансирования тех видов деятельности государства, которые можно передать рынку. Речь идет о сокращении объема бюджетных капиталовложений, отмене некоторых видов дотаций и субсидий, частичной приватизации здравоохранения, образования и т.д.

Существенному снижению уровня инфляции будет способствовать принятие мер по совершенствованию методологии налогообложения в соответствии с международными стандартами, которые постепенно минимизируют двойное налогообложение.

Определенную роль в антиинфляционной политике сыграют меры, направленные на рационализацию механизма приобретения ресурсов, товаров и услуг бюджетополучателями за счет бюджетных ассигнований на внутреннем рынке.

Важным фактором дальнейшего снижения инфляционных процессов станет совершенствование механизма привлечения внутренних и внешних заимствований с учетом оптимизации бремени обслуживания государственного внутреннего и внешнего долга. В этом направлении целесообразно разработать меры по совершенствованию внутренних заимствований на основе государственных облигаций. Либерализация валютного рынка и внешней торговли и, связанный с этим, рост привлекательности инвестиционного климата, должны расширить такой неинфляционный источник финансирования дефицита бюджета как доходы от разгосударствления и приватизации. Меры по институциональному укреплению управления внешним и внутренним долгом также будут способствовать повышению эффективности механизма антиинфляционного регулирования.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

III. Ценовая политика

Наиболее монополизированными в Республике Узбекистан являются базовые отрасли. Развитие конкуренции в этих отраслях затруднено в связи с высокой фондоемкостью производств и высокими капитальными вложениями по решению экологических проблем, что объективно определяет сохранение высокого уровня государственного регулирования на продукцию этих отраслей. Цель такого регулирования – устранение ценовых диспропорций и искажений, поэтапное сближение уровня внутренних и мировых цен, создание необходимых предпосылок для безубыточного производства в обрабатывающих отраслях и аграрном секторе экономики, стимулирование энергосбережения.

Основными направлениями развития конкуренции на рынках товаров и услуг являются:

расширение или повышение степени использования действующих мощностей;

создание новых производств в сферах крупного и малого бизнеса, а также частного предпринимательства;

либерализация таможенного режима импорта продукции на монополизированные рынки;

обеспечение широкого доступа к сырьевым ресурсам;

привлечение иностранных инвестиций путем создания совместных предприятий (СП) на базе действующих предприятий.

IV. Ожидаемые результаты

Реализация мер обеспечит:

укрепление стабильности банковской сферы республики;

качественное улучшение механизма взаимоотношений коммерческих банков с клиентами;

дальнейшее совершенствование механизма налогообложения позволит ослабить инфляционное давление на цены со стороны налогов и платежей, и

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

одновременно обеспечит поступление необходимых средств в бюджет за счет стабилизации и роста производства;

широкое привлечение инвестиций (включая иностранные) в реальный сектор экономики и малый бизнес;

совершенствование производственных процессов, освоение новых технологий, расширение ассортимента продукции и развитие конкуренции товаропроизводителей;

повышение платежеспособного спроса населения;

удержание темпов инфляции до приемлемого уровня.

Р.С. Урунов – ТМИ катта ўқитувчиси

**ИҚТИСОДИЁТНИ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ СТАТИСТИК
ИНДИКАТОРЛАРИ ТИЗИМИ**

«Барқарор ривожланиш» – бу стратегик иқтисодиёт шароитида юзага келаётган ўзгаришлар, яъни бунда рақамли иқтисодиёт чуқур тавсифга эга бўлиб, мамлакат ривожланишининг иқтисодий, ижтимоий, экологик ва энергия қийматларини интеграция қилишни дунё мамлакатлари иқтисодиётининг ривожланиш моделида акс эттиришдир.

2015 йил 25 сентябрда Бирлашган Миллатлар Ташкилоти (БМТ)нинг Бош Ассамблеяси «Дунёмизни ўзгартириш, 2030 йилгача бўлган даврда барқарор ривожланиш соҳасидаги кун тартиби»да 70/1-сонли резолюциясини қабул қилди. Ушбу резолюция комплекс маънога эга бўлиб, 17 та мақсад ва 169 та вазифани ўз ичига олган. Бунда мамлакат барқарор ривожланишининг мувозонатини таъминлайдиган учта асосий компоненти, яъни иқтисодий ўсиш, ижтимоий интеграция ва экологик барқарорлик каби компонентлари келтирилган.

Резолюцияга кўра мамлакатимиз дунёнинг бошқа давлатлари қатори 2030 йилгача бўлган давр мобайнида барқарор ривожланишнинг мақсад ва вазифаларидан келиб чиқиб, кенг қамровли иқтисодий ўсишни, ижтимоий интеграцияни ва атроф-муҳитни муҳофаза қилишни таъминлаш, шу билан бирга,

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

дунёда тинчлик ва хавфсизликни таъминлашга кўмаклашиш мажбуриятини ўз зиммасига олган. Буларни бажариш учун миллий 16 та мақсад, 125 та вазифа ва 206 та индикаторлар қабул қилинган.

Ҳар қандай воқеа-ҳодисани ифодаловчи индикаторлар қарор қабул қилиш учун доим муҳим ўринда туради. Улар барқарор ривожланиш мақсадлари сари тараққиётни ўлчаш ва ҳисоблашда ёрдам беради. Бундан келиб чиқиб биз барқарор ривожланиш индикаторларини шакллантиришни ўрганишимиз ва уларни татбиқ этишимиз лозим. Қуйидаги 1-расмда индикаторларни шакллантириш босқичлари келтирилган.

1-расм. Барқарор ривожланиш индикаторларини ишлаб чиқиш босқичлари

Жаҳон банки, Бирлашган Миллатлар Ташкилоти, Атроф-муҳит муаммолари бўйича илмий қўмита, Иқтисодий ҳамкорлик ва ривожланиш Европа комиссияси каби халқаро ташкилотлар томонидан барқарор ривожланиш индикаторлари тизими 2-расмдаги тамойилларга амал қилган ҳолда ишлаб чиқилган

Бизнинг фикримизча, барқарор ривожланиш индикаторларни статистик кузатишлар орқали танлаш ва аниқлашда фойдаланиладиган тамойиллар қуйидагилар билан изоҳланади: мақсадга йўналтирилганлик – барқарор ривожланиш индикаторларни статистик кузатиш ва танлаш орқали кўрсаткичларни аниқлаштириб тизимлаштириш ва белгиланган мақсадга йўналтириш;

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

репрезентатив – бу статистик танланмада энг муҳим тушунча бўлиб, унга амал қилиш орқали маълумотлар аниқ, равшан, ишончли ҳамда статистик жиҳатдан аҳамиятли бўлади; оддийлик – кўрсаткичларни аниқлаш, номлаш ва бир аниқ тизимга солишда содда ҳамда равшан баён этиш; даврийлик – статистика ва эконометрикада бу тамойил жуда муҳим, чунки статистик баҳолаш ва эконометрик моделларнинг ишончилиги даврлар оралиғига боғлиқ; сифатлилик – маълумотлар тегишли вазирлик ва идоралар томонидан ишлаб чиқиши лозим; аниқлилик – маълумотлар аниқ ишлаб чиқилган базадан иборат бўлиши керак; ишончлилик – олинган маълумотлар ҳаққоний ва оммавий бўлиши лозим; бетарафлик – маълумотларни қайта ишлаш ва уларни барқарор ривожланиш индикаторлари ёрдамида ҳолислик билан статистик танлаш усуллари орқал аниқ баҳолаш керак.

2-расм. Барқарор ривожланиш индикаторларини ишлаб чиқиш тамойиллари

Айни дамда барқарор ривожланиш индикаторларини ишлаб чиқиш учун маълумотларни тўплаш, уларни тартибланиш ҳамда статистик усуллар асосида ҳисоблаш кўп вақт ва харажат талаб қиладиган мажмуали ёндашувни тақозо қилади.

Аҳолининг кам таъминланганлик даражасини пасайтиришни шакллантирувчи индикаторларни аниқлаш, ишлаб чиқиш, тизимлаштириш орқали таснифлаш ва

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

уларни амалда қўллаш турли макон ва кенгликда барқарор ривожланишни таъминлашнинг фундаментал илмий-назарий асоси бўлиб хизмат қилади.

Ҳозиргача аҳолининг кам таъминланганлик даражасини пасайтиришни кўрсатувчи куйидаги индикаторлар ишлаб чиқилган

- ўта қашшоқликнинг халқаро баҳосига асосланган ўта кам таъминланганлик даражаси (бўйича бир кунга \$ 1.90);
- кам таъминланганлик даражаси (худудлар, шаҳар ва қишлоқ жойлари бўйича);
- миллий меъёрга кўра, кам таъминланган барча ёшдаги эркеклар, аёллар ва болаларнинг улуши;
- аҳоли умумий сонидаги турлари (ёши, ногиронлиги, меҳнатга лаёқасизлиги ёки оила боқувчисини йўқотганлиги) бўйича пенсия олаётган аҳолининг улуши;
- ободонлаштирилган уй-жойда яшовчи аҳоли улуши;
- шахсий уй-жойига эга уй хўжаликлари улуши;
- бевосита офатлар натижасида ҳалок бўлганлар, бедарак йўқолганлар ва жабрланганлар сони (100 минг аҳолига нисбатан);
- табиий офатлар натижасида ЯИМга нисбатан бевосита иқтисодий йўқотишлар, (фоизда);
- сендай таянч дастурига мувофиқ офатлар хавфини камайтириш бўйича миллий стратегияларнинг мавжудлиги;
- офатлар хавфини камайтириш бўйича маҳаллий стратегияларни қабул қилган ва амалга ошираётган маҳаллий ҳокимият органларининг улуши;
- ҳукумат томонидан бевосита кам таъминланганлик даражасини камайтириш дастурларига ажратилган ресурслар улуши;
- таълим, соғлиқни сақлаш ва ижтимоий ҳимоя учун давлат харажатларининг улуши;
- ижтимоий ҳимоя учун давлат харажатларининг ЯИМдаги улуши;
- 2 ёшгача болага ғамхўрлик қиладиган оналарга бериладиган нафақаларнинг давлат томонидан ижтимоий таъминотга сарфланадиган харажатлардаги улуши.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Юқорида келтирилган индикаторларни тушунарли қилиб ишлаб чиқиш ҳамда соддалаштириш лозим. Бундан ташқари, миллий иқтисодиётда ўсиш натижаларининг ўзгаришларини акс эттирувчи асосий сифат кўрсаткичларини таҳлил қилиш орқали реал ҳолатга баҳо берилади. Натижада, иқтисодиётнинг ривожланган ёки ривожлантиришга муҳтож бўғинлари аниқлаб олинади.

Иқтисодиётдаги ёрдамга муҳтож соҳаларни аниқлаш, уларни баҳолаш ва ривожлантириш орқали, иқтисодиётнинг устувор йўналишларида таркибий ўзгаришлар таъминланади, пировардида аҳолининг кам таъминланганлик даражаси пасаяди.

Шунинг учун аҳолининг кам таъминланганлик даражаси ва барқарор ривожланишни статистик баҳолаш учун сифат омиллари кўрсаткичларини ишлаб чиқиб таҳлил қилиш, хулосалар шакллантириш ҳамда таклифлар бериш лозим.

Барқарор ривожланишнинг миллий мақсадларига эришишини баҳолаш учун қуйидаги сифат кўрсаткичларини таклиф қиламиз.

- меҳнат унумдорлиги;
- тадбиркорлик субъектларининг фаоллиги;
- аҳоли бандлиги даражаси;
- меҳнат бозорининг кескинлик даражаси;
- камбағаллик даражаси;
- иқтисодий фаоллик индекси;
- ишбилармонлик кайфияти индекси.

Бу каби сифат кўрсаткичлари барқарор ривожланишнинг ҳамда унинг биринчи мақсади бўлган аҳолининг кам таъминланганлик даражасини аниқ статистик баҳолаш учун муҳим индикаторлар бўлиб ҳисобланади.

N.I. Hayitova–TMI o‘qituvchisi

MILLIY HISOBLAR TIZIMI – STATISTIKANING ASOSIY BO‘G‘INI

Mamlakatimiz mustaqillikka erishgach, bozor iqtisodiyotiga o‘tish ob’ektiv zaruriyat sifatida davr taqozosiga aylandi. O‘zbekiston iqtisodiyotini bozor munosabatlariga o‘tkazishda milliy davlat statistika tashkilotining o‘rni beqiyosdir. Makroiqtisodiy statistik rivojlanishning asosiy yo‘nalishlarida tub o‘zgarishlar hosil qilish uchun Xalq xo‘jaligi Balansini (XXB) saqlab qolgan holda, mahalliy sharoitlariga moslashgan Milliy Hisoblar Tizimi (MHT) xalqaro standartini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish zarur.

Milliy hisoblar tizimida ijtimoiy takror ishlab chiqishning barcha jarayonlari ikki yoqlama operatsiyalar to‘plami sifatida talqin etiladi va bu operatsiyalar tomonlar hisobida qiymat ko‘rinishida, daromad yoki xarajat sifatida ko‘rsatiladi. Milliy hisoblar tizimi- bu iqtisodiy faoliyat natijalarini makrodarajada qayd etish va tahlil qilish uchun foydalaniladigan o‘zaro bog‘liq ko‘rsatkichlar. Klassifikatsiyalar va schyotlar tizimidir. Milliy hisoblar tizimi bu aynan bozor iqtisodiyotiga asoslangan tizim bo‘lib, milliy iqtisodiyot bo‘yicha chambarchas bog‘langan statistik ko‘rsatkichlarni makroiqtisodiy tuzilmada baholash, hisob- kitoblar to‘plami va balans jadvallar tuzish, iqtisodiy faoliyat natijalarini xarakterlash hamda iqtisod tuzilmasini va boshqa muhim zaruriy bog‘lanishlarni ifodalashga xizmat qiladigan tizimdir.

Xalqaro andozalar talablariga muvofiq, respublikamizda milliy hisoblar tizimini joriy etish maqsadida 1994-yil 24-avgustda “O‘zbekiston xalqaro amaliyotda qabul qilingan hisob va statistika tizimiga o‘tish davlat dasturi” ishlab chiqildi va bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda.

Milliy hisoblar tizimi negizini ishlab chiqarish, iste‘mol, jamg‘arish va xo‘jalik yurituvchi sub’ektlar orasidagi real munosabatlar jarayonida qayta taqsimlash tamoyilini tashkil etadi. Milliy hisoblar tizimi eng avvalo, makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar tizimining har tomonlama rivojlanishi natijasida yuzaga keldi.

Milliy hisoblar tizimida iqtisodiy faoliyatni umumlashtiruvchi ko‘rsatkich yalpi ichki mahsulot (YaIM)dir. Uning asosida qo‘shilgan qiymat, ya‘ni shu jarayonda iste‘mol

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

qilingan mahsulot va xizmatlar qiymati (oraliq iste‘mol qiymati) ga qo‘shilgan qiymat turadi. Milliy iqtisodiyot darajasida ichki iqtisodiyot faoliyati natijalarining jamlanma hisoblamalari tuziladi. YaIM shakllanishi va undan foydalanishning jami bosqichlarini nazarda tutishga imkoniyat yaratadigan tovar va xizmat hisobi, ishlab chiqarish hisobi, daromadlarning hosil bo‘lish hisobi, daromadlarning taqsimlanishi hisobi, daromatlardan foydalanish hisobi, kapital xarajatlar hisobi, moliyaviy hisob. Ularning tashqi iqtisodiy faoliyat hisobi va balanslari bilan to‘ldiriladi.

Milliy hisoblar tizimi xalqaro iqtisodiy hamkorlikda muhim makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarni xalqaro taqqoslashni yanada yuksaltirish maqsadida 1993 yil fevral oyida BMT ning New-Yorkdagi statistika komissiyasining navbatdagi sessiyasida MXTning yangi standarti qabul qilingan bo‘lib, bunda eng asosiy xususiyatlaridan biri makroiqtisodiy statistika ko‘rsatkichlaridan keng ko‘lamda foydalanish hisoblanadi.

Demak, Milliy hisoblar tizimi mamlakatning asosiy makroiqtisodiy faoliyatini aks ettiruvchi ko‘rsatkichlar tizimini yaqqol tasvirlab bera oladi va shuning uchun ham u statistikaning asosiy bo‘g‘ini deyish mumkin.

Mamlakatimizda milliy hisoblar tizimini yanada takomillashtirish maqsadida bir necha uslubiy nizomlar ham qabul qilingan. Xususan, 2021 yil 31 may kuni O‘zbekiston Respublikasi Davlat Statistika qo‘mitasining “Axborot iqtisodiyoti va elektron tijorat sohasi bo‘yicha yalpi qo‘shilgan qiymat hajmini hisoblash tartibi”i to‘g‘risidagi qarori qabul qilinib, unga ko‘ra Axborot iqtisodiyoti va elektron tijorat sohasi bo‘yicha yalpi qo‘shilgan qiymat hajmini hisoblash tartibi (keyingi o‘rinlarda - tartib) "Milliy hisoblar tizimi - 2008" (keyingi o‘rinlarla MHT-2008) xalqaro standarti, BMT Statistika bo‘limining "Barcha iqtisodiy faoliyat turlarining xalqaro standart tarmoqlar tasnifi" va Yevrostatning metama‘lumotlar tizimida belgilangan metodologik ko‘rsatma va tavsiyalar asosida ishlab chiqilgan bo‘lib, davlat statistika organlari tomonidan axborot iqtisodiyoti va elektron tijorat sohasida yaratilgan qo‘shilgan qiymat ko‘rsatkichlarini hisoblashda foydalanish uchun mo‘ljallangan.

2020 yil 29 avgust kuni “Uy-joy egalari tomonidan o‘z iste‘moli uchun ishlab chiqarilgan yashash xizmatlarini baholash” bo‘yicha uslubiy nizom qabul qilingan bo‘lib,

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

unda milliy hisoblar tizimi nima ekanligini, oraliq iste‘mol, yalpi foyda va o‘z uyida yashash xizmatlarini baholash bo‘yicha xalqaro tavsiyalar berilgan.

O‘zbekiston Respublikasi Davlat Statistika qo‘mitasi 2021 yil 31 avgust kuni “Ishlab chiqarilgan (ko‘rsatilgan) bozor xizmatlarining dinamikasini diskret asosida aniqlashda mavsumiylik omilining statistik hisobi bo‘yicha uslubiy nizomini tasdiqlash to‘g‘risida” qaror qabul qildi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, shuni xulosa qilish mumkinki, milliy hisoblar tizimi – mamlakat iqtisodiy rivojlanishining xalqaro statistika amaliyotida qabul qilingan umumlashtiruvchi ko‘rsatkichlar tizimi bo‘lib, statistikaning asosiy bo‘g‘inlaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Davlat Statistika qo‘mitasining “Axborot iqtisodiyoti va elektron tijorat sohasi bo‘yicha yalpi qo‘shilgan qiymat hajmini hisoblash tartibi” to‘g‘risidagi qarori. 2021 yil 31 may. № 16.
2. O‘zbekiston Respublikasi Davlat Statistika qo‘mitasining “Uy-joy egalari tomonidan o‘z iste‘moli uchun ishlab chiqarilgan yashash xizmatlarini baholash” bo‘yicha uslubiy nizomi. 2020 yil 29 avgust. № 31.
3. O‘zbekiston Respublikasi Davlat Statistika qo‘mitasining “Ishlab chiqarilgan (ko‘rsatilgan) bozor xizmatlarining dinamikasini diskret asosida aniqlashda mavsumiylik omilining statistik hisobi bo‘yicha uslubiy nizomini tasdiqlash to‘g‘risida” qarori. 2021 yil 31 mart. № 9.
4. A.R.Qoraboev, B.K.G‘oyibnazarov, N.X.Rashitova. Milliy hisoblar tizimi. “Iqtisod-moliya” 2015 yil.

*И.Ҳабибуллаев –ТМИ профессори, т.ф.д.
М.Х. Саидова– ТДИУ катта ўқитувчиси, PhD*

**ЎЗБЕКИСТОНДА БИЗНЕС РИВОЖЛАНИШИ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ
ҲИСОБЛАШДА “МИЛЛИЙ ҲИСОБЛАР ТИЗИМИ –2008” НИ ЖОРИЙ
ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ**

Маълум макон ва замонда ҳар бир жараён бир-бирига муайян тизим орқали боғлангани каби бизнес субъектлари МХТ институционал birlikларидан молия

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

ташкilotлари (тижорат банк муассасалари, молиявий воситачилик билан шуғулланувчи бошқа банк муассасалари, суғурта ташкilotлари, нафақа фондлари), давлат бошқарув органлари, уй хўжаликлари, уй хўжалиklarига хизмат қилувчи нотижорат ташкilotлари, ташқи дунё секторлари билан узвий боғланган.

Қуйидаги графикда бизнес субъектларининг МХТ айрим институционал бирликлари билан узвий боғлиқлиги берилган (1-расм):

1-расм. Бизнес субъектларининг МХТ айрим институционал бирликлари билан узвий боғлиқлиги⁷

Юқоридаги диаграммадан кўриш мумкин, бизнес корхоналари давлат, молия ташкilotлари, уй хўжаликлари ва ташқи дунё секторлари билан узвий боғланган. Авваламбор, давлатдан бизнес субъектлари ўз фаолиятини олиб бориш учун ҳукумат рўйхатидан ўтиш, идентификация рақамига эга бўлиш, фаолият йўналишини тасдиқлатиш, давлат олдидаги барча мажбуриятларини олиш ва шу кабилар бўйича маҳсулотлар ва хизматлар харидини амалга оширади ҳамда фаолияти натижасига кўра давлатга фойда солиғи, мулк солиғи ва жарима кабиларни тўлайди. Бизнес корхоналари томонидан уй хўжалиklarига фаолиятдан олинган фойда, фоиз тўловлари, ижара, маошлар олинса, давлат томонидан эса ажратилган трансферт тўловлари, субсидия, дотация, хайрия маблағлари даромад сифатида етиб боради; уй хўжаликлари эса ўз навбатида давлатга солиқларни тўлаб беради ва маҳсулот ва

⁷ Муаллиф томонидан тадқиқотларга асосланиб ишлаб чиқилди.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

хизматлар учун харажатларни амалга оширади;

Уй хўжаликлари ортиқча маблағларини молия ташкилотларида жамғарма сифатида сақлайди, молия ташкилотлари эса бизнес корхонасининг ўз молиялаштириши манбаларидан ташқари бошқа маблағларни жалб этиш, инвестиция олиш учун қилган мурожаатига кўра корхоналарга маблағ беради ҳамда бизнес субъектининг фоиз тўловларидан тушган маблағларини бюджет тақчиллигини қоплаш учун давлатга ўтказиб беради; уй хўжаликлари маҳсулот ва хизматлар импорти бўйича Ташқи дунёга, ўз навбатида чет давлатлар экспорт бўйича бизнес корхоналарига мурожаат қилади. Демак, бизнес субъектларининг МХТ айрим институционал бирликлари билан бўладиган муносабатлари ўзаро чамбарчас ҳолда давом этади.

Бизнесни мамлакат миқёсида, иқтисодиётнинг асосий тармоқларида тадқиқ этишда бизнеснинг макро, микро ва ҳудудий даражада баҳолаш муҳим аҳамиятга эга. МХТ институционал секторларида бизнеснинг улушини ифодаловчи коэффициент куйидагича ҳисобланади:

$$K_{SB}^i = \frac{S_{BT}^i}{S_{YM}^i}$$

Бу ерда: S_{BT}^i – i -секторда бизнесдан тушган тушумлар, S_{YM}^i - i -сектор ялпи қўшилган қиймат.

МХТ секторларидаги бизнеснинг улушини ифодаловчи статистик кўрсаткичлар тизими эса қуйидаги жадвалда ўз аксини топган:

**Бизнеснинг МХТ секторларидаги улушни ифодаловчи
статистик кўрсаткичлар тизими⁸**

Кўрсаткичлар	Ҳисоблаш тартиби	Изоҳлар
Товар ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш сектори (номолиявий корхоналар)да бизнеснинг улуши коэффициенти	$K_{NOMS} = \frac{NOMS_{BT}}{NOMS_{YICH}}$	$NOMS_{BT}$ – номолиявий секторда бизнесдан тушумлар, $NOMS_{YICH}$ – номолиявий секторида ялпи кўшилган қиймат.
Молиявий ташкилотлар секторида бизнеснинг улуши коэффициенти	$K_{MS} = \frac{MS_{BT}}{MS_{YICH}}$	MS_{BT} – молиявий секторда бизнесдан тушумлар, MS_{YICH} – молиявий секторида ялпи кўшилган қиймат.
Давлат ташкилотлари секторида бизнеснинг улуши коэффициенти	$K_{DTS} = \frac{DTS_{BT}}{DTS_{YICH}}$	DTS_{BT} – давлат ташкилотлари секторида бизнесдан тушумлар, DTS_{YICH} – давлат ташкилотлари секторида ялпи кўшилган қиймат.
Уй хўжалигига хизмат кўрсатувчи ижтимоий ташкилотлар секторида бизнеснинг улуши коэффициенти	$K_{UXHTS} = \frac{UXHTS_{BT}}{UXHTS_{YICH}}$	$UXHTS_{BT}$ – уй хўжалигига хизмат кўрсатувчи ижтимоий ташкилотлари секторида бизнесдан тушумлар, $UXHTS_{YICH}$ – уй хўжалигига хизмат кўрсатувчи ижтимоий ташкилотлари секторида ялпи кўшилган қиймат.
Уй хўжалиги секторида бизнеснинг улуши коэффициенти	$K_{UXS} = \frac{UXS_{BT}}{UXS_{YICH}}$	UXS_{BT} – уй хўжалиги секторда бизнесдан тушумлар, UXS_{YICH} – уй хўжалиги секторида ялпи кўшилган қиймат.

Мамлакатда бизнеснинг ривожланиш кўрсаткичлари унинг иқтисодий фаолияти натижаларини ифодаловчи индикаторнинг ялпи ички маҳсулотдаги улуши билан тавсифланади. Юқорида келтирилган формулалар орқали бизнес улушлари ҳисобланади. Бизнеснинг ЯИМдаги улушини билиш учун иқтисодиёт тармоқларидаги бизнеснинг улушини ажратиб олиш муҳим. Чунки ЯИМдаги бизнеснинг улуши тармоқлардаги бизнесдан тушган тушумлардан моддий харажатлар айирмасига тенг.

⁸ Муаллиф томонидан тадқиқотлар асосида тузилган.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

*PhD I.Jalolov –TMI
M.Erkinova, Ch.Davranova– TMI talabalari*

**STATISTIKA SOHASINING MAMLAKAT RIVOJIDAGI
AHAMIYATI VA O‘RNI**

Tarix shuni ko'rsatadiki, aynan siyosiy arifmetiklar maktabi zamonaviy statistikaning fan sifatida paydo bo'lishiga sabab bo'lgan. U. Petti haqli ravishda iqtisodiy statistika yaratuvchisi hisoblanadi. Statistik ma'lumotlarni o'rganishda jadval va grafik usullardan keng foydalaniladi. Statistik metodologiya taniqli rus statistik olimlarining asarlarida ishlab chiqilgan: B.C. Nemchinova, S.G. Strumilina, V.N. Starovskiy, V.I. Xotimskiy, miloddan avvalgi Yastremskiy, A. Ya. Boyarskiy, T.V. Ryabushkina, N.K. Drujinin va boshqalar.⁹

Bugungi kunda mamlakatimizning har bir yo'nalishida statistik tahlillar amalga oshirilmoqda. Jumladan, statistikaning iqtisodiyotdagi o'rni juda muhim ahamiyat kasb etadi. Statistika iqtisodiy jarayonlar va hodisalarning miqdoriy tavsifini sifat mazmuni bilan bog'liqlikda, aniq makon va zamonda o'rganadi. Bundan tashqari, bu yo'nalish mamlakat iqtisodiyotining qanchalik rivojlanganligini va ishlab chiqarish samaradorligini, korxonalarining ishlash salohiyatini, kamchiliklarini va afzal taraflarini ko'rsatib beradi. Statistika hududlar kesimida korxonalarining rivojlanishini ifodalash uchun ham foydalaniladi. Hozirgi kunda ayrim korxonalar ishlash faoliyatida statistik tahlildan foydalanmayotganligi sababli ishlab chiqarishda turli xil kamchiliklarga yo'l qo'ymoqdalar va buning oqibatida ishlab chiqarish ko'rsatgichi tushib ketmoqda. Biz statistik tahlilning quyidagi ommaviy (yalpi) kuzatish, tanlab kuzatish, statistik guruhlash, indeks usuli, korrelyasion tahlil, balans va geografik usullar, xalqaro qiyosiy usullar kabi statistika usullarini qo'llashimiz va shu usullardan foydalanishimiz mumkin.

Har bir mamlakat o'zining kamchilik va yutuqlarini, o'sish va pasayish ko'rsatkichlarini har yili turli xil statistik tahlillar yordamida hisoblab boradi. Jumladan, O'zbekistonda ham bunday faoliyat amalga oshiriladi. Bunga mamlakatimizning quyidagi yo'nalishini misol keltirishimiz mumkin. Masalan, O'zbekistonning tashqi savdosini olaylik. Tashqi savdo aylanmasining umumiy eksport hajmi 2021-yil yanvar-sentabr

⁹ <https://peskiadmin.ru/uz/statisticheskie-ponyatiya-chto-takoe-statistika-i-kakova-e.html>

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

oylarida 10329,2 mln. AQSh dollari tashkil etdi. Import hajmi 17886,8 mln. AQSh dollariga yetdi. 2021-yilning yanvar-sentyabr oylari yakuni bilan respublikaning tashqi savdo aylanmasi (matnda TSA) 28216,0 mln. AQSh dollarini tashkil etib, 2020-yilga nisbatan 680,4 mln. AQSh dollariga yoki 2,5 % ga ko‘paydi. Bu haqda Davlat statistika qo‘mitasi matbuot xizmati xabar qildi. TSAda eksport hajmi 10329,2 mln. AQSh dollariga (17,2 % ga kamaydi) va import hajmi 17886,8 mln. AQSh dollariga (18,7 % ga ko‘paydi) yetdi. Hisobot davrida – 7557,6 mln. AQSh dollari qiymatida passiv tashqi savdo balansi qayd etildi. Tashqi savdo aylanmasining eng katta hajmi 2021-yil may oyida qayd etilib, 4250,1 mln. AQSh dollarini tashkil etdi.

2021-yil yanvar-mart oylarida O‘zbekistonning tashqi savdosi¹⁰

2020-yilning shu oyiga nisbatan 2078,9 mln. AQSh dollariga ko‘paydi. 2021-yil sentyabr oyida tashqi savdo aylanmasi hajmi 3252,2 mln. AQSh dollarini tashkil etdi va 2020-yilning shu davriga nisbatan 10,1 foizga ko‘paydi. 2021-yilning III choragida

¹⁰ <https://review.uz/uz/post/infografika-ozbekistonning-2021-yil-yanvar-fevral-oyi-uchun-tashqi-savdosi>

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

O‘zbekistonning tashqi savdo aylanmasi 10203,1 mln. AQSh dollarini tashkil etib, II chorak ko‘rsatkichiga nisbatan 6,5 foizga kamaydi.¹¹ Qolaversa, mamlakatimizda statistika sohasini rivojlantirish bo‘yicha ko‘plab ishlar amalga oshirilmoqda. 2020-2025-yillarda O‘zbekiston Respublikasi statistikasini rivojlantirishning milliy strategiyasi bu vazifalarni amalga oshirish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi.

**2020 — 2025-yillarda O‘zbekiston Respublikasi statistikasini rivojlantirishning
milliy strategiyasini amalga oshirish bo‘yicha**

MAQSADLI KO‘RSATKICHLAR¹²

T/r	Ko‘rsatkich nomi	O‘lchov birligi	2019 hisobot yili	Yillar yakuni bo‘yicha					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Tashkiliy-huquqiy infratuzilmani takomillashtirish									
1.	Jahon bankining “Mamlakatlar statistika salohiyati indeksi”da bahoni oshirib borish	ballda (100 ballik shkalada)	64,4	67,8	71,1	74,4	78,7	85,3	94,0
2.	Milliy statistika tizimi xodimlarining Davlat statistika qo‘mitasi qoshidagi Kadrlar malakasini oshirish va statistik tadqiqotlar institutida malakasini oshirib borish	xodimlar soni, yilda	1100	1123	1210	1240	1300	1350	1400
3.	Xalqaro valyuta jamg‘armasining statistika ma’lumotlarini tarqatishning yangi standartlariga o‘tish	standart	k-MTUT (Ma’lumotlarni tarqatishning kengaytirilgan umumiy tizimi)			MTMS (Ma’lumotlarni tarqatishning maxsus tizimi)			

Milliy statistika tizimining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish uchun quyidagi tadbirlar nazarda tutiladi:

Davlat statistika qo‘mitasining tashkiliy tuzilmasini tegishli vakolatlari bilan qayta tuzish; davlat statistika qo‘mitasining tashkiliy tuzilmasini, shu jumladan majburiyat va

¹¹ <https://review.uz/uz/post/infografika-ozbekistonning-2021-yil-yanvar-fevral-oyi-uchun-tashqi-savdosi>

¹² 2020 — 2025-yillarda O‘zbekiston Respublikasi statistikasini rivojlantirishning [milliy strategiyasiga](#)

1-ILOVA

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

lavozim yo‘riqnomalarini maqbullashtirish; talab etiladigan xodimlar sonini va malakasini aniqlash, mavjud xodimlarning talablarga muvofiqligini baholash va tizimdagi mavjud bo‘shliqlarni tahlil qilish.

Davlat statistika idoralarining va boshqa ma‘lumot ishlab chiqaruvchi tashkilotlarning kadrlar salohiyati, istiqboldagi statistika ehtiyojlarini qanoatlantirishga yetarli emas. O‘zining faoliyati samaradorligi va natijadorligini oshirish maqsadida, milliy statistika tizimi lozim darajada tayyorgarlik ko‘rgan malakali kadrlarga muhtoj.¹³ Shu boisdan hozirgi kunda bunday kamchiliklarni bartaraf etish uchun turli xil statistika sohasiga oid yutuqlar bilan mutaxassislar tanishib chiqmoqda. Shuningdek, bo‘lajak yosh kadrlarga bugungi zamonamizda butun dunyoda keng qo‘llanilib kelayotgan statistik tahlillar va ularning natijalari o‘rgatilmoqda.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, statistika har bir sohada muhim ahamiyat kasb etadi. Statistika fani har bir sohaning kamchilik va muammolarini ko‘rsatibgina qolmasdan, balki unga yechim topish uchun ham yordam beradi. Statistik tahlildan foydalanish, hududlar kesimidagi korxonalarda ularning inqirozga yuz tutishining oldini olish uchun tadbiriq etiladi.

Bundan tashqari, mamlakatimizda bu sohani rivojlantirish uchun keng ko‘lamli ishlar olib borilmoqda va bu bizning mamlakatimiz rivojida yetarlicha xizmat ko‘rsata olishi kutilmoqda.

*I.A. Mingboyev –TMI talabasi
Ilmiy rahbar: A.S. Jamaldinova –TMI katta o‘qituvchisi*

MAKROIQTISODIY KO‘RSATKICHLAR VA ULARNI HISOBLASH USULLARI

Mamlakatimizda statistika ma‘lumotlarining sifati va ishonchliligini oshirish borasida tizimli ishlar amalga oshirilib, bo‘lib o‘tayotgan ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni, jumladan xalqaro tashkilotlarning maxsus nashrlari va ma‘lumotlar bazalarida xolis va ishonchli aks ettirishni ta‘minlash choralari ko‘rilmoqda. Shu bilan birga, statistika

¹³ Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 15-iyundagi 373-son [qaroriga](#)
2-ILOVA

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

ma’lumotlari sifatini yanada yaxshilash, statistika ko‘rsatkichlarining to‘laqonli ma’lumot bazalarini yaratish, ularni xalqaro standartlarga moslashtirish, ijtimoiy-iqtisodiy va demografik sohalarda statistikaning zamonaviy usullarini joriy etish zarurati mavjud.¹⁴

Mamlakat iqtisodiyoti rivojlanishini tahlil qilish, milliy iqtisodiyot rivojlanishidagi muammolarni aniqlash hamda uni yanada rivojlantirish bo‘yicha chora-tadbirlar ishlab chiqarish uchun bir qator iqtisodiy ko‘rsatkichlardan foydalaniladi. Alohida firmalar faoliyatiga baho berishda qo‘llaniladigan ko‘rsatkichlardan farqli tarzda bu ko‘rsatkichlar milliy iqtisodiyotning barcha sub’ektlari faoliyatiga umumiy baho berish, makroiqtisodiy tahlil o‘tkazish, mamlakat iqtisodiyotining jahon xo‘jaligida raqobatga bardoshlilik darajasini aniqlash imkonini beradi. Iqtisodiy ko‘rsatkichlar mikro(korxonalar) va makro(mamlakat) darajasida baholanadi. Korxonalar darajasidagi natijalarni qayd qilish bilan buxgalteriya hisobi, mamlakat miqyosida statistika shug‘ullanadi. Xalqaro statistika amaliyotida qo‘llaniladigan va MHT da hisoblanadigan ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish, daromadlarni shakillantirish, taqsimlash va foydalanish natijalarini ifodalovchi makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarga quyidagilar kiradi:

1. Yalpi ishlab chiqarish;
2. Yalpi ichki mahsulot;
3. Sof ichki mahsulot;
4. Yalpi milliy daromad;
5. Yalpi ixtiyoridagi milliy daromad;
6. Sof milliy ixtiyoridagi daromad;
7. Iqtisodiyotni sof yalpi foydasi;
8. Iqtisodiyotni sof foydasi;
9. Yalpi milliy jamg‘arish;
10. Sof milliy jamg‘arish;
11. Pirovard iste‘mol;
12. Import va eksport saldosi;

¹⁴ PQ-4796-coh 03.08.2020 O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING QARORI

13. Milliy boylik

Makroiqtisodiy statistikada mamlakat iqtisodiyotining iqtisodiy salohiyatiga eng umumlashtirib baho beruvchi ko‘rsatkich sifatida yalpi milliy daromad (YaMD) va yalpi ichki mahsulot (YaIM) qabul qilingan.

YaMD – ushbu mamlakat rezidentlari tomonidan, qayerdaligidan qat’iy nazar, olinadigan daromadir.

YaIM – kimga tegishli bo‘lishidan (resident yoki norezident) qat’iy nazar, ushbu mamlakat ichida olingan daromaddir. YaIM ma’lum davr mobaynida (chorak, yil) mamlakat hududida ishlab chiqarilgan barcha pirovard Tovar va xizmatlarning bozor narxlaridagi qiymati sifatida aniqlanadi. Yalpi mahsulot deyilishiga sabab, u asosiy kapitalni ajratib tashlashdan oldin hisoblanadi. Asosiy kapitalni esa iste’mol qiymati, uni jismoniy va ma’naviy eskirishi bilan baholanadi. YaIM oxirgi ishlab chiqarilgan mahsulot deyiladi, chunki uni tarkibida oraliq iste’moli qiymati bo‘lmaydi. Ichki deyilishiga sabab chunki u faqat rezidentlar tomonidan ishlab chiqarilgan yoki yaratilgan. Yalpi ichki mahsulot ishlab chiqarish, xarajatlar va daromadlar usullarida hisoblanadi. Xarajatlar usuli bo‘yicha YaIM ga pirovard mahsulot va xizmatni yaratish bilan bog‘liq bo‘lgan barcha turdagi xarajatlar kiradi. Umumiy ko‘rinishda ushbu ta’rifni quyidagi formula bo‘yicha ifodalash mumkin:

$$YaIM=UPI+IN+JPI+SE,$$

Bu yerda: YAİM – yalpi ichki mahsulot; UPI – uy xo‘jaliklarining pirovard iste’mol xarajatlari; IN – investitsiya xarajatlari; JPI – davlatning tovar va xizmatlarni xarid qilish xarajatlari (joriy pirovard iste’mol xarajatlari); SE – sof eksport (eksport – import).

Har bir davlatning makroiqtisodiy barqarorligini quyidagi asosiy bo‘g‘inlar belgilab beradi:

- 1) Iqtisodiy o‘shish (kishi boshiga yalpi ichki mahsulotning o‘shishi);
- 2) To‘la bandlilik;
- 3) Past inflatsiya
- 4) Barqaror almashuv kursi;

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

- 5) Davlat byudjeti kamomadining yalpi ichki mahsulotga nisbatan 3% dan oshib ketmasligi; Yuqoridagi belgilarni ko‘rish mumkinki, mamlakatning asosiy makroiqtisodiy ko‘rsatkichlaridan biri bu yalpi ichki mahsulotdir.

YaIM – joriy davrda ishlab chiqarilgan mahsulot hajmini aniq hisoblashini talab qilganligi uchun, uning tarkibiga bu yil ishlab chiqarilgan, ammo sotilmay qolgan mahsulotni ham hisobga olinishi mantiqan to‘g‘ridir. Aks holda zahiralarning o‘zgarishini hisobga olmasdan hisob- kitoblar amalga oshirilgan taqdirda , joriy yilda ishlab chiqarilgan mahsulot hajmi pasaytirilib ko‘rsatilgan bo‘lardi. Odatda, zahiralarning o‘zgarishi joriy davr oxiri va boshidagi zahiralarning qoldiqlarining farqi sifatida hisob-kitob qilinadi. Shu sababli joriy davrda kata miqdorda ilgari sotilmay qolgan mahsulotlarning sotilgan taqdirda, zahiralarning o‘zgarishi manfiy miqdorga teng bo‘lishi mumkin.

YaIMni daromadlar bo‘yicha hisoblashda uy xo‘jaliklari, korxonalar va davlat muassasalarining dastlabki, ya‘ni taqsimlangan daromadlarini mehnat haqi va yalpi foydaga (renta, ssuda foizi va tadbirkorlik foydasi va h.k.) ajratish mumkin. YaIMni mazkur usul bo‘yicha hisoblashda daromadlarning barcha summasiga iste‘mol qilingan asosiy kapital qiymati (amortizatsiya ajratmasi) va biznesga egri soliqlar summasi ham qo‘shiladi.

Daromadlar usuli – bunda yalpi ichki mahsulot barcha yakuniy iste‘molchilarning daromadlari yig‘indisi sifatida aniqlanadi. Shu bilan birga yalpi ichki mahsulot tarkibiga biznesga egri soliqlar va amortizatsiya ham kiritiladi.

$$\text{YaIM} = \text{amortizatsiya} + \text{biznesga egri soliqlar} + \text{ijara haqi} + \text{foiz}$$

ko‘rinishidagi daromadlar + yollanma ishchilarning ish haqi + yakka tartibi qo‘yilmalardan daromadlar + korporatsiya foydasiga soliqlar + dividendlar + korporatsiyaning taqsimlanmagan foydasi.

Ishlab chiqarish usuli – bunda yalpi ichki mahsulot barcha qo‘shilgan qiymatlar yig‘indisi sifatida aniqlanadi.

$$\text{Yalpi ichki mahsulot} = \sum QQ$$

Yalpi ichki mahsulot turlicha:

nominal(ing. nominal YaIM) (mutlaq) - u hisoblangan yilning joriy narxlarida ifodalanadi.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

haqiqiy (ing. real YaIM) (inflyatsiya bo'yicha tuzatilgan) - o'tgan yoki boshqa bazis yil narxlarida ifodalangan.

Real YaIM o'sishi narxlarning oshishi bilan emas, balki real ishlab chiqarishning o'sishi bilan belgilanadigan darajada hisobga olinadi. Ishlab chiqarish hajmining doimiy dinamikasi tufayli har bir mamlakat yalpi ichki mahsuloti, qoida tariqasida, vaqt o'tishi bilan o'zgaradi. Agar aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot hajmi oshsa, bu ma'lum bir jamiyat fuqarolarining turmush darajasining o'sishidan dalolat beradi. Aksincha, YaIMning salbiy dinamikasi shundan dalolat beradi iqtisodiy inqiroz. Binobarin, ikki xil yildagi YaIMni solishtirsak, ularning qaysi birida fuqarolarning turmush darajasi yuqoriroq bo'lganini aniqlash mumkin. Mamlakat yalpi ichki mahsuloti milliy valyutada ham ko'rsatilishi mumkin, va kerak bo'lganda ma'lumot uchun qayta hisoblab chiqilishi mumkin. valyuta kursi v xorijiy valyuta, shuning uchun uni sotib olish qobiliyati pariteti (PPP) bilan ifodalash mumkin (aniqroq xalqaro taqqoslash uchun). Misol uchun quyidagi misolni ko'rib chiqamiz. 2002 yilda iqtisodiyotda faqat ikkita tovar ishlab chiqarilsin: 1-tovar va 2-tovar. Bundan tashqari, 2000 yilda 80 dona ishlab chiqarilgan. 1-mahsulot, uning narxi 5 pul birligi va 50 dona. 2-mahsulot har bir tovar uchun 12 valyuta birligi narxida. Shuning uchun 2002 yilda nominal YaIM: $80 \times 5 + 50 \times 12 = 1000$ valyuta birligi. Bundan tashqari, 2007 yilda 60 dona ishlab chiqarilgan. 1-mahsulot 6 valyuta birligi va 40 dona narxida. 2-mahsulot 16 valyuta birligi narxida. 2007 yil nominal YaIM $60 \times 6 + 40 \times 16 = 1000$ valyuta birligi. Shunday qilib, bu yillar davomida nominal YaIM o'zgarmadi. Biroq, narxlarning ko'tarilishi tufayli 2007 yilda real YaIM, ya'ni. 2007 yilda ishlab chiqarish hajmi 2002 yilda narxlar kamaydi: $60 \times 5 + 40 \times 12 = 780$ valyuta birligi.

Nominal YaIMning real YaIMga nisbati YaIM deflyatori deyiladi. Misol uchun, 2007 yilgi YaIM deflyatori $1000/780 = 1,282$. YaIM deflyatori qancha o'sganligini ko'rsatadi umumiy daraja iqtisodiyotdagi narxlar (ushbu misolda - 28,2% ga). YaIM ni hisob-kitob qilishda faqat pirovard mahsulotlarning bozor qiymatlari hisobga olinadi va oraliq mahsulotlari pirovard mahsulot qiymatlarida hisobga olinganligi sababli chegiriladi. Oraliq mahsulotlarni hisobga olish takroriy hisobga olib kelib, YaIM hajmini sun'iy tarzda oshirib, bo'rttirib yuboradi.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Shunday qilib, yalpi ichki mahsulotning qisqartmasi oddiy so‘z bilan aytganda, umumlashtiruvchi raqam emas muhim element iqtisodiy salomatlik, dinamika va milliy daromadni baholashni anglatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. PQ-4796-son 03.08.2020. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori
2. Davlat statistika qo‘mitasi
3. Statistika: Darslik/ X.A. Shodiyev, I.H. Habibullayev;- T.:”Iqtisod-moliya”, 2018.- 448 b.
4. Lex.uz

*M.Muminova– TMI katta o‘qtuvchisi
A.Rizoviddinova– TMI talabasi*

**MAKROIQTISODIY KO‘RSATKICHLARNI HISOBLASHLARDA “MILLIY
HISOBLAR TIZIMI –2008”NI JORIY ETISH MASALALARI**

Mamlakatimizda yalpi ichki mahsulot (YaIM)ni — “Milliy hisoblar tizimi– 2008” (MHT–2008) xalqaro standarti talablari asosida hisoblashni to‘liq joriy etish milliy statistika sohasi oldida turgan dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2018 yil 28 dekabrda Oliy Majlisga Murojaatnomasida “O‘tish davrida iqtisodiyot sohasida statistik hisobotlarni to‘g‘ri yuritish va davlatning iqtisodiy salohiyatini aniq baholash juda muhimdir. Shu orqali yalpi ichki mahsulotni xolisona baholashga erishish mumkin. Shu maqsadda Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Xalqaro valyuta fondining milliy hisoblar tizimini respublikamizda 2020 yil 1 yanvardan boshlab, to‘liq joriy etishimiz lozim”, deb ta’kidlanganligi ham shundan dalolat.

Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 17 yanvardagi “2017–2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini “Faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yili”da amalga oshirishga oid Davlat dasturi to‘g‘risida”gi PF–5635-sonli farmoni 1-ilovasiga muvofiq tasdiqlangan Davlat dasturining 57-bandi Birlashgan Millatlar Tashkiloti

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

va Xalqaro valyuta fondining Milliy hisoblar zamonaviy tizimini joriy etishga bag‘ishlangani esa masalaning o‘ta muhimligini tasdiqlaydi.

Demak, mamlakatimizda YaIMni yakuniy iste‘mol usulida hisoblashni takomillashtirish Milliy hisoblar zamonaviy tizimini joriy etishning asosiy talablaridan biridir. Shulardan kelib chiqqan holda, yalpi ichki mahsulotni yakuniy iste‘mol usulida hisoblashning o‘ziga xos xususiyatlariga batafsil to‘xtalib o‘tamiz.

Milliy hisoblar tizimi (MHT) deganda mamlakat bo‘yicha yaratilayotgan mahsulot va daromadlarni hisoblash uslubiyati, aniqrog‘i, bu mahsulot va daromadlarning hosil bo‘lishi, tuzilishi, taqsimlanishi hamda ulardan foydalanish jarayonlarini ifodalaydigan jamlama iqtisodiy ko‘rsatkichlar tizimi tushuniladi. Bu tizim respublika ijtimoiy-iqtisodiy hayotining barcha jabhalarini o‘rganish, tahlil qilish va istiqboldagi vazifalarni belgilashga xizmat qiladi.

Milliy hisoblar tizimining asosiy ko‘rsatkichlaridan biri hisoblangan YaIM iqtisodiy rezident-birliklar ishlab chiqarish faoliyatining yakuniy natijasini ifodalovchi va ushbu birliklar tomonidan yakuniy foydalanish uchun ishlab chiqarilgan tovarlar va xizmatlar qiymati orqali o‘lchanadi.

Yakuniy iste‘mol usulida hisoblangan YaIM yakuniy iste‘mol, yalpi jamg‘arish va sof eksportning yig‘indisidan iborat bo‘ladi. Yakuniy iste‘molga xarajatlar uy xo‘jaliklari xarajatlariga, davlat muassasalari yoki byudjet sohasidagi tashkilotlar va uy xo‘jaliklariga xizmat ko‘rsatuvchi notijorat (ijtimoiy) tashkilotlar xarajatlariga bo‘linadi. Yakuniy iste‘molga xarajatlar tovarlarga, yakka tartibdagi xizmatlar va jamoaviy xizmatlarga xarajatlar ajratiladi. Tovarlarni va yakka tartibdagi xizmatlar hamma vaqt bozorda sotib olinishi va sotilishi mumkin yoki natura shaklida transfertlar sifatida taqdim etilishi mumkin.

Jamoaviy xizmatlar – bu jamiyatning barcha a‘zolariga yoki uning bir qismiga bir vaqtning o‘zida (masalan, davlat boshqaruvi va xavfsizlikni ta‘minlashga) taqdim etiladigan xizmatlardir. Uy xo‘jaliklarining yakuniy iste‘moli tovarlar va yakka tartibdagi xizmatlar iste‘moli hisoblanadi. Milliy hisoblar tizimida uy xo‘jaliklariga xizmat ko‘rsatuvchi notijorat tashkilotlarining barcha xizmatlari yakka tartibdagi xizmatlar

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

hisoblanadi. Davlat boshqaruvi organlari (davlat muassasalari) yakka tartibdagi va jamoaviy xizmatlarni ko‘rsatishlari mumkin.

Yakuniy iste‘mol usulida YaIMni hisoblash undan foydalanishning asosiy proporsiyalari tahlilini o‘tkazish, yakuniy iste‘molchilar ehtiyojini qondirish va mamlakat milliy boyligini oshirish uchun foydalanilgan tovarlar va xizmatlar qiymati ulushini aniqlash imkonini beradi. Yakuniy iste‘mol usulida hisoblangan YaIM tarkibini 1-jadvalda ko‘rishimiz mumkin.

1-jadval

Yakuniy iste‘mol usulida hisoblangan YaIM tarkibi

YaIM = C + G + Ig + Xn	
Uy xo‘jaliklarining shaxsiy iste‘mol xarajatlari (S)	Joriy iste‘mol tovarlariga va xizmatlariga hamda uzoq foydalaniladigan tovarlarga xarajatlar
Tovarlar va xizmatlarning davlat xaridi (G)	Davlat muassasalari va tashkilotlarini saqlashga xarajatlar va davlat investitsiyalari
Yalpi xususiy ichki investitsiyalar (Ig)	Tiklanadigan va xususiy firmalarning sof investitsiyalari: asbob-uskunalarga xarajatlar, barcha qurilish va zaxiralarning o‘sishi
Sof eksport (Xn)	Eksport va import orasidagi farq

Yakuniy iste‘mol usuli bo‘yicha YaIMni hisoblash uning tarkibini va turli iste‘molchilar, ya‘ni uy xo‘jaliklari, tadbirkorlar, davlat va chet el xaridorlari tomonidan undan foydalanish tendensiyasini tahlil qilish uchun amalga oshiriladi.

Yakuniy iste‘mol usulida YaIMni hisoblash jamiyatdagi xarajatlarning barcha turlari yig‘indisini ifodalaydi. Shuning uchun tovarlar va xizmatlarni sotib olish xarajatlari to‘rtta asosiy guruhga ajratiladi: aholi, biznes, davlat va chet el iste‘molchilari. Shunga mos ravishda, yakuniy iste‘mol usulida YaIMni hisoblash to‘rtta asosiy komponentni o‘z ichiga oladi:

1. Shaxsiy iste‘mol xarajatlari (**S**)ga uy xo‘jaliklarining kunlik ehtiyoj hamda uzoq muddatli foydalaniladigan tovarlar va xizmatlar uchun qilgan xarajatlari kiradi. Shuningdek, iqtisodiyotda xarajatlarning eng ko‘p qismi aynan uy xo‘jaliklari tomonidan amalga oshiriladi.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

2. Yalpi xususiy ichki investisiyalar (**I&**) yoki biznesning investitsiyaviy xarajatlari, deganda xususiy firmalarning investitsiyaviy asbob-uskuna tovarlar (stanoklar, vositalari)ni tushuniladi. 2-jadvalda ko‘rishimiz mumkin. $I\&$ va A_0 o‘rtasidagi nisbat iqtisodiyot tizimi holatining ishonchli ko‘rsatkichi sifatida xizmat qilishi mumkin. Chunki, iqtisodiy o‘shish davrlarida iqtisodiyotda investitsiyaviy faollik yuqori bo‘lib, $I\& > A_0$ va sof xususiy ichki investitsiyalar esa $I_n > 0$ bo‘ladi. Jamiyat o‘z kapitalini oshiradi. U nafaqat eskirgan uy va mashinalarni almashtiradi, balki ularga yangilarini qo‘shadi, shuningdek, o‘zining tovar zaxiralarini ko‘paytiradi. Iqtisodiy pasayish sharoitlarida investitsiyaviy faollik keskin qisqaradi va $I\& < A_0$, $I_n < 0$ kabi bo‘ladi. Bu holatda iqtisodiyotda deinvestitsiyalash sodir bo‘ladi, ya’ni investisiyalar qisqaradi. Shuningdek, iqtisodiyotda bir yilda kapital ishlab chiqarishga nisbatan kapital iste‘moli ko‘payadi.

2-jadval

Yalpi xususiy ichki investisiyalarni hisoblash tartibi

Yalpi xususiy ichki investsiyalar ($I\&$)	=	<p>Sof xususiy ichki investisiyalar (I_n) – iqtisodiyotda qo‘llaniladigan capital hajmining oshishiga yo‘naltirilgan yalpi xususiy ichki investisiyalar qismi, ya’ni bu jamiyatning ishlab chiqarish bazasini kengaytiruvchi, ishlab chiqarishning qo‘shimcha vositalariga xarajatlar</p>	+	<p>Amortizasiya (A_0) – foydalanish jaraenidan chiqarilgan ishlab chiqarish vositalarini to‘ldirishga yo‘naltirilgan yalpi xususiy ichki investisiyalar qismi, ya’ni bu ishlab chiqarish jaraenida iste‘mol qilingan kapitalni (mashinalar, stanoklar, asbob-uskunalar va boshqalarni) o‘rni to‘ldirish uchun xususiy biznes xarajatlari</p>
---	---	---	---	--

3. Barcha davlat boshqaruvi organlarining tovarlar va xizmatlarni sotib olishga xarajatlari (**G**) quyidagilardan tarkib topadi: qurilishga, maktablar, kasalxonalar va yo‘llarni saqlashga, armiya va davlat apparati boshqaruvi va boshqalarni saqlashga qilinadigan xarajatlar. Davlatning ushbu xarajatlari iqtisodiyotda ishlab chiqariladigan ma’lum yakuniy (natijaviy) mahsulotni sotib olishni nazarda tutadi.

4. Tashqi iqtisodiy faoliyat bilan bog‘liq milliy mahsulotlarni sotib olishga xarajatlar. Xarajatlarning ushbu komponenti tovarlar va xizmatlarning eksporti va importi bilan bog‘liq bo‘lib, bunda YaIMni tahlil qilish uchun yangi ko‘rsatkich kiritiladi, ya’ni bu sof eksport (**Xn**) ko‘rsatkichidir: **Xn = X - M**.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Sof eksport, deganda eksport (X) va import (M) hajmlari qiymatlari orasidagi farq tushuniladi. O‘zbekiston Respublikasining 2015–2019 yillar uchun yakuniy iste‘mol usulida hisoblangan yalpi ichki mahsuloti tarkibini 3-jadvalda ko‘rishimiz mumkin. 3-jadval ma‘lumotlaridan ko‘rinib turibdiki, joriy narxlarda yakuniy iste‘mol usulida hisoblangan yalpi ichki mahsulot tarkibida yakuniy iste‘mol xarajatlarining eng yuqori ulushi 2016 yilda qayd etilgan bo‘lib, u 77,9%ni hamda eng kam ulushi esa 2018 yilga to‘g‘ri kelib, 70,0%ni tashkil etgan.

3-jadval

O‘zbekiston Respublikasining 2016–2020 yillar uchun yakuniy iste‘mol usulida hisoblangan yalpi ichki mahsuloti tarkibi
(jamiga nisbatan % da)

Ko‘rsatkichlar	2016 y.	2017 y.	2018 y.	2019 y.	2020-y.
Joriy narxlarda yakuniy iste‘mol usulida hisoblangan yalpi ichki mahsulot	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yakuniy iste‘mol harajatlari	77,9	73,1	70,0	70,8	71,6
Uy xo‘jaliklari	62,1	59,0	55,0	53,4	52,9
Davlat boshqaruv organlari	14,9	13,2	14,1	16,4	17,3
Uy xo‘jaliklariga xizmat ko‘rsatuvchi notijorat tashkilotlari	0,9	0,8	1,0	1,0	1,3
Yalpi jamg‘arish	22,1	29,0	40,5	39,8	34,3
Asosiy kapitalning yalpi jamg‘arilishi	22,8	25,6	32,9	40,0	36,5
Tovar moddiy zaxiralarining o‘zgarishi	-0,7	3,5	7,6	-0,2	-2,1
Tovar va xizmatlar eksport-import saldosi	0,0	-2,1	-10,5	-10,6	-5,9
Tovar va xizmatlar eksporti	14,9	21,8	28,0	31,2	30,6
Tovar va xizmatlar importi	14,9	23,9	38,6	41,8	36,5

Shuningdek, uy xo‘jaliklarining eng yuqori ulushi ham 2016 yilga to‘g‘ri kelib, 62,1%, eng kam ulushi esa 2020 yilga to‘g‘ri kelib, 52,9% bo‘lgan. Davlat boshqaruvi organlarining eng yuqori ulushi 2019 yilda qayd etilib, 17,3%ni, eng kam ulushi esa 2017 yilga to‘g‘ri kelib, 13,2%ni tashkil etgan. Shuningdek, yalpi jamg‘arishning ulushi 2015–2019 yillarda o‘shish tendensiyasiga ega bo‘lgan: 2016 yilda 22,1%, 2018 yilda 40,5% va 2020 yilda esa 34,3% ni tashkil etgan. Bugungi kunda Davlat statistika qo‘mitasi tomonidan yalpi iste‘mol usulidagi YaIM ko‘rsatkichi choraklik va yillik davriylikda hamda joriy va taqqoslama narxlarda shakllantirib kelinmoqda. Mazkur hisob-kitoblarni xalqaro

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

standartlarga moslashtirish va yanada takomillashtirish quyidagi asosiy yo‘nalishlardan iborat:

- uy xo‘jaliklarining yakuniy iste‘mol xarajatlari tasnifini “Maqsadlar bo‘yicha individual iste‘mol tasnifi” (MIIT)ga muvofiq takomillashtirish;
- davlat boshqaruvi organlarining yakuniy iste‘mol xarajatlari hisob-kitoblarini “Davlat boshqaruvi organlari funksiyalarining tasnifi” (DBOFT)ga asosan shakllantirish;
- davlat boshqaruvi organlarining yakuniy iste‘mol xarajatlari ko‘rsatkichlarini hisoblashni “Davlat moliyasi statistikasi qo‘llanmasi” (DMSQ-2014) xalqaro standarti talablariga moslashtirish;
- asosiy kapitalning yalpi jamg‘arilishi hisob-kitoblarini MHTdagi nomoliyaviy aktivlar tasnifiga muvofiq shakllantirish;
- eksport-import ko‘rsatkichlarining to‘lov balansi ko‘rsatkichlari bilan muvofiqligini ta‘minlash va boshqalar.

D. Ne‘matov – TMI talabasi

Ilmiy rahbar: Sh.A. Allayarov – TMI dotsenti, i.f.n.

O‘ZBEKISTONDA ZAMONAVIY STATISTIKANI RIVOJLANTIRISH TAMOYILLARI

Ochiq iqtisodiyot sharoitida davlat boshqaruvining eng muhim vositalaridan biri turli xil va tezkor axborotlarning mavjudligi, yagona axborot makonining eng muhim elementi esa ishonchli va dolzarb davlat statistikasidir. O‘zbekistonning zamonaviy statistikasi – bu shunchaki tashkilotlardan olingan davlat statistika hisoboti ma‘lumotlarini oddiy jamlash uchun “mashina” emas, balki xalqaro metodologiya asosida katta miqdordagi statistik va tahliliy hisob-kitoblar va baholashlardir. Ular asosida makroiqtisodiy indikatorlarni baholash, respublika va hududlarning ijtimoiy–iqtisodiy holatiga ta‘sir ko‘rsatuvchi sabablar va omillarni tahlil qilish, shuningdek O‘zbekistonning ko‘rsatkichlarini boshqa mamlakatlarning tegishli ma‘lumotlari bilan taqqoslash imkonini beruvchi statistik ma‘lumotlar to‘plamlari shakllantiriladi va tarqatiladi. Bunda, davlat statistika organlari tomonidan Davlat statistika ishlari dasturi doirasida har yili shakllantiriluvchi 10 milliondan

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

ortiq jamlanma yoki hisoblab chiqarilgan ko‘rsatkichlardan 22,9 foizi – makroiqtisodiy statistikaga, 51,8 foizi – real sektor statistikasiga, 25,3 foizi – ijtimoiy statistikaga to‘g‘ri keladi. Shu bilan birga, jamiyat va iqtisodiyot o‘zining barqaror rivojlanishini ta‘minlash uchun statistik axborotlarning faqat turli-tuman bo‘lishiga emas, balki ularning sifatiga ham yuqori talab qo‘ymoqda, chunki etarlicha aniq va ishonchli bo‘lmagan ma‘lumotlar asoslanmagan yoki xato xo‘jalik qarorlari yoki ijtimoiy choralar qabul qilinishiga olib kelishi mumkin. Bunday sifatni ta‘minlash uchun faqat statistik hisob-kitoblarda xalqaro miqyosda uyg‘unlashtirilgan ilmiy statistik metodologiyani qo‘llash etarli emas, balki tizimli asosda sifatni boshqarishning innovasion usullari va texnologiyalarini joriy etish zarur.

Yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev joriy yilning 1-iyun kuni milliy statistika sohasini takomillashtirish chora-tadbirlari bo‘yicha yig‘ilish o‘tkazdi. Statistika tizimi qanchalik haqqoniy va ochiq bo‘lsa, islohotlar shunchalik to‘g‘ri va natijador bo‘ladi. Shu maqsadda so‘nggi uch yilda qator ishlar amalga oshirildi. Jumladan, inflyatsiyani hisoblash usuli xalqaro standartlarga moslashtirildi, kuzatuvdagi tovarlar tarkibi kengaytirildi. Davlat byudjeti, tashqi qarz, oltin zaxirasi va tabiiy boyliklar haqidagi moliyaviy-iqtisodiy ko‘rsatkichlar ochiq e‘lon qilinmoqda. Yig‘ilishda hududlar va tarmoqlar statistikasini o‘zaro muvofiq shakllantirish, ularni yagona xalqaro statistika tizimi bilan uyg‘unlashtirish masalalari muhokama qilindi. Ishsizlikni aniqlashni Xalqaro mehnat tashkiloti standartlariga to‘liq moslashtirib, so‘rov o‘tkazish tartibini takomillashtirish va qamrovni kengaytirish zarurligi ta‘kidlandi. Sog‘liqni saqlash tizimida kasalliklarni davolash xarajatlari bo‘yicha xalqaro hisob mexanizmi joriy etilishi belgilandi. Busiz tibbiy sug‘urtani amaliyotga kiritib bo‘lmaydi. Vazirlar Mahkamasi, Davlat statistika qo‘mitasiga ta‘lim, qishloq xo‘jaligi, tashqi savdo, transport, qurilish, ekologiya, turizm va yana qator sohalar statistikasini xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish bo‘yicha “yo‘l xaritasi” ishlab chiqish vazifasi qo‘yildi. Davlat idoralarning statistikasi shakllantirish jarayonini audit qilish bo‘yicha ham ko‘rsatma berildi. Jahon ma‘lumot bazalarida O‘zbekistonning tarmoq indikatorlari to‘liq aks etmagani achinarli hol. Shu munosabat bilan, mutasaddilarga mehnat, energetika, qishloq xo‘jaligi, ta‘lim kabi sohalar bo‘yicha xalqaro bazalarda

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

mamlakatimiz ko‘rsatkichlarini to‘kis aks ettirish yuzasidan topshiriqlar berildi. Yana bir muammo shundaki, statistik kuzatuv ma‘lumotlarining yarmi qog‘oz shaklida to‘planmoqda. Ularni tahlil qilishda 20 yil avval joriy etilgan dasturiy ta‘minotdan foydalanilmoqda. Soliq va statistika idoralari o‘rtasida avtomatlashgan axborot almashinuvini yo‘lga qo‘yish orqali inflyatsiyani hisoblash xarajatlarini keskin qisqartirish mumkin. Shundan kelib chiqib, tarmoqning moddiy-texnika bazasini mustahkamlash hamda dasturiy ta‘minotni yangilash, soliq, mehnat, moliya sohalarida statistik ma‘lumotlarni yig‘ish va qayta ishlashning integratsiyalashgan tizimini joriy etish vazifasi qo‘yildi. Bugungi kunda Markaziy bank, Moliya vazirligi va huquqni muhofaza qiluvchi idoralarning sohadagi faoliyati muvofiqlashtirilmaydi. Aslida esa, statistik ko‘rsatkichlarning 40 foizi ushbu idoralar tomonidan shakllantiriladi. Shu bois bu boradagi qonunni va 17 yil avval tashkil etilgan Statistika kengashi faoliyatini takomillashtirish, xalqaro talablar asosida mustaqil statistika tizimini yaratish zarurligi ta‘kidlandi.

Bizga Ma‘lumki, mustaqillik yillarida mamlakatimizda aholini ro‘yxatga olish o‘tkazilmagan. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 5-fevraldagi farmonida 2022-yilda aholini ro‘yxatga olish o‘tkazilishi belgilangan edi. Joriy yil 16 martda “Aholini ro‘yxatga olish to‘g‘risida”gi qonun qabul qilindi. Davlatimiz rahbari aholini ro‘yxatga olish statistikasi shakllantirishda asosiy manba ekani, bunga hozirdan puxta tayyorgarlik ko‘rish kerakligini ta‘kidladi. Statistika qo‘mitasida maxsus bo‘linma tashkil etib, xorijlik ekspertlarni jalb qilish, qo‘mita huzuridagi Kadrlar malakasini oshirish instituti faoliyatini takomillashtirib, aholini ro‘yxatga olishda qatnashadigan barcha mutaxassislarni o‘qitish yuzasidan topshiriqlar berildi. Yig‘ilishda kadrlar masalasiga alohida to‘xtalib o‘tildi. So‘nggi 5 yilda 318 nafar bakalavr va 33 nafar magistr tayyorlangan bo‘lib, statistika idoralari ularning 10 foizi ishlamoqda, xolos. Tizimdagi xodimlarning 2 foizigina statistika bo‘yicha oliy ma‘lumotga ega. Shuningdek, 30 yil davomida atigi 1 nafar fan doktori, 11 nafar fan nomzodi ilmiy ish yoqlagan. Shu bois kadrlar tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish va statistika fanini rivojlantirish, sohada mehnatga haq to‘lash tizimini qayta ko‘rib chiqish zarurligi ta‘kidlandi. Yig‘ilishda yana Jahon banki ekspertlari

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

bilan birgalikda ishlab chiqilgan Statistika tizimini rivojlantirish strategiyasi taqdimoti o‘tkazildi. Yurtboshimiz uni takomillashtirish bo‘yicha ko‘rsatmalar berdi.

Xulosa qilib aytganda, milliy statistika tizimini rivojlantirish o‘z navbatida mamlakatimiz siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy jabhalarida barqaror rivojlanishni ta‘minlashda, amalga oshirilayotgan ulkan islohotlarning natijadorligini aks ettirishda hamda mavjud kamchiliklarni belgilab olish va istiqbolda ularni samarali bartaraf etishda xizmat qiluvchi ko‘zgu sifatida namoyon bo‘ladi. Yurtimizda Statistika tizimidagi ushbu muammolarni bartaraf etish amalga oshirilayotgan islohotlarning samaradorligini ta‘minlashda, mamlakatimiz nufuzi va investitsiyaviy jozibadorligini mustahkamlashda, jahon hamjamiyati oldida rivojlanishning ochiqlik prinsiplarini namoyish etishda asosiy vosita sifatida namoyon bo‘ladi.

N.M. Amanov – TMI talabasi

MILLIY STATISTIKA TIZIMI, MUAMMO VA TAHLILLAR

Hozirgi kunda, davlat va jamiyat boshqaruvida strategik qarorlar va qonun loyihalarini ishlab chiqish hamda qabul qilish jarayonlarida tahliliy, miqdoriy va sifatli ko‘rsatkichlarning tutgan o‘rni juda ham ahamiyatli va beqiyosdir.

Bundan tashqari, Parlament nazoratini samarali amalga oshirishda statistik ma‘lumotlarga asoslangan holda ish yuritiladi.

Iqtisodiyotning raqamli transformatsiyalashuvida statistika davlat, jamiyat va tadbirkorlikni ishonchli hamda shaffof ma‘lumotlar bilan taminlovchi asosiy va umummilliy manba sifatida shakillanishida hozirgi davr dolzarb masalasi sifatida o‘rin olgan.

Bugungi kunda, statistik ma‘lumotlardan aholining barcha qatlamlari to‘liq va hech qanday cheklovlarsiz foydalanishi, statistikaning ijtimoiy ne‘mat sifatida shakillanishi uchun taqdim etilayotgan ma‘lumotlarning ochiq va ishonchli bo‘lishiga talab sezilarli darajada oshmoqda.

Mazkur yo‘nalishdagi xorijiy tajribani taliliga nazar soladigan bo‘lsak, xususan, Buyuk Britaniya Milliy infratuzilmasini rivojlantirish komissiyasining 2017-yildagi

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

hisobotida (NIC, 2017) statistika Milliya infratuzilmaning muhim elementi, amalga oshirilayotgan siyosatning samaradorligini taminlashda va uning natijalarini baholashda ijtimoiy ne‘mat ekanligi alohida takidlangan.

Yevropa Ittifoqining Statistika buyrosi xulosalariga asosan xalqaro miqyosda katta massiv ma‘lumotlarga (Big Data) bo‘lgan talab keskin oshib bormoqda.

Yurtimizda ham ohirgi 5 yillikda statistika tizimini rivojlantirishga qaratilgan bir qator chora-tadbirlar amalga oshirildi. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi faoliyatini takomillashtirish chora tadbirlari to‘g‘risida”gi 2017-yil 31-iyuldagi PQ-3165-son va “Davlat boshqaruvining ochiqligi va shaffofligini taminlash hamda mamlakatning statistika salohiyatini oshirish yuzasidan qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 2019-yil 9-apreldagi PQ-4273-son qarorlari qabul qilingan.

Provardida, statistika tizimida bir qator o‘zgarishlar ro‘y berdi:

- Inflatsiyani hisoblash usuli xalqaro standartlariga moslashtirilib, kuzatuvdagi tovarlar tarkibi 2016- yildagi 334 tadan 2020 yilda 510 tagacha oshirildi;
- Oltin zaxirasi, tabiiy boyliklar, Davlat byudjeti va tashqi qarz haqidagi ma'lumotlar ochiq e‘lon qilinmoqda
- Xalqaro valyuta jamg‘armasining ma‘lumotlarni tarqatish umumiy tizimi doirasida axborot almashinuvi yo‘lga qo‘yildi;
- Jahon bankining statistika salohiyati indeksida O‘zbekiston ko‘rsatkichi 2018-yilda 54.4 baldan 64.4 balga ko‘tarildi;
- Birlashgan Millatlar Tashkilotining “UN Comtrade” xalqaro tashqi savdosi axbarotlar bazasiga qo‘shilishi taminlandi.

Shu bilan birga, sohada axborotlarning umumiy foydalanish uchun ochiqlik holati, ochiq ma‘lumotlarning oshkoralik va sifat darajasi, ularni fuqarolarga va jahon hamjamiyatiga yetkazishning amaldagi mehanizimlari qabul qilingan xalqaro standartlarga to‘liq javob bermasligi kabi bir qator muammolarning mavjudligi mamlakatimizning statistika salohiyati indeksidagi o‘rni pastligiga sabab bo‘lmoqda.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Jumladan, Jahon bankining statistika salohiyati indeksida O‘zbekiston ko‘rsatkichi so‘ngi uch yil ichida 10 balga ko‘tarilib, 64,4 ballni tashkil etgan bo‘lsada, daromadlari o‘rtachadan yuqori bo‘lgan mamlakatlar (73,3 ball) va daromadlari o‘rtachadan past bo‘lgan mamlakatlarning (71,7 ball) mazkur ko‘rsatkichlaridan ancha past.

- Xalqaro mehnat tashkiloti indikatorlarining 80%i, Oziq ovqat va qishloq xo‘jaligi tashkilotining (FAO) – 64%, YUNESKOning ta‘lim bo‘yicha milliy statistika bazasida – 48%, Xalqaro energetika agentligining – 43% bo‘yicha bizda tarmoq statistikasi yuritilmay kelinmoqda.

- Bizda daromadlar toifasiga qarab iste‘mol narxlari indeksi yuritilmaydi (hatto so‘rovlar tarzida ham). Agar shartli ravishda shunday statistika yuritilganida edi, shartli “kambag‘allar inflyatsiyasi” rasmiy inflyatsiyadan anchagina baland ekanini ko‘rgan bo‘lardik. Buni asoslashga urinib ko‘ramiz.

Keling, yangi davr deb nom olgan 2017-yildan buyon inflyatsiya va kambag‘allar iste‘molidagi eng yuqori ulushga ega bo‘lgan oziq-ovqat inflyatsiyasini olaylik (qavs ichida oziq-ovqat inflyatsiyasi):

2017-yil 14,4% (15,9%)

2018-yil 14,3% (14,9%)

2019-yil 15,2% (18,6%)

2020-yil 11,1% (15,3%)

2021-yil 10 oy 10,6% (14%).

Ko‘rib turibsizki, barcha hisobot yili va davrlarida oziq-ovqat inflyatsiyasi rasmiy inflyatsiyadan yuqoriroq bo‘lgan.

Bu degani jon boshiga o‘sgan nominal daromadlarni, agar uning o‘sishi barchaga teng taqsimlangan deb hisoblasak ham, “kambag‘allar inflyatsiyasi” ko‘proq yemirib yuborayapti degani.

Statistika tizimidagi ushbu muammolarni bartaraf etish amalga oshirilayotgan islohotlarning samaradorligini ta‘minlashda, mamlakatimiz nufuzi va investitsiyaviy jozibadorligini mustahkamlashda, jahon hamjamiyati oldida rivojlanishning ochiqlik prinsiplarini namoyish etishda asosiy vosita sifatida namoyon bo‘ladi.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev ta’kidlaganidek, “Statistika tizimi qanchalik haqqoniy va ochiq bo‘lsa, amalga oshirayotgan islohotlarimiz shunchalik to‘g‘ri va natijador bo‘ladi”.

Shuning uchun 1-iyun kuni Prezident tomonidan Milliy statistika sohasini takomillashtirishga bag‘ishlangan yig‘ilishda sohadagi mavjud muammolar va ularni bartaraf etishga qaratilgan chora-tadbirlar belgilab olindi.

Chet el tajribasiga nazar soladigan bo‘lsak, AQSH, Germaniya va Hindiston kabi iqtisodiyoti rivojlangan yoki rivojlanayotgan mamlakatlarning statistika tizimi bir necha alohida mustaqil organlardan tashkil topgan. Ushbu organlar faoliyati o‘zaro uzviylikda va uyg‘unlikda amalga oshirilib yagona tizimni tashkil etadi.

Misol uchun, AQSHda Sog‘liqni saqlash statistikasi milliy markazi, Ta’lim statistikasi milliy markazi, Mehnat statistikasi byurosi kabi 9 dan ortiq statistik organlar o‘zaro uyg‘unlikda faoliyat yuritib yagona federal statistika tizimini tashkil etgan

Shu bilan birga, statistik ma’lumotlarni shakllantirishda asosiy manba hisoblanadigan aholini ro‘yxatga olish jarayonlariga tayyorgarlik holatiga ham to‘xtalib, O‘zbekistonda ushbu tadbir so‘nggi marta 30 yil oldin o‘tkazilganligi qayd etildi. Mamlakatimizda aholini 2022-yilda ro‘yxatdan o‘tkazish rejalashtirilgan bo‘lib, mazkur jarayonga qo‘shimcha 170 ming fuqaroni jalb qilish va ularni o‘qitish zarurligi belgilandi. Shuningdek, qishloq xo‘jaligi, uy-joy fondi va biznesni “ro‘yxatga olish”larni o‘tkazishga ham tayyorgarlik ko‘rish zarurligi qayd etildi.

Xulosa qilib aytganda, milliy statistika tizimini rivojlantirish o‘z navbatida mamlakatimiz siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy jabhalarida barqaror rivojlanishni ta’minlashda, amalga oshirilayotgan ulkan islohotlarning natijadorligini aks ettirishda hamda mavjud kamchiliklarni belgilab olish va istiqbolda ularni samarali bartaraf etishda xizmat qiluvchi ko‘zgu sifatida namoyon bo‘ladi.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

С.С.Гулямов– Кадрлар малакасини ошириш ва статистик тадқиқотлар институти “Ахборот коммуникация технологиялари ва рақамли иқтисодиёт” кафедраси... академик, и.ф.д.;
А.А.Абдумаликов– Кадрлар малакасини ошириш ва статистик тадқиқотлар институти “Ахборот коммуникация технологиялари ва рақамли иқтисодиёт” кафедраси мустақил изланувчиси (PhD).
Кадрлар малакасини ошириш ва статистик тадқиқотлар институти

ЭНЕРГЕТИКА КОРХОНАЛАРИ УЧУН МОЛИЯВИЙ ҲИСОБОТЛАРНИ ТУЗИШДА КОРПОРАТИВ АХБОРОТ ТИЗИМЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ

Тадқиқот мавзуси долзарблиги. Жаҳоннинг ривожланган мамлакатлари тажрибаси ва миллий моделлари шуни кўрсатдики, давлат бошқаруви органларининг фаолияти самарадорлигини ошириш учун янги ахборот-коммуникация технологиялари (АКТ) дан фойдаланиш ва АКТ лойиҳаларини («бошқарув»нинг мутлақо янги шаклларини) жорий этиш давлат ташкилотларини бошқарувининг сифат жиҳатидан янги, янада кучли ва самарали тизимини шакллантиришнинг асосий шартларидан биридир.

Мамлакатимиз иқтисодиёти жадал суръатлар билан инновацион ривожланаётган даврда давлат ташкилотлари ва корхоналари фаолиятига ва бошқарув тизимига замонавий корпоратив ахборот тизимларини (КАТ) жорий этиш орқали бошқарув фаолиятини самарали ташкил этиш бўйича мақсадли чоратадбирлар амалга оширилмоқда. Бу борада мамлакатимиз президенти Ш. М. Мирзиёев томонидан имзоланган 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича Ҳаракатлар стратегиясида ҳам «...иқтисодиёт, ижтимоий соҳа, бошқарув тизимига АКТни жорий этиш» бўйича устувор вазифалар белгиланган. Ушбу вазифаларни амалга ошириш Республикамиз корхоналари бошқарувида АКТдан самарали фойдаланиш борасида бошқарув жараёнларига корпоратив ахборот тизимлари (КАТ) асосида автоматлаштирилган АКТ ва ресурсларини ташкил этиш ва улардан оқилона фойдаланиш соҳасидаги муносабатларни тартибга солиш каби муҳим масалалар ечими заруратини келтириб чиқаради.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Замонавий Ўзбекистонни ривожлантиришнинг муҳим шартларидан бири кўп жihatдан энергетика тизимини такомиллаштириш билан боғлиқ бўлган мамлакатнинг иқтисодий барқарорлиги ҳисобланади. Мамлакат Президентининг ташаббуси билан энергетика соҳасини тубдан ислоҳ қилиш мақсадида 2019 йил 27 мартдаги қарори билан «Ўзбекэнерго» АЖ қайта ташкил этилди. Шу муносабат билан ҳозирги вақтда ёқилғи-энергетикадек иқтисодиётнинг етакчи соҳасида таркибий ўзгаришлар, модернизация ва энергетика ташкилотлари фаолиятида ахборот тизимларидан кенг фойдаланиш жараёнлари давом этмоқда.

Тадқиқот мавзуси доирасида мавжуд муаммо. Статистик маълумотларни шакллантириш, молиявий ҳисоботларни ўрганиш ва таҳлил қилишда турли тафовутлар вужудга келиши, тадқиқотчилар, кузатувчилар томонидан мавжуд маълумотларни турлича талқин этилиши, мавжуд маълумотлар орқали ўсиш тенденцияси ва динамикасини баҳолаш, шунингдек микро- ва макродаражадаги таққослаш жараёнида муаммоларни вужудга келиши, бундан ташқари молиявий ҳисоботнинг халқаро стандарти (МҲХС) ни сифатли қўллаш бўйича етарли билим, малака ва кўшникмаларга эга бухгалтерия хизмати ходимлари билан боғлиқ муаммолар мавжудлиги МҲХС га ўтиш ҳамда унинг илмий асосларини ишлаб чиқиш ва тизимлаштириш талаб этилади.

“Ўзбекистон миллий электр тармоқлари” АЖ нинг иш фаолиятини таҳлил қилиш ва мавжуд муаммоларни кенг қўламда баҳолаш, шунингдек иш жараёнида фойдаланиб келаётган КАТ таҳлили ўтказилди. Электр энергетикаси тармоғи корхоналарининг МҲХС ни махсус тайёрлаш ва уларнинг амалдаги тизими юзаки кўринишга эга бўлиб, профессионал тайёргарлик ва бухгалтерия ҳисоби сифатининг зарур даражаси эришилмагани, шу жумладан МҲХС га мослигини таъминланмаслиги тадқиқот жараёнида аниқланди.

Муаммони ҳал қилиш йўллари. Энергетика корхоналари бошқарувида ахборот тизимларидан кенг фойдаланиш ва уларнинг самарали фаолият юритиш механизмлари етарлича тадқиқ этилмаган. Ушбу масаланинг принципиал асосларини ишлаб чиқишда яхлитлик мавжуд эмаслиги корхона бошқарувида ахборот

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

тизимларидан фойдаланиш бўйича самарали механизмни шакллантириш имконини бермайди. Шунинг учун ҳам, энергетика корхоналари фаолиятида КАТдан фойдаланиш жараёнларини такомиллаштириш бўйича комплекс ёндашувларни ишлаб чиқиш, энергетика тизими корхоналарнинг бошқарув тизимида улардан самарали фойдаланиш заруратини англатади.

Ўзбекистонда электр энергетикаси тармоғи корхоналарининг иқтисодий ривожланиши учун молиявий ҳисобот халқаро стандартлари қўлланилиши имкониятларини янада яхшилаш мақсадида бугунги кунда МҲХСга мувофиқ молиявий ҳисоботни тузиш бўйича дастурий-инструментал комплекс ишлаб чиқиш жараёнларини амалга ошириш ва яқин йилларда энергетика корхоналарининг бошқарув тизимига тадбиқ этиш вазифаси қўйилган. Жумладан, “Ўзбекистон миллий электр тармоқлари” АЖда ҳозирги давргача фойдаланилиб келинган 80 йилларда тадбиқ этилган дастурий – техник воситалар тизимини ўзгартириш ва такомиллаштириш мақсадида стандартлаштирилган ва соҳага мослаштирилган КАТни ишлаб чиқиш жараёни фаол амалга оширилмоқда, шуниндек амалдаги бухгалтерия тизимига тадбиқ этиш режалаштирилган.

Илмий асосланган таклиф ва тавсиялар. Ишлаб чиқарилаётган "Энергетика" корпоратив ахборот тизими сифатидаги дастурий маҳсулот ташкилот ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда кенгайтирилган функционалга эга энергетика соҳаси корхоналарида бухгалтерия ва молиявий ҳисоботлар жараёнларини автоматлаштириш учун мўлжалланган. Дастурнинг асосий афзалликлари: МҲХС стандартларига мувофиқ асосий воситалар ва номолиявий активларни ҳисобга олиш; асосий воситалар бўйича халқаро ҳисоботни шакллантириш; мавжуд ҳисоботларни ўзгартиришга (масалан, айрим тартибга солинадиган ҳисоботларни мижознинг талабларига мослаштиришга) ва янгиларини яратишга (масалан, консолидацияланган ҳисобот шакллари) имкон берувчи мослаштирилган ҳисоботлар механизми; мижознинг алгоритмига мувофиқ харажатларни ҳисоблаш имконини берувчи харажатлар ҳисобини ёпиш механизми; инвентаризация ҳисоби ва операцион ҳисоботларни шакллантириш.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Шундай қилиб, КАТ нафақат бошқарув тизимига, балки корпоратив фаолият ва энергетика соҳасидаги корхоналарни норматив-ҳуқуқий базасини қўллаб-қувватлаш воситасига ҳисобланди. Шу билан бирга, функционалликнинг ўсиши билан бир қаторда КАТларни сошлаш ва бошқарув тизимига тадбиқ қилиш технологиялари ва воситалари ҳам ривожлантирилмоқда.

Кутилаётган иқтисодий самара. Энергетика корхоналари бошқарув фаолияти самарадорлигини ошириш учун янги АКТ- корпоратив ахборот тизимини ишлаб чиқиш вазифаси Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябрдаги ПФ-6079-сон «Рақамли Ўзбекистон - 2030» стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги фармони, 2018 йил 21 ноябрдаги ПҚ-4024-сон «Ахборот технологиялари ва коммуникацияларининг жорий этилишини назорат қилиш, уларни ҳимоя қилиш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлар тўғрисида»ги қарори ва 2020 йил 24 февралдаги «Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-4611-сонли қарорида, шуниндек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 23 октябрдаги «Электр энергетикаси тармоғини жадал ривожлантириш ва молиявий барқарорлигини таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-3981-сонли қарори, 2019 йил 1 февралдаги ПФ-5646-сон «Ўзбекистон Республикаси ёқилғи-энергетика соҳасини бошқариш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарорида белгиланган вазифаларни амалга ошириш муҳим иқтисодий аҳамиятга эга.

Шуни таъкидлаш лозимки, Ўзбекистон Республикаси Энергетика соҳаси корхоналари учун молиявий ҳисоботларнинг халқаро стандартларига мувофиқ молиявий ҳисоботларни тузиш учун КАТ сифатида дастурий ечим ишлаб чиқиш, ҳамда амалдаги бухгалтерия тизимига интеграция қилиш орқали ахборот технологиялари ва коммуникацияларининг жорий этилиши борасида корхоналар бошқарув тизимини тубдан такомиллаштириш электр энергетикаси тармоғини жадал ривожлантириш ва молиявий барқарорлигини амалга оширишда муҳим иқтисодий мезондир.

Д.Д.Набиева –ТМИ ўқитувчиси

МАКРОИҚТИСОДИЙ ТАҲЛИЛ ВА ПРОГНОЗЛАШДА МҲТ 2008 ХАЛҚАРО АНДОЗАСИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Ўзбекистонда бозор муносабатларининг пайдо бўлиши бозор иқтисодиёти фаолияти натижаларини тўлиқ ва объектив тавсифлашга қодир бўлган кўрсаткичлар тизимини жорий этишни талаб қилди. Бу, биринчи навбатда, миллий иқтисодиётнинг энг муҳим натижалари ва нисбатларини тавсифловчи макроиқтисодий кўрсаткичларга тегишлидир.

Миллий ҳисоблар тизими (МҲТ) - бу маълум бир тарзда тузилган ҳисоб ва баланслар мажмуи бўлиб, улар асосида миллий иқтисодиётнинг маълум бир даврдаги (одатда бир йил давомида) кўрсаткичларини тавсифловчи ўзаро боғлиқ макроиқтисодий кўрсаткичлар ҳисобланади. Ушбу тўпلام Миллий ҳисоблар тизимидан фойдаланадиган барча мамлакатлар учун бир хилдир.

МҲТ барча мамлакатларнинг иқтисодий кўрсаткичларини МҲТдан фойдаланган ҳолда таққослаш имконини беради, макроиқтисодий кўрсаткичларнинг жаҳон даражасида қисқариши мумкин, миллий иқтисодиётнинг жаҳон иқтисодиётидаги ўрнини аниқлаш имконини беради ва халқаро таққослаш муаммосини ҳал қилади.

2008 йилги МҲТ тушунчалари ва таснифлари бошқа халқаро стандартлар ва йўриқномалар билан 1993 уилги МҲТдан ҳам кўпроқ мослаштирилган. МҲТни янгилаш ва бир вақтнинг ўзида тўлов баланси бўйича қўлланмани қайта кўриб чиқиш бўйича ишда яқин ҳамкорлик алоҳида эътиборга лойиқдир.

Бунга макроиқтисодий кўрсаткичларни ҳисоблаш методологиясининг бир хиллиги орқали эришилади ва шу орқали халқаро интеграция ва иқтисодий ҳамкорликка ёрдам беради. томонидан тақдим этилган маълумотлар иқтисодий жараёнларни оптималлаштиришга қаратилган давлат сиёсатини шакллантириш ва амалга ошириш, яъни бошқарув қарорларини қабул қилиш учун асосдир.

Турли халқаро ташкилотлар учун МҲТ асосида ҳисобланган кўрсаткичлар, чунки халқаро ҳамкорлик шакллари, унга бериладиган кредитлар ҳажми ва

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

муддатлари, халқаро ташкилотларга ажратиладиган бадаллар миқдори ва ҳоказолар мамлакатнинг иқтисодий ривожланиш даражасига боғлиқ.

МХТ ҳисобот давридаги миллий бойликнинг умумий ўзгаришини акс эттирувчи баланс жадвалларини ва маҳсулот ва хизматлар қийматини ишлаб чиқариш ва фойдаланишни батафсил тармоқ тақсимоотида кўрсатадиган кириш-чиқиш балансини тузиш билан яқунланади.

МХТ қуйидаги асосий вазифаларни ҳал қилишга имкон беради:

- хўжалик фаолияти натижаларини тавсифловчи умумлаштирувчи статистик кўрсаткичларни ҳисоблаш;

- макроиқтисодий кўрсаткичлар динамикасини ўрганиш;

- макроиқтисодий нисбатларни таҳлил қилиш.¹⁵

МХТ ижтимоий-иқтисодий статистиканинг бошқа бўлимлари билан услубий ва ахборот жиҳатдан боғланган. МХТни тузиш методологияси, хусусан, молия статистикаси кўрсаткичларини ҳисоблаш методологиясини белгилайди. Шу билан бирга, МХТ кўрсаткичларини ҳисоблашда молия статистикаси маълумотларидан фойдаланилади.

Таҳлил ҳар қандай статистик тадқиқотнинг якуний босқичидир. Иқтисодиёт ривожланишининг таҳлили, қоида тариқасида, ижтимоий ишлаб чиқаришнинг асосий ўзаро алоқалари ва нисбатларини аниқлаш мақсадида амалга оширилади, яъни: алоҳида омилларнинг иқтисодий фаолият натижаларига таъсир қилиш даражаси; назарий хулосалар олиш; қўлланиладиган статистик методологияни уанада такомиллаштиришнинг мақсадга мувофиқлиги ва йўналишларини ўргатиш; ижтимоий-иқтисодий жараёнларни ривожлантиришнинг асосий тенденциялари ва уларнинг самарадорлиги ҳақида амалий хулосаларни шакллантириш.

Умумлаштирувчи иқтисодий кўрсаткичларни таҳлил қилиш ва уларнинг динамикада ўзаро боғлиқлиги олиб борилаётган иқтисодий сиёсатнинг тўғрилигини

¹⁵ Национальное счетоводство: Учебник / под ред. Б.И. Башкатова - 2 изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2002, с-122.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

баҳолаш ва иқтисодий фаолият ва ташқи иқтисодий алоқаларни тузатиш бўйича ўз вақтида чоралар кўриш имконини беради.

МХТ ҳақли равишда дунёдаги асосий ахборот тизими ҳисобланади. Унинг ривожланиши меҳнат ва маблағларнинг катта харажатлари билан бирга келади; олинган маълумотларни таҳлил қилмасдан, олдинги барча статистик ишларнинг самараси асосан йўқолади.

МХТ кўрсаткичлари тизими миллий иқтисодий стратегияни, ташқи савдо ва пул-кредит сиёсатини ишлаб чиқишнинг энг муҳим воситаси бўлиб, у иқтисодий ва илмий-техникавий ривожланишнинг давлатлараро даражаларини баҳолашга имкон беради, шунингдек, иқтисодий ва иқтисодий ривожланишда иштирок этишнинг оқилона шакллари излайди.

МХТ статистик маълумотлардан мамлакат ҳолатининг макроиқтисодий кўрсаткичларини таққослаш ва баҳолаш учун фойдаланиш имконини беради. Жамият иқтисодий ҳолатининг асосий кўрсаткичи ялпи ички маҳсулотдир. Бу йил давомида ишлаб чиқарилган барча яқуний маҳсулот ва хизматларнинг қўшилган қийматини ифодалайди.

Хулоса қилиб айтса бўладики, давлатнинг самарали макроиқтисодий сиёсатини олиб бориш, иқтисодий прогнозлаш, миллий даромадни халқаро таққослаш учун зарур бўлган МХТ қандай қўлланилишини тўлиқ очиб берилган. Бошқарувнинг цивилизациялашган бозор жамиятини куриш жараёни мураккаб ва узоқ давом этадиган жараён бўлиб, жамият ҳаётининг деярли барча соҳаларидаги турли хил муаммолар билан узвий боғлиқдир.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Фойдаланилган адабтётлар рўйхати

1. Ходиев Б.Ю., Шодмонов Ш.Ш Иқтисодиёт назарияси. Дарслик. -Т.: «Barkamol avlod media». 2017. – 784 б.;
2. Ғойибназаров Б.К. Ўзбекистон Республикасида миллий ҳисоблар тизимини ишлаб чиқишнинг илмий-методологик асослари (статистик аспект). Иқт. фан. док. илм. дар. у-н дисс. –Т.: 2006. – 325б.;
3. Соатов Н.М. Статистика. Дарслик. –Т.: Абу Али Ибн Сино, 2003. –660 б.;
4. Национальное счетоводство: Учебник / под ред. Б.И. Башкатова - 2 изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2002
5. Иванов Ю.Н., Масакова И.Д. Система национальных счетов в российской статистике // Вопросы экономики - 2000 - №2
6. Иванов Ю.Н., Рябушкин Б.Т. Национальные счета // Курс экономической теории: учебное пособие / под ред. А.В. Сидоровича - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Дело и Сервис, 2001.

**2-шўъба. Иқтисодиётнинг тармоқ ва соҳаларида ижтимоий-иқтисодий
жараёнларни замонавий статистик усуллар асосида таҳлил қилиш
масалалари**

З.Х. Таиматов– д.э.н., проф. ТФИ

ПОВЫШЕНИЕ ДОВЕРИЯ К ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИКЕ

В условиях перехода на рыночные отношения в Узбекистане возрастает важность проведения фундаментальных научных исследований по развитию статистической науки. Объясняется это прежде всего тем, что здесь — в статистической науке и практике — накопилось очень много нерешенных проблем, причем возникли они не сразу, и их появление неразрывно связано со сложившейся кризисной социально-экономической ситуацией в стране.

В последнее время проведена определенная работа по реформированию отечественной статистики, и тем не менее проблема развития статистической науки и практики стоит очень остро. Статистическая служба страны пока еще не может ответить на многие злободневные вопросы и сыграть активную роль в радикальном обновлении нашего общества.

В настоящее время особую значимость приобретает обеспечение достоверности статистических данных и восстановление на этой основе доверия к статистике. Десятилетиями ранее руководство государства стремилось с помощью статистики показывать успехи и достижения, замалчивая и «маскируя» трудности и недостатки. Это касается статистических данных о социально-экономическом положении страны, уровне жизни населения, о положении дел в промышленности, сельском хозяйстве, торговле и других отраслях. В результате динамические ряды важнейших социально-экономических показателей на макро- и микроуровне, в том числе публикуемые в статистических сборниках данные были малопригодны для аналитической работы.

Важной предпосылкой обеспечения объективности, точности и достоверности статистических данных является естественно совершенствование методологии их

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

исчисления.

Существовавшая длительное время в Узбекистане статистическая методология во многом отличалась от принятой в мировой практике. Как следствие, круг сравнимых показателей был резко ограничен, что затрудняло объективную оценку уровня нашего социально-экономического и научно-технического развития в сравнении с передовыми капиталистическими странами. Хотя сейчас уже введен показатель валового национального (продукта) дохода, проводится двустороннее сопоставление показателей, тем не менее предстоит еще огромная работа по отработке методологии более широких международных сопоставлений.

Сегодня по-иному надо подходить и к статистике развитых капиталистических стран. Все полезное (особенно это относится к практике проведения выборочных обследований, использованию статистических и математических методов, построению системы национальных счетов, методологии исчисления валового национального дохода и валового внутреннего продукта, индексации доходов населения и т.д.) необходимо применять в отечественной практике, но при этом нельзя идти по пути слепого копирования и забывать о многочисленных особенностях экономики нашей Республики.

Для того чтобы статистика могла правильно отражать перемены, происходящие в экономике страны, необходимы существенные изменения в области определения динамики экономического роста в условиях резких качественных изменений и структурных сдвигов, характеристики рыночных отношений и межрегиональных экономических связей, анализа инфляционных процессов и др. Большое значение в условиях рынка будут иметь разработка индексов цен, наблюдение за динамикой цен и тарифов в стране, определение влияния их изменения на жизненный уровень народа и потребительские бюджеты различных групп и слоев населения. Важно тщательно разработать механизм отбора товаров-представителей. Определенный опыт накоплен в этой области как в развитых капиталистических, так и в восточноевропейских странах. Зарубежный опыт надо использовать, помня, что от качества отбора товаров-представителей зависит точность расчета средних индексов

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

цен на эти товары и многих других расчетов.

Следует поднять роль учета, статистики и контроля в обеспечении рационального и экономного использования ресурсов, в усилении борьбы с бесхозяйственностью и расточительством.

В настоящее время не существует специальной статистики по наблюдению за ходом реализации законов, регулирующих экономические отношения, и законов по социальной защите населения и повышению мотивации труда, без чего невозможно изучать эффективность действия законов, а также анализировать результативность мер, осуществляемых на путях перехода к рыночной экономике.

*Г.Б. Эрназаров–Ўзбекистон Республикаси
Давлат статистика кўмитаси Кадрлар малакасини
ошириши ва статистик тадқиқотлар институти
катта ўқитувчиси, иқтисодиёт фанлари номзоди (PhD)*

**УЙ-ЖОЙ КОММУНАЛ ХЎЖАЛИК КОРХОНАЛАРИ ФАОЛИЯТИНИ
СТАТИСТИК ТАҲЛИЛ ҚИЛИШДА ТАНЛАНМА КУЗАТИШ УСУЛИДАН
ФЙДАЛАНИШ ЙЎЛЛАРИ**

Аннотация: Ушбу мақолада иқтисодиётнинг муҳим тармоқларидан бири бўлган коммунал хўжалик корхоналари фаолиятини статистик таҳлил қилишда танланма кузатиш усулидан фойдаланишнинг ўзига хос хусусиятлари очиб берилган. Шунингдек танланма кузатиш усули орқали коммунал хўжалик корхоналари фаолиятини статистик баҳолашнинг назарий томонлари ўрганиб чиқилган.

Аннотация: В данной статье раскрываются особенности использования метода выборочного отслеживания при статистическом анализе деятельности муниципальных предприятий, являющегося одним из важных секторов экономики. Также методом выборочного наблюдения изучаются теоретические аспекты статистической оценки деятельности муниципальных предприятий.

Abstract: This article reveals the features of using the selective tracking method in the statistical analysis of the activities of municipal enterprises, which is one of the important sectors of the economy. Also, the theoretical aspects of statistical evaluation of the activities of municipal enterprises are studied by the method of selective observation.

Калит сўзлар: танланма кузатиш, кузатиш бирлиги, танланма тўпلام, бош тўпلام, статистика, параметр, тасодифий танлаш, механик танлаш, типик танлаш, ўртача хато, чегаравий хато, ишонч оралиги.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Кириш

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Миромонович Мирзиёев Олий Мажлис палаталари қўшма мажлисида янги лавозимга киришишдаги нутқида ижтимоий соҳага алоҳида эътибор қаратиш зарурлигини таъкидлаб ўтди: « ... Энг муҳим масалалардан бири сифатида уй-жой масаласини ҳал этиш, аҳолига қулай яшаш шароитларини яратиш доимий эътиборимиз марказида бўлади. Ушбу йўналишда қабул қилган дастурларимиз, жумладан, арзон уй-жойлар дастури асосида сўнгги беш йилда 140 мингдан зиёд янги квартира ва якка тартибдаги уй-жойлар барпо этилди. Бу — олдинги беш йилга нисбатан 10 баробар кўп уй-жой қурилди, деганидир. Ана шундай ишларимиз кўламини янада кенгайтириб, келгусида ҳудудларимизда 1 миллиондан ортиқ аҳоли учун барча қулайлик ва ижтимоий инфратузилмага эга бўлган “Янги Ўзбекистон” массивларини бунёд этамиз. “Обод маҳалла”, “Обод қишлоқ” дастурлари изчил давом эттирилади. Аҳолини тоза ичимлик суви билан таъминлаш, замонавий йўл ва коммуникация тармоқларини барпо этиш, жамоат транспорти ҳамда ҳудудлараро мунтазам автомобиль, темир йўл ва ҳаво қатновини яхшилаш бўйича ҳам йирик лойиҳалар амалга оширилади, ... »[6].

Айтиш жоизки, мамлакатимизда коммунал хизмат кўрсатиш бўйича замонавий бозорни шакллантириш йўлида изчил саъй-ҳаракатлар амалга оширилмоқда. Ўтган даврда қабул қилинган бир қатор қонунлар, қарор ва фармонлар мазкур соҳани тараққий топтиришнинг ҳуқуқий асоси бўлиб хизмат қилмоқда. Бироқ шиддат билан ўтиб бораётган давр уй-жой коммунал соҳасини янада - такомиллаштириш ва ривожлантиришни тақозо этмоқда.

Мавзунинг долзарблиги. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Миромонович Мирзиёев 2020 йил 29 декабрда Олий Мажлисга қилган Мурожаатномасида таъкидлаб ўтганидек: “... 2020 йил аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш борасида туб бурилиш йили бўлди, десак, муболаға бўлмайди. Яқунланаётган йилда марказлашган ичимлик сув таъминотини яхшилаш учун 3 триллион сўм ёки 2016 йилга нисбатан 5 баробар кўп маблағ ажратилди. Натижада аҳолининг тоза ичимлик суви билан таъминланиш даражаси 73 фоизга етди”[5].

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Шунинг учун республикамизда уй-жой коммунал хўжалиги соҳасини иқтисодий-статистик таҳлил қилиш, соҳа фаолиятига таъсир қилувчи омилларни комплекс статистик баҳолаш ҳамда иқтисодий самарадорлигини оширишга қаратилган, илмий асосланган таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқиш бугунги куннинг долзарб масалаларидан ҳисобланади.

Уй-жой коммунал хўжалиги статистикасида статистик ҳисобга олишнинг массивни кузатиш, фурсатли кузатиш, анкета орқали кузатиш, монографик кузатиш, эксперт баҳолаш, танланма кузатиш ва бошқа кўплаб самарали усулларида кенг фойдаланиш мумкин.

Шу боисдан ушбу мақолада тадқиқотлар натижасига кўра қисман кузатишнинг асосий турларидан бири ҳисобланган танланма кузатиш усулидан уй-жой фондини статистик таҳлил қилишда кенг фойдаланиш тавсия этилади. Бу уй-жой статистикасининг ҳисобга олиш тизимини услубий жиҳатдан такомиллаштиришга шарт-шароит яратади.

Асосий қисм (таҳлил ва натижалар). Ёппасига статистик кузатиш (ҳисобот тизими)дан фарқли равишда уй-жой хўжалиги статистикасида танланма кузатиш усулида ҳисобга олишнинг бир қатор афзалликлари мавжуд. Бунда хусусан: маълумотларни йиғиш, қайта ишлаш, таҳлил қилиш ва уларни бош тўпламга тарқатиш кўп вақтни талаб этмайди, бошқача айтганда, ишчи кучи тежалади; молиявий маблағлар ва қоғоз сарфи тежалади; тезкор ва сифатли статистик ахборотларни олиш имкониятлари кенгайди; кузатиш маълумотлари асосида ёппасига кузатиш жараёнларини текшириш ҳамда баҳолаш имкониятлари туғилади[7].

Аслида ҳам уй-жой хўжалиги фаолиятини танланма кузатишнинг асосий мақсади кам куч ва молиявий маблағлар ҳамда иш вақтини иқтисод қилиш орқали бош тўплам (уй-жой фонди) ҳақида кўпроқ ва сифатлироқ ахборот тўплашдир. Шу муносабат билан уй-жой хўжалиги статистикасида танланма текшириш назариясининг катта бўлими танланма асосида бош тўплам (уй-жой фонди)ни таърифловчи кўрсаткичларни статистик баҳолашга бағишланади. Бошқа соҳалар каби уй -жой хўжалиги статистикасида ҳам танланма бўйича бош тўплам (уй-жой фонди) кўрсаткичларини

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

статистик баҳолаш усуллари кўп, улар бир-биридан яхши жиҳатларга эга. Бундай масалаларни тадқиқ қилиш билан баҳолаш идоралари шуғулланади.

Уй-жой хўжалиги статистикасида танланма кузатиш маълумотлари билан бош тўплам (уй-жой фонди)ни характерлаш уларнинг умумийлаштирувчи кўрсаткичлари орқали амалга оширилади. Бунинг учун танланма бош тўпламнинг барча муҳим хусусиятларини ўзида мужассамлаштирган бўлиши керак. Агар танланмада бош тўплам (уй-жой фонди)нинг муҳим хусусиятлари намоён бўлса, у репрезентатив дейилади[7].

Уй-жой хўжалиги статистикасида танланма қанчалик репрезентатив бўлишидан қатъий назар бош(уй-жой фонди) ва танланма кўрсаткичлар ўртасида доимо тафовутлар бўлади. Чунки бош тўплам (уй-жой фонди)да танланмага киритилмаган бошқа бирликлар ҳам бор.

Статистикада кўпроқ катта сонлар қонуни тамойиллари асосида иш олиб борилади. Шу жиҳатдан ҳам ушбу қонун статистика тизимида методологик асос бўлиб хизмат қилади. Катта сонлар қонунига биноан уй-жой хўжалиги фаолиятида ҳам танланманинг миқдори ошган сари тасодифий хатолар камайиб боради.

Таҳлилларимиз кўрсатдики, уй-жой хўжалиги статистикасида танланманинг репрезентативлигини таъминлайдиган бир нечта танлаш усуллари мавжуд бўлиб, улар бош тўплам (уй-жой фонди)дан бирликларни (серияларини) танлаб олиш тамойилларига қараб, тасодифий, механик ва комбинацион танлаш ва бошқаларга бўлинади. Бош тўплам (уй-жой фонди)дан бирликлар тасодифий равишда олиниб, танланма тузилса, у тасодифий танлаш дейилади.

Уй-жой хўжалиги статистикасида тасодифий танлаш такрорланувчи ёки такрорланмайдиган схемаларда ўтказилиши мумкин. Агар танлаб олинган бирлик (ёки серия) танланмага киритилганидан (яъни зарурий маълумотлар ёзиб олинганидан) кейин яна бош тўплам (уй-жой фонди)га қайтарилса ва бундан кейинги танлаш жараёнларида тенг ҳуқуқда қатнашса, танлаш тартиби такрорланувчи деб аталади, аксинча, қайтарилмаса, такрорланмайдиган схема, деб юритилади.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Механик танлаш деб, бош тўплам (уй-жой фонди) бирликларини маълум тартибда ёзиб чиқиб, сўнгра белгиланган оралиқларда биттадан бирликларни танлаб олишга айтилади. Бош тўплам (уй-жой фонди)дан бирликлар (ёки сериялар) маълум оралиқларда танлаб олинса ва танланмага киритилса, бундай усул механик танлаш, деб аталади.

Типологик танлаш – бош тўплам (уй-жой фонди)ни муҳим гуруҳларга бўлиб, уларнинг ҳар бири ичидан маълум бирликларни тасодифий ёки механик усулда танлаб олишдир.

Уй-жой хўжалиги статистикасида типологик танлашда:

бош тўплам (уй-жой фонди) бир жинсли гуруҳларга ажратилади;

ҳар бир гуруҳнинг тўпламдаги салмоғи (улуши) аниқланади;

ҳар бир гуруҳдан бирликлар уларнинг салмоғи (улуши)га мутаносиб равишда тасодифий ёки механик усулда танланади.

Танланма кўрсаткич (a) хатосининг юқори чегараси (Δ_a) унинг ўртача хатоси (μ_a) билан ишонч коэффиценти (t) кўпайтмасига тенг:

$$\Delta_a = t * \mu_a \quad (1)$$

Энди ишонч коэффиценти ва ўртача хатоларни аниқлаш усулларини кўриб чиқамиз[11].

Уй-жой хўжалиги статистикасида ишонч коэффицентининг берилган қийматлари учун эҳтимолларни ҳисоблаш жараёнини қулайлаштириш мақсадида улар ўртасидаги боғланишни характерлайдиган жадвал тузилган (1-жадвал). Ушбу жадвал берилган ишонч коэффицентига кўра, эҳтимолни ва аксинча, исталган эҳтимолга мос келадиган ишонч коэффицентини аниқлаш имконини беради. Илмий тадқиқотлар ёки амалий масалалар ечилганда ишонч коэффицентининг асосан қуйидаги қийматлари кенг қўлланилади:

1-жадвал

Ишонч коэффициентларининг қийматлари

t	1.00	1.96	2.00	2.58	3.00
P(t)	0.683	0.950	0.954	0.990	0.997

Уй-жой хўжалиги статистикасида танланма ўртача миқдорининг (\bar{x}) ўртача квадратик хатоси (μ_x) танлаш усуллари ва шакллариغا қараб, қуйидагича ҳисобланади:

а) такрорланадиган тасодифий танланмада ўртача миқдорнинг ўртача хатоси:

$$\mu_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}} \quad (2)$$

б) такрорланмайдиган тасодифий танланмада ўртача миқдорнинг ўртача хатоси:

$$\mu_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{\sigma^2}{n} \left(\frac{N-n}{N-1} \right)} \quad (3)$$

Ўрганилаётган белгига эга бўлган бирликларнинг (m) танланмадаги салмоғи

($\omega = \frac{m}{n}$) ўртача хатоси (μ_p) танлаш усуллари ва схемаларига қараб, қуйидагича аниқланади:

а) такрорланадиган тасодифий танланмада салмоқнинг ўртача хатоси:

$$\mu_p = \sqrt{\frac{\omega(1-\omega)}{n}} \quad (4)$$

б) такрорланмайдиган тасодифий танланмада салмоқнинг ўртача хатоси:

$$\mu_p = \sqrt{\frac{\omega(1-\omega)}{n} \left(\frac{N-n}{N-1} \right)} \quad (5)$$

Уй-жой хўжалиги статистикасида танланма ўртача миқдор хатосининг чегарасига (Δ_x) асосланиб, тасодифий танлаш усули учун танланманинг зарурий миқдори қуйидагича аниқланади:

Танлаш такрорланувчи схемада ўтказилса,

$$t \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}} \leq \Delta_{\bar{x}}, \quad (6)$$

бундан

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

$$n \geq \frac{t^2 \sigma^2}{\Delta_{\bar{x}}^2} \quad (7)$$

Бу тенгсизликдан кўринадикки, танланманинг миқдори камида

$$n = \frac{t^2 \sigma^2}{\Delta_x^2} \quad (8)$$

бўлиши керак экан.

Уй-жой фондини статистик кузатишнинг услубий жиҳатлари қуйидагиларда намоён бўлади:

уй-жой фонди ва коммунал хўжалиги фаолияти статистик кўрсаткичлари ҳудудлар бўйича динамика қаторларида мутлоқ ва нисбий кўрсаткичларда статистик баҳоланади;

уй-жой фондини статистик кузатиш асоси бўлиб, унинг ҳажми, ҳудудий жойлашуви, таркиби, тузилмаси, техник ҳолати, ободонлаштирилиш даражаси ҳисобланади;

уй-жой фонди бўйича статистик ҳисоботларни тузиш учун база бўлиб, бирламчи ҳужжатлар хизмат қилади;

коммунал хўжалигини статистик кузатиш асоси бўлиб, унинг фаолиятини ифодаловчи статистик кўрсаткичларни ўрганиш ҳисобланади.

Хулоса қилиб айтиладиган бўлса, коммунал корхоналар фаолиятини ўрганиш ва статистик таҳлил қилишда қуйидаги кўрсаткичларга асосланилди: барча кўчалар, проезд ва кўчаларнинг умумий узунлиги; умумий кўчалар ҳажмида асфальт қилинган кўчалар улуши, %; мавжуд чироқлар сони; шаҳарларнинг ёритиш тизими билан таъминланганлик даражаси, %; кўчанинг–1 кмлар қисмини ёритиш учун ўртача чироқлар сони; совуқ сув қувурлар сони; шаҳар ҳудудидаги ерларнинг республика умумий ер майдонидаги ҳажми; маиший чиқиндиларни ташиш, ҳудудларни тозалашда фойдаланиладиган автомашиналар сони; ташилган маиший чиқиндилар ҳажми ва бошқалар.

Ушбу услублар нафақат уй-жой коммунал хўжалиги иқтисодий ҳолатини интеграл кўрсаткичлар орқали статистик баҳолашгагина эмас, балки вариацион тебранишлар учун ҳам хизмат қилади.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Бу таклиф ва тавсиялар бўйича янгиликлар уй-жой коммунал хўжалиги фаолиятини янада такомиллаштиришда ва янги уй-жойлар қурилишида стратегик режаларга асосланиши, назоратнинг кучлилиги, сифатнинг юқори даражада таъминланиши ва ўз-ўзини молиялаштириш тизимининг қатъийлиги, хусусий секторнинг юқори ўрин эгаллаши ва бошқалар билан изоҳланади.

ТАВСИЯ ЭТИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Ўзбекистон Республикаси “Давлат статистикаси тўғрисида”ги 2002 йил 12 декабрдаги Қонуни. // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2002 йил, № 24. 194-модда.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ–4947-сонли Фармони билан тасдиқланган “2017—2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони. // www.lex.uz
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 25 февралдаги “Ўзбекистон Республикасининг халқаро рейтинглар ва индекслардаги ўрнини яхшилаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4210-сон қарори.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 3 августдаги “Ўзбекистон Республикаси миллий статистика тизими фаолиятини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ–4796-сонли қарори.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 29 декабрдаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси. <http://uza.uz> 30.12.2020 йил
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 6 ноябрдаги “Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси асосида демократик ислохатлар йўлини қатъий давом эттирамиз”, янги сайланган Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг лавозимга киришиш тантанали маросимида бағишланган Олий Мажлис палаталари қўшма мажлисидаги нутқи. // “Янги Ўзбекистон” газетаси 2021 йил 7 ноябрь

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

7. Шодиев Х.А., Ҳабибуллаев И. Статистика. // Дарслик – Т.: Иқтисод-Молия, 2018. – 268 б.
8. Харченко Н.М. Экономическая статистика. Учебник. – М.: Дашков и К, 2010. – 368 стр.
9. “Концептуальные основы макроэкономической статистики страны” сборник научных статей Госкомстата РУз, под общей редакцией Б.А. Бегалова.-Т., 2018.
10. Чепель С.В. Системный подход к разработке стратегии долгосрочного развития национальной экономики: акцент на ресурсосбережение и инновации. Журнал Рынок Деньги Кредит, №5. Ташкент, 2018.
11. Эрназаров Г.Б. ва бошқалар. Миллий иқтисодиётдаги таркибий ва тузилмавий ўзгаришларнинг тизимли таҳлили. Монография. – Т.:ДСҚ босмаҳонаси, 2018.–111-128 б.
12. www.stat.uz – Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитасининг расмий сайти.
13. www.lex.uz–Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотларининг миллий базаси.

*Х.Д. Хужакулов – ТМИ фахрий профессори, и.ф.н.
С.Н.Сайфуллаев – ТМИ мустақил изланувчи*

ИҚТИСОДИЁТИНИНГ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШИДА САНОАТ СОҲАСИНИНГ РОЛИНИ СТАТИСТИК БАҲОЛАШ

Мамлакатимиз саноат соҳасида олиб борилаётган иқтисодий ислохотлар кейинги йилларда ички бозорни озиқ-овқат ва ноозиқ-овқат маҳсулотлари билан тўлдириш ҳамда экспорт солоҳиятини ошириш, соҳани замонавий техник ва технологик қайта жиҳозлаш, модернизация қилиш борасида алоҳида эътибор қаратиб келинмоқда.

Жумладан, бу борада Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев 2020 йил 29 декабрда Олий Мажлисга Мурожаатномасида “... иқтисодий ўсишга, аввало, рақобатдош саноат занжирларини яратиш ҳамда бундай лойиҳаларга инвестицияларни кўпайтириш орқали эришилади” – деб таъкидлаб ўтди.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Шундай экан мамлакатимиз аҳолисининг турмуш даражасини ошириш, эркин ва фаровон ҳаётни қуришда миллий иқтисодиётнинг барқарор ўсишини таъминлаш ва жамият аъзоларининг даромадларини ошириб бориш муҳим аҳамият касб этади. Иқтисодий ўсиш муайян давр мобайнида мамлакатда товар ва хизматлар ишлаб чиқариш даражасининг ижобий ўзгаришидир. Бошқача айтганда, иқтисодий ўсиш бу миллий иқтисодиётда муайян давр давомида маҳсулотлар ишлаб чиқариш ҳажмининг ошишидир.

Президентимиз Ш.М.Мирзиёевнинг 2019 йил 1 майдаги “Саноат кооперациясини янада ривожлантириш ва талаб юқори бўлган маҳсулотлар ишлаб чиқаришни кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги №ПҚ-4302-сонли Қарорида “Саноат маҳсулотлари ишлаб чиқаришни янада кенгайтириш, кичик бизнес субъектларини саноат фаолиятига кенг жалб этиш, саноат кооперациясини мустаҳкамлаш ва ривожлантириш, ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар таннархини камайтириш” кўзда тутилган.

Барқарор иқтисодий ўсишнинг асосий шартлари қуйидагилардан иборат: жорий йилда ишлаб чиқарилган ялпи ички маҳсулот (ЯИМ) аввалги йилга нисбатан кўпроқ бўлиши, ЯИМнинг ўсиш суръати аҳоли ўсиш суръатидан юқори бўлиши, яъни киши бошига ишлаб чиқарилган ЯИМ кўпайиши лозим.

ЯИМни ошишида саноат маҳсулотларининг ўрни каттадир. Саноат тармоғини ривожлантиришда сўнгги йилларда: “Электротехника, тўқимачилик, чарм-пойабзал, озиқ-овқат, фармацевтика, заргарлик буюмлари, қоғоз саноати, қурилиш материаллари, мебель, уй-рўзғор буюмлари ишлаб чиқариш ва бошқа маҳаллий саноат тармоқларини (кейинги ўринларда — маҳаллий саноат) жадал ривожлантиришга кўмаклашувчи яхлит тизимни яратиш, шунингдек, ҳудудларнинг саноат салоҳиятини ошириш”га кенг имкониятлар яратилмоқда.

Республикамызда охириги йилларда амалга оширилаётган кенг қўламли ислохотларнинг бош мақсади-кучли, рақобатбардош миллий иқтисодиётни яратиш ва шу билан бир қаторда аҳоли фаровонлигини мунтазам ошириб бориш

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

ҳисобланади. ЯИМнинг ва аҳоли сонининг ўсиш суръатини қуйидаги расм орқали кўришимиз мумкин.

1-расм. Ўзбекистон Республикасида ЯИМнинг ва ўртача йиллик аҳоли сонининг ўсиш суръати, %да

2000-2020 йилларда мамлакатимизда яратилган ЯИМнинг ўсиш суръати, аҳолининг ўсиш суръатига нисбатан бир неча баробар юқорилигини кўришимиз мумкин. Фақатгина 2020 йилда ЯИМнинг ўсиш суръати, аҳолининг ўсиш суръатидан 0,1 пунктга камайган. Бу даврда бутун дунёда рўй бераётган коронавирус инфекцияси тарқалиши таъсири мамлакатимиз ЯИМнинг ўсиш суръати камайишига олиб келган.

**“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”**

1-жадвал

**Ўзбекистон Республикасида 2000-2020 йилларда саноат маҳсулоти динамикаси
(2020 йил баҳоларида)***

Йиллар	Саноат маҳсулоти (млрд. сўм)		Саноат маҳсулотининг ўсиши (камайиши), %		Ўртача йиллик доимий аҳоли сони			1 кишига саноат маҳсулоти, 2020 й. баҳоларида	
	жорий баҳоларида	2020 й. баҳоларида	2000 й = 100%	олдинги йилга нисбатан	млн. киши	ўсишсуръати, %		минг сўм	2000 й = 100%
						олдинги йилга нисбатан	2000 й = 100%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	462,4	55889,2	100,0	-	24,7	-	100,0	2262,7	100,0
2001	696,2	57387,8	102,7	102,7	25	101,2	101,2	2295,5	101,4
2002	1079,3	59339,0	106,2	103,4	25,3	101,2	102,4	2345,4	103,7
2003	1553,3	61119,1	109,4	103,0	25,6	101,2	103,6	2387,5	105,5
2004	2146,7	65001,4	116,3	106,4	25,9	101,2	104,9	2509,7	110,9
2005	3370,9	67502,0	120,8	103,8	26,2	101,2	106,1	2576,4	113,9
2006	4597,2	71720,2	128,3	106,2	26,5	101,1	107,3	2706,4	119,6
2007	5906,5	76460,9	136,8	106,6	26,9	101,5	108,9	2842,4	125,6
2008	9148,2	81660,3	146,1	106,8	27,3	101,5	110,5	2991,2	132,2
2009	11651,1	85008,4	152,1	104,1	27,8	101,8	112,6	3057,9	135,1
2010	12997,3	90055,1	161,1	105,9	28,6	102,9	115,8	3148,8	139,2
2011	15951,8	93994,3	168,2	104,4	29,3	102,4	118,6	3208,0	141,8
2012	20462,7	99372,7	177,8	105,7	29,8	101,7	120,6	3334,7	147,4
2013	25388,7	106821,9	191,1	107,5	30	100,7	121,5	3560,7	157,4
2014	32136,7	111626,1	199,7	104,5	30,8	102,7	124,7	3624,2	160,2
2015	38466,6	117560,2	210,3	105,3	31,3	101,6	126,7	3755,9	166,0
2016	45397,9	123965,5	221,8	105,4	31,8	101,6	128,7	3898,3	172,3
2017	59570,4	130413,5	233,3	105,2	32,4	101,9	131,2	4025,1	177,9
2018	95803,8	144555,1	258,6	110,8	32,96	101,7	133,4	4385,8	193,8
2019	136103,1	151730,5	271,5	105,0	33,6	101,9	136,0	4515,8	199,6
2020	152728,0	152728,0	273,3	100,7	34,2	101,8	138,5	4465,7	197,4

* Манба: www.stat.uz. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф ҳисоб-китоблари.

2000-2020 йилларда саноат маҳсулотларини етиштириш динамикасини статистик таҳлил қиладиган бўлсак, 2000 йилга нисбатан 2020 йилда 2,73 мартага ошган. Ушбу даврда мамлакатимизнинг ўртача аҳоли сони 1,38 мартага ошган. Аҳоли жон бошига саноат маҳсулотлари эса, 2,05 мартага ошган. Юқоридаги статистик таҳлиллardan кўриниб тарбидики саноат маҳсулотларини етиштириш 2000-2019 йилларда барқарор ривожланганлигидан далолат беради (1-жадвал).

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Хулоса ўрнида шуни таъкидлашимиз мумкинки, юқоридаги статистик рақамлардан иқтисодий ўсишга эришилганлигини кўришимиз мумкин. Иқтисодий ўсишни таъминлашда саноат тармоғининг аҳамияти каттадир. Буни ЯИМда саноатнинг ЯҚҚдаги ҳиссаси орқали кўришимиз мумкин. Яъни ЯИМнинг таркибида саноат маҳсулотларининг улуши охириги йил(2020й.)да қарийб 26,3 фоизни ташкил қилган.

Республикада саноат тармоғини янада такомиллаштириш учун, аввало, куйидаги йўналишлардаги стратегик вазифаларни амалга ошириш зарур:

- мавжуд ишлаб чиқариш қувватларидан фойдаланиш даражасини ошириш;
- бугунги кунда тўхтаб турган ишлаб чиқариш қувватларини тиклаш;
- корхоналарнинг ишлаб чиқариш майдонларидан фойдаланиш даражасини ошириш;
- маънавий ва жисмоний эскирган асбоб-ускуналарда сифатсиз ва “омбор учун” маҳсулотлар ишлаб чиқаришни олдини олиш мақсадида янги моддий-техника базасини барпо этиш;
- янги ташкил этилаётган корхоналар фаолияти учун қулай шароитлар яратиш;
- саноат тармоғи ривожланишида кичик корхоналар сонини янада кўпайтириш ва уларни ташкил этиш чора-тадбирларини рағбатлантириш;
- мавжуд табиий ва иқтисодий ресурсларни жалб қилиш, туманлар (шаҳарлар) салоҳиятини ишга солиш ва уларнинг нисбий устунликларидан фойдаланиш асосида маҳаллий саноатни ривожлантириш «драйверлари» бўлган тармоқларни аниқлаш;
- тармоқларнинг ички ва тармоқлараро кооперация алоқаларини кенгайтириш ва чуқурлаштириш, корхоналарни глобал ишлаб чиқариш занжирларига жалб қилиш ва ишлаб чиқарилган маҳсулотларни учинчи давлатларга ҳамкорликда экспорт қилишни йўлга қўйиш;
- сифатли ва рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб чиқаришни таъминлайдиган хусусий ва хорижий инвестициялар ҳамда замонавий технологияларни жалб қилиш учун шарт-шароитлар яратиш;

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

- «қўшимча қиймат занжирлари»ни кенгайтириш, ишлаб чиқариш таннархи ва харажатларини камайтириш, тайёр маҳсулотлар ва материаллар ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштиришни чуқурлаштириш асосида ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларнинг рақобатбардошлигини ошириш;
- кичик саноат ва махсус иқтисодий зоналар имкониятларидан самарали фойдаланиш ва фаолиятини мувофиқлаштириш;
- замонавий тенденцияларни ҳисобга олган ҳолда маҳаллий саноат корхоналари учун профессионал кадрлар тайёрлаш, тренинг дастурларидан кенг фойдаланиш;
- тармоқлар ва ҳудудларнинг саноат салоҳиятини ошириш мақсадида тартибга солиш муҳити ва стандартларни такомиллаштириш.

Хулоса қилиб айтганда, саноат корхоналарига шу жумладан, кичик саноат корхоналарига республикамызда бўлаётган эътибор турли имтиёз, преференция ва дастурларда ўз аксини топмоқда. Бу борадаги стратегик вазифаларни янада жадаллаштириш эса миллий иқтисодиётимизнинг бундан кейинги даврларда ҳам барқарор ўсиш суръатларини таъминлаб беради.

*Қ.Х. Жумаев–Кадрлар малакасини ошириш
ва статистик тадқиқотлар институти
“Макроиқтисодий статистика ва
миллий ҳисоблар” кафедраси доценти*

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ МАҲСУЛОТЛАРИНИ ЕТИШТИРУВЧИ СОҲАЛАР ВА УЛАРНИНГ СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ

Ҳозирги даврда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари бозорида уч турдаги ишлаб чиқарувчилар мавжуд: қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи корхоналар, деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликлар ва фермер хўжаликлари (1.1-расм). Агар буларнинг дастлабки иккитаси анъанавий тарзда фаолият кўрсатиб келаётган бўлса, охиригиси Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришгандан кейин ўз фаолиятини бошлаган нисбатан “янги” ишлаб чиқариш соҳасидир.

1.2–расм. Қишлоқ хўжалиги маҳсулоти ишлаб чиқарувчиларнинг турлари

Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 30 апрелда қабул қилинган «Фермер хўжалиги тўғрисида»ги Қонунига кейинчалик ўзгартишлар ва қўшимчалар киритилиб, унинг янги таҳрири тасдиқланди.

Фермер хўжалиги фаолиятини юритиш ва уни олиб бориш тўғрисидаги меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларга ушбу Қонун ва бошқа қонун ости ҳужжатларидан иборатдир.

Агар Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномасида Ўзбекистон Республикасининг фермер хўжалиги тўғрисидаги қонун ҳужжатларида назарда тутилганидан бошқача қоидалар белгиланган бўлса, халқаро шартнома қоидалари қўлланилади.

Ушбу Қонуннинг мақсади фермер хўжаликларининг ташкил этилиши, фаолияти, қайта ташкил этилиши ва тугатилиши соҳасидаги муносабатларни тартибга солишдан иборат. Ҳозирги кунда фермер хўжалиги Ўзбекистон Республикасида қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг асосий субъектларидан биридир.

Фермер хўжалиги ижарага берилган ер участкаларидан фойдаланган ҳолда қишлоқ хўжалиги товар ишлаб чиқариши билан шуғулланувчи, мустақил хўжалик юритувчи субъектдир.

Фермер хўжалигининг бошлиғи шу хўжаликнинг муассиси — фермердир. Ун саккиз ёшга тўлган, қишлоқ хўжалигида тегишли малака ёки иш тажрибасига эга

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

бўлган Ўзбекистон Республикасининг фуқароси фермер бўлиши мумкин.

Бошқа юридик ва жисмоний шахслар билан муносабатларда фермер хўжалиги номидан ана шу хўжалик бошлиғи иш кўради. Фермер хўжалиги бошлиғининг ҳуқуқ ва мажбуриятларини бошқа шахсга ўтказиш тақиқланади, қонунда назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

Фермер хўжалиги қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерларда ва захира ерларда ташкил этилади.

Чорвачилик маҳсулоти етиштиришга ихтисослаштирилган фермер хўжалиги камида 30 шартли бош чорва моли бўлган тақдирда ташкил этилади. Фермер хўжалигига ижарага бериладиган ер участкаларининг энг кам ўлчами бир шартли бош чорва молга ҳисоблаганда Андижон, Наманган, Самарқанд, Тошкент, Фарғона ва Хоразм вилоятларидаги суғориладиган ерларда камида 0,3 гектарни, бошқа вилоятлар ва Қорақалпоғистон Республикасидаги суғориладиган ерларда камида 0,45 гектарни, суғорилмайдиган (лалмикор) ерларда эса камида 2 гектарни ташкил этади.

Дехқончилик маҳсулоти етиштиришга ихтисослаштирилган фермер хўжаликлариغا ижарага бериладиган ер участкаларининг энг кам ўлчами пахтачилик ва ғаллачилик учун камида 30 гектарни, боғдорчилик, узумчилик, сабзавотчилик ва бошқа экинларни етиштириш учун камида 5 гектарни ташкил этади¹⁶.

Ер участкалари берилганда фермер хўжалиги ўз зиммасига қишлоқ хўжалик экинларининг ҳосилдорлиги (уч йил учун ўртача йиллик ҳосил ҳисобида) ернинг кадастр баҳосидан кам бўлмаслигини таъминлаш мажбуриятини олади. Бу мажбурият ер участкасини ижарага олиш шартномасида мустаҳкамлаб қўйилади.

Дехқон (шахсий ёрдамчи) хўжалиги – оилавий майда товар хўжалиги бўлиб, мерос қилиб қолдириладиган умрбод эгалик қилиш учун оила бошлиғига берилган томорқа ер участкасида оила аъзоларининг шахсий меҳнати асосида, қишлоқ хўжалиги маҳсулоти етиштирувчи ва сотувчи хўжалик ҳуқуқининг субъектидир.

¹⁶(5-модданинг учинчи қисми Ўзбекистон Республикасининг 2009 йил 25 декабрдаги ўРҚ-240-сонли [Қонуни](#) таҳририда — ўР ҚХТ, 2009 й., 52-сон, 555-модда)

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Дехқон (шахсий ёрдамчи) хўжалиги фаолияти “ Дехқон хўжалиги тўғрисида”ги Қонун билан тартибга солинади. Дехқон (шахсий ёрдамчи) хўжалиги дехқон хўжалиги абзоларининг истагига кўра юридик шахс ташкил этган ҳолда ва юридик шахс ташкил этмасдан амалга оширилиши мумкин. Дехқон (шахсий ёрдамчи) хўжалиги ихтиёрийлик асосида тузилади ҳамда у давлат рўйхатига олинганидан ва унга белгиланган тартибда ер участкаси берилганидан кейин ташкил этилган ҳисобланади. Ер участкаси бериш тўғрисидаги ариза сўралаётган ер участкасининг жойлашган жойи, майдони, дехқон хўжалигининг таркиби ҳамда ер участкасидан белгиланган мақсадда фойдаланиш кўрсатилган ҳолда қишлоқ хўжалиги (маҳалла фуқоралар йиғинига) бошқарувига ёхуд бошқа қишлоқ хўжалиги ёки ўрмон хўжалиги корхонаси, муассасаси ва ташкилотининг маъмуриятига берилади. Дехқон (шахсий ёрдамчи) хўжалиги ўз фаолиятида ёлланма меҳнатдан доимий асосда фойдаланиши мумкин эмас. Дехқон (шахсий ёрдамчи) хўжалиги бошлиғи қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ер участкасига мерос қилиб қолдириладиган умрбод эгалик қилиш ҳуқуқи берилган оила бошлиғи ёки оиланинг муомалага лаёқатли абзоларидан биридир. Дехқон (шахсий ёрдамчи) хўжалигини давлат рўйхатига олиш дехқон (шахсий ёрдамчи) хўжалигининг доимий яшаш жойидаги туман ҳокимлиги томонидан қонун ҳужжатларида назарда тутилган зарур ҳужжатлар билан биргаликда ариза берилган пайтдан эътиборан уч кун ичида амалга оширилади. Дехқон хўжалиги ер участкасига умрбод эгалик қилиш ҳуқуқини берувчи давлат ҳужжати ҳамда давлат рўйхатидан ўтказилганлик тўғрисидаги белгиланган намунадаги гувоҳнома берилади.

Фермер хўжалигининг дехқон хўжалигидан фарқли жиҳати. Маълумки, мамлакатимиз иқтисодиётини юксалтиришда, аҳолини қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари билан таъминлашда фермер хўжалиklarининг ўрни беқиёсдир. Юртимизда фермер хўжалиklари қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг асосий субъекти ҳисобланади. Республикамизда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштиришда фермер хўжалиklари билан бир қаторда дехқон (шахсий ёрдамчи) хўжалиklари ҳам ўз ўрнига эга. Ўз навбатида, бу икки қишлоқ хўжалиги

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

маҳсулотларини етиштирувчи хўжалик юритувчи субъектларнинг бир-биридан фарқли жиҳатлари ҳам мавжуд. "Фермер хўжалиги тўғрисида"ги Қонуннинг 3-моддасига кўра, фермер хўжалиги ижарага берилган ер участкаларидан фойдаланган ҳолда қишлоқ хўжалиги товар ишлаб чиқариши билан шуғулланувчи, мустақил хўжалик юритувчи субъектдир. Яъни, фермер хўжалиги албатта юридик шахс сифатида ташкил этилади ва фаолият юритади. Дехқон хўжалиги эса, "Дехқон хўжалиги тўғрисида"ги Қонуннинг 1-моддасига биноан оилавий майда товар хўжалиги бўлиб, оила аъзоларининг шахсий меҳнати асосида, мерос қилиб қолдирилладиган умрбод эгалик қилиш учун оила бошлиғига берилган томорқа ер участкасида қишлоқ хўжалиги маҳсулоти етиштиради ва етиштирган маҳсулотларини сотади. Дехқон хўжалигидаги фаолият тадбиркорлик фаолияти жумласига киради ҳамда дехқон хўжалиги аъзоларининг истагига кўра юридик шахс ташкил этган ҳолда ва юридик шахс ташкил этмасдан амалга оширилиши мумкин.

Юқоридаги қонун ҳужжатларидан кўриниб турибдики, фермер хўжалигига ер участкалари узок муддатга ижарага берилади. Яъни, уларга фаолият юритиш учун ер участкалари очик танлов асосида ижарага элик йилгача, бироқ ўттиз йилдан кам бўлмаган муддатга берилади.

Дехқон хўжалигига эса, ер участкаси мерос қилиб қолдирилладиган умрбод эгалик қилиш учун берилади. Фермер хўжалиги албатта юридик шахс сифатида ташкил этишган ҳолда фаолият юритса, дехқон хўжалиги юридик шахс сифатида ҳам, юридик шахс ташкил этмасдан ҳам фаолият юрита олади.

Дехқон (шахсий ёрдамчи) хўжалиги фақат дехқончиликка ихтисослашган бўлса, фермер хўжалигининг ихтисослашуви кенгроқ бўлиб, дехқончиликдан ташқари чорвачилик, паррандачилик ва бошқа йўналишларда ҳам ташкил этилиши мумкин.

“Дехқон хўжалиги тўғрисида”ги Қонуннинг 8-моддасида оилали ва қишлоқ жойларда камида уч йил мобайнида яшаб турган фуқароларга дехқон хўжалиги юритиш учун мерос қилиб қолдирилладиган умрбод эгалик қилишга томорқа ер участкаси суғориладиган ерларда 0,35 гектаргача ва суғорилмайдиган (лалмикор)

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

ерларда 0,5 гектаргача ўлчамда берилиши назарда тутилган.

"Фермер хўжалиги тўғрисида"ги Қонуннинг 5-моддасида эса, деҳқончилик маҳсулоти етиштиришга ихтисослаштирилган фермер хўжаликларига ижарага бериладиган ер участкаларининг энг кам ўлчами пахтачилик ва ғаллачилик учун камида 30 гектарни, боғдорчилик, узумчилик, сабзавотчилик ва бошқа экинларни етиштириш учун камида 5 гектарни ташкил этиши кўрсатилган.

Шу ўринда бу икки субъектнинг ердан фойдаланишдаги ўхшаш жиҳатларини эслатиб ўтиш жоиз. Фермер хўжалиги юритиш учун ҳам, деҳқон хўжалиги юритиш учун ҳам ажратилган ер участкалари хусусийлаштириш, олди сотди, гаров, ҳадя, айирбошлаш объекти бўла олмайди. Шунингдек, улар иккиламчи ижарага ҳам берилиши мумкин эмас.

Фақат фермер хўжалигининг ер участкасини ижарага олиш ҳуқуқи ва деҳқон хўжалигининг мерос қилиб қолдириладиган умрбод эгалик қилиш ҳуқуқи банклардан кредит олиш учун гаровга қўйилиши мумкин.

Чорвачиликдаги инқирозли вазиятларни давлат бошқарувини бозор воситалари билан энг мақбул даражада бирга қўшиб олиб бормасдан бартараф этиб бўлмайди. Давлатнинг бошқарувчилик роли янги хўжалик тузилмаларини шакллантириш жараёнини иқтисодий усуллар ва қонун чиқариш йўли билан қўллаб-қўвватлашни оптимал қўшиб олиб бориш даражасида айниқса муҳимдир. Шу билан бирга аграр соҳанинг ўзига хос хусусиятларини, яъни ишлаб чиқаришнинг мавсумийлигини, капиталнинг секин айланишини, табиатнинг стихияли кучларига юқори даражада дучор бўлиш мумкинлиги билан боғлиқ ишлаб чиқариш таваккалчилигини ҳисобга олиш зарур.

Давлат қўллаб-қувватлашининг иқтисодий усулларида фойдаланишни имтиёзли кредитлар бериш тизимини шакллантириш, шунингдек солиқ орқали бошқариш, бюджет томонидан молиялаштириш, қишлоқни ижтимоий ривожлантириш, давлат дастурлари, буюртмалари, самарали божхона сиёсати ва бошқалар орқали амалга ошириш мақсадга мувофиқдир.

Шунингдек, аграр протекционизм (иқтисодиётни чет эл рақобатидан ҳимоя

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

қилиш) масалалари ҳам қишлоқ хўжалиги соҳасидаги давлат сиёсатининг шакл-шубҳасиз муҳим йўналишларидан ҳисобланади.

Юқоридаги кўрсатилган чора-тадбирларни мунтазам ва пухта ўйлаб амалга оширилиши - мамлакат қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарувчисини фақат қўллаб-қувватлашни эмас, балки мамлакат қишлоқ хўжалигини халқаро бозорга олиб чиқиш имконини ҳам беради.

Бугунги кунда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқарувчи бу соҳаларида, яъни фермер хўжаликлари, деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликлар ва қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи корхоналарда етиштирилаётган маҳсулотларнинг статистик таҳлилин кўриб чиқамиз. Таҳлилда асосан 1-FX shakli (йилда 2 марта) “Фермер хўжалиги фаолияти тўғрисида ҳисобот”, 1-DX shakli (йилда 2 марта) “Деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликлари фаолияти тўғрисида ҳисобот”, 1-QX shakli (чораклик) “Қишлоқ хўжалиги фаолияти тўғрисида ҳисобот” давлат статистика ҳисоботлари маълумотларидан фойдаланамиз. Қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар тоифаси таркибида микрофирма ва кичик корхоналар маълумотлари ҳам баҳолаш йўли билан ҳисобга олинган. Яъни, қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқарилган деҳқончилик маҳсулотлари тўғрисидаги маълумотлар ҳудудлар ва хўжаликлар тоифалари бўйича келтирилган (1-жадвал).

1-жадвал.

Ўзбекистон Республикаси ҳудудларида етиштирилган дон ва дуккакли дон экинлари (2020 йил), жами

	Барча тоифадаги хўжаликлар		шу жумладан					
			Фермер хўжаликлар		Деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликлар		Қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар	
	тонна	ўсиш суръати %	тонна	ўсиш суръати %	тонна	ўсиш суръати %	тонна	ўсиш суръати %
Ўзбекистон Республикаси	7566613	101,7	6208329	99,2	831449	94,5	526835	175,3
Қорақалпоғистон Республикаси	277685	94,7	219 916	92,1	42 872	100,1	14 897	126,5
вилоятлар:								
Андижон	652036	105,2	561 005	104,8	53 491	90,2	37 540	148,1
Бухоро	546556	96,0	413 449	96,4	122 355	91,1	10 752	176,4

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Жиззах	732628	103,0	635 967	94,7	17 337	90,8	79 324	384,3
Қашқадарё	885665	94,4	771 603	93,8	94 363	94,4	19 699	121,0
Навоий	240942	101,4	200 473	102,0	33 747	96,7	6 722	108,4
Наманган	510735	102,9	418 823	101,7	72 180	93,3	19 732	275,9
Самарқанд	813057	107,5	723 107	110,0	80 114	91,4	9 836	91,4
Сурхондарё	678347	110,2	528 856	111,6	85 925	94,6	63 566	124,2
Сирдарё	467173	90,0	370 798	84,3	28 483	101,9	67 892	132,0
Тошкент	566973	99,3	381 526	79,7	22 935	90,1	162512	242,9
Фарғона	759262	112,5	707 232	113,8	28 683	90,8	23 347	107,0
Хоразм	435546	100,3	275574	98,1	148 956	100,2	11 016	224,4
Тошкент ш.	8	100,0	-	-	8	100,0	-	-

Жадвал маълумотларидан кўришиб турибдики, 2020 йили республика бўйича барча тоифадаги хўжаликларда етиштирилган дон ва дуккакли дон экинлари 7566613 тоннани ташкил қилган бўлса, шундан фермер хўжаликларида 6208329 тоннани (82,0 %), деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликларда 831449 тоннани (11,0 %) ва қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар 526835 тоннани (6,9 %) ташкил қилган. Худудлар бўйича барча тоифадаги хўжаликларда етиштирилган дон ва дуккакли дон экинларини энг кўпи Қашқадарё, Самарқанд, Фарғона ва Жиззах вилоятлари мос равишда 885665 тонна, 813057 тонна, 759262 тонна ва 732628 тоннани ташкил қилган бўлса, энг ками эса Қорақалпоғистон Республикаси, Навоий, Хоразм ва Сирдарё вилоятларида мос равишда 277685 тонна, 240942 тонна, 435546 тонна ва 467173 тонна етиштирган. Қашқадарё, Самарқанд, Фарғона ва Жиззах вилоятларида етиштирилган дон ва дуккакли дон экинларини хўжалик тоифалари бўйича қараб чиқилганда фермер хўжаликлари, деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликлар ва қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотларда мос равишда 87,1 %, 10,6 % ва 2,2 %; 88,9 %, 9,8 % ва 1,2 %; 93,1 %, 3,8 % ва 3,1 %; 86,8 %, 2,4 % ва 10,8 % ни ташкил қилган. Ушбу маҳсулотлар бўйича қолган худудларда ҳам фермер хўжалиklarининг улуши юқори эканлигини кўришимиз мумкин. Масалан, республикада етиштирилган бошоқли дон экинлари, жумладан буғдой, шоли ва дуккакли дон экинлари ҳамда пахта хом ашёси етиштиришда фермер хўжалиklarининг улуши мос равишда 85,4 %, 86,6 %, 70,8 %, 79,9 % ва 86,4 % ни ташкил қилган.

Ўзбекистон Давлат Статистика Кўмитаси маълумотларига асосан картошка, сабзаводлар, полиз, мева ва резаворлар ҳамда узум етиштиришда ва айниқса

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

чорвачилик маҳсулотлари, жумладан йирик шохли қорамоллар, шундан сигирлар, соғиб олинган сут, қўй ва эчкилар, олинган қоракўл тери, қирқиб олинган жун, отлар, паррандалар, олинган тухум, сўйиш учун етиштирилган моллар ва паррандалар, олинган асал етиштиришда эса деҳқон (шахсий ёрдамчи) хўжаликлари мос равишда 92,8 %, 93,2 %, 94,3 %, 81,4 %, 83,9 %, 85,8 %, 76,3 %, 58,9 %, 58,2 %, 90,1 % ва 82,7 % лар билан юқори улушга эга. Овланган балиқ бўйича қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар 48,8 % билан юқори кўрсаткичга эга.

Шундай қилиб, мамлакатимизда кейинги йилларда юзага келган қишлоқ хўжалигидаги инқироз қишлоқ хўжалиги маҳсулоти етказиб берувчисини қўллаб-қўвватлаш ҳамда тармоқни юзага келган вазиятдан олиб чиқиш бўйича аниқ давлат сиёсати ишлаб чиқишни талаб қилади.

Фикримизча ҳозирги шароитда чорвачилик тармоғини статистик ўрганиб чиқишнинг асосий вазифалари қуйидагилардир: тармоқ фаолияти устидан статистик кузатув ўтказиш дастурини ишлаб чиқиш; чорвачилик фаолияти натижаларини тавсифловчи кўрсаткичлар тизимини аниқлаш; чорвачилик маҳсулотларининг асосий турларини ишлаб чиқариш кўламлари ўзгаришининг мутлоқ суръати ва интенсивлигини таҳлил қилиш; қишлоқ хўжалик маҳсулотларининг асосий турларини ишлаб чиқариш кўламларидаги структуралар ва структуравий силжишларни таҳлил қилиш; қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ишлаб чиқариш кўламларининг асосий кўрсаткичлари бўйича ҳудудий таққослашлар ўтказиш; чорвачилик фаолияти натижаларини тавсифловчи динамиканинг бир ўлчамли қаторларини моделлаштириш ва прогнозлаштириш; чорвачилик фаолиятининг натижаларига таъсир қилувчи ҳар хил омилларни таҳлил қилиш; динамиканинг кўп ўлчамли қаторларини моделлаштириш ва прогнозлаштириш.

З.Т. Жуманова – ТМИ ўқитувчиси

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ИҚТИСОДИЁТИДА САНОАТ ТАРМОҒИ ФАОЛИЯТИНИ СТАТИСТИК ТАДҚИҚ ЭТИШ

Мамлакатимиз саноат тармоғини жадал ва барқарор ривожлантириш, уларнинг экспорт салоҳиятини ўстириш, ишлаб чиқариш корхоналарини техник ва технологик жиҳатдан қайта қуроллантириш, ички бозорни миллий корхоналарда ишлаб чиқарилган маҳсулотлар билан таъминлаш, мавжуд ресурслардан унумли фойдаланиш, фаол инвестиция сиёсатини амалга ошириш асосида саноатниг самарадорлиги ва рақобатбардошлигини янада оширишга эришиш мумкин. Бу борада юртимизда ишлаб чиқаришни модернизация қилиш, техник ва технологик янгилашга доир тармоқ дастурларининг изчил амалга оширилиши натижасида саноат таркибида юқори қўшимча қийматга эга бўлган, рақобатдош маҳсулотлар тайёрлаётган қайта ишлаш тармоқларининг ўрни тобора ортиб бормоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президенти М.Ш. Мирзиёев таъкидлаганидек, “Геология соҳасида жорий йилда 21 та кон ва истиқболли майдонлар очик аукцион орқали инвесторларга сотилди. 2021 йилда яна 50 та кон ва истиқболли майдонлар маҳаллий ва чет эллик инвесторларга очик механизмлар асосида сотилади.

Бундай ишларни бошқа йўналишларда ҳам давом эттиришимиз керак.

Умуман олганда, келгуси йилда 23 миллиард доллар қийматидаги инвестицияларни ўзлаштириш зарур. Натижада 226 та йирик саноат ва инфратузилма объектлари ишга туширилади”.¹

Мустақилликнинг дастлабки йилларида юқори инфляция даражаси, ишсизлик ва хўжалик алоқаларининг издан чиқиши шароитида иқтисодиётнинг реал секторида, хусусан, саноатда ишлаб чиқариш суръатларини сақлаб қолиш мураккаб муаммо бўлди. Давлат саноат салоҳиятини [аввало моддий-техник] сақлаб қолишга қаратилган сиёсат олиб бориб, ўзак тармоқлар - ёқилғи-энергетика мажмуи ва

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси.//”Халқ сўзи” газетаси, 30 декабрь 2020 йил № 275–276 (7746–7747).

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

қишлоқ хўжалигига ўз тасарруфидаги ресурсларни йўналтирди. саноат сиёсатининг асосий йўналишлари белгилаб олиниб, уни амалга оширишга киришилди. Бу йўналишлар ёқилғи-энергетика мажмуини жадал ривожлантириш; ҳамда нефт ва газ қазиб олишни кенгайтириш чора-тадбирларини кўриш; ишлаб чиқариш ва аҳоли учун энг зарур инвестицион ва истеъмол товарларини четдан олиб келишни қисқартиришнинг асосий йўналишларини белгилаб олиш; қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини маҳаллий саноат имкониятлари негизда қайта ишлашни ривожлантириш; ош тузи, спирт, гугурт каби кундалик эҳтиёж товарларини ишлаб чиқаришни ташкил этишдан иборат бўлди.

Саноат ишлаб чиқаришини ҳудудий жиҳатдан оқилона ташкил этишни таъминлайдиган аниқ давлат дастурларининг янада купайтириш зарурати, минтақалар саноат ишлаб чиқариши даражаси ўртасидаги тафовутнинг юқорилиги ва уни бартараф этиш усулларини ишлаб чиқиш зарурияти мақола учун танлаб олинган мавзунинг йўналиши ва долзарблигини белгилаб берди.

2017-2020 йилларда мамлакатимизнинг иқтисодий ўсиш даражаси 18,3 фоизни ташкил этиб, ялпи ички маҳсулот 60 миллиард долларга етди. Бу ҳақда гапирганда, ташқи савдо айланмаси 2016 йилдаги 24 миллиард доллардан 2020 йилда 36 миллиард долларга кўпайганини таъкидлаш лозим. Саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш 369 триллион сўмни ташкил қилиб, 2016 йилга нисбатан 23,4 фоизга ўсди. Натижада саноат маҳсулотларининг ялпи ички маҳсулотдаги улуши 19,5 фоиздан 27,4 фоизга кўтарилди.

Иқтисодий соҳани, жумладан, божхона тартибларини либераллаштириш туфайли 2020 йилда экспорт ҳажми 15,1 миллиард долларни ташкил қилиб, 2016 йилга нисбатан 25 фоизга ўсди.

Иқтисодиёт тармоқларининг ривожланиш суръатини аҳолининг реал ялпи даромади 2016 йилга нисбатан 28 фоизга ўсганида ҳам кўриш мумкин.

Ҳозирги кунда номинал ҳисобланган ўртача ойлик иш ҳақи 2,7 миллион сўмни ташкил қилиб, 2016 йилга нисбатан 2,1 баробарга оширилди¹⁷.

¹⁷ www.stat.uz. маълумотлари асосида тузилди.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Миллий саноат ривожланишининг янги даврини макроиқтисодий вазият, бозор муносабатларини шакллантириш, таркибий ўзгаришларнинг тавсифи ва саноатлаштириш стратегиясидан келиб чиқиб бир неча босқичга ажратиш мумкин.

Биринчи босқич, мавжуд саноат салоҳиятини сақлаб қолиш, стратегик муҳим аҳамиятга эга хом ашёни қазиб олиш ва бирламчи қайта ишлаш, импорт ўрнини босувчи ўзак тармоқларни ривожлантириш чора-тадбирлари билан тавсифланади. Бу даврда саноатнинг ўзак тармоқларини жадал ривожлантириш, ички бозорни протекционизм воситалари орқали ҳимоя қилиш, энергия ташувчилари нархини бошқариш орқали асосий саноат ишлаб чиқариш корхоналари рентабеллигини таъминлаш, кичик саноат корхоналарини хусусийлаштириш кабилар амалга оширилди.

Иккинчи босқич, иқтисодий мустақиллик асосларини ташкил этувчи саноат тармоқларини устун ривожлантириш, импорт ўрнини босувчи саноатлаштириш стратегиясини кенг миқёсда амалга ошириш, қайта ишлаш тармоқларига инвеститсиялар оқимини кўпайтириш, хусусан, машинасозлик, саноат, кимё ва озиқ-овқат тармоқларида капитал қўйилмаларни кўпайтириш билан характерланади. Бюджет маблағлари бу даврда саноат ишлаб чиқаришини ривожлантиришда муҳим омил бўлиб хизмат қилди.

Учинчи босқичда, импортнинг ўрнини босувчи саноат тармоқларини ривожлантириш негизида экспортга йўналтирилган саноат соҳаларини барпо қилиш ва ривожлантиришга эътибор қаратилган. Бу босқич йирик саноат корхоналарини хусусийлаштириш, давлат корхоналарининг монопол мавқеини чегаралаш, хусусий секторнинг саноатдаги ролининг ошиши, самарасиз фаолият кўрсатаётган саноат корхоналарини тугатиш жараёнларининг тезлашиши, корхоналарни бошқаришнинг ташкилий тузилмасини ислоҳ қилиш, маҳаллийлаштириш жараёнларининг жадаллашиши билан характерланади.

Хулоса қилиб айтганда, саноат тармоғининг ривожланиши натижаларининг таҳлили кўплаб ишлаб чиқариш корхоналари бозор шароитига мослашганлигини ва давлат кўмаги ёрдамида юқори самарали ишлаб чиқаришни йўлга қўйганлигини

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

кўрсатмоқда. Шу билан бирга, саноатда кузатилаётган ўсиш омиллари ва манбаларининг нобарқарор характерини кўрсатувчи муаммолар юзага келди. Улар ўзбек товарларининг жаҳон бозорига чиқишига тўсқинлик қилмоқда ва мамлактнинг ЖСТга аъзо бўлиш жараёнида жиддий муаммолар туғдириши мумкин. Юзага келган муаммолар саноат ишлаб чиқаришини сифат кўрсаткичларини оширишни талаб этади.

Бундан шундай хулоса келиб чиқадики, Ўзбекистон саноати ривожланишининг асосий мақсади, нафақат ушбу иқтисодиёт секторида ўсиш суръатларини оширишга интилиш, балки бой табиий ресурслар салоҳиятидан фойдаланиш орқали устивор тармоқлар ва ишлаб чиқаришни ривожлантириш, унинг замонавий таркибини шакллантириш, ташқи ва ички бозорда мамлакат саноати рақобатбардошлиги ва самарадорлигини ошириш учун чора-тадбирлар мажмуини шакллантиришдан иборат. Стратегик йўналиш саноатни экспортга йўналтирилган таркибини вужудга келтириш ва экспортда хом-ашёга нисбатан чуқур қайта ишланган маҳсулотлар улушини ошириш ҳисобланади.

С. Исроилова – ТМИ талабаси

ИҚТИСОДИЁТНИ ЗАМОНАВИЙ СТАТИСТИК УСУЛЛАР ОРҚАЛИ ТАҲЛИЛ ЭТИШ АҲАМИЯТИ

Жамиятдаги ижтимоий, иқтисодий ва технологик ўзгаришлар ҳамда давом этаётган глобаллашув жараёнлари статистика тизими учун муайян қийинчиликларни туғдирмоқда ва ўз навбатида, янги имкониятларни ҳам яратмоқда.

Ушбу омиллар расмий статистика ишлаб чиқарувчиларига мавжуд ишлаб чиқариш усуллари ва ташкилий тузилмаларни қайта кўриб чиқиш ва қайта ташкил этиш, кўпроқ малакали кадрларни жалб қилиш, АКТ инфратузилмасини такомиллаштириш ва иш маданиятини оширишга мажбур қилади, бу эса хизмат кўрсатишга йўналтирилган ташкилотда ишлаш, алоқа ва инновациялар учун шароит яратишга ёрдам беради.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Бу маълумотларни йиғиш, маълумотларни бошқариш, методология, АКТ ва лойиҳаларни бошқариш каби идоравий хизматларга ташкилий бўлиниш сифатида таърифланиши мумкин бўлган мавжуд тизимга қараганда интеграциялашган ишлаб чиқариш тизимларига ўз маҳсулот ва хизматларини тақдим этиш имконини беради.

Ушбу муаммоларни ҳал қилиш учун статистик маълумотларни ишлаб чиқарувчилар янги ва янада сифатли маҳсулот ва хизматларни тақдим этиши учун ўзларининг ишлаб чиқариш усуллари доимий равишда такомиллаштириб туришлари керак.

Модернизация қилиш ва доимий такомиллаштириш бўйича ҳаракатлар расмий статистиканинг асосий тамойиллари ва кадрларини сақлаб қолган ҳолда амалга оширилиши лозим. Статистик маълумотларни ишлаб чиқарувчилар ахборот маконида ўз мавқеи ва обрўсини сақлаб қолишлари учун доимий равишда қуйидагиларни амалга оширишлари керак: (I) улар жамоат манфаатларига хизмат қилишларини намойиш этадилар; (II) фойдаланувчиларга статистик маълумотларнинг аҳамиятини намойиш этадилар; ва (III) сифатни таъминлаш элементларига (аниклик, долзарблик, ўз вақтида эришиш, эркин олиш имконияти, изчиллик ва изоҳлар) риоя қиладилар¹⁸.

Сиёсатни шакллантириш ва қарорлар қабул қилишга алоқадор миллий кўрсаткичлар тегишлича қамраб олиниши керак: Миллий статистика тизими сиёсатни шакллантириш ва қарорлар қабул қилиш, миллий ривожланиш мақсадларига эришишда ютуқларни ўлчаш учун фойдаланиладиган ишончли ва тегишли статистик маълумотларни тайёрлайди. Барча кўрсаткичлар халқаро миқёсда тан олинган стандартлар, таснифлар ва қоидаларга мос келади.

Миллий статистика тизими зарур салоҳиятга эга: Маълумотларни ишлаб чиқарувчилар тегишли ва ишончли маълумотларни ўз вақтида шакллантириш ва тарқатишни таъминлаш ҳамда барқарор ривожланиш мақсадларига (БРМ) эришиш жараёнини самарали кузатиб бориш учун етарли кадрлар, технологик ва молиявий ресурсларга ҳамда салоҳиятга эга бўлади.

¹⁸Ўзбекистон Республикасида статистикани ривожлантиришнинг миллий стратегияси

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Давлат статистика қўмитаси фойдаланувчиларнинг статистикадан хабардорлигини ошириш, статистикага бўлган талабни ошириш ва улардан фойдаланиш, шунингдек, статистик маълумотларни ишлаб чиқаришга инвестицияларни жалб қилиш мақсадида статистик маълумотларнинг тарқалиши орқали рақамли жамиятнинг ривожланишига кўмаклашади: Давлат статистика қўмитаси жамиятда статистика ва ахборот саводхонлигини ошириш орқали рақамли интеллектуал жамиятни шакллантиришда фаол иштирок этади.

Муайян чора-тадбирлар статистикада хабардорликни ошириш дастурларини ишлаб чиқиш ва амалга оширишни, барча даражаларда маълумот алмашишни осонлаштиришни, ҳукумат томонидан қарорлар қабул қилиш учун мавжуд маълумотлардан қандай фойдаланишни ва статистик имкониятларни ривожлантиришга мувофиқлаштирилган инвестицияларни рағбатлантириш орқали ҳукуматни хабардор қилишни ўз ичига олади.

Миллий ҳисоблар тизими асосида Ўзбекистон Республикаси ялпи ички маҳсулоти ўзгаришига қуйидаги учта омил таъсирини таҳлил этишимиз мумкин:

- 1) бандлик даражаси;
- 2) ишсизлик даражаси;
- 3) ёшларнинг саводхонлик даражаси.

Ўтказилган таҳлил натижаларига кўра, натижа ва омиллар ўртасида кучли тўғри боғланиш мавжудлиги аниқланди:

йиллар	яим, млрд сўм ¹⁹	бандлик даражаси, %	ишсизлик даражаси, %	ёшларнинг саводхонлик даражаси, %
2011	103 232,60	66,2	5,0	99,9
2012	127 590,20	66,6	4,9	100,0
2013	153 311,30	67,1	4,9	100,0

¹⁹www.stat.uz

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

2014	186 829,50	67,7	5,1	100,0
2015	221 350,90	68,2	5,2	100,0
2016	255 421,90	68,7	5,2	100,0
2017	317 476,40	69,2	5,8	100,0
2018	424 728,70	67,4	9,3	100,0
2019	529 391,40	68,1	9,0	100,0
2020	602 551,40	66,0	10,5	100,0

РЕГРЕССИОННАЯ СТАТИСТИКА

МНОЖЕСТВЕННЫЙ R	0,979898037
R-КВАДРАТ	0,960200163
НОРМИРОВАННЫЙ R-КВАДРАТ	0,940300244
СТАНДАРТНАЯ ОШИБКА	42347,60522
НАБЛЮДЕНИЯ	10

КОЭФФИЦИЕНТЫ

У-ПЕРЕСЕЧЕНИЕ	-29928462,11
БАНДЛИК ДАРАЖАСИ, %	36562,94357
ИШСИЗЛИК ДАРАЖАСИ, %	77965,74597
ЁШЛАРНИНГ САВОДХОНЛИК ДАРАЖАСИ, %	272486,4776

Регрессия тенгламаси:

$$Y = -29928462,11 + 36562,94x_1 + 77965,75x_2 + 272486,48x_3$$

Бундан кўришиб турибдики, бандлик даражасининг бир бирликка ўзгариши натижавий омилнинг 36562,94га ортишига, ишсизликнинг худди шундай ўзгариши

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

эса натижавий омилнинг 77965,75 га кўпайишига сабаб бўлар экан. Ёшларнинг саводхонлик даражаси бўйича эса бу кўрсаткич 272486,48 ни ташкил этади.

Модел аҳамиятлилигини текширишда Фишернинг F мезони бўйича ҳисобланган қиймат (48,25) жадвал қиймат (4,76)дан катталиги аниқланди. Демак, моделimiz аҳамиятли.

Параметрлар аҳамиятлилигини баҳолашда Стюдентънинг t-мезонидан фойдаланадиган бўлсак, жадвал қиймати (2,95)дан иккита параметр (бандлик даражаси ва ёшларнинг саводхонлик даражаси) қиймати паст чикди. Шунга мутаносиб равишда куйидаги корреляцион боғланишда ҳам омиллар таъсирини кўришимиз мумкин:

	ЯИМ, МЛРД СЎМ	БАНДЛИК ДАРАЖАСИ, %	ИШСИЗЛИК ДАРАЖАСИ, %	ЁШЛАРНИНГ САВОДХОНЛИ К ДАРАЖАСИ, %
ЯИМ, МЛРД СЎМ	1			
БАНДЛИК ДАРАЖАСИ, %	0,02480810 9	1		
ИШСИЗЛИК ДАРАЖАСИ, %	0,94833558 9	- 0,223802805	1	
ЁШЛАРНИНГ САВОДХОНЛИ К ДАРАЖАСИ, %	0,38306741 3	0,43703817 7	0,23871309 1	1

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, таҳлил натижасида ЯИМ га ишсизлик даражаси таъсири энг юқори эканлиги аниқланди. Қолган икли омил таъсири эса сезиларсиз бўлиб чикди. Демак, мамлакатимизда ЯИМ ҳажмини ошириш учун меҳнатга лаёқатли аҳолини иш билан таъминлаш устувор вазифадир. Бунинг учун шубҳасиз, иқтисодиётимизда хусусий сектор улушини ошиши орқали ижобий натижага эришиш мумкин. Бу каби замонавий статистик усуллар аниқ таҳлил ҳамда ишончли прогнозни кафолатлайди.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикасида статистикани ривожлантиришнинг миллий стратегияси.
2. www.stat.uz.

*И.Ф. Кенжаев –ТМИ доценти, PhD
М.В. Аъзамова –ТМИ магистранти*

**ХАЛҚАРО МОЛИЯ ИНСТИТУТЛАРИ ТОМОНИДАН КИЧИК БИЗНЕС
СУБЪЕКТЛАРИНИ КРЕДИТЛАШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ**

Маълумки жаҳон иқтисодиётида кичик ва ўрта тадбиркорлик хусусий секторнинг муҳим қисми бўлиб, иш ўринларини яратади ва иқтисодий ўсишни таъминлайди. Шунингдек кичик ва ўрта тадбиркорликни кредитлашни молиявий қўллаб-қувватлаш бўйича турли давлат дастурлари қабул қилинганлигига қарамай, юридик шахсларга берилган кредитларнинг умумий портфелидаги кичик ва ўрта тадбиркорлик субъектларига берилган кредитларнинг улуши уларнинг Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилотига аъзо мамлакатларнинг ЯИМига қўшган ҳиссасидан пастдир. Жаҳонда кичик ва ўрта тадбиркорлик субъектлари учун молиялаш тақчиллиги 2 трлн. АҚШ долларини ташкил этмоқда”.²⁰ Шу боис халқаро молия институтлари кичик ва ўрта тадбиркорликни молиялаштиришни жадаллаштириш учун тобора кўпроқ ўзларининг капиталлари ва ресурсларидан фойдаланишга эътибор қаратмоқда. Шу билан бирга жаҳон амалиётида молиявий ресурслардан фойдаланиш имкониятига эга бўлиш кичик ва ўрта тадбиркорликни ривожлантириш учун муҳим аҳамиятга эга бўлиб, уларга инновацион фаолият юритиш, самарадорликни ошириш, янги бозорларга чиқиш ва иш ўринларини яратиш имконини беради. “Жаҳон тажрибаси кўрсатишича, кичик ва ўрта тадбиркорлик субъектларининг молиявий ресурслардан фойдаланиш имконияти билан уларнинг самарали фаолияти ўртасида ижобий корреляцион боғлиқлик

²⁰Расширение возможностей для доступа субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам в России за счет развития инновационных источников финансирования. Аналитическая записка. Группа Всемирного Банка. 2019. TheWorldBankс. 13-14, 59.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

мавжуд.”²¹ Дунёнинг етакчи университетлари, халқаро молия институтлари ва илмий-тадқиқот марказларида бозор муносабатлари шаклланаётган мамлакатларда инновацион молиялаштириш манбаларини ривожлантириш негизда кичик ва ўрта тадбиркорлик субъектларининг кредит ресурсларидан фойдаланиш имкониятларини кенгайтиришга бағишланган фаол илмий изланишлар олиб борилмоқда.

Шунингдек Ўзбекистонда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик (КБХТ) миллий иқтисодийни барқарор ривожланишининг етакчи манбаи ҳисобланади. “2019 йилда мамлакатда КБХТнинг ЯИМдаги улуши 56,5 фоизни ва иқтисодиётда банд бўлганлар сонига 76,3 фоизни ташкил этди”,²² “КБХТдан олинган даромадлар аҳоли умумий даромадларининг 62,3 фоизини ташкил этди.”²³ “Ўзбекистон Республикасининг 2030 йилгача ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш концепцияси лойиҳасига мувофиқ КБХТни ривожлантиришнинг мақсади мамлакат аҳолисининг умумий даромадларидаги тадбиркорлик улушини 70 фоизга етказиш ҳисобланади”.²⁴ Мамлакатимизда КБХТни қўллаб-қувватлаш механизми сифатидаги ташқи кредитлаш шаклланиш босқичида бўлиб, 2019 йилда кичик корхоналар ва микрофирмаларнинг асосий капиталига йўналтирилган инвестицияларнинг умумий ҳажмида хорижий кредитларнинг улуши 15,1 фоизни ташкил этди.²⁵ “Бизнинг тижорат банкларимиз халқаро молия бозорларига чиқиши, арзон ва узоқ муддатли ресурсларни жалб қилиши керак”²⁶. Миллий иқтисодийни модернизациялаш шароитида халқаро молия институтларининг кредит маблағлари ҳисобига КБХТ субъектларини кредитлаш амалиётини такомиллаштириш билан боғлиқ хориж валютасидаги кредитларнинг юқори фоиз ставкалари, банк томонидан талаб қилинадиган гаров таъминотини таъминлашнинг қийинлиги, кичик ва ўрта

²¹Kersten R, Harms S, Liket K and Maas K. 2011 Small Firms Large Impact? A Systematic Review of the SME Finance Literature. World Development 97 p.330-348

²²Малое предпринимательство в Республике Узбекистан в 2019 г. Государственный Комитет по статистике Республики Узбекистан. с. 9-10 – www.stat.uz

²³Социальное развитие и уровень жизни в Узбекистане. Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан. Ташкент – 2018. с.61.

²⁴Ўзбекистон Республикасини 2030 йилга қадар ижтимоий-иқтисодий комплекс ривожлантириш Концепцияси. <https://regulation.gov.uz/uz/document/9413>

²⁵Малое предпринимательство в Республике Узбекистан в 2016-2019 гг. Государственный Комитет по статистике Республики Узбекистан. с. 173 – www.stat.uz

²⁶Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси: <https://uza.uz/ru/politics/poslanie-prezidenta-respubliki-uzbekistan-shavkata-mirziyeev> - 25 - 01-2020

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

тадбиркорлик субъектларининг молиявий манбалардан фойдаланиш имкониятларини кенгайтириш каби масалаларни тадқиқ этиш долзарб, ҳал этилиши зарур ва амалий аҳамиятга эга бўлган долзарб муаммолардан бири ҳисобланади.

Халқаро молия институтларининг кредит линиялари хусусиятларини таҳлил этиш қуйидагиларни кўрсатди: *биринчидан*, улар кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларига давлат кафолатлари билан таъминланган LBL асосида кредитлар таклиф қилмоқда, бунда кредитлаш сузувчан ставкали бўлиб, олти ой учун ЛИБОР ставкасидан, шартнома бўйича амалдаги спрэддан ва тегишли ҳолларда кредит амалда бўладиган бутун муддат учун белгиланган муддатидан олдин қайтариш учун мукофотлардан иборат бўлади; *иккинчидан*, LBL кредити – бу ОТБга энг яхши шароитларда самарали воситачилик қилишга имкон берадиган бозорга асосланган кредит маҳсулотидир; *учинчидан*, кредитнинг молиявий шартларини танлашда қарзни бошқаришнинг оқилона амалиёти мавжуд, бунда кредит параметрлари қарз олувчининг ташқи қарзининг умумий портфелини ҳисобга олган ҳолда лойиҳанинг талаблари ва унинг хатарларга мойиллиги даражасига мувофиқ тузилади; *тўртинчидан*, кичик бизнес субъектлари учун кредит спрэд муайян лойиҳа ва қарз олувчининг кредит хавф-хатарларини акс эттиради; *бешинчидан*, ставкаларнинг фиксинглари жадвалини (SRF) белгилашни назарда тутадиган белгиланган фоизли кредитлар бўйича қарз олувчи ОТБга муддатларда ёки миқдори бўйича бир қанча фоиз ставкалари фиксингларини автоматик равишда бажаришни буюриши мумкин.

*I.G‘. Kenjaev –TMI dotsenti, PhD
M.V. A‘zamova –TMI magistranti*

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI BILAN XALQARO MOLIYA INSTITUTLARNI
HAMKORLIK MUNOSABATLARIDA MUAMMOLAR**

Bugungi kunda respublikani barqaror rivojlantirishning zarur sharti, yuqori darajadagi faol investitsiya ekanligi aniq-ravshan bo‘lib qoldi. Bunga esa ichki va tashqi resurslarni jalb etish va ulardan samarali foydalanish tufayli erishiladi. Chet el sarmoyasini jalb etish turli shakllarining afzallik va kamchiliklarini o‘rganish shuni ko‘rsatadiki, chet el

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

investitsiyasini to‘g‘ridan-to‘g‘ri jalb etish ancha maqbul bo‘ladi, bu investitsiya qaratilgan mamlakatga investorning uzoq qiziqishini uyg‘otadi va tashqi qarzga nisbatan ancha samarali bo‘ladi.

Chet ellik investorlar milliy korxonalariga o‘z kapitallarini, texnologiyalar, boshqaruv tajribalarini qo‘yibgina qolmay balki jahon bozoriga chiqishga yo‘l ham ochadilar. Bu o‘tish davri iqtisodiyotida eng yangi jahon ilmiy-texnika yutuqlari, texnologiyalarining kirib kelishidagi muhim yo‘nalish sifatida zarurdir. Zero, bu milliy xo‘jalik yurituvchi sub’ektlarning tovar munosabatlari rivojiga moslashish darajasini oshiradi, ular ishlab chiqarish faoliyatini jahon standartlariga muvofiq tarzda samaralilashtiradi.

O‘zbekiston chet el investitsiyalarini jalb etish bo‘yicha kafolot va imtiyozlarni kengaytirishi, rag‘batlashtirishni kuchaytirishi lozim. Buning uchun investitsiya faoliyatiga qulay sharoit vujudga keltirish zarur. Shunday qilish kerakki, O‘zbekiston bozori mamlakatimizda o‘z biznesiga ega bo‘lishni istovchilarning barchasi uchun yanada jozibaliroq bo‘lsin.

Har bir yangi faoliyatda bo‘lgani singari XMI bilan moliya kredit munosabatlari rivojida ham O‘zbekiston uchun bir qator muammolar mavjud. Bu hamkorlikning turli ko‘rinishlari yetarli ta‘minlanmaganligini shunday muammolardan hisoblanadi. Bizning fikrimizcha quyidagilarga alohida e‘tibor berish lozim bo‘ladi.

Moliya kredit munosabatlarning siyosiy jihatdan ta‘minlanganligi hali yetarli darajada emas. Jahon hamjamiyatiga uyg‘unlashish yo‘lidan yanada olg‘a borish, Markaziy Osiyo mintaqasida tinchlik va osoyishtalikka erishish Afg‘oniston va Tojikistondagi tinchsizlikga barham berish lozim.

Moliya kredit munosabatlarning huquqiy jihatdan ta‘minlanganligi hali yetarli emas. Bozor iqtisodiyoti uchun bir qator muhim qonunlar va qator kodekslar, ya‘ni xalqaro oldi-sotdi, to‘lovlar sohasidagi qonunlar, kontrakt va tijorat kodekslari mavjud emas. O‘zbekiston hali YUNSITRAL xalqaro konvensiyalaridan ba‘zi muhimlariga hali qo‘shilgani yo‘q, unga a‘zo bo‘lib kirgan emas va uning namunaviy qonunlari hamda huquqiy hujjatlarini asos sifatida qabul qilgan emas. Shu bilan birga hali moliya kredit munosabatlarni infratuzilmaviy ta‘minlanganligi ham yetarlicha emas, garchi respublikada

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

zamonaviy infratuzilmani barpo etish bo‘yicha katta ishlar olib borilayotgan bo‘lsada. Bunday ta‘minlanganlik jahon o‘rtacha darajasiga mos kelmaydi.

Shuningdek hozirgi vaqtda kelib, O‘zbekiston ko‘plab moliya tashkilotlar bilan samarali hamkorlik aloqalarini o‘rnatgan. Ushbu xalqaro moliya tashkilotlari O‘zbekistonning ijtimoiy hamda iqtisodiy sohalariga qator investitsiyalar kiritgan. Ushbu investitsion loyihalarning tahlili II bobda ko‘rsatilgan. Investitsion loyihalar soni ko‘p bo‘lgani bilan, hamkorlik aloqalarini mustamkamlash doimiy ravishda e‘tibor qaratilishi lozim bo‘lgan jihat hisoblanadi. Sababi, xalqaro bozorga chiqish uchun, davlatning eksport salohiyatini oshirish uchun, aholining ijtimoiy qo‘llab quvvatlash uchun, ishlab chiqarish hamda xizmat ko‘rsatish infratuzilmasini yaxshilash uchun xalqaro moliya institutlarini bilan aloqalarni rivojlantirish vazifalardan biri hisoblanadi. Agar hamkorlik va sheriklik, shuningdek strategik sheriklik mohiyati ochib berilsa, unda mamlakatimiz qaysi yo‘nalishdan borayotganligi ayon bo‘ladi. Hamkorlik o‘zaro manfaatlar mos kelishini aks ettiruvchi ayrim masalalarda birgalikda harakat qilishdir. Sheriklik esa hamkorlik qilayotgan tomonlarning ichki va tashqi siyosatini belgilovchi nazariy tamoyillarda yakdillikni ko‘zda tutadi. Bu geo siyosiy yoki iqtisodiy tavsifdagi strategik manfaatlar va yuqori darajada bir-birini tushuna bilishlik va ishonchni qo‘shilib ketishdir.

O‘zbekiston va XMI lar shunday asosni barpo qilish yo‘lidan ancha joyga borib qoldilar. Strategik sheriklik – har ikki tomonning bir-biri bilan uchrashishiga bo‘lgan, xarakterini talab etadi va o‘zaro munosabatlarning istiqbolli ramziy maqsadi hisoblanadi. Bunday sheriklik yuqori darajadagi ishonchni umumiy manfaatlar yo‘lida keng doiradagi masalalar bo‘yicha harakatlar uyg‘unligi, ba‘zi hollarda esa o‘zaro yordamni taqozo etadi. Mamlakatimizda xorijliklar uchun ular faqat mehnat va kapitallarini talab etish uchungina emas, balki to‘laqonli va rang-barang faoliyatlari, turli-tuman ehtiyoj va talablarini qondirishga ham sharoit yaratib berilgan. Chet elliklar uchun Toshkentdan uzoq bo‘lmagan joyda jahon andozalari darajasida dam olish maskani bunyod etilgan, barcha yirik shaharlarda zamonaviy shart-sharoitlarga ega bo‘lgan dam olish va sport inshootlari qurilgan. Birinchi toifali mehmonxonalar mavjud va yangilari qurilmoqda, chet elliklar

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

uchun faqat ijaraga olish emas, balki ko‘chmas mulkni xususiy qilib sotib olishga, uni qayta qurish yoki butunlay o‘z o‘ziga moslab yangidan qurishga ruxsat berilgan.

Bu shundan darak beradiki, bugungi kunda Xalqaro moliya institutlari bilan bo‘ladigan munosabatlar tartibga solinishini hamda nazoratni talab etadi. Hozirgi kunda xalqaro moliya institutlari qator sohalarda hamkorlik doirasida investitsion loyihalarni amalga oshirib kelmoqda. Shunday bo‘lishiga qaramasdan kelajakda boshqa soha yoki tarmoqlarga kreditlarning jalb qilish mamlakat iqtisodiy salohiyatini yanada yaxshilaydi.

O‘zbekiston Respublikasi bilan xalqaro moliya institutlarning hamkorlik munosabatlarini yanada takomillashtirish maqsadida quyidagi **taklif va tavsiyalar** ishlab chiqdik.

1. To‘qimachilik va yengil sanoatni rivojlantirish. Hozirgi vaqtda garchi mamlakatimizda to‘qimachilik sanoatini rivojlanayotgan bo‘lsada, bu sohani O‘zbekiston ichki salohiyatidan kelib chiqqan holda yetarlicha rivojlangan deya olmaymiz. Shu sababdan ushbu sohaga xalqaro moliya institutlaridan kreditlarni jalb qilish o‘zini albatta oqlaydi.

2. Kichik biznes subyektlarini rivojlantirish. Chunki davlat budjeti mablag‘larining oshishi kichik biznes subyektlarini tomonidan to‘lanadigan soliqlar hisobiga amalga oshadi. Buning natijasida davlat budjetining solikli daromadlari tarkibida to‘g‘ri soliqlarning ulushi oshadi.

3. Ikkilamchi energiya ta‘minotini rivojlantirish. Barchamizga ma‘lumki, O‘zbekistonning chekka hududlarida energiya ta‘minoti bilan bog‘liq muammolar mavjud. Elektr energiyasini aholi iste‘moli uchun yetkazib berish xarajatlari kommunal to‘lovlarning belgilangan miqdoridan yuqoriligini inobatga oladigan bo‘lsak, elektr energiyasini yetkazib beruvchi muqobil yo‘llarni ishlab chiqish, ya‘ni ushbu loyihani ishlab chiqish hamda uni moliyalashtirish manbasini belgilash kelajakda elektr energiyasi bilan bog‘liq muammolarning hal qilinishi ta‘minlaydi.

**А.С. Асрақулов–Фарғона давлат университети
катта ўқитувчиси, и.ф.ф.д. (PhD)**

АҲОЛИ БАНДЛИГИ КЎРСАТКИЧЛАРИ ИҚТИСОДИЙ-СТАТИСТИК ТАДҚИҚИДА ЗАРУРИЙ КЎРСАТКИЧЛАР ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Аннотация. Мақолада меҳнат бозорининг асосий кўрсаткичларидан бири ҳисобланган аҳоли бандлиги кўрсаткичларини иқтисодий-статистик тадқиқ этишида мавжуд кўрсаткичларни ўрганиш асосида уларни кенгайтириш масаласи ўрганилган. Шу билан бирга тадқиқот ишида ижтимоий-меҳнат соҳаси кўрсаткичларини ўлчашида мавжуд асосий муаммоларни аниқлаган ҳолда, уларни бартараф этиш йўналишида таклиф ва тавсиялар асосланган.

Калит сўзлар: меҳнат бозори, статистик кўрсаткичлар тизими, кўп омилли таҳлил, бандлик турлари, халқаро стандартлар, иш берувчининг ишчи кучига харажатлари, меҳнат миграцияси, норасмий бандлик, мавсумийлик омили, кластерли таҳлил.

Аннотация. В статье изучены вопросы расширения показателей в экономико-статистическом исследовании занятости, которые считаются основными показателями рынка труда. Исследовательская работа основана на предложениях и рекомендациях в направлении устранения этих проблем, выявив основные пробелы, существующие при оценке социально-трудовых показателей.

Ключевые слова: рынок труда, система статистических показателей, многофакторный анализ, виды занятости, международные стандарты, затраты работодателя на рабочую силу, трудовая миграция, неформальная занятость, сезонный фактор, кластерный анализ.

Abstract. The article examines the issues of expanding indicators in the economic and statistical study of employment, which considered the main indicators of the labor market. The research work based on proposals and recommendations in the direction of eliminating these problems, identifying the main problems that exist when measuring social and labor indicators.

Key words: labor market, system of statistical indicators, multifactor analysis, types of employment, international standards, employer labor costs, labor migration, informal employment, seasonal factor, cluster analysis.

КИРИШ

Бандлик кўрсаткичлари иқтисодиётнинг ривожланиш ҳолатини акс эттирувчи муҳим кўрсаткичлардан ҳисобланиб, улар мамлакатдаги иқтисодий ривожланиш ҳолати ва аҳолининг турмуш фаровонлиги даражасини акс эттиради. Янги иш

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Ўринлари яратилиши билан бир вақтда иқтисодий ўсиш самарали бандлик ва ишсизлик даражасини пасайтиришга эришишнинг умумий ҳамда зарурий шarti ҳисобланади. Айтиб ўтилган ҳолатни таҳлил қилиш ҳамда баҳолаш учун мамлакат расмий статистикасида меҳнат бозори ҳолатини акс эттирувчи статистик кўрсаткичлар тизими зарурий даражада шаклланган бўлиши лозим.

Ривожланган мамлакатларнинг аксариятида аҳоли бандлиги кўрсаткичларини омилли таҳлил қилишда фойдаланиладиган зарурий статистик кўрсаткичлар тизими меҳнат бозоридаги ҳолатни ҳар томонлама ва кенг ёритувчи ҳолатга келтирилган ҳамда расмий статистика томонидан кенг ва атрофлича ўрганилиб, комплекс статистик кўрсаткичлар тизими кўринишига келтирилган. Бу ҳолат ривожланган мамлакатларда меҳнат бозоридаги ҳолатни аниқ ва ўрганилган расмий кўрсаткичларга таянган ҳолда таҳлил қилиш имконини беради.

ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР

Барқарор иқтисодий ўсишга томон ҳаракатни олдиндан кўра билиш ва бошқарилишига эришишнинг муҳим қадамларидан бири ижтимоий-иқтисодий тараққиётни қисқа ва узок муддатли башоратлаш ҳисобланади. Прогнозларни ишлаб чиқишда концепциялар ва ғоялардан ташқари алоҳида жараёнлар ва ҳолатларнинг кўлами ҳамда интенсивлигини, уларнинг ўзаро алоқадорлиги ва боғлиқлик даражасини ўлчаш, шунингдек, миқдорий баҳолаш фундаментал аҳамиятга эга бўлади. Ўзбекистонда бугунги кунда қуйидагиларни ўз ичига олувчи бандлик, ишчи кучи ва аҳоли даромадларини ҳисобга олиш тизими амал қилмоқда:

хўжалик юритувчи субъектларнинг ҳисоботлари асосида улардаги ходимлар сони ва таркиби, ишчи кучининг демографик хусусиятлари ва бошқалар тўғрисидаги ижтимоий-меҳнат соҳаси асосий кўрсаткичлари бўйича маълумотлар йиғиш;

бандликнинг турли кўринишлари, жумладан, норасмий бандлик тўғрисида, аҳоли даромадлари таркиби ва манбалари тўғрисида маълумотлар берувчи уй хўжаликлари бюджетларини ўрганиш;

мунтазам равишда бандлик тузилмалари томонидан ишлаб чиқилган меҳнат ресурслари балансини танланма ўрганиш;

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

худудий бандлик марказлари маълумотлари асосида ишсизлик статистикасини ҳисобга олиш;

турли вазирлик ва идораларнинг кичик бизнес ва аграр соҳадаги бандлик ва меҳнатга ҳақ тўлаш, пенсия тизими доирасидаги тўловлар, ижтимоий ёрдам олувчилар, касбий таълим муассасалари битирувчиларининг ишга жойлашиши ва бошқа ҳолатлар бўйича маълумотларини йиғиш.

Ўзбекистонда статистик маълумотларни йиғиш Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан ҳар йили тасдиқланадиган Давлат статистика ишлари йиллик Дастури доирасида амалга оширилади. Шунини алоҳида таъкидлаб ўтиш лозимки, 2018 йилдан бошлаб, ушбу Дастурга аввалги йиллардагидан сезиларли фарқ қилувчи ўзгаришлар киритилган. Дастурга янги бўлимлар қўшилди, ижтимоий-иқтисодий кўрсаткичлар рўйхати кенгайтирилди, ҳар бир бўлим учун ахборот-таҳлилий маълумотлар тайёрлаш белгиланди, давлат статистика қўмитасининг расмий веб-сайтига статистик маълумотлар тақдим этиш бўйича визуал интерактив хизматлар жойлаштириш кўзда тутилди. Яна бир муҳим натижа аввал амал қилган тармоқлар бўйича хўжалик юритувчи субъектлар таснифи иқтисодий фаолият турлари бўйича таснифнинг жорий этилганлигидир.

Дастурга муҳим ўзгаришлар киритилган бўлса-да, унинг меҳнат статистикасига алоқадор бўлимларига айрим ўзгаришларни киритиш лозим. Бандлик ва ижтимоий-меҳнат муносабатларини акс эттирувчи кўрсаткичлар Давлат статистика ишлари йиллик Дастурининг “Миллий ҳисоблар статистикаси” деб номланувчи 1-бўлими ва “Аҳолининг иқтисодий фаоллиги, ишчи-ҳодимлар меҳнатига ҳақ тўлаш ва меҳнат шароитлари” деб номланувчи 7-бўлимида ўз аксини топган. Дастур бўйича бандлик кўрсаткичлари Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитаси томонидан 9 та асосий ҳосила кўрсаткичлари ҳамда Ўзбекистон Республикаси Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги томонидан 5 та кўрсаткич бўйича маълумотлар йиғиш асосида аниқланади.

Статистика ишларининг йиллик Давлат дастурларини таҳлил қилиш натижасида Ўзбекистонда ижтимоий-меҳнат соҳаси кўрсаткичларини ўлчашда

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

куйидаги камчиликлар ҳамда бартароф этилиши лозим бўлган жиҳатлар аниқланди (1-расм):

1-расм. Ўзбекистонда ижтимоий-меҳнат соҳаси кўрсаткичларини ўлчашда мавжуд асосий муаммолар²⁷

1. Меҳнат бозоридаги бандлик ҳолатини омилли боғланиш асосида таҳлил этиш учун зарур бўлган кўрсаткичларнинг етарли даражада қамраб олинмаганлиги.

2. Статистик маълумотларни йиғиш ва умумлаштиришда қўлланилаётган методологиянинг бандликни ўлчашнинг умумқабул қилинган халқаро стандартларидан фарқланиши.

Бизнингча, юқорида кўрсатиб ўтилган жиҳатларнинг ҳар бирини тўлиқ ва атрофлича кўриб чиқиш мақсадга мувофиқдир.

1. Меҳнат бозоридаги бандлик ҳолатини омилли боғланиш асосида таҳлил этиш учун зарур бўлган кўрсаткичларнинг етарли даражада қамраб олинмаганлиги. Бугунги кунда мамлакатимиз статистика тизимида бандлик ва иш ҳақи билан боғлиқ бир нечта (15 та атрофида) асосий статистика кўрсаткичлари йиғилади. Бироқ бу кўрсаткичлар меҳнат бозоридаги бандлик ҳолатини омилли боғланиш асосида таҳлил қилиш учун етарли эмас.

²⁷ Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Ривожланган мамлакатларда (масалан, Россия Федерациясида) йиғиладиган бандлик ва иш ҳақи билан боғлиқ статистик кўрсаткичлар турлари ва хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда миллий статистика тизими томонидан қуйидаги кўрсаткичларни йиғиш мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаймиз:

иш берувчининг ишчи кучига харажатлари миқдори. Ишчи кучига харажатлар даражаси иш ҳақи сиёсатини шакллантиришда муҳим масала бўлгани ҳолда бугунги кунда ушбу кўрсаткич миллий статистика тизимида деярли мавжуд эмас. Ушбу кўрсаткичлар тизими меҳнатни муҳофаза қилиш ва инсон капиталига инвестицияларни жойлаштириш йўналишида муҳим аҳамият касб этган ҳолда ички ва халқаро савдодаги муҳим рақобат омилларини ўзида акс эттиради;

меҳнат миграцияси. Ҳудудий ва касбий мобиллиликни ўзида акс эттирувчи меҳнат миграцияси кўрсаткичларининг минтақалар демографик ривожланиши ва иқтисодий кўрсаткичларига таъсири юқори. Шундай бўлса-да, мамлакатимизда меҳнат миграциясининг мамлакат ичидаги ҳолати бўйича статистик ҳисоб юритилмайди. Миграцияни тартибга солиш, унинг кўлами, оқим ва миқдор таркиби, жамият ва иқтисодиётга таъсирини баҳолаш ва прогнозлаш мамлакат ички сиёсатининг энг муҳим йўналишларидан бири ҳисобланади. Ички меҳнат миграцияси бўйича статистика юритилмаслиги натижасида донор минтақалар ва реципиент (қабул қилувчи) минтақаларда миграция кўлами ва унинг натижаларини баҳолаш имконияти мавжуд эмас;

меҳнатдан олинган даромад. Мамлакатимизда иш ҳақи тўғрисидаги маълумотлар таркибий элементларга бўлинмаган ҳолда умумлашган ҳолатда йиғилади. Миллий статистика тизимида тариф иш ҳақи, ёлланиш бўйича бандликдан даромадлар, ёлланма ишчиларнинг меҳнат даромадлари, ўз-ўзини банд қилишдан даромадлар каби муҳим даромад таркибий қисмлари бўйича маълумотлар мавжуд эмас. Шу билан бирга бандларнинг солиқлар ва бошқа мажбурий йиғимлар тўлангандан кейин эгалик қилувчи даромадлари тўғрисидаги статистик маълумотлар ҳам расмий статистикада юритилмайди. Даромадлар статистикаси аҳоли турмуш фаровонлигини ўлчаш, энг кам (базавий) иш ҳақи миқдорини белгилаган ҳолда иш

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

ҳақи сиёсатини шакллантириш, ижтимоий таъминот каби мақсадларни кўзда тутиши эътиборга олинadиган бўлса, таклиф этилаётган кўрсаткичлар ёрдамида ижтимоий жиҳатдан пасайиш ҳолатида бўлган ҳудудларни аниқлаш ва бу ҳудудларда тегишли ижтимоий сиёсатни амалга ошириш мумкин бўлади.

Айтиш жоизки, қўшимча йиғилиши лозим бўлган зарурий бандлик кўрсаткичлари кўрсатиб ўтилган тартибда таҳлил этилса ва баҳоланса, аҳоли бандлиги даражасини реал баҳолашга эришиш мумкин.

2. Статистик маълумотларни йиғиш ва умумлаштиришда қўлланилаётган методологиянинг бандликни ўлчашнинг умумқабул қилинган халқаро стандартларидан фарқланиши. Бандлик ҳолатини статистик ўлчаш амалиёти таҳлили ўлчаш методологияси мунтазам равишда Меҳнат статистларининг халқаро Конференцияси резолюцияларида баён этилган халқаро стандартларга яқинлашиб бораётганлигини кўрсатмоқда.

Бироқ бугунги кунда ушбу стандартлар ҳам эскириб бораётганлигини айрим ривожланган мамлакатларда кўрсаткичларни аниқлаш методологияси бандлик шакллари ва корхоналарнинг меҳнатга ҳақ тўлаш сиёсатига мослашиб бораётганлигида кўриш мумкин. Умумий ҳолда юқорида кўрсатиб ўтилган муаммони икки йўналишда ажратиш мумкин (2-расм):

1. Миллий статистика тизимида қўлланилаётган тушунчалар моҳияти ва уларни аниқлаш услубияти Халқаро Меҳнат Ташкилоти томонидан белгиланган моҳият ва аниқлаш услубиятидан фарқланиши.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Статистик маълумотларни йиғиш ва умумлаштиришда қўлланилаётган методологиянинг бандликни ўлчашнинг умумқабул қилинган халқаро стандартлардан фарқланиши

Миллий статистика тизимида қўлланилаётган тушунчалар моҳияти ва уларни аниқлаш услубиятининг ХМТ томонидан белгиланган моҳият ва аниқлаш услубиётдан фарқланиши

Меҳнат бозори кўрсаткичларини ҳисоблаш ҳамда меҳнат бозоридаги ҳолат таҳлилида стандарт ҳосила кўрсаткичлар ва корреляцион-регрессион, дискриминант ва омилли

Асосий фундаментал тушунчалар:

- “меҳнат ресурслари” атамаси;
- “иқтисодий фаоллик”, “бандлик” ва “ишсизлик” атамалари моҳияти;
- “норасмий секторда бандлик” тушунчаси;

Қўлланилиши лозим бўлган кўрсаткичлар ва усуллар:

- индекс кўрсаткичлар;
- корреляцион-регрессион, омилли, дискриминант, кластерли таҳлил ва вақтли қаторлар таҳлили;
- асосий тенденциялар қўлланилишининг чекланмаслиги;
- бандлик кўрсаткичларининг

2-расм. Миллий ва умумқабул қилинган стандартлар ўртасидаги тафовутлар²⁸

Бандлик билан боғлиқ айрим атамалар ва тушунчалар моҳиятининг умумқабул қилинган моҳиятдан фарқланиши айрим статистик кўрсаткичлар миқдори маълум даражада ортиқ ёки кам кўрсатилишига олиб келади.

Масалан, миллий статистика тизимида “меҳнат ресурслари” атамаси моҳиятида меҳнатга лаёқатли ёшдан катта ва кичик меҳнат ресурслари, “иқтисодий фаол аҳоли” тоифасида бола парваришида бўлган аёллар, уй бекалари ва кундузги ўқиш шаклидаги ўқувчилар, “бандлар” тоифасида иш соатлари ва иш вақти давомийлиги, “ишсизлар” тоифасида ўзи мустақил иш изловчи ишсизлар,

²⁸ Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

иктисодиётнинг норасмий секторидаги бандлик ҳисобга олинмайди. “Ёшлар” тоифасига халқаро стандартлар бўйича 25 ёшгача бўлганлар киритилса, миллий статистика тизимида 30 ёшгача бўлганлар киритилади. “Меҳнат миграцияси” деганда миллий статистика тизимида фақат ёлланма меҳнат ресурслари назарда тутилиб, тадбиркорлик фаолияти (асосан савдо соҳасида) билан мамлакат ичида ва мамлакатдан ташқарига ҳаракатланувчи шахслар ҳисобга олинмайди.

2. Меҳнат бозори кўрсаткичларини ҳисоблаш ҳамда меҳнат бозоридаги ҳолат таҳлилида стандарт ҳосила кўрсаткичлар ва корреляцион-регрессион, дискриминант ва омилли таҳлиллар қўлланилмаслиги.

Миллий статистика тизимида меҳнат бозори кўрсаткичларини ҳисоблаш ва меҳнат бозори ҳолати таҳлилида ривожланган мамлакатларда қўлланилувчи куйидаги ҳосила кўрсаткичлар ва таҳлилларнинг қўлланилиши бандлик ва меҳнат бозори ҳолатини аниқроқ кўриш ҳамда бошқариш имконини беради:

қисқа муддатли давр учун индекс кўрсаткичларининг қўлланилиши, бир томондан, меҳнат статистикаси кўрсаткич (меҳнат унумдорлиги, иш ҳақи, аҳолининг номинал ва реал даромадлари, истеъмол нархлари индекси) лари динамикасини ўрганиш имконини берса, иккинчи томондан, индексларга асосланган омилли таҳлил омил белгининг натижавий белги (бандлик ва меҳнат унумдорлиги даражасининг ЯИМ ўсишига таъсири)га миқдорий таъсирини аниқлаш имконини беради;

корреляцион-регрессион, омилли, дискриминант, кластерли таҳлил ва вақтли қаторлар таҳлилидан етарли даражада фойдаланиш бандлик ва ишсизлик кўрсаткичларининг бошқа иқтисодий кўрсаткич (ЯИМ, асосий капиталга инвестициялар, экспорт ва импорт ҳажми ва бошқа)лар билан боғлиқлик зичлигини баҳолаш имконини беради;

меҳнат бозоридаги асосий ўзгаришларни акс эттирувчи ўртача миқдорлар – мода ва медиана кўрсаткичларининг таҳлиллар учун қўлланилиши трендларни аниқ кўра олиш ҳамда бандларнинг энг ижтимоий ҳимояга муҳтож гуруҳларини аниқлаш имконини беради;

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

бандлик кўрсаткичларининг мавсумийлигини ҳисобга олган ҳолда ўрганиш қисқа муددатли мавсум даврида минтақалар динамика кўрсаткичларини таққослаш ҳамда ҳудудий тафовутларни аниқлаш имконини беради;

меҳнат статистикаси кўрсаткичлари аҳоли ёши ва жинси бўйича ажратилиши иқтисодиёт сегментларидаги иш ўринларини қайси ёш ёки жинсдаги меҳнат ресурслари эгаллаб турганлигини аниқлаш билан бирга талаб ва таклифни мувозанатга келтиришни режалаштиришда зарурий ўзгаришларни киритиш имконини беради.

Юқорида кўрсатиб ўтилган тафовутларнинг баратараф этилиши ва таклиф этилаётган ўзгаришларнинг жараёнга киритилиши меҳнат статистикаси кўрсаткичлари сифатини оширади, деб айтиш мумкин.

Миллий статистика тизимидаги меҳнат статистикаси кўрсаткичларини шакллантиришдаги юқорида кўрсатиб ўтилган муаммолар меҳнат ресурслари сифати динамикаси ҳамда маълумот ва малака даражасининг иш ҳақиға таъсирини баҳолаш; меҳнатни меъёрлаш ва иш ҳақини тартибга солиш; меҳнат ресурслари оқими ҳаракати сабабларини аниқлаш ва бошқариш; маҳсулот (хизмат)лар рақобатбардошлигини ошириш мақсадида меҳнат харажатларини мақбуллаштириш; ҳудудий, тармоқ ва жинс бўйича меҳнатга ҳақ тўлашдаги номутаносибликларни тенглаштириш; ишчи кучининг тармоқлар, касбий-малака, жинсий, ҳудудий ва бошқа хусусиятлари асосидаги меҳнат унумдорлиги даражасининг таққослама таҳлилини амалга ошириш имкониятларини чеклайди.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Кўрсатиб ўтилган ҳолатларни зарурий даражага келтириш учун ривожланган мамлакатларда бугунги кунда кенг қўлланилаётган меҳнат бозори ва иш ҳақи кўрсаткичлари тизимини жорий этиш ва бунда, биринчи навбатда, қуйидаги вазифаларни амалга ошириш лозим, деб ҳисоблаймиз:

миллий иқтисодиёт ва унинг алоҳида минтақаларини юқори малакали меҳнат ресурслари билан таъминлаш, миллий ва маҳаллий меҳнат бозорларидаги ҳолатни ўрнатиш асосида иқтисодий фаолликни ошириш;

меҳнат бозорининг таълим ва касбий тайёргарликка бўлган эҳтиёжини аниқлаш асосида меҳнат ресурсларини йўналтириш;

бандлик ва меҳнат бозорини тартибга солиш бўйича асосланган дастурлар ишлаб чиқиш ва амалга ошириш;

ишчи кучи оқимларини ҳудуд ва тармоқлар кесимида тартибга солиш, ишчи кучини ташкиллаштирилган ҳолда ёллаш дастурларини ишлаб чиқиш;

меҳнат унумдорлигини ошириш, тармоқларнинг меҳнат сиғимини тартибга солиш ҳамда ишлаб чиқаришнинг меҳнат харажатларини мақбуллаштириш бўйича чораларни амалга ошириш;

меҳнатга ҳақ тўлашнинг адолатли ва асосланган сиёсатини амалга ошириш;

самарали бандлик, янги иш ўринлари яратиш ҳамда миллий ишлаб чиқарувчиларни ҳимоялашни рағбатлантирувчи мақсадга йўналтирилган солиқ сиёсатини олиб бориш;

аҳоли турмуш даражаси ўртасидаги фарқ кескин ўзгаришининг олдини олувчи аҳоли даромадлари ва ижтимоий ҳимоянинг асосланган сиёсатини амалга ошириш;

ижтимоий-иқтисодий чора-тадбирларни белгилашда уларнинг турли вариантлардаги прогноз сценарийларини ишлаб чиқиш ва чора-тадбирлар ушбу сценарийлар доирасида амалга оширилишини таъминлаш.

Юқорида кўрсатиб ўтилган вазифалар амалга оширилиши билан миллий меҳнат бозоридаги бандлик ҳамда аҳоли меҳнат даромадлари кўрсаткичларининг энг мақбул ҳолатини таъминлаш имконияти кенгайди. Бу ҳолат эса, ўз навбатида, аҳоли

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

самарали бандлигини таъминлашнинг муҳим жиҳатларини ҳисобга олишни тақозо этади.

АДАБИЁТЛАР

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 31 июлдаги “Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси фаолиятини такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида”ги ПҚ–3165-сонли қарори. www.lex.uz.

2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 22 декабрдаги “Ишга жойлаштиришга муҳтож аҳоли сонини аниқлаш, шу жумладан, уй хўжаликларини меҳнат билан бандлик масалалари бўйича ўрганишлар ўтказиш, шунингдек, меҳнат ресурслари, бандлик ва аҳолини ишга жойлаштириш балансини шакллантириш методикасини такомиллаштириш тўғрисида”ги 1011-сон қарори. www.lex.uz.

3. Башкатова Б.И. Социально-экономическая статистика. –М.: Юнити, 2002. – 203 с.

4. Ғойибназаров Б.К., Колонова Л. Ижтимоий соҳа иқтисодиёти. –Т.: 2007. –106 б.

5. Асрақулов А.С. Ўзбекистонда аҳоли бандлигидаги тенденцияларнинг эконометрик тадқиқи / Иқтисодиёт ва таълим, 2019, №5. 86–89-б.

6. Шадманов Х.Н. Меҳнат бозорида самарали бандликни таъминлаш: муаммо ва ечимлар // “Халқаро молия ва ҳисоб” илмий электрон журнали. № 2, апрель, 2019 йил. 1–9-б.

7. Asrakulov A.S. Multi-Factor Modeling And Forecasting Of Employment Indicators In The National Labor Market Of Uzbekistan // The American Journal of Management and Economics Innovations. –2020, 2/12. pp. –27-47.

Ф.Т. Базарова – ТМИ доц.в.в.б.

КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИК МУҲИТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ОМИЛЛАРИ

Мамлакатимизда олиб борилаётган ижтимоий иқтисодий сиёсий ислохотлар даврида ҳукуратимиз раҳбарияти томонидан кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик корхоналарини ривожлантиришга катта эътибор қаратилмоқда. Тадбиркорлик турли мулкчилик шаклларига асосланган хўжалик юритиш фаолияти орқали мавжуд ишлаб чиқариш ресурсларидан самарали фойдаланиш асосида бозор истеъмол талабларини қондириш, фойда олишдан иборат бўлган ижтимоий фаолиятдир. Тадбиркорликни ривожлантиришнинг асосий мақсади мамлакат иқтисодий ўсишининг қўшимча манбаи сифатида ижтимоий муаммоларни бартараф этишда катта рол ўйнайди, бандлик муаммоларини ҳал этиш, миллий бойликни ўстириш ва миллатнинг фаровонлиги учун хизмат қилади. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик ўзининг бозордаги талаб ва таклифга самарали таъсир кўрсатиши, бандлик ва аҳоли даромадларини ошириши, соғлом рақобат муҳитини вужудга келтириши, аҳоли ва ишлаб чиқариш эҳтиёжларини қондириш каби бир қатор ижтимоий-иқтисодий хусусиятлари билан мамлакатимиз иқтисодиёти учун ниҳоятда муҳим бўлган масалаларини ҳал этишда салмоқли ўрин эгаллайди. Шу сабабли мамлакатимизда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик корхоналарининг ривожлантириш устувор йўналишлардан бири ҳисобланади. Шу сабабли соҳада натижаларга эришишда тадбиркорлик учун қулай шароитлар яратиш, уларнинг эркин фаолият юритишларини кафолатлаш, уларни рўйхатга олишнинг соддалаштирилган механизмини жорий қилиш, тадбиркорлик ва кичик бизнес субъектларини кредитлаш ресурслардан фойдаланиш имкониятларини кенгайтириш бўйича кўрилган чора-тадбирлар муҳим омил бўлди. Бу борада барча йўллар очилганини, соҳа вакилларининг янада самарали фаолият юритиши учун кенг имконият яратишга қаратилганини Давлатимиз раҳбари томонидан “Маҳаллий экспорт қилувчи ташкилотларни янада қўллаб-қувватлаш ва ташқи иқтисодий фаолиятни

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори тасдиқланганини мисол сифатида келтиришимиз мумкин.

Кичик бизнес ва тадбиркорликни замонавий ривожлантиришда соҳанинг вакиллари олдида фаолиятни баъзи масалалари бўйича юзага келаётган муаммолар, баъзи бир тўсиқлар мавжудки, уларни бартараф қилиб амалий ёрдам бериш бугунги куннинг энг муҳим ва долзарб вазифасидир. Шундай экан, тадбиркорлик фаолиятини самарали олиб бориш учун маълум бир ишчи муҳити бўлиши керак. Тадбиркорлик муҳити мамлакатнинг ривожланиши асосини ташкил қилади ва ишбилармон кишиларнинг фаолият мазмунини белгилаб беради. Турли мамлакатларда тадбиркорлик муҳити турличадир. Ривожланган мамлакатларда бундай муҳит ўзининг қулайлиги ҳамда иқтисодий жараёнларнинг юқори даражада унумли ташкил қилиниши билан ажралиб туради.

Умумий ҳолда тадбиркорлик муҳити асосан қуйидаги тўртта омил: ҳуқуқий, сиёсий, ижтимоий ва иқтисодий омилларнинг ўзаро боғликлиги натижасида амалга оширилади. Улар ижобий ёки рағбатлантириш кўринишида ҳам шаклланиши мумкин. Чунки, бундай муҳит тадбиркорга амалга ошираётган ишларининг натижалари қандай бўлишини олдиндан кўра билишига кенг имконият туғдиради.

Юқорида таъкидлаб ўтилган омиллардан ҳуқуқий омиллар асосий омил бўлиб ҳисобланади, чунки тадбиркорлик фаолиятини олиб бориш учун тадбиркорлик муҳитида амалга оширилиши мумкин бўлган ўйинлар қоидасини кўрсатиб беради. Ўйинлар қоидаси тушунчаси рухсат этилган ва амалга оширилаётган иш (ҳаракат)ларни ўз ичига олади. Рухсат этилган иш (ҳаракат)ларга нисбатан ўйин қоидалари турли шаклда намоён бўлади. Бу қоидаларда тадбиркорлик фаолиятини олиб бориш йўлидаги барча чегара ёки чекловлар яққол кўрсатилиб берилиши керак. Умуман олганда, ҳуқуқий омил – тадбиркорлик фаолиятини юритиш йўлидаги барча қонунлар (солиқ, ер, меҳнат муносабатлари) ва йўриқномалар мажмуи бўлиб, тадбиркорлик фаолиятини тартибга солади ҳамда

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

тадбиркорнинг иқтисодий жараёндаги бошқа субъектлар билан муносабатини мужассамлантиради.

Ҳуқуқий базанинг тўлиқ ёки бир меъёрда юритилмаслиги тадбиркорлик фаоллиги даражасига катта салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Ҳозирги кунда Ўзбекистон Республикасида амалиётда тадбиқ қилинаётган иқтисодий ислохотларнинг асосини ташкил қилаётган бир бутун ҳуқуқий база мавжуддир.

Ҳуқуқий омилнинг тавсифига «ҳуқуқий маданият» тушунчаси ҳам киради. Бунинг остида миллатнинг қонунларга тўлиқ риоя қилиши, яъни инсонларнинг онгида қонунлар талабини бажариш керак деган тушунчанинг бўлиши тушунилади.

Сиёсий омил тадбиркорлик жараёнида бўлаётган барча ҳодисаларга давлатнинг муносабатини ва уларга давлатнинг таъсирини белгилаб беради. Давлатнинг тадбиркор фаолиятига қай даражада таъсир кўрсатиши ёки аралашиши кераклиги ҳам сиёсий омил тушунчасига киради. Бундай аралашиш олдиндан белгиланмаган ёки белгиланган бўлиши мумкин. Умуман олганда, тадбиркорлик фаоллиги даражасига давлатнинг муносабати рағбатлантириш ёки қўшилишмаслик кўринишида намоён бўлади.

Ҳар бир мамлакатда тадбиркорликнинг ривожланишига ундаги сиёсий тизимнинг барқарорлиги катта таъсир кўрсатади. Агар сиёсий тизим барқарор бўлмаса, тадбиркорлар катта инвестицияларни жалб қилмасдан юқори даражадаги фойда олиш мақсадида кичик муддатга мўлжалланган турли хилдаги операцияларни амалга оширишга ҳаракат қилишади. Сиёсий аҳволнинг барқарорлиги тадбиркорга ўз фаолиятини стратегик жиҳатдан лойиҳалаштириш, яъни узоқ муддатга мўлжалланган ишларни амалга ошириш имконини беради.

Ижтимоий омил бошқаларга нисбатан ўзининг таркиби жиҳатидан анчагина мураккаб ҳисобланади. Шунинг учун ҳам унинг таркиби жамиятда мафқуранинг ҳолати, миллий урф-одатлар, миллатнинг маданий ва маиший одатлари, атрофдаги кишиларнинг тадбиркор ва тадбиркорлик фаолиятига бўлган муносабати, давлатнинг тадбиркор ва тадбиркорлик фаолиятига бўлган муносабати каби кўпгина элементлардан таркиб топади.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Иқтисодий омил бозордаги рақобатни ва нарх-наво ҳолатини ўзида акс эттиради. Нарх-наво тизими, ўз навбатида, нархларнинг даражаси, ишлаб чиқариш жараёнига тадбиркор томонидан жалб қилинаётган ишлаб чиқариш омиллари, ишчи кучи, кредит ставкаси миқдори ҳамда солиқ ва мажбурий тўловларни ўз ичига олади. Бунда бозордаги рақобат шарт-шароитлари сифат ва миқдорий жиҳатдан таҳлил қилиб чиқилади.

Тадбиркорликни давлат томонидан маълум бир шарт-шароитлар яратилгандагина амалга ошириш мумкиндир. Унинг таркиб топиши авваламбор жамиятдаги маълум бир вазиятнинг вужудга келиши билан боғлиқ бўлиб, ундаги сиёсий ва иқтисодий вазият тадбиркорлик фаолиятини таркиб топтиришга йўналтирилган бўлади. Шунинг учун ҳам ҳукуматимиз раҳбарияти ташаббуси билан керакли қонунлар, қарорлар, фармонлар ва шу каби ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатлар қабул қилинган ва тадбиркорлик фаолиятини рағбатлантириш мақсадида тадбиркорликни ривожлантириш фонди, кичик бизнесни ривожлантиришга кўмаклашиш фондлари ташкил этилган бўлиб, улар ҳаётга тадбиқ келинмоқда.

Тадбиркорлик муҳитини шакллантириш бошқариладиган жараёнدير. Лекин бошқариш усуллари маъмурий ёки директив кўринишида бўлиши мумкин эмас. Уларнинг асосий тадбиркорлик фаолияти субъектларига таъсир қиладиган чоралардан эмас, балки шундай субъектларнинг таркиб топиши йўлида қулай шарт-шароитларни яратишдан иборат бўлиши керак.

Тадбиркорлик муҳитини таркиб топтириш кўп жиҳатли жараён бўлиб, у ўз ичига қуйидаги таркибларни қамраб олади:

- ижтимоий, иқтисодий ва ижтимоий-иқтисодий фалсафанинг ҳамда улар билан боғлиқ бўлган жамият аъзолари психологиясининг ўзгариши;
- тадбиркорликни рағбатлантирувчи миллий дастур қабул қилиниши.

Ҳозирги шароитларда тадбиркорлик муҳитини таркиб топтириш нафақат миллий, балки халқаро муаммолардан ҳисобланади.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Замонавий ижтимоий-иқтисодий фалсафанинг шаклланиши		Тадбиркорлик муҳитини шакллантириш		Иқтисодий фаолликнинг алоҳида шакли сифатида тадбиркорликни шакллантириш
Ижтимоий муҳитни таркиб топтириш		Тадбиркорлик инфратузилмасини шакллантириш		Миллий бойлик ва миллий фаравонликнинг ўсиши

1-расм. Тадбиркорлик муҳитининг шаклланиши

Тадбиркорлик муҳитини яратиш ва унинг муҳитига таъсир этувчи омилларни қуйидаги гуруҳларга бўлиш мумкин:

- аниқ бир маҳсулотга истеъмолчиларнинг тўлов қобилияти;
- Агар, маҳсулот (товар) ўзининг хусусиятлари билан аввалгиларидан ажралиб турса, унга бўлган талаб маркетинг усуллари билан аниқланади;
- таваккалчилик ва бозордаги хатарларни ўз зиммасига олиб, мулк жавобгарлиги асосида иш юрита оладиган тадбиркорлар;
- сармоёга эга бўлган инвесторлар.;
- тадбиркорлик фаолиятини бир меъёрда олиб бориш имконини берувчи инфратузилмалар;
- қарор қабул қилиш тизими.

Шу омилларнинг тизимли ва ўзаро ҳаракат қонуниятлари тадбиркорликни фаоллаштиради ва у хўжалик механизми орқали амалга оширилади.

Ҳар бир тадбиркор ўзини ўраб турган муҳитга қўшилиб кетиши учун ишни унинг таҳлилидан бошлаши лозим. Тадбиркорлик муҳитини таҳлил қилишда тадбиркор маълум бир чегарада касбий фаолият кўрсатиш учун қандай иқтисодий манфаатини амалга ошириши мумкинлигини белгилаб олиши керак. Тадбиркор маълум бир тадбиркорлик муҳитига киришар экан, диққат-эътиборини фақат ўз ғояларини амалга оширишга эмас, балки қандай қилиб инвесторларнинг маблағларини тадбиркорлик фаолиятига жалб қилишга ҳам қаратиши керак.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Ўз ишини тўғри ташкил қилиш тадбиркорликнинг асосий омил-ларидан ҳисобланади. Шунинг учун ҳам тадбиркор бу феноменни барпо қилувчи барча қисмларни ҳар томонлама эътиборга олиши керак. Тадбиркор фаолиятининг асосий ҳаракатлари кетма-кетлиги қуйидагича бўлиши мумкин:

- биринчидан, бизнес ғоясини ишлаб чиқиш;
- иккинчидан, ишбилармонлик муҳитини чуқур ўрганиб чиқиш;
- учинчидан, тадбиркорнинг иқтисодий манфаати билан бизнес ғоясининг ўзаро тўғри келиши, тадбиркорлик ғояси билан тадбиркорлик муҳитининг ўзаро мувофиқлиги;
- тўртинчидан, ғояни амалга ошириш учун керакли бўлган капитал ҳажмини белгилаб олиш;
- бешинчидан, бизнес ғояни амалга ошириш учун керак бўлган корхона ёки ташкилотни таркиб топтириш.

Хулоса қилиш мумкинки, тадбиркорлик фаолиятининг келажаги тадбиркорлик муҳити билан белгиланади, у эса жамиятдаги ижтимоий-иқтисодий вазиятни акс эттиради. Ижтимоий-иқтисодий вазиятга иқтисодий мустақиллик, тадбиркорлар синфи, иқтисодий алоқаларда бозорнинг устуворлиги, тадбиркорлик капиталини мужассамлантириш шароитининг мавжудлиги ва керак бўлган ресурсларни ишлатиш киради. Тадбиркорликнинг ижтимоий мустақиллик даражаси бозорда вужудга келаётган мустақил корхона ва ташкилотлар сони билан тавсифланади. Иқтисодий жараёнлар қанчалик унумли бўлса, жамият моддий ва маънавий жиҳатдан шунчалик юқори даражада бўлади. Иқтисодий жараёнларнинг самараси амалда фаолият кўрсатаётган тадбиркорларнинг сони ва сифати ҳамда шу фаолият билан шуғулланмоқчи бўлган кишилар сони билан белгиланади. Бу, ўз навбатида, тадбиркорлик ишига янги тадбиркорларни жалб қилиш, иқтисодиётни эркинлаштириш ва тадбиркорлик муҳити даражаларига боғлиқдир. Давлат шундай шарт-шароитлар яратиб бериши керакки, унда тадбиркорларнинг ва тадбиркор бўлмоқчи бўлганларнинг қизиқиши, хоҳиши ва интилишлари максимал даражада ўз ифодасини топсин.

A.T.Mirsodiqov –Farg‘ona davlat universiteti tayanch doktoranti

QURILISH SOHASINI RIVOJLANISHIDA LOGISTIK XARAJATLARNI AHAMIYATI

Annotatsiya: *Maqolada mamlakatimizda qurilish sohasini rivojlanishida logistik xarajatlarini inobatga olish va boshqaruv tizimini kompleks takomillashtirish masalalari nazariy ma’lumotlar asosida o‘rganilgan. Qurilish sohasida ishlab chiqarishning moddiy, iste’mol va iqtisodiy oqimlarining harakatini, investitsiya loyihasining turli ishtirokchilarini muvofiqlashtirishning xususiyatini belgilovchi o‘ziga xos xususiyatlari asoslangan.*

Kalit so‘zlar: *Sanoat, qurilish sohasi, logistika, qurilish majmualari, logistika zanjirlari, boshqaruv integratsiyasi.*

THE IMPORTANCE OF LOGISTIC COSTS IN THE DEVELOPMENT OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY

Annotation

The article is based on theoretical data on the issues of taking into account the logistics costs in the development of the construction industry in our country and the comprehensive improvement of the management system. It is based on the specific features that determine the nature of the coordination of the movement of material, consumption and economic flows of production in the construction industry, the various participants in the investment project.

Keywords: *Industry, construction, logistics, construction complexes, logistics chains, management integration.*

Iqtisodiyot tarmoqlari tarkibida qurilish sohasi tez sur’atlar bilan rivojlanib borayotgan tarmoqlardan biri hisoblanadi. U iqtisodiyotning reproduktiv jihat va uy-joy qurilishi bilan bog‘liq asosiy iqtisodiy va ijtimoiy muammolarni hal qiladi. Ayniqsa, so‘nggi yillarda qurilish sohasi iqtisodiyotning jadal rivojlanayotgan tarmoqlaridan biriga aylandi. Biroq, sohaning rivojlanishi jarayonida qurilish majmualarining barcha ishtirokchilari o‘rtasida iqtisodiy aloqalarning ma’lum bir tarqalishi yuz berdi. Logistika xarajatlari, bizning

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

fikrimizcha, logistika bitimining barcha bosqichlarida moddiy oqim va ular bilan birga keladigan moliyaviy va axborot oqimlarining o'zgarishi hisobiga omillar ishlab chiqarish va ishlab chiqarish xarajatlarining pul ifodasidir. Ushbu talqin logistika tizimini (material, ma'lumot, transport, ombor, moliyaviy va boshqalar) va ularning birligida va o'zaro bog'liqligida. Keyingi tadqiqotlarimiz uchun "xarajatlar" atamalarining ishlatilishini va ularning bir-birining o'rnini bosish imkoniyatlarini aniqlash muhim, chunki bu tushunchalar iqtisodiy nazariya va amaliyotda keng qo'llaniladi. Iqtisodchilar xarajatlarni to'g'ridan - to'g'ri mahsulot ishlab chiqarish yoki xizmatlar ko'rsatish bilan bog'liq bo'lgan korxonalarining asosiy faoliyatiga bog'laydi va ularni har qanday ishlab chiqarish yoki qo'llab -quvvatlovchi funktsiyani amalga oshirish uchun zarur bo'lgan haqiqiy xarajatlar yig'indisi sifatida aniqlaydi: ishlab chiqarish xarajatlari, muomala xarajatlari va boshqalar. Xarajatlarning mohiyati shundan iboratki, ular qayta ishlab chiqarish jarayonini ta'minlash uchun korxonalar sarflagan barcha xarajatlarni hisobga oladi. Logistika nuqtai nazaridan korxonalar iste'molchilar manfaatlarini qondirish uchun bozorda muvaffaqiyatli ishlashini ta'minlash uchun zarur bo'lgan mablag'larni sarflaydi.

Kapital qurilish jarayonini boshqarishda logistik zanjirlarni shakllantirishga yondashuvlarning mavjud iqtisodiy va tashkiliy salohiyatni hisobga olgan holda joriy etish soha rivojlanishining hozirgi bosqichida katta ahamiyatga ega. Bu qurilish ishlab chiqarishni jadallashtirish, yangi materiallar va qurilish texnologiyalarini qo'llash, qurilish majmuasi korxonalarini o'rtasida gorizontaal iqtisodiy aloqalar darajasini kengaytirish, qurilishda iqtisodiy oqimlarning intensivligini oshirish va soha faoliyati bilan bog'liq tarmoqlarning zaruriy darajadagi integratsiyasi bilan bog'liqdir. Bunday sharoitda moddiy, axborot va moliyaviy oqimlarni logistik jihatdan muvofiqlashtirish, qurilayotgan ob'ektlarga qurilish, xarid qilish, tashish, yetkazib berish va ishlab chiqarish-texnologik konfiguratsiyalarini tayyorlash vaqtida hamda jarayon yuz berayotgan makonda kelishilgan faoliyatni ta'minlashning ahamiyati ob'ektiv ravishda ortib bormoqda. Qurilish xizmatlari bozorida qurilish korxonasining raqobatbardoshligi asosan kapital qurilishni logistik boshqarish tizimining mavjudligi va samaradorligi, barcha investitsiya va qurilish sikllari,

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

ya’ni buyurtmani iste’molchiga etkazib berishdan boshlab qurilish-montaj ishlarining sifati va samaradorligi kabi miqdor va sifat ko‘rsatkichlari bilan belgilanadi[1].

Qurilishda logistika tizimini boshqarish zanjirlaridan foydalanish turli zahiralarni kamaytirish, tugallanmagan ishlab chiqarish hajmini nazorat qilish, qurilishda yuzaga keluvchi turli risklarni kamaytirish, mahsulot harakati jarayonlarini jadallashtirish va kapital aylanmasini tezlashtirish, logistika resurslarini etkazib berishni sinxronlashtirishni ta’minlash, qurilish va montaj ishlari jarayoni bilan ishlab chiqarish va texnologik uskunarlar uchun investitsiya va qurilish siklining yuqori samaradorligini ta’minlaydi.

Mamlakatimizda qurilish sohasida mikro darajadagi boshqaruv tizimini kompleks takomillashtirish muammolari tadqiqot ishlarida etarli darajada yoritilmagan. Qurilish sohasi korxonalarini boshqarishni takomillashtirish muammosining ahamiyati, tendensiyalarning holati va dinamikasini tahlil qilish, uni ilmiy adabiyotlarda tahlil etish uchun yondashuvlar mavjud. Biroq, iqtisodiy kon’yunkturaning noaniqligi sharoitida logistik zanjir asosida boshqaruv qarorlarini qabul qilishning ilmiy asoslangan va tasdiqlangan usullari mavjud emas. Logistika xarajatlarini o'zgaruvchan va doimiy xarajatlarga bo'lish muhim deb tan olingan. O'zgaruvchan xarajatlar logistika faoliyati ko'lamiga qarab o'zgaradi. O'zgaruvchilar quyidagicha bo'lishi mumkin: "... transport xarajatlari yoki aksiyalarni moliyalashtirish uchun kapital jalb qilish xarajatlari" [2]. Ruxsat etilgan xarajatlar - bu logistika faoliyati doirasida o'zgarishsiz qoladigan xarajatlar. Bunga omborni saqlash xarajatlari misol bo'la oladi, bu ombordan foydalanish darajasiga bog'liq emas.

Xarajatlarning umumiy miqdoriga ta'sir darajasiga ko'ra, ular tartibga solinadigan va tartibga solinmaganlarga bo'linadi. Tartibga solinadigan xarajatlarga xarajatlar kiradi, ularning qiymati menejer ta'siriga to'g'ridan-to'g'ri mutanosibdir. Bunday holda, bu xarajatlar uchun ombor mudirlari, materiallar sotib olish guruhleri menejerleri, ishlab chiqarishga tayyorgarlik va ishlab chiqarish xarajatlarini nazorat qilish guruhleri va buyurtma guruhleri javobgar bo'ladi.

Ta’kidlash joizki, loyihani amalga oshirish tizimi, dizayn, qurilish va etkazib berish jarayonlarining o‘zaro hamkorligiga yo‘naltirilgan muhandislik tamoyillariga mos

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

keladigan, qurilishning iqtisodiy oqimlarini logistik muvofiqlashtirish va qurilish firmasi, subpudratchilar, qurilish sanoati korxonalar va investitsiya-qurilish jarayonining boshqa ishtirokchilari ishtirokida logistika tizimini shakllantirish zarur[3]. Prezidentimizning 2019 yil 2 fevraldagi “Qurilish materiallari sanoatini tubdan takomillashtirish va kompleks rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarorida 2019-2021 yillarda umumiy qiymati 1,3 milliard, shu jumladan, to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar hisobiga 692 million AQSh dollari miqdorida amaldagi korxonalarni texnik va texnologik yangilash hamda yangi korxonalar barpo etish bo‘yicha 67 ta investitsiya loyihasini amalga oshirish vazifasi qo‘yildi. Bu va boshqa loyihalarning amalga oshirilishi 2021 yilga qadar sement ishlab chiqarish quvvatlari hajmini 17 million tonnaga, arxitektura-qurilish oynasini — 32 million kvadrat metrga, yog‘och-qipiq plitasi (DSP)ni — 380 ming, gaz-beton bloklarini — 700, ko‘p qavatli uylar qurilishi uchun yirik panelli temir-beton buyumlarini — 180 ming kvadrat metrga yetkazish imkonini beradi. Davlatimiz rahbarining 2019 yil 23 maydagi “Qurilish materiallari sanoatini jadal rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori sohaning yaqin istiqbolga mo‘ljallangan istiqbollari va strategiyasini belgilab berdi. Uning asosiy maqsadi tarmoqni jadal rivojlantirish va diversifikatsiya qilish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, mahalliy mineral xom ashyo resurslarini qayta ishlashga investitsiyalarni jalb qilish va qurilish materiallarini eksport qilish hajmlarini oshirishga qaratilgan. Bu vazifalarni hal etilishi natijasida 2025 yilga qadar ishlab chiqarish hajmlarini gulqog‘ozlar bo‘yicha — 47 barobardan ortiqqa, yig‘ilgan parket panellari va plitalari — 19 barobarga, yog‘och va boshqa yog‘ochbop materiallardan tayyorlangan plitalar — 15 barobarga, gazobeton bloklari — 7 barobarga, lak-bo‘yoq materiallari hamda energiya va issiqlikni tejoychi float-texnologiya asosida tayyorlangan arxitektura-qurilish oynasi — 4 barobarga, bazaltdan tayyorlanadigan kompozit armatura — 3 barobarga va sement bo‘yicha — 2 barobarga oshirish ko‘zda tutilgan.

Yetkazib beruvchilar, savdo vositachilar, sotib olish korxonalar va qurilish kompaniyalari o‘rtasida texnologiyalarni birlashtirish asosida iqtisodiy oqimlarning intensivligi ortib bormoqda. Ular quyidagilarda aks etadi:

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

- doimiy qurilish muddati kamaytirish uchun bir vaqtning o‘zida qaratilgan qurilish ishlab chiqarish, ratsionalizatorlik bozor ehtiyoj tashabbusi, ko‘chmas mulk hayot sikli oshirish va qurilish ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish;
- yangi seriyali uylarni loyihalash va yangi qurilish mahsulotlarini ishlab chiqish bilan bog‘liq iste‘molchilarning talablarini o‘zgartirish;
- qurilish texnologiyalarini potensial juftlashtirish chegaralarini kengaytiradigan, qurilish materiallarining turli xil birikmalaridan, tovar ayirboshlashning shakllari va usullaridan foydalanadigan mijozlarning muammolarini hal qilish uchun tor funksional qurilishdan qurilish tashkilotlarini qayta yo‘naltirish;
- qurilishni sanoatlashtirish darajasini o‘zgartirish, asosiy qurilish texnologiyalarini birlashtirish;
- qurilishning moddiy-texnik ta‘minoti ishtirokchilari xo‘jalik yurituvchi sub’ektlarning iqtisodiy mustaqilligi ularni gorizont va konglomerat integratsiyasining logistika salohiyatidan yanada ko‘proq foydalanishga undaydi[4].

Qurilish sohasi logistika zanjiri korxonalar faoliyatiga nisbatan qo‘llaniladi, yaxlit logistika tizimining shakllanishiga olib keladi, natijada integratsion ta’sirlarning shakllanishini ta‘minlaydi:

- tovar-moddiy harakatlarning barcha jarayonlarini muvofiqlashtirish, shu jumladan, qurilish materiallarini sotib olish, qadoqlash, asosiy vositalarni boshqarish va tugallanmagan ishlab chiqarish, ishlab chiqarishni boshqarish;
- materiallarni boshqarish va nazorat qilish funksiyalarini integratsiyalash (boshqaruv integratsiyasi);
- qurilish kompaniyasi va hamkorlarining texnologik jarayonlarini integratsiyalash (texnologik integratsiya);
- moddiy va axborot oqimlarini integratsiyalash;
- kompaniyaning biznes maqsadlari uchun oqilona tashkiliy tuzilmani (tashkiliy integratsiya) shakllantirishni o‘z ichiga olgan yaxlit logistika tizimi sifatida shakllanish.

Xulosa sifatida ko‘rsatib o‘tish mumkinki, har qanday tizimning boshqarilishi uchun eng muhim shart uning barqarorligi bo‘lib, unda ma‘lum bir algoritm bilan ishlaydigan

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

tizimning muvozanatga yaqin bo‘lgan sharoitlarda ishlash maqsadiga erishishni tushunish mumkin. Yetarli barqarorlik sharoitlari tarkibiy tuzilish va funksiyalarning simmetriya darajasi bilan belgilanadi, bu esa, qurilish faoliyatining haqiqiy ko‘rsatkichlarini rejalashtirilgan qiymatdan va vaqtdan chetga chiqishni nazorat qilish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Қурилиш соҳасини давлат томонидан тартибга солишни такомиллаштириш кўшимча чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПФ-5577- сонли Фармони. Тошкент шаҳри. 2018 йил, 14 – ноябр.

2. Казарновский А.С. Логистизация потоковых процессов в сфере капитального строительства. Автореферат. Диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Самара 2004. – стр. 24.

3. Казарновский А.С. Предпосылки формирования логистических систем в строительстве // Проблемы качества экономического роста: Материалы междунар. науч. конгресса, 27-28 мая 2004 г. Ч. 2. - Самара, 2004. - 0,2 печ. л.

4. Джабриев А.Н., Эгамов Р.М. Қурилиш индустрияси корхоналарида рақобатдошликни ошириш йўллари. “Иқтисодиётни либераллаштириш шароитида инвестицион-қурилиш ва инновацион жараёнларни ташкил қилиш ва бошқаришнинг долзарб муаммолари” мавзусидаги Республика миқёсидаги илмий-амалий анжумани материаллари. 2019 йил 17-18 май. Самарқанд: 2019 йил. – 20-24-бетлар.

3-шўъба

Иқтисодиётда таркибий ўзгаришларнинг самарали йўлларини статистик методлар асосида ўрганиш ва такомиллаштириш масалалари.

**O.T. Mamadaliev—Head of the Department of the State Committee on Statistics
Independent researcher of the Tashkent State University of Economics**

RATING SYSTEMS FOR ASSESSMENT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Abstract: This article attempts to highlight the rating systems implemented in the Republic of Uzbekistan to assess the socio-economic development of regions, the effectiveness of targeted programs and efficiency of ongoing reforms.

Keywords: Action strategy, statistical indicators, surveys, comprehensive and balanced socio-economic development, rating system, rating score.

The ultimate goal of countries' policies is to improve the level and quality of life of the population through the balanced development of all its administrative-territorial units, to create equal conditions for people living and working in each region.

In turn, in the implementation of the policy of socio-economic development of regions, attention is paid to their geographical location, climatic conditions, human resources, the availability of natural and mineral resources. Based on this, the necessary measures will be taken for the rational allocation and use of production facilities.

Analysis of statistical data shows that unevenness has been observed in the socio-economic development of the regions of the Republic of Uzbekistan for many years. Each administrative-territorial unit, cities and districts within such units are organized on the basis of a certain object of legislation, which differ from each other in their geographical and territorial location, the composition of their economy, the level of development of industry and agriculture, demographic situation, as well as climate, potential water and natural resources.

For example, Syrdarya, Khorezm and valley regions (Fergana, Andijan, Namangan) have very few minerals, while the Republic of Karakalpakstan and Navoi, Tashkent,

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Kashkadarya, Surkhandarya and Bukhara regions are rich in resources.

Similar population and population density, disproportionate distribution of labor and production capacity also lead to inequality.

As an example, based on the data of the State Committee on Statistics, one can see the disproportion of macroeconomic indicators per capita across regions.

In particular, Namangan (14th place), Surkhandarya (13th place), Fergana (12th place) and Samarkand (11th place) regions have the lowest GDP per capita, and the population is close to each other (there is a sharp difference between the Republic of Karakalpakstan (10 place) and Khorezm (9th place) and Bukhara region (4th place) (about 1.9 million people).

Such differences can be seen in the volume of industrial production per capita, services and investment in fixed assets.

The main reason for this difference is not in the volume of goods produced or services provided, but in the number of people living in these areas.

In the same way, at the micro level, in the statistical analysis of the level of socio-economic development of cities and regions of the republic, one can see the aggravation of this difference.

The following table presents an analysis of the per capita indicators of the Republic of Karakalpakstan, regions and the city of Tashkent for some key macroeconomic indicators in the republic (Table 1).

Table 1

**Position of the Republic of Karakalpakstan, regions and the city of Tashkent
in the republic according to some key macroeconomic
indicators (per capita)**

As of 01.07.2021

Name of regions	Permanent population, million people	Gross regional product per capita		Industry per capita		Services per capita		Investment per capita	
		Volume, million soums	position	Volume, million soums	position	Volume, million soums	position	Volume, million soums	position

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Republic of Karakalpakstan	1,9	5,9	7	4,3	7	1,9	11	1,7	11
Andijan	3,2	5,7	10	4,8	5	2,2	6	1,3	14
Bukhara	2,0	8,4	4	4,6	6	2,9	4	4,1	5
Jizzakh	1,4	6,3	6	2,5	11	2,0	9	4,6	4
Kashkadarya	3,4	5,8	9	2,7	10	1,8	13	2,1	7
Navoi	1,0	26,0	1	34,5	1	3,2	2	8,5	2
Namangan	2,9	4,9	14	2,2	13	1,8	12	1,9	9
Samarkand	4,0	5,3	11	2,4	12	2,0	10	1,9	10
Surkhandarya	2,7	5,0	13	1,0	14	1,7	14	1,7	12
Syrdarya	0,9	7,7	5	5,5	4	2,3	5	4,9	3
Tashkent	3,0	11,9	3	12,3	3	3,1	3	3,6	6
Fergana	3,9	5,3	12	2,9	8	2,1	7	1,5	13
Khorezm	1,9	5,8	8	2,9	9	2,1	8	2,0	8
Tashkent city	2,7	20,6	2	13,5	2	17,4	1	8,7	1
Total	34,9	9,2	x	5,8	x	3,7	x	3,0	x

Prepared by the author on the basis of data from the State Committee on Statistics.

Based on the above, taking into account all aspects, the issue of balanced development of the country's regions and the creation of equal conditions for life and work of the population living in them is one of the main priorities of reforms in Uzbekistan.

These aspects are given special attention in the Action Strategy for the five priority areas of development of the Republic of Uzbekistan for 2017-2021 [1]. According to the Strategy, for the comprehensive and balanced socio-economic development of the regions, the effective use of the existing potential, it is planned to implement the following tasks:

- Ensuring the comprehensive and effective use of natural, mineral resources, industry, agriculture, tourism and labor potential of each region to accelerate socio-economic development, improve living standards and incomes of the population.;

- expanding the scale of modernization and diversification of the region's economy, reducing the gap in the level of socio-economic development of districts and cities with a relatively low level of development, primarily due to the rapid development of production and export potential;

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

- accelerated development of small towns and villages through the creation of new industrial enterprises and service centers, small industrial zones, funds of large business associations, bank loans and private foreign investments;
- expansion of the revenue base of local budgets by reducing subsidized districts and cities, rapid development of industry and services;
- further development and modernization of the production, engineering, communication and social infrastructure of the regions in order to create favorable conditions for the location of industrial enterprises and other production facilities, the development of private entrepreneurship and the improvement of the living conditions of the population.

The relevance of the issue is also indicated in the Address of the President of the Republic of Uzbekistan to the Oliy Majlis dated January 25, 2020: As part of this work, 12 satellite cities will be selected adjacent to 7 large cities - Andijan, Bukhara, Samarkand, Karshi, Fergana, Namangan, Nukus and comprehensive measures will be developed for their development. Another problem with this challenge is that there is a difference between our regions, where the main workforce lives and where jobs are created. The solution is to liberalize internal migration.” [2].

Based on the tasks set in the appeal, it can be stated that the reforms aimed at the balanced development of regions and raising the living standards of the population have reached a qualitatively new level.

In particular, the former Ministry of Economy and Industry was established by the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PD-4653 of March 26, 2020, the Ministry of Economic Development and Poverty Reduction, as well as its functions, tasks and responsibilities were revised [3].

Another important document is the Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 1, 2020 No. PD-4702 “On the introduction of a rating system for the socio-economic development of regions”. This decision introduced a unified system for assessing the integrated and balanced socio-economic development, the efficiency of the use of natural and mineral resources, economic

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

and investment potential, as well as other comparative advantages for the sustainable and dynamic development of regions [4].

The main goal of the rating system is to determine the level of socio-economic development of the regions for a certain period, with special attention to:

- ensuring sustainable and balanced economic development, the effectiveness of economic reforms;
- creating new jobs, reducing unemployment and ensuring an efficient labor market;
- increase access to social services and improve the quality of life of the population;
- creating the necessary conditions for the population and business, ensuring the stability and reliability of the production infrastructure;
- increase the level of competitiveness of regions, further diversify their economies;
- improving the quality of the business environment, constant support and rapid development of entrepreneurship;
- achieving financial independence of the regions and development of the banking and financial sector;
- to increase the efficiency of the work of local public administration bodies with citizens' appeals and the transparency of data.

The assessment consists of two stages, the first of which assesses the state of socio-economic development of the regions on the basis of available statistics on the following 8 priority areas:

- economic development and efficiency;
- labor market efficiency;
- access and quality of social services;
- access to infrastructure and its development;
- competitiveness and diversification of the economy;
- business environment quality and entrepreneurship development;
- financial independence, development of the banking and financial sector;
- efficiency of work of local governments with citizens' appeals and openness of data.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

In the second stage, a special survey will be conducted in the regions to study the social consciousness and quality of life, the state of the business environment for entrepreneurs and investors, the level of public confidence in reforms and the quality of public administration and local government institutions.

In turn, the statistics that make up the priorities can be either positive or negative.

Scores on positive indicators are calculated based on the following formula:

$$X_{ball} = \frac{X}{X_{max}} * Y_{maxball}$$

where: X_{ball} — the score on a particular indicator of the area; X — area indicator; X_{max} — the maximum value of this indicator between regions; $Y_{maxball}$ — the highest score of the indicator given in the table compiled on the basis of this rating requirement.

Points on negative indicators are calculated on the basis of the following formula:

$$X_{ball} = Y_{maxball} - \frac{Y_{maxball}}{X_{max}} * X$$

where: X_{ball} — the score on a particular indicator of the area; X — area indicator; X_{max} — the maximum value of this indicator between regions; $Y_{maxball}$ — the highest score of the indicator given in the table compiled on the basis of this rating requirement.

The final scores for the first stage in the region are calculated by summing the scores of the statistical indicators of the priority areas.

The final score for the region is determined by adding the total scores on the statistics and the points collected on the survey results.

As a result, 2 ratings will be formed separately for the Republic of Karakalpakstan, regions and the city of Tashkent, as well as districts and cities.

The assessment of the level of socio-economic development of the regions on the basis of rating indicators is carried out according to the following scheme.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

**Scheme for assessing the level of socio-economic development
of regions based on rating indicators**

Stages	Events	Deadlines
Stage I	Development of survey methodology for rating assessment	July 1, 2020
Stage II	Entering statistics into the information system online	preliminarily – 15 January final – 1 June
Stage III	Conduct a survey and enter the generalized results into the information system online	preliminarily – 15 January final – 1 June
Stage IV	Summarize the results and determine the ranking of regions	preliminarily – 25 January final – 10 June
Stage V	Submission of the rating results to the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan, the Cabinet of Ministers and representative bodies of state power.	preliminarily – 1 February final – 15 June
Stage VI	Discussion at meetings of the Legislative Chamber and the Senate of the Oliy Majlis, Councils of People's Deputies	preliminarily – 10 February final – 15 July
Stage VII	Discussion at the meeting of the Cabinet of Ministers	preliminarily – 10 February final – 15 July

In addition to this system, a number of other evaluation systems have been established, for example:

- Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated June 15, 2021 No 373 “On measures to further improve the rating system for the development of the digital economy and e-government” [5];

- Resolution of the Senate of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan No. SR-361-IV of July 31, 2021 “On the introduction of a rating system for the implementation of state youth policy in the regions” [6];

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

- Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated August 23, 2021 No 536 “On measures to introduce a system for assessing the effectiveness of sectors for integrated socio-economic development of the regions” [7] and others.

In this regard, according to international practice and research, the implementation of measures in the following areas will further improve the qualitative assessment of the level of socio-economic development of the regions:

1) In the rating system introduced by the Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 1, 2020 No PD-4702 “On the introduction of a rating system of socio-economic development of the regions”:

- the formation of missing statistical indicators, including the development of consumer price indices for cities and regions, the use of indicators of business viability, including the level of emergence and closure of enterprises, the concentration of economic entities in the regions;

- revision of the requirements and indicators of the rating assessment, taking into account international experience and quality. For example, the volume of regional exports per capita is an indicator of the export orientation of industrial production. Typically, export practices are centralized in advanced economies and carried out by specialized companies, as the external market can be volatile, especially for small businesses. Thus, the volume of regional exports of small enterprises is not a price for quality. Also, the volume of regional industrial production per capita does not provide a comprehensive assessment of the industry of cities and regions, and prices are falling due to the release of centralized capacities. At the same time, at the centralized facilities operating in the study area, the population of this area operates, energy resources are also sent, therefore the cost of social indicators is high;

- conduct separate studies in the regions to study social experience and quality of life, the state of the business environment for entrepreneurs and investors, the level of public confidence in reforms and the quality of public

*“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”*

administration and local government institutions, with extensive study of international experience and taking into account the specifics of the country;

- formation of a database for at least five years to track the socio-economic development or decline of regions.

2) Combining all existing rating and rating systems with inventory and forming a single rating system. This is due to the fact that several rating and rating systems overlap in certain areas. In addition, an area that achieves a high score in one ranking due to a certain direction (if its share in the total score is high) may achieve a low score in another ranking with the same score, and this can lead to error. in an objective assessment.

3) Development and launch of a separate portal for publishing information reflecting the level of socio-economic development of regions and the results of the assessment system in order to create conditions for the use of answers.

4) Based on international experience, it is advisable to study all regions into six groups (dividing the backward and prosperous regions into 3 categories: where the role deteriorates, the role remains, and the role improves) [9].

These, in turn, serve to assess the socio-economic development of the regions in the Republic of Uzbekistan, the effectiveness of targeted programs and the effectiveness of ongoing reforms in the field and to make well-thought-out strategic decisions.

List of used literature

1. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated February 7, 2017 No PD-4947 “On the Action Strategy for further development of the Republic of Uzbekistan” // <https://www.lex.uz/docs/3107036>.

2. Address of the President of the Republic of Uzbekistan to the Oliy Majlis // “Xalq so‘zi”, January 25, 2020.

3. Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated March 26, 2020 No PD-4653 “On the organization of the Ministry of Economic Development and Poverty Reduction of the Republic of Uzbekistan and its system organizations” // <https://www.lex.uz/docs/4776766>.

4. Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 1, 2020 No PP-4702 “On the introduction of a rating system of socio-economic development of the regions” // <https://www.lex.uz/docs/4803531>.

5. Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated June 15, 2021 No 373 “On measures to further improve the rating system for the development of the digital economy and e-government” // <https://www.lex.uz/docs/5458249>.

6. Resolution of the Senate of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan No. SR-361-IV of July 31, 2021 “On the introduction of a rating system for the implementation of state youth policy in the regions” // <https://www.lex.uz/docs/5587647>.

7. Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan dated August 23, 2021 No 536 “On measures to introduce a system for assessing the effectiveness of sectors for integrated socio-economic development of the regions” // <https://www.lex.uz/docs/5597287>.

8. X. Shodiev, Y. Abdullaev, Z. Toshmatov and others Statistics (textbook), Tashkent Financial Institute // Tashkent .: “Ibn Sino”, 2004, 354.

9. I. Eliseeva, M. Yuzbashev, General theory of statistics. - M.: Finance and Statistics, 2004, 656.

10. Borovaya S.L. Methodology for assessing the differentiation of socio-economic development of the region / S.L. Borovaya, E.S. Gubanova // Regionology. - 2008 - No. 1. - S. 77-84.

11. Bulletin of socio-economic situation of the Republic of Uzbekistan for January-June 2021 // State Statistics Committee, Tashkent, 2021.

12. Data of the State Statistics Committee of the Republic of Uzbekistan // www.stat.uz.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

*N. Hakimova– TMI talabasi
Ilmiy rahbar: O.R. Meyliyev–TMI dotsenti (PhD)*

**O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI**

So‘nggi yillarda jadal sur‘atlarda rivojlanayotgan mamlakatimizda statistika ma‘lumotlarining sifati va ularning ishonchlilik darajasini oshirish borasida tizimli ishlar amalga oshirilib, bo‘lib o‘tayotgan ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni, jumladan xalqaro tashkilotlarning maxsus nashrlari va ma‘lumotlar bazalarida xolis va ishonchli aks ettirishni ta‘minlash maqsadida chora-tadbirlar ko‘rilmog‘da. Bizga ma‘lumki, davlat va jamiyat boshqaruvida qarorlar qabul qilish jarayonlarini miqdoriy va sifatli ko‘rsatkichlar bilan ta‘minlashda statistika tizimining ahamiyati va o‘rni beqiyos.

Hozirgi kunda statistik ma‘lumotlardan jamiyatning barcha a‘zolari to‘liq va cheklovlarsiz foydalanishi, statistikaning ijtimoiy ne‘mat sifatida shakllanishi uchun ma‘lumotlarning ochiq va ishonchli bo‘lishiga talab tobora kuchayib bormog‘da. Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev ta‘kidlaganlaridek, “Statistika tizimi qanchalik haqqoniy va ochiq bo‘lsa, amalga oshirayotgan islohotlarimiz shunchalik to‘g‘ri va natijador bo‘ladi”²⁹.

Shu bilan birga, iqtisodiyotning raqamli transformatsiyalashuvi sharoitida statistika davlat, jamiyat va biznesni ob‘yektiv, ishonchli hamda shaffof ma‘lumotlar bilan ta‘minlovchi umummilliy manba sifatida shakllanishi kun tartibida eng dolzarb masala sifatida turibdi. Bundan tashqari, statistika ma‘lumotlari sifatini yanada yaxshilash, statistika ko‘rsatkichlarining to‘laqonli ma‘lumot bazalarini yaratish, ularni xalqaro standartlarga moslashtirish, ijtimoiy-iqtisodiy va demografik sohalarda statistikaning zamonaviy usullarini joriy etish zarurati mavjud.

Bugungi kunda statistik kuzatuv ma‘lumotlarining yarmi qog‘oz shaklida to‘planmog‘da. Ularni tahlil qilishda eski, avval joriy etilgan dasturiy ta‘minotdan foydalanilmog‘da. Soliq va statistika idoralari o‘rtasida avtomatlashgan axborot almashinuvini yo‘lga qo‘yish orqali inflyatsiyani hisoblash xarajatlarini keskin qisqartirish mumkin.

²⁹ <https://review.uz/uz/post/milliy-statistika-tizimini-rivojlantirish-islohotlar-samaradorligi-garovi>

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Shundan kelib chiqib, tarmoqning moddiy-texnika bazasini mustahkamlash hamda dasturiy ta'minotni yangilash, soliq, mehnat, moliya sohalarida statistik ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlashning integratsiyalashgan tizimini joriy etish maqsadga muvofiq.

Bugungi kunda Markaziy bank, Moliya vazirligi va huquqni muhofaza qiluvchi idoralarning sohadagi faoliyati muvofiqlashtirilmaydi. Aslida esa, statistik ko'rsatkichlarning 40 foizi ushbu idoralar tomonidan shakllantiriladi. Shu bois bu boradagi qonunni va Statistika kengashi faoliyatini takomillashtirish, xalqaro talablar asosida mustaqil statistika tizimini yaratish zarur. Mamlakatimiz statistika tizimida ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash va tarqatish tizimini takomillashtirish masalalari bo'yicha statistik kuzatuv ma'lumotlarining to'planishi va ma'lumotlarni tahlil qilishda xalqaro standartlarga to'liq javob bera oladigan zamonaviy dasturiy ta'minotlardan foydalanish maqsadga muvofiq. Eskicha ish uslubidan voz kechib, statistika, soliq, mehnat, moliya sohalarida statistik ma'lumotlarni yig'ish va qayta ishlashning integratsiyalashgan tizimini joriy etish zarur.

Mamlakatimiz milliy statistika tizimini yanada rivojlantirish va tizimdagi mavjud kamchiliklarni bartaraf etish uchun xalqaro talablar asosida mustaqil statistika tizimini yaratish lozim. Bu borada chet el tajribasiga nazar soladigan bo'lsak, AQSh, Germaniya va Hindiston kabi iqtisodiyoti rivojlangan yoki rivojlanayotgan mamlakatlarning statistika tizimi bir necha alohida mustaqil organlardan tashkil topgan. Ushbu organlar faoliyati o'zaro uzviylikda va uyg'unlikda amalga oshirilib yagona tizimni tashkil etadi. Misol uchun, AQShda sog'liqni saqlash statistikasi milliy markazi, ta'lim statistikasi milliy markazi, mehnat statistikasi byurosi kabi 9 dan ortiq statistik organlar o'zaro uyg'unlikda faoliyat yuritib yagona federal statistika tizimini tashkil etgan³⁰.

Ta'kidlanganidek, amaldagi statistika tizimida ochiq ma'lumotlar oshkoraligi va sifat darajasining pastligi, ma'lumotlarni fuqarolar va jahon hamjamiyatga yetkazish mexanizmining xalqaro talablarga to'liq javob bermasligi shuningdek, qonun faqatgina davlat statistika organlari faoliyatini tartibga solib, statistik ma'lumotlarni ishlab chiqish

³⁰https://obamawhitehouse.archives.gov/omb/inforeg_statpolicy/bb-structure-federal-statistical-system

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

bo‘yicha boshqa vazirlik va idoralarning faoliyatini qamrab olmagan kabi muammolar mavjud.

Muammolarni bartaraf etish, belgilanadigan qamrov va sifat talablari kengligi va to‘liqligini ta‘minlash maqsadida Qonun bilan “davlat statistikasi” o‘rniga “rasmiy statistika” tartibi joriy qilinmoqda.

Davlat statistikasi statistika organlari tomonidan shakllantiriladigan statistik ma‘lumotlarni nazarda tutgan bo‘lsa, rasmiy statistika barcha tayyorlovchilar tomonidan tayyorlangan va tarqatiladigan statistik ma‘lumotlarni qamrab oladi.

“Rasmiy statistika to‘g‘risida”gi qonun mamlakat milliy statistika tizimining islohotlar talablariga javob beradigan, mutlaqo yangilangan huquqiy asosini yaratib bermoqda.

Natijada milliy statistika tizimiga kiruvchi barcha subyektlarning faoliyatiga huquqiy asos va rasmiy statistikaning xalqaro darajada tan olinishiga institutsional baza yaratiladi. Rasmiy statistikaning umumfoydalanish uchun ochiqlik holati, ma‘lumotlarning oshkoralik va sifat darajasi, ularni fuqarolar va jahon hamjamiyatiga yetkazishning amaldagi mexanizmlari xalqaro talablar bilan uyg‘unlashtirilgan.

Umuman joriy etilayotgan o‘zgarishlar statistika hisobotini ishonchli yuritish, axborotdan foydalanish samaradorligini oshirish, mamlakat nufuzi va investitsiyaviy jozibadorligini mustahkamlash hamda boshqaruvda ochiqlikni ta‘minlashda muhim o‘rin tutadi.

Shu bilan birga, statistik ma‘lumotlarni shakllantirishda asosiy manba hisoblanadigan aholini ro‘yxatga olish jarayonlariga ham e‘tibor qaratadigan bo‘lsak, ma‘lumki, mustaqillik yillarida mamlakatimizda aholini ro‘yxatga olish o‘tkazilmagan.

Mamlakatimizda aholini 2022-yilda ro‘yxatdan o‘tkazish rejalashtirilgan bo‘lib, mazkur jarayonga qo‘shimcha 170 ming fuqaroni jalb qilish va ularni o‘qitish zarurligi belgilandi. Shuningdek, qishloq xo‘jaligi, uy-joy fondi va biznesni «ro‘yxatga olish»larni o‘tkazishga ham tayyorgarlik ko‘rish zarurligi qayd etildi. Davlatimiz rahbari aholini ro‘yxatga olish statistikasi shakllantirishda muhim ekanligi bois bunga hozirdan puxta tayyorgarlik ko‘rish kerakligini ta‘kidlamoqda.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Sohani rivojlantirishning muhim muammolaridan yana biri kadrlar potensialini rivojlantirish masalasi hisoblanadi. Inson resurslarini boshqarish tizimi ishonchli, sifatli va o‘z vaqtida ma’lumotlarni taqdim etish maqsadlariga erishishga hissa qo‘shadigan malakali kadrlarni tanlab olish va tayyorlash jarayonlarini takomillashtirishga yordam beradi.

Davlat statistika idoralarining va boshqa ma’lumot ishlab chiqaruvchi tashkilotlarning kadrlar salohiyati, istiqboldagi statistika ehtiyojlarini qanoatlantirishga yetarli emas. O‘zining faoliyati samaradorligi va natijadorligini oshirish maqsadida, milliy statistika tizimi lozim darajada tayyorgarlik ko‘rgan malakali kadrlarga muhtoj.

Shu bois, rag‘batlantirish mexanizmlaridan foydalangan holda malakali kadrlarni jalb qilish va saqlab qolishga yo‘naltirilgan inson resurslarini boshqarish tizimini ishlab chiqish zarur. Mazkur kamchilikni bartaraf etish maqsadida sohada kadrlar tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish va jahon standartlari asosida tashkil etish yaxshi yechim bo‘la oladi.

2020-yil aprel oyida mamlakat Prezidenti Shavkat Mirziyoyev «O‘zbekiston Respublikasining milliy statistika tizimini yanada takomillashtirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida» gi qarorni imzoladi.

Ushbu hujjat Jahon banki bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan bo‘lib, u 2020–2025 yillarda O‘zbekiston statistikasini rivojlantirish milliy strategiyasi va uni amalga oshirishning yo‘l xaritasini tasdiqladi.

Ushbu hujjatda statistika tizimini takomillashtirishning ustuvor yo‘nalishlari quyidagilardan iborat qilib belgilandi:

- statistika organlarini tegishli, sifatli va ishonchli ma’lumotlarni to‘plashga, ma’lumotlarning shaffofligi va oshkoraligini oshirishga yo‘naltirilgan mustaqil xizmatga aylantirish;
- o‘z vakolatlari va majburiyatlarini kuchaytirish orqali Davlat statistika qo‘mitasi huzuridagi Statistika kengashining to‘liq faoliyat ko‘rsatishi;
- axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan keng foydalangan holda ma’lumotlarni yig‘ish, qayta ishlash, tahlil qilish, nashr etish va to‘plashning yaxlit tizimini tashkil etish;
- idoraviy ma’lumotlar bazalarini statistik boshqaruvning yagona tizimiga kiritish;

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

- statistika organlari faoliyatini yanada moddiy va texnik ta‘minotini takomillashtirish orqali hududiy statistika organlarining tarkibi va vazifalarini bosqichma-bosqich optimallashtirish³¹.

Umuman olganda, O‘zbekistonda joriy etilayotgan o‘zgarishlar statistika hisobotini ishonchli yuritish, axborotdan foydalanish samaradorligini oshirish, mamlakat nufuzi va investitsiyaviy jozibadorligini mustahkamlash hamda boshqaruvda ochiqlikni ta‘minlashda muhim o‘rin tutadi.

Xulosa qilib aytganda, milliy statistika tizimini rivojlantirish o‘z navbatida mamlakatimiz siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy jabhalarida barqaror rivojlanishni ta‘minlashda, amalga oshirilayotgan ulkan islohotlarning natijadorligini aks ettirishda hamda mavjud kamchiliklarni belgilab olish va istiqbolda ularni samarali bartaraf etishda xizmat qiluvchi ko‘zgu sifatida namoyon bo‘ladi. Shaffof, ochiq va ishonchli statistik ma‘lumotlarning mavjudligi mamlakat ravnaqining va unda amalga oshirilayotgan islohotlar samaradorligining garovidir.

3.Т. Тўраева –ТМИ ўқитувчиси

КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИК СОҲАСИДА САМАРАДОРЛИКНИ СТАТИСТИК ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик иқтисодиётни ривожлантириш, аҳоли бандлиги ва даромадларини оширишнинг муҳим омилларидан биридир. Сўнгги йилларда мазкур соҳа субъектларини қўллаб-қувватлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 50 дан ортиқ фармон ва қарорлари қабул қилинди. “Тадбиркорлик фаолияти билан боғлиқ 5 мингга яқин норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қайта кўриб чиқилиб, уларнинг сони қисқартирилади ҳамда Тадбиркорлик кодекси ишлаб чиқилади.”³²

Ўзбекистон мустақилликка эришган дастлабки йиллардан бошлаб қонунчилик-ҳуқуқий базани ривожлантириш, молиявий қўллаб-қувватлашни ташкил

³¹ <https://lex.uz> О‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 03.08.2020 yildagi “O‘zbekiston Respublikasining milliy statistika tizimini yanada takomillashtirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4796-son Qarori

³² Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси 29.12.2020

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

этиш, тадбиркорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, кадрларни тайёрлаш ва қайта тайёрлаш, бозор инфратузилмасини ривожлантиришга катта эътибор қаратилмоқда.

Хозирги даврда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ўсиш суръатларини кўриш мумкин. Корхона ва ташкилотлар таркибида кичик тадбиркорлик субъектларининг улуши 2020-йилда 86,5 фоизга ўсди. Рақамларга қарайдиган бўлсак, 2017—2020-йиллар мобайнида мамлакатимизда жами 288 мингдан ортиқ корхоналар ташкил этилди. Шундан 14,8 мингтаси йирик корхоналар, 273,2 мингтаси кичик бизнес корхоналари ҳиссасига тўғри келади.³³

Юртимизда ушбу йўналишни қўллаб-қувватлаш ва барча зарур шароитларни яратиб бериш бўйича амалга оширилаётган чора-тадбирлар натижасида кичик тадбиркорлик субъектларининг ЯИМдаги улуши тобора ортиб борапти.

Аниқ рақамларга тўхталадиган бўлсак, бу борадаги кўрсаткич 1991-йилда атиги 1,5 фоиз, 2000-йилда 31 фоизни ташкил этган эди. 2016-йилда мазкур соҳанинг ЯИМдаги улуши 64,9 фоизга етди.

Бу рақамлар йил сайин ортса ортяптики, асло, орқага пастлаётгани йўқ. Хусусан, ўз фаолиятини йўлга қўйган тадбиркорлик субъектлари сони 2016-йилдаги 210,6 минг бирликдан 2020-йилда 411,2 минг бирликка етди.

Умумий корхона ва ташкилотлар таркибида кичик тадбиркорлик субъектларининг улуши 2020-йилда 86,5 фоизга қадар ўсди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019-йил 5-февралдаги “Ўзбекистон Республикасининг рейтингини яхшилашга доир кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4160-сон қарорида Жаҳон банки ва Халқаро молия корпорацияси (ХМК) йиллик ҳисоботида “Бизнес юритиш” 2022 йилга бориб 20-ўринни эгаллашни мақсад қилган. Сўнгги йилларда амалга оширилган чора-тадбирлар туфайли “Бизнес юритиш” рейтингда дунёнинг 190 та давлати орасида Ўзбекистон 138-ўридан 69-ўринга кўтарилди.

³³ Бахтиёр Хожиев. Кичик бизнес — иқтисодиётнинг қон томири. <https://yuz.uz/uz/news/kichik-biznes--iqtisodiyotning-qon-tomiri?view=moliyaviy-xizmatlar-ommabopligini-oshirishga-qaratilgan-vazifalar-muhokama-etildi>

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Жадал ривожланаётган кичик бизнес унинг тузилишини ўзгартираётган иқтисодийнинг барқарор фаолиятини тиклашга ҳисса қўшиши керак. Давлатнинг бу борадаги иқтисодий сиёсати кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш ва ишбилармонлик муҳитини ривожлантириш учун оқилона шарт-шароитлар яратишга қаратилиши керак.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳасининг ҳолати ва ривожланиши тўғрисидаги маълумотларга муносиб қўллаб-қувватлаш чора-тадбирларини шакллантиришда муҳим ўрин тутди. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик статистикасиз бозор конъюнктурасининг аниқ миқдорий тавсифларини олиш ва уларни ўрганиш ва прогнозлашни амалга ошириш мумкин эмас.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик статистикаси кўрсаткичларининг статистик тузилишини тушунмасдан ва бозорнинг миқдорий хусусиятларини статистик тадқиқотлар ўтказмасдан, ҳар қандай бизнес жиддий зарар кўриши мумкин. Фақат статистик кўрсаткичларни қайта ишлаш усуллари қўллаш, ишбилармонлик муҳити бўйича турли маълумотлар иқтисодий сиёсатни шакллантириш ва такомиллаштиришда асос бўлиши ва компаниянинг ривожланиш жараёнларини яхшироқ тушуниш, унинг истиқболларини баҳолаш керак.

Таққосланадиган статистик маълумотлар тизими ва ишончли ахборот базаси мамлакатимизда кичик бизнеснинг ҳолатини баҳолаш ва кичик бизнесни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш сиёсати йўналишларини белгилашнинг зарурий шартидир.

Шу сабабли, мавжуд статистик базадан фойдаланган ҳолда кичик бизнесни ривожлантириш параметрларини аниқлаш вазифаси айниқса муҳим кўринади.

Тадбиркорликни статистик ўрганиш давлат рўйхатидан ўтган тижорат ташкилотлари, якка тартибдаги тадбиркорлар, деҳқон (фермер) хўжалиқларининг рўйхатларини аниқлашдан бошланади. Юридик шахслар, якка тартибдаги тадбиркорлар ва фермерлар мажмуи объектларнинг умумий мажмуини ташкил этади, улар асосида доимий ёки танлаб статистик кузатишлар олиб борилади. Уни шакллантириш учун турли ахборот манбаларидан фойдаланилади.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари статистикасининг вазифаларига куйидагилар киради:

- кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларида статистик кузатувни ташкил этиш ва ўтказиш методологияси ва воситаларини (кузатиш шакллари, уларни тўлдириш бўйича йўриқномалар) ишлаб чиқиш;

- кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларини кузатишнинг статистик амалиётига танлаб олиш усулларини жорий этиш, унинг дастурлари ва методикасини доимий равишда такомиллаштириш;

- кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларини рўйхатга олишни ташкил этиш ва ўтказиш методикасини ишлаб чиқиш ва такомиллаштириш;

- статистик кузатув объектларининг, шу жумладан, рўйхатга олинган барча кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг умумий аҳоли сонини шакллантириш;

- кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолияти кўрсаткишларини аниқлаштириш ва қўшимча ҳисоб-китоблар учун ахборот базасини яратиш;

- хўжалик фаолиятининг батафсил турлари, маъмурий-худудий тузилмалар бўйича кичик бизнес субъектлари фаолиятини тавсифловчи кўрсаткичлар тизимини ишлаб чиқиш;

- кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг мамлакат иқтисодиётидаги ўрнини аниқлаш;

- кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг ресурс салоҳиятини аниқлаш ва унинг самарадорлигини баҳолашдир.³⁴

Статистика куйидагиларни аниқлайди:

Тадбиркорлик фаолияти жараёнида амалга ошириладиган жонли меҳнат ва хўжалик активларининг уйғунлиги қандай шакл ва миқёсда бўлади; бу жараённинг инновацион мазмуни ва иқтисодий самарадорлиги қандай.

³⁴ Курс социально-экономической статистики; под редакцией доктора экономических наук, профессора М.Г. Назарова «ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮНИТИДАНА», 2000. С-144.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг ялпи ҳудудий маҳсулотга қўшаётган ҳиссаси, турли даражадаги бюджетларга солиқ тўловлари ҳажми каби муҳим кўрсаткичлар жаҳон амалиётида кенг қўлланилмоқда.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик статистик маълумотларидан давлат органлари, тадбиркорлар бирлашмалари, илмий ташкилотлар томонидан фойдаланилади:

1) макро даражада, асосий макроагрегатлар ҳисоб-китобларида ва иқтисодий ривожлантириш прогнозларини тайёрлашда иқтисодий фаолият натижаларини баҳолаш;

2) кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш соҳасидаги давлат сиёсатини белгилаш;

3) давлат бюджетига солиқлар ва йиғимларни режалаштириш мақсадида.

Хулоса қилиб айтсак, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари фаолияти тўғрисидаги статистик маълумотларни тўплаш уларни аниқлашнинг алоҳида мезонларини талаб қилади.

Кичик бизнесни ўрта ва йирик бизнесдан ажратиб турадиган сифат хусусиятлари - қисқа муддатли режалаштиришнинг устуворлиги, тадбиркорнинг ишлаб чиқариш жараёнида алоҳида ўрни, мулкдорнинг ўз маблағлари, ишлаб чиқаришни ташкил этиш эркинлиги, молиялаштириш каби хусусиятлар яхши маълум.

Бироқ, кичик бизнесни ривожлантиришнинг статистик тадқиқотлари ва прогнозлари учун фақат сифат мезонларидан фойдаланиш фақат миқдорий хусусиятлардан фойдаланганда мумкин.

Халқаро статистика амалиётида кичик бизнес субъектлари ҳажмини аниқлашнинг ягона халқаро мезонлари мавжуд эмас.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019-йил 5-февралдаги “Ўзбекистон Республикасининг рейтингини яхшилашга доир кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4160-сон қарори
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси 29.12.2020
- 2.Бахтиёр Хожиев. Кичик бизнес — иқтисодиётнинг қон томири.
<https://yuz.uz/uz/news/kichik-biznes--iqtisodiyotning-qon-tomiri?view=moliyaviy-xizmatlar-ommabopligini-oshirishga-qaratilgan-vazifalar-muhokama-etildi>
- 3.Курс социально-экономической статистики; под редакцией доктора экономических наук, профессора М.Г. Назарова «ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮНИТИДАНА», 2000. С-144.

И.И.Жалолов– ТМИ PhD

ЎЗБЕКISTON RESPUBLIKASI SANOAT TARMOGI KORXONALARIDA ASOSIY VOSITALARDAN FOYDALANIшни STATISTIK TAHLILI

Корхонанинг ресурслардан фойдаланиш самарадорлигини баҳолаш учун турли хил кўрсаткичлар қўлланилади. Бу кўрсаткичлар барча ресурслардан (ресурслар қайтими) ва уларнинг турларидан: асосий, номоддий ва айланма активлардан фойдаланиш интенсивлиги билан характерланади.

Ресурслар қайтими маҳулот (ёки хизмат) сотишдан тушган, корхона фаолияти учун сарфланган ресурсларнинг ҳар бир сўмига тўғри келадиган тушум ҳажмини кўрсатади. Жаҳон амалиётида бу кўрсаткич қўйилган капиталнинг айланиш коэффициенти номини олган. Унинг формуласи қуйидагича:

$$f = Q^p / B$$

Бу ерда: f – ресурслар қайтими;

Q^p – сотилган маҳсулот ҳажми;

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

B – барча ресурсларнинг ўртача йиллик қиймати

Ушбу кўрсаткич динамикасини таҳлил қилишда унинг ўзгариш тенденция аниқланади. Агар ресурслар қайтимининг ўсиш тенденцияси кузатилса, бу иқтисодий салоҳиятдан фойдаланиш самарадорлиги ошаётганлигини билдиради.

Ишлаб чиқаришнинг самарадорлик даражаси кўп жиҳатдан асосий фондлардан фойдаланиш даражасига боғлиқ. Асосий фондлардан қанчалик яхши фойдаланилса, маҳсулот ишлаб чиқариш шунчалик кўп, меҳнат унумдорлиги шунчалик юқори, чиқарилаётган маҳсулот таннархи кам, фойда ва рентабеллик юқори бўлади.

Асосий фондлардан фойдаланиш самарадорлиги фондлар қайтими ва фондлар сифими кўрсаткичлари билан ўлчанади. Асосий фондлар қайтими маҳсулот (хизмат) реализациясидан тушган тушум ҳажмининг асосий фондлар ўртача йиллик қийматига нисбати билан белгиланади. Фондлар сифими фондлар қайтимига тесқари бўлган катталиқ. У асосий фондлар ўртача йиллик қийматининг маҳсулот (хизмат) реализациясидан тушган тушим ҳажмига нисбати билан аниқланади.

Фондлар қайтими кўрсаткичи меҳнатнинг фонд билан қуролланганлигига ҳамда меҳнат унумдорлигига узвий боғлиқ. Бу кўрсаткичлар ўртасидаги боғлиқликни қуйидаги формулалар орқали ифодалаш мумкин:

$$W_R = Q^P / R$$

$$\Phi = F / R$$

$$f = Q^P / F = (Q^P / R) : (F / R) = W_R : \Phi$$

Бу ерда: W_R – бир ишловчига тўғри келадиган ўртача ишлаб чиқарилган маҳсулот ҳажми, сўмда;

Q^P – сотилган маҳсулот ҳажми, сўмда;

R – ишловчиларнинг ўртача сони;

Φ – меҳнатнинг фонд билан қуролланганлиги, сўмда;

F – асосий фондларнинг ўртача йиллик қиймати;

f – фондлар қайтими.

Корхонанинг ишлаб чиқариш қуввати, меҳнатнинг қуролланганлик даражаси асосий ишлаб чиқариш фондлари ҳажмига боғлиқ. Асосий фондлар ва меҳнатнинг қуролланганлик даражаси ошиши меҳнатга ижодий характер бағишлайди ва жамоанинг маданий-техник даражасини оширади.

**Ўзбекистон Республикаси саноат тармоғи корхоналарида асосий воситалардан
фойдаланишни статистик таҳлили³⁵**

т/р	Кўрсаткичлар	2015	2016	2017	2018
1.	Саноат маҳсулоти ҳажми, млрд. сўм (Q)	97598,2	111869,4	148816,0	235340,7
2.	Йил бошига асосий воситаларнинг тўла бошланғич қиймати, млрд.сўм (AB ₀)	58908,2	67387,3	81268,0	116424,6
3.	Йил бошига киритилган асосий воситалар қиймати, млрд.сўм (AB _{кир})	6945,2	17952,4	14656,6	21958,1
	шу жумладан:				
	янги киритилган асосий воситалар қиймати (AB _{янги})	5405,2	16133,2	9671,1	16552,9
4.	Чиқиб кетган AB қиймати, млрд.сўм (AB _{чик})	1571,5	1083,2	3923,9	6009,1
	шу жумладан:				
	туғатилган (ҳисобдан чиқарилган) асосий воситалар қиймати (AB _{туғатилган})	701	619,7	872,1	2955,0
5.	Йил охирига АВларнинг тўла бошланғич қиймати, млрд.сўм (AB ₁)	64281,9	84256,5	92000,8	132373,5
6.	Йиллик амортизация суммаси (A) млрд.сўм				
	йил бошига (A ₀)	25024,6	29223,2	30435,5	46666,0
	йил охирига (A ₁)	28038,1	33486,4	35261,0	52810,1
7.	Йил охирига АВларнинг қолдиқ қиймати, млрд. сўм, (AB ₁)	36243,8	50770,1	56739,8	79563,4
8.	Саноатда банд бўлганлар ўртача йиллик сони, мингкиши (Т)	1768,7	1802,4	1826,8	1802,9
9.	Тўла бошланғич қиймат бўйича АВларнинг ўртача йиллик қиймати, млрд сўм (\overline{AB})	61595,0	75821,9	86634,4	124399,0
10.	Фонд қайтими (самараси), сўм ($\varphi_{\text{қайтим}}$)	1,584	1,475	1,717	1,892
11.	Фонд сигими (талабчанлиги) F сигим, сўм	0,631	0,677	0,582	0,528
12.	Меҳнатни фонд билан таъминлаш даражаси, $M_{\text{таъмин}}$, минг сўм	55,180	62,067	81,462	130,534
13.	Асосий воситаларнинг янгиланиш коэффициенти (K _{янг}), фоиз	8,7	21,2	11,2	13,3
14.	Асосий воситаларнинг чиқиб кетиш коэффициенти (K _{чик}), фоиз	2,6	1,6	4,8	5,1
15.	Асосий воситаларнинг яроқлилиқ коэффициенти (K _{яроқлилиқ}), фоиз	56,3	60,2	61,7	60,1
16.	Асосий воситаларнинг эскириш коэффициенти (K _{эскир}), фоиз	43,7	39,8	38,3	39,9

Шундай қилиб, фондлар қайтими ошишига эришиш учун меҳнат унумдорлиги даражаси меҳнатнинг фонд билан қуролланганлик даражасига нисбатан тезроқ ўсиши керак.

Олиб борилган таҳлилларимиздан кўринадик, Ўзбекистон Республикасида асосий воситалар (AB)дан фойдаланиш самарадорлиги анча юқори. (4-жадвал). Масалан, фонд қайтими 2015 йилда сезиларли даражада (1,584сўм) юқори бўлган, 2016 йилда эса пасайиш даражасида, 2018 йилда эса яна 1,892 сўмни ташкил этган.

³⁵ stat.uz

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Асосий воситаларнинг янгиланиш коэффициенти 2018 йилда 13,3 фоизни, чиқиб кетиш коэффициенти эса 5,1 фоизни ташкил этди. Бугунги кунда фойдаланишда бўлган АВларнинг ўртача 60,0 фоизи яроқли, 40,0 фоизга яқини эскирганлигини кўришимиз мумкин.

Саноат тармоғида ялпи маҳсулотни қўшимча ўсиши (ёки камайиши)ни қуйидагича формула орқали ҳисоблаймиз, яъни:

$$\Delta Q = Q_1 - Q_0 \quad (1)$$

бу ерда: ΔQ - саноат тармоғи маҳсулотининг абсолют қўшимча ўсиши (ёки камайиши);

Q_1 - ҳисобот йилидаги саноат маҳсулоти ҳажми;

Q_0 - базис йилидаги саноат маҳсулоти ҳажми.

Саноат тармоғида яратилган ялпи маҳсулотнинг абсолют қўшимча ўсиши ёки камайишига 2 та фактор таъсир кўрсатади, яъни

1-омил: фонд қайтими (самараси)нинг ўзгариши:

$$\Delta Q_{s_{\text{қайтим}}} = (Q_{s_{\text{қайтим}1}} - Q_{s_{\text{қайтим}0}}) \cdot \overline{AB}_1 \quad (2)$$

2-омил: асосий воситаларнинг ўртача йиллик қийматини ўзгариши:

$$\Delta Q_{\overline{AB}} = (\overline{AB}_1 - \overline{AB}_0) \cdot s_{\text{қайтим}0} \quad (3)$$

Саноат тармоғи ялпи маҳсулотини статистик таҳлил қилиш мақсадида 2017-2018 йилни статистик маълумотлардан фойдаланамиз. Бунда 2018 йил ҳисобот йили, 2017 йили базис йили сифатида белгилаб олинди.

Ўзбекистон Республикасида саноат маҳсулотини 2018 йилда 2017 йилга нисбатан абсолют ўсиши (камайиши)ни ҳисоблаймиз.

$$\Delta Q = Q_{2018} - Q_{2017} = 23533340,7 - 148816,0 = 86524,7 \text{ млрд. сўм.}$$

Демак, 2018 йилда 2017 йилга нисбатан саноат маҳсулотлари 86524,7 млрд.сўмга кўпайган.

Ушбу қўшимча ўсишга омилларнинг таъсирини кўриб чиқамиз. Яъни:

$$\Delta Q_{s_{\text{қайтим}}} = (1,892 - 1,717) \times 124399 = 21682,9 \text{ млрд. сўм.}$$

$$\Delta Q_{\overline{AB}} = (124399 - 86634,4) \times 1,717 = 64841,8 \text{ млрд. сўм.}$$

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Таҳлилларимиздан кўринадик, Ўзбекистон Республикасида саноат маҳсулотининг ўсиши асосан 1-омилга, яъни асосий фондлар миқдorigа боғлиқ экан. Демак, саноат маҳсулотининг қўшимча ўсишининг 25,0 фоизи фондлар самараси ҳисобига, қолган 75,0 фоизи эса асосий воситаларнинг миқдорини ошириши ҳисобига таъминланган.

Хулоса қилиб айтганда, республикада саноат тармоғида маҳсулотларнинг қўшимча ўсиши экстенсив омил (фондлар миқдorigа)га кўп жиҳатдан боғлиқ бўлган.

Таҳлилларимизга кўра, охириги йилларда тармоқда ижобий ўзгаришлар кўп. Аммо бу жараёнда ҳали ечимини кутаётган муаммолар ҳам талайгина. Жумладан, кўпгина саноат корхоналарида ҳамон эски ускуналар сақланиб қолганлиги туфайли ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар сотилмай, омборларда қолиб кетмоқда, меҳнат унумдорлиги паст, минтақалар саноат ишлаб чиқариши ҳудудий таркибида саноатнинг ривожланиш даражаси ўртасидаги тафовут кескинлигича қолмоқда. Шулар сабабли саноат улушининг ЯИМдаги ўсиш даражаси 30 фоизга ҳам етмаяпти.

Яқин келажакда саноатнинг барқарор ўсишини таъминлаш мақсадида: саноат корхоналарини замонавий техника ва технология билан жиҳозлаш; моддий хом ашё ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш; ишлаб чиқарувчилар ўртасида рақобатбардошликни кучайтириш; маҳсулотларнинг янги турларини ўзлаштириш; ишчи кучи сифатини яхшилаш; экспортбоп маҳсулотлар ишлаб чиқаришни кўпайтириш; хорижий инвестицияларни кўпроқ жалб қилиш асосида йирик қўшма корхоналар қуришни ривожлантириш лозим.

Шунингдек, саноатнинг таркибий тузилмасини янада такомиллаштириш, соҳа умумий ишлаб чиқариши ҳажмида қайта ишлаш саноати тармоқларининг замонавий машинасозлик, илмталаб тармоқлари улушини ошириш зарур.

Минтақаларда мавжуд хом ашё ресурсларидан оқилона фойдаланиш ва ҳудудий номуносибликларга барҳам бериш керак.

Саноат ривожланишини тартибга солишнинг иқтисодий усулларида устун даражада фойдаланиш саноат корхоналари эркинлигини таъминлашга, инвестиция дастурида кўзда тутилган йирик инвестиция лойиҳаларини амалга оширишга,

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

худудларда иқтисодий ислоҳотларни чуқурлаштириш ҳамда тадбиркорлик шакллари ривожланишига кенг йўл очиб беради, ҳудудий тузилмаларда саноатнинг тармоқ тузилишини яхшилаш ҳамда соҳа ишлаб чиқаришини ҳудудий ташкил этишнинг илғор шаклларини жадал ривожлантириш имкониятини яратади. Саноат ривожланишини таъминлашда иқтисодий механизмлардан самарали фойдаланиш минтақалар миқёсида саноат ишлаб чиқарувчилари учун қулай макроиқтисодий муҳит шаклланишига олиб келади.

Д.Х.Санаев – PhD. ТФИ

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОПРЕДЕЛЕНИИ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ВИНОГРАДАРСТВА

Каждая отрасль должна иметь реальную возможность максимально раскрыть потенциал своего развития и обеспечить рост благосостояния населения. В соответствии с этим нами проделан анализ статистических показателей развития виноградарства и виноделия, изучена динамика развития отрасли, определена позиция отрасли республики на мировом рынке.

Базисный подход анализа временного интервала, состоящего из 6 лет, позволяет комплексно оценить динамику развития отрасли. Такого рода анализ является фундаментальным подходом для моделирования стратегии развития отрасли (табл. 1).

Таблица 1.

Статистика урожая винограда в странах мира (тонн) [5]

№	Страна	2014	2015	2016	2017	2018	2019	% 2019 к 2014
1	Китай	153398	165177	175073	185733	189104	192680	125
2	США	170855	168279	170904	165887	181729	164636	96.3
3	Узбекистан	121853	121391	132268	156975	157537	153481	126
4	Чили	127789	142801	127473	123591	146040	138290	108
5	Иран	111855	118812	119597	124409	123153	125380	112
6	Аргентина	116398	107499	78520	88985	117916	117112	100
7	Австралия	112968	116740	130103	133236	122742	115835	102
8	Италия	101597	117633	122767	106998	125975	113187	111
9	Турция	89390	79012	91906	100742	94307	101125	113
10	Россия	79207	75816	86973	85318	92256	96622	122
11	Франция	81930	93212	80221	66773	83502	72665	88.7
12	Испания	66833	61624	65264	57450	74960	61325	91.7
13	Республика Молдова	44430	46471	47683	55946	57551	55545	125
14	Румыния	44643	45125	42094	60562	66005	55234	124
15	Португалия	45731	52227	4229	48559	44864	48284	105

Источник: данные с сайта www.fao.org

Проведенная работа по изучению динамики развития виноградно-винодельческой отрасли республики показала, что объемы и виды винограда выращиваемых в Республике Узбекистан (свыше 50 сортов) позволяют не только удовлетворять потребности внутреннего рынка на готовую продукцию, но и увеличить экспортные поставки виноградно-винодельческой продукции в страны ближнего зарубежья.

Статистический анализ показал, что в Узбекистане промышленное производство винной продукции выросло на 11 %, а рост в данной отрасли составил лишь 0,9 %. На сегодняшний день самая большая площадь виноградников в Самаркандской области. Более чем в 2 раза меньше в Ташкентской области. При этом площадь, где выращивают технические сорта, т.е. сорта из которых получится наилучшая винодельческая продукция наибольшая в Ташкентской области.

**Объёмы производства винодельческой продукции в
Республике Узбекистан, тыс. дал [6]**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Абсолютный прирост	Средний показатель произ-ва	Коэф. роста произ-ва за 2018 г. K_i
Вино	3577	3058	3317	2583	2494	2289	-1288	2886	0,64
Пищевой спирт	6,5	6,6	6,7	7,0	7,1	7,2	0,7	6,85	1,1
Водка и ликёрово-дочные изделия	14,6	14,9	15,1	15,4	15,8	15,9	1,3	15,3	1,01
Коньяк	141,2	250,9	320,6	310,1	243,1	244,2	103,1	251,7	1,73

Источник: данные с сайта www.stat.uz

Коэффициент роста производства (K_i) готовой продукции по базисному методу (2018 год) рассчитан по формуле $K_{i/i_0} = V_i / V_0$ и показан в таблице 3.

При производстве готовой продукции допускается смешивание сортов винограда. Это приводит к тому, что всего 30% выращенного винограда достаточно для заполнения внутреннего рынка готовой продукцией, 70 % производимого винограда достаточно для производства вин, 25 % - для ежедневного столового потребления и 5 % для производства сухофруктов.

Анализ статистических данных, приведенных в таблице показывает, что за рассматриваемый период урожай винограда изменился в среднем на 35557 тонн. При этом объем развития производства готовой продукции снизился на 1288 дал. Причиной такой ситуации может заключаться в перенасыщении внутреннего рынка производимой готовой продукцией.

Исследования показали, что в Республике Узбекистан доля виноградарства в ВВП по АПК страны составляет в среднем 4-5%, когда в странах с развитой виноградно-винодельческой промышленностью этот показатель может достигать 20%. Производимая продукция виноградно – винодельческой отрасли Республики Узбекистана с избытком обеспечивает внутренний рынок, так как 30% производимой винопродукции полностью восполняет потребительский спрос населения. Определение дополнительных путей выхода виноградно-винодельческой продукции

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

на внешний рынок является первостепенной задачей развития отрасли, что требует совершенствования метода определения качества готовой продукции.

В системе прогнозноаналитических расчетов в виноградно-винодельческой отрасли функциональное назначение отраслевой модели состоит в согласовании экономических и отраслевых показателей на каждой стадии производственного процесса. В ее основу положен поэтапный расчет ключевых таблиц межотраслевого баланса основанный на данных представляемых подотчетными организациями. Сюда входят предприятия сельскохозяйственной отрасли, предприятия винодельческой отрасли и торговые организации.

Анализ статистических данных развития виноградно-винодельческой отрасли в Республике Узбекистан показал в целом положительную динамику развития виноградарства. При этом производство готовой продукции находится не на передовых позициях. Разработанная правительством республики стратегия развития виноградно-винодельческой отрасли включает период до 2030 года. Согласно этой программе следует больше обратить внимание на:

- организацию регионального кластерного подхода к развитию отрасли;
- формирование региональной эконометрической модели определения качества готовой продукции;
- разработку стратегии выхода на мировой рынок виноградно-винодельческой продукции;
- разработку метода систематического анализа динамики развития отрасли.

Современное состояние виноградно– винодельческой отрасли страны требует совершенствования экономического механизма, автоматизацию анализа статистических данных отрасли, стабильного регулирования рынка продовольствия, увеличения использования технологических мощностей, модернизации производства, внедрения современных технологий производства и информационных технологий, увеличения объема инвестиций.

Литература

1. Алуян С.В. Механизм формирования виноградарско – винодельческого кластера в экономике региона (по материалам Краснодарского края).// Автореферат дисс. на соискание ученой степени к.э.н. Краснодар – 2015
2. Касымов С.М., Сапаев Д.Х., Касымов С.С. Системное кластерное моделирование в стратегическом управлении производством на предприятиях виноградарства и виноделия. Монография. Ташкент 2019 С. 192

С.Н. Сайфуллаев– ТМИ мустақил изланувчи

КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИКНИНГ СТАТИСТИК КЎРСАТКИЧЛАРИ ОРҚАЛИ ХУДУДЛАР РЕЙТИНГИНИ АНИҚЛАШ

Мамлакатимиз ҳудудларида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни инновацион ривожланиши ва мазкур секторни давлат томонидан тартибга солиниши янада фаоллашиб бормоқда. Мамлакат ҳудудларидаги ишбилармонлик муҳитининг тобора кенгайиши кичик бизнес субъектларини инновацион ривожланиш орқали фаолиятини таъминлашга олиб келмоқда. Натижада ялпи ҳудудий маҳсулотнинг (ЯҲМ) ошишида барча тармоқлардаги кичик бизнес субъектларининг ҳиссаси ортиб бормоқда.

Ўзбекистон Республикасида кейинги йилларда иқтисодиётнинг барқарор иқтисодий ўсишини таъминлаш ва модернизациялаш ҳамда ҳозирги падемия шароитида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик (КБХТ) субъектларига солиқ юкини камайтириш, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик манфаатларини ишончли ҳимоя қилиш ва уларга қулай ишбилармонлик муҳитини яратиш долзарб масалаларидан бири ҳисобланади. Мамлакатимиз Президенти Ш.М.Мирзиёев таъкидлаганидек: “Тадбиркорларга янада қулайлик яратиш мақсадида 105 та лицензия ва рухсатнома турлари бекор қилинади, 115 таси бўйича эса тартиб-қоидалар соддалаштирилади. Пандемия шароитида айланма маблағ танқислигига дуч келган тадбиркорларимиз “оёққа туриб олишлари” учун уларга кўмак беришни давом эттирамиз” [1].

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Шундай экан, ҳозирги ривожланаётган даврда ва чуқур ислохотлар фониди республикамиз ҳудудларининг ижтимоий-иқтисодий ривожланишини атрафлича таҳлил қилиш муҳим ва оқилона иқтисодий қарорлар қабул қилишда ҳар қачонгидан ҳам долзарблик касб этмоқда.

Бу борада, республикамиз ҳудудларини барқарор ва жадал ривожлантириш учун уларнинг комплекс ва мутаносиб ижтимоий-иқтисодий ривожланишини, табиий хом-ашё ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини, иқтисодий ва инвестициявий салоҳиятини, шунингдек, ҳудудларнинг бошқа қиёсий устунликларини баҳолашнинг ягона тизимини жорий этиш мақсадида, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 1 майда ПҚ-4702-сон “Ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришни рейтинг баҳолаш тизимини жорий этиш тўғрисида”ги Қарори [2]га мувофиқ статистик кўрсаткичлар ва сўровномалар натижалари асосида ҳудудларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишини рейтинг баҳолаш тизими жорий этилди. Бу эса, ўз навбатида республика ҳудудларининг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш кўрсаткичларини таҳлил қилиш борасидаги муаммоларнинг амалий ечими бўлиб хизмат қилмоқда.

Д.А.Каримов “Республика ҳудудларининг ижтимоий-иқтисодий ривожланишини таҳлил қилишда рейтинг баҳолаш тизимининг моҳияти ва афзалликлари” [3], О.А.Арипов “Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш ҳамда ишбилармонлик муҳитини яратиш” [4]га боғлиқликларига алоҳида тўхталиб ўтишган.

Шу ўринда қайд этишимиз жоизки, бугунги кунга қадар Ўзбекистон Республикасида ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг жорий ҳолатини чуқур таҳлил қилишда истиқболга йўналтирилган мақсадли дастурларни ишлаб чиқиш учун уни комплекс баҳолашнинг ҳамда юзага келаётган муаммоларни ҳал қилиш бўйича комплекс чора-тадбирлар ишлаб чиққан ҳолда уларга тезкорлик билан ва лозим даражада жавоб қайтаришнинг ягона мувофиқлаштирилган механизми мавжуд эмас эди. Ҳудудларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишини рейтинг баҳолаш тизими эндиликда республика миқёсида ёки алоҳида олинган

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

худудлар кесимида иқтисодий – ижтимоий соҳаларга доир қарорлар қабул қилишда, айти худудлардаги тизимли муаммоларни аниқлашда, худудларнинг реал иқтисодий салоҳиятини баҳолашда, аҳоли турмуш даражаси ва даромадларини таҳлил қилишда, шунингдек, энг муҳими жойлардаги маҳаллий ижро органлари раҳбарларининг фаолиятларини доимий кузатиб бориш асосида масъулиятини ошириш ва уларнинг фаолияти самарадорлигини холисона баҳолашда ўзига хос методология ҳисобланади.

Мамлакатимиз худудларининг ижтимоий – иқтисодий ривожланиши бўйича бир-бирдан сифат жиҳатдан тубдан фарқ қилади. Ҳар бир худуд табиий - иқлим шароитлари, табиий бойликлари, шаклланган инфратузилмаси ва бошқа омиллар бўйича ўз ўрнига эга. Худудларнинг ижтимоий - иқтисодий ривожланишига кўп омиллар таъсир кўрсатади.

Мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш мақсадида эътиборни ҳозирги кунда вилоятларда бозор ислохотларини янада чуқурлаштиришга, иқтисодиётни эркинлаштиришга, хусусий секторни ривожлантириш устуворлигига, кичик тадбиркорлик ва фермер хўжаликларига эътиборни кучайтиришга, банк молия тизимини такомиллаштиришга, янги солиқ тизимини яратишга қаратиш лозим. Республика шаҳар ва туманларининг ижтимоий - иқтисодий кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик кўрсаткичларини инобатга олган ҳолда рейтингини аниқлаб олиш лозим.

Худудларнинг кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик кўрсаткичлари бўйича рейтингини баҳолаш босқич (қадам)лари қуйидагича бўлади:

1-босқич: Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг асосий кўрсаткичларини аниқлаб олиш:

2-босқич: Ҳар бир кўрсаткич бўйича унинг энг катта (максимал) қиймати танлаб олинади:

$$\max_{(K_{ij})} = \{K_{ij}\}, j = 1, n$$

Бу ерда, i - қаралаётган кўрсаткич, j - худуд n - худудлар сони.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

3-босқич: Ҳар бир кўрсаткич бўйича вилоятларнинг рейтингни аниқланади. Худудларнинг рейтингини аниқлашда қуйидаги формуладан фойдаланилади:

$$R_{ij} = \frac{10 \cdot K_{ij}}{\max(K_{ij})}$$

бу ерда, R_{ij} – j худуднинг i кўрсаткич бўйича рейтинг бали;

K_{ij} – i кўрсаткичнинг j худуддаги қиймати;

$\max(K_{ij})$ – i кўрсаткичнинг максимал қиймати.

4-босқич: Ҳар бир худуд бўйича аниқланган кўрсаткичлар рейтингини йиғиндиси кўрсаткичлар сонига бўлинади:

$$R_j = \frac{\sum_{i=1}^n R_{ij}}{n}$$

Бу ерда, R_j – j худуднинг умумлаштирувчи рейтинг бали.

5-босқич: Рейтинг бали бўйича худудлар 3 та гуруҳга ажратилади (юқори, ўрта ва паст даража). Бунда гуруҳлаш оралиғини аниқлаш учун қуйидаги формуладан фойдаланилади:

$$h = \frac{R_{\max} - R_{\min}}{3}$$

Бу ерда, R_{\max} ва R_{\min} худуд (Қорақолпоғистон Республикаси, Тошкент шаҳар ва вилоятларни умумлаштирувчи рейтинг бали).

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг асосий кўрсаткичларини қўйидагиларни оламир:

1. Кичик корхона ва микрофирмалар томонидан ишлаб чиқарилган инновацион товарлар, ишлар ва хизматлар (фермер ва деҳқон хўжаликларисиз, млрд. сўм)
2. Кичик корхона ва микрофирмалар томонидан технологик, маркетинг ташкилий инновацияларга қилинган харажатлар (фермер ва деҳқон хўжаликларисиз, млрд. сўм)
3. Кичик корхона ва микрофирмалар томонидан жорий қилинган инновациялар (фермер ва деҳқон хўжалкларисиз, бирлик)
4. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг ЯИМ ва ЯҲМ даги улуши (млрд сўм)

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

5. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари томонидан ишлаб чиқарилган саноат маҳсулотлари (ишлар, хизматлар) ҳажми (млрд сўм)
6. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари томонидан бажарилаётган қурилиш ишлар ҳажми (млрд сўм)
7. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари томонидан асосий капиталга киритилган инвестициялар ҳажми (млрд сўм)
8. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари томонидан ишлаб чиқарилган (кўрсатилган) бозор хизматлар ҳажми (млрд сўм)
9. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг товарлар ва хизматлар экспорти (млн. долл)
10. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг товарлар ва хизматлар импорти (млн. долл)

1-жадвал

Ўзбекистон Республикаси ҳудудларида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг 2013-2020 йиллардаги асосий кўрсаткичлари рейтинги[5]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Ўртача
Қорақалпоғистон Республикаси	0,8	0,7	1,5	3,2	1	3,8	2,1	1,4	0,8	0,3	1,56
Андижон	0,6	0,4	1,2	4,4	1,9	3,3	2,1	2	2,3	0,4	1,86
Бухоро	1,1	0,9	2,1	6	2	5,5	3	2,6	1,9	0,6	2,57
Жиззах	2,5	1,8	1,8	5,3	1,4	4,4	3,4	1,7	1,8	0,6	2,47
Қашқадарё	0,3	0,2	0,3	4,2	1,2	3,6	2	1,6	0,9	0,2	1,45
Навоий	4	3,3	6,5	9,3	3,4	6,5	3,7	2,7	2,7	1,1	4,32
Наманган	1,7	1,7	1,7	3,8	1,4	3	2,5	1,7	2	0,7	2,02
Самарқанд	1,1	1	0,7	4,8	1,7	3,7	2,7	2	2	0,9	2,06
Сурхондарё	0,6	0,9	2,9	3,9	0,6	3,4	2,5	1,8	1,4	0,3	1,83
Сирдарё	3,8	4,9	6,7	5,7	2,7	4,2	3,5	1,6	4	1,2	3,83
Тошкент	3,2	2	3,1	6	3,1	3,2	3,4	3,2	5,1	2	3,43
Фарғона	1,6	1,5	2,4	3,5	1,5	3,1	1,9	1,9	1,8	0,5	1,97
Хоразм	1,8	0,7	0,9	4,5	1,1	4	2,5	1,8	1,1	0,5	1,89
Тошкент ш.	9,9	7,5	8,6	8,7	10	10	10	10	10	10	9,47
	2,36	1,96	2,89	5,24	2,36	4,41	3,24	2,57	2,70	1,38	2,91

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Мамлакатимиз ҳудудларини рейтинг бабини аниқлашда 3 та гуруҳга ажратамиз (юқори, ўрта ва паст даража). Бу ерда 2013-2020 йилларда 10 та кўрсаткич бўйича энг юқори натижага Тошкент шаҳри (9,47) бўлганлиги учун қолган 13 та ҳудудлан кескин фарқ қилапти. Шунинг учун Тошкент шаҳрини гуруҳларга ажратаётганимизда чиқариб ҳисоблашимиз керак бўлади. Қолган 13 та ҳудудни таҳлил қиладиган бўлсак, энг юқориси Навоий вилояти (4,32) ва энг паст натижага Қашқадарё вилояти (1,45)да бўлган. Бунда гуруҳлаш оралиғини аниқлаш учун қуйидаги формуладан фойдаланамиз:

$$h = \frac{R_{max} - R_{min}}{3} = \frac{4,32 - 1,45}{3} = 0,96$$

1-гуруҳ: 1,45-2,41;

2-гуруҳ: 2,41-3,37;

3-гуруҳ; 3,37-4,33.

Барча ҳудудларда аҳоли жон бошига келтирилган асосий кўрсаткичларни ҳисоблаш ва рейтингини аниқлашда интеграл кўрсаткичлардан фойдаланилади. Бу кўрсаткичлар бўйича юқори даражада ривожланган ҳудудлар гуруҳига (индекси 3,37дан 4,33гача) Тошкент (3,43), Сирдарё (3,83), Навоий (4,32) вилоятлари киради. Ўртача ривожланиш даражасидаги гуруҳига (индекс 2,41 дан 3,37 гача) Жиззах (2,47), Бухоро (2,57) вилоятлари киради ва паст даражадаги ривожланиш гуруҳига, яъни индекси 1,45дан 2,41гача ҳудудларга Қорақолпоғистон Республикаси (1,56), Қашқадарё (1,45), Сурхондарё (1,83), Андижон (1,86), Хоразм (1,89), Фарғона (1,97), Самарқанд (2,06), Наманган (2,2) вилоятлари киради.

Ҳудудларда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни барқарор ва жадал ривожлантириш учун уларнинг комплекс ва мутаносиб ижтимоий-иқтисодий ривожланишини, табиий хом ашё ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини, иқтисодий ва инвестициявий салоҳиятини, шунингдек, паст рейтингга эга ҳудудларни рейтингини оширишда қуйидаги йўналишлардаги стратегик вазифаларни амалга ошириш зарур:

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

- КБХТнинг статистик кўрсаткичлари ва сўровномалари натижалари асосида ҳудудларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишини рейтинг баҳолаш тизими жорий этиш;
- КБХТ соҳасида янги иш ўринлари яратиш, ишсизликни камайтириш ва меҳнат бозори самарадорлигини таъминлаш;
- аҳоли ва бизнес учун зарур шарт-шароитлар яратиш, ишлаб чиқариш инфратузилмасининг барқарорлиги ҳамда ишончилигини таъминлаш;
- ҳудудларнинг рақобатбардошлик даражасини ошириш, уларнинг иқтисодиётини янада диверсификация қилиш;
- ишбилармонлик муҳити сифатини яхшилаш, тадбиркорликни доимий қўллаб-қувватлаш ва жадал ривожлантириш;
- ҳудудларнинг молиявий мустақиллигига эришиш ҳамда банк-молия соҳасини ривожлантириш;
- маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг фуқаролар мурожаатлари билан ишлаш самарадорлиги ва маълумотларнинг очиқлигини таъминлаш.

Фойдланилган адабиётлар рўйхати

1. Ш.М.Мирзиёев. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 29 декабрдаги Олий Мажлисга ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномаси. <https://president.uz/uz/lists/view/4056>.
2. Ш.М.Мирзиёев. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 1 майда “Ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришни рейтинг баҳолаш тизимини жорий этиш тўғрисида”ги ПҚ-4702-сон Қарори.
3. Д.А.Каримов “Республика ҳудудларининг ижтимоий-иқтисодий ривожланишини таҳлил қилишда рейтинг баҳолаш тизимининг моҳияти ва афзалликлари” // “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. 2020 йил сентябрь-октябрь № 5.
4. О.А.Арипов “Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш ҳамда ишбилармонлик муҳитини яратиш”// “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. 2019 йил март-апрель № 2.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

5. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф ҳисоб-киоблари.

6. www.stat.uz. - Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси сайти.

R.T. Shomurodov – PhD. associate professor TFI

ISSUES OF IMPROVING INSTRUMENTS OF MONETARY POLICY

Abstract: This scientific thesis indicates the monetary policy instruments developed over the years under the influence of innovative ideas based on the best practices of developed countries, and examines the scientific and theoretical views of foreign economists in this regard. In turn, science-based scientific, theoretical and practical proposals and recommendations have been developed to increase the role of Uzbekistan in strengthening sustainable economic growth, financial and macroeconomic stability by improving monetary policy through the development of innovations.

Key words: monetary policy, economic growth, macroeconomic sustainability, Central bank, inflation, national currency, devaluation, credit, reserve requirement policy, open market operations, interest rate policy.

INTRODUCTION

An analysis of the best practices of developed countries shows that monetary policy has improved over the years under the influence of innovative ideas. Monetary policy has played an important role in solving the financial and economic crises, epidemics, pandemics, macroeconomic and financial problems observed in various countries in the history of the world economy, and it has been constantly improved on the basis of innovative ideas. Therefore, improving the practice of using monetary policy instruments is a very important condition for ensuring the financial market, the liquidity of the banking system, the national currency, prices, balance of payments and the stability of the economy.

Improving monetary instruments is a prerequisite for increasing the effectiveness of monetary policy. Since the storage of funds as the established rate of bank reserve leads to a decrease in the money supply, and with the policy of lowering the refinancing rate, the

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

loan becomes cheaper and accessible to everyone, and as a result, the volume of investment loans from commercial banks increases.

In accordance with the Action Strategy for five priority areas of development of the Republic of Uzbekistan in 2017-2021, further improvement of monetary policy through the use of instruments in accordance with international best practices is one of the main directions of development of the country's banking system [1].

Developed countries such as the USA, Japan, Germany has vast theoretical, methodological and practical experience in the development, forecasting, implementation and improvement of methods, instruments and market mechanisms for monetary policy. The globalization of the world economy has radically changed the development of the financial market, including the foreign exchange and securities market, in general, and the instruments and methods of monetary policy in particular, giving them an innovative focus.

It should be noted that there are problems associated with increasing the role of the Central Bank of the Republic of Uzbekistan in strengthening macroeconomic stability by improving the monetary policy. The main ones, in our opinion, are as follows. In particular, the lack of a discount policy of the Central Bank, the small volume of open market operations of the Central Bank, high reserve requirements, inflation and interest rates.

MAIN PART

Monetary policy is a set of tools, mechanisms, measures aimed at influencing the money supply, price level, balance of payments, investment activity, the real sector of the economy, economic growth and various macroeconomic indicators through the monetary system of the state, taking into account current trends. its improvement is a necessary condition for ensuring macroeconomic and financial stability.

It is known from international banking practice that monetary policy is carried out by the official monetary body of the state, the Central Bank. The central bank will have a direct impact on the balance sheets of commercial banks, primarily through the use of monetary instruments at its disposal, and the liquidity of the banking system will change. This, through the credit and money multiplier, leads to changes in reserve money, money supply,

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

total money supply in the economy, the real sector of the economy, the financial market and investment activity.

The issue of the use of monetary policy instruments has been thoroughly studied by economists in the economic literature and relevant scientific conclusions and practical recommendations have been formed. Including, M. Friedman concludes that the Central Bank has sufficient capacity to manage the money supply, and at the same time concludes that inflation is not a multifactorial process [2].

According to M. Friedman's conclusion, the Central Bank has sufficient opportunities to regulate the supply of money, and at the same time inflation is not a multifactorial process. This conclusion is based on the fact that the Central Bank, using the policy of the open market and discount transactions, can manage the money supply and interest rates.

According to V. Yurovitsky, in the absence of mandatory reserves, all the initial, emission money is active, therefore, the lending activities of commercial banks will lead to an increase in deposits [3].

F. Mishkin argues that “open market operations are the most important instrument of monetary policy, since they allow you to manage interest rates and the monetary base that determine the volume of money supply” [4].

Indeed, the purchase of securities by the Central Bank on the open market increases the reserves of the banking system and the monetary base, which leads to an increase in the supply of money and a decrease in short-term interest rates”

McCallum argues that the demand for money is volatile, so the central bank's interest rate is the main instrument of monetary policy [5].

According to one of the foreign economists S. Moiseev, open market operations are now the main tool of monetary policy in developed countries. Open market operations allow central banks to enter into transactions on their own initiative, that is, to be more flexible in determining the timing and volume of monetary operations [6].

According to foreign economist J. Sinki, the first serious innovative product in the activities of commercial banks was the certificates of deposit issued in February 1961 by

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

the First National Bank of New York. These certificates later became popular, enabling commercial banks to raise resources and manage liabilities [7].

It should be noted that when open market operations of central banks first took place, its object was only government-issued securities. Over the years, the number of its facilities on the basis of innovative ideas has increased. In particular, at the present time, certificates of deposit (central banks of the Netherlands, Denmark, Spain, European Central Bank), financial bills (Central Bank of England, Rix Bank of Sweden, Bundesbank of Germany, Central Bank of Japan), corporate bonds (South Korea, Chile, Central Russia) banks) are used as the object of these operations [8].

Another innovative idea in the field of monetary policy is a proposal to increase the efficiency of reserve management by improving the official gold and foreign exchange reserves on the balance sheet of the Central Bank and to improve the monetary policy of the Central Bank.

In the 60s of the twentieth century, this idea was born in the countries of Western Europe. Its implementation has allowed to increase the efficiency of management of official gold and foreign exchange reserves. In particular, the possibility of a sharp increase in the country's external debt was limited. That is, the Central Bank pays off the external debt of the state from its own foreign exchange. But only on one condition, that is, if the current account of the Government with the Central Bank has the equivalent in national currency of the amount paid in foreign currency.

Swap transactions have also become one of the most common ways to manage official gold and foreign exchange reserves. However, a swap is a relatively new currency transaction. That is, the swap market appeared in 1981. It should be noted that the currency swap reliably protects foreign exchange reserves from currency risk. But it doesn't bring in big profits. In this regard, currency swap operations attract more Central Banks.

It should be emphasized that a change in the Central Bank's discount rate is seen as a signal of a change in the type of monetary policy. At the same time, an increase in the discount rate signals the beginning of a restrictive monetary policy. One of indirect

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

instrument of monetary policy is the open market policy. This instrument involves the sale and purchase of government securities by the Central Bank.

Later, a number of innovative deposit products appeared in the practice of developed countries. In particular, in the 70s of the XX century in the US banking practice appeared interest-bearing transaction deposit accounts - NOW. One of the most pressing issues of digital banking is undoubtedly the issue of the introduction of digital currency by central banks. The Bank of England announced the first study on the creation of a digital currency of the Central Bank [9].

It should be emphasized that a change in the Central Bank's discount rate is seen as a signal of a change in the type of monetary policy. At the same time, an increase in the discount rate signals the beginning of a restrictive monetary policy. The third instrument of monetary policy is the open market policy. This instrument involves the sale and purchase of government securities by the Central Bank.

Foreign economists Itai Agur and Maria Demertzis, in their 2019 study on the impact of interest rate policy on macroprudential policy, say: “... lower interest rates lead to an increase in money supply and worsen financial stability” [10]. In our view, economists in this study have highlighted the negative impact of cheap money policy on financial stability. However, in practice, cheap and expensive monetary policy has been used to achieve macroeconomic stability by overcoming extremely difficult and serious problems. This has already been proven in global economic, financial and banking practice.

From September 25, 2018, the Central Bank increased its refinancing rate from 14% to 16% per annum in order to create monetary conditions aimed at increasing monthly wages and price liberalization to prevent the impact of inflation expectations on inflation and to ensure the positive real interest rates. In turn, from October 1, 2018, the Central Bank of the Republic of Uzbekistan set the required reserve ratio for deposits of commercial banks in foreign currency at 14%.

According to the Package of Measures for the Further Improvement of Monetary Policy in the Period 2017-2021 and a Phased Transition to the Inflation Targeting Regime, the Central Bank is entrusted with the following tasks:

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

- take measures to increase the effectiveness of monetary policy instruments to maintain price stability with the introduction of modern types, mechanisms and methods of providing and withdrawing liquidity;

- introduce, on a systematic basis, accounting and analysis of the balance of payments of the Republic of Uzbekistan in accordance with the methodology of the International Monetary Fund;

- widespread use of innovative technologies to improve the efficiency of the system for collecting and analyzing data in the banking system;

- to exercise effective supervision over the compliance by banks with economic standards, including for capital adequacy and liquidity, established within the framework of the requirements of international principles of banking supervision.

It should be noted that since November 10, 2018, the Central Bank of the Republic of Uzbekistan has introduced the following new types of operations to provide liquidity to commercial banks:

- short-term refinancing loans secured by foreign currency on an auction basis;

- auction operations for the placement of government securities;

- operations to attract funds from commercial banks for short-term deposits of the Central Bank on an auction basis and at a fixed interest rate.

CONCLUSION

In our opinion, to improve the practice of using monetary policy instruments of the Central Bank of Uzbekistan, the following measures should be taken:

1. To improve the refinancing policy of the Central Bank, it is necessary:

- to introduce primary loans from the Central Bank, which should be provided at a discount rate;

- to create a special reserve fund to eliminate the danger of a sharp increase in loan interest rates as a result of increased demand for credit resources;

- to ensure the uninterrupted functioning of a sufficiently liquid national market for loan capital.

2. To improve the open market policy of the Central Bank, it is necessary:

“O’ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO’NALISHLARI”

- to increase the volume of transactions in the open markets of the Central Bank at the expense of securities of the Government and the Central Bank, as well as at the expense of corporate bonds;

- to ensure control of the Central Bank over changes in interest rates through REPO auctions.

3. In order to develop the secondary market, it is necessary to expand indirect monetary policy instruments, including pawn and overdraft mechanisms, currency swaps, overnight loans, REPO and REPO operations. This will allow the Central Bank to increase the effectiveness of monetary policy on the basis of effective regulation of excess liquidity and money supply.

4. In our opinion, the Central Bank should conduct open market operations using other types of securities, in particular, certificates of deposit and long-term bonds of commercial banks as an object. There are enough opportunities and conditions for this. That is, there are commercial banks whose solvency and liquidity are at the level of demand. Second, commercial banks have large-scale issuance of certificates of deposit and long-term bonds.

LIST OF REFERENCES

1. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated February 7, 2017 No. UP-4947 "Strategy of actions in five priority areas of development of the Republic of Uzbekistan in 2017-2021". www.lex.uz - National database of legislation of the Republic of Uzbekistan.

2. Friedman M. If money spoke ... Per. from English - M.: Delo, 1999. -- S. 132-134.

3. Yurovitsky V. Evolution of money: money circulation in the era of changes. M.: Gross Media, 2005 .- P. 96.

4. Mishkin F. Economic theory of money, banking and financial markets. Per. from English - M.: LLC "I.D. Williams", 2014. - S. 483.

5. McCallum, B.T. Robustness Properties of a Rule for Monetary Policy. - Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy 29, 1988. - P. 173-203.

6. Moiseev S.R. Operations of central banks in the open securities market // Finance and Credit. - Moscow, 2003. - No. 6. - S. 32-40.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

7. Sinki Dj. Finansovyy menedjment v kommercheskom banke i v industrii finansovyx uslug. Per. s angl. - M.: Alpina Pabliher, 2017. - 1018s.
8. Moiseev S.R. Monetary Policy: Theory and Practice. - M.: Moscow Financial and Industrial Academy, 2011.-- P. 737.
9. Central banks beat Bitcoin at own game with rival super currency//URL: <http://www.telegraph.co.uk/business/2016/03/13/central-banks-beatbitcoin-at-own-game-with-rival-supercurrency>.
10. Itai Agur, Maria Demertzis. Will macroprudential policy counteract monetary policy’s effects on financial stability? North American Journal of Economics and Finance 48 (2019) 65-75.

A.S. Jamaldinova –TMI katta o‘qituvchisi

**DEMOGRAFIK KO‘RSATKICHLARNI SHAKLLANTIRISH
USLUBIYATINING MANBAILARI**

Demografik vaziyat murakkab ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy jarayon bo‘lib, mamlakat aholisi o‘rtasidagi tug‘ilish, o‘lim, tabiiy ko‘payish va migratsiyada o‘z aksini topadi. Bugungi kunga qadar dunyodagi barcha mamlakatlar aholisining yosh tarkibida sezilarli o‘zgarishlarni boshidan kechirgan va bu holat hali ham davom etmoqda. Shuning uchun ham davlatimiz tomonidan olib borilayotgan islohatlar tarkibida demografik vaziyatni yanada rivojlantirish bo‘yicha tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020- yil 3- avgustdagi "O‘zbekiston Respublikasining milliy statistika tizimini yanada takomillashtirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida"gi PQ-4796-son qarori ijrosini ta‘minlash hamda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021- yil 11- fevraldagi "2021- yil uchun Davlat statistika ishlari dasturini tasdiqlash to‘g‘risida" gi 62-son qaroriga muvofiq, asosiy demografik ko‘rsatkichlarni shakllantirish uslubiyatini takomillashtirish maqsadida, Davlat statistika qo‘mitasi tomonidan 2021 yil 26 oktyabr kuni “Asosiy demografik ko‘rsatkichlarni shakllantirish bo‘yicha” uslubiy nizom qabul qilindi. Ushbu uslubiy nizom Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) statistika bo‘limi va Mustaqil Davlatlar Hamdo‘stligi (MDH) statistika qo‘mitasining tavsiyalari asosida ishlab chiqilgan.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Birinchi bo‘lim umumiy qoidalar bo‘lib, unda demografik statistika, doimiy va mavjud aholi, tug‘ilish, o‘lim, nikohdan o‘tish va ajralish, aholining tabiiy harakati. go‘daklar o‘limi, migratsion harakatlarga oid ta‘riflar berilgan bo‘lsa, ikkinchi bo‘limi Demografik jarayonlarning joriy hisobini tashkil etish uchun ma‘lumot manbalari deb nomlanadi. Uchinchi bo‘limida asosiy demografik ko‘rsatkichlarni hisoblashga oid tavsiyalar yoritilgan bo‘lib, to‘rtinchi bo‘limi yakuniy qoidalar deb nomlanadi. Unga ko‘ra, doimiy aholi soni, aholining tabiiy va mexanik harakati ko‘rsatkichlari va boshqa asosiy demografik ko‘rsatkichlar har chorak yakunlari bo‘yicha shakllantiriladi. Aholi soni va tarkibini tavsiflovchi ma‘lumotlarni shakllantirish maqsadida, statistika organlari tomonidan boshqa davlat organlaridan (O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi va Ichki ishlar vazirligi) olingan aholi to‘g‘risidagi birlamchi ma‘lumotlar qayta ishlanadi.

Demografik ma‘lumotlarni qayta ishlash va demografik ko‘rsatkichlarni shakllantirishda quyidagi statistik tasniflagichlardan foydalaniladi: a) “O‘zbekiston Respublikasida ma‘muriy-hududiy ob‘ektlarni belgilash tasniflagichi” (MHOBT); b) Jahon sog‘liqni saqlash tashkilotining 10-qayta ko‘rilgan Kasalliklar bo‘yicha xalqaro tasniflagich (KXT-10); v) ISO 3166 xalqaro standarti bo‘yicha “Страны мира” Statistik klassifikatori. Demografik ko‘rsatkichlarni hisoblash hududiy statistika boshqarmalari tomonidan tuman (shahar)lar kesimida barcha aholi punktlari bo‘yicha, Davlat statistika qo‘mitasi tomonidan – O‘zbekiston Respublikasi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri, tumanlar va shaharlar kesimida amalga oshiriladi.

Bunda tashqari, O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasining 2020 yil 4 maydagi 12-son qaroriga ilova sifatida “Asosiy demografik ko‘rsatkichlarni shakllantirishda fuqarolikholati dalolatnomalari va statistik hisob talonlari ma‘lumotlarini kodlashtirish” bo‘yicha qo‘llanma ishlab chiqilgan. Ushbu qo‘llanma aholi soni, tug‘ilganlar, o‘lganlar, nikoh tuzganlar va nikohdan ajrashganlar, kelganlar va ketganlar soni to‘g‘risida to‘liq, ishonchli, o‘z vaqtida va sifatli ma‘lumotlarni olish maqsadida tayyorlangan. Unga ko‘ra, aholining joriy hisobini yuritish manbalarilariga quydagilar kiradi :

a) tug‘ilganlik haqida dalolatnoma yozuvi;

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

- b) o‘lim haqida dalolatnoma yozuvi (Sog‘liqni saqlash vazirligining 2010 yil 27 fevraldagi 56-sonli buyrug‘ining (ro‘yxat raqami 2089, 2010 yil 23 mart) 2- va 3-ilovalari bilan tasdiqlangan 106-2/x-son shaklda perinatal o‘lim haqida tibbiy guvohnoma hamda o‘lim haqida tibbiy guvohnomalar bilan);
- v) nikoh tuzilganligi haqida dalolatnoma yozuvi;
- g) nikohdan ajralganlik haqida dalolatnoma yozuvi;
- d) kelish varaqasiga statistika hisobi taloni;
- ye) ketish varaqasiga statistika hisobi taloni;

Yuqoridagi manbalar asosida Davlat statistika qo‘mitasi mamlakatimizdagi demografik ko‘rsatkichlarni hisoblaydilar. Keling, respublikamiz bo‘yicha demografik holatni ko‘rib chiqaylik: Dastlabki ma‘lumotlar bo‘yicha, 2021 yilning 1 aprel holatiga ko‘ra respublika doimiy aholisi soni 34 695,6 ming kishini tashkil etib, yil boshidan 136,7 ming kishiga yoki 0,4 % ga o‘ydi. Shu bilan birga, shahar aholisi soni 17 581,6 ming kishini (jami aholi soniga nisbatan 50,7 %), qishloq aholisi soni 17 114,0 ming kishini (49,3 %) tashkil etdi. Doimiy aholi sonini hisobini yuritishda, hisobot yili boshidagi aholi soniga hisobot davridagi tug‘ilganlar va ko‘chib kelganlar soni qo‘shilib, o‘lganlar va ko‘chib ketganlar soni ayirib tashlanadi. 2021-yil yanvar-mart oylarida 179,8 ming bola tug‘ildi, 2020 yilning mos davri uchun tug‘ilganlar (tirik tug‘ilganlar). (170,4 ming kishi) 9,4 ming kishiga oshdi. Tug‘ilish koeffitsienti 20,2 promilleni tashkil etdi. 2021 yil yanvar-mart oylarida o‘lganlar soni 39,6 ming kishini tashkil etib, 2020 yil yanvar-mart oylariga (37,5 ming kishi) nisbatan 2,1 ming kishiga ko‘paygan. O‘lim koeffitsienti 4,6 promilleni tashkil etgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. “Aholini ro‘yxatga olish to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasining qonuni. Toshkent. 2020- yil 16- mart, O‘RQ-611-son.
2. “Asosiy demografik ko‘rsatkichlarni shakllantirish bo‘yicha” uslubiy nizomni tasdiqlash to‘g‘risidagi Davlat statistika qo‘mitasi qarori. 2021 yil 26 oktyabr № 42.
3. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasining 2020 yil 4 maydagi 12-son qaroriga ilova sifatida Asosiy demografik ko‘rsatkichlarni shakllantirishda

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

fuqarolikholati dalolatnomalari va statistik hisob talonlari ma’lumotlarini kodlashtirish bo’yicha qo’llanma.

4. Abduramanov X.X., Abdurahmonova G.Q., Shakarov Z.G. Demografiya. Darslik. – T.: “Iqtisodiyot”, 2014. – 364 b.

R.Urunov –Tashkent Financial Institute Republic of Uzbekistan

THE PROBLEM OF DEMOGRAPHIC AGING AND ITS IMPACT ON THE WORLD ECONOMY

What are the implications of an ageing population? An older population presents many challenges to labor markets, government tax, government spending and the wider economy.

One of the great achievements of the Twentieth Century is a dramatic rise in life expectancy. For example, life expectancy in the world has increased from 52 in 1960 to 67 in 2000 and currently the world average life expectancy is 72 years. Even in the past 50 years, life expectancy has risen in most western economies.

However, increased life expectancy combined with declining birth rates have caused many to worry about the impact of an ageing population. Frequently, we hear about “a demographic time bomb”, and the fear future generations will struggle to meet an ever increasing number of retired workers and pension commitments.

First, at the end of 2020 in Uzbekistan, the ratio of people of working age and people over 65 is about 15 to one. However, recently in Uzbekistan there has been a decrease in the total fertility rate: 5.6 in 1980, 3.9 in 1993, 2.2 in 2008, 1.78 in 2016, which is below the level of reproduction of generations – 2.15. In turn, this can have a negative impact on the demography of the state. This implies a very large increase in the dependency ratio and therefore cause for concern, because with the current liabilities for pension spending, this will place a heavier burden on the shrinking working population.

However, others argue it is a mistake to base calculations solely on a fixed retirement age of 65. If life expectancy increases dramatically, you would expect a sensible policy is to allow some increase in the retirement age, e.g. keeping the same % of your working life for retirement.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Main impact of an ageing population:

- increase in the dependency ratio. If the retirement age remains fixed, and the life expectancy increases, there will be relatively more people claiming pension benefits and fewer people working and paying income taxes. The fear is that it will require high tax rates on the current, shrinking workforce;
- increased government spending on health care and pensions. Also, those in retirement tend to pay lower income taxes because they are not working. This combination of higher spending commitments and lower tax revenue is a source of concern for Western governments – especially those with existing debt issues and unfunded pension schemes;
- Those in work may have to pay higher taxes. This could create disincentives to work and disincentives for firms to invest. Therefore there could be a fall in productivity and growth;
- Shortage of workers. An ageing population could lead to a shortage of workers and hence push up wages causing wage inflation. Alternatively, firms may have to respond by encouraging more people to enter the workforce, through offering flexible working practices;
- Changing sectors within the economy. An increase in the numbers of retired people will create a bigger market for goods and services linked to older people (e.g. retirement homes);
- Higher savings for pensions may reduce capital investment. If society is putting a higher % of income into pension funds, it could reduce the amount of savings available for more productive investment, leading to lower rates of economic growth.

Evaluation of an ageing population:

- a declining birth rate also means a smaller number of young people. This will save the government money because young people require education and pay little, if any, taxes. Though the net cost of retired people is greater than the net cost of young people under 18;

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

- it depends on the health and mobility of an ageing population. If medical science helps people live longer, but with poor mobility, there will be less chance to work. If people live longer and can remain physically active for longer, the adverse impact will be less;
- immigration could be a potential way to defuse the impact of an ageing population because immigration is primarily from people of working age. However, immigration brings its own political challenges and has become increasingly unpopular, despite net migration creating a positive net fiscal effect;
- increasing the retirement age is one solution to an ageing population. But, the effect of a higher retirement age will not be felt equally. Those with private savings may be able to still retire early, those with low income paid jobs are more likely to have to keep working. Also, the impact of longer working life will be felt more by manual workers who will find it harder to keep working;
- population demographics have been shifting for the past few centuries. This is not the first time we have had shifts in the age profile of the population;
- how will it be funded? A big issue is whether spending commitments are funded or unfunded. Many western governments fund their pension plans through pay as you go, rather than saving national insurance contributions. This could lead to gaps in spending commitments;
- incentives to keep working? Part of the problem is that there is currently a strong incentive for people to retire early. The effective marginal tax rate imposed on earnings resulting from delayed retirement has in many systems been in excess of 60 percent. These incentives have encouraged many to take early retirement. Also, there is often a rule prohibiting people working longer – even if they wanted to. If these incentives can be changed, we could increase the number of people working for longer and reduce the dependency burden;
- a big factor in determining the impact of an ageing population is future rates of economic growth. There is a concern, western economies have entered a period of secular stagnation – falling growth rates. This decline in economic growth will increase the pressure on public finances from an ageing population. Strong economic growth, increases tax

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

revenues and makes it easier to fund pension commitments. But, in recent years we have seen stagnant wages and a decline in real incomes of young people. This places stress on redistribution of income from the young to retired. The problem is that an ageing population is one reason put forward for secular stagnation in a country like Japan;

- another problem with an ageing population is that it could exacerbate inequality. With increased reliance on private sector savings, there could be a division between those with a good private sector pension, and those who rely on a diminishing state pension. Also, inequality could be exacerbated by the state of the housing market, with homeowners in a much better position than those who have to continue to rent into their retirement.

As I said earlier, demographic aging is no longer new. In each case, this indicator affects the economy in one way or another. But at the moment there are such states in which this problem has attracted the present crisis. This issue is affecting the Japanese economy in the most critical way.

Japan, the world’s third largest economy, has been experiencing the issue of population aging to an unprecedented degree. More than 20 percent of Japan’s population is over 65 years old, the highest proportion in the world. By 2030, one in every three people will be 65 or older, and one in five people 75-plus years old. The rapid aging process in Japan is striking because of the high rate of economic growth and changes in family and social structures in the postwar period.

The decline in Japan’s fertility rate has been attributed to several factors such as changing lifestyles, people marrying later in life or not marrying at all and the economic insecurity of younger generation. Increasing life expectancy is another driving force behind the aging trend. Fifty years ago, life expectancy at birth was about 72 years; it has since climbed to 84 years.

There are two fundamental aspects behind Japan’s aging population. One aspect is the increase in the proportion of the elderly in the total population. The other is the slower growth of the population, arising directly from the declining fertility rate. The former affects Japan’s economic performance by increasing the social security burden and benefits. The

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

latter has a direct impact on economic growth by reducing the labor force, which is a major factor in production.

“A rapidly aging population and shrinking labor force are hampering growth,” warned the International Monetary Foundation in its latest country report on Japan. The IMF also calculated that the impact of aging could drag down Japan’s average annual GDP growth by 1 percentage point over the next three decades.

The causal effect of aging is leaving its mark on the macroeconomy of Japan, especially the labor force and capital accumulation. Due to the nation’s aging and shrinking population, there is an increased need to address the labor shortage. People eventually retire and leave the workforce as they start aging, and at present, there are not enough young people in Japan to fill this vacuum owing to the decline in the fertility rate as well.

This further implies that some of Japan’s big industries — like motor vehicles and electronics - do not possess the manpower to continue at the current level of production. If Japan cannot maintain its levels of production, it may subsequently lose its spot as the third largest economy in the world.

The issue of aging is also likely to make untenable the seniority system among the labor force, in which wages increase in proportion to length of service with a company. This leads to fewer promotion opportunities and also damages workers’ morale.

Due to a decrease in the working age population, Japan also hopes to see higher female labor force participation under tightening labor market conditions. Ex-Prime Minister Shinzo Abe had been going such a path, called "Womenomics", where companies are pressured and given incentives to hire more women and give more leadership positions to female employees.

As Japan’s population ages, the prime minister’s administration finds it difficult to balance its conservative views on immigration with the need for younger and skilled workers to boost the Japanese economy. Therefore, the nation came up with the idea of allowing more foreign workers in a controlled manner.

An amendment to the immigration control law that came into effect in April created new visa categories for foreign workers in sectors that are suffering from labor shortages.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

However, its impact cannot be assessed easily. It is important to keep in mind that the countries targeted as possible sources of labor for Japan will also face their own labor shortages, especially in the care-giving sector, in the near future.

A study by the U.N. Population Division released in 2000 found that Japan would need to raise its retirement age to 77 to maintain its worker-to-retiree ratio. Currently, retirees are largely well off and are reaping the fruits of a long and laborious life. However, it is unlikely that the benefits they enjoy now can be sustained for future generations. Aggravating the growing labor force shortage are the rising expenses associated with aging, like caregiving needs for the ill and the fact that older people will require extra medication and hospitalization.

Prime minister’s administration has also vowed to tackle this crisis by taking steps to support young couples in raising children, for instance, making preschool education free. His government has set a target of increasing the fertility rate back to 1.8 by 2025 - a goal unlikely to be achieved so soon, given that the rate was just 1.43 in 2017.

The government should pursue structural and labor reforms, which will aim at increasing the nation’s productivity despite the declining labor force supply. More elderly people and women should be encouraged to play active roles in the labor force.

Healthier individuals are better able to work longer and with more energy, which suggests that protecting older individuals’ health will intensify their productivity and labor force participation. In addition to savings in health care costs, effective health promotion programs will therefore lead to gains in productive labor hours and output.

A healthy population will also lead to higher savings rates, lower medical expenses, and increased foreign direct investment. The government has also come up with an idea of making Japan an “age-free society” in which people 65 and older will not be considered senior citizens and will rather be encouraged to stay healthy and keep working.

The 2019 Revision of World Population Prospects, released in June 2019, predicts the proportion of people aged 65 years and older in Japan will increase from the current level of 28 percent to 38 percent by 2050. Although the rapid aging of the population is a major challenge to the Japanese economy, its negative impacts on savings and investment

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

can be largely reduced by stimulating labor-augmenting technological change and extending the working life of the elderly.

As a result of this situation, which is observed in all governments around the world, government officials may be able to control the demographic aging of the population if they act as follows:

- increase the labor market participation rate. Make it easier for people past 65 to keep working;
- raise the retirement age. The government have already proposed an increase to 67. The retirement age could automatically be linked to life expectancy;
- increase the importance of the private sector in providing pensions and health care. However, this may cause increased inequality if people can't afford private pensions;
- increase tax to pay for pension costs. But, many governments already have limited budgets;
- immigration. The easiest solution to an ageing population is to encourage young migrants of working age. For example, the UK has attracted many young workers from Eastern Europe. But, net migration and free movement of labor is unpopular for fears it drives down wages and places stress on infrastructure and housing demand.

M.C. Рустамов –ТМИ доценти, PhD

КИЧИК БИЗНЕС СУБЪЕКТЛАРИНИ КРЕДИТЛАШНИНГ SWOT ТАҲЛИЛИ

Ўзбекистон иқтисодиётини барқарор суръатларда ривожлантириш омилларидан бири кичик бизнес субъектлари фаолиятини тараққий этишини таъминлаш ҳисобланади. Ушбу соҳа бозор конъюнктураси ўзгаришларига тез мослаша олиши, янги иш ўринларини яратиш орқали аҳоли бандлигини таъминлаш ва даромад манбаларини яратиши, ўрта мулкдорлар синфини шакллантириш хусусиятларига эгаллиги билан ажралиб туради. Айнан мазкур секторни ривожлантириш ҳисобидан мамлакатимизда ижтимоий-иқтисодий барқарорликдан манфаатдор, уни тараққиёт ва демократик туб ўзгаришлар сари фаол ҳаракатлантирадиган куч ҳисобланган ижтимоий қатлам

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

шаклланмоқда.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларини банклар томонидан кредитлар асосида молиявий қўллаб қувватлаш мамлакатимизда амалга оширилаётган ислохотларни асосий йўналишларидан бири этиб белгиланган. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида “кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларини кредитлашни янада кенгайтириш³⁶” вазифаси белгилаб берилганлиги кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни кредитлаш борасида амалга оширилиши лозим бўлган ишлар кўплигидан далолат беради.

Шунингдек, кичик бизнес субъектларига кредитларни ажратиш бўйича қарорлар қабул қилишда ваколатларнинг ҳаддан ташқари марказлашгани бош банк ва филиаллар ўртасидаги жавобгарликнинг аниқ чегараланишига тўсқинлик қилиши, кредит буюртмаларини кўриб чиқишнинг мураккаблашган механизмлари, айниқса, инсон омили борлиги, тизимнинг автоматизация қилинмагани кредитларни тезкор олиш имкониятини чегаралайди. Чакана банк хизматлари бозорининг паст даражада ривожлангани ва миждозлар билан ҳамкорлик муносабатларини йўлга қўйишнинг замонавий ёндашувлари мавжуд эмаслиги ортиқча бюрократия учун замин яратди. Бундай муаммоларнинг мавжудлиги ва уларнинг ечимига қаратилган илмий изланишларни олиб боришни тақозо этади.

Мазкур мақолада танлаб олинган объект мисолида тижорат банклари кичик бизнес субъектларини кредитлаш тизимини ташкил этиш, унинг сифатини баҳолашда бир қатор тадқиқот усулларидан фойдаланиш мумкин. Хусусан, биз тижорат банклари томонидан кичик бизнес субъектларини кредитлаш тизимини ташкил этиш имкониятлари ва истиқболларини баҳолашда SWOT-таҳлил усулидан фойдаланилди.

Бу усул қулайлиги шундаки, у кундалик ҳаётимизнинг барча жабҳаларида,

³⁶ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли фармони. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида. // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Тошкент, 2017. – № 6 (766). – 32-б.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

хусусан, кредит ресурслари бозорида банкларнинг рақобатбардошлик стратегиясини ишлаб чиқишда самарали қўлланилади. SWOT-таҳлилни яхши ўтказиш натижасида, кейинги ривожланишни олдиндан башорат қилиш мумкин бўлади. Жорий қилинаётган лойиҳанинг натижаларини олдиндан тахмин қилиш мумкин бўлади.

1-жадвал

SWOT-таҳлилнинг базавий стандарт матрицаси³⁷

<u>S (Strengths – кучли томонлари)</u>	<u>W (Weakness – заиф томонлари)</u>
<p>1. Кичик бизнес, хусусий тадбиркорликни ривожлантириш, якка тартибдаги меҳнат фаолиятини, кам таъминланганларни қўллаб-қувватлаш, хунармандчилик ва касаначиликни фаоллаштириш йўли билан янги иш ўринларини яратиш, айниқса қишлоқ жойларда аҳоли кенг табақаларининг микромолиявий хизматлардан баҳраманд бўлишини таъминлаш учун молиявий маблағлар беришда етакчи ўринни эгаллаши;</p> <p>2. Ўзбекистон Республикасида иқтисодиётни қўллаб қувватлашда давлатнинг “молиявий агенти” ролини бажариши;</p> <p>3. Ташаббускор ва юқори тажрибага эга бўлган кадрларнинг мавжудлиги</p> <p>4. Республиканинг деярли барча ҳудудларини географик жиҳатдан қамраб олган филиаллар ва минибанкларнинг мавжудлиги</p>	<p>1. Филиаллар ва минибанклар тармоғи имкониятидан тўлақонли фойдалана олмаслик;</p> <p>2. Замонавий банк хизматларининг тезкорлик билан жорий қилинмаслиги;</p> <p>3. Филиаллар даромадлигининг пастлиги;</p> <p>4. Кредит портфелининг диверсификацияси пастлиги;</p> <p>5. Кредит портфелидаги муаммоли кредитлар салмоғи.</p>
<u>O (Opportunities - имкониятлари)</u>	<u>T (Threats - хавфлар)</u>
<p>1. Моддий инфратузилмани ривожлантириш имкониятининг мавжудлиги;</p> <p>2. Стратегик ҳамкорликни ривожлантириш;</p> <p>3. IT ни қўллашни такомиллаштириш;</p> <p>4. Ривожланган мамлакатлар банк тизими ва маҳсулотларини ўрганиш ҳамда жорий қилиш.</p> <p>5. Янги банк хизматларини жорий қилиш;</p> <p>6. Банк инфратузилмасини такомиллаштириш;</p> <p>7. Хизмат кўрсатиш пунктларини қўпайтириш</p>	<p>1. Кредит портфелида қишлоқ хўжалиги тармоғи табиий офатлар натижасида юзага келадиган таваккалчиликка юқори таъсирчан;</p> <p>2. Банк тизимидаги рақобат туфайли мижозларнинг бошқа тижорат банкларига ўтиши ва рақобатчи тижорат банклари томонидан ҳудудларда филиаллар тармоғини кенгайтирилиши;</p> <p>3. Юзага келиши мумкин бўлган таваккалчиликларни қоплаш бўйича захираларнинг етарли миқдорда шакллантирилмаганлиги</p>

³⁷ Амалга оширилган тадқиқотлар натижасида тузилди.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

8. Банк фаолиятини автоматлаштириш; 9. Халқаро молия институтлари билан доимий алоқаларнинг ўрнатиш	
---	--

Бошқача қилиб айтганда, SWOT-анализ – бу ташкилотнинг кучли ва кучсиз томонлари, шунингдек ташқи муҳит бўйича имкониятлар ҳамда муаммолар таҳлили ҳамдир. “S” ва “W” компаниянинг ҳолатига, “O” ҳамда “T” эса ташкилотнинг ташқарисидаги омилларга боғлиқдир.

Ушбу юқорида келтирган матрица бўйича тижорат банклари томонидан кичик бизнес субъектларини кредитлаш тизимини ташкил этиши имкониятларини тўрт жиҳат бўйича таҳлил қилиниб, аниқланган муаммолар ҳамда хатарларни банкнинг устун жиҳатлари ёрдамида бартараф этиш имкониятлари таҳлил қилинади. Мазкур жадвалда ҳар бир жиҳат бўйича омиллар 1 дан 5 гача бўлган баҳода баҳоланади. Омиллар қиймати йиғиндисига қараб лойиҳани жорий этиш қарори қабул қилинади.

Мамлакатимизнинг иқтисодий ривожланишини янада юқори босқичга олиб чиқишда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик муҳим роль ўйнайди. Ўзбекистон ялпи ички маҳсулотининг қарийб 50 фоизидан ортиғи кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик ҳиссасига тўғри келмоқда³⁸ Ривожланган хорижий давлатларда жумладан, Германия, Финляндия, Норвегия, Швеция каби давлатларда мавжуд иш ўринларининг қарийб 70 фоизи кичик бизнес ҳиссасига тўғри келади. Кўплаб мамлакатларда унинг ялпи ички маҳсулотдаги улуши 50 фоиздан ошгани иқтисодиётни жадал суръатлар билан ривожлантириш имконини бермоқда.

Тижорат банклари томонидан кичик бизнес субъектларини кредитлаш механизмларини такомиллаштириш бўйича олиб борган таҳлиллар ва келинган хулосалар натижасида қуйидаги таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилди:

1. Андеррайтинг тизимининг жорий қилиш кичик бизнес субъектларини кредитлаш фаолияти билан боғлиқ муаммо ва камчиликларни бартараф қилиш учун замин яратди. 2020-2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегиясида тижорат банклари олдида соҳада замонавий

³⁸ www.stat.uz Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида тайёрланди.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

сервис ечимлари асосида ахборот ва молиявий технологияларни кенг жорий этиш ҳамда молиявий хизматлар кўрсатишда инсон омили таъсирини камайтириш бўйича тезкор чора-тадбирлар кўриш талаби қўйилган эди. Шу боис кредит ажратиш жараёнининг шаффофлигини таъминлайдиган, кредит бўйича масъул шахслар томонидан холислик тамойили асосида, шахсий манфаатлар иштирокисиз қарор қабул қилишга асосланган андеррайтинг тизимини ишга туширишга катта эътибор қаратилди. Андеррайтинг тизимининг ишга туширилиши натижасида:

- кредит ажратиш босқичлари 6 тадан 3 тага, муддати лойиҳа қиймати ва мақсадидан келиб чиқиб, 10 кундан 1 кунгача қисқартириш имконини беради;

- корхоналарнинг мулкчилик шакли, кредит мақсади, фаолият туридан келиб чиқиб қатор янги кредит маҳсулотлари жорий этиш мумкин бўлади.

2. Ажратилаётган кредитларларни расмийлаштириш ва унинг сўндирилишигача бўлган барча жараёнларни назоратда ушлаш учун кредитларни бошқариш хизмати ташкил қилиш;

3. Қарз миқдори маълум сумма доирасида бўлган кичик ва ўрта бизнес соҳасидаги стандарт операциялар бўйича қарор қабул қилиш филиаллар кредит комиссиясининг қарорисиз амалга оширилиши йўл қўйиш. Бу билан мижозларнинг кредит олиш ҳақидаги мурожаатлари қисқа муддатда ҳал этилишини таъминлайди. Бу энг асосийси банкда жорий этилган кредитлашнинг янги механизми тизимда коррупцияга қарши муросасиз муносабатни шакллантиришга хизмат қилмоқда.

4. Банклар учун кичик ва ўрта бизнесларни одатий кредитлашнинг муҳим йўналиш эканлигидан келиб чиқиб, кичик ва ўрта бизнес субъектларига хизматлар ҳажмини ошириш учун янги технологияларни қўллаш, бизнес моделларидан фойдаланиш ва риск менежментидан самарали фойдаланиш банк мижозларига кенг ва кўп тармоқли хизматлар таклиф қилиш имкониятини беради. Бу банкларнинг келгусида мижозлар базасини яхшилаш шунинг баробарида банк даромадининг ошишига олиб келади;

5. Тижорат банклари ҳар доим илғор хориж тажрибасини ўрганган ҳолда ўзининг кичик бизнес субъектларини кредитлаш механизмларини такомиллаштириб

боришлари лозим;

6. Кичик бизнес жойлашуви географиясини кенгайтириш лозим, чунки, ҳудудлар ривожланиши аҳолининг даромадларини ошишига олиб келади. Буни таъминлаш учун тижорат банкларидан тадбиркорлик субъектларини кредитлаш амалиётларини янада кенгайтириш талаб этилади.

А.А. Қосимов –ТДИУ катта ўқитувчиси, PhD

ХУДУДИЙ САНОАТ САЛОҲИЯТИНИ СТАТИСТИК БАҲОЛАШ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Худуд аҳолиси турмуш тарзини тубдан яхшилаш ва ҳудудий иқтисодиётни ривожлантириш, жумладан саноат корхоналарининг иқтисодий салоҳиятини ошириш борасида амалга оширилаётган ишларни назарий жиҳатдан тадқиқ этиш кенг қамровли ва ҳаққоний статистик маълумотларни талаб этади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 31 июлдаги “Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитаси фаолиятини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3165-сонли қарори ҳудудий статистика тизимини яратиш бўйича чора-тадбирларни изчил давоми сифатида яъни, замонавий ахборот-коммуникация технологиялари асосида маълумотларни йиғиш, тўплаш, сақлаш, қайта ишлаш бўйича янги босқичларнинг ҳуқуқий асоси бўлди десак, муболаға бўлмайди.

Мазкур қарорда статистика фаолиятини ташкил этиш самарадорлигини тубдан яхшилаш, статистик ахборот сифати ва унинг тарқатиш тизимини такомиллаштириш, замонавий ҳисоблаш усулларини қўллаш, ҳудуд иқтисодиёти ва тармоқларини ривожлантириш статистикасини акс эттиришга доир чора-тадбир дастури тасдиқланди.

Буларнинг барчаси республика ва унинг ҳудудлари иқтисодий салоҳиятини таҳлил қилиш ва баҳолашда ҳаққоний, мукамал ахборот базасига эга бўлиш ва фойдаланиш имкониятини оширади.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Юқорида, статистика муассасалари фаолияти ва статистик маълумотларни янада такомиллаштириш бўйича амалга оширилаётган ислохотларга бежиз тўхталмадик. Зеро, иқтисодиёт ва унинг тармоқларининг иқтисодий салоҳиятини баҳолашда айнан статистик маълумотларнинг аҳамияти беқиёсдир.

Худудий саноат ривожланиши замонавий жараёнлари объектив равишда худудий ривожланишнинг мураккаб муаммоларини ҳал қилиш уларнинг иқтисодий салоҳиятини ҳар томонлама баҳолашсиз амалга ошириш мумкин эмас. Бу эса катта ҳажмдаги ахборотни ҳисобга олишни талаб қилади, шу билан бирга ахборот оқимлари кўпайишига сабаб бўлади. Худудда саноат тармоқлари ўртасидаги ўзаро муносабатлар кучайиб бориши, зарур бўлган маълумотлар банкларини яратиш учун электрон маълумотлардан кенг фойдаланган ҳолда амалга ошириш мақсадга мувофиқ. Ушбу маълумотлар банклари бирма-бир маъмурий бирликлар ичида худуд иқтисодий салоҳиятини ривожлантиришнинг зарурий миқдордаги сифатли ва сифат параметрларини тўплаш, уларни тўғри ишлаш, таҳлил қилиш ва иқтисодий, ижтимоий, тарихий, сиёсий, маънавий, экологик жараёнларни ҳисобга олган ҳолда тегишли хулосалар чиқариш имконини беради.

Бундан ташқари, худудлар ижтимоий-иқтисодий ривожланишини баҳолаш ғояси барқарор ривожланиш концепциясига асосланади, унга кўра иқтисодий фаолиятнинг асосий мақсади ишлаб чиқаришни кўпайтириш эмас, балки, атроф-муҳитни муҳофаза ва ҳимоя қилиш асносида аҳоли турмуш даражаси яхшиланишини таъминлашдан иборат. Шунингдек, худуд иқтисодий салоҳияти ўзаро боғлиқ бўлган комплекслар сифатида ифодалаш мумкин: илмий-техника, саноат, ишлаб чиқариш, агросаноат, инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш ва ҳ.к.

Иқтисодий салоҳиятни анъанавий нуқтаи назардан табиий ресурслар, меҳнат ресурслари ва моддий-техник ресурслар умумий самарадорлиги сифатида тавсифлаш мумкин. Яъни, иқтисодий салоҳият (I_s) оддий таркибий қисм сифатида шаклланади ва уни қуйидагича ифодалаш мумкин:

$$I_s = TR_s + MR_s + MT_s + M_s + Inv_s + Inn_s + Inf_s$$

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

бу ерда: TR_s – табиий ресурслар салоҳияти;
 MR_s – меҳнат ресурслари салоҳияти;
 MT_s – моддий-техник воситалар билан таъминланганлик даражаси;
 M_s – молиявий салоҳият;
 Inv_s – инвестицион салоҳият;
 Inn_s – инновацион салоҳият;
 Inf_s – инфратузилманинг ривожланганлик даражаси.

Бундан келиб чиқиб, таъкидлаш мумкинки, ҳудудий саноат тармоқлари ижтимоий-иқтисодий салоҳиятини статистик баҳолаш ёки прогноз қилишда қуйидаги кўрсаткичларни ҳисобга олиш мақсадга мувофиқ ҳамда уларни қуйидагича гуруҳлаш мумкин (1-расм).

1-расм. Ҳудудий саноат тармоқлари ижтимоий-иқтисодий ривожланиш салоҳиятини белгиловчи кўрсаткичлар тизими³⁹

Мазкур интеграллашган кўрсаткичлар тизимининг ўзаро боғлиқлигини иқтисодий-математик ифода кўринишида қуйидагича ифодалаш мумкин.

$$HSSI_k \rightarrow f [I_{jk} \sum (M_r; I_{ss}; D_s; A_d; U_d) + I_{qk} \sum (Ya_{HM}; M_s; MT_s; MU; SE_d; I_{st}) + G_k \sum (HG_j; H_i; E_i; TXA_b; LI_h) + T_k \sum (H_s; BI_h; TAS_h; I_s)]$$

Фикримизча, ҳудудни ижтимоий-иқтисодий ривожланиш жараёнини таҳлил қилиш ва баҳолашда:

³⁹Муаллиф томонидан тузилган.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

биринчидан, ҳудудни морфологик таҳлил қилиш, бунда ҳудуднинг географик жойлашуви, ҳудуд харитаси, ҳудуднинг экологик имкониятлари каби мезонларни ҳисобга олиш;

иккинчидан, ҳудуднинг иқтисодий салоҳиятини таҳлил қилиш, бунда молиявий, моддий-техник ресурслар, инновация ва инвестиция салоҳияти, алоқа муносабатлари, савдо ва хизмат кўрсатиш, логистик инфратузилма ҳолатини баҳолаш;

учинчидан, ҳудудни демографик таҳлил қилиш, бунда ҳудуддаги демографик ўзгаришлар, аҳоли (истеъмолчи) даромад манбаи, илмий-техник ривожланиш ҳолати, меҳнат ресурсларининг меҳнат салоҳияти кабиларни ўрганиш;

тўртинчидан, ҳудуд иқтисодиёти самарадорлигини оширишнинг компьютерлаштирилган моделини ишлаб чиқиш, бунда ҳудуд иқтисодий ахборотлари мониторинги, маълумотларни тўплаш ва қайта ишлаш тизими, ахборот ҳолати ва ахборотлаштиришда инновацияларнинг қўлланилиши кабиларни таҳлил қилиш мақсадга мувофиқдир.

Зеро, саноат тармоқлари иқтисодий салоҳиятини тўғри баҳолаш – уни ислоҳ қилиш, таркибий ўзгартириш ва диверсификациялаш дастурларини амалга оширилишида самарадорлик кўрсаткичлари юқори бўлишига замин яратади.

Фикримизча, ҳудуд саноатини янада барқарор ривожланиши учун қуйидагилар зарур:

- илғор маҳаллий технологияларни ишлаб чиқиш, замонавий ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш ҳисобига маҳсулотлар рақобатбардошлигини ошириш;

- тайёр маҳсулотлар, бутловчи буюмлар ва материаллар ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш дастурини шакллантириш ва амалга ошириш ҳамда янги иш ўринларини яратишдаги тўсиқларни бартараф этиш, шу жумладан, маҳаллий асбоб-ускуналар ишлаб чиқаришини янада кучайтириш орқали унинг импортини қисқартириш;

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

- кичик бизнес субъектлари ишлаб чиқариш фаолиятини ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш ва рағбатлантириш.

Хулоса килиб айтганда, ҳудудий саноат тармоқларини ривожлантириш ва модернизациялаш учун мавжуд салоҳиятдан самарали ва оптимал фойдаланиш, аҳолнинг ўзгариб бораётган эҳтиёжларини тўлароқ қондиришга эришишга, саноат корхоналари фаолиятига замонавий инновацион технологияларни кенг татбиқ этишга, рақобатдош ва халқаро стандартларга жавоб берадиган сифатли маҳсулотлар ишлаб чиқаришга, ҳудудларда ишлаб чиқаришни ихтисослашувини тўғри ташкил этиш ва экологик тоза маҳсулот ишлаб чиқаришга ўтишга, табиий ресурслар салоҳиятидан оқилона фойдаланиш механизмларини қайта кўриб чиқиш лозим.

*A.D. Abdurahmonov –TMI talabasi
Ilmiy rahbar: G.J. Adilova – TMI PhD.*

**ASOSIY KAPITALGA KIRITILGAN INVESTITSIYALAR
SAMARADORLIGINING TAHLILI STATISTIK KO‘RSATKICHLARDA**

Mamlakatimizga jalb qilinayotgan keng ko‘lamli investitsiyalar hududlar, tarmoqlar va ma‘lum sohalarni rivojlantirishda o‘z samarasini ko‘rsatmoqda. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 28 dekabrda qabul qilingan “O‘zbekiston Respublikasining 2021-2023 yillarga mo‘ljallangan Investitsiya dasturini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4937-sonli qaroriga ko‘ra mamlakatimizga asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar salmog‘i 2021-yilda sezilarli darajada oshdi. Shuningdek, 2021 yil yanvar-sentabr oylarida 163,9 trln so‘m asosiy kapitalga investitsiyalar o‘zlashtirilib, ularning 61,3 foizi yoki 100,5 trln so‘m jalb etilgan mablag‘lar hisobidan moliyalashtirilgan bo‘lsa, korxonalar, tashkilotlar va aholining o‘z mablag‘lari hisobidan 38,7 foiz yoki 63,4 trln so‘m moliyalashtirildi. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev 2021-yilga mo‘ljallangan investitsiya loyihalari bilan tanishish jarayonida, tijorat banklari tomonidan 2021-yilda 120 trillion so‘m miqdoridagi yirik investitsiya loyihalarini moliyalashtirish ko‘zda tutilganligi ham ta‘kidlab o‘tiladi.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Bundan ko‘rinib turibdiki mamlakatimizda investitsiyon muhitni yaxshilashga va xorijiy investorlarni jalb qilishga alohida e‘tibor va takliflar yaratilmoqda. Shunday harakatlarning natijasi sifatida, 2021 yil yanvar-sentabr oylarida o‘zlashtirilgan to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar hajmi jadal o‘sib, 16097,5 mlrd. so‘mni tashkil etdi va umumiy kapitalgan kiritilgan investitsiyalarda 9.8 % ulushni tashkil etdi.

Qolaversa davlatimiz rahbarining rasmiy tashriflari chog‘ida xorijiy investitsiya va kreditlarni kiritishda kerak bo‘lsa davlat kafiligi ostida jalb qilish xususida o‘z takliflarini kiritgan edilar. Bu takliflar ham o‘zining ijobiy natijasini ko‘rsatganini statistik ko‘rsatkichlar miqiyosida ham ko‘rishimiz mumkin. Xususan, O‘zbekiston kafolati ostidagi xorijiy kreditlar 13349,4 mlrd. so‘mni, kafolatlanmagan va boshqa xorijiy investitsiya va kreditlar 39264,3 mlrd so‘mni tashkil etgani investitsiyon jozibadorligining oshgani yana bir misoldir.

Hududlar kesimida asosiy kapitalga investitsiyalar o‘zlashtirish bo‘yicha o‘tgan yilning mos davriga nisbatan eng yuqori o‘shish surati 135,2 % ga o‘shib, Xorazm viloyatiga kiritilgan investitsiyalar hajmi 5726,8 mlrd. so‘mni tashkil qildi. Bu asosan zamonaviy issiqxonalar va turar joylar qurish bilan bog‘liq.

Shuningdek, Buxoro viloyati 13805,4 mlrd. so‘mni tashkil qilib yuqori o‘shish surati kuzatildi, o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 125.1 % ni tashkil qildi. Bunday natijani Qandim guruhi konlarini gazni qayta ishlash zavodi qurilishi, Xauzak va Shodi konlarini o‘zlashtirish va geologiya-qidiruv ishlarini olib borish dasturi doirasida o‘zlashtirilgan investitsiyalar bilan izohlash mumkin.

Surxondaryo viloyatida asosiy kapitalga investitsiyalar 7078,8 mlrd. so‘mni bo‘lib, o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 124.2 % ni tashkil etishi, “Mustaqillikning 25 yilligi” koni qurilishi bilan bog‘liq.

Respublikada asosiy kapitalga o‘zlashtirilgan investitsiyalar hajmi bo‘yicha yuqori ulush Toshkent shahri – 23,7 %, Toshkent viloyati – 10,5 % va Buxoro viloyatida – 8,4 % kuzatildi.

Investitsiyon muhinti yaxshilash uchun mamlakatimizda keng ko‘lamli islohatlar olib borilmoqda. Mamlakatimizdagi barcha tarmoq va sohalarni rivojlantirishimiz,

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

investitsiyalarni jalb qilinishi barchasi aholi turmush darajasini yaxshilash, eksport hajmini oshirish hamda jahon miqiyosidagi o‘rnini ko‘tarish maqsadida qilinayotgan harakatlardir.

*Z.K. Murtozaeva – student of the TFI
Research adviser: A.M. Jumaev –v.v.b docent PhD TFI*

STATISTICAL ASSESSMENT OF THE NEGATIVE CONSEQUENCES OF THE GLOBAL CRISIS CAUSED BY THE PANDEMIC IN UZBEKISTAN AND WAYS TO APPLY THE EXPERIENCE OF DEVELOPED COUNTRIES

Annotation:In my thesis, the economic crisis caused by the Covid-19 virus poses a serious threat to the entire world community. It can also lead to a crisis. To mitigate the economic consequences in the conditions of Uzbekistan, the Government took certain measures in a timely manner. Given the high probability of a repeat of such a pandemic in the future, suggestions and recommendations were made on the implementation of measures to ensure the elasticity of the economy during the crisis.

Keywords:*economy, crisis, pandemic, virus, budget deficit, currency flow, credit*

COVID-19 has been able to spread to more than 200 countries around the world since the infection began. And global quarantine measures, which were introduced in order to prevent its harmful effects and protect human health, opened the doors to a new global crisis in the world due to the passivation of economic and social relations, as well as the complete cessation of certain spheres and spheres. The peculiarity and complexity of this crisis in comparison with previous crises is that it is characterized as a "unique" crisis in which there is a parallel reduction in real GDP and gross supply.

The economic consequences of the pandemic increase the threat of a global economic recession with an unemployment rate not seen since the 1930s. According to current forecasts, the virus will be able to reduce the global economy from 3 percent to 6 percent in 2020, and if the infection does not receive a further outbreak, the economy will be partially restored in 2021. In addition, world trade may decline by 13-32 percent due to the deepening and coverage of the global economic crisis. This will be a heavy economic blow, especially for developing and developed countries that depend on trade. The economic situation around the world remains unstable, and the uncertainty and consequences of the

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

pandemic are exacerbated by the countries of the world in terms of implementing economic policy, ensuring economic security and competitiveness.

On March 19, under the chairmanship of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, a decree was adopted on priority measures to mitigate the negative impact of the coronavirus pandemic and global crisis phenomena on economic sectors. According to the document, an Anti-crisis fund will be created, in which 10 trillion soums will be formed. The fact that the above measures are of paramount importance and are put into effect in a timely manner, to a certain extent, it helps to mitigate the negative economic consequences. Currently, the number of officially receiving salaries in the economy is 5.6 million, and the number of people of working age is 19 million. According to the Ministry of Employment and Labor Relations of the Republic of Uzbekistan, about 5.5 million people are employed in the informal sector. That is, with people who are officially paid, the number of unofficial jobs (mostly people who earn during the day) is about the same.⁴⁰

The negative consequences of such crises are most often manifested in people working in the informal sector. The US government is also concerned about the economic crisis caused by the pandemic. He has adopted a \$2.2 trillion aid program to help the temporarily unemployed, needy families and businesses. According to him, there were \$1,200 per month of benefits for each unemployed person, and \$ 500 for children, which were debited to a bank account or transferred to the owners in the form of checks. So, a family of 4 people with two children was given \$3,400. 26 million people applied for unemployment benefits. This is much higher than even during the Great Depression. In India, which has almost the same income as in Uzbekistan, the issuance of funds in the amount of US\$ 7 to needy segments of the population is being adjusted for two weeks. The pandemic has caused significant damage to the economies of all countries of the world. Nevertheless, the German economy looks much better. Its closest European partners are France, Great Britain, Italy and Spain. While the decline in GDP over the quarantine

⁴⁰ Decrees of the President of the Republic of Uzbekistan No. UP-5969 of 19.03.2020 and No. UP-5978 of 20.04.2020 on the support of the population, economic sectors and business entities during the coronavirus pandemic

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

quarters was much lower than in these countries, its recovery is expected to be much better in the third quarter of the year⁴¹.

In 2020, electronic sales accounted for 14.1 percent of global retail sales, and the number of digital buyers reached 1.92 billion people. In electronic trading, there are an average of 19 transactions per person per year. In particular, the Chinese e-commerce market has become more active, the volume of which amounted to 740 billion US dollars. the dollar market is the leader in the world in terms of volume. The results of scientific research conducted by international experts of the analytical center "Statistics" show that if today electronic trading accounts for about 15 percent of retail sales, then in 2021 it is expected to grow to 17.5 percent, and in 2023-to 22 percent⁴². In the context of the intensification of e-commerce in the context of global quarantine restrictions and at present, when a quarter of the world's population prefers to make purchases via the Internet, these forecasts can be assessed as fairly reliable. It is estimated that the global population shopping through e-commerce in 2016 was 1.66 billion people, and in 2021-2.14 billion.

REFERENCES:

1. Global Economic Effects of COVID-19. Congressional Research Service. August 2020. Page 5.
2. COVID-19: в ООН поставили диагноз мировой экономике и назначили лечение. <https://news.un.org/ru/>
3. Тушин В. «Глобальное развитие e-Commerce: США, Китай, Россия». <https://www.shopolog.ru/ecommerce/2020>
4. Decrees of the President of the Republic of Uzbekistan No. UP-5969 of 19.03.2020 and No. UP-5978 of 20.04.2020 on the support of the population, economic sectors and business entities during the coronavirus pandemic

⁴¹Тушин В. «Глобальное развитие e-Commerce: США, Китай, Россия». <https://www.shopolog.ru/ecommerce/2020>

⁴² COVID-19: в ООН поставили диагноз мировой экономике и назначили лечение. <https://news.un.org/ru/>

*Х.Д. Хужакулов – ТМИ фахрий профессори, и.ф.н.
З.Б. Касимова – ТМИ магистранти*

ЎЗБЕКИСТОН САНОАТИ ТАРМОҒИНИ ХАЛҚАРО ТАСНИФЛАШ АСОСИДА СТАТИСТИК ЎРГАНИШ

Муҳтарам Президентимиз Ш.М.Мирзиёев раҳбарлигида ишлаб чиқилган 2017-2021 йилларда Ўзбекистонни ривожлантириш ҳаракатлар стратегиясида иқтисодий янада ривожлантириш ва либераллаштиришга йўналтирилган таркибий ўзгаришларни чуқурлаштириш, миллий иқтисодийнинг етакчи тармоқларини модернизация ва диверсификация қилиш ҳисобига унинг рақобатбардошлигини ошириш вазифалари қўйилган.

Мамлакатимиз иқтисодиётида коронавирус инфекциясининг тарқалиши мураккаб ижтимоий-иқтисодий вазиятни юзага келтирмоқда. Карантин тадбирларини киритилиши таъсирида 2020 йилда миллий иқтисодийнинг қўшимча ўсиш суръати 1,6 фоизни ташкил қилиб, бунда ЯИМ ўсишига қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги тармоғи 0,8 ф.п., саноат тармоғи 0,2 ф.п., қурилиш тармоғи 0,5 ф.п. бирлигида ижобий ҳисса қўшди.⁴³

Иқтисодий фискал ва монетар қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари ЯИМнинг ижобий ўсиш суръати сақланиб қолишини таъминлади. Охири ўн бир йил (2010-2020йй.) давомида ялпи ички маҳсулотнинг ўртача йиллик қўшимча ўсиш суръати 6,1 фоизни, аҳоли жон бошига эса 4,2 фоизни ташкил этганлиги ҳамда бу кўрсаткичларнинг 2020 йилда 2010 йилга нисбатан ўсиш суръати мос равишда 180,2 ва 150,3 фоизга тенг бўлганлиги иқтисодиётимизнинг бардавом ривожланаётганлигидан далолат беради.

Республика ЯИМнинг тармоқ тузилмасидаги таркибий ўзгаришлар таҳлили шуни кўрсатадики, мазкур тузилмада 2010-2020 йиллар давомида саноатнинг улуши ўртача 26,3 фоизни, қурилиш 6,5 фоизни ҳамда хизматлар 43,6 фоизни ташкил этди, мазкур таркибда қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги 2010-2020 йиллар давомида

⁴³ Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

мунтазам пасайиш характерига эга бўлиб, ушбу йиллар давомида унинг ўртача улуши 22,4 фоизни ташкил этди.

1- жадвал.

Ялпи қўшилган қиймат кўрсаткичида тармоқ ва соҳалар улуши (%)

Тармоқ ва соҳалар	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги	19,8	19,4	19,2	19,0	18,9	18,3	17,6	34,0	31,5	28,1	28,2
Саноат	26,7	26,6	26,2	25,9	25,8	25,7	25,7	22,2	26,5	30,0	28,5
Қурилиш	6,6	6,2	6,2	6,5	6,8	7,3	7,2	5,7	6,1	6,4	7,0
Хизматлар	46,9	47,8	48,4	48,6	48,5	48,7	49,5	38,1	35,9	35,5	36,3
Жами	100,0										

Манба: Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари.

Демак, саноат тармоғи Республика ЯИМ да энг катта улушга эга, 2020 йилга келиб, унинг тармоқлар ялпи қўшилган қийматидаги ҳиссаси 28,2 фоизни ташкил қилган.

Шунга қарамадан, давлатимиз раҳбари Шавкат Мирзиёевнинг мамлакатимизни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш бўйича амалга оширилган ишларни муҳокама қилиш ҳамда белгиланган прогноз параметрларига эришишни таъминлайдиган устувор вазифаларга бағишланган кенгайтирилган йиғилишларда “Ялпи ички маҳсулот таркибида саноат улуши 26 фоиздан 30 фоизга етган бўлса-да, бу биз бошлаган ислохотлар кўламига нисбатан ҳали етарли эмас”,⁴⁴ – дея билдирган эътирозлари саноатнинг иқтисодиётдаги ўрнини ошириш масаласини кун тартибига кўймоқда.

Ўзбекистон Республикаси статистикаси амалиётида саноатнинг тармоқ тузилиши 2016 йилга қадар Халқ хўжалиги тармоқларининг умумдавлат Таснифлагичи (ХХТУТ) асосида йирик гуруҳлар бўйича тақдим этилган. 2016 йилдан халқаро андозаларга мувофиқ келувчи иқтисодий фаолият турлари умумдавлат таснифлагичи (ИФУТ)га ўтилди. ИФУТда фаолият турларини

⁴⁴ 14.08.2019 йилдаги мамлакатимизни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш бўйича 2019 йилнинг биринчи ярмида амалга оширилган ишларни муҳокама қилиш ҳамда 9 ой ва йил якуни бўйича белгиланган прогноз параметрларига эришишни таъминлайдиган устувор вазифаларга бағишланган кенгайтирилган йиғилиш

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

гуруҳлаштириш якуний маҳсулотлар, ишлаб чиқариш омиллари ва жараёнларининг бир хиллигидан келиб чиқиб амалга оширилади, яъни бир хўжалик субъекти турли синфларга ва ҳатто секцияларга тааллуқли фаолиятни амалга ошириши мумкин.

Республикада ИФУТ янги структураси бўйича саноат маҳсулотларини ишлаб чиқаришда таркибий ўзгаришлар ва тармоқлар улуши қуйидаги жадвалда келтирилган маълумотлар билан тавсифланади.

2-жадвал.

Саноат тармоқларининг таркибий тузилиши

Йириклаштирилган секциялар бўйича саноат тармоқлари	Йиллар					
	2018		2019		2020	
Ишлаб чиқарилган саноат маҳсулоти ҳажми (В, С, Д, Е) - жами, млрд.сўм	95 803,9	100%	136 103,1	100%	152 728,0	100%
Шу жумладан:						
В. Тоғ-кон саноати ва очик конларни ишлаш	20 057,0	20,94%	31 337,7	23,02%	23 139,8	15,15%
С. Қайта ишлаш саноати	68 971,8	71,99%	94 749,7	69,62%	116 839,3	76,50%
Д. Электр, газ, буғ билан таъминлаш ва ҳавони кондициялаш	5 869,9	6,13%	9 055,0	6,65%	11 768,7	7,71%
Е. Сув билан таъминлаш; канализация тизими, чиқиндиларни йиғиш ва утилизация қилиш	905,2	0,94%	960,7	0,71%	980,2	0,64%

Манба: *Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари.*

Жадвал маълумотлари шундан далолат берадики, республикада 2018 йилда жами саноат маҳсулотининг 20,94 фоизи тоғ-кон саноати ва очик конларни ишлаш (В)да яратилган бўлса, 71,99 фоизи қайта ишлаш саноати (С)га тўғри келган, 2020 йилга келиб эса бу кўрсаткичлар тегишли равишда 15,15 ва 76,5 фоизни ташкил этган.

2018-2020 йилларда миллий саноат ишлаб чиқариши таркибида деярли барча соҳаларида пандемия шароити туфайли саноат ишлаб чиқариш кўрсаткичлари тушиб кетган ва бу йўқотишни биргина металлургия ҳамда тайёр металл буюмлар ишлаб чиқариш саноати қоплаб берган, яъни 2020 йилга келиб ушбу саноат тармоғи жами қайта ишлаш саноатининг 40,5 фоизини ташкил қилган.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Мана шундай мураккаб вазиятда иқтисодиётдаги таркибий ўзгаришларни амалга ошириш саноат маҳсулотлари ҳажми ўсишининг асосий омилларидан бири ҳисобланади.

Хулоса ўрнида айтиш жоизки, саноат маҳсулотлари асортименти ва турларини ишлаб чиқаришни кўпайтириш, соҳани модернизация қилиш, индустрия тизимига янги техника ва технологиялар жорий этиш, миллий саноат ишлаб чиқаришини самарали бошқариш учун тизимга ҳорижий менежментни жорий этиш, малакали кадрларни тайёрлаш ва зарур ҳолларда чет элда фаолият юритаётган маҳаллий мутахассисларни жалб этиш, миллий индустрияга янада кўпроқ инвестицияларни жалб қилиш, мавжуд ишлаб чиқариш воситалари қувватларидан фойдаланиш даражасини ошириш, тизимда электр, иссиқлик энергияси ва углеводород ресурслари тежамкорлигига эришиш яқин истиқболда республика саноат таркибида ижобий ўзгаришларни амалга ошириш ҳамда миллий индустрияда концентрациялашувни пасайтириш ҳамда саноат ишлаб чиқариши тармоғида самарадорликни ошириш имконини беради.

Urunov R. TFI, Uzbekistan

THE CONCEPT AND SUBJECT OF STATISTICS

Statistics is one of the social sciences, aimed at collecting, organizing, analyzing and comparing the numerical presentation of facts related to the most diverse mass phenomena. This is the doctrine of the scorecard, i.e. quantitative characteristics, giving, giving a comprehensive idea of social phenomena, the national economy as a whole and its individual sectors. Statistics is an effective tool, a tool of cognition used in the natural and social sciences to establish those specific laws that operate in specific mass phenomena studied by this science.

Statistics is also one of the forms of people's practical activity, the purpose of which is the collection, processing and analysis of mass data on various phenomena.

Statistics are also called various kinds of numerical data characterizing various aspects of the life of the state: political relations, culture, population, production, etc.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

The main features and characteristics of the subject of statistical science:

1) Statistics does not examine individual facts, but mass socio-economic phenomena and processes that act as sets of separate facts that have both individual and general characteristics. The object of statistical research is called the statistical population. A statistical population is a set of units with mass

character, uniformity, a certain integrity, interdependence of the states of individual units and the presence of variation. Each individual element of this set is called a unit of the statistical population. The units of the population are characterized by common properties, i.e. signs. Under the qualitative homogeneity of the aggregate refers to the similarity of units for some essential features and the difference for some other features. Each unit of the population has individual characteristics and differences that distinguish them from each other, i.e. there is a so-called variation of the trait.

2) Statistics studies the quantitative side of social phenomena and processes in specific conditions of place and time, i.e. the subject of statistics is the size and quantitative ratio of socio-economic phenomena, the laws of their relationship and development.

3) Statistics characterize the structure of social phenomena, i.e. internal structure of mass phenomena (statistical set).

4) Statistics studies changes in the level and structure of a phenomenon over time, i.e. in dynamics.

5) Statistics reveals the connections between phenomena and processes. By statistical regularity it is customary to understand the form of manifestation of a causal relationship, expressed in the sequence, regularity, frequency of events with a fairly high degree of probability.

Thus, statistics is a social science that studies the quantitative side of qualitatively defined mass socio-economic phenomena and processes, their structure and distribution, spatial distribution, time movement, revealing the existing quantitative dependencies, trends and patterns, and in particular place conditions and time.

Statistical methodology is a system of techniques and methods aimed at studying

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

the quantitative patterns that manifest themselves in the structure, dynamics and relationships of socio-economic phenomena.

A statistical study consists of three stages:

Statistical observation;

Initial processing, summary and grouping of observation results;

Analysis of the resulting consolidated materials.

Passing each stage of the study involves the use of special methods, explained by the content of the work performed.

1) Statistical observation - a scientifically organized collection of information about the studied socio-economic processes or phenomena. The data obtained are the source material for the subsequent stages of the statistical study. These data must be processed in a certain way. Such processing is the next stage of statistical research.

2) A summary of the source data to obtain generalized characteristics of the investigated process or phenomenon. The results of the statistical summary and grouping are presented in the form of statistical tables.

3) Statistical analysis - the final stage of statistical research. In his process, the structure, dynamics and interconnections of social phenomena and processes are investigated. The following main stages of analysis are distinguished:

- Statement of facts and their assessment;
- Establishment of characteristic features and causes of the phenomenon;
- Comparison of the phenomenon with other phenomena;
- Formulation of hypotheses, conclusions and assumptions;
- Statistical verification of advanced hypotheses using special statistical indicators.

The general theory of statistics is the science of the most general principles, rules and laws of digital coverage of socio-economic phenomena. It is the methodological basis of all branches of statistics.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Statistical data - a set of quantitative characteristics of socio-economic phenomena and processes obtained as a result of statistical observation, their processing or corresponding calculations.

Statistical observation is a massive, systematic, scientifically organized observation of the phenomena of social and economic life, which consists in registering selected signs from each unit of the population. The statistical observation process includes the following steps:

Observation preparation. At this stage, scientific and methodological problems are determined (determination of the purpose and object of observation, the composition of the attributes to be registered; development of documents for data collection; selection of the reporting unit and the unit with respect to which monitoring will be carried out, as well as methods, means and time of data acquisition, etc. e.) and organizational matters (determining the composition of the bodies conducting the observation; selection and training of personnel for conducting the monitoring; drawing up a calendar plan of work for the preparation, conduct and processing of materials of the monitoring eniya; replicating instruments for data collection, etc.)..

Mass data collection.

Development of proposals for improving statistical monitoring.

The purpose of observation is to obtain reliable information to identify the dependencies of the development of phenomena and processes.

The object of observation is a statistical aggregate in which the studied socio-economic phenomena and processes flow.

To determine the object, it is necessary to determine the boundaries of the studied population, for which it is necessary to indicate the most important features that distinguish it from other similar populations. Each object consists of separate elements, i.e. units of observation that are the carrier of signs to be registered.

The reporting unit is the subject from whom the data about the unit of observation is received.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

An observation program is a list of signs (questions) to be registered during the observation process.

The statistical form is a single sample document containing the program and observation results. An example would be a census form, a questionnaire, questionnaire, etc. In this case, two systems of the statistical form are distinguished:

- 1) Individual (card), which provides for the recording of answers to questions about only one observation unit.
- 2) The list provides answers to questions about several units of observation.

The choice of time when the observation will be carried out consists in solving two questions:

- establishing a critical moment (date) or time interval.
- determination of the period or period of observation.

Critical moment (date) - a specific day of the year, hour of the day, as of which the signs should be registered for each unit of the studied population.

The observation period (period) is the time during which the statistical forms are filled, i.e. time required for mass data collection.

О.Ф.Бекбоев – ТДИУ магистранти

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА ЛИЗИНГ ОПЕРАЦИЯЛАРИНИНГ СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ

Аннотация: Ушбу мақолада тижорат банкларида лизинг операцияларининг динамикаси статистик таҳлил қилинган ҳамда уларни оптималлаштириш бўйича амалий тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: статистик таҳлил, тижорат банк лизинг операциялари, операцион лизинг, молиявий лизинг, лизинг шартномаси, кредит портфель.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Миромонович Мирзиёев 2021 йил 6 ноябрда Олий Мажлис палаталарининг қўшма мажлисида янги лавозимга киришишдаги нутқида иқтисодий соҳага алоҳида эътибор қаратиш зарурлигини таъкидлаб, яъни « ... биз Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегиясини ишлаб чиқиб, сайлов жараёнида уни ўзига хос умумхалқ муҳокамасидан ўтказдик. Бу муҳим

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

концептуал ҳужжатда ислоҳотларимизнинг узвийлиги ва давомийлигини таъминлаш мақсадида “Ҳаракатлар стратегиясидан — Тараққиёт стратегияси сари” деган тамойил асосий ғоя ва бош мезон сифатида кун тартибига кўйилди.

Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси етти йўналишдан иборат этиб белгиланди. Бу — бежиз эмас. Зеро, аждодларимиз етти рақамини бахт-саодат ва омад келтирадиган, эзгу ниятни рўёбга чиқарадиган хосиятли тимсол, деб билганлар. Шунингдек Президентимиз тарққиёт стратегиясининг учунчи устувор йўналишида, миллий иқтисодиётни, унинг ўсиш суръатларини замон талаблари даражасида ривожлантириш устувор вазифаларимиздан бири бўлишлигини, ва иқтисодиётда юқори ўсиш суръатларига эришиш учун, аввало, макроиқтисодий барқарорликни таъминлаб, инфляция даражасини белгиланган 5 фоизгача пасайтириш чоралари кўрилишини таъкидлаб ўтди.

Мамлакатимиздаги мавжуд ресурс ва имкониятларни сафарбар этган ҳолда, аҳоли жон бошига тўғри келадиган ялпи ички маҳсулот ҳажмини янада оширишни мақсад қилганмиз. Насиб этса, 2030 йилга бориб, Ўзбекистон жон бошига ҳисоблаганда, аҳоли даромадлари ўртача кўрсаткичдан юқори бўлган давлатлар қаторидан ўрин эгаллайди ва бунга, аввало, хусусий секторни рағбатлантириш ва унинг улушини ошириш ҳамда тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб этиш ҳисобидан эришиш кўзда тутилаётганлигини, жумладан, “хомашёдан — тайёр маҳсулотгача” деган тамойил асосида драйвер соҳаларда кластер тизимини ривожлантирамыз деди ... »⁴⁵.

Юқоридаги белгилаб берилган устувор вазифалардан келиб чиқиб, республикамизда тижорат банкларида лизинг хизматларини ривожлантириш ва уларнинг статистик таҳлили муҳим масалалардан бирига айланиб бормоқда. Бугунги кунда тижорат банкларида лизинг хизматлари сусткашлик билан

⁴⁵Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг лавозимга киришиш тантанали маросимига бағишланган Олий Мажлис палаталари қўшма мажлисидаги нутқи. // “Янги Ўзбекистон” газетаси 2021 йил 7 ноябрь

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

кечаётганлиги ҳамда банк даромадларини оширишда ушбу хизматни янада кенгайтириш зарурияти туғилмоқда. Ўзбекистон Республикаси тижорат банкларида лизинг хизматларини кенгайтириш ва янада такомиллаштиришдан асосий мақсад банк даромадлари базасини кенгайтириш ҳамда аҳоли ва тадбиркорлик субъектларига ишлаб чиқаришни қўллаб-қувватлаш мақсадида замоний техникалардан фойдаланиш имкониятини яратишдан иборат. Қолаверса, банк даромад базасини кенгайтириш орқали ҳудудларнинг ижтимоий-иқтисодий тараққиётини жадаллаштиришга қаратилган. Давлат томонидан амалга оширилаётган иқтисодий ислохотлар, яъни кичик бизнесни қўллаб-қувватлаш мақсади дадил одимлаб бораётган Республикамиз учун лизинг бозори ниҳоятда муҳим масалалардан биридир

Статистик таҳлиллар натижасига кўра, республикамизда 2019 йилнинг биринчи ярим йиллиги якунлари бўйича янги лизинг битимларининг ҳажми 1,189 трлн.сўмни ташкил қилди, лизинг амалиётларининг умумий портфели эса 4,351 трлн.сўмдан ошди, бироқ умумий портфелда Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий фаолият Миллий банкининг умумий қиймати 967 млрд.сўмлик портфели ҳисобга олинмаган. Ўзбекистон Республикаси лизинг бозорининг таҳлили Ўзбекистон Лизинг Берувчилар Уюшмасига лизинг компаниялари ва тижорат банклари томонидан тақдим этилган расмий маълумотлар асосида тайёрланди. Ўзбекистон лизинг берувчилари рейтингини тайёрлаш жараёнида 44 та лизинг берувчи лизинг фаолияти билан фаол шуғуллангани аниқланди, уларнинг 15 таси банклар ҳисобланади. Лизинг битимлари динамикаси. 2019 йилнинг 1-ярим йиллиги якунлари бўйича янги лизинг битимларининг ҳажми 2019 йилда 52,5% га ошиб 1188,9 млрд.сўмни ташкил қилган, бу ўтган йилнинг худди шу даври билан солиштирганда 409,3 млрд.сўмга кўп.

Тижорат банкларига тўхталадиган бўлсак, 2018 йилнинг биринчи ярим йиллиги якунлари билан солиштирганда тақдим этилган лизинг хизматларининг ҳажми кескин камайган ва уларнинг бозордаги улуши бор-йўғи 5,6% ни ташкил қилган. Агар лизинг портфелининг тақсимланиши лизинг берувчилар бўйича кўриб

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

чиқилса, унда унинг 80,6% лизинг компанияларининг улушига тўғри келишини кўриш мумкин. 2019 йилнинг биринчи ярим йиллиги ҳолати бўйича лизинг портфелининг суммаси 4 трлн.35 млрд.сўмни ташкил этган.

Юқоридагилардан шуни хулоса қилиш мумкинки, молиявий лизинг ва микролизинг банкда имконият даражасида амалга оширилсада кўзланган натижага эришилмай қолмоқда. Бу эса юқорида таъкидлаганимиздек, лизинг операциялари компанияларда ривожланишига туртки бўлмоқда. Банкларининг лизинг операцияларини янада такомиллаштиришда, ушбу операцияларнинг меъёрий-ҳуқуқий асосларидан келиб чиқиб, **қуйидаги таклифларни келтириш мумкин:**

- Тижорат банклари мавжуд мижозларига жозибадор лизинг хизматларини тақдим этиш. Яъни олинаётган лизинг объектини гаров сифатида қабул қилиниши кредит олишдан кўра самарали эканлигини баён этиш.

- Лизинг операциялари бозорига соҳани қўллаб-қувватлаш мақсадида солиқ имтиёзларини жорий этиш орқали ушбу соҳани банкларда кенгайтириш учун қонунчиликдаги тўсикларни камайтириш;

- Валютани либераллаштиришнинг айрим йирик лизинг берувчиларга таъсирининг турли оқибатлари-лойиҳаларни реструктуризациялаш, портфеллар таркиби ва муддатларини ўзгартириш;

- Аввало бугунги кунда энг асосий масалалардан бири, тижорат банкларида ресурс танқислиги бартараф этиш мақсадида хорижий кредит линияларидан нисбатан пастроқ фоизларда ресурслар жалб қилиш.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 6 ноябрдаги “Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси асосида демократик ислохатлар йўлини қатъий давом эттирамиз”, янги сайланган Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг лавозимга киришиш тантанали маросимида бағишланган Олий Мажлис палаталари қўшма мажлисидаги нутқи. // “Янги Ўзбекистон” газетаси 2021 йил 7 ноябрь

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 29 декабрдаги Олий

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Мажлисга Мурожаатномаси. <http://uza.uz>

3. Абдульмянов, И.М. (2016) Правовая природа договора лизинга / И.М. Абдульмянов // Право и политика. - № 6. – С. 16-24.
4. Васильев Н.М, Катырин С.Н (1999) “Лизинг как механизм развития инвестиций и предпринимательства” - М.: “Юрист” 56-с.
5. Горемыкин В.А. (2003) “Лизинг” учеб - метод.пособие. -М.:Дело и сервис 51-с.
6. Газман В.Д. (1999) “Рынок лизинговых услуг” учеб - метод.пособие. - М.:Дело и сервис. 25-с.
7. Ибрагимов А.К,Ризаев Н.К, Мартапов М.Д (2016) “Банкларда бухгалтерия ҳисобининг миллий ва халқаро стандарти” Тошкент- 138-б.
8. Малявина В.А, Попов С.А. (2002) “Лизинг и антикризисное управления” - М.: “Юрист” 118-с. Международный стандарты фынансовый отчётности. (2007) М.: «Аскери» -С 832- 837.

4-шўъба

Ялпи статистика ҳисоботларини танланма кузатувлар билан алмаштириш ҳисобига статистикани шакллантириш тизимини такомиллаштириш йўллари.

У.А. Салиходжаева–ТДИУ таянч докторанти

СТАТИСТИКА АМАЛИЁТИДА ТАНЛАНМА КУЗАТУВНИНГ МОҲИЯТИ ВА ЎТКАЗИЛИШ ТАРТИБИ

Ҳар қандай тадқиқотни амалга оширишга ажратилган ресурслар миқдори жуда чекланган. Танланма кузатувнинг асосий вазифаси кам куч ва маблағ билан бош тўплам ҳақида кўпроқ ва сифатлироқ ахборот тўплашдир. Шу муносабат билан танланма текшириш назариясининг катта бўлими танланма асосида бош тўпламни таърифловчи кўрсаткичларни баҳолашга бағишланади. Танланма бўйича бош тўплам кўрсаткичларини баҳолаш усуллари кўп, улар бир-биридан яхши жиҳатларга эга. Танланма текшириш назариясининг бошқа вазифаси бош тўплам кўрсаткичларини баҳолаш натижаларини ишончлилиқ даражасини иложи борича объектив ҳолда аниқлашдан иборат бўлади. Статистик тадқиқотларда танланма кузатув усулидан фойдаланиш самарадорлигиг янада ошириш ва такомиллаштириш, мавжуд муаммоларни атрофлича ўрганиш ушбу тадқиқотимиз мақсади ҳисобланади.

Мамлакатимизда статистика маълумотларининг сифати ва ишончилигини ошириш борасида тизимли ишлар амалга оширилиб, бўлиб ўтаётган ижтимоий-иқтисодий жараёнларни, жумладан халқаро ташкилотларнинг махсус нашрлари ва маълумотлар базаларида ҳолис ва ишончли акс эттиришни таъминлаш чоралари кўрилмоқда.

Шу билан бирга, статистика маълумотлари сифатини янада яхшилаш, статистика кўрсаткичларининг тўлақонли маълумот базаларини яратиш, уларни халқаро стандартларга мослаштириш, ижтимоий-иқтисодий ва демографик соҳаларда статистиканинг замонавий усуллари жорий этиш зарурати мавжуд.

Уй хўжаликлари танлама кузатувлари Ўзбекистонда расмий статистиканинг муҳим манбаларидан бири ҳисобланади. Уй хўжаликларида ўтказилган кузатувлар

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

натижалари асосида ижтимоий-иқтисодий жараёнларнинг аҳоли турмуш даражасига таъсирини ўрганиш ва мамлакат аҳолиси фаровонлигини янада юксалтиришга қаратилган қўшимча чора-тадбирларни ишлаб чиқиш учун маълумотлар шакллантирилади. Шунингдек, кузатувлар натижалари, аҳолининг кам таъминланганлик кўрсаткичларини, истеъмол нархлари индексини, миллий ҳисоблар тизимида уй хўжаликлари сектори ҳисобларини тузишда ва бошқа иқтисодий статистик ҳисоб-китобларда фойдаланилади. Кузатувлар давомида олинган маълумотлар давлат идоралари ва жамоатчиликка фаровонлик, иқтисодий фаолият натижалари ва бошқа муҳим тенденцияларни кузатишга имкон беради.

Давлат статистика қўмитаси 2000 йилдан бошлаб мунтазам равишда аҳолининг фаровонлиги даражасини кузатиб боради ва уй хўжаликлари танлама кузатувлари (УХТК) доирасида аҳоли турмуш даражасини ифода этувчи маълумотларни йиғади. Кузатув танланмаси маълумот ваколатлилиги (репрезентативлиги)ни республика ва ҳудудлар кесимида таъминлашга қаратилган.

Шуни таъкидлаш лозимки, танланманинг тўлиқлиги ва репрезентативлиги бир-бирига боғлиқ бўлган кўрсаткичлар эмас. Танланма тўплам жуда кўп кузатувлардан ташкил топиши мумкин, лекин ваколатлилик жиҳатидан талабга жавоб бермаслиги ҳам мумкин. унрепрезентативе бўлиши мумкин. Хозирги вақтда танланмага бирликларни танлаб олиш алгоритмлари ва усуллари ишлаб чиқилган бўлиб, уларни тўғри танлаш ва улардан фойдаланиш аниқ вазифаларни ҳал қилишда репрезентатив ва тўлиқ танланмаларни ҳосил қилиш имконини беради.

Ўтган вақт ичида танланма кузатув такомиллаштириб борилиб кузатув услубиёти Жахон Банки ва Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Европа Иқтисодий Комиссиясининг тавсияларига асосланган бўлиб танланма ҳажми йилига икки марта 208 тадан кластерлар жами республикадаги уй хўжаликлари сонидан 0,2 % ни ташкил қилади. Статистика органлари ҳар ойда 834 та уй хўжалигини кузатиб борадилар. Уй хўжаликлари танлови ҳар бир ҳудудда яшовчи аҳоли сонидан келиб чиққан ҳолда амалга оширилади. Танловни амалга оширишдан аввал танлов бирлиги ҳисобланган уй хўжаликлари сони республиканинг ҳудудлари кесимида олдиндан тақсимланади.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Ҳар бир ҳудуд бўйича уй хўжаликлари танлови, шаҳар ва қишлоқ жойлари кесимида амалга оширилади.

Кузатувлар танлаб олинган уй хўжалиklarининг унда ихтиёрийлик тамойили асосида иштирок этиши орқали ташкил этилади. Танловга тушган уй хўжалиklarида кузатув бир ой давомида ўтказилади ва шундан сўнг бошқа уй хўжалигига алмаштирилади. Уй хўжалиklar танлови ҳар ойда амалга оширилади. Кузатув – уй хўжалиги аъзолари билан бевосита планшетлар орқали сўров (интервью) ўтказишга асосланади.

Уй хўжалиklarининг танланма кузатувини ўтказишга тайёргарлик икки босқичда амалга оширилади.

1-босқич: республиканинг 9170 та маҳаллалар орасида рўйхат шакллантирилади. Шундан, шаҳар ва қишлоқлар кесимида ҳар йили 416 маҳалла махсус дастурий таъминот ёрдамида танлаб олинади.

2-босқич: барча танлаб олинган маҳаллалардан 10 мингта уй хўжалиги махсус дастурий таъминот орқали автоматик танлаб олинади яъни, танлаб олинган маҳаллаларда яшовчи уй хўжалиklarининг рўйхатлари шакллантирилади ва махсус дастурий таъминот орқали уй хўжалиklarи тасодифий танлов асосида амалга оширилади.

Давлат статистика кузатувларини ўтказиш жараёнларига замонавий ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш орқали уларнинг самарадорлиги ва ишончлилигини ошириш имконияти яратилади. Уй хўжалиklarида танланма кузатувларни ўтказишни халқаро стандартларга мослаштириш, кузатув услубиятини такомиллаштириш, сифатини янада ошириш мақсадида 2021-йил январь ойидан бошлаб, уй хўжалиklarи танланма кузатувларини ўтказиш учун замонавий электрон қурилмалар (планшетлар)дан фойдаланиш ва автоматлаштирилган шахсий сўров технологиялари тўлиқ жорий этилди.

CAPI тизимини (Computer-assisted personal interviewing) жорий этиш CAPI-махсус электрон қурилма (планшет)га жойлаштирилган сўровномадан фойдаланиб статистика соҳасида маълумотларни электрон шаклда тўплаш имконини берувчи

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

замонавий технология ҳисобланади. Биринчи марта 1987 йилда Голландияда ишчи кучи ўрганиш (Netherlands Labor Force Survey)⁴⁶ кузатувларида фойдаланилган бўлиб, ҳозирги вақтда кўплаб мамлакатлар амалиётида қўлланилади.

2-схема. CAPI тизимини (Computer-assisted personal interviewing) жорий этиш мақсадлари ва афзалликлари.

Агар 2020- йилгача уй хўжалиги танланма кузатуви натижасида 824 та кўрсаткичлар шакллантирилган бўлса, 2021- йил январь ойидан янги услубият асосида сўровномалардан 2028 та кўрсаткичлар шаклланмоқда.

Эски услубият асосида ўтказилган кузатувларда бир уй хўжалигига бир ой давомида 4 марта ташриф буюрилган бўлса янги услубият бўйича уй хўжалигига бир марта ташриф буюрилади.

Уй хўжаликлари билан ўтказиладиган сўров жараёнларини автоматлаштириш орқали, маълумотларни олиш тезкорлиги ва ҳаққонийлиги таъминланади, кўрсаткичларнинг сифати ошишига эришилади.

2020 йилгача уй хўжаликлар кузатуви саволномаларини қоғоз шаклида чоп этиш билан боғлиқ сарф-харажатлар ўртача бир йилда 80 млн. сўмни ташкил етган бўлса, (5 йилда ярим млрд. сўмга яқин маблағ иқтисод қилинади) 2021 йилдан кузатувлар планшетларда жорий қилинганлиги муносабати билан ушбу бюджет маблағлари тежаб қолинишига эришилди.

46 Comparison of Data Quality between PAPI and CAPI Modes of Data Collection in Longitudinal Household Surveys: RLMS–HSE Experiment Results

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Танловга тушган уй хўжаликларига бюджетдан ажратилган маблағлар ҳисобидан рағбатлантириш (кузатувга тушган ҳар бир уй хўжалигига базавий ҳисоблаш миқдорининг 50 фоиз миқдорига бир марталик пул мукофоти).

Бундан ташқари, танланманинг формати, тузилмаси ва усуллари олинадиган маълумотларнинг ишончлилигини ва бутун аҳолининг репрезентативлигини таъминлашда муҳимдир. Танланманинг ягона яхлит стандарти ва миллий статистика тизимида уни шакллантириш масалаларида, лозим даражада тайёргарликнинг мавжуд эмаслиги танлов сифатини баҳолаш ва такомиллаштириш жараёнларини қийинлаштирмоқда.

Статистика назариясида танланма тўпلام шакллантириш усуллари мавжуд. Улар тузилиши ва бирликлар сонига, танлаш тартибига ва шаклланиш турига қараб қўлланилиши мумкин (1-схема)⁴⁷.

1-схема. Танлаш усуллари, турлари ва тартиби.

Тасодифий танланма - танланма хатолари ва ишонч интервалларини илмий асосланган ҳолда ҳисоблаш учун хизмат қилади. Амалиётда асосан тасодифий ва кластерланган усуллардан фойдаланилади. Уй хўжаликлари танлама кузатувини такомиллаштириш учун қуйидаги вазифалар амалга оширилиши лозим:

⁴⁷ Н. Соатов, А. Аюбжонов. Статистика назарияси. Тошкент. ТДИУ. 2020 йил

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

- уй хўжаликлари танлама кузатувларини ўтказиш методологиясини такомиллаштириш;
- уй хўжаликлари танлама кузатув танловини такомиллаштириш;
- уй хўжаликлари танлама кузатувларини ўтказиш учун замонавий электрон қурилмалар (планшетлар)дан фойдаланиш ва автоматлаштирилган шахсий сўров технологияларини кенгрок жорий этиш;
- маълумотларни йиғиш, ишлов бериш ва таҳлил қилиш учун замонавий дастурий таъминотни жорий қилиш, шунингдек, уй хўжаликлари кузатувини ўтказувчи ходимларни талаб даражасида тайёрлашни таъминлаш.

Йўлга қўйилган амалиёт мақсадга эришиш учун хизмат қилади, аммо харажатларни камайтириш, қамровни кенгайтириш ва маълумотларнинг аниқлигини ошириш, шунингдек, маълумотларни йиғиш ва қайта ишлаш учун зарур бўлган вақт сарфини камайтириш учун такомиллаштирилиш олдимизда турган масалалар ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Н. Соатов, А. Аюбжонов. Статистика назарияси. Тошкент. ТДИУ. 2020 йил
2. Laurie H. (2003) From PAPI to CAPI: consequences for data quality on the British Household Panel Study. Working Papers of the Institute for Social and Economic Research, paper 2003—14. Colchester: University of Essex

*X.D.Xujakulov – TMI dotsenti, i.f.n.
O.K.Ollonov – TMI talabasi*

**O‘ZBEKISTONDA INVESTITSION FAOLIYATNING
STATISTIK TAHLILI**

Bugungi kunda jahon amaliyotida shuni ko‘rsatadiki, kuchli investitsion harakat amalga oshirishga qaratilgan maqsadli strategiyalarini ishlab chiqish, barqaror iqtisodiy taraqqiyotni ta‘minlash uchun faol investitsion siyosat yuritish, ushbu siyosat orqali tadqiqotlar olib borish muhim ahamiyat kasb etadi.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Investitsion faoliyat mazmun va mohiyatini anglash, avvalo, «investitsiya» tushunchasini iqtisodiy atama sifatidagi talqinlarini o‘rganishni talab etadi. Ilmiy adabiyotlarda «investitsiya» tushunchasi mohiyatini iqtisodchi olimlar turlicha talqin qilib keladilar. Ayrim iqtisodchilar uni «tadbirkorlik faoliyatiga daromad olish maqsadida safarbar etilgan barcha turdagi boylik» deb tushunsalar, ayrimlari lotincha «invest» so‘zining aynan tarjimasini «solish» degan ma‘noni bildirishidan kelib chiqqan holda «kapital solish» bilan bir xil ta‘riflaydilar. Xususan, iqtisodiyot bo‘yicha Nobel mukofoti laureati bo‘lgan U.F. Sharpning fikricha, «Investitsiyalar kelgusida qiymatga ega bo‘lish maqsadida ayni vaqtda muayyan qiymatdan voz kechishdir», «Investitsiyalash»ni kelajakda foyda olish uchun bugun puldan ajralishdir», «yo real yoki moliyaviy aktivlarga investitsiyalash mumkin»ligi etirof etiladi

Respublikamizda innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish, barqaror va yuqori o‘shish sur‘atlarini ta‘minlashning asosiy sharti sifatida investitsiya faoliyatini jadallashtirish, milliy va xorijiy investorlarga imtiyoz va kafolatlar taqdim etish jarayonlarning samaradorligini ta‘minlash maqsadida davlat tomonidan tartibga solish, har yillik republika va hududiy investitsiya dasturlarini ishlab chiqish va hayotga tatbiq etish chora-tadbirlari amalga oshirildi.

O‘zbekiston Respublikasida iqtisodiyotni va ijtimoiy soxani rivojlantirish uchun 2020-yilda moliyalashtirishning barcha manbalari hisobidan asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar hajmi 202.0 trln.so‘mni yoki 20.1 mlrd. AQSH dollari ekvivalentiga teng bo‘lib, o‘shish surati 2019-yilning taqqoslama bazasida 91.8 foizni tashkil etdi.

Shunday bo‘lsada bugungi kunda investitsion faoliyatni amalga oshirishda va investorlarni jalb qilishda bazi muammo va to‘siqlar mavjud. Masalan yirik loyihalarga xorijiy investitsiyalarni jalb qila olmasligimizga sabab investorlarning ishonchsizligi. Chunki xorijiy investorlar asosan yurtimizdagi barcha soha va tarmoqlar jahon standartiga asoslanganiga e‘tibor berishmoqda. Bunday standartlar bizda juda kam, hatto bank tizimlarimiz ham jahon standartlariga to‘liq javob bermaydi. Bu esa investorlarni ko‘zlagan maqsadiga yetishga shubha uyg‘otadi. Bu kabi muammolarni bartaraf etishda O‘zbekistonda investitsion muhit jozibadorligini oshirishga qaratilgan tadqiqotlarni olib

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

borishni taqozo etadi. Bu kabi muammolarga yechimlar oddiy, masalan biz barcha soxa va tarmoqlarda jahon standartlariga o‘tishimiz kerak. Qolaversa investorlarga imtiyozlar berishimiz turli xil bojxona bojlari va soliqlardan malum miqdorda ozod qilishimiz kerak. Yana qoshimcha qilib shuni aytishimiz mumkinki, xorijiy mamlakatlardagi elchixonalarimiz faollilik korsatib bizga investorlarni tafsiya qilishi kerak.

Yuqoridagi muammolarning asosiy yechimi sifatida quyidagilarni amalga oshirish maqsadga muvofiq: hududlarning tabiiy-geografik joylashuvi, investitsion jozibadorlikni aks etuvchi ko‘rsatkichlarni baholash investitsiya mablag‘lari yo‘naltirilgan ob‘ektdan keladigan daromad hamda investitsiya riskini aniqlash orqali amalga oshirilishi lozim; mamlakatning siyosiy holati, mavjud bo‘lgan tabiiy resurslar zaxirasi, investorlar uchun yaratilgan imtiyozlar, infratuzilma holati, hududlarning investitsion reytingi xorijiy investitsiyalar oqimi hamda ichki investitsiyalarning faollashuviga qartilgan strategiyalarni belgilashda marketing asosnomalari to‘g‘ri belgilanishi lozim.

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash joizki, respublika va hududlar kesimida investitsion dasturlarni ishlab chiqish va investitsion faoliyatni yaxshilash bo‘yicha qabul qilinayotgan qonun va qonun osti hujjatlari, Prezident qarorlari, farmonlari, Vazirlar Mahkamasi qarorlari va sohaga oid boshqa huquqiy-me‘yoriy hujjatlarni tayyorlashda, shuningdek, sohani samarali rivojlantirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar majmuini ishlab chiqishda taklif etilgan tavsiyalardan foydalanish xududlarning investitsion muhit yaxshilanishiga yordam beradi.

F.N. Qudratova – student of TFI

**A MOBILE BANKING SYSTEM FOR FAST AND SECURE OPERATIONS
(AS AN EXAMPLE OF INTELLIAS)**

Abstract: This thesis gives information about Intellias (Intelligent Software Engineering) which helped the first digital bank in Germany integrate a custom mobile banking system for their end client.

Keywords: digital banking, FinTech, mobile banking.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

This company’s client is Germany’s first digital bank, providing core banking platforms, online payment processing systems, and innovative applications. As the first adopter of Open Banking principles and an API in Germany, our client has set the pace for next-generation mobile banking software and the entire FinTech industry in the DACH region.

The company’s offering goes beyond traditional financial operations and includes such cutting-edge products and services as crowdfunding, virtual currency trading, social lending, and contactless payments. Delivering to the gaming, hospitality, and telecom industries, our client provides a complete digital backbone not only for banks but also for non-financial institutions. Their client helps diverse businesses outpace competitors and transform the banking customer experience with cutting-edge features of mobile banking systems.

Hit by global digitalization, both financial and telecom companies are striving to stay up-to-date and gain a competitive edge with the help of advanced payment processing technology. One of these companies, a broadband and mobile telecommunications provider in Germany, recognized the value of tech-powered solutions and decided to embrace a user-centric culture. They came up with a groundbreaking solution — Germany’s first mobile-only banking system. For millions of existing customers, this telecommunications provider offered the opportunity to access additional yet essential services from a company that customers already know and trust.

The end client selected our client as an expert partner to smoothly integrate a mobile application for digital banking. Our client needed to help develop a mobile system that focused on the frontend experience. Based on previous successful cooperation with Intellias experts as financial software developers, they turned to us for team extension services.

They reinforced their client’s team and helped to implement the mobile app features required by the end client. The Intellias team accelerated the development of a robust payment processing platform for secure online payments and money transfers that also keeps track of each transaction.

Intellias developed a mobile banking system for painless payment processing.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Together with their client’s team, Intellias experts focused on developing the backend of the mobile application for the end client, the provider of mobile telecommunications services in Germany. Aiming to develop a white-label bank, we used the emerging Banking as a Service (BaaS) business model. They built the entire microservice architecture in Ruby on Rails.

During their partnership, they helped to develop an application that lets users set up private online accounts on their smartphones with the Digital Mastercard/Visa card services. Secure and easy to manage, these accounts offer a mobile record of all user transactions and allow users to make in-app payments, transfer money, and process repeat orders fast and without fees.

With their custom mobile development and the Intellias team implemented a 60-second P2P Instant Transfer feature so that app users can transfer money to phone, social media, and email contacts. They also enabled a personal financial management system with real-time analytics and visualization of spending. The application categorizes expenses automatically, providing users with live insights into their spending behaviors and saving opportunities.

The application also allows overdrafts, emergency loans, and long-term loans (installment loans), as well as cash withdrawals in over 10,000 partner branches. Plus, users get 1 MB of high-speed data on their mobile contract for every Eurocard purchase.

They partnered with their client’s team to prevent any malfunctioning in the solution performance and safeguard users’ data. They ensured secure card activation/deactivation, geolocation for “find my phone” services, SIM card blocking, and real-time push notifications to track cash flow. To protect data, users can set up fingerprint login or a pin code for their accounts. There is also a web portal for consumers who don’t use mobile applications.

They have achieved great results together

With the help of Intellias, a banking software company, their client managed to develop an excellent mobile application for their end client that contains all administrative tools for support teams. Together, they helped the end client expand the customer’s

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

telecommunications offering and set the standard for the future of mobile finance. Now, the Intellias team is responsible for implementing new features (mostly integration with other services) on the server-side.

The solution they are developing brings these advantages to the end client:

- Competitive edge

The payment processing system architecture expands the end client’s offering and allows them to embrace their target audience — digital savvy users and Millennials — furthering the application’s success

- Industry recognition

Thanks to this groundbreaking app, the end client has won multiple industry awards. The app has been rated 4.5 out of 5 stars in the iOS and Android app stores.

- Fast time to market

The project was launched within five months, ensuring record time to market.

List of used literature:

1. <https://intellias.com/a-mobile-banking-system-for-fast-secure-operations/> - INTELLIAS official website
2. Бондаренко В.М. Мировоззренческий подход к формированию, развитию и реализации «цифровой экономики»//Журнал «Современные ИТ и ИТ-образование», 2017 Код доступа: <http://inecon.org/docs/2017/>
3. <https://www.mckinsey.com/> - an official website of McKinsey

М.Х.Саидова – ТДИУ катта ўқитувчиси, PhD

**БИЗНЕС СУБЪЕКТЛАРИ ФАОЛИЯТИГА ОИД СТАТИСТИК
МАЪЛУМОТЛАР ТЎПЛАШ УСЛУБИЁТИ**

Бизнесни бошқаришда зарур статистик ахборотлар тизимини шакллантириш долзарб масалалардан бўлиб, сабаби статистик ахборотлар тизими бозор иқтисодиётининг муҳим таркибий қисмларидан ва у нафақат ҳукумат ҳамда вазирлик ва идораларни, балки жамоатчиликни, бизнес субъектларини ва аҳолини мамлакат ёки муайян бир ҳудуднинг иқтисодий, демографик, ижтимоий ва экологик ҳолати

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

тўғрисидаги расмий маълумотлар билан таъминлайди.

Мамлакат даражасида бизнес соҳасидаги статистикани шакллантириш мақсадида фойдаланиладиган усуллар жараёндаги барча босқичларни статистик жараёни ишлаб чиқишдан тортиб, бизнес тўпламлардан танлама кўрсаткичларни аниқлаб олиш, яъни маълумотларни умумлаштиришгача бўлган босқични акс эттиради.

Статистик кузатув жараёнининг таркиби янги бир кузатувни ишлаб чиқиш, кузатувга ўзгартиришлар ёки давомли ўзгартиришлар киритиш кабилардан иборат ҳисобланади. Статистик жараёнларни ишлаб чиқиш ўз ичига қуйидаги иккита муҳим босқични олади:

- кузатув усулини танлаб олиш, мисол учун танлама ва баҳолаш, маълумотларни тўплаш ва саралаш кабилар.
- статистик маълумотларни тўплаш жараёнидаги босқичларга ресурсларни ажратиш.

Бизнес субъектлари фаолиятини танлаб олишда, асослаш, режали шакллантириш, маълумотлар жамланмасини тузиш, олинган статистик маълумотларни қайта ишлаш ва якуний хулосалар чиқариш талаб этилади.

Танланма кузатишда корхоналар ва ташкилотлар ҳақидаги статистик маълумотлар бизнес субъектларининг ягона давлат регистри ҳамда 1-нарх (КВ) “Кичик корхоналар томонидан ишлаб чиқариладиган саноат товарлари; 1-савдо (JSh) “Савдо фаолияти билан шуғулланувчи жисмоний шахсларнинг танлама кузатув сўровномаси”; 1-бозор “Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сотувчи жисмоний шахсларнинг танлама кузатув сўровномаси”; 1-бозор (чорва) “Чорва моллари ва паррандаларни сотувчи жисмоний шахсларнинг танлама кузатув сўровномаси”; 1-саноат (JSh) (танлама кузатув анкетаси) “Ишлаб чиқариш фаолияти билан шуғулланувчи жисмоний шахсларнинг танлама кузатуви анкетаси”; 1-DХК “Юридик шахс ташкил этган деҳқон хўжалиги фаолиятининг танлама кузатув сўровномаси”; 2-DХК “Юридик шахс ташкил этмаган деҳқон хўжалиги фаолиятининг танлама кузатув сўровномаси”; 1-хизмат (JSh) “Аҳолига хизмат кўрсатувчи жисмоний

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

шахсларнинг танлама кузатув сўровномаси”; 2-фан (танлама кузатув анкетаси) “2019 йилда илмий-тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишланмаларини амалга оширган микрофирма ва кичик корхоналар кузатуви анкетаси” ҳамда ишбилармонлик муҳити кузатувлари, бизнесни ривожлантириш статистикаси бўйича 1-КБ кузатув “Микрофирма ва кичик корхонанинг фаолиятини кузатиш сўровномаси”; 2-КБ кузатув “Микрофирма ва кичик корхонанинг фаолиятини кузатиш сўровномаси (кузатув йилида ташкил этилган корхоналар учун)”; 3-КБ кузатув “Микрофирма ва кичик корхонанинг фаолиятини кузатиш сўровномаси (йиллик давлат статистика маълумотлари бўйича маҳсулотлар (иш ва хизматлар) сотишдан тушумга эга бўлмаган корхоналар учун)” давлат статистика ҳисоботи маълумотларидан статистик ахборотлар олинади. Республикада статистика кузатувлари бизнес соҳаси кесимида юқоридаги шаклларда ҳисоботларни тақдим этилишини тақозо этади.

Кўп ҳолларда, бизнес субъектларида статистик маълумотларни шакллантириш маълум бир статистик инфратузилма, жумладан, бизнес регистри, маълумотларнинг таснифи ва манбалари турлари ва маълум статистик натижалар тўпламига асосланади. Бизнес субъектларида статистика маълумотларни шакллантиришдан мақсад статистика сифатини мукаммаллаштириш, маълумот умумлаштирувчилар учун харажатларни минималлаштириш ва корхоналар учун маъмурий юкни камайтириш ва якуний фойдаланувчиларга қулайликларни оширишдан иборатдир. Бундан ташқари даврийлик, изчиллик ва таққослаш каби муҳим сифат компонентлари мавжуд. Оптималлаштириш жараёни ўз ичига бир ёки бир неча компонентларни олиши мумкин бўлиб, кўпинча муайян келишувларга ҳам асосланади.

Ҳозирги кунда, бизнес ривожланиш кўрсаткичлари Европа ҳамжамиятининг Иқтисодий фаолият турлари статистик таснифлагичига (NASE Rev.2) асосланган Ўзбекистон Республикасининг иқтисодий фаолият турлари умумдавлат таснифлагичи (IFUT-2) бўйича шакллантирилмоқда. Шунингдек, халқаро статистика амалиётига мувофиқ, Ялпи ички маҳсулот тузилмасидаги бизнес улуши

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

кўрсаткичлари ялпи қўшилган қийматга нисбатан келтирилмоқда. Бунда ЯИМ ҳажмидан маҳсулотларга солиқлар ва субсидиялар чиқариб ташланган⁴⁸.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2020 йил 3 августдаги ПҚ-4796 сонли “Ўзбекистон Республикасининг миллий статистика тизимини янада такомиллаштириш ва ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорига мувофиқ хорижий халқаро тажрибалар асосида 2020 йил 29 августдаги Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг №30 сонли “Кичик корхоналар ва микрофирмалар танланма кузатувини ташкил этиш ва ўтказиш бўйича услубий низом”ни тасдиқлаш тўғрисида”ги қарор қабул қилинди.

Бунда Европа Иттифоқи Статистика бюроси томонидан ишлаб чиқилган тамойилларга асосланиб, бизнес субъектлари жамланмаси тўғрисида илмий асосланган, ҳаққоний статистик маълумотларини шакллантириш кўзда тутилган. Ушбу қарорга мувофиқ, танлаб олишда қуйидаги асосий реквизитлардан фойдаланилади: солиқ тўловчининг идентификация рақами, бизнес ташкилотининг асосий коди, фаолият юритаётган бизнес субъектининг номи ва бошқалар.

Тадбиркорлик субъектларида статистик маълумотларни шакллантиришда қисман кузатиш шакли бўлган сўровнома усулидан фойдаланиш қулай. Сўровноманинг дизайни сўровномани ишлаб чиқиш операцион босқичининг бир тури саналади, чунки у сўровнома маълумот тўплаш усули сифатида танлангандан сўнг амалга оширилади. Шу билан бирга, тадқиқот мақсадлари нуқтаи назаридан жуда муҳим. Янги сўровномаларни тузишда ёки мавжудларини баҳолашда ахборотга бўлган талаб ва мавжуд маълумот ўртасидаги боғлиқлик (микромаълумот боғлиқлигини ривожлантириш) эътиборга олинishi керак⁴⁹.

Анкетани тузиш жараёни билан боғлиқ яна бир қанча ўзига хос муаммолар мавжуд бўлиб, бунда электрон сўровномаларни тузиш, электрон сўровномаларни тўлдириш жараёнида корхоналар томонидан хатоликларни туғридан-туғри аниқлаш

⁴⁸Ўзбекистонда кичик тадбиркорлик 2015-2018. Тошкент 2019 йил.3-бет.

⁴⁹Хабибуллаев И., Саидова М.Х. “Ўзбекистонда коронавирус пандемиясининг бизнес субъектлари фаолиятига таъсири ва уни юмшатиш стратегиялари” “Молия” журнали .№3. ТМИ. Т.: 2020й.,171-178 бетлар

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

ва уларни таҳрирлаш имконини берувчи функцияларнинг мавжудлиги ва сўровномаларни тестдан ўтказиш муаммосидир.

Таҳрирлаш имконини берувчи функцияларга тўхталадиган бўлсак, улар корхоналар томонидан олинadиган сифатли маълумотлар, микромаълумотларни тозалаш учун ажратилган харажатларни сезиларли даражада камайитириши мумкин.

Сўровномаларни синовдан ўтказиш жуда муҳим ҳисобланади. Синовлар жараённинг ҳар бир босқичида амалга оширилиши лозим. Фойдаланувчиларнинг эҳтиёжларини ҳисобга олиш ва корхоналар сўровномаларга жавоб бера олишларини таъминлаш учун консултатив қўмитанинг ташкил этилиши бу борадаги мақбул амалиёт ҳисобланади.

Сўровнома тузилиши маълумот етказиб берувчилар билан боғланишда ҳамда сўровномани персоналлаштиришда ва юборишда зарурий ҳисобланади. Бундан ташқари, у маълумотларни тўплаш босқичида назорат ва мониторинг қилиш вазифасини бажаради, у маълумотларни рўйхатдан ўтказиш ва текшириш, шунингдек жавобларни ва жавоб берилмаган саволларни аниқлашда ёрдам беради.

Бизнесда статистик кузатувлар ўтказишда, бизнес регистр сўровноманинг статистик бирликлар ва бошқа таснифлар бўйича қайд этиб борувчи асосий манбаи ҳисобланади. Бизнес регистр маълумотларни тўпловчи (ҳисобот тақдим этувчи бирликлар) ҳамда маълумотларни тарқатувчи (статистика органлари) бирликлар ўртасидаги ўзаро боғлиқликни таъминлайди.

Бизнес субъектларида замонавий статистик ахборотлар тизимининг шакллантириш кузатув субъекти, маълумотларни етказиб бериш даври, респондентлар турлари, кузатув бюджети каби омилларга бевосита боғлиқдир.

Бизнес субъектларида замонавий статистик ахборотлар тизимини шакллантириш, маълумотларни тўплаш йўллари телефон орқали сўровнома электрон почта ва онлайн сўровномалар ўтказиш, электрон маълумотлар алмашинуви каби усулларда мавжуд муаммоларни ечишга олиб келади.

Республика ва ҳудудларда бизнес ривожланишининг ижтимоий-иқтисодий ҳолатининг асосий кўрсаткичларини аниқлаш мақсадида Давлат статистика

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

дастурлари ишлаб чиқилади. Давлат статистика дастурларига мувофиқ ҳар йили Адлия вазирлиги томонидан тасдиқланган турли даврийлик ҳамда соҳалардаги статистика ҳисоботи шакллари асосида статистик маълумотлар шакллантирилади.

Ҳозирги кунда, корхона, ташкилотлар ва хўжалик юритувчи субъектларни статистик кузатув билан тўлиқ қамровини таъминлаш мақсадида жорий йилда статистика ҳисоботи шакллари умумий сони 150 дан ортиқни ташкил этади. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг “Коронавирус пандемияси даврида озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, мавжуд ресурслардан оқилона фойдаланиш, қишлоқ хўжалигини давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2020 йил 1 майдаги ПҚ-4700-сонли қарорига асосан, ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш рейтинг баҳолаш тизими жорий этилган эди.

Шунга мувофиқ, мамлакатимиз тарихида биринчи марта республикамиз туман ва шаҳарлари иқтисодий кўрсаткичлари, бизнесни қўллаб-қувватлаш муҳити, инфратузилма ва мавжуд ресурслардан фойдаланиш даражаси ўрганилди. Статистик кузатиш ва таҳлиллар асосида жойлардаги бизнес ривожини ҳолати 3 хил: “яхши”, “ўрта”, “қониқарсиз” ҳудудларга ажратилди. Хусусан, 48 та туман ва шаҳарлардаги ҳолат “яхши”, 119 тасида “ўрта”, ҳамда 33 тасида “қониқарсиз” деб топилган⁵⁰. Ушбу статистик таҳлил ва баҳолаш орқали “қониқарсиз” деб баҳоланган туман ва шаҳарларнинг салоҳиятини ошириш, “яхши” ҳудудларнинг тажрибасини кенг оммага ёйиш муҳим саналади.

Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитасининг 2020-йилнинг 9 ойлик статистик маълумотларига қараганда, Самарқанд вилоятининг Самарқанд туманида ҳудудий махсулотлари ҳажми 1,1 триллион сўмни ташкил этиб, аҳоли жон бошига бу кўрсаткич 4,5 миллион сўмдан тўғри келади. Шунингдек, 508 та бизнес субъектлари ташкил этилиб, 71 фоиз янги яратилган иш ўринларининг бизнес соҳасига тўғри келади⁵¹. Бу эса Самарқанд вилояти учун жуда яхши кўрсаткич

⁵⁰www.stat.uz маълумотларидан фойдаланилди.

⁵¹www.stat.uz маълумотлари асосида муаллиф ишланмаси

саналади.

Хулоса қилиб айтганда, бизнес субъектларида замонавий статистик ахборотлар тизимининг шакллантириш статистик кўрсаткичлардан келиб чиқади. Шунинг учун статистик маълумотларни йиғиш жараёнини соддалаштириш, Ўзбекистонда фаолият кўрсатувчи субъектларнинг статистик қамровини таъминлаш жараёнларини тўғри ва ҳаққоний ташкил этиш амалдаги муаммоларнинг ечими бўлади.

Р.Т. Шомуродов –ТМИ доценти, и.ф.н.

ЎЗБЕКISTONDA ИННОВАЦИЯЛАР АСОСИДА МОНЕТАР СИЁСАТНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Аннотация (Abstract):

Ушбу илмий тезисда айтилган пайтда Ўзбекистонда инновацияларни ривожлантиришда монетар сиёсатини такомиллаштириш орқали унинг барқарор иқтисодий ўсишни, молиявий ва макроиқтисодий барқарорликни мустаҳкамлашдаги ролини оширишга қаратилган илмий-назарий ва амалий таклифлар ишлаб чиқилган.

Таняч сўзлар (Key words): монетар сиёсат, монетар воситалар, иқтисодий ўсиш, макроиқтисодий барқарорлик, Марказий банк, инфляция, миллий валюта, девальвация, ревальвация, мажбурий захира сиёсати, очик бозор сиёсати, қайта молиялаш сиёсати.

Кириш (Introduction).

Тараққий этган давлатларнинг илғор тажрибалари таҳлили кўрсатадики, монетар сиёсат йиллар давомида инновацион ғоялар таъсирида такомиллашиб борган. Дунё иқтисодиёти тарихида турли давлатларда кузатилган молиявий ёки иқтисодий инқирозларни ҳал этишда монетар сиёсат муҳим роль ўйнаган ҳамда у доимо инновацион ғоялар асосида такомиллаштириб борилган.

Бугунги кунда жаҳон иқтисодиётида глобаллашув жараёни шиддат билан чуқурлашиб бормоқда. Айниқса, COVID-19 пандемияси таъсири остида дунёдаги мамлакатларда иқтисодий, молиявий, сиёсий ва ижтимоий тавсифдаги турли рисклар кучайиб бормоқда. Ўз навбатида, глобаллашув банк-молия тизми фаолитятини

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

тубдан ўзгартириб юборди, тижорат банклари фаолияти инновацион йўналишда ривожланиб бормоқда.

Таъкидлаш жоизки, Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан амалга оширилаётган монетар сиёсатни такомиллаштириш орқали унинг макроиқтисодий барқарорликни мустаҳкамлашдаги ролини ошириш билан боғлиқ бўлган муаммолар мавжуд. Улардан асосийлари, фикримизча, қуйидагилардан иборат. Жумладан, монетар сиёсат воситаларидан фойдаланиш амалиётини такомиллаштириш билан боғлиқ бўлган муаммолар. Хусусан, Марказий банк дисконт сиёсатининг мавжуд эмаслиги, Марказий банк очик бозор операциялари ҳажмининг кичиклиги, Марказий банк мажбурий захира ставкаларининг юқори эканлиги.

Шу боис, Ўзбекистонда мамлакатимизни ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида хориж тажрибасида кенг қўлланилаётган монетар сиёсат воситаларидан фойдаланган ҳолда монетар сиёсатни такомиллаштириш мамлакат банк тизимини янада ривожлантиришнинг устувор йўналишларидан бири сифатида эътироф этилган.

Таҳлил ва натижалар (Analyzes and Results).

Монетар сиёсат – миллий валюта, тўлов баланси, нархлар, пул таклифи, молия бозори, иқтисодий ўсиш, инвестицион фаоллик, макроиқтисодий ва молиявий барқарорликни таъминлашга қаратилган усуллар, воситалар ҳамда чора-тадбирлари йиғиндиси. Шу сабабли, жаҳон иқтисодиётида кузатилган турли даражадаги макроиқтисодий ва молиявий муаммолар, инқирозлар ҳамда пандемиялар шароитида монетар сиёсат мунтазам равишда такомиллаштирилган.

АҚШ, Япония ва Германия каби тараққий этган мамлакатларда монетар сиёсатдан, хусусан унинг воситаларидан самарали фойдаланиш орқали иқтисодий ва инвестицион фаолликни ошириш асосида иқтисодий ўсишни, макроиқтисодий ва молиявий барқарорликни таъминлаш ҳамда мустаҳкамлаш борасида кўп йиллик назарий, амалий ҳамда методологик тажриба тўпланиб, бу борада турли хил

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

моделлардан самарали фойдаланилади. Шунингдек, ушбу мамлакатлар тажрибаси кўрсатадики, молия бозорини ривожлантириш, инвестициялар самарадорлигини ошириш, монетар сиёсат воситаларидан фойдаланиш амалиётини такомиллаштириш миллий валюта, нархлар ва иқтисодиётнинг барқарорлигини таъминлашнинг зарурий шarti ҳисобланади.

Монетар сиёсат воситаларидан фойдаланиш масаласи иқтисодий адабиётда иқтисодчи олимлар томонидан чуқур тадқиқ қилинган ва тегишли илмий хулосалар ҳамда амалий тавсиялар шакллантирилган. Жумладан, М. Фридменнинг хулосасига кўра, пул таклифини бошқариш учун Марказий банк етарлича имкониятга эга ва шу билан бирга инфляция кўп омилли жараён эмас, деган хулосага келади[1]. Ушбу хулоса шунга асосланадики, Марказий банк очик бозордаги операциялардан ва дисконт операциялардан фойдаланган ҳолда пул массасини ва фоиз ставкасини бошқариши мумкин. Дарҳақиқат, Марказий банк томонидан очик бозорда қимматли қоғозларни сотиб олиш банк тизимининг резервларини ва монетар базанинг кўпайишига, пул таклифининг ўсишига ва қисқа муддатли фоиз ставкаларининг пасайишига олиб келади.

Хусусан, бир гуруҳ иқтисодчи олимлар мажбурий захира сиёсатидан фаол фойдаланиш мақсадида тижорат банкларининг депозитларига нисбатан 100 фоизли мажбурий захира талабномасини жорий қилишни таклиф қилишган [2]. Аммо, айрим иқтисодчи олимлар мажбурий захира сиёсатига нисбатан салбий фикр билдиришган. Масалан, таниқли хорижлик иқтисодчи олим Ф.Мишкиннинг фикрига кўра, мажбурий захира талабномалари кўп камчиликларга эга бўлиб, жумладан, банкларда ликвидлилик муаммосини юзага келтириши мумкин[3].

Хорижлик иқтисодчи олим МакКаллум таъкидлайдики, пулга бўлган талаб барқарор эмас, шунинг учун монетар сиёсатнинг асосий воситаси бўлиб Марказий банкнинг фоиз ставкаси ҳисобланади[4].

Хорижлик иқтисодчи олим В. Юровицкийнинг фикрича, мажбурий захира талаблари йўқлиги шароитида барча эмиссия қилинган пуллар активлар

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

ҳисобланади, ўз навбатида, тижорат банкларининг кредит фаолияти депозитларнинг ўсишига олиб келади[5].

Хорижлик истисодчи олимлардан бири С.Моисеевнинг хулосасига кўра, ҳозирги вақтда очик бозор операциялари тараққий этган мамлакатларда монетар сиёсатнинг асосий воситаси ҳисобланади. Очик бозор операциялари марказий банкларга ўзининг ташаббуси билан битимлар тузиш, яъни пул-кредит операцияларининг вақтини ва ҳажмини белгилашда янада мослашувчан бўлиш имконини беради[6].

Хорижлик иқтисодчи олимлардан яна бири А. Симановскийнинг фикрича, монетар сиёсатнинг амалий муаммоларини ҳал қилишда қайта молиялаш орқали пуллар таклифини бошқаришнинг амалий жиҳатлари, банклар фаолиятини тартибга солиш ҳамда назорат қилиш масалалари, халқаро захира активларини бошқариш ва ҳоказолар муҳим ўрин тутади[7].

Амалга оширилган тадқиқотлардан маълумки, монетар сиёсатнинг анънавий воситаларидан бири бўлиб Марказий банкнинг мажбурий захира талаблари сиёсати ҳисобланади. Мажбурий захира талаблари меъёрини ўзгартириш орқали мамлакат пул массаси ҳажмини ўзгартириш мумкин. Бироқ, мажбурий захира талаблари сиёсати монетар сиёсатнинг маъмурий воситаси ҳисобланади, унинг пул мультипликатори орқали пул массасига таъсири ниҳоятда катта.

Таъкидлаш жоизки, Марказий банкларнинг очик бозор операциялари илк марта юзага келганида унинг объекти бўлиб, фақат ҳукумат томонидан чиқарилган қимматли қоғозлар ҳисобланар эди. Йиллар ўтиши билан иновацион ғоялар асосида унинг объектлари сони кўпайди. Хусусан, ҳозирги даврда, депозит сертификатларидан (Нидерландия, Дания, Испания марказий банклари, Европа Марказий банки), молиявий векселлардан (Англия Марказий банки, Швеция Рикс банки, Германия Бундесбанки, Япония Марказий банки), корпоратив облигациялардан (Жанубий Корея, Чили, Россия марказий банклари) ушбу операцияларнинг объекти сифатида фойдаланилмоқда[8].

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Жумладан, 2018 йил 1 октябрдан бошлаб Ўзбекистонда мажбурий захиралаш воситасини такомиллаштиришнинг иккинчи босқичи амалга оширилди. Хусусан, миллий валютадаги депозитлар учун мажбурий захира меъёрлари пасайтирилди ва чет эл валютасидаги депозитлар бўйича мажбурий захира меъёрлари оширилди. Шунингдек, 2018 йилнинг 25 сентябридан Марказий банк ўз қайта молиялаш ставкасини йиллик 14 фоиздан 16 фоизгача оширди[9].

Ўз навбатида, Марказий банк Бошқарувининг 2020 йил 14 апрелдаги қарори билан асосий ставка 1 фоизли бандга пасайтирилиб, йиллик 15 фоиз даражасида ҳамда 2020 йил 11 сентябрдан асосий ставка яна 1 фоизли бандга пасайтирилиб, йиллик 14 фоиз даражасида белгиланди.

2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида илғор халқаро тажрибада қўлланиладиган инструментлардан фойдаланган ҳолда пул-кредит сиёсатини янада такомиллаштириш макроиктисодий барқарорликни мустаҳкамлашнинг зарурий шартларидан бири эканлиги эътироф этилган[10].

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 13 сентябрдаги ПҚ-3272-сонли “Пул-кредит сиёсатини янада такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида”ги қарорида умумиктисодий, солиқ-бюджет ва пул-кредит сиёсати ўртасидаги мувофиқлаштириш амалиётини такомиллаштириш, пул-кредит сиёсатининг ликвидлиликни бериш ва жалб қилиш операциялари бўйича қўлланилаётган фоизли инструментлардан фойдаланишни кенгайтириш каби пул-кредит сиёсатини такомиллаштириш бўйича долзарб вазифалар қўйилган [11].

2018 йил 1 октябрдан бошлаб, Ўзбекистон Республикаси Марказий банкнинг тижорат банкларининг хорижий валюталардаги депозитларига нисбатан мажбурий захира ставкаси 14 фоиз қилиб белгиланди [12].

Ўз навбатида, инфляция даражаси 2020 йил якуни бўйича Давлат статистика қўмитасининг расмий маълумотларига кўра 11,1 фоизни ташкил этди. Жумладан, 2021 йилда ушбу кўрсаткич 9-10 фоиз атрофида бўлиши белгиланган. Инфляцион

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

таргет, яъни инфляциянинг мақсадли кўрсаткичлари бўйича инфляция даражасини 2023 йилда йиллик 5 фоизгача пасайтириш назарда тутилган.

Таъкидлаш жоизки, Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан монетар сиёсатни такомиллаштириш бўйича белгиланган вазифаларни ҳал қилишда бир қатор ижобий ютуқларга эришилди. Хусусан:

– 2017 йилнинг иккинчи ярмида Марказий банк томонидан қайта молиялаш кредитларини бериш амалиётининг жорий этилганлиги пул-кредит сиёсатининг, шу жумладан қайта молиялаш сиёсатининг самарадорлигини ошишига хизмат қилди.

– 2018 йил 1 октябрдан бошлаб Марказий банкнинг мажбурий захира сиёсатини такомиллаштириш мақсадида мажбурий захира ажратмалари суммасини фақат миллий валютада шакллантириш тартиби жорий қилиниб, юридик ва жисмоний шахсларнинг депозитлари бўйича захиралаш меъёрлари бирхиллаштирилди, яъни миллий валютадаги депозитлар учун мажбурий захира меъёрлари пасайтирилди ва чет эл валютасидаги депозитлар бўйича мажбурий захира меъёрлари оширилди [14].

– 2020 йил 1 январдан Марказий банк асосий ставкаси ва фоиз коридори, Марказий банк облигациялари ҳамда 2 ҳафталик ва 1 кунлик (овернайт) депозит, РЕПО ва своп операциялари амалиётга жорий этилди [15].

Хулоса (Conclusion)

Фикримизча, юқорида қайд этилган муаммоларни ҳал қилиш учун қуйидаги чора-тадбирларни амалга ошириш лозим:

1. COVID-19 пандемияси шароитида монетар сиёсатнинг воситаларидан фойдаланиш амалиётини такомиллаштириш йўли билан унинг макроиктисодий барқарорликни мустаҳкамлашдаги ролини ошириш учун, биринчидан, Марказий банк томонидан тижорат банкларига бирламчи, иккиламчи ва мавсумий дисконт кредитларини бериш амалиётини жорий қилиш керак; иккинчидан, Марказий банкнинг очик бозор операциялари ҳажмини жорий ликвидлик даражаси 50 фоиз ва ундан юқори бўлган тижорат банкларининг облигациялари ва депозит сертификатларини очик бозор операциялари объектига айлантириш орқали ошириш

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

лозим; учинчидан, Марказий банкнинг тижорат банкларининг 1 йилдан ортиқ муддатга жалб қилинган хорижий валюталардаги депозитларига нисбатан мажбурий захира ставкасини миллий валютадаги депозитларга ўрнатилган ставка даражасида белгилаш керак.

2. Ликвидлилик даражаси юқори бўлган тижорат банкларининг облигациялари ва депозит сертификатларини очик бозор операцияларининг объектига айлантрилиши Марказий банкнинг очик бозор операциялари ҳажмини ошириш имконини беради.

3. Марказий банкнинг тижорат банкларининг 1 йилдан ортиқ муддатга жалб қилинган хорижий валюталардаги депозитларига нисбатан мажбурий захира ставкасини миллий валютадаги депозитларга ўрнатилган ставка даражасида белгилаш банкларнинг хорижий валюталарда инвестицион кредитлар бериш имкониятини оширади. Бу эса, ўз навбатида, макроиқтисодий барқарорликни мустаҳкамлаш нуқтаи-назаридан муҳим аҳамият касб этади.

4. Марказий банкнинг тижорат банклари кредитларининг фоиз ставкаларига таъсир этиш имкониятини ошириш учун, биринчидан, инфляциянинг мўътадил даражасига (йиллик даражасини 3 фоиздан ошмаслигига) эришишни таъминлаш керак; иккинчидан, Марказий банкнинг қайта молиялаш кредитлари (дисконт кредити, ломбард кредити, овердрафт, муддатли кредит) бериш амалиётининг узлуксизлигини таъминлаш лозим; учинчидан, давлат қимматли қоғозларини тўғри РЕПО шарти билан жойлаштириш ҳажмини ошириш йўли билан тижорат банкларига депозитлар таклифига таъсир кўрсатиш зарур.

5. Фикримизча, Марказий банкининг очик бозор операцияларини бошқа турдаги қимматли қоғозлардан, хусусан, тижорат банкларининг депозит сертификатлари ва узок муддатли облигацияларидан объект сифатида фойдаланган ҳолда, йўлга қўйиш лозим. Бунинг учун етарли имкониятлар, шарт-шароитлар мавжуд. Яъни, тўловга қобиллиги ва ликвидлиги талаб даражасида бўлган тижорат банклари мавжуд. Иккинчидан, тижорат банклари депозит сертификатлари ва узок муддатли облигацияларининг катта ҳажмдаги эмиссияси мавжуд.

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, юқорида келтирилган илмий таклиф ва амалий тавсияларнинг амалга оширилиши шубҳасиз монетар сиёсатнинг ролини оширишга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати (References).

1. Фридмен М. Если бы деньги заговорили... Пер. с англ. – М.: Дело, 1999. – С. 132-134.
2. Mises L. The Theory of Money and Kredit. –Indianapolis, 1980. –Р. 446-448.;
Фридмен М. Основы монетаризма. Пер. с англ. – М.: ТЕИС, 2002. – С. 41-43.
3. Мишкин Ф.С. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. 7-е изд. Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2013. -С. 490.
4. McCallum, B.T. Robustness Properties of a Rule for Monetary Policy. - Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy 29, 1988. - P. 173-203.
5. Юровицкий В. Эволюция денег: денежное обращение в эпоху изменений. М.: ГроссМедиа, 2005. – С. 96.
6. Моисеев С.Р. Операции центральных банков на открытом рынке ценных бумаг//Финансы и кредит. – Москва, 2003. – №6. – С. 32-40.
7. Симановский А.Ю. Банковское регулирование: революция//Деньги и кредит. – Москва, 2014. – №3. – С. 3-11.
8. Моисеев С.Р. Денежно-кредитная политика: теория и практика. – М.: Московская финансово-промышленная академия, 2011. - С. 737.
9. Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг 2018 йилдаги фаолияти тўғрисидаги ҳисобот. www.cbu.uz (Ўзбекистон Республикаси Марказий банки).
10. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги фармони//Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон, 70-модда, 20-сон, 354-модда, 23-сон, 448-модда, 37-сон, 982-модда; Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 31.07.2018 й., 06/18/5483/1594-сон.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

11. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 13 сентябрдаги “Пул-кредит сиёсатини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3272-сонли қарори. www.lex.uz.

12. Мажбурий захира меъёрлари//www.cbu.uz (Ўзбекистон Республикасининг Марказий банки).

13. Пул-кредит сиёсати//www.cbu.uz (Ўзбекистон Республикасининг Марказий банки).

14. Ўзбекистон Республикаси Марказий банкнинг 2018 йилдаги фаолияти тўғрисида ҳисобот (Б.60)//www.cbu.uz (Ўзбекистон Республикасининг Марказий банки).

15. Ўзбекистон Республикаси Марказий банкнинг 2019 йилдаги фаолияти тўғрисида ҳисобот (Б.73)//www.cbu.uz (Ўзбекистон Республикасининг Марказий банки).

А.Х. Маматқулов – ТИҚХММИ ассистент ўқитувчиси

ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ХАРАЖАТЛАРИ СТАТИСТИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИ ИҚТИСОДИЙ ТАХЛИЛИДА БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ АХБОРОТ МАНБАСИ СИФАТИДА

Тадқиқот мавзусидаги мажуд муаммо: Ўзбекистон республикаси ўзининг келажакдаги тараққиётини юксалтириш учун иқтисодий, ижтимоий, сиёсий ва ҳуқуқий томондан жадал ҳатти-ҳаракатларини давом эттириб келмоқда. Бу ҳозирги кунда эришиб келаётган ютуқларида намоён бўлмоқда. Албатта бу ижобий натижалар, олиб борилаётган ислохотларининг натижасидир. Ислохотлар натижасида республикамызда бир қанча чора-тадбирлар ишлаб чиқилмоқда ва тегишли қарорлар қабул қилинмоқда. Республикамызда изчил иқтисодий ислохотлар амалга оширилаётган босқичда иқтисодиёт тармоқларини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Зеро, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев **Олий Мажлисга Мурожаатномасининг “Иқтисодиётни ривожлантириш ва либераллаштиришнинг устувор йўналишлари”**да “Қадрли дўстлар! Ҳаммамиз яхши тушунамиз, ҳар қандай ислохот ва ўзгаришни барқарор иқтисодиётсиз амалга ошириб бўлмайди. Биз ўтган йил давомида бу борада кенг кўламли ишларни бошладик. Лекин миллий иқтисодиётимизни мустаҳкамлаш, юртимизни ривожланган давлатлар қаторига олиб чиқиш учун олдимизда ҳали кўплаб вазифалар турибди” ва шу билан бирга “Иқтисодиёт – бу ҳисоб-китоб дегани. Ҳар бир ишимизда пухта ҳисоб-китоб биринчи ўринда туриши лозим. Акс ҳолда, ҳамма ишимиз эски ҳаммом, эски тос бўлиб қолаверади”⁵² деб айтиб ўтдилар. Бу эса, ўз навбатида хўжалик субъектларини иқтисодий-молиявий барқарор фаолият юритишлари учун бухгалтерия ҳисобини ташкил этиш ва иқтисодий-статистик кўрсаткичларни ишончли шаклланишини тақозо этади.

Муаммони ҳал қилиш йўллари: Бу иқтисодий-статистик кўрсаткичлар орқали иқтисодиётдаги барча корхоналарни иқтисодий ҳолатини чуқур ўрганади, таҳлил

⁵² Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони. 07.02.2017. “Халқ сўзи” газетаси 8-февраль 2017 йил, 1-2-бетлар.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

этади ва мавжуд муаммоларни ўрганади ҳамда унга зарур инновацион технологияларни жалб қилади. Бу ерда макроиқтисодий барқарорликда муаммовий масалалар статистик кўрсаткичларни тўғри ва ишончли шаклланиши муҳим аҳамиятга эга. Бу статистик кўрсаткичларни тўғри ва ишончли шаклланиши бевосита бухгалтерия ҳисоби билан боғлиқ. Бухгалтерия ҳисоби-усуллари кенг фойдаланиш билан тавсифланади ва уларнинг ҳар бири маълум мақсадларга хизмат қилиб, биргаликда ягона тизимни ҳосил қилади. Бухгалтерия ҳисобининг усуллари ҳисобга олинаётган объектларни ўзаро боғланган ҳолда акс эттириш имконини беради ва шу билан айрим ҳодисалар ўртасидаги сабабли боғлиқликни юзага чиқаради. Хўжалик ҳодисалари бухгалтерия ҳисобида реал маълумотлар асосида кўрсатилади ва шу билан унинг объективлиги таъминланади. Бундай кўрсаткичларни куйидаги “Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот” жадвал маълумотларда кўришимиз мумкин.

Ҳар иккала даврда ҳам корxonанинг молиявий натижалари зарарга олиб келган. Бу дегани корхона ўз вақтида ҳисоб-китоблари бўйича ўз фаолиятининг иқтисодий ҳолатини таҳлил қилиб турмаган. Иқтисодий таҳлили ўз вақтида амалга ошириб турганда ўтган йилнинг зарарга олиб келган омилларни аниқлар эди ва шу билан бирга уни олдини чора тадбирларини ишлаб чиқар эди. Ҳисобот даврига молиявий натижалари ижобий томонга ўзгарар эди.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

1-жавал

Молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот

Кўрсаткичлар номи	Сатр коди	Ўтган йилнинг шу даврида		Ҳисобот даврида		Фарқи
		Даромадлар (фойда)	Харажатлар (зарарлар)	Даромадлар (фойда)	Харажатлар (зарарлар)	
1	2	3	4	5	6	
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум	010	36 958 278		78 276 851		41318573
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннархи	020		40 017 033		77 376 442	37359409
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020)	030		3 058 755	900 409		фойдали
Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080), шу жумладан:	040	-	6 042 357	-	3 503 943	-2538414
Сотиш харажатлари	050		92 066		98 010	5944
Маъмурий харажатлар	060		892 456		859 702	-32754
Бошқа операцион харажатлар	070		5 057 835		2 546 231	-2511604
Келгусида солиққа тортиладиган базадан чиқариладиган ҳисобот даври харажатлари	080					
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари	090					
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090)	100		6 042 357		2 603 534	-3438823
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан:	110	415 200	-	456 542	-	41342
Дивидендлар шаклидаги даромадлар	120					
Фоизлар шаклидаги даромадлар	130			-		
Узоқ муддатли ижара (лизинг) дан даромадлар	140					
Валюта курси фарқидан даромадлар	150					
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари	160	415 200		456 542		41342
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан:	170	-	675 273	-	127 517	-547756
Фоизлар шаклидаги харажатлар	180		572 802		12 051	-560751
Узоқ муддатли ижара(лизинг)бўйича фоиз шаклидаги харажат	190					
Валюта курси фарқидан зарарлар	200					
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар	210		102 471		115 466	12995
Умумхўжалик фаолиятининг фойдаси(зарари)(сатр.100+110-170)	220		260 073		2 274 509	2014436
Фавқулоддаги фойда ва зарарлар	230					
Даромад (фойда) солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230)	240	-	260 073	-	2 274 509	2014436
Даромад (фойда) солиғи	250		254 205			
Фойдадан бошқа солиқлар ва йиғимлар	260					
Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260)	270	-	514 278	-	2 274 509	1760231
Даромадлар жами		37373478		78733393		
Харажатлар жами			47503146		81007902	
Жами даромад ва жами харажат фойда ёки зарари			-10129668		-2274509	

Манба: "Зиёвуддин ПТ" АЖнинг молиявий ҳисоботи

Илмий асосланган таклиф ва тавсиялар: Демак, корхонада ишлаб чиқаришни ва таъсир этувчи омилларнинг иқтисодий таҳлилини ўз вақтида амалга

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

оширилса мана шу каби зарар билан ишалаётган корхоналарни фаолиятидаги зарарларни олдини олган бўлар эдик. Афсуски, мана шу каби кўрсаткичлар эвазига фаолият тизимида муҳим ўзгаришларни талаб этмоқда.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак:

1. Ишлаб чиқариш харажатлари статистик кўрсаткичларини ҳаққоний манбаси ва таҳлилий манбаси-бухгалтерия ҳисоби маълумотномаси ҳисобланади.

2. Жаҳон амалиёти шуни кўрсатмоқдаки, аралаш усулда марказлаштирилган тартибда қуйидагилар белгиланади:

2.1. Молиявий ахборотларни ишончлилиги, таққосланувчанлиги ва фойдалилигини таъминлайдиган ҳисоб юритишнинг асосий қоида ва тамойилларини белгилаш. корхонани иқтисодий таҳлили орқали корхонани ва бутун республика иқтисодиётидаги иқтисодий зарарларни олдини оламиз.

2.2. Иқтисодий таҳлил натижаси маълумотлари корхонани ва бутун республика иқтисодиёти бошқаруви учун асос бўлувчи манба ҳисобланади.

3. Ўзбекистон республикаси иқтисодиётининг барқарор ривожланиши учун иқтисодий-ижтимоий ислохотлар амалга оширилишида, яъни - бу иқтисодий-ижтимоий соҳаларни чуқур ўрганиш, таҳлил этиш, мавжуд муаммоларни аниқлаш, бартараф этиш ва уларни янгилашда инновацион илғор технологияларни жорий қилишнинг муҳим асоси иқтисодий-статистик кўрсаткичлардан иборат.

Кутилаётган иқтисодий самара: Молиявий барқарорлик ва замонавий инновацион такомиллашиш.

А.С. Жамалдинова –старший преподаватель ТФИ

ВОПРОСЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РОСТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Новый Узбекистан переживает этап формирования новой ступени преобразований в сфере экономики. Все реформы направлены на улучшение условий жизни гражданина республики. Поэтому наибольшую актуальность приобретает вопрос статистического учета демографических изменений в республике.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Данные, обнародованные на сайте статистического комитета, показывают изменения в численности городского и сельского населения по регионам Республики Узбекистан. Практические значения намеченной на 2023 год переписи заключаются в том, что, с одной стороны, это одно из важнейших государственных дел в плане обеспечения процесса управления обществом, с другой стороны – это важнейший статистический прием в плане познания закономерностей демографического развития.

В преддверии выполнения всеобщей переписи статистический обзор роста населения имеем следующую картину. Самый многочисленный этнос в Республике Узбекистан – узбеки (около 85% на 2020 год). Второе место занимают таджики (более 5 % от общего числа населения). Русские составляют более 3 % населения республики. При этом по официальным данным за 2020 год численность городского населения достигла 17,7 миллиона человек (50,7% от общей численности населения), сельского — 17,2 миллиона человек (49,3%).

В разрезе регионов наибольшая доля в общей численности населения наблюдается в Самаркандской — 11,4%, Ферганской — 11,1%, Кашкадарьинской — 9,6% и Андижанской — 9,2% областях

Являясь самой большой страной в Центральной Азии по численности населения (на 18 февраля 2020 года свыше 34 миллиона человек), страна демонстрирует довольно быстрый его рост. Анализ показал, что с 2010 года население Узбекистана растет в среднем на 1,80% ежегодно. Более того, наблюдается небольшое постепенное ускорение роста.

Узбекистан занимает одно из лидирующих мест среди стран СНГ и является лидером среди стран Центральной Азии по абсолютному демографическому росту. Следует отметить, что значительный абсолютный прирост населения Узбекистана обусловлен только его численностью. В течение 2010-2020 гг. население Узбекистана выросло на 1,80%, что выше, чем в Казахстане (1,42%) и Туркменистане (1,76%), но ниже, чем в Кыргызстане (1,87%) и Таджикистане (2,40%).

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Одной из причин нынешнего демографического роста в Узбекистане является динамика различных возрастных групп населения. Рост населения, который наблюдался в Узбекистане в течение 2010-2020 гг., во многом был обусловлен активным ростом доли возрастных групп 25-29 и 30-34 лет в общей численности населения. За последние 10 лет совокупный размер этих двух возрастных групп вырос на 34,7%, при увеличении общей численности населения страны на 21,1%.

Несмотря на высокие темпы абсолютного прироста населения, нынешний процентный прирост населения в Узбекистане не так высок. Прогнозные данные показывают средний рост населения на следующие десять лет около 11,8%. Высокие, но падающие естественные темпы прироста населения характеризуют Узбекистан как страну третьего этапа демографического перехода. Прирост населения происходит в основном за счет низких показателей смертности и увеличения продолжительности жизни, а не высоких показателей рождаемости. Согласно данным Всемирного банка с начала 1990-х годов общий коэффициент рождаемости в Узбекистане упал с 4,0 до 2,4, при этом в течении этого периода ожидаемая продолжительность жизни в стране выросла с 66,5 до 72 лет.

Особое внимание отводится трудоустройству населения, особенно в сельской местности. В 2020 году число безработных увеличилось на 223 тысяч человек, уровень безработицы вырос с 9% до 10,5%. Из предварительных данных Государственного комитета по статистике По итогам 2020 года численность экономически активного населения Узбекистана составила 14,8 миллиона человек, из них заняты 13,2 миллиона (89,5%), безработных — 1,55 миллиона. То есть, уровень безработицы вырос до 10,5%, следует.

Существует большая вероятность, что часть населения временно отсутствует на момент сбора данных. Поэтому некоторая доля почти 2,6 миллиона узбекских граждан в трудовой миграции может быть не включена в статистику. Это очень значительная часть потенциальной рабочей силы Узбекистана, которая может составлять до одной пятой его экономически активных граждан. Правительством

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Республики Узбекистан принимаются меры для удержания трудовых эмигрантов и предоставления им рабочих мест внутри страны.

Нынешняя демографическая ситуация Узбекистана характеризует его как пример третьего демографического перехода. В более долгосрочных перспективах это условие обеспечивает Узбекистану период в несколько десятилетий с максимальной долей населения трудоспособного возраста и минимальной долей зависимого населения. В этом свете правильное формирование политики может превратить изобилие рабочей силы из экономического бремени в ценный актив, который обеспечит новые перспективы экономического роста.

Список литературы

1. Закон Республики Узбекистан «О ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ» 16.03.2020 г. № ЗРУ-611.
2. Социально-экономическое положение Республики Узбекистан. Ежеквартальные доклады. 2020г.
3. Демографическая ситуация в Республике Узбекистан. Январь-июнь 2021 года. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО СТАТИСТИКЕ. Доклады.
4. Даренский Р.Н. Проблемы демографии в современной России / Р.Н. Даренский // Энигма. — 2019. — Т. 1. — № 8-1. — С. 287-292.
5. www.stat.uz, 2020
6. www.worldometer.info, 2020

Б.Ш. Акбарова –ТДИУ в.в.б.доценти, PhD

МАМЛАКАТ ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ЖАРАЁНИДА КИЧИК БИЗНЕС ВА ХУСУСИЙ ТАДБИРКОРЛИК ЎРНИНИ СТАТИСТИК ТАҲЛИЛИ

Миллий иқтисодиётда муҳим ўрин эгаллаб бораётган кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳасини янада ривожлантириш ҳамда бу орқали ички бозорни рақобатбардош, сифатли ва экспортбоп маҳсулотлар билан тўлдириш, янги иш ўринлари яратиш ҳамда бунинг асосида аҳоли даромадларини кўпайтириш ва барқарор иқтисодий ўсишни таъминлаш борасида аҳамиятга молик ишлар амалга оширилмоқда. Ўзбекистон Республикаси тижорат банклари ҳам белгилаб берилган давлат дастури ҳамда Президентимиз қарорлари асосида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари ривожланишида ўз хиссаларини қўшиб келмоқда. Бу борада банклар билан кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари ўртасидаги ҳамкорлик диққатга сазовордир. Кўпгина хорижий мамлакатларда кичик бизнесни ривожланишига давлат томонидан катта аҳамият берилиши, хусусан, турли хил йўналишдаги имтиёзлар яратилиши улар фаолиятнинг гуллаб-яшнашига олиб келаётир. Мисол учун, АҚШда кичик бизнеснинг ялпи ички маҳсулотдаги улуши 50-52 фоизни, Буюк Британияда 50-53 фоизни, Японияда 52-55 фоизни ташкил қилади. Республикамизда эса ушбу кўрсаткич 2018 йил якунларига кўра 59,4 фоизни, саноат маҳсулотлари таркибида 34,7 фоизни, қурилиш соҳасида 66,6 фоизни, хизматларда 55,2 фоизни ва инвестицияда 34,9 фоизни ташкил этган.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик капитал таҳчилиги шароитида кўп маблағ талаб этмайдиган хўжалик фаолияти сифатида ресурслар айланмасининг юқори суръатларини таъминлайди, иқтисодиётни қайта қуриш, иқтисодий нобарқарорлик ва ресурслар чекланганлиги шароитида истеъмол бозорини шакллантириш ва уни тўлдириш муаммосини тез ҳамда тежамли тарзда ҳал этади. Кичик корхоналар истеъмол талабининг ўзгаришига дарҳол мослашади ва шу йўл билан истеъмол бозоридаги зарурий мувозанатни таъминлайди. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик янги иш ўринларини яратиши билан ишсизлик муаммосини

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

ҳал этишда муҳим роль ўйнайди. Ҳозирги пайтда ушбу соҳа нафақат иқтисодиётнинг ўсиш суръатларини жадаллаштиришда, балки мамлакатимиз учун ниҳоятда муҳим бўлган бандлик ва аҳоли даромадларини ошириш масалаларини ҳал этишда ҳам етакчи ўрин тутмоқда. Охириги йилларда республикамызда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик билан шуғулланувчи корхоналар сони ортиб бораётгани соҳанинг изчил ривожланаётганлигидан далолат беради.

2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида: “янги иш ўринларини яратиш ҳамда аҳолининг, энг аввало, ўрта махсус ва олий ўқув муассасалари битирувчилари бандлигини таъминлаш, меҳнат бозори мутаносиблигини ва инфратузилмаси ривожланишини таъминлаш, ишсизлик даражасини камайтириш; меҳнатга лаёқатли аҳолининг меҳнат ва тадбиркорлик фаоллигини тўлиқ амалга ошириш учун шароитлар яратиш, иш кучи сифатини яхшилаш, ишга мухтож шахсларни касбга тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимини кенгайтириш”⁵³ бўйича муҳим вазифалар белгилаб берилган. Мазкур вазифаларнинг самарали ижроси республикамызда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳасини статистик ўрганиш асосида такомиллаштиришни талаб этади.

Иқтисодий ривожланишнинг асосий кўрсаткичларидан бири, бу ялпи ички маҳсулот (ЯИМ)дир. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг ЯИМдаги улуши ортиб бормоқда. Бунинг исботи сифатида 2000-2020 йилларда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг ЯИМдаги улуши тўғрисидаги маълумотларни келтиришимиз мумкин. Ушбу улуш 2000 йили 31,0 %ни ташкил қилган бўлса, 2020 йилга келиб 53,9 %ни ташкил қилди. Шунини таъкидлаш жоизки, 20 йил давомида бу соҳанинг ЯИМдаги улуши 22,9 %га кўтарилди.

⁵³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги 4947-сонли “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони. <http://lex.uz/docs/3107036>

1-расм. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг 2000-2020 йилларда ЯИМ даги улушини ўзгариши динамикаси, % да⁵⁴

Юқоридаги расмни таҳлил қиладиган бўлсак, 2000- йилдан 2005-йилгача кичик тадбиркорлик (бизнес)нинг ЯИМ даги улушини 7,2% га ошгани кузатилади, кейинги беш йилликда эса 14,3% га, 2010-2015 йилгача эса бор йўғи 2%га ва икки йилдан сўнг ҳам 0,4% га ўсганини кўришимиз мумкин, 2019 ва 2020 йилларда 2018 йилга нисбатан 2,9%-5,5%га камайганлигини кузатамиз. Бундан шундай хулоса келиб чиқадики, 20 йил олдин кичик тадбиркорликка урғу кучайиб боришига қарамасдан, сўнгги йилларда эса йирик sanoat компанияларини улуши кўпайганлиги ҳамда пандемия шароитида айрим кичик корхоналар фаолиятини тўхтатиши сабабли соҳанинг ўсиш суръатлари бироз тушганлигини кўрмоқда.

Ўзбекистон Республикасида фаолият кўрсатаётган кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари сони бўйича 2004-2020 йилларни таҳлил қиладиган бўлсак, 2004 йилда 97911 тани ташкил қилган бўлса, 2020 йил 1 январь ҳолатига 334767 тани ташкил этди. 2-расмдан кўришимиз мумкин, йиллар давомида ушбу соҳа вакиллари сони 236856 тага кўпайди.

⁵⁴ Ўзбекистон Республикаси Давлат статистикаси қўмитасининг 2010-2020 йиллар бўйича маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилди.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

**2-расм. Ўзбекистон Республикасида фаолият кўрсатаётган кичик бизнес
ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг сони⁵⁵**

Амалга оширган таҳлилларимиз шуни кўрсатмоқдаки, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари томонидан ялпи ҳудудий маҳсулот ишлаб чиқаришда яқка тартибдаги тадбиркорлар ва микрофирмаларнинг улуши ҳамон юқорилигича сақланиб қолмоқда.

Ўзбекистонда тадбиркорликни ривожлантириш борасида қулай шароитлар мавжуд. Уларга:

- ўзбекларда янги тадбиркорлик фаолиятини жорий этишга мойилликнинг юқорилиги;
- тадбиркорлик фаолиятининг шаклланиши республика таълим тизимига мос келиши;
- ўзбек халқининг даромадидан жамғармага ажратилган улушининг юқорилиги;
- Ўзбекистоннинг жаҳон мамлакатлари билан мустақкам алоқасининг мавжудлиги;
- меҳнатга ҳақ тўлаш ва аҳоли сотиб олиш қобилятининг нисбатан пастлиги;
- қулай сиёсий шароитнинг мавжудлиги.

⁵⁵ Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг 2004-2020 йиллик маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилди.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Ўзбекистон давлат мустақиллигини қўлга киритиши, ўз тараққиёти йўлини мустақил танлаш имкониятини берди. Республикада ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиётига ўтиш, очик демократик давлат ва фуқаролик жамиятни барпо этиш гоёсини ва уни амалга оширишнинг беш тамойилини асослаб берди. Уларни изчил ҳаётга тадбиқ этиш туфайли бугун мамлакатимиз иқтисодиёти юқори суръатлар билан ўсиши ва макроиқтисодий мутаносиблик таъминланиб, ишлаб чиқаришни таркибий ўзгартириш ва модернизация қилиш, техник ва технологик янгилаш давом эттирилмоқда.

Шунингдек, ҳозирги вақтгача тадбиркорликни ташкил қилишни соддалаштириш, ҳамда уларнинг фаолиятини юритишда енгиллаштириш билан боғлиқ 40дан ортиқ меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларга ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди. Бунинг натижасида, 2019 йилда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари томонидан ялпи ички маҳсулот умумий ҳажмининг 56,5 фоизга кўтарилишига, энг муҳими, 10313,4 минг кишини, яъни кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг иқтисодиётда банд бўлганлар сонидаги улуши 76,2 фоизга ошишига олиб келди.

Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг ташаббуслари билан 2021 йил 8 апрель куни ҳудудларда тадбиркорликни ривожлантириш ва аҳоли бандлигини таъминлаш борасидаги йиғилиш ўтказилди. Ушбу йиғилишда соҳанинг мамлакат иқтисодиётини ривожлантириш учун қанчалик муҳим эканлиги ва давлат томонидан қўллаб қувватлаб келинаётганлигидан далолатдир. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг барқарор ривожини ва бу йўлдаги барча тўсиқларнинг бекор қилиниши борасида катта ўзгаришлар рўй бергани ҳақида тўхталдилар. Хусусан, ўтган йили кичик бизнес субъектларига жами 120 триллион сўмлик кредит ва молиявий ёрдамлар ажратилди. Натижада, пандемиядан зарар кўрган 104 мингдан ортиқ корхона фаолияти тикланиб, хусусий корхоналар пул айланмаси ўтган йилга нисбатан 33 фоизга ўсди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 13 октябрдаги ПҚ-4862-сон қарорларига мувофиқ «Аҳолини тадбиркорликка жалб қилиш тизимини

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

такомиллаштириш ва тадбиркорликни ривожлантиришга доир кўшимча чоратадбирлар тўғрисида» Қарорига мувофиқ қуйидагилар жорий этилиши кўзда тутилди:

- 2020 йил 15 ноябрдан бошлаб ёшлар ва хотин-қизларни касб-хунар ва тадбиркорлик кўникмаларига ўқитишни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш мақсадида Бизнес ва тадбиркорлик олий мактаби томонидан маъқулланган дастурлар асосида ташкил этилган ўқув курсларини ҳар бир битирувчи учун касб хунар ва тадбиркорликни ўқитиш бўйича 70 фоизи давлат томонидан концепция қилинади;
- 2022 йил 1 январидан хорижий экспертларни жалб қилган ҳолда халқаро стандартларга асосида Тадбиркорликка ўқитишнинг ягона тизимини ишга тушириш белгилаб берилган.

Хулоса қилиб айтганда, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланувчилар дуч келаётган қийинчиликлар ва муаммоларнинг бундай узун рўйхатини келтиришдан мақсад, уларнинг хўжалик юритиш жараёнида кўплаб тўсиқларга дуч келаётганлигини, уларнинг бозор муносабатларига ўтиш даврида турли омиллар билан курашаётганликларини кўрсатишдир.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни жадал ривожлантириш ҳар қандай мамлакат иқтисодиётининг барқарор ўсишини таъминловчи асосий бўғин ва амалга оширилаётган иқтисодий ислохотларнинг устувор йўналиши ҳисобланади.

*М.Х.Саидова – ТДИУ катта ўқитувчиси, PhD
М.О.Юлдошова –ТМИ ўқитувчиси*

**СТАРТАП-ЛОЙИҲАЛАР ФАОЛИЯТ КўРСАТИШИНING ХОРИЖ
ТАЖРИБАСИ ВА УНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МАНБАЛАРИ**

Ўзбекистон Республикаси миллий иқтисодиётининг рақобатбардошлигини ошириш мақсадида ривожланишнинг инновацион тараққиёт йўлига ўтиш долзарб аҳамият касб этиб, инновацион маҳсулот ёки жараёнларда қўлланиладиган билимлар ҳозирги кунда жамиятда иқтисодий ўсиш ва мамлакат

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

аҳолиси турмуш даражаси сифатини оширишга хизмат қилувчи асосий капитал ҳисобланади.

Жаҳоннинг ривожланган иқтисодиётга эга мамлакатлари тажрибасининг акс эттиришича, бу жараёни таъминловчи дастаклардан бири-операцион фаолиятнинг қисқа тарихига эга бўлган стартап-инновацион компаниялардир.⁵⁶ “Жараённинг бошланиши” ёки “start” маъносини англатувчи “startup” атамаси мижозларни ривожлантириш методологиясининг асосчиси америкалик тадбиркор С.Бланк томонидан киритилган бўлиб, у стартапларни самарали ва кенгайтирилган⁵⁷ бизнес моделни излаш учун мавжуд бўлган вақтинчалик тузилмалар сифатида эътироф этган. Э.Райс фикрига кўра, стартап бу—“юқори ноаниқлик шароитида янги маҳсулот ёки хизмат яратувчи компаниядир”.⁵⁸ Америкалик тадбиркор, венчур инвестори П.Грэмнинг талқинига кўра, стартапнинг асосий хусусияти уларнинг тез ўсиши (асосий кўрсаткич бўйича ҳафтасига 5-7%) ҳисобланади.⁵⁹ Шуни таъкидлаш керакки, жаҳонда кўплаб стартап интелектуал технологиялар соҳасида вужудга келган бўлиб, хусусан, Yahoo, Google, Facebook, Убер, Amazon каби технология компаниялари стартап лойиҳалар доирасида концептуал ривожланишга эришди.

Шу билан биргаликда, бизнеснинг технологик характери ёки яқиндагина йўлга қўйилганлиги унга стартап статусини тақдим этмайди⁶⁰; технологик компаниялар контекстида тез-тез фойдаланилувчи мазкур атама барқарор ўсишни таъминлашда технологиянинг ролини тавсифлайди, аммо технологик характери стартапнинг мажбурий хусусияти сифатида назарда тутмайди.⁶¹

⁵⁶ John Simpson and Edmund Weiner. The Oxford English Dictionary. — United Kingdom: Oxford University Press, 1989.

⁵⁷ Кенгайтирилганлик-лойиҳанинг ўсиш имконияти. Масалан, Snapchat (5 йилдан кам муддат давомида “0” дан 100 млн. фойдаланувчига эга бўлди). <https://equity.today/startups.html>

⁵⁸ Eric Ries. The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses. New York: Crown Business, 2011.

⁵⁹ <http://www.paulgraham.com/growth.html>

⁶⁰ Идея реализации техники через почту принадлежит М. Деллу, что позволило сэкономить значительные средства на содержании магазинов и основать собственную компанию без больших затрат; таким образом была создана фирма «Dell»— стартап, который вышел на стадию IPO.

⁶¹ <https://www.nkj.ru>

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Шундай қилиб, стартаплар инновацион, кўпинча инфор­мацион лойиҳалар бўлиб, тез ўсиш ва юқори капитализацияга аосланади; уларнинг асосий вазифаси эса фойдаланувчилар учун кундалик ҳаётда ҳар қандай ҳаракатни сод­далаштириштиришда намоён бўлади; стартапнинг асосий мақсади уни йирик корпорацияга сотиш ёки акцияларини фонд биржасига олиб чиқиш ва алоҳида компания сифатида ишлашни давом эттиришдан иборат бўлади.

Шу жавҳада таъкидлаш жоизки, стартап ва кичик бизнес ўртасида фарқ мавжуд бўлиб, одатда, анъанавий фирмалар нисбий ишонч ва таҳминларга асосланса, янги стартап келажаги ноаниқ бўлиб, янги ғоя ўз қамров ва мақсадли аудиториясини топиши керак. Тадбиркор Н.Блюменталь таъкидлаганидек, “стартап ноаниқлик шароитида муаммони ечишга қаратилган компания бўлиб, бунда ечим ва муваффақият кафолатланмайди”. Бошқача айтганда, стартап –бу бизнес, лекин ҳар бир бизнесни стартап сифатида тан олиб бўлмайди. Бизнес, одатда, тайёр бизнес моделдан фойдаланади ва тадбиркорлик ғоясини амалга ошириш учун муайян фоиз ставкасида кредит олади. Шу билан бирга, компания таъсисчиси унинг эгаси бўлиб қолади. Оддий бизнесдан фарқли ўлароқ, стартап­ларга инвестициялар “молиялаштириш раундлари” орқали жалб этилади ва ҳар бир раундда лойиҳа эгасининг улуши ўзгариб боради.⁶² Шундай қилиб, стартап концепцияси уч томоннинг манфаатларига асосланади: оригинал ғояни таклиф этувчи бизнес ташаббускори, мақсади инвестициялардан келадиган фойдани максималлаштириш бўлган венчур инвестор, шунингдек, товар ва хизматлар истеъмолидан максимал нафлиликка эга бўлишдан манфаатдор бўлган истеъмолчи.

Бланк томонидан таклиф этилган стартап концепцияси потенциал истеъмолчиларда келажак маҳсулоти прототипини синаб кўриш асосида мижозларни ривожлантириш моделини ишлаб чиқишга қаратилган. У тўрт босқичдан иборат бўлиб, якунида стартап барқарор компанияга айланади.⁶³

⁶² <https://www.nkj.ru>

⁶³ Стив Бланк. Четыре шага к озарению. Стратегии создания успешных стартапов, Изд. Альпина Паблицер, 2019.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

1. “Истеъмолчиларни аниқлаш”. Мазкур босқичда стартап янги маҳсулот потенциал мижозларнинг муаммоларини қандай ҳал қилиш ҳақида фаразларни ҳосил қилади.

2. “Истеъмолчиларни текшириш”. Ушбу босқич сотув режаси, маркетинг стратегиясини тайёрлаш, гипотезаларни текшириш ва компаниянинг дастлабки мижозларини излаш билан характерланади. Агар мазкур босқичда стартап муваффақиятсизликка учраса, стартап “мижозларни аниқлаш” босқичига қайтади.

3. “Истеъмолчиларни жалб қилиш”. Компания маҳсулоти нафлилиги тасдиқлагандан сўнг стартап маҳсулотни сотишг ва маркетингга инвестициялар киритишга ўтади.

4. “Компания яратиш”—стартапнинг якуний мақсади бўлиб, стартапни янада ривожлантириш учун компания расмий таркибини тузиш ва бизнес жараёнларни яратишни ўзида акс эттиради.⁶⁴

лойиҳанинг бешинчи босқичида лойиҳани молиялаштиришда илгари иштирок этган бизнес-ангеллар⁶⁵ ва венчур инвесторлар мустақил равишда олиб ташланади (қисман ёки тўлиқ). Шу билан бирга, стартапларни молиялаштириш манбаларини шакллантиришнинг халқаро тажрибасини ўрганиш натижасида бир нечта эҳтимолий инвесторларни кўрсатиб ўтиш мумкин:

1. 3F/FFF (инглизча family, friends, fools-сўзма-сўз “оила”, “дўстлар”, “тентаклар”), инвестиция тажрибаси йўқ, лекин оригинал ғояларга инвестиция киритишга тайёр бўлганлар; bootstrap стартап ривожлантириш учун фақат ўз маблағларини жалб этишни англатади.

2. Бизнес ангеллар; лойиҳаларга нисбатан кичик инвестиция киритувчи компетенция ва алоқаларга эга бўлган хусусий инвесторлар.

3. Венчур фондлари, инновацион корхоналар ва стартаплар билан ишлашга йўналтирилган юқори таваккалчи инвестицион компаниялар; мазкур фондлар лойиҳанинг эҳтимолий муваффақиятини баҳолайди ва уларни молиялаштиради.

⁶⁴ <https://cyberleninka.ru/article/n/chto-takoe-startapy-pochemu-k-nim-nablyudaetsya-povyshenny-interes/viewer>

⁶⁵ Бизнес-ангелы - это частные инвесторы, как правило, имеющие предпринимательский или управленческий опыт, которые финансово поддерживают проект на начальной стадии развития

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

4. Crowdfunding-жамоавий молиялаштириш усули; махсус интернет платформаларидан фойдаланган ҳолда лойиҳа учун маблағ тўплаш усули. Crowdfunding платформа (crowdfunding лойиҳаларини эълон қилиш ва маблағларни жалб қилиш учун сайт) лойиҳа ёки ғояни молиялаштирадиган тўғридан-тўғри моддий ёки моддий ҳақ оладиган донорларнинг ихтиёрий ҳиссаларига асосланган.

Қайд этиш лозимки, crowdfunding етарлича хилма-хил. Номинал ҳақ ёки қайтармаслик эвазига қўллаб-қувватлашдан ташқари crowdinvesting (жамоавий инвестициялаш) мавжуд бўлиб, компаниянинг келажакдаги пул оқимларидан фойда олишни назарда тутувчи ушбу молиялаштириш тури стартапларни микроинвестициялашга йўналтирилган.

Urunov R., TFI, Uzbekistan

STATISTICAL POPULATION, DEFINITION AND TYPES

A statistical population is a group of relatively homogeneous elements taken together at specific boundaries of space and time and possessing signs of similarity and difference. The statistical population consists of separate, single observations. A unit of observation is each primary element that makes up a statistical population and is a carrier of features to be accounted for. The unit of observation is determined by the purpose and objectives of the statistical study, as well as the chosen object of study. Observation units show similarities and differences. Signs of similarity are the basis for combining the units of observation in the aggregate. The signs by which the elements of the statistical population differ are subject to registration and are called accounting signs. Accounting features by nature can be qualitative (attributive, descriptive) and quantitative (expressed by number). Qualitative signs include: gender, profession, nosological form of the disease, outcome of the disease, etc. Quantitative signs include: height, body weight, age, duration of illness, duration of treatment in a hospital, protein level in urine, etc.

According to the role in the studied population, accounting features are divided into factor and effective. Factor - these are signs under the influence of which other signs depending on them change. Effective - these are signs that depend on factor signs.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Types of statistical population:

General population - a population consisting of all units of observation that can be assigned to it in accordance with the purpose of the study. When studying public health, the general population is often considered within specific territorial boundaries or may be limited by other characteristics (gender, age, etc.) depending on the purpose of the study.

A sample population is a part of the population selected by a special (selective) method and intended to characterize the population. The sample population should be representative (representative), accurately and fully reflect the phenomenon, that is, give the same idea of the phenomenon, as if the entire population were studied. To ensure representativeness, the sample must meet two basic requirements: be sufficient in number; to be similar to the general population, to possess its basic features, that is, in the selected part all elements should be represented in the same ratio as in the general one.

The basic principle of sampling is the equal opportunity for each observation unit to get into the study.

Statistics have developed a number of sampling methods:

- Random selection, the basis of which is the selection of observation units by drawing lots, using a table of random numbers, etc. Moreover, for each unit, an equal opportunity to get into the sample is provided.
- Mechanical selection, in which the units of the population are sequentially arranged according to some attribute (alphabetically, according to the dates of the visit to the doctor, etc.), are mechanically divided into equal parts. Every fifth, tenth or pth observation unit is selected from each part in a predetermined order in such a way as to provide the required sample size.
- Typical (typological) selection involves the obligatory preliminary division of the general population into separate qualitatively homogeneous groups (types) with the subsequent selection of observation observation units from each group according to the principles of random or mechanical selection.
- Serial (nesting, nesting) selection involves a selection from the general population not of individual units, but of entire series (organized set of observation units),

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

for example, organizations, districts, etc.

- Combined methods - a combination of various methods of forming a sample.

The subject of a statistical study in health care and medicine can be public health, organization of medical care, sections of the activity of medical organizations (institutions), environmental factors that affect the state of health, preventive measures.

When conducting a medical-statistical study, two types of methodological approach can be used: 1) the study of the intensity of a phenomenon in the environment, the prevalence of a phenomenon. identification of population health trends; 2) conducting strictly planned studies to study individual factors without identifying the intensity of the phenomenon in the environment. The first type of research is carried out on general populations or large enough sample populations, which allow obtaining intensive indicators and reasonably transferring the obtained data to the entire general population. The second type of medical and statistical research is carried out in order to identify new factors, to study unknown or poorly studied cause-and-effect relationships. These studies, as a rule, are conducted on small populations.

Stages of the organization of statistical research: 1. Drawing up a plan and research program. 2. Collection of material (statistical observation). 3. Statistical grouping and summary. 4. Statistical analysis of the phenomenon under study, the formulation of conclusions and suggestions. 5. Literary processing and presentation of the results.

The first stage of the statistical study - the preparation of a plan and program - is preparatory, which defines the purpose and objectives of the study, compiles a plan and program, develops a program of a summary of statistical material and resolves organizational issues.

Starting a statistical study, you should accurately and clearly formulate the goal and objectives. Before proceeding with the study, you need to be well-oriented in the problem. In this, considerable help can be provided by one's own experience, as well as the study of literature on this topic. The goal determines the main direction of research and is, as a rule, not only theoretical, but also practical. The goal is formulated clearly, clearly, unambiguously. To disclose the goal, the objectives of the study are determined.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Usually in medical and social research, to achieve the intended goal, it is necessary to solve from 4 to 6 problems.

An important point in the preparatory phase is the development of an organizational plan. The organizational plan of the study provides for the determination of the place (administrative-territorial boundaries of observation), time (specific dates for monitoring, development and analysis of the material) and the subject (organizers, performers, methodological guidelines, funding sources) of the study.

Drawing up a monitoring plan includes determining the object of study (statistical population), the volume of the study (continuous, incomplete), types (current, one-time) of the study, and methods of collecting statistical material.

The monitoring program includes the definition of a monitoring unit and a list of questions (accounting features) to be registered in order to achieve the goal and solve research problems. The program is implemented in the form of an individual registration (registration) form with a list of questions and features subject to accounting. A separate form is filled out for each observation unit (passport part, answers to clearly formulated, posed in a certain sequence program questions and date of filling out the document).

The preparation of a monitoring program is a very crucial moment in the organizational phase of a statistical study. Certain rules have been developed for compiling the program, the main of which are:

- 1) only necessary questions should be included in the monitoring program, without overloading it with secondary data;
- 2) the wording of the questions should be clear, exclude ambiguous interpretation;
- 3) each registration form must contain some mandatory questions: serial number, name of organization, date of registration, signature of the person filling out the registration form.
- 4) At the first stage of the statistical study, along with the observation program, a program of summarizing the obtained data is compiled, which includes establishing the principles of grouping, identifying grouping signs, determining combinations of these signs, and compiling mock-ups of statistical tables

M.B. Moyliyev –TMI magistranti

Ilmiy rahbar: B.K.Utanov –TMI dotsenti, PhD

XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB ETISHDA MOLIYAVIY HISOBOTLARNING XALQARO STANDARTLARIGA O‘TISHNING AHAMIYATI

Dunyodagi deyarli barcha mamlakatlar iqtisodiy siyosatning eng muhim maqsadlaridan bir iqtisodiy o'sish ko'rsatkichini oshirishdan iboratdir. Bunda mamlakatga jalb etiladigan xorijiy to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar hajmini oshirish muhim rol o'ynaydi. Hozirgi global miqyosada mamlakatlar bevosita va bilvosita xorijiy investitsiya jalb qilish borasida raqobat olib bormoqda. XVF saytida berilgan ma'lumotlarga asosan yozilgan xorijiy maqoladagi ma'lumotlariga ko'ra „Investitsiyalar, xususan, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar iqtisodiy o'sishning eng muhim omillaridan biri sifatida qaraladi. O'tgan chorak asr butun dunyo bo'ylab to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar oqimining sezilarli o'sishiga guvoh bo'ldi. Buning sababi shundaki, ko'pgina mamlakatlar, ayniqsa, rivojlanayotgan mamlakatlar to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni o'zlarining umumiy iqtisodiy rivojlanish strategiyasining muhim elementi sifatida ko'rishadi”.⁶⁶ To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar qabul qiluvchi mamlakatning iqtisodiy rivojlanishiga ikkita asosiy yo'nalishda hissa qo'shadi. Ular yangi texnologiyalar, marketing va boshqaruv ko'nikmalari, innovatsiyalar va ilg'or tajribalarni almashish orqali mahalliy kapitalni ko'paytirish va samaradorlikni oshirishni o'z ichiga oladi. Ikkinchidan, to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar ham foyda, ham xarajatlarga ega va uning ta'siri umuman mamlakatning o'ziga xos sharoitlari va xususan, siyosat muhiti bilan belgilanadi. Bu o'z ichiga diversifikatsiya qilish qobiliyati, o'zlashtirish qobiliyati darajasi, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar maqsadliligi amalga oshira olish va to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar va mahalliy investitsiyalar o'rtasidagi bog'liqlikni o'z ichiga oladi. Biz nafaqat xorijiy investitsiyalarni jalb qilish balkim uni o'zlashtira olish ham muhimligini Kosovoga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar muvaffaqiyatsizligi misolida ham ko'rishimiz mumkin. Shuning uchun bugungi kunda bu mavzuni o'rganish va izlanishlar olib borish

⁶⁶ <https://papers.ssrn.com/> Foreign direct investments and economic growth

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

zamon talablaridan biri hisoblanadi Xorijiy investor uchun biror bir mamlakatga investitsiya kiritishda muhim omillardan biri u investitsiya kiritmoqchi bo‘lgan sektor haqidagi yuqori sifatli moliyaviy ma‘lumotlar yetarliligi hisoblanadi. Xorijiy investor har doim yuqori sifatli, haqqoniy moliyaviy-iqtisodiy statistik ma‘lumotlar bera oladigan bozorga intilishadi bu ularga kiritiladigan investitsiya samaradorligini aniq va arzon tarzda baholash imkonini beradi. Shuning uchun MHXS standartlari qo‘llash xalqaro miqyosda investorlar uchun ochiqlik va oshkorolikni ta‘minlashning asosiy omillaridan biri sifatida tan olingan va investorlar qaror qabul qilishda asoslanadigan asosiy ma‘lumotlarni shu standartlar asosida tuzilgan moliyaviy hisobotlardan olishadi. MHXS moliyaviy ko‘rsatkichlarni haqqoniy tarzda ko‘rsatadigan va real iqtisodiy holatni ochiqlab beradigan standartlar to‘plami hisoblanadi. MHXS ning muhimligini yana bir omillaridan biri bu haqqoniy moliyaviy axborotlar iqtisodiy o‘shishga erishishdagi muhim faktor hisoblanishidir. MHXS ni qabul qilishning ahamiyatini real iqtisodiyotdagi yaqqol misoli sifatida ASEAN mamlakatlarning 2001-2019 yillar oralig‘idagi mamlakat miqyosida Moliyaviy hisob xalqaro standartlariga o‘tishi va shu davrdagi to‘g‘ridan to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni jalb etish bo‘yicha foizlarda eng yuqori ko‘rsatkichlarga erishishini olishimiz mumkin. Bu mamlakatlar orasida Filippin 2005-yil, Myanmar 2011-yil, Singapur 2010-yil, Tailand 2011-yilda moliyaviy hisobotlarni tuzishda Moliyaviy hisob xalqaro standartlariga o‘tishgan hisoblanadi. ASEAN mamlakatlari ichida faqatgina Vietnam va Indoneziya haligacha Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlariga o‘tishmagan⁶⁷. Shu vaqt oralig‘ida to‘g‘ridan to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar salmog‘i bu mamlakatlarda bir necha barobarga oshganini ham ko‘rishimiz mumkin. ASEAN tarkibiga kiruvchi 10 ta mamlakat umumiy statistikasini ko‘radigan bo‘lsak, bu mamlakatlarga to‘g‘ridan to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar salmog‘i 2000-yilda 21,31 mlrd dollarni, 2005-yilda esa 42,999 mlrd dollarni tashkil etgan holda 2016-yilga kelib bir necha barobarga oshib 128.841 mlrd dollarni tashkil etgan va bu statistikada biz yaqqol o‘shish tendensiyasini ko‘rishimiz mumkin. Oxirgi yillardagi statistikaga murojaat qilsak bu ko‘rsatkich pandemiya sababli 2019-yildagi 182

⁶⁷ [https:// www.ifrs.org](https://www.ifrs.org)

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

milliard dollarlik ko‘rsatkichdan 25% ga kamayib, 2020-yilda 137 Milliard dollarga tushgan.⁶⁸

Mamlakatda investitsiya muhiti yaxshilanishi iqtisodiyot tarmoqlari va hududlarga to‘g‘ridan-to‘g‘ri sarmoyalar faol kirib kelishining asosiy faktorlaridan biri hisoblanadi va O‘zbekistonda Moliyaviy xisobotlarning xalqaro standartlariga o‘tish bu boradagi amalga oshirilgan eng katta qadamlardan biri bo‘ladi. Mamlakat iqtisodiyotiga xorijiy investitsiyalarning jalb etilishi uning iqtisodiy imkoniyatlarining kengayishini tezlashtirib, barcha sohalarda ichki imkoniyat va rezervlarni ishga solish, yangi texnika va texnologiya, eksportbop tovarlarni o‘zlashtirish, ularni ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish orqali davlat iqtisodiy qudratini ta‘minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek mamlakatimizda asosiy kapitalga o‘zlashtirilgan jami investitsiyalar 2020-yilda 210 195,1 mlrd so‘m, 2021-yil yanvar-sentyabr oylarida esa 163 933,8 mlrd so‘mni tashkil etgan bo‘lib bundan chet el investitsiyalari va kreditlari o‘z navbatida 42.7% va 41.9% ni tashkil etadi.⁶⁹ O‘zbekiston Respublikasining 2021 — 2023-yillarga mo‘ljallangan Investitsiya dasturida 2021 — 2023-yillarda 928,3 trln so‘m miqdoridagi markazlashgan va markazlashmagan investitsiyalar, jumladan 37,5 mlrd AQSh dollari miqdoridagi xorijiy investitsiyalar o‘zlashtirilish nazarda tutilgan.⁷⁰

Mamlakatimizda ham MHXSga o‘tish borasida qonunlar qabul qilinib, talay chora tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bulardan biri 24.02.2020 dagi „Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o‘tish bo‘yicha qo‘shimcha chora tadbirlar to‘g‘risida“gi PQ-4611 sonli O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Qarori hisoblanadi. Bu qarorga asosan aksiyadorlik jamiyatlari, tijorat banklari, sug‘urta tashkilotlari va yirik soliq to‘lovchilar toifasiga kiritilgan yuridik shaxslar 2021-yil 1-yanvardan boshlab, MHXS asosida buxgalteriya hisobi yuritilishini tashkil etadi va 2021-yil yakunlaridan boshlab moliyaviy hisobotni MHXS asosida tayyorlaydi.⁷¹ Unga muvofiq moliyaviy hisobotni ixtiyoriy

⁶⁸ <https://asean.org/asean-launches-investment-report-2020-2021-investing-in-industry-4-0/>

⁶⁹ stat.uz

⁷⁰ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 28-dekabrda PQ-4937-son „O‘zbekiston Respublikasining 2021-2023-yillarga mo‘ljallangan investitsiya dasturini amalga oshirish chora tadbirlari to‘g‘risida“ qarori

⁷¹ <https://lex.uz/docs>

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

ravishda MHXSga muvofiq tayyorlaydigan tadbirkorlik subyektlari buxgalteriya hisobining milliy standartlari bo‘yicha moliyaviy hisobot taqdim etishdan ozod etiladi.

2Sh.Ramazonov –TMI magistranti

Ilmiy rahbar: I.Kenjayev–TMI dotsenti, PhD

**MILLIY IQTISODIYOTGA TO‘G‘RIDAN TO‘G‘RI XORIJIY
INVESTITSİYALARNI JALB QILISHNING MUHIM AHAMIYATI**

O‘zbekiston Respublikasida iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlarini rivojlantirish uchun xorijiy investitsiyalarni jalb qilish siyosati mavjud mablag‘lardan, vaqtdan va imkoniyatlardan samarali foydalanishga, mavjud shart-sharoitlardan kelib chiqib boyluklarni samarali joylashtirishga va shu yo‘l bilan Respublika iqtisodiyotini ko‘tarishga, uning jahon iqtisodiy tizimiga qo‘shilishiga, rag‘batlantirish yo‘li bilan investitsiyalarni iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlariga jalb qilishga hamda ulardan samarali foydalanishga qaratilgan.

Hozirgi kunda mamlakatimiz iqtisodiyotiga chet el investitsiyalarini jalb etish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, ularni huquqiy himoya qilishning amaliy mexanizmlarini joriy etish va investitsion muhitni yanada yaxshilash iqtisodiy rivojlanish sohasidagi eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasi investitsiya siyosati xorijiy investitsiyalarni jalb qilish uchun yanada qulay shart-sharoitlarni ta‘minlash, xorijiy investitsiyalarni ishonchli huquqiy himoya qilishning amaliy mexanizmini barpo etish, mana shu asosda mamlakatdagi investitsiya muhitini yanada yaxshilashda MDH mamlakatlari orasida yetakchi hisoblanadi.

Iqtisodiyotda investitsiyalarni keng miqyosda jalb etish ko‘plab sohalar, tarmoqlar va hududlarga yangi texnologiyalar, yuksak malakali mutaxassislar kirib kelishiga xizmat qilishi ma‘lum. Chunki investitsiya har qanday mamlakatning iqtisodiyotini harakatga keltiruvchi, uning taraqqiyotini ta‘minlovchi muhim kapitaldir. Mamlakatimizda 2017 yildan boshlab barcha manbalar hisobidan 716 trillion so‘m yoki oldingi davrga nisbatan 2 baravardan ziyod investitsiyalar o‘zlashtirilgani yangi O‘zbekistonda iqtisodiyot va infratuzilmani rivojlantirish, dolzarb loyihalarni mablag‘ bilan ta‘minlash maqsadida faol investitsiyaviy siyosat olib borilayotganidan dalolat beradi.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

O‘zlashtirilgan investitsiyalarning deyarli 65 foizi sanoat va infratuzilma loyihalariga to‘g‘ri kelgani tufayli so‘nggi 4 yilda mamlakat yalpi ichki mahsuloti tarkibida sanoatning ulushi 25 foizdan 33 foizga, sanoat mahsuloti ishlab chiqarish hajmi esa 1,3 baravarga o‘sgan. Eng muhimi, bu davrda 441 trillion so‘mlik 47 mingdan ziyod yirik, o‘rta va kichik loyihalar ishga tushirilishi hisobiga 680 mingdan ortiq doimiy yangi ish o‘rinlari yaratilgan.

Investitsiya va eksport sohalaridagi ishlar natijadorligi, yil yakunigacha amalga oshirilishi lozim bo‘lgan ustuvor vazifalar muhokamasiga bag‘ishlab joriy yil 24 iyun kuni o‘tkazilgan videoselektor yig‘ilishida investitsiyalarning natijadorligi chuqur tahlil qilinib, bu yo‘nalishda aniq vazifalar belgilab berildi.

Mamlakat iqtisodiyotining taraqqiyoti bevosita investitsiyalar oqimiga bog‘liqligini inobatga olsak, xorij investitsiyalarini keng miqyosda jalb qilish — iqtisodiyotda tarkibiy o‘zgarishlarni amalga oshirish, mamlakatning eksport salohiyatini mustahkamlash, tadbirkorlikni rivojlantirish va yangi ish o‘rinlari yaratish imkonini beradi. Demak, olib kelingan har bir dollar xalqimizga, hududlar va tarmoqlarga o‘zining ijobiy natijasini berishi lozim.

Tahlillarga e‘tibor bersak, ajratilgan har bir milliard so‘m evaziga Namanganda 12 ta, Andijonda 11 ta, Navoiy va Sirdaryoda 8-9 tadan yangi ish o‘rni yaratilgan. Bu ko‘rsatkich Buxoro, Samarqand va Xorazmda 6-7 ta, Qashqadaryo va Farg‘onada 5 taga to‘g‘ri kelgan. Qoraqalpog‘iston, Jizzax, Surxondaryo, Toshkent viloyati va Toshkent shahrida esa atigi 3-4 tani tashkil etgan.

Birgina Toshkent viloyatiga oxirgi 4 yilda yo‘naltirilgan 950 million dollar xorijiy investitsiya va bank kreditlari hisobiga atigi 40 mingta yangi ish o‘rni yaratilgan. Ya‘ni bir ish o‘rni 24 ming dollarga to‘g‘ri kelmoqda. Vaholanki, Namangan viloyatida 2 baravar kam mablag‘ sarflanib, 52 mingta ish o‘rni ochilgan.

Yig‘ilishda 2 mingdan ziyod korxonalar past quvvatda ishlayotgani, ayrim tumanlarda ishlab chiqarish hajmi kamaygani qayd etilib, tarmoq va hudud rahbarlarining asosiy vazifasi investitsiyaviy faollikni kuchaytirish bilan birga, ularning samaradorligini oshirish bo‘lishi kerakligini ta‘kidlandi. O‘z navbatida, investitsiyalar va tashqi savdo vazirligiga viloyat

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

hokimlari bilan birga, har bir tuman va shaharda sanoat bo‘yicha ishga solinmagan imkoniyatlarni aniqlab, manzilli investitsiya loyihalarini ishlab chiqish vazifasi qo‘yildi.

Hozirgi kunda barcha hududlarda mebellarga talab, ularni tayyorlashga sharoit bor. Davlatimiz rahbarining joriy yil 21 iyundagi tegishli qarori bu soha uchun imkoniyatlarni kengaytirdi. Xususan, bir qator tuman va shaharlarda mebelsozlikka ixtisoslashgan kichik sanoat zonalari tashkil etilib, 200 million dollarlik 450 ta loyiha joylashtirilishi va kamida 7,5 mingta yangi ish o‘rni yaratilishi orqali ming-minglab fuqarolarimiz doimiy ish joyiga ega bo‘ladi, shuncha odamlarning qora qozoni qaynaydi, hayotdan rozi yashaydi.

Yana bir muhim jihat, yurtimizdagi 5 mingdan ziyod mebel korxonasidan 1 ming 500 tasi xonadonlarda joylashgan. Endi ularni sanoatlashtirish, mahsulotlarni va ish o‘rinlarini yanada ko‘paytirish mumkin. Shu sababli bunday ishlarni charm-poyabzal, elektr texnikasi, to‘qimachilik, farmatsevtika, zargarlik, qurilish materiallari va oziq-ovqat sanoati sohalarida ham amalga oshirish bo‘yicha ko‘rsatmalar berildi. Joriy yilda charm-poyabzal sanoatida 202 million dollarlik 112, elektr texnikasi tarmog‘ida 140 million dollarlik 45, farmatsevtika yo‘nalishida 146 million dollarlik 36 ta loyihani o‘z vaqtida ishga tushirilishi natijasida hududlarda ishlab chiqarish ko‘lami kengayadi, eksport hajmi oshadi.

Mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan taraqqiy etishi, barqaror iqtisodiy o‘shishga erishishi, aholi daromadlarining oshishi, turmush sharoitining yaxshilanishi aksariyat holatlarda milliy iqtisodiyotning turli soha va tarmoqlariga jalb etilayotgan investitsiya mablag‘larining hajmi va tarkibiga bog‘liq. Investitsiya loyihalarini amalga oshirish esa barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlashga, pirovardida mamlakatimiz taraqqiyotini yuksaltirish, xalqimiz farovonligini oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa o‘rnida aytganda, bugun hududlarga to‘g‘ridan-to‘g‘ri investitsiyalarni jalb qilish ustuvor yo‘nalishlardan biriga aylandi. Puxta o‘ylangan, chuqur tahlil asosida yo‘naltirilgan investitsiya mamlakatimiz iqtisodiyoti uchun lokomotiv vazifasini o‘taydi. Bu jarayonda investitsiyalarni nafaqat iqtisodiyot tarmoqlariga, balki ilmiy ishlanmalar va innovatsiyalarni qo‘llab-quvvatlashga yo‘naltirish g‘oyat muhimdir. Zotan, to‘g‘ridan-to‘g‘ri investitsiyalar bilan nafaqat zamonaviy texnologiyalar, tijorat tajribalari, balki jahon standartlariga mos va xos raqobatbardosh ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish ham mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 28 yanvardagi PF-5308-sonli “2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini “Faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yili”da amalga oshirishga oid Davlat dasturi to‘g‘risida” Farmoni
2. Mustafakulov Sh.I. Investitsion muhit jozibadorligi: nazariya, metodologiya va amaliyot. Monografiya–T.:—Ma‘naviyat O‘zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi.–2017.
3. www.stat.uz O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi rasmiy sayti ma‘lumotlari.

A.A. Мамаджанов–ТДИУ мустақил изланувчи

ТУРИЗМ СЕКТОРИНИНГ МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТДА ТУТГАН ЎРНИ ВА ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

***Аннотация:** Ушбу мақолада Туризм секторининг миллий иқтисодиётда тутган ўрни ва унинг ўзига хос хусусиятлари ёритилган.*

***Аннотация:** В этой статье описана роль туристического сектора в национальной экономике и его особенности.*

***Abstract:** This article describes the role of the tourism sector in the national economy and its features.*

***Калит сўзлар:** туризм, туризмнинг функциялари, аҳоли бандлиги, туризмнинг ЯИМдаги улуши, туризм истеъмоли, туризм тармоқлари.*

***Ключевые слова:** туризм, функции туризма, занятость, доля туризма в ВВП, потребление туризма, отрасли туризма.*

***Key words:** tourism, tourism functions, employment, tourism share in GDP, tourism consumption, tourism industries.*

Туризм иқтисоди ривожланган ва тараққий этган мамлакатларда юқори даромад келтирувчи ва тез суръатларда ривожланаётган муҳим тармоқлардан бири ҳисобланади. Яратилган маҳсулотлари истеъмолчиларга етказиб бериладиган иқтисодиётнинг бошқа тармоқларидан фарқли равишда, туризм кўплаб одамларнинг

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

сайёҳлик ресурслари тўпланган жойларга ҳаракатланишини таъминлайди ва уларнинг истеъмоли жойлашган жойда содир бўлади. Туризмнинг жаҳон иқтисодиётининг ўсишига қўшаётган ҳиссаси, жумладан, соҳада яратилаётган ялпи қўшилган қиймат, аҳоли бандлиги, товар ва хизматлар айланмасининг ошиши, транспорт, ахборот ва алоқа соҳалари ҳамда қишлоқ хўжалигининг ривожланишига таъсири бекиёсдир. Туризм соҳасида бошқа иқтисодий фаолият турларидан фарқли ўларок, табиий ресурслар кам истеъмол қилинади, шунингдек, ушбу соҳа аҳолибандлигининг ошишига интенсив таъсир қилади. Шу билан бирга, туризм товар ва хизматлар экспортига йўналтирилган фаолият бўлиб, жаҳон иқтисодиётида содир бўлаётган ўзгаришларга мослашувчандир.

Туризм куйидаги функцияларни амалга ошириш орқали иқтисодиётга муҳим ҳисса қўшади (1-расм):

1-расм. Туризмнинг функциялари⁷²

Ишлаб чиқариш функцияси. Туризм ташкилотлари туризм маҳсулотларини ишлаб чиқаради, хизматлар кўрсатади ва шу орқали ЯИМни яратишда иштирок этади. Дунёда 2019 йилда ЯИМнинг қарийиб 10,5 % и туризм ҳиссасига тўғри келади ва туризмда 9,2 трлн. долл. ялпи қўшилган қиймат (ЯҚК) яратилган (2020 йилда эса 4,7 трлн. долл. қўшилган қиймат яратилган ва ЯИМ 5,6 %ини ташкил этган). Туризмнинг ЯИМдаги улуши бўйича энг юқори кўрсаткич Мексика (15,5 %), Испания (14,3 %), Италия (13,0 %)га тўғри келади. Шунингдек, туризмда яратилган

⁷² Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

ЯҚҚ ҳажми бўйича энг юқори кўрсаткич АҚШ (1,8 трлн. долл.), Хитой (1,6 трлн. долл.) ва Япония (359 млрд. долл.)га тўғри келади⁷³.

Аҳоли бандлигини таъминлаш функцияси. Туризм тармоқлари иш билан таъминлаш муаммоларини ҳал қилишда муҳим салоҳиятга эга бўлиб, янги иш ўринларини яратишда муҳим аҳамият касб этади. Туризм бевосита туризм тармоқларида аҳоли бандлигини таъминлаш билан бирга, улар билан ҳамкорликда фаолият юритувчи аралаш тармоқларда ҳам аҳоли бандлигини оширишга хизмат қилади. Иқтисодиётнинг ушбу соҳасига юқори малакали кадрлар билан қаторда малакасиз ишчилар ҳам талаб этилади. Ишсизликни камайтириш ва аҳолини иш билан самарали таъминлаш бўйича чора-тадбирлар мажмуида туризмга кўпинча муҳим ўрин берилади. Туризм, айниқса, аҳолининг иш топишда муайян қийинчиликларга дуч келадиган қатлами, жумладан, ёшлар, ёш болали аёллар ва бошқаларни иш билан банд қилишда муҳим имкониятларни яратади.

Рақамларда кўрадиган бўлсак, дунёда туризм соҳасида 334 млн. киши иш билан банд бўлиб, бу жами бандларнинг 10 % ини ташкил этади. Жумладан, туризмда бандлик бўйича энг юқори кўрсаткич Антигуа ва Барбуда (91 %), Аруба (84 %), Сент-Люсия (78 %) давлатларида кузатилган бўлса, Греция, Тайланд, Янги Зеландия давлатларида иш билан бандларнинг 20 % и туризм соҳасига тўғри келади⁷⁴.

⁷³<https://www.statista.com/statistics>

⁷⁴ <https://wttc.org/Research/Economic-Impact>.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

2-

расм. Туризмнинг ЯИМдаги улуши ва туризм тармоқларида бандликнинг улуши динамикаси (%)⁷⁵

Шу ўринда, Ўзбекистонда туризм тармоқларида иш билан бандларнинг улуши кўрсаткичи ҳамда ЯИМда туризмнинг улуши кўрсаткичларини қиёсий таҳлил қилишни мақсадга мувофиқ деб ҳисобладик. Бунда туризм тармоқларидаги юридик шахсларда иш билан бандларнинг жами юридик шахсларда иш билан бандлардаги улуши кўрсаткичидан фойдаланилди(2-расм).

Ушбу расмда келтирилган маълумотлардан кўриш мумкинки, 2014-2018 йилларда ЯИМда туризмнинг улуши 2,0-2,4 % оралиғида бўлган ва 2019 йилда энг юқори (2,6 %) кўрсаткич қайд этилган. Туризм тармоқларида бандликнинг улуши эса ушбу йилларда 4,0-4,9 % оралиғида бўлган.

Даромад яратиш функцияси. Туризм соҳасидаги иқтисодий фаолият солиқ тушумлари ва божхона тўловлари воситасида миллий даромадни яратишга ўз ҳиссасини қўшади. Шунингдек, мамлакат экспорти таркибида ҳам туризм маҳсулотлари ва хизматларининг аҳамияти беқиёсдир.

Туризм соҳаси тараққий этган мамлакатларнинг ушбу фаолиятдан олаётган даромадлари ҳажмини таҳлил қиладиган бўлсак, қуйидаги натижаларни кўришимиз

⁷⁵Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан ишлаб чиқилди.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

мумкин. Жумладан, 2019 йилда АҚШ 233,5 млрд. долл., Испания 81,3 млрд. долл., Франция 71,0 млрд. долл., Тайланд 65,1 млрд. долл., Италия 51,9 млрд. долл., Буюк Британия 48,5 млрд. долл., Австралия 48,0 млрд. долл., Германия 58,2 млрд. долл., Осиё давлатларидан Япония 49,2 млрд. долл., Хитой 40,4 млрд. долл., Ҳиндистон 31,7 млрд. долл. ва Туркия 42,4 млрд. долл. миқдорида даромад олиб, бу соҳада етакчилик қилишмоқда.

Ҳозирги кунда туристларни қабул қилиш бўйича энг юқори кўрсаткичларга эга 10 та мамлакатнинг жаҳон кўрсаткичидаги улуши 40 % ни ташкил этмоқда. Халқаро туризмдан олинаётган даромадлар ҳажми бўйича энг юқори кўрсаткичларга эга 10 та мамлакатда эса, бу кўрсаткич 47,7 % дан иборат. Охириги йилларда туризм соҳасида дунёнинг ривожланган мамлакатлари етакчилик қилаётган бўлсада, ривожланаётган мамлакатларда ҳам ушбу соҳанинг сезиларли даражада ўсиши кузатилмоқда.

Қуйидаги расмда мамлакатнинг ЯИМ ўсиш суръати кўрсаткичи билан қиёсий ифодаланган.

3-расм. Ўзбекистон Республикаси ЯИМ ва туризм тармоқларининг ўсиш суръатлари динамикаси⁷⁶

⁷⁶ Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан ишлаб чиқилди.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Ушбу маълумотлар шуни кўрсатадики, 2014-2017 йилларда ва 2019 йилда туризм тармоқларида реал ўсиш суръатлари ЯИМга нисбатан юқори бўлган. 2020 йилда эса 2019 йил билан таққослаганда пандемия натижасида ЯИМ ўсиш суръатларининг секинлашиши (1,7%) кузатилган бўлса, туризм тармоқларида доимий баҳоларда ҳажмларнинг камайиши (-8,5 %) кузатилган.

Мамлакат ҳудудлари иқтисодий ривожланиши ўртасидаги тафовутларни камайтириш функцияси. Саноати ривожланмаган, қазилма бойликларга эга бўлмаган ҳудудларга туристларни жалб қилиш орқали меҳмонхона хизматлари, умумий овқатланиш, транспорт, маданият ва спорт соҳасидаги хизматлар ва бошқа шу каби туризм тармоқларини ривожлантириш, ҳудудга пул оқимлари киримини ошириш, аҳоли бандлигини ошириш ва булар орқали ҳудуд иқтисодиётининг ўсишини таъминлаш ва натижада мамлакат ҳудудлари ўртасида иқтисодий тафовутларни камайтириш мумкин. Шундай қилиб, туризм соҳаси иқтисодиётнинг рағбатлантирувчи омили сифатида барча тармоқларнинг ривожланишига таъсир кўрсатади.

Мамлакат тўлов баланси муносиблигини таъминлаш функцияси. Туризм мамлакат тўлов балансида катта аҳамиятга эга бўлиб, мамлакатга кираётган туристлар ва мамлакатдан туризм мақсадларида чиқиб кетаётган резидентлар ҳамда уларнинг туризм товарлари ва хизматлари учун харажатларини солиштириш орқали туризм сальдосини ҳисоблашда муҳим ҳисобланади. Туризм соҳаси ривожланган давлатларда унинг ижобий сальдоси юқори бўлади, шунингдек, мамлакат тўлов балансининг ижобий сальдога эришишига ёрдам беради. Халқаро туризмдан олинadиган даромадларнинг мамлакат экспортидаги улуши бўйича ривожланган давлатлар тўлов балансини кўрадиган бўлсак, АҚШда 9,2 %, Испанияда 16,3 %, Австралияда 14,0 %, Францияда 8,0 %, Италияда 8,2 %, Буюк Британияда 5,5 %, Германияда 3,2 %, Осиё давлатларидан Ҳиндистонда 5,8 %, Японияда 5,4 %, Хитойда 1,5 % ва Туркияда 17,2 % ни ташкил этади. Шу ўринда Ўзбекистонда туризмнинг мамлакат экспортидаги улуши кўрсаткичини таҳлил қилиш ўринли, деб ҳисоблаймиз (4-расм).

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

4-расм. Ўзбекистонга киришга оид туризм истеъмолининг экспортдаги улуши динамикаси⁷⁷

Ушбу расм маълумотларидан кўриш мумкинки, 2014-2019 йилларда хизматлар экспортида киришга оид туризм истеъмолининг улуши 18,8-38,2 % оралиғида бўлган бўлса, 2020 йилга келиб бу кўрсаткич 15 % гача тушиб кетди. Туризм истеъмолининг жами экспортдаги улуши эса, 2014-2019 йилларда 4,5-7,5 % оралиғида, 2020 йилга келиб 3,5 % ташкил этган.

Юқоридагилардан хулоса қилиб айтиш мумкинки, мамлакатда туризмнинг ривожланиши қуйидаги бир қатор омилларга боғлиқ бўлади:

- аҳоли реал даромадларининг ошиши улар истеъмолининг ошишига олиб келади, шунингдек, иқтисодий таъминланган аҳоли қўшимча маданий дам олиш, саёҳат қилиш, спорт билан шуғулланиш имкониятига эга бўлади.

- аҳоли даромадларининг тенг тақсимланиши жамиятда кўпроқ аҳолининг саёҳат қилиш имкониятини юзага келтиради;

- миллий валютанинг рақобатбардошлиги аҳолининг хорижий давлатларга саёҳат қилиш имкониятини оширади. Миллий валюта хорижий валюталарга нисбатан қадрсиз бўлса ва тебраниш даражаси юқори бўлса, хорижий давлатларда товар ва хизматларни сотиб олиш мазкур мамлакат аҳолиси учун қимматга тушади;

⁷⁷ Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан ишлаб чиқилди.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

- мамлакатдаги иқтисодий барқарорликнинг мавжудлиги иқтисодиёт тармоқларининг юқори ўсиш суръатларини таъминлайди, бундай мамлакатда бюджет таъминоти ҳам юқори бўлади. Бу эса аҳолининг саёҳат қилиш имкониятини оширади.

- мамлакатда барқарор энергия ва коммунал хизматлар тизимининг мавжудлиги туризм жозибadorлигини оширувчи асосий омил ҳисобланади. Мамлакатда барқарор энергия тизимини яратмай туриб, туризмни ривожлантириш бўйича амалга оширилган чора-тадбирларнинг натижаси самарали бўлмайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Вспомогательный счет туризма: рекомендуемая методологическая основа, 2008 год (Люксембург, Мадрид, Нью-Йорк, Париж, 2010, ([www. https://unstats.un.org](http://www.unstats.un.org))).
2. Methodological manual for tourism statistics (Version 3.1) (Luxembourg: Publications Office of the European Union, 201, 2014, ([www. https://ec.europa.eu/eurostat](http://ec.europa.eu/eurostat))).
3. Титенкова Н.Э. Статистика туризма / Минск 2001.
4. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг 2019 йил 30 сентябрдаги 41-сонли қарори билан тасдиқланган “Туризм ёрдамчи ҳисобини шакллантириш бўйича услубий низом”, ([www. https://lib.stat.uz](http://lib.stat.uz)).
5. Мамаджанов А. “Ўзбекистонда туризм соҳаси ривожланишини характерловчи кўрсаткичлар тизими”, ТДИУ. “Статистика соҳасидаги ислохотлар: муаммолар ва ечимлар” мавзусидаги Республика илмий-амалий анжумани мақола ва тезислар тўплами. Т: 2020-Б. 71-76.
6. <https://www.statista.com/statistics>.
7. <https://wttc.org/Research/Economic-Impact>.
8. <https://stat.uz/uz>.
9. <https://data.worldbank.org/indicator>.

*М.Х.Саидова– ТДИУ катта ўқитувчиси, PhD
А.О. Азизов– Вебстер Университети магистранти
Г.И. Каримова– ТДИУ талабаси*

КИЧИК ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИДА ИХТИСОСЛАШУВ ЖАРАЁНЛАРИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ УСУЛЛАРИ

Мамлакатимизда кичик бизнес соҳаси самарадорлигини ошириш учун унинг фаолиятини тармоқлар бўйича бир маромда ихтисослашувини таъминлаш зарур. Бунинг учун эса, кичик бизнес фаолиятининг тармоқлар бўйича ихтисослашуви жараёнини тартибга солиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Барча иқтисодий жараёнларни тартибга солиниши сингари кичик тадбиркорлик фаолиятида ихтисослашув жараёнларини тартибга солишнинг ҳам икки йўналишдаги, яъни бозор ва маъмурий дастакларидан фойдаланилади.

Кичик тадбиркорлик фаолиятида ихтисослашув жараёнларини тартибга солишнинг асосий ва муҳим бозор дастаклари қаторига тармоқ фаолиятининг рентабеллик даражаси, тармоқдаги ишловчиларнинг иш ҳақи ҳамда тармоқ фаолияти учун белгиланган банк кредитлари фоиз ставкасини киритиш мумкин.

Тармоқлар бўйича ихтисослашув жараёнларининг маромийлиги ва барқарорлигини таъминлаб турувчи асосий бозор дастаги – тармоқдаги рентабеллик даражаси ҳисобланади. Рентабеллик даражаси қанчалик юқори бўлса, тармоққа интилувчи тадбиркорлик капитали ҳажми ҳам шу қадар кўп бўлади ва аксинча.

Мамлакатимизда иқтисодиёт тармоқлари бўйича кичик бизнес корхоналарининг рентабеллик даражаси уларнинг ихтисослашув жараёнларини тартибга солувчи дастак сифатида самарали таъсир кўрсатишини таъминлаш учун, фикримизча қуйидаги чора-тадбирларни амалга ошириш лозим:

- ҳар бир тармоқнинг ишлаб чиқариш харажатлари ҳамда молиявий натижаларининг тўғри, аниқ ва тўлиқ ҳисобга олинишини таъминлаш;
- муайян тармоқ кичик бизнес корхоналари фаолиятида лицензиялаш амалиёти тармоқдаги рақобат муҳитини сусайтириб, монопол фойда олиш имконини яратиш

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

имконияти пайдо бўлган ҳолатларда лицензия талабларига маълум даражада “юмшатиш” меъёрларини киритиш. Чунки “Фаолиятнинг лицензияланадиган турлари жумласига амалга оширилиши фуқароларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларига, соғлиғига, жамоат хавфсизлигига зарар етказиши мумкин бўлган ҳамда тартибга солиб турилиши лицензиялашдан ташқари усуллар билан амалга оширилиши мумкин бўлмаган фаолият турлари киради”⁷⁸;

- иқтисодиётнинг муайян тармоқларида тор мутахассисликка эга ходимлар тақчиллигини камайтириш мақсадида турли хил ўқитиш, малака ошириш ва қайта тайёрлаш муассасаларининг фаолиятини йўлга қўйиш ва ҳ.к.

Кичик бизнесда аксарият ҳолатларда ишловчиларнинг тор ихтисослашув даражасининг пастлиги иш ҳақининг тартибга солувчи ролини кучайтиради. Иш ҳақи даражасидаги озгина фарқ кўп ҳолларда ишловчиларнинг бир тармоқ корхонасидан бошқа бир тармоқ корхонасига ўтишига таъсир кўрсатиши мумкин. Шу билан бир қаторда иш ҳақининг таъсир кучини пасайтирувчи жиҳатлар ҳам мавжуд:

- ишловчиларнинг ҳаракатланиш доирасининг ҳудуд жиҳатидан чекланганлиги;
- кўп ҳолларда кичик бизнес корхоналарида ишловчиларнинг аҳамиятли қисмининг қариндошлик, қўни-қўшни, таниш-билишлик каби муносабатга эгаллиги;
- кичик бизнес корхоналарида ишловчилар шахсий хислатларининг юқори аҳамият касб этиши ва ҳ.к.

Кичик тадбиркорлик фаолиятида ихтисослашув жараёнларини тартибга солишнинг иккинчи муҳим йўналиши маъмурий дастаклардан иборат. Бу борада энг аввало кичик бизнес субъектларини тартибга солувчи давлат ташкилоти фаолияти майдонга чиқади. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 13 августдаги ПФ-5780-сонли “Хусусий мулкни ҳимоя қилиш ва мулкдорлар ҳуқуқларининг кафолатларини кучайтириш, тадбиркорлик ташаббусларини қўллаб-қувватлаш борасидаги ишларни ташкил қилиш тизимини тубдан такомиллаштириш бўйича

⁷⁸ Ўзбекистон Республикасининг қонуни. Фаолиятнинг айрим турларини лицензиялаш тўғрисида. 7-модда. 2000 йил 25 май, 71-II-сон. - <https://www.lex.uz/docs/32924>

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

қўшимча чора-тадбирлар, шунингдек, тадбиркорлик субъектларининг молиявий ресурслар ва ишлаб чиқариш инфратузилмасидан фойдаланиш имкониятларини кенгайтириш тўғрисида”ги Фармонига кўра, “Жаҳон банки томонидан тадбиркорликни ривожлантиришни қўллаб-қувватлаш тизимини кенгайтириш ва унинг самарадорлигини ошириш, аҳолининг кенг қатламларини бизнес юритишга жалб қилиш ва бошланғич капиталдан фойдаланиш имкониятини таъминлаш бўйича давлат органи сифатида тавсия этилган Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва sanoat вазирлиги ҳузурида Кичик бизнес ва тадбиркорликни ривожлантириш агентлиги ташкил этилди ва қуйидагилар унинг асосий вазифалари этиб белгиланди:

- кичик бизнес ва тадбиркорликни, хусусий тадбиркорликнинг барча шакллари ривожлантиришга қаратилган ягона давлат сиёсатини амалга ошириш;
- Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари билан биргаликда кичик бизнес ва тадбиркорликни ривожлантириш бўйича давлат ва ҳудудий дастурлар ишлаб чиқиш ва амалга ошириш;
- ваколатли давлат органлари ва ташкилотларининг кичик бизнес ва тадбиркорликни ривожлантиришни рағбатлантириш, бизнес муҳитини яхшилаш учун қулай шарт-шароитлар яратиш борасидаги фаолиятини мувофиқлаштиришни ташкил этиш;
- ишбилармонлик муҳитининг жорий ҳолатини ўрганиш, шу жумладан сўровномалар ўтказиш асосида, ҳамда ер участкалари тақдим этиш ва қурилиш-монтаж ишларини бажариш тартиб-таомилларини соддалаштириш, кичик бизнес ва тадбиркорлик субъектларининг ишлаб чиқариш инфратузилмаси, бошқа моддий-хом ашё ва молиявий ресурслардан фойдаланиш имкониятларини яхшилаш, шунингдек, кичик бизнес ва тадбиркорликни ривожлантиришга тўсқинлик қилаётган бюрократик тўсиқлар ва ғовларни бартараф этиш бўйича таклифлар тайёрлаш;
- бизнесни кенгайтиришни рағбатлантиришга, қўшимча қиймат яратишнинг яхлит занжирларини шакллантиришга, замонавий технологияларни ўзлаштиришга,

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

экспортни кўпайтиришга, доимий иш ўринларини яратишга йўналтирилган натижага қаратилган воситаларни жорий этиш;

- йирик ишлаб чиқарувчилар томонидан кичик ва ўрта корхоналар – оралик товарлар ва хизматлар (хомашё, бутловчи қисмлар ва бошқалар)ни етказиб берувчилар фаолиятини, шу жумладан тижорат банкларида мақсадли депозитлар очиш ҳисобига молиялаштириш механизмларини жорий этиш;

кичик бизнес ва тадбиркорлик субъектларига, шу жумладан аҳолининг ижтимоий ҳимояга муҳтож қатламларининг тадбиркорлик ташаббусларига кафилликлар ва кафолатлар, шунингдек, тижорат банклари кредитлари бўйича фоиз харажатларини қоплаш учун компенсация бериш шаклида молиявий ёрдам кўрсатиш;

кичик бизнес ва тадбиркорлик субъектларини қонунчилик, янги технологиялар ва маҳсулотлар, бозорлар ва бошқа долзарб масалалар бўйича номолиявий қўллаб-қувватлаш (бепул телефон ва онлайн-маслаҳат хизматлари, ўқув марказлари, бизнес-инкубаторлар, ахборот хизматлари ва бошқалар) тизимини шакллантириш;

халқаро молия институтлари ва хорижий ҳукумат молия ташкилотлари билан кичик бизнес ва тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш лойиҳаларини амалга ошириш, уларга техник ва маслаҳат кўмагини ташкил этиш бўйича ўзаро ҳамкорлик қилиш;

Тадбиркорлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича вакил ва Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг Тадбиркорлар мурожаатларини кўриб чиқиш қабулхоналари билан кичик бизнес ва тадбиркорликни ривожлантириш бўйича давлат дастури ва ҳудудий дастурларни тайёрлаш, ушбу соҳадаги қонунчиликни такомиллаштириш бўйича таклифларни ишлаб чиқишда яқиндан ҳамкорлик қилиш⁷⁹.

⁷⁹ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг Қарори. Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий ва саноат вазирлиги ҳузуридаги Кичик бизнес ва тадбиркорликни ривожлантириш агентлиги тўғрисидаги ҳамда Тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қувватлаш давлат жамғармаси тўғрисидаги низомларни тасдиқлаш ҳақида. 2020 йил 16 январь, 28-сон. - <https://lex.uz/docs/4701437>

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Шунингдек, кичик тадбиркорлик фаолиятида ихтисослашув жараёнларини тартибга солишнинг муҳим маъмурий дастаклари ўз ичига солиқлар, субсидиялар, тармоқ инвестиция дастурлари, тармоқ сиёсати, давлат импорт ва экспорт божлари кабиларни олади.

Солиққа тортиш тизими давлат бюджети даромадларини аккумуляция қилиш ва ижтимоий ишлаб чиқаришнинг таркибий тузилиши, жойлашуви, илмий-техник ривожланиш суръатларига таъсир кўрсатиш механизми бўлиб ҳисобланади. Солиқлар алоҳида тармоқларнинг ривожланишини рағбатлантиради ёки, аксинча, чеклайди, хусусий корхоналар ва фирмаларнинг ишлаб чиқариш ва муомала харажатларини пасайтириш, уларнинг жаҳон бозоридаги рақобатбардошлигини ошириш учун шарт-шароитлар яратади.

Ҳозирда мамлакатимизда тадбиркорлик субъектларини солиққа тортиш асосан 2 йирик гуруҳга ажралади: 1) якка тартибдаги тадбиркорларни солиққа тортиш; 2) юридик шахс кўринишидаги тадбиркорлик субъектларини солиққа тортиш.

Мухтасар қилиб айтганда, соҳада кейинги йилларда олиб борилган прогрессив ислохотларга қарамай анча қолипга тушиб қолган маъмурий солиқ тизими, йирик корхоналар ҳисобидан солиқ режаларини бажариш, таракқий этган давлатлар каби кичик бизнес субъектларини ривожига таъсир этувчи солиққа тортиш механизмидан манфаатдор эмаслик кабилар билан изоҳланади.

М.Ш.Ахмедова –ТДИУ катта ўқитувчиси

ФЕРМЕР ХЎЖАЛИКЛАРИ САМАРАЛИ ФАОЛИЯТИНИНГ АСОСИЙ СТАТИСТИК КЎРСАТКИЧЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ТАХЛИЛИ

Бозор иқтисодиёти шароитида фермер хўжалиги самарали ишлаши учун чекланган ресурслардан оқилона фойдаланиш орқали юқори натижага эришишга ҳаракат қилинади.

Аммо бу самара, яъни ҳосилдорликнинг ва маҳсулдорликнинг ошиши бу тадбирларнинг қанчалик фойдалилигини кўрсатмайди. Ўғит ва ем-хашаклардан фойдаланиш билан боғлиқ харажатларнинг қопланганлик даражаси шу харажатлар билан олинган натижа даромад билан таққослангандагина маълум бўлади. Ўғит ва ем-хашакдан фойдаланиш натижасида экинлар ҳосилдорлиги, чорва молларининг маҳсулдорлигининг ошиши бу тадбирнинг техник самарадорлигини ифода қилса, тадбирни ўтказиш билан боғлиқ харажатлар билан бунинг натижасида олинган даромадни таққослаш иқтисодий самарадорликни ифодалайди.

Иқтисодий самарадорлик ишлаб чиқариш воситалари ва жонли меҳнатни қўллаш орқали олинган фойдали натижани ёки жами ресурслар бирлигига олинган натижани ифода этади. Ҳар қандай фаолият ва ишлаб чиқаришнинг иқтисодий самарадорлиги хўжаликни, шу жумладан, фермер хўжаликлари даромадини орттиради, ижтимоий харажатларни яхшилашга олиб келади. Бу жараён нафақат корхоналарга манфаатли, давлатга ҳам фойдалидир. У ёки бу тадбирга баҳо беришда ёки унинг ўлчамларини аниқлашда иқтисодий самарадорлик мезонини билиш керак⁸⁰.

Фермер хўжаликларини ривожлантиришда унинг фаолиятига баҳо бермасдан иқтисодий самарадорлигини таъминлаб бўлмайди. Иқтисодий самарадорликнинг асосий мезони тўла ва аниқ жараён ҳамда ишлаб чиқаришни ҳисоб-китоб қилишдан

⁸⁰ Г.В.Савицкая «Анализ производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственных предприятий», М.: ИНФРА, 2013

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

иборат. Фермер хўжалигининг ялпи даромади етиштирилган маҳсулотни пулдаги ифодаси бўлиб, йилдан-йилга ўсиб бормоқда. Бу хўжалик фаолияти ижобий йўналишда бораётганлигини кўрсатади. Шунинг учун хўжалик фаолиятига таъсир этувчи ҳар бир омил ҳаракатини ифода этувчи ўзига хос кўрсаткичларни билиш керак. Фермер хўжаликлари иқтисодий самарадорлигини оширишнинг асосий йўналишларини комплекс таҳлил қилиш ва ишончли хулосалар чиқариш, тўғри қарорлар қабул қилиш имконини беради.

Фермер хўжалиги фаолияти ва ишлаб чиқаришига биологик жараён ва иқлим шароитлари турлича таъсир этади. Фермер хўжаликлари бир хил меҳнат сарф қилинган ҳолда турли шаклларда ва турли йилларда турли натижаларга эришиши мумкин. Фермер хўжаликлари фаолиятига баҳо беришда ҳамма кўрсаткичларни икки гуруҳга: натура ва қиймат кўрсаткичларига бўлиш мумкин. Натура кўрсаткичлари иқтисодий самарадорликни бевосита ифода қилмасда, бу кўрсаткичларсиз тадбирга тўла баҳо бериб бўлмайди. Чунки натура кўрсаткичлари жараённинг интенсивлигини ифодалайди.

Қишлоқ хўжалигида ер асосий восита бўлганлиги, инсон уни хоҳлаганича кўпайтира олмаслиги боис, бу қишлоқ хўжалигини ривожлантиришни интенсив бўлишини зарурият қилиб қўяди. Шунинг учун 1 гектар ердан олинган маҳсулот, яъни ҳосилни, чорва маҳсулдорлигини ошириш, ҳар бир фермер хўжалигининг асосий вазифаси ҳисобланади. Фермер хўжалигида олинган маҳсулот ва даромад турли ишлаб чиқариш омилларининг ўзаро интеграл (функционал) алоқаси натижаси бўлганлиги учун қиймат кўрсаткичларидан фойдаланилади.

Тошкент вилояти бўйича 2020 йилда ишлаб чиқарилган қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари, жумладан ундаги фермер хўжаликларининг улушини таҳлил қилайлик.

Тошкент вилоятида 2020 йилнинг январь-декабрь ойларида ишлаб чиқарилган (кўрсатилган хизматлар) умумий ҳажми 25814,6 млрд. сўмни, шу жумладан, деҳқончилик ва чорвачилик, овчилик ҳамда ушбу соҳаларда кўрсатилган хизматлар ҳажми 24351,7 млрд. сўмни (101,8 %), ўрмончилик хўжаликларида 884,6

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

млрд. сўмни (101,9 %), балиқчилик хўжаликларида 116,2 млрд. сўмни (117,2 %) ташкил қилди⁸¹.

Хусусан, юқори ўсиш суръатлари Қуйичирчиқ (107,6 %), Пискент (105,2 %) Бўстонлиқ (103,4 %), Бўка (102,9 %), Бекобод (102,8 %) туманларида кузатилди. Бунга қарама-қарши равишда Чиноз (100,1) ва Ўртачирчиқ (100,2%) туманларида паст ўсиш суръатлари билан якунланди. Қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги маҳсулотларининг (хизматлари)нинг катта ҳажми Паркент туманида - 2185,0 млрд. сўмни ташкил этиб, ҳудудлар бўйича юқори кўрсаткични ташкил қилди. Бўстонлиқ ва Қибрай туманларида мос равишда 2103,2 млрд. сўм ва 2096,9 млрд. сўм кузатилди. Энг кам ҳажми Олмалик (63,8 млрд. сўм) ва Янгийўл (29,5 млрд. сўм) шаҳарларида қайд этилди. Вилоятнинг қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги маҳсулотлари (хизматлари)нинг умумий ҳажмида Паркент туманининг улуши 8,5 %ни ташкил этиб, ҳудудлар бўйича юқори кўрсаткични ташкил қилди. Бўстонлиқ - 8,2 %, Қибрай - 8,1%, Бекобод - 8,0 % ва Зангиота - 7,9 % туманлари кейинги ўринларни эгаллади. Энг кам улуш Янгийўл (0,1 %), Олмалик (0,2%), Нурафшон (0,3 %) ва Оҳангарон (0,3 %) шаҳарларида қайд этилди.

2020 йилнинг январь-декабрь ойларида ишлаб чиқарилган қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари умумий ҳажмининг ўсиши 2019 йилнинг мос даврига нисбатан 101,8 %ни, шу жумладан, деҳқончилик маҳсулотлари 101,3 %ни, чорвачилик маҳсулотлари 102,2 %ни ташкил қилди. 2020 йилнинг январь-декабрь ойларида барча тоифадаги хўжаликлар томонидан 567,0 минг тонна дон экинлари ишлаб чиқарилиб, шундан 333,0 минг тоннасини буғдой ташкил қилди. Бундан ташқари, барча тоифадаги хўжаликларда 1453,3 тонна пилла етиштирилди. Шунингдек, барча тоифадаги хўжаликларда 367,1 минг тонна картошка қазиб олинди (2019 йилга нисбатан 100,1 %ни ташкил этди), 1067,0 минг тонна сабзавот (100,1 %) йиғиб олинди, 59,8 минг тонна полиз экинлари (101,2 %), 131,0 минг тонна мева ва резаворлар (100,1 %) ва 115,4 минг тонна узум (103,6 %) етиштирилди. Ҳудудлар кесимида йиғиб олинган дон ҳосили таҳлил қилинганда, юқори

⁸¹ Тошкент вилояти статистика бошқармаси маълумотлари асосида муаллиф ишланмаси

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

кўрсаткичлар Бекобод (69,1 минг тонна), Ўртачирчиқ (63,4 минг тонна) ва Оқкўрғон (63,1 минг тонна) туманларида, аксинча паст кўрсаткич Тошкент туманида (8,4 минг тонна) кузатилди. Қазиб олинган картошканинг юқори кўрсаткичлари Бўстонлик (63739,3 тонна), Зангиота (35964,0 тонна), Пискент (35264,5 тонна) туманларида, аксинча паст кўрсаткичлар Оҳангарон (543,0 тонна), Олмалик (244,0 тонна) ва Янгийўл (175,0 тонна) шаҳарларида қайд этилди. Етиштирилган сабзаёт экинларининг юқори кўрсаткичлари Бекобод (134,2 минг тонна), Тошкент (123,1 минг тонна) ва Зангиота (115,1 минг тонна) туманларида ташкил этган бўлиб, паст кўрсаткичлар Янгийўл (0,6 минг тонна), Олмалик (1,3 минг тонна) ва Оҳангарон (1,5 минг тонна) шаҳарларига тўғри келди. Полиз экинлари етиштириш ҳудудлар кесимида юқори кўрсаткич Бекобод (27077,1 тонна), Янгийўл (7569,5 тонна) ва Паркент (4496,0 тонна) туманларида кузатилди. Аксинча паст кўрсаткич Олмалик (0,0 тонна), Оҳангарон (0,0 тонна) ва Ангрен (18,0 тонна) шаҳарларига тўғри келди. Энг кўп мевалар ва резаворлар етиштириш Паркент (19548,2 тонна), Янгийўл (13915,3 тонна) ва Бўстонлик (13737,6 тонна) туманларида кузатилиб, аксинча паст кўрсаткичлар Янгийўл (255,0 тонна) ва Оҳангарон (256,0 тонна) шаҳарларига тўғри келди. Узум етиштириш бўйича энг юқори кўрсаткич Паркент (77948,6 тонна), Бўстонлик (6728,0 тонна) ва Тошкент (6696,3 тонна) туманларида, энг паст кўрсаткичлар Оҳангарон (74,0 тонна) ва Олмалик (90,0 тонна) шаҳарларида кузатилди.

2021 йилнинг 1 январь ҳолатига ўтган йилнинг шу даврига нисбатан йирик шохли қорамоллар 101,8 %га (жами 931,4 минг бошни ташкил қилди), шу жумладан сизирлар 101,3 %га (405,4 минг бош), қўй ва эчкилар 102,6 %га (1060,3 минг бош), отлар 100,8 %га (55,3 бош), паррандалар 101,1 %га (17,2 млн. бошга) кўпайди. Барча ҳудудларда чорвачилик маҳсулотлари (гўшт, сут, тухум) ишлаб чиқаришнинг ўсиши асосан деҳқон ва фермер хўжаликлари ҳисобига бўлиб, гўшт ишлаб чиқариш умумий ҳажмида уларнинг улуши 81,0 %ни, сут ишлаб чиқаришда 95,3 %ни, тухум ишлаб чиқаришда 56,8 %ни ташкил этди. Энг кўп қўй ва эчкилар Оҳангарон (225,5 минг бош), Бўстонлик (181,2 минг бош) ва Паркент

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

(110,1 минг бош) туманларида бўлса, аксинча паст кўрсаткичлар Янгийўл (1,3 минг бош) ва Нурафшон (3,3 минг бош) шаҳарларида ҳамда Қуйичирчиқ (17,1 минг бош) туманига тўғри келди. Паррандалар сони бўйича энг юқори кўрсаткич Қибрай (2550,6 минг бош), Зангиота (2206,7 минг бош), Бўстонлик (2199,1 минг бош) ва Ўртачирчиқ (1688,9 минг бош) туманларида бўлса, аксинча паст кўрсаткич Янгийўл (8,7 минг бош) ва Олмалиқ (18,2 минг бош) шаҳарлари ҳамда Паркент туманида (305,4 минг бош) кузатилди (1-жадвал).

1-жадвал

2021 йил 1 январь ҳолатига фермер хўжаликларидаги чорва моллари ва паррандалар бош сони*

	минг бош	Ўсиш суръати,% да
Йирик шохли қорамол	81,8	106,9
Улардан сигирлар	26,7	98,6
Қўй ва эчкилар	305,6	106,7
Отлар	9,4	103,9
Паррандалар	639,9	126,4

*Манба: Тошкент вилояти статистика бошқармаси маълумотлари

Дехқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликларида йирик шохли қорамолларнинг улуши 86,8 %ни, фермер хўжаликларида эса 8,8 %ни, шу жумладан, сигирлар мос равишда 89,9 %ни ва 6,6 %ни, қўй ва эчкилар 65,1 %ни ва 28,8 %ни, отлар 78,1 %ни ва 17,0 %ни, паррандалар 58,0 %ни ва 3,7 %ни ташкил этди. 2020 йилнинг январь-декабрь ойларида барча тоифадаги хўжаликларда тирик вазн ҳисобида 273,7 минг тонна гўшт (2019 йилнинг январь-декабрига нисбатан 2,5 %га кўп), 939,2 минг тонна сут (2,1 %га кўп), 1503,9 млн. дона тухум (0,1 % га кўп) ишлаб чиқарилган. Йирик шохли қорамоллар ҳудудлар кесимида таҳлил қилинганда, энг юқори кўрсаткич Бўстонлик (108,2 минг бош), Бекобод (81,4 минг бош) ва Бўка (71,9 минг бош) туманларида, аксинча паст кўрсаткич Янгийўл (1,2 минг бош), Оҳангарон (3,2 минг бош) ҳамда Нурафшон (3,4 минг бош) шаҳарларида кузатилди. Шу жумладан, сигирлар энг юқори кўрсаткич Бекобод (34,5 минг бош) ва Бўка (34,5 минг бош) туманларига, аксинча паст кўрсаткич Янгийўл (0,8 минг бош) ва Чирчиқ шаҳарларига (1,5 минг бош) тўғри келди.

2-жадвал

**2020 йилнинг январь-декабрь ойларида вилоят фермер хўжаликлари
томонидан ишлаб чиқарилган чорвачилик маҳсулотлари***

	миқдори	ўсиш суръати,% да
Гўшт (тирик вазнда), минг т.	9,0	101,1
Сут, минг т.	52,9	99,3
Тухум, млн.дона	15,9	73,8

* Манба: Тошкент вилояти статистика бошқармаси маълумотлари

2020 йилнинг январь-декабрь ойларида гўшт ишлаб чиқариш ҳудудлар кесимида таҳлил қилинганда, энг кўп ишлаб чиқарган ҳудудлар Пискент (26,5 минг тонна), Қибрай (26,1 минг тонна) ва Бўстонлиқ (25,2 минг тонна) туманлари бўлса, Янгийўл (0,4 минг тонна), Нурафшон (0,5 минг тонна) ва Оҳангарон (0,6 минг тонна) шаҳарларида эса кам ишлаб чиқарилган. Бўстонлиқ (101,2 минг тонна), Юқоричирчиқ (90,1 минг тонна), Бекобод (81,6 минг тонна) ва Паркент (63,8 минг тонна) туманлари сут ишлаб чиқариш бўйича юқори кўрсаткичлардан ўрин олган бўлса, аксинча Янгийўл (1,5 минг тонна) ва Нурафшон (3,3 минг тонна) шаҳарлари сут ишлаб чиқариш бўйича нисбатан паст кўрсаткичлардан ўрин эгаллади (2-жадвал). Вилоятда тухум ишлаб чиқариш бўйича 2020 йилнинг январь-декабрь ойларида энг юқори кўрсаткич Қибрай (277,2 млн. дона), Зангиота (236,0 млн. дона) ва Юқоричирчиқ (147,2 млн. дона) туманларида, аксинча паст кўрсаткич Янгийўл (0,9 млн. дона), Нурафшон (1,1 млн. дона) Олмалиқ (1,5 млн. дона) ва Ангрэн (3,9 млн. дона) шаҳарларида кузатилди.

3-жадвал

**2020 йилнинг январь-декабрь ойларида фермер хўжаликлари
томонидан ишлаб чиқарилган қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари***

	Январь-декабрь				2019 йил январ-декабрга нисбатан % ҳисобида
	2019 йил		2020 йил		
	тонна	Ишлаб чиқариш умумий ҳажмидаги улуши,%	тонна	Ишлаб чиқариш умумий ҳажмидаги улуши,%	
Дон	478777,0	83,8	381526,0	67,3	79,7
Картошка	35028,0	9,6	31246,0	8,5	89,2
Сабзавот	157964,0	14,8	139392,0	13,1	88,2
Полиз	12029,0	20,4	12117,0	20,3	100,7
Мева ва резаворлар	49247,0	37,6	48457,0	37,0	98,4
Узум	57052,0	51,2	56724,0	49,2	99,4

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Гўшт, тирик вазнда	8950,0	3,4	9044,0	3,3	101,0
Сут	53264,0	5,8	52909,0	5,6	99,3
Тухум, млн.дона	21519,0	1,4	15889,0	1,1	73,8
Жун	309,0	17,4	354,4	19,8	114,7
Пахта	150120,0	73,1	136 004,2	56,7	90,6
Пилла	881,8	75,4	707,5	48,7	80,2

* Тошкент вилояти статистика бошқармаси маълумотлари асосида муаллиф ишланмаси

2020 йилнинг январь-декабрь ойларида фермер хўжаликлари томонидан ишлаб чиқарилган қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ҳажми 3782,2 млрд. сўмни ташкил қилди. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари умумий ҳажмида фермер хўжалиklarининг улуши 17,1 %ни ташкил этди. 2021 йилнинг 1 январь ҳолатига фермер хўжалиklarарида 81,8 минг бош йирик шохли қорамол, шу жумладан, 26,7 минг бош сигир, 305,6 минг бош қўй ва эчкилар, 9,4 бош от, 639,7 минг бош паррандалар мавжудлиги тасдиғини топди (3-жадвал).

R.D. Baltayev—(“O‘zkomnazorat” davlat inspeksiyasi Boshqarma boshlig‘i, mustaqil izlanuvchi)

M.M. Maksudov—(“O‘zkomnazorat” davlat inspeksiyasi Yetakchi mutaxassisi, mustaqil izlanuvchi)

M.T. Hakimova—(“O‘zkomnazorat” davlat inspeksiyasi 1-toifali mutaxassisi)

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASH USLUBIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH

XXI asrda jamiyat va iqtisodiyotning rivojlanishi raqamlashtirish tamoyillariga asoslangan. Axborot texnologiyalari mahsulotlarini ishlab chiqarish, taqsimlash, almashish va iste‘mol qilish, shuningdek, jamiyat hayotining barcha sohalarini boshqarish bilan bog‘liq bo‘lgan barcha iqtisodiy jarayonlarga kirib keldi.

Ohirgi uch yil mobaynida O‘zbekiston Respublikasida axborot texnologiyalari sohasi rivojlanishining asosiy ko‘rsatkichlari tahlili shuni ko‘rsatmoqdaki, raqamli texnologiyalar va unga tegishli yangi biznes modellar ta‘sirida nafaqat alohida tarmoqlar, balki iqtisodiyotning butun tuzilmasi va tarmoqlararo o‘zaro hamkorlikni tashkil etish jarayonlari ham o‘zgarmoqda. Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi milliy iqtisodiyot tarmoqlari va sohalarining samaradorligi oshishiga yordam bermog‘da. Davlat organlariga

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish orqali ularning ish samaradorligini oshirish, sarf-harajatlarini kamaytirishga alohida e’tibor qaratilmoqda.

Bugungi kunda, raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalari taraqqiyotga erishishning muhim shartlaridan biri ekan, raqamlashtirish jarayonida axborot - kommunikatsiya texnologiyalari infratuzilmasining mustahkamligi, axborot tizimlari va ma’lumotlar bazalari asosiy omil bo‘lib hisoblanadi. Bundan tashqari raqamli texnologiyalar iqtisodiyotni ijobiy o‘shishiga zamin yaratadi: mahsulot va xizmatlar sifatini oshiradi va ortiqcha harajatlarni kamaytiradi.

Mamalakatimizda raqamli rivojlanishning strategik maqsadlari va ustuvor yo‘nalishlari bo‘lib, raqamli infratuzilmani, elektron hukumatni, iqtisodiyotning real sektorida raqamli texnologiyalarni rivojlantirish, raqamli texnologiyalar milliy bozori uchun qulay muhitni yaratish va istiqbolli “raqamli” startaplarni rivojlantirish, aholining barcha qatlamlarida, davlat boshqaruvida, ta’lim sohasida raqamli ko‘nikmalarni oshirish hisoblanadi.

Shuningdek, raqamlashtirishni faol rivojlantirish, barcha tarmoqlar va sohalarda, eng avvalo, davlat boshqaruvi, ta’lim, sog‘liqni saqlash, qurilish, transport, qishloq xo‘jaligi va statistika sohasida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, katta hajmdagi ma’lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish texnologiyalaridan samarali foydalanish bugungi kunning dolzarb masalalaridan hisoblanadi.

Raqamli iqtisodiyot bu quyidagi holatlar bilan tavsiflangan yangi iqtisodiy voqelikdir: bu globallashuvning yakuniy bosqichi bo‘lib, unda dunyoning barcha resurslarini raqamlashtirish amalga oshiriladi, platformalar asosida tizim ichidagi va tashqarisidagi yangi kanallarni shakllantirish, boshqaruv paradigmasidagi o‘zgarishlar kuzatiladi.

Raqamlashtirish jarayoni mamlakat iqtisodiyotini o‘zgartirmoqda. Statistik ma’lumotlar oqimi tez sur’atlar bilan o‘sib bormoqda, ularni qayta ishlash va tahlil qilish samaradorligiga qo‘yiladigan talablar ortib bormoqda. Muqobil ma’lumotlar manbalari, jumladan, katta hajmdagi ma’lumotlarning tobora ko‘proq manbalari paydo bo‘lmoqda.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Statistikani raqamlashtirish nafaqat kuzatish obyekti, balki rivojlanish vektori hamdir, bunda statistik ma’lumotlarni real vaqt rejimida olish imkoni yaratiladi. Shuningdek, tezkor statistik ma’lumotlarni olish imkonini beruvchi qulay interfeysga, ma’lumotlarning maksimal yoritilganligiga va aniqligiga erishish mumkin.

Ayni paytda, yig‘ish uslubiyotini takomillashtirish bo‘yicha ishlar olib borilmoqda, statistik ma’lumotlarni qayta ishlash va oxirgi foydalanuvchilarga taqdim etish jarayonlari raqamli tahliliy platformani yaratish orqali tobora takomillashtirilmoqda, bu esa ishlab chiqarishning barcha bosqichlarida rasmiy statistika hisobi faoliyatini muvofiqlashtirish va rasmiy statistik ma’lumotlarni tarqatish imkonini beradi.

Shu bilan birga, statistik uslubiyotni rivojlantirish axborotni qayta ishlashning barcha bosqichlarida axborotni tekshirishni talab qiladi.

Statistik ma’lumotlarni taqdim etish jarayonini raqamlashtirishda statistik ma’lumotlarni taqdim etish raqamli tahliliy platforma asosiy vosita bo‘lib hisoblanadi. Rasmiy statistikada birlamchi statistik ma’lumotlarni taqdim etish va muqobil axborot manbalarini, shu jumladan katta hajmdagi ma’lumotlarni joylashtirishning oqimli modelga o‘tish uslubiy va texnologik jihatdan eng qiyin vazifadir.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatmoqdaki, statistika sohasidagi uslubiyotni takomillashtirishda web-texnologiyalardan foydalanish xalqaro standartlarga to‘liq moslashishga, foydalanuvchilarning statistik ma’lumotlarni qayta ishlash axborot tizimlari bilan ishini optimallashtirishga ko‘maklashadi.

Yangi texnologiyalarni ishlab chiqish va ulardan foydalanish respondentlardan olingan statistik ko‘rsatkichlarning takrorlanishini oldini oladi, uzatilayotgan va qayta ishlanayotgan axborot hajmini kamaytiradi.

Statistika sohasini samarali rivojlantirishda ilmiy ishlab chiqilgan uslubiy baza katta ahamiyatga ega.

Ilg‘or axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va raqamli texnologiyalardan foydalanish orqali uslubiy bazani takomillashtirish rasmiy statistikaga quyidagi dolzarb masalalar bo‘yicha tezkor ma’lumotlarni taqdim etish imkonini beradi:

- raqamli texnologiyalarning joriy etilishi va ularga bo‘lgan talab;

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

- milliy iqtisodiyot tarmoqlari va sohalari kesimida raqamli iqtisodiyotni rivojlanish dinamikasi;
- raqamli iqtisodiyotni har tomonlama rivojlantirish uchun zarur bo‘lgan mahsulot va xizmatlarga bo‘lgan talab va ularning mavjudligi;
- zamonaviy AKTdan foydalanish zaminida bandlik va mehnat unumdorligi;
- raqamli iqtisodiyotni samarali shakllantirish jarayonida davlat siyosatini amalga oshirish uchun byudjet harajatlarni baholash;
- jamiyatni raqamlashtirishning ijtimoiy taraqqiyotga ta’siri;
- milliy iqtisodiyotning global raqamli dunyoda raqobatbardoshligining afzalliklarini va cheklovchi faktorlarini baholash, Big Data texnologiyalariga bosqichma-bosqich o‘tish.

“Raqamli platforma o‘zi nima, u bizga qanday imkoniyatlarni ochib beradi?” - degan savolga javob beradigan bo‘lsak. Bugungi kunda raqamli platformalar tarmoq boshqaruvini amalga oshiruvchi barcha darajadagi ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarni raqamli o‘zgartirish uchun eng istiqbolli vosita hisoblanadi. Raqamli platformalardan foydalanish orqali biznes modellarni tubdan o‘zgarishi, bozor hajmlarining tubdan o‘shishiga va ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarning raqobatbardoshligiga olib keladi.

Raqamli platformani yaratishdan maqsad, yagona axborot makonining tamoyillarini, tubdan yangi sifatli ma’lumotlarni, statistik hisobot tushunchalari va obyektlarining kuzatilishi va o‘zaro bog‘liqligi, birlamchi statistik ma’lumotlarni bir martalik taqdim etish va ulardan qayta foydalanish, yangi modelni raqamli iqtisodiyotga integratsiyalashni amalga oshirish imkonini beruvchi statistik ma’lumotlarni ishlab chiqarish va tarqatishning yangi tarkibiy va funksional modeliga o‘tishni ta’minlashdan iborat.

Platforma - bu, statistikani chiqarish jarayonlarini uzluksiz avtomatlashtirishni ta’minlovchi va respondentlarga hisobot berish yuklamasini kamaytirishga imkon beruvchi, ma’lumotlarni yig‘ish jarayonini tadbirkorlik va aholi uchun og‘ir bo‘lmagan, “oson” qilish, statistik ma’lumotlarni tarqatish jarayonini esa barcha toifadagi foydalanuvchilar

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

uchun moslashuvchan va qulay qilib, axborotga bo‘lgan talabni ortib borishini qondiradigan tashkiliy, uslubiy, huquqiy chora-tadbirlar va axborot yechimlari majmuidir.

Platforma quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- statistik ma‘lumotlarni yig‘ish, saqlash va qayta ishlashni tartibga soluvchi huquqiy hujjatlar majmuini ifodalovchi huquqiy va tashkiliy ta‘minot vositalari hamda platforma doirasida statistik ma‘lumotlarni tarqatish;

- usul, uslubiyot va statistik ma‘lumotlarni yig‘ish, saqlash, qayta ishlash algoritmlari majmuini ifodalovchi uslubiy va uslubiy ta‘minot vositalari.

Raqamli iqtisodiyotning axborot infratuzilmasi elementi sifatida raqamli tahliliy platforma:

- barcha darajadagi davlat va xo‘jalik boshqaruvi organlari, mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari, boshqa tashkilot va idoralarga ma‘lumotlarning bir martalik, shu jumladan onlayn tarzda taqdim etilishini ta‘minlashi;

- o‘zgaruvchan ma‘lumotlarga bo‘lgan ehtiyojdan kelib chiqib davlat boshqaruvi maqsadlarida tahliliy ko‘rsatkichlarni shakllantirish va ulardan foydalanish imkoniyatini yaratishi;

- rasmiy statistika foydalanuvchilari va respondentlarga statistik kuzatuv jarayonida ishtirok etish uchun kerakli bo‘lgan tartibga soluvchi va boshqa ma‘lumotlarni elektron shaklda taqdim etish imkoniyatini yaratishi;

- buxgalteriya hisobi, statistik va soliq hisobotlarini integratsiyalashi;

- biznes jarayonlarini boshqarish uchun turli harakterdagi operativ ma‘lumotlardan, shu jumladan, aholini ro‘yxatga olish va statistik tadqiqot ma‘lumotlari, ma‘muriy va muqobil axborot manbalaridan foydalanishga ruxsat berishi kerak .

Raqamli platformalar yangi professional standartlarni o‘rnatmoqda, raqobatni rivojlantirish va soha ishtirokchilarining dinamik reytinglarini shakllantirmoqda. Katta hajmdagi ma‘lumot oqimlarini va jarayonlarini tizimlashtirish algoritmik tartibga solishdan foydalanish imkonini beradi hamda qo‘shimcha qiymat zanjirlarini analiz va sintez qilish jarayonlarini sezilarli darajada osonlashtiradi.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Raqamli platformaga asoslangan raqamli transformatsiya orqali ushbu reallikga erishish, alohida kompaniyalardan boshlab butun sanoat tarmoqlariga, shu jumladan davlat organlari ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarining barcha darajalarida boshqaruvni tubdan qayta qurish, isloh etish va ish jarayonlarinin optimallashtirish imkonini beradi.

Hozirgi sharoitda har qanday sohada raqamli platformaning paydo bo‘lishi tranzaksiya harajatlarning sezilarli kamayishiga va uning ishtirokchilarining operatsion davrlarining tezlashishiga olib keladi.

Raqamli platformalar orqali ta’sir korsatish chegaralari kengayib, boshqa mamlakatlar va hududlarda ham ta’sir o‘tkazish imkoniyatlari yaratiladi. Raqamli platforma ishlashini ta’minlaydigan dasturiy ta’minot va serverlarning geografik jihatdan qayerda joylashganligi hech qanday ro‘l o‘ynamaydi, Internet orqali dunyoning istalgan nuqtasida ishlash imkoniyatiga ega.

Platformaning samarali ishlashi uchun statistik ishlarni strategik rejalashtirishning yuqori sifatli jarayonini ta’minlash, ma’lumotlar integratsiyasini ta’minlash, ularni to‘plash, qayta ishlash va taqdim etish amaliyotini isloh qilish, yagona idoralararo uslubiy bazani, shuningdek, tegishli normativ-huquqiy bazani yaratish zarur.

5-шўъба.

**Статистика тизимида рақамли иктисодиёт маълумотларининг статистик
таҳлили**

Д.Х. Сапаев –PhD. ТФИ

Ф.Д. Аскарова– студентка ТФИ

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ

Процессы цифровой трансформации социально-экономических процессов стран прошли уже достаточно длительный путь развития. В экономике возникает совершенно новый институт, новая разновидность сферы услуг – сервисные интеграторы, при которых в прогрессивном экономическом развитии и управлении системами качество предоставления услуг существенно возрастает, но механизмы их функционирования, способы управления, сетевого сервисного взаимодействия с другими экономическими субъектами, а также многие другие вопросы остаются недостаточно изученными. В настоящее время можно говорить о переходе к следующему этапу трансформации институтов государственного управления — формированию и развитию «цифрового правительства». При этом реализация модели эффективного взаимодействия государственных органов в цифровом формате на основе единых порталов цифровых данных рассматривается как один из факторов повышения конкурентоспособности страны.

Процесс цифровизации системы государственного управления в нашей стране берет свое начало с принятия Закона Республики Узбекистан «Об электронном правительстве» в 2015 года. Для достижения данной задачи был разработан Единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ), посредством которого оказывается широкий спектр услуг для населения. В 2016 году ЕПИГУ был интегрирован с Единой системой идентификации. В числе важнейших документов также можно отметить постановление президента №ПП-4699 от 28 апреля 2020 года «О мерах по широкому внедрению цифровой экономики и электронного правительства». Указ Президента Республики Узбекистан № УП–6079 от 5 октября 2020 года «Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан – 2030» и мерах по ее

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

эффективной реализации» имеет важное значение в обеспечении эффективности осуществляемых в нашей стране усилий по активному развитию цифровой экономики, широкому внедрению современных информационно-коммуникационных технологий во всех отраслях и сферах экономики. Реализован ряд проектов, направленных на развитие общественного диалога между гражданами и правительством: виртуальная приёмная Президента Республики Узбекистан для обращений граждан по любым вопросам (pm.gov.uz), виртуальная приёмная Премьер-министра Республики Узбекистан по рассмотрению обращений предпринимателей (business.gov.uz), портал коллективных обращений «Mening fikrim» - «Мое мнение» (meningfikrim.uz), система оценки воздействия актов законодательства – СОВАЗ (regulation.gov.uz).

Широкомасштабные реформы в области электронного правительства были положительно оценены международным сообществом. В 2020 году индикатор развития электронного правительства Республики Узбекистан оценивался ООН как средний. В общем рейтинге развития электронного правительства Узбекистан занимает 87 строчку. По второму основному показателю обзора — Индексу электронного участия Узбекистан улучшил позицию на 13 пунктов, поднявшись с 59-го на 46-е место. С индексом 0.80 Узбекистан оказался в группе стран с очень высоким ЕРІ.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Современные институты государственного управления трансформируются вслед за меняющимся миром и большинство госструктур еще не переключили своего внимания с электронного правительства на цифровое с целостным планом цифровой трансформации. Цифровое правительство, являясь развитием электронного правительства, уникально отличается от него, будучи всеобъемлющей концепцией и обладая рядом специфических аспектов:

- все, что делает государство, должно иметь цифровую форму;
- государственная служба должна изменить формат работы и действовать максимально открыто;
- государственные чиновники должны принять цифровое мышление при предоставлении услуг;
- в ближайшем будущем государственные услуги должны стать повсеместными, а государственные службы — невидимыми.

Перечисленные основные аспекты должны стать ключевыми элементами стратегии любого государства, стремящегося к цифровому будущему.

Существует риск, что цифровизация государственного управления станет самоцелью и будет ограничиваться лишь некоторыми изменениями в процессах деятельности органов власти. Надо добиться, чтобы связанные с цифровизацией изменения приводили к росту качества деятельности государства, значимому для его внешних бенефициаров — граждан и бизнеса. Иными словами, наша гипотеза заключается в том, что цифровизация государственного управления может способствовать повышению его результативности. Причем успех цифровизации госуправления будет зависеть от того, в какой мере при ее проведении учитываются и реализуются универсальные требования к управлению по результатам. Таким образом, цифровое правительство, обладая рядом специфических аспектов, которые являются ключевыми стратегическими элементами политики государства, осуществляющего цифровую трансформацию, отличается от электронного правительства. Стабильный экономический рост страны является результатом

изменения эффективной деятельности правительства в рамках процесса цифровизации.

Список литературы

1. Ватлина Л.В. Формирование цифровой экономики и направления ее влияния на социально-экономическое развитие и трансформацию публичного управления // Вопросы инновационной экономики. – 2020. – Том 10. – № 4. – С. 1993-2004. – <http://doi.org/10.18334/vines.10.4.111177>.
2. Смотрицкая И.И. Государственное управление в условиях развития цифровой экономики: стратегические вызовы и риски // Цифровая экономика. 2018. С. 65.
3. Олег Пекось Новый цифровой Узбекистан: цели, задачи, перспективы // Экономический вестник Узбекистана. №3 2021. С. 73-74.
4. <https://www.gazeta.uz/ru/2020/07/14/e-gov/>.
5. Павлютенкова М.Ю. Электронное правительство vs цифровое правительство в контексте цифровой трансформации // М.: Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. №5. 2019. С. 120—135.
6. Добролюбова Е.И., Южаков В.Н., Ефремов А.А., Ключкова Е.Н., Талапина Э.В., Старцев Я.Ю. Цифровое будущее государственного управления по результатам // Научные доклады: государственное управление // М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019. С. 5-12.

F.N. Qudratova—student of TFI

ADVANTAGES OF THE DIGITAL ECONOMY

Abstract: In this thesis, the positive effects of digital technologies on the economy are highlighted. It also outlines the benefits of the digital economy for private entrepreneurs. At present, it is noted that electronic payment systems and electronic platforms are a key factor in the development of the economy.

Keywords: digital economy, hidden economy, digital assets, Digital Asset Management System, Digital Commerce.

When we say digital economy, it is not necessary to understand only the technology of Blockchain and the issues of their use in international financial markets, or

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

cryptocurrencies. Of course, Blockchain technology, cryptocurrencies are also part of the digital economy. But when we say digital economy, digital communications, the economy that is carried out with the help of IT is understood. At the same time, it can also be seen as a means of eliminating the shadow economy. Because, firstly, all transactions will be registered electronically, and secondly, they will be transparent. In addition, the use of new IT technologies in production reduces the cost of products and services.

The findings of the World Bank's Digital Dividends⁸² show how relevant and important the digital economy is in developing countries' economies. In particular, a 10% increase in Internet speed will lead to an increase in the country's GDP. In developed countries, the figure is 1.21 percent, while in developing countries it is 1.38 percent. This means that if the speed of the Internet doubles, GDP will increase by 13-14%.

In the context of globalization, external migration, international trade and capital movements, tourism, foreign investment, IT development affect the economic growth rates of countries. As a result of the reforms being carried out in the new Uzbekistan, openness, the development of international economic and political relations has created opportunities for modernization, technical and technological re-equipment of industrial sectors in our country. Many terms, such as "e-government", "e-management", "telecommunications", "Internet", "website" have become an integral part of our lives. IT covers all areas of our daily lives.

In a digital economy, modern scientific approaches and innovations will be important and priority. This will lead to the development of industries with high scientific potential. In countries with developed digital economies, both the volume of GDP and the share of GDP per capita are high. In this regard, the President's great attention to this issue has one goal, which is, firstly, to improve the living standards of the population, and secondly, to increase the real income of the population and to please our people.

According to the central bank⁸³, by 2020, more than 30 percent of major banks will have started using blockchain technology in their operations. This is due to the fact that

⁸² <https://www.worldbank.org/> - Official website of the World Bank organization

⁸³ <https://cbu.uz/en/> - Official website of the Central Bank of the Republic of Uzbekistan

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

despite the relatively recent development of blockchain technology, its inclusion of revolutionary changes in existing business processes has aroused great interest among financial market participants. It is well known that today the digital economy also plays an important role in creating added value. Various algorithms, processes and digital information are becoming a key factor in the strategic development of corporate business. Digital non-financial factors determine the competitiveness of banks and affect their efficiency.

The development of digital technologies has ultimately led to an increase in intangible assets, that is, non-physical assets that do not exist physically. For example, in 1975, the intangible assets of major American corporations accounted for 17%, and by 2019, the figure had risen to 85%⁸⁴. More precisely, tangible and intangible assets in the balance sheet have changed.

In turn, the role of social networks in the development of digital assets is important. Social networks also provide ample opportunities for the development of digital business.

Mobile payment systems can be considered as a modern version of the digital economy. We all know that customers' smartphones will be linked to bank accounts. This allows customers to make online purchases and transfer funds freely using mobile devices.

Payment systems and banking information systems make extensive use of digital assets. The main components of digital assets are intellectual property. Only the company has the right to own the results of intellectual activity. Examples of such assets include patents for inventions, exclusive rights to computer programs, and databases. Nowadays, along with digital assets, the digital asset management system is also developing rapidly.

Information security is an important factor in managing digital assets. Emphasis should be placed on ensuring unauthorized access to digital data, protecting it from the media, and ensuring the simplicity of data transmission.

One of the most important challenges in managing digital assets is their legal protection. It should be noted that it is possible to create and launch a copy of digital assets

⁸⁴ <https://www.americanbank.com/> - Official website of the Bank of America

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

in a short time and at a lower cost than the original. This, of course, affects the overall return on digital assets. The use of cloud technologies in the management of digital assets is a prerequisite for the development of technical, legal and organizational information security methods.

There is another factor to consider. The President set the development of the digital economy as a priority. The reason for this is the acceleration of the integration of our country in the international arena and, as a result, the inclusion of Uzbekistan in the ranks of democratically and economically developed countries, while ensuring a high-speed growth of the economy of Uzbekistan, as well as keeping the knowledge and views of the population in tune with the Times.

This revolutionary approach is inherent only in raising the standard of living of the people through great economic jumps, to look at the well — being of the population as a first-rate issue-the true leader of the people.

List of used literatures:

1. Бондаренко В.М. Мироззренческий подход к формированию, развитию и реализации «цифровой экономики»//Журнал «Современные ИТ и ИТ-образование», 2017 Код доступа: <http://inecon.org/docs/2017/>
2. S.S.G‘ulomov va boshqalar. Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalari.T., Iqtisod-moliya, 2019, 177-184 betlar.
3. <https://www.worldbank.org/> - Official website of the World Bank organization
4. <https://cbu.uz/en/> - Official website of the Central Bank of the Republic of Uzbekistan
5. <https://www.americanbank.com/> - Official website of the Bank of America

ISHLAB CHIQUVISHNI OPTIMALLASHTIRISHDA ERP TIZIMIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI

Axborot texnologiyalari sanoatining davlatga ta'siri ko'lami faqat sanoatga xos ta'sirlardan sezilarli darajada oshadi. Axborot texnologiyalarining rivojlanishi korxonaning strategik rivojlanishini aniqlash bo'yicha asosiy vazifalarni hal qilishga yordam beradigan eng muhim omillardan biridir.

Axborot texnologiyalari har yili iqtisodiyotga ham, odamlarning kundalik hayotiga ham ta'sir ko'rsatmoqda. Iqtisodiyotning aksariyat tarmoqlari va davlat boshqaruvining sifat jihatdan rivojlanish bosqichlari axborot texnologiyalarini joriy etish bilan bog'liq.

Internetdan foydalangan holda muloqot va axborot qidirish, shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi muloqot allaqachon kundalik hayotning ajralmas qismiga aylangan. Axborot texnologiyalari har yili tadbirkorlik faoliyati samaradorligi va aholi turmush sifatini oshirish uchun yanada kengroq istiqbollarni ochmoqda.

Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, butun milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligi axborot texnologiyalarining rivojlanishi bilan bog'liq. Jahon iqtisodiy forumi ma'lumotlariga ko'ra, davlatlar iqtisodiyotining raqobatbardoshlik indeksi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari mamlakatlaridagi rivojlanish indeksi bilan yuqori darajada bog'liqdir.

Katta hajmdagi ma'lumotlar ijrochilar uchun jiddiy muammo tug'diradi, bu axborot oqimlarini to'plash va tahlil qilishdan iborat bo'lib, optimal boshqaruv echimini tanlashni qiyinlashtiradi. Ushbu jihatni chuqur ko'rib chiqish korxonadagi har bir ishlab chiqarish uchastkasi faoliyatini avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimini yaratish maqsadga muvofiqligi haqidagi fikrga olib keladi.

Prognozlash va ishlab chiqarishni rejalashtirishga asoslangan munosabatlarni tizimlashtirish ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga olib keladi. ERP tizimidan foydalanish (Korxonalar resurslarini rejalashtirish, korxonalar resurslarini rejalashtirish)

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

korxonada prognozlash va ishlab chiqarishni rejalashtirishni avtomatlashtirish orqali ishlab chiqarishni boshqarishni optimallashtirishni nazarda tutadi.

ERP tizimi - bu korxonada bo‘ylab barcha asosiy biznes operatsiyalarini rejalashtirish, hisobga olish, nazorat qilish va tahlil qilishni avtomatlashtirish uchun yagona muhitni yaratishga imkon beruvchi integratsiyalangan ilovalar to‘plami. Tizim korporativ axborotni keyinchalik uzatish va qayta ishlash maqsadida shakllantirish tamoyiliga asoslanadi. Ushbu ma‘lumotlar korxonaning barcha bo‘linmalari uchun mavjud: moliya, marketing, ishlab chiqarish bo‘limlari, kadrlar va boshqalar (rasm 1).

1-rasm Kiruvchi axborotni markazlashtirish va tahlil qilish sxemasi.

Sanoatni rivojlantirishning iqtisodiy modelini shakllantirish bir qator ketma-ket bosqichlardan iborat:

- funksional aloqalarning maqsadi va xarakteri, moddiy va mehnat resurslari hajmini prognozlash;
- ishlab chiqarishning tashkiliy tuzilmasini tahlil qilish, modellashtirilgan ob'ektning o'ziga xos xususiyatlarini tahlil qilish;
- modellashtirishda ob'ektning ishlab chiqarish birliklarini tahlil qilish;
- vazifalar majmuasi uchun axborot aloqalarini loyihalash uchun iqtisodiy va matematik modelni qurish.

ERP tizimidan foydalanadigan korxonalarda barcha bo‘limlar bitta Internet-kanal orqali bog‘langan, ma‘lumotlar to‘liq yagona ma‘lumotlar bazasida saqlanadi, uni istalgan

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

vaqtda so'rov bo'yicha olish mumkin. Boshqaruv tizimlarini joriy qilishda kompaniya bir qator afzalliklarga ega bo'ladi:

- zarur ma'lumotlarni olishning qulayligi va qulayligi;
- ish jarayonlarini to'liq nazorat qilish va sinxronlashtirish;
- hisobot shakllari va axborot tizimlarini standartlashtirish;
- barcha bo'limlarning kundalik ishlarini soddalashtirish;
- axborotni markazlashtirish va yuqori sifatli himoya qilish;
- ish sikllarining tezlashishi;
- bo'limlar o'rtasidagi o'zaro hamkorlikni kuchaytirish;
- mehnatning shaffofligini oshirish;
- kadrlar tayyorlash korporativ tizimini tashkil etish imkoniyati va boshqalar

Tarmoq korxonalarida bunday tizimning joriy etilishi davlat tomonidan tayyor mahsulot ishlab chiqarish va tarqatish ustidan qattiq nazoratni yaxshilash imkonini beradi. Bu boshqaruv jarayonlarining sifati va samaradorligini oshirishga, shuningdek, ishlab chiqarish jarayonini optimallashtirish orqali ishlab chiqarish faoliyatining moliyaviy-iqtisodiy ko'rsatkichlarining o'sishiga yordam beradi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Kasymov S.M., Sapayev D. X. Kasymov S.S. «Systemnoe klasternoe modelirovaniye v strategicheskoy upravlenii proizvodstvom na predpriyatiyah vinogradarstva I vinodeliya» MONOGRAFIYA Toshkent 2019

2. M.P. Vlasov, P.D. Shimko “Modelirovaniye ekonomicheskikh protsessov” Rostov-na Donu “Fenix” 2005

3. Xashimov A.A. “O‘zbekistonda intertsiyalasgan korporatsiyani boshkarish”.- Toshkent: “Fan”, 2007.

Д.Каримова – студентка ТФИ
Научный руководитель: Б. Утанов – доцент, PhD ТФИ

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В СТАТИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

Цифровизация статистика и экономики трансформирует способы доставки и потребления товаров и услуг, что в свою очередь влияет на все сферы человеческой деятельности. Сфера электронной торговли – относительно молодое направление статистического наблюдения, поэтому, в настоящее время исследователи, государственные деятели, представители бизнеса и другие заинтересованные лица испытывают недостаток статистической информации, которая, в свою очередь, помогает изучить экономические, социальные и экологические последствия оцифрованного мира. Целью данного исследования является количественное описание тенденций развития и степени региональной дифференциации электронной торговли. Проведенный в исследовании анализ показал состоятельность оценок регионального цифрового разрыва на основе экономико-статистических показателей. Данный подход расширяет возможности для углубленного количественного описания процессов, происходящих в сфере цифровой торговли. Несмотря на то, что цифровизация трансформирует как деловую, так и личную жизнь, в настоящее время наблюдается крайне малый масштаб информации, которая помогает количественно оценить экономические, социальные и экологические последствия данного явления. В целях дальнейшего совершенствования статистического учета цифровой экономики в целом и аспектов электронной торговли в частности на данном этапе необходимо: определить сущность, структуру, характерные особенности, элементы, уровни контроля, движение товарно-денежной массы цифровой экономики для целей статистики идентифицировать конкретные цифровые технологии, их использование в отраслях хозяйства и их вклад в валовой внутренний продукт; разработать систему статистических показателей на основе государственных программ и стратегий, текущей методики статистического учета

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

информационного общества, международных рекомендаций и разработок количественного измерения негосударственных организаций. Появление цифровых технологий тесным образом связано с возникновением огромного числа различных источников информации. Данные, генерируемые цифровой статистике, по своим масштабам, разновидности, природе возникновения и сложности нуждаются в адекватном статистическом учете. Однако в настоящий момент международные статистические организации признают неспособность современного статистического аппарата описать все видимые и ожидаемые последствия трансформации общества. В данном случае, нынешняя модель функционирования официальной статистики как вида государственной деятельности, как например и законотворчество, существенно отстает от реально происходящих тенденций. Незрелость статистики выступает как барьер развития цифровой экономики. Это происходит оттого, что все заинтересованные лица не могут получить адекватной картины происходящего, что как известно, негативно сказывается на дальнейшем развитии. Во-первых, теоретическая база и методология статистики информационного общества предтечи статистики цифровой экономики хорошо развитый инструмент отражения тенденций современных процессов. Во-вторых, в концептуальных рамках нынешней модели статистического наблюдения уже сейчас возможен сбор данных о новых цифровых явлениях. В-третьих, адаптация статистической инфраструктуры критически важный элемент развития статистического учета влияния новой экономической системы повестка не только многих международных статистических организаций, но и национальных статистических служб. Благодаря новым технологиям, инновациям и социальным тенденциям, цифровизация экономики меняет модель поведения экономических и статистических агентов. В то время как конечные продукты не сильно изменились, цифровые технологии и новые бизнес-модели изменяют способ доставки и потребления товаров и услуг. При этом важно подчеркнуть, что меняется в действительности лишь модель поведения субъектов рынка, а сами по себе экономические блага своей сути не меняют. Здесь уместен расхожий в популярной литературе термин «аналоговый», противопоставляемый термину «цифровой».

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Именно «аналоговыми» остаются большинство новых инновационных товаров, а появление «цифровых» услуг – является нормальным процессом развития рынка. Отсюда важно подчеркнуть, что главная задача статистики описать качественные изменения, происходящие как в экономике, так и в обществе. И если такая роль статистики за всю её многовековую историю отводилась ей всегда, то в современном мире эту задачу решить становится гораздо сложнее. Прежде всего в силу того, что многие социально-экономические науки, столкнувшись с новым цифровым миром, испытывают неспособность описать некоторые новые явления и сформировать точку зрения на факты цифровой трансформации.

НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ развития статистики Республики Узбекистан в 2020 — 2025 годах

Глава 1. Общие положения. Перспективное стабильное развитие национальной системы статистики Республики Узбекистан требует реализации государственной политики в сфере на основе новых подходов. Национальная стратегия развития статистики Республики Узбекистан в 2020 — 2025 годах (далее — Стратегия) служит основой для реализации данной задачи. Реализация Стратегии в 2020 — 2025 годах предоставляет возможность достижения следующих широкомасштабных стратегических результатов: высокого уровня удовлетворенности пользователей статистической информации, качественной мотивации поставщиков статистической информации, всесторонней поддержки развития национальной статистики правительством и партнерами, мотивации и высокой квалификации работников, эффективной координации системы национальной статистики страны. Развитие национальной системы статистики основывается на достижении основных целевых показателей, определенных в приложении № 1, и своевременной реализации мероприятий, изложенных в приложении № 2 к Стратегии.

В рамках совершенствования системы государственного управления модернизируется система государственной статистики. Основным трендом в этой сфере, безусловно, является цифровизация всего процесса статистического производства. Ключевым инструментом здесь должна стать цифровая аналитическая

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

платформа предоставления статистических, административных данных и нормативно-справочной информации.

Конечно, следует отметить, что сегодня в нашей стране проводится большая работа по развитию цифровой статистики, которая постепенно становится все менее эффективной.

С.А. Сайдуллаева, О.У. Тургунов

BIG DATA MAЪЛУМОТЛАРНИ СТАТИСТИК ТАХЛИЛ ҚИЛИШ УСУЛЛАРИ

Катта ҳажмдаги маълумотлар (Big Data) рақамли иқтисодий ривожлантиришнинг асосий технологияларидан ҳисобланади. Катта ҳажмдаги маълумотлар (Big Data) - бу 2000-чи йилнинг охирларида пайдо бўлган ва анъанавий маълумотлар базасини бошқариш тизимлари ва Business Intelligence синфи ечимларига муқобил, ҳамда дастурий воситалар билан самарали ишлов бериш мумкин бўлган улкан ҳажмдаги, хилма-хилликдаги, тузилмали ва тузилмасиз маълумотларнинг белгиланиши ҳисобланади.

Big Data бу ҳар хил воситалар, ёндашувлар ва таркибий тузилмаларни қайта ишлаш усуллари бўлиб, уларни маълум вазифа ва мақсадларда ишлатиш учун фойдаланилади, катта маълумотлар тоифасига кунига 100 гб дан ортиқ маълумот оқимлари киради.

Катта ҳажмдаги маълумотларни таҳлил қилишнинг қуйидаги усулларини келтириш мумкин:

Data Mining (маълумотларни қазиб олиш, маълумотларни интеллектуал таҳлил қилиш) усуллари – маълумотлардаги қабул қилиш учун зарур бўлган, илгари номаълум бўлган, аҳамиятсиз, лекин амалий фойдали билимларни аниқлаш усуллари тўпламидир. Бундай усуллар тўплами, жумладан, ассоциатив қоидаларга ўқитиш (association rule learning), таснифлаш (тоифаларга бўлиш), кластерли таҳлил, регрессион таҳлил, хатоликларни аниқлаш, таҳлил қилиш ва бошқаларни ўз ичига олади.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Краудсорсинг - меҳнат муносабатларига аъзо бўлмасдан ишни амалга оширадиган ноаниқ шахслар томонидан маълумотларни таснифлаш ва бойитиш ҳисобланади. Одатда катта ҳажмдаги маълумотлар (Big Data)нинг таҳлили билан компьютерлар шуғулланади, баъзида бу ишларни инсонларга ҳам юклатилади. Бу мақсадларни амалга ошириш учун краудсорсинг мавжуд, яъни қандайдир муаммоли масалаларни ечиш учун инсонлар гуруҳини жалб қилишдир.

Маълумотларни аралаштириш ва интеграция қилиш (data fusion and integration) - чуқур таҳлил ўтказиш мақсадида турли хил манбалардан олинган маълумотларни бирлаштиришга имкон берувчи техникалар тўплами (масалан, сигналларни рақамли қайта ишлаш, табиий тилларни қайта ишлаш ва бошқалар).

Машинали ўқитиш ва нейрон тармоқлари - бу базавий моделлар асосида кенг қамровли прогнозларни олиш учун статистик таҳлил ёки машинали ўқитиш асосида қурилган моделлардан фойдаланиш ҳисобланади. Машина инсон каби фикрлаши учун унда инсон миясига ўхшаш тузилмани қуриш керак. Бундай тузилмаларни нейрон тармоқлари деб аталади. Улар ўқитишда боғланишлар ҳосил қилувчи ва кейинчалик ахборотни таҳлил қила оладиган кўплаб сунъий нейронлардан иборат бўлади.

Сунъий нейрон тармоқлари, тармоқли таҳлил, оптималлаштириш, шу жумладан генетик алгоритмлар (genetic algorithm - табиатдаги табиий танловга ўхшаш механизмлардан фойдаланиб, керакли параметрларни тасодифий танлаш, бирлаштириш ва ўзгартириш орқали моделлаштириш ва оптималлаштириш масалаларини ечиш учун ишлатиладиган қидирувнинг эвристик алгоритмлари)

Тасвирларни таниб олиш- объектлар, ҳодисалар, жараёнлар, сигналлар, вазиятлар ва бошқаларни таснифлаш ва идентификациялаш асослари ва усуллари.

Прогнозли аналитика - реал вақтда қимматли маълумотларни олиш ва келажакдаги воқеаларни прогноз қилиш учун ўтган даврдаги маълумотлардан фойдаланган ҳолда илғор таҳлил усулларини қўллаш.

Имитацион моделлаштириш (simulation) - бу қаралаётган жараёнларни ҳақиқатдаги каби тасвирлаб берадиган моделларни яратишга имкон берувчи

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

усулдир. Имитацион моделлаштиришни турли хилдаги тажриба синовлари сифатида кўриб чиқиш мумкин.

Фазовий таҳлил (spatial analysis) - маълумотлардан олинадиган топологик, геометрик ва географик ахборотлардан фойдаланадиган методлар синфидир

Статистик таҳлил - вақтли қаторларни таҳлил қилиш, А/В – тестдан ўтказиш (A/B testing, split testing - маркетинг тадқиқот усули; ундан фойдаланганда элементларнинг назорат гуруҳи бир ёки бир нечта кўрсаткичлари ўзгарган тест гуруҳлари тўплами билан таққосланади, яъни бу ўзгаришларнинг қайси бири мақсадли курсаткични яхшилаганини аниқлаш учун).

Аналитик маълумотларни визуаллаштириш- натижаларни олиш, таҳлил қилиш ҳамда дастлабки маълумотлар сифатида фойдаланиш учун интерактив имкониятлар ва анимациялардан фойдаланган ҳолда маълумотларни расмлар, диаграммалар шаклида тақдим этишдир. Big Data технологиялари қуйидаги вазифаларни ҳал қилишда катта самара бериши мумкин:

- бозор ҳолатини прогноз қилиш
- савдо маркетинги ва оптималлаштириш
- маҳсулотни такомиллаштириш
- бошқарув қарорларини қабул қилиш
- меҳнат унумдорлигини ошириш
- самарали логистика
- асосий фондларнинг ҳолатини мониторинг қилиш

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Гулямов С.С., Шермухамедов А.Т., Хайитматов У.Т. Статистический анализ цифровой экономики в Узбекистане. “Ўзбекистон транспорт тизимида рақамли ва инновацион технологияларни иқтисодий самарадорлигини баҳолашнинг долзарб масалалари”. Республика миқёсидаги илмий-амалий анжуман мақолалари тўплами. Тошкент, 2021, 6-11 б.

S.X.Mavlonov – TMI talabasi

STATISTIKA TIZIMIDA RAQAMLI IQTISODIYOT MA'LUMOTLARINING STATISTIK TAHLILI

Hozirgi kunda raqamli iqtisodiyot tushunchasi bir qator mamlakatlarning iqtisodiy nazariyasi va amaliyotida paydo bo'ldi. Bu raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi, axborot sohasida inqilob va iqtisodiyotning globallashtirish jarayonlarini tezlashtirish bilan ajralib turdi. Ulardan foydalanish samaradorligi ortib borayotgan bilimga aylantirildi va ijtimoiy-iqtisodiy aloqalar tobora kengayib bormoqda. Bozor sub'ektlarining faoliyatida raqamli transformatsiyalarning asosiy omili raqamli madaniyatni rivojlantirishdan iborat. Jamiyatni ijtimoiy va iqtisodiy isloh qilishning hozirgi bosqichida atrof-muhit jamiyatning institutsional tuzilishiga xos xususiyatlarini keltirib chiqarmoqda va bu asosda yangi tushunchalar va yondashuvlarni shakllantirishga zarurat tug'diradi.

O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Shavkat Mirziyoev ham ushbu sohaga kata e'tibor qaratib, 2020 yilning 24 yanvarida Oliy Majlisga qilgan Murojaatnomasida shunday dedilar: “Mamlakatimizda ilm-fanni yanada ravnaq toptirish, yoshlarimizni chuqur bilim, yuksak ma'naviyat va madaniyat egasi etib tarbiyalash, raqobatbardosh iqtisodiyotni shakllantirish borasida boshlagan ishlarimizni jadal davom ettirish va yangi, zamonaviy bosqichga ko'tarish maqsadida men yurtimizda 2020 yilga “Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili”, deb nom berishni taklif etaman. Prezidentimiz o'z Murojaatnomasida raqamli iqtisodiyotga bir necha bor to'xtalib o'tdilar va “Raqamli O'zbekiston – 2030” dasturini ishlab chiqish vazifasini belgilab berdilar

Zamonaviy taraqqiyotning keyingi istiqbolida katta hajmli ma'lumotlar bilan ishlash texnologiyalari (Big Data), sun'iy intellekt, neyrotexnologiyalar, kvant texnologiyalari, buyumlar interneti, robototexnika va sensorika, raqamli elektron platformalar, bulutli va

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

mobil texnologiyalar, virtual va qo‘shimcha reallik texnologiyalari, kraudsorsing, blokcheyn texnologiyalari, kriptovalyutalar va ICO, 3D-texnologiyalari singari raqamli texnologiyalar hal qiluvchi ahamiyat kasb etmoqda.

Raqamli iqtisodiyot barcha sohalarda beqiyos o‘zgarishlar keltirib chiqarishi barchamizga ma’lum. Jumladan, Jahon banki ekspertlari fikricha, tezkor internetdan foydalanuvchilar sonining 10 foizga ko‘payishi milliy iqtisodiyotlar yalpi hajmini har yili o‘rtacha 0,4-1,4 foizga oshirish imkonini beradi.⁸⁵

Jahonda raqamli iqtisodiyot o‘shining sur‘atlari yiliga deyarli 20 foizni tashkil etmoqda. Rivojlangan davlatlarda raqamli iqtisodiyotning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 7 foizga yetgan. Ular hozirning o‘zida raqamli iqtisodiyotning joriy qilinishidan juda katta naf ko‘rishmoqda. Xususan, Amerika Qo‘shma Shtatlari yiliga 400 milliard AQSh dollaridan ko‘proq raqamli xizmatlarni eksport qilmoqda. Mazkur davlat yalpi ichki mahsulotining 5 foizidan ko‘prog‘i bevosita internet va axborot-telekommunikatsiya texnologiyalari bilan bog‘liq sohalarga to‘g‘ri keladi. 2025 yilgacha AQSh sanoatni raqamlashtirishdan qo‘shimcha 20 trln. dollar daromad olishi kutilmoqda. Bunday iqtisodiy samaradorlik, ayniqsa iste‘mol tovarlari ishlab chiqarish (10,3 trln. dollar), avtomobil sanoati (3,8 trln. dollar) va logistikada (3,9 trln. dollar) yuqori bo‘lishi ta’kidlanmoqda.⁸⁶

Raqamli iqtisodiyotni keragicha joriy etish va undan unumli foydalanish, albatta, mutaxassislarga bog‘liq. Shuning uchun ham kadrlar tayyorlashga har tomonlama alohida ahamiyat berilmoqda. O‘tgan yili Toshkent shahrida Dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalari parki bunyod etildi, Andijon (“Digital city” texnoparki), Farg‘ona (IT-park Marg‘ilon filiali) Sirdaryo (IT-park Guliston filiali) viloyatlarida foydalanishga topshirilib, Andijon filialida 10 ta rezident va Marg‘ilon filialida 7 ta rezident faoliyat olib bormoqda, bu olib borilayotgan salohiyatning barchasi so‘zimizga yaqqol dalildir. Undan tashqari poytaxtimizda Muhammad al-Xorazmiy nomidagi axborot texnologiyalari maktabi hududida yana bir filial binosi qurilmoqda. Qoraqalpog‘iston Respublikasi va viloyatlarda

⁸⁵ <http://tsue.uz/uz/raqamli-iqtisodiyot-yangi-ozbekiston-taraqqiyotining-yangi-davri/>

⁸⁶ <http://tsue.uz/?p=12549>

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

axborot texnologiyalarini chuqur o‘qitishga ixtisoslashtirilgan 205 ta maktab tashkil etilishi rejalashtirilgan.

Shu nuqtai nazardan qaraganda, mahaliy dasturiy mahsulotlarni ishlab chiqaruvchilar sonini ko‘paytirish va qo‘llab-quvvatlash maqsadida davlat idoralariga qiymati 1 milliard so‘mgacha bo‘lgan shartnomalarni IT-park rezidentlari o‘rtasida tanlov asosida imzolash huquqi berilgani iste’dodli yoshlar uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochadi, ularni yangi-yangi g‘oyalarga ruhlantiradi.⁸⁷

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, bugungi kunda statistika sohasi mamlakatimiz milliy iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim strategik yo‘nalishi hisoblanadi. Mazkur tarmoqning samarali faoliyat ko‘rsatishi nafaqat milliy iqtisodiyotning barcha sub’ektlari faoliyati to‘g‘risida xolis statistik ma’lumotlarni olishga, balki mamlakatning jahon iqtisodiy makonida raqobatbardoshligini oshirishga ham xizmat qilmoqda. Bu jarayonda fundamental va amaliy fanlar bo‘yicha yuqori sifatli ilmiy yutuqlarni olish imkonini beruvchi ilg‘or axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalanish katta ahamiyatga ega.

Raqamli iqtisodiyotni shakllantirishda sanoat ishlab chiqarishi, qishloq xo‘jaligi, ta’lim, sog‘liqni saqlash, xizmat ko‘rsatish sohalarini rivojlantirish, yangi ish o‘rinlari yaratish, atrof-muhitni muhofaza qilish va ijtimoiy sohani takomillashtirishga qaratilgan.

Bu kabi yirik loyihalarga start berilgani Ilm, ma’rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yilida raqamli texnologiyalarning hayotimizdagi o‘rni va rolini, ularning yurtimiz bo‘ylab qamrovini jadal sur’atda oshiradi. Tizim muntazam rivojlanyapti, keng ko‘lamli va kompleks loyihalar amaliyotga joriy etilmoqda. Shu bilan birga, hali oldimizda bajaralishi zarur bo‘lgan muhim vazifalar turibdi.

Zero, O‘zbekistonning taraqqiyoti raqamli texnologiyalarning barcha soha va tarmoqlarga joriy etilishi va qo‘llanishiga uzviy bog‘liqdir.

⁸⁷ <https://mitc.uz/uz/news/2314>

*А.А. Олимов–ТТЕСИ катта ўқитувчиси
З.Х. Ахмедова– ТТЕСИ талабаси*

МАМЛАКАТИМИЗ СТАТИСТИКА ФАОЛИЯТИДА РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯ ШАРОИТИДА ИЛҒОР АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ МЕТОДИКАСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Мақолада иқтисодиётни рақамлаштириш шароитида, Ўзбекистон Республикаси статистика соҳасида, илғор ахборот-коммуникация технологиялари (АКТ) дан фойдаланиш методикасини такомиллаштиришнинг асосий йўналишлари келтирилган. Хусусан, мамлакат иқтисодиётининг глобал рақобатбардошлик салоҳиятининг ўсишида, замонавий АКТлар беқиёс аҳамиятга эга эканлиги кўрсатилган.

Ҳозирги даврда Ўзбекистон Республикасининг статистикада саноатида, кўплаб статистик ҳисоб-китоблар ва прогнозлар илғор АКТ асосида амалга оширилади, Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасида фаолият юритувчи ахборот тизимлари (АТ) ўртасида ўзаро ҳамкорлик тажрибаси мавжуд. Бироқ, аҳолини рўйхатга олишга тайёргарликда, “Рақамли Ўзбекистон – 2030” Миллий дастурни амалга оширишда, илғор АКТдан фойдаланиш орқали фойдаланувчиларга ҳисобот маълумотларини тақдим этишда, янги услубий ечимлар, технологиялар, дастурий маҳсулотлар, йиғиш, қайта ишлаш ва қайта ишлашнинг инновацион механизмларини ишлаб чиқиш зарурати туғилди.

Мавжуд муаммодан келиб чиқиб илмий ишимиз мақсади - рақамли иқтисодиётни ривожлантириш шароитларда, Ўзбекистон Республикасининг статистика фаолиятида илмий асосланган илғор ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш методологиясини такомиллаштиришдан иборат.

Мавжуд муаммони ҳал қилишда, Ўзбекистон Республикасининг статистика фаолиятида, ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланиш методологиясини такомиллаштириш йўналишларини ишлаб чиқиш жараёнида, қиёсий, тизимли, иқтисодий ва статистик, SWOT таҳлили, монографик тадқиқот усуллари, анкета сўрови, статистик танлама, гуруҳлаш, таққослаш, индукция,

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

дедуксия, оптималлаштириш усули шунингдек, WEB-сайтлар, компьютер тармоқлари ва махсус дастурий пакетлар билан ишлаш усулларидан фойдаланилди.

Илмий мақолада иқтисодиётнинг рақамли трансформацияси ривожланиш шароитида, Ўзбекистон Республикасининг статистика фаолиятида, хусусан, статистик маълумотларни йиғишда ва қайта ишлашда, максимал ишончлилик ва самарадорликка эришиш мақсадида, илғорлар ахборот-коммуникация технологиялари фойдаланиш методологиясини такомиллаштиришнинг асосий йўналишлари келтирилган, шунингдек, турли фойдаланувчи сўровлари учун очиқлик ва консолидацияланган ахборот сифати амалга оширилган кўрсаткичлар қабул қилишда ахборот тизимларининг функционаллигини таҳлил қилиш ва статистика соҳасида қўлланиладиган технологиялар, замонавий ҳолатни таъминлаш методологияси ишлаб чиқилди, рақамли таҳлилий платформани амалга ошириш асосида охириги фойдаланувчиларга интерактив хизматлар, веб-хизмат технологияларидан фойдаланиш асосида давлат статистикаси ҳисоботлари сифатини ошириш механизмлари, иқтисодиётни рақамлаштириш шароитида, статистик интеграция, яъни бошқа вазирлик ва идоралар билан ҳамкорликда иш олиб боришда илмий ёндашилди.

Муаллифлар томонидан, рақамли иқтисодиёт, замонавий жамият ҳаётининг барча соҳаларини ўзгармоқда, илм-фаннинг етакчи ишлаб чиқариш ролини кучайтиришга асосланган бошқарувнинг янги парадигмаси, усуллари ва воситаларини шакллантиришга ёрдам берадиган, тобора кўпроқ янги билимларни яратадиган куч, деган хулосага келинди. Бу бошқарув жараёнларини такомиллаштириш тенденцияларида янгиликка олиб келади, турли хил ахборот мослашув муаммоларини ҳал қилиш, дастурий ва технологик комплекслар, бу эса ўз навбатида глобаллашув жараёнларига ҳамда ижтимоий такомиллаштиришга ҳисса қўшади, нафақат ишлаб чиқариш кўрсаткичларининг ўсишида, балки такомиллаштиришда мамлакат аҳолисининг ҳаёт сифатида ҳам намоён бўладиган миллий иқтисодиёт соҳаларини кенг қамраб олади.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Хар томонлама таҳлил, иқтисодиётдаги инновацион жараёнларнинг ривожланиши ҳақидаги статистик маълумотлар, илғор АКТдан фойдаланишга асосланган инновациялар, ишлаб чиқаришнинг техник ва технологик асосларини такомиллаштиришга имконини беради, бошқарув жараёнларини оптималлаштиришди, ишлаб чиқишда инсон капиталининг ривожланишига ҳисса қўшиши мақолада таҳлил қилинди. Бундан ташқари, таҳлил шуни кўрсатдики, замонавий дунёда янги маълумотлар ва бошқарув қарорларининг таъсири ўзгаришлар юз бермоқда, пировардида миллий иқтисодиёт соҳалари, тармоқлари ишлаб чиқаришида, интеллектуал салоҳият, илм-фан ривожига таъсир қилмоқда.

Ушбу тадқиқот шуни кўрсатадики, иқтисодиётнинг рақамлаштириш шароитида, статистик фаолиятда илғор АКТдан фойдаланишга асосланган трансформациялар юз бермоқда. Рақамли трансформация деганда, барча даражадаги бизнес жараёнларига, ижтимоий-иқтисодий тизимларга замонавий рақамли технологияларни жорий этиш тушунилади. Бу ёндашув нафақат замонавий ускуналарни ўрнатишни назарда тутди, балки, дастурий таъминот ёки битта технология, бошқарув, корпоратив маданият ва ташқи алоқаларга ёндашувлардаги туб ўзгаришлардир.

Бу борада, бошқарувнинг такомиллашуви, ҳар бир ходимнинг меҳнат унумдорлиги ўсишига, ахборот алмашинувини оптималлаштиришга ва юқори иқтисодий натижаларга эришишга ёрдам беради.

Халқаро иқтисодий тизимни рақамлаштириш, ҳар қандай давлатнинг халқ хўжалигининг тармоқ ва соҳаларида самарага эришиш, илғор ахборот технологиялар (АКТ) ри воситаларини қўллашни тақозо этади. Амалиёт шуни кўрсатадики, замонавий статистика тармоғи, ҳар қандай мамлакатнинг миллий иқтисодиётини ривожлантириш йўналишлари соҳасида энг муҳим устувор стратегик йўналишларидан биридир. Саноатнинг самарали ишлаши, нафақат барча миллий иқтисодиёт субъектлари фаолият бўйича объектив статистик маълумотларни олишга балки, мамлакатнинг иқтисодиётининг жаҳон иқтисодиётидаги рақобатбардошлиги ошириш учун ҳам хизмат қилади. Ушбу жараёнда, рақамли иқтисодиётни

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

шакллантириш шароитида, саноат ишлаб чиқариши, қишлоқ хўжалиги, таълим, соғлиқни сақлаш, хизмат кўрсатиш, янги иш ўринларини яратиш, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва ижтимоий соҳани такомиллаштириш ва ривожлантиришга қаратилган фундаментал ва амалий фанлар бўйича юқори сифатли илмий ютуқларни олиш имконини берувчи илғор АКТ муҳим аҳамиятга эга.

Ўзбекистон Республикаси халқ хўжалигида амалга оширилган замонавий ислохотлар ва ўзгаришлар, 2022 йилда аҳолини рўйхатга олиш бўйича комплекс тадбирлар дастури учун, мамлакат аҳолиси, унинг жинси ва ёш таркиби, фаровонлиги, бошқа ижтимоий-демографик хусусиятлари тўғрисида аниқ маълумотлар билан таъминлашда, статистика саноатида илғор самарали АКТни методологиясини қўллашда янги талаблар кўяди. Шундай қилиб, рақамли иқтисодиёт шароитида Ўзбекистон Республикасининг статистика фаолиятида АКТдан фойдаланиш методологияни такомиллаштириш масалалари мунозарали бўлиб қолмоқда. Муаммонинг долзарблиги ҳамда тўлиқ ҳал этилмаганлиги, мақолада тадқиқот ишларини олиб боришни, ечимини аниқлаш имконини берди.

Ўзбекистон Республикасининг замонавий статистика фаолияти 2017 йил 2-сентябрдаги Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитаси тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”⁸⁸ги 690-сон Қарори ҳамда 2019 йил 9-апрелдаги, Ўзбекистон Республикаси президентининг “Давлат бошқарувининг очиклиги ва шаффофлигини таъминлаш мамлакатнинг статистика салоҳиятини ошириш юзасидан қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”⁸⁹ги ПҚ-4273-сон Қарор ҳамда асосида амалга оширилмоқда.

Етук олимлар томонидан олиб борилган тадқиқотлар шуни кўрсатадики, замонавий статистика қуйидаги долзарб саволларга жавоб бериши зарур:

- рақамли иқтисодиётнинг иқтисодий ўсишга ҳамда жамият фаровонлигига қўшган ҳиссаси;

⁸⁸ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитаси тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 690-сон Қарор, 02.09.2017 й.

⁸⁹ Ўзбекистон Республикаси президентининг “Давлат бошқарувининг очиклиги ва шаффофлигини таъминлаш ҳамда мамлакатнинг статистика салоҳиятини ошириш юзасидан қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”⁸⁹ги ПҚ-4273-сон Қарор 09.04.2019 й.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

- raqamli texnologiyalarning mahsulotlar, xizmatlar, biznes va aholi uchun foydalaniш imkoniyati darajasi;
- aholi va biznesni raqamli iqtisodiyetga moslashtirish;
- inson kapitalining raqamli iqtisodiyetdagi ўrni va roli;
- mahsulotlar, xizmatlar biznes va aholi tomonidan raqamli texnologiyalarга талаб darajasi va shakllari;
- raqamli iqtisodiyetni rivojlantirish йўлидаги tўsiqlarning mavjudligi;
- global raqamli iqtisodiyetda, мамлакатning raqobatbardoshligini baholash;
- raqamli iqtisodiyetga ishonch;
- raqamli iqtisodiyetda davlatning samaradorligi.

Қуйида келтирилган 1-жадвалда, Ўзбекистон Республикасининг 2017–2020 йиллардаги асосий макроиqtisodiyetni кўрсаткичлари тақдим этилган.

Жадвалдаги маълумотлар таҳлили шуни кўрсатдики, АКТнинг илғор mavjud ресурс va usullaridan foydalaniш, мамлакат darajasida тармоқлар va soxalar faoliyati natijalari tўғrisidaги кўрсаткичларни tўplash, qayta ishlash va uzatish bўйича, milliy iqtisodiyet tўғrisida, statistika soxasida yagona kompleks monitoring va hisobotlarni amalga oshirish imkonini beradi.

Бизнинг tadqiqotlarimiz шуни кўрсатдики, raqamli texnologiyalardan foydalaniш tuфайли bugungi kunda, davlatning rasmiy korporativ portaliда Ўзбекистон Республикаси Статистика қўмитаси, жуда кўп сонли макроиqtisodiy кўрсаткичлар va analitik, statistik hisobotlarni keng jamoatchilikka taқdim etilmoқda.

Барча hisobotlar uch tilда: ўзбек, рус va ingliz tillarida joylashtirilib, xorijiy investorlarni Statistika қўмитаси билан МДХ davlatlari, БМТнинг Европа iqtisodiy komissiyasi, БМТ, Birlashtgan Millatlar tashkilotining taraққiyet Dasturi (БМТТД) ЮНИСЕФ, УНФПА, Жаҳон банки, Осиё taraққiyet

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

банки ва Халқаро валюта фонди ва бошқа ташкилотлар билан яқин ҳамкорликни амалга ошириш имконини беради.

1-жадвал

**Ўзбекистон Республикасининг асосий макроиқтисодий кўрсаткичлари (2016-
2020 йиллар)⁹⁰**

Кўрсаткичлар номлари	Ўлчов бирлиги	2017	2018	2019	2020
Ялпи ички маҳсулот	млрд. сўм	302536,8	406648,5	511838,1	580200,0
Саноат маҳсулотлари	млрд. сўм	148846,0	235340,7	331006,6	346563,9
Истеъмол товарлари	млрд. сўм	59690,40	83512,6	111949,3	119200,0
Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги	млрд. сўм	154369,4	195103,7	224288,8	226083,1
Инвестициялар	млрд. сўм	72155,2	124231,3	189924,3	202000,0
Қурилиш	млрд. сўм	34698,0	54129,3	68854,4	69198,7
Чакана товар айланмаси	млрд. сўм	105 229,9	133 195,2	164184,2	194800,0
Хизматлар	млрд. сўм	118 811,0	150 889,8	190356,0	218900,0
Ташқи савдо обороти	млн. \$	26 566,1	33 429,9	42177,8	363000,0
Экспорт	млн. \$	12 553,7	13 990,7	17901,7	151000,0
Импорт	млн. \$	14 012,4	19 439,2	24276,1	212000,0

Ўзбекистон Республикаси АКТ соҳасини ривожлантиришнинг асосий кўрсаткичларини таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, ҳар йили интерактив хизматлар сони кўпаймоқда, кўплаб дастурий таъминотлар ишлаб чиқилмоқда, алоқа ва ахборотлаштириш хизматлари такомиллаштирилмоқда. Амалга оширилаётган ишлар, рақамли иқтисодиётни шакллантириш ва ривожлантириш инфратузилмасини яратади (2-жадвал). Биз томондан олиб борилган тадқиқотлар, Cisco, Internet Live Stats, VCG каби халқаро компанияларнинг баҳолашларига асосланиб, Ўзбекистонда охириги 10 йилда интернет фойдаланувчилари сони таҳлил қилинди ва агар ҳозирги ўсиш тенденциялари сақланиб қолса, 2021 йил охирига келиб, бу кўрсаткич сони 26,3 миллиондан ортиши ёки тахминан интернет фойдаланувчилари сони 78% ташкил этиши мумкин эканлиги аниқланди.

⁹⁰ Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида муаллифлар томонидан тузилган.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Ежегодно растёт число установленных портов широкополосного доступа к интернету, которое обеспечивает абонентам непрерывное к нему подключение для передачи и приёма информации на высоких скоростях, говорится в исследовании.

Интернет фойдаланувчилари учун узлуксиз Кенг полосали интернетга уланиш портлари йилдан-йилга

Тадқиқотимиз шуни кўрсатдики, кенг полосали Интернетга уланиш бўйича ўрнатилган портлари сони, йил сайин ортиб бормоқда, бу эса абонентларга узлуксиз юқори тезликда ахборотни узатиш ва қабул қилиш имконини беради.

2020-йилда 1 миллионга яқин кўшимча портлар ўрнатилди, 2018-йилдан буён жами портлар сони 1,2 миллиондан 3,2 миллионгача ўсди, 2021-йил охирига келиб эса, бу кўрсаткични 3,9 миллионга етказиш режалаштирилган, бу ўз навбатида, имкониятларни сезиларли даражада кенгайтиради, абонентлар учун кенг полосали интернетга симли уланиш имконити таъминланади.

Халқаро маълумотларни узатиш қобилияти ҳажми (Гб/с)⁹¹

Бугунги кунга қадар барча болалар боғчалари, тиббиёт муассасалари, шунингдек, 8000 дан ортиқ мактаблар (жами 80%) юқори тезликдаги интернетга уланган. 2021-йил охиригача барча мактаблар, шунингдек, маҳалла фуқаролар йиғинлари (10 мингга яқин йиғин) тармоғига киришни таъминлаш режалаштирилган.

⁹¹ Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги маълумоти

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Истеъмолчилар учун интернет тезлиги йилдан-йилга ўсиш тенденцияси кузатилмоқда 2018 йилдан бошлаб абонентлар учун кенг полосали интернет тезлиги 10,11 дан 36,85 Мбит/с гача, мобил интернет абонентлари учун эса 9,97 дан 13,89 Мбит/с гача ўсди.

Ўзбекистонда интернет тезлиги кўрсаткичлари динамикаси (Мб/с)⁹²

Кўрсаткичлар	2018 йил	2019 йил	2020 йил
Кенг полосали (стационар) интернет тезлиги кўрсаткичлари	10,11	22,49	36,85
Мобил Интернет тезлиги кўрсаткичлари	9,97	9,51	13,89

Келгусида, 2022-йилга келиб электрон форматда кўрсатиладиган давлат хизматлари улушини 60% га, 2025-йилга қадар эса 80% га етказиш, шунингдек, “Электрон ҳукумат”ни ривожлантириш индекси рейтинги 2025 йилга келиб 50-ўринга кўтариш режалаштирилган.

Хулоса қилиб айтсак, олиб борган тадқиқотларимиз шуни кўрсатадики, давлат статистикасининг энг муҳим вазифаси маълумотларни тезкор тўплаш, уларга махсус ишлов бериш алгоритмлари, маълум бир давр учун сақлаш вақт, белгиланган усул ва қоидаларга асосан умумлаштириш, ҳар томонлама таҳлил қилиш, ижтимоий-иқтисодий ҳодисалар, ўрганилаётган жараёнлар тўғрисидаги статистик маълумотларни тарқатиш, уларнинг оралиқ ва якуний натижалардир.

⁹² Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги маълумоти

*N.B. Xodjaraxmanova –student of TFI
Scientific director: B.B. Izbosarov–
TFI, PhD in Economics, docent*

THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN THE DATA COLLECTION PROCESS IN THE POPULATION CENSUS

Annotation: The article examines the role and significance of new information technologies in data collection during the population census. The article provides examples of methods for collecting data, using information technology and the effectiveness of their usage.

Key words: statistical information, information technology, population census, programs for creating questionnaires.

Аннотация: В статье рассматривается роль и значение новых информационных технологий в сборе данных при проведении переписи населения. В статье приводятся примеры методов для сбора данных с помощью информационных технологий и эффективность их использования.

Ключевые слова: статистическая информация, информационные технологии, перепись населения, программы для создания анкет.

Annotatsiya: Maqolada aholini ro'yxatga olish jarayonida ma'lumotlarni to'plashda yangi axborot texnologiyalarining o'rni va ahamiyati ko'rib chiqiladi. Maqolada axborot texnologiyalaridan foydalangan holda ma'lumotlarni to'plash usullari va ulardan foydalanish samaradorligiga misollar keltirilgan.

Kalit so'zlar: statistik ma'lumotlar, axborot texnologiyalari, aholini ro'yxatga olish, so'rovnomalar yaratish dasturlari.

Statistical information is the most important tool for describing and managing socio-economic phenomena and processes taking place in the country. Without high-quality statistical information, making the right management decisions in public policy is no longer possible. One of the most important tasks of the national statistical system is the correct population census. Population census data is necessary and important information for the

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

state. The population census must be accurate, complete and also reliable, since with the help of these results they determine the possibility of effective implementation of long-term programs in the socio-economic sphere and the formation of budgets at all levels. The large-scale use of population census data in the processes of making economic and political decisions raises the question of the need to improve the quality of this information, as well as to introduce innovations in this area.

The use of information technology is one of the main approaches in conducting a population census. For a more accurate result, it will be better if we use new technologies. Taking into account the potential of using new information technologies, we can use the following methods in the census of the population of Uzbekistan, which is planned to be carried out in 2023⁹³.

- self-filling the population of electronic questionnaires online
- filling by the scribe of electronic surveys on tablet computers with installed specialized software;
- filling out paper questionnaires by the scribe.

Microsoft Office InfoPath is an example of specialized software for creating questionnaires. InfoPath can be used to collect data from a variety of people. If it is about business they can be colleagues, partners, suppliers, and customers. InfoPath forms can be simple and used by multiple users in a small workgroup. For example, in a sales team of 15 people, a form might be used to fill in and share unofficial sales information.

Among the programs for creating questionnaires, one can also highlight such as Interro-SL⁹⁴, iSpring QuizMaker. They also have the ability to create a number of templates, draw up a report on the results of the survey, which can be presented in tabular and graphical form. For example, the iSpring QuizMaker program is suitable for creating tests or surveys by discipline that can be easily published in any distance learning system, sent by e-mail, generated as a publication on the Internet and exported to MS Word.

⁹³ <https://ru.m.wikipedia.org> Population Census of Uzbekistan (2023)

⁹⁴ <https://laddersoft.ru> <https://laddersoft.ru> › education-science
Interro-SL Program for questionnaires and surveys

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Online services play an important role due to the complete anonymity of the respondents. The most famous services are Google Forms, the WebAnketa service, and the Questionnaire. During the filling in of the questionnaires, primary statistics are automatically generated. Webanketa and Questionnaire are services for creating tests and polls that suitable for both entrepreneurs and large firms. Analyzing the experience of other countries, one can note new approaches to data collection: filling out questionnaires on the Internet, conducting personal interviews using laptop computers, the use of digital maps and GPS technology. For example, Brazilian Institute of Geography and Statistics (BIGS) ordered 150,000 LG smartphones 750 GM. They used them to collect answers to questionnaire and the subsequent transfer of information using GPS to one of 7000 data collection and processing centers⁹⁵. The advantages are clear: GPS allow you to more accurately find out the location of each family. By GPS data is cross-referenced to the satellite image of the country, ensuring that responses are geo-linked accurately and correctly. The digital approach allows you to track changes in locations. The use of digital technology allows for better coverage, accuracy of transmitted information and saves time. For the 2023 census, we can use Smartphones equipped with GPS navigation system. The respondent using a mobile device and a special application will fill an electronic questionnaire, and the GPS system will show where this action is carried out. The development of modern information technologies should help improve the quality and accuracy of statistical information. In the process of conducting the population censuses, they already at the stage of making information on the questionnaire make it possible to reduce the number of errors that a person can allow, and ensure control over the correctness and completeness of the accounting of the population.

Virtual Private Network⁹⁶-2010 showed the need to introduce innovation in the data collection area. The use of modern ICT with the potential to improve the quality of data and reduce the costs of time and financial resources should ensure the most complete

⁹⁵ Brazil held a population census with 150,000 smart backgrounds. URL: <https://geektimes.ru/post/103023/> (Date of appeal: 03/19/2018)

⁹⁶ <https://ru.m.wikipedia.org>
VPN

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

achievement in the next round of the census of its main goal to obtain a reliable and complete picture of Uzbek society.

References

1. Brazil held a population census with 150,000 smart backgrounds. URL: <https://geektimes.ru/post/103023/> (Date of appeal: 03/19/2018)
2. "The role of state statistics in the development of modern society" Materials of the International Scientific and Practical Conference
3. "Statistics" book / E.A. Abdullayev, U.U. Azizov, Z.Kh. Toshmatov, M.M. Ikramov 2019.
4. <http://stat.uz>
5. <http://ru.m.wikipedia.org>> Wiki Population Census Uzbekistan (2023)

*A.T. Mirsodiqov –Farg‘ona davlat
universiteti tayanch doktoranti*

RAQAMLASHUV SHAROITIDA QURILISH SOHASIDA LOGISTIKA XARAJATLARNI BOSHQARISH

***Annotatsiya.** Tadqiqotda qurilish sohasida raqamli texnologiyalardan foydalanishning hozirgi holati o‘rganilgan. Shu bilan birga qurilish loyihasi ishtirokchisi bo‘lgan sub‘ektlar faoliyatini korxonalararo muvofiqlashtirishni optimallashtirish uchun logistika zanjiri boshqaruvi konsepsiyasini qo‘llashning zarurligi asoslangan.*

***Kalit so‘zlar:** qurilish sohasi logistikasi, raqamlashtirish, korxonalararo muvofiqlashtirish, logistik xarajatlarni boshqarish, yetkazib berish zanjirlar.*

***Abstract.** The study examines the current state of the use of digital technologies in the construction industry. At the same time, it is necessary to apply the concept of logistics chain management to optimize the inter-enterprise coordination of the activities of entities involved in the construction project.*

***Key words:** construction industry logistics, digitization, inter-enterprise coordination, logistics cost management, delivery chains.*

Kirish

Qurilish logistikasi logistikaning alohida tarmoq turi bo‘lib, u qurilish ob‘ektini optimal resurs xarajatlari bilan ishga tushirish va uni ko‘chmas mulk bozorida sotish maqsadida qurilishni moddiy-texnik ta‘minotiga yo‘naltirilgan ham ilmiy, ham amaliy faoliyat turidir [1, 7].

Raqamlashtirish (raqamli transformatsiya) – jamiyatning barcha sohalarida raqamli texnologiyalardan foydalanish bilan bog‘liq o‘zgarishdir [2, 47]. Raqamlashtirish jarayoni hozirda faoliyatning ko‘plab sohalari, jumladan qurilish sohasi logistika zanjirining rivojlanishiga ham o‘z ta‘sirini ko‘rsatadi. Qurilish kompaniyalari o‘z faoliyat jarayonlarini avtomatlashtirish uchun alohida raqamli texnologiyalardan foydalanadilar. Elektron hujjat aylanishi, dastlab, aksariyat yirik qurilish kompaniyalari tomonidan kontragentlar bilan birlamchi hujjatlar almashinuvini soddalashtirish uchun ishlatilgan. Zaruriy resurslarni xarid qilishda qurilish logistikasining asosiy jarayoni sifatida raqamlashtirish pudratchilar va yetkazib beruvchilardan xizmatlar va materiallarni sotib olish uchun elektron tenderlardan foydalanishda namoyon bo‘ladi.

Tashish sohasida raqamlashtirish ko‘pincha, qurilish sohasidagi eng asosiy tashish vositasi hisoblangan avtomobillarning joylashishini kuzatish va transport vositalarini yo‘naltirish texnologiyalari bilan bog‘liq. Ushbu tashish vositasining samarali faoliyati bir necha omillarga bog‘liq: birinchi navbatda, qurilish materiallari va asbob-uskunalarini tashish uchun maxsus katta o‘lchamlarga ega yoki tashish qobiliyatiga ega yoki muayyan turdagi materiallarni tashish uchun maxsus mo‘ljallangan transport talab qilinadi (katta o‘lchamli, ommaviy, doimiy aralashtirishni talab qiladigan va hokazo.). Ikkinchidan, qurilish sohasi logistika zanjirlarida tashish vositalarining aksariyati mahalliy transport xarakterida bo‘lib, ular tomonidan tashish jarayoni bir hudud yoki mintaqa doirasida amalga oshiriladi. Shu bilan birga, faqatgina ayrim kompaniyalar tomonidan raqamli texnologiyalarning joriy etilishi umumiy holda qurilish sohasi logistika zanjirining raqamlashuviga sezilarli ta‘sir ko‘rsatmaydi. Aytib o‘tish joizki, qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarida iqtisodiy samaradorlikni o‘stirish imkonini beruvchi asosiy omillarni boshqarish orqali iqtisodiy o‘sishni ta‘minlash, mahsulotlar tannarxini

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

kamaytirish, diversifikatsiyalash hamda raqobatbardoshligini oshirish borasida ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda [3, 5]. Ushbu yo‘nalishdagi tadqiqotlarni qurilish sohasi logistika zanjirlarini boshqarish bo‘yicha ham olib borilishi bugungi kundagi dolzarb masalalardan hisoblanadi.

Yuqoridagi holat va xususiyatlarni hisobga olgan holda tadqiqotda qurilish sohasi logistika zanjirlarida raqamli boshqaruv orqali faoliyat samaradorligini oshirish masalasi nazariy va amaliy jihatdan o‘rganildi.

Tahlillar va natijalar.

Raqamli texnologiyalarni joriy etishni talab qiladigan qurilish logistikasining aksariyat muammolari logistik zanjirlarini korxonalararo muvofiqlashtirish sohasida yotadi. Har bir aniq qurilish loyihasi uchun logistika zanjirini qurish qurilish kompaniyasi xodimlarining asosiy qismini jalb etuvchi mehnat talab ish hisoblanadi. Qurilish loyihalarini amalga oshirish ko‘plab turli korxonalarni jalb qilish bilan bog‘liq: asosiy fokus (qurilish) kompaniyasi, investorlar, bosh pudratchi, subpudratchilar, materiallar, xizmatlar, mehnat resurslarini yetkazib beruvchilar hamda loyiha tashkilotlari – ularning barchasi loyihaning butun muddati davomida umumiy maqsad yo‘lida faoliyati muvofiqlashtirilishi kerak bo‘lgan sub’ektlardir. Shu sababli, asosiy maqsadga erishish yo‘lida ta‘minot zanjirini boshqarish konsepsiyasini kiritish tavsiya etiladi.

Logistika xarajatlarini boshqarish uchun logistika tahlil o‘tkazishi natijasida, xususan:

- a) xarajatlar markazlarini aniqlash - biznesning funktsional sohalari, bunda katta xarajatlar yig‘iladi va ularni samarali kamaytirish real natijalarga olib kelishi mumkin;
- b) har bir konsentratsiya markazida muhim xarajat nuqtalarini topish;
- c) korxonalar faoliyatini butun xarajatlar oqimi sifatida ko‘rib chiqish;
- d) qiymatni iste‘molchi tomonidan to‘langan summa sifatida emas, balki yuridik shaxs yoki soliq hisobi ob‘ekti sifatida korxonalar ichida yuzaga keladigan xarajatlar miqdoriga qarab ko‘rib chiqish;
- e) logistika xarajatlarini asosiy xususiyatlariga muvofiq tasniflash va shu bilan umumiy xarajatlarni diagnostika qilish.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Oldindan o'rnatilgan standartlar va moslashuvchan byudjetlardan foydalangan holda xarajatlarni boshqarish bugungi kunda mavjud bo'lgan eng zamonaviy boshqaruv tizimidir. Standartni standart sifatida aniqlash mumkin, bu bilan qaysi ko'rsatkichlar o'lchanadi; ya'ni, standart xarajatlar - agar u samarali ishlayotgan bo'lsa, kompaniya tomonidan qilingan xarajatlar. Har xil turdagi logistika faoliyatining xarajatlari funktsional bo'limlar, mahsulot guruhlari rahbarlariga etkazilishi mumkin, shuningdek standart xarajatlar bilan taqqoslanadi va haftalik yoki oylik faoliyati hisobotiga kiritiladi. Logistika byudjetlarining aksariyati statik xususiyatga ega, ya'ni ishlab chiqarishning byudjet darajasi asosida ishlab chiqilgan reja sifatida ishlaydi. Agar haqiqiy faoliyat byudjet darajasida amalga oshirilsa, menejerlar real xarajatlarni taqqoslash va samarali nazorat qilishlari mumkin. Biroq, aslida bu kamdan-kam hollarda bo'ladi. Mavsumiy yoki boshqa tabiatdagi omillar deyarli har doim muqarrar ravishda faoliyatning turli darajalariga olib keladi, ularning samaradorligini faqat buxgalteriya tizimi haqiqiy xarajatlarni ular bilan taqqoslashi mumkin bo'lgan taqdirda aniqlash mumkin. Masalan, kompaniyaning ombor birligi uchun haftada 10000 assortiment birligining kutilayotgan yoki byudjet darajasini belgilash mumkin, garchi haqiqiy darajasi atigi 7500 bo'lishi mumkin. Boshqa 10000 birlik bilan ishlashda sarf qilingan haqiqiy xarajatlar bilan 10,000 birlik byudjetini taqqoslash uchun menejerlar kelishi mumkin. operatsiyalar samarali amalga oshirilmoqda, degan noto'g'ri xulosaga, ishdan tashqari soatlar, vaqtincha ishchilarni yollash, qadoqlash, pochta operatsiyalari va buyurtmalarni qayta ishlash kabi komponentlar byudjetda belgilanganidan kam xarajatlarni talab qiladi. Aksincha, moslashuvchan byudjet xarajatlar 7500 birlik darajasida bo'lishi kerakligini va haqiqiy xarajatlar pul ko'rinishida ko'rsatilishini bildiradi. Moslashuvchan byudjet siyosatini muvaffaqiyatli amalga oshirishning kaliti xarajatlar dinamikasi turlarini tahlil qilishdir. Ammo, aksariyat kompaniyalarda logistika funktsiyalari bo'yicha bunday tahlil kamdan-kam hollarda o'tkaziladi. Biroq, belgilangan va o'zgaruvchan xarajatlar tarkibiy qismlarini aniqlash uchun tarqoq jadvallar va regression tahlil kabi vositalardan foydalanganda, har bir birlik uchun o'zgaruvchan komponentni va jami belgilangan xarajatlarni aniqlash uchun o'tgan xarajatlar ma'lumotlari qo'llaniladi.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Hududlar kesimida faoliyat yuritayotgan qurilish korxonalar soni 1-jadval

	Qurilish korxonalar soni	O'sish sur'ati, % da
O'zbekiston Respublikasi*	40950	102
Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar:	2325	99
Andijon	3071	102,9
Buxoro	2738	102
Jizzax	2027	103,7
Qashqadaryo	3289	99,8
Navoiy	1560	99,5
Namangan	2271	104,7
Samarqand	3079	109,1
Surxondaryo	2486	104
Sirdaryo	1481	92,7
Toshkent	3577	99,2
Farg'ona	3236	99,2
Xorazm	1903	101,6
Toshkent sh.	7907	103,8

Manba: Respublika statistika qo'mitasining statistik ma'lumotlari asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

Jami qurilish sohasidagi korxonalar va tashkilotlar soni ko'payishining asosiy omili bu bino va inshootlar qurish ishlarining o'tgan yilga nisbatan 106,6 % ga (jami qurilishdagi ulushi 58,0 %), fuqarolik obyektlarini qurish 121,6 % ga (jami qurilishdagi ulushi 9,5 %), ixtisoslashtirilgan qurilish ishlarining 119,4 % ga (jami qurilishdagi ulushi 32,5 %) o'sishidir. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra 2021 yilning 1-yanvar holatiga respublikamizda jami 40950 ta qurilish korxonalari faoliyat ko'rsatmoqda. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 4751 taga ko'p. 2020 yilda 6022 ta qurilish korxonalari yangi tashkil etilgan.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

XULOSA

Hozirgi vaqtda innovatsion rivojlanish strategiyasiga ko‘ra, qurilish sohasida zamonaviy raqamli dasturiy ta‘minot va axborotni qo‘llab-quvvatlash zarur zaruriy darajada emas. Kelajakda ushbu sohada raqamlashtirishni rivojlantirish yo‘nalishlari alohida qurilish kompaniyalari va kompaniyalar guruhlarini tashabbuslari bilan bog‘liq. Qurilish logistikasining hozirgi rivojlanish bosqichi virtuallik va korxonalararo muvofiqlashtirish kabi tushunchalar bilan tavsiflanadi. Qurilish kompaniyalari va ishlab chiquvchilari turli tarmoq tuzilmalari, ta‘minot zanjirlarida ishtirok etadilar, internet texnologiyalari va raqamli modellashtirishni optimallashtiradilar, bu esa qurilish loyihalari ishtirokchilari o‘rtasidagi o‘zaro ta‘sir samaradorligini sezilarli darajada oshiradi va ob‘ektlarning qurilish vaqtini qisqartiradi.

ADABIYOTLAR

1. Дюкова О.М. Логистика строительства: современное понимание и тенденции. СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2016. -116 с.
2. Дмитриев А.В. Эволюция цифровизации транспортно-логистических систем. Логистика и управление цепями поставок: сборник научных трудов. СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2019. С. 44-54.
3. Матризаева Д.Ю. Саноат корхоналарининг иқтисодий самарадорлигини бошқаришни такомиллаштириш (“Ўзсаноатқурилиш материаллари” уюшмаси мисолида). Иқтисодийёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. –Т.: ТДИУ, 2021. – 61 б.
4. Логистика и управление цепями поставок/ под ред. В.В. Щербакова. М.: Юрайт, 2015. 582 с.

*О.Т.Дусанов– Ҳамкорбанк Самарқанд филиали
бош мутахассиси Банк-Молия академияси тингловчиси
А.А.Қодиров–Ҳамкорбанк Самарқанд филиали
бош мутахассиси Банк-Молия академияси тингловчиси*

БЮДЖЕТ-СОЛИҚ СИЁСАТИНИ ИФОДАЛОВЧИ СТАТИСТИК КЎРСАТКИЧЛАР ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Аннотация: Описаны проблемы совершенствования основных направлений системы статистических показателей фискальной политики.

Ключевые слова: бюджет, налог, индексы, доход, динамика, дефицит, профицит.

Annotation: The problems of improving the main directions of the system of statistical indicators representing the fiscal policy are described.

Keywords: budget, tax, indexes, income, dynamics, deficit, surplus.

Бюджет таркибига объектив ва субъектив омиллар таъсир қилади. Объектив омилларга биринчи ўринда ишлаб чиқариш муносабатларининг хусусияти ва бюджетнинг тузилишига катта таъсир кўрсатадиган ишлаб чиқариш кучлари ривожланиш даражасини кўрсатиш мумкин. Давлатнинг тегишли даврда олиб бораётган сиёсати, ташқи иқтисодий алоқалари, ички иқтисодий вазият ва бошқалар субъектив омиллар ҳисобланади.

Юқорида қайд этилган объектив ва субъектив омилларнинг бюджет-солиқ тизимига таъсирини баҳолашда албатта, ушбу тизимдаги иқтисодий фаолиятни ифодаловчи статистик кўрсаткичлар муҳим аҳамиятга эга бўлади. Иқтисоддиётдаги таркибий ўзгаришлар, мамлакат иқтисодиётининг жаҳон иқтисодиётига интеграциялашувининг кучайиши ушбу тизимни статистик таҳлил қилишда қўлланиладиган кўрсаткичлар тизимини ҳам такомиллаштириш масаласини кўяди. Ҳозирги даврда ривожланган мамлакатларда бюджет-солиқ тизимини таҳлил қилишда кўплаб статистик кўрсаткичлардан фойдаланилади. Уларни ҳисоблаш усулларини ўрганиш ва миллий иқтисодиётимизга жорий қилиш бюджет сиёсатининг самарадорлигини янада оширишга хизмат қилади.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Бюджет-солиқ сиёсатини ифодаловчи кўрсаткичлар тизимини такомиллаштиришнинг асосий йўналишлари сифатида қуйидагиларни келтириш мумкин:

1. Бюджет-солиқ тизимимда ҳисобланадиган кўрсаткичларнинг аниқлиги ва ишончилигини таъминлаш. Ушбу вазифани ҳал қилиш энг аввало, ушбу тизим тўғрисида маълумотлар базасининг очиқлиги ва аниқлигига боғлиқ бўлади.

2. Бюджет-солиқ тизимидаги иқтисодий фаолиятни баҳолашда табақалашган статистик кўрсаткичлар тизимидан фойдаланиш. Масалан, бюджет дефицити ёки профицитини олайлик. Агар ушбу кўрсаткичлар алоҳида вилоят (туман, шаҳар) бўйича ҳисобланса, айнан шу ҳудуд бўйича иқтисодий сиёсат йўналишларини ишлаб чиқиш имконияти пайдо бўлади.

3. Бюджет-солиқ тизимини статистик таҳлил қилишда индекс ва регрессион таҳлил асосларидан самарали фойдаланиш. Юқоридаги статистик методлар ушбу тизимда омилли таҳлилни амалга ошириш имконини беради.

Бюджет-солиқ тизимида индекс методидан фойдаланишни кўриб чиқамиз. Бунда тизим кўрсаткичларининг уч омилли таҳлилини ҳам амалга ошириш мумкин. Бунда давлат бюджетига келиб тушадиган солиқ даромадларининг ўзгаришига (ΔCD), солиқ базаси (B), солиқ ставкаси (C), солиқларнинг йиғилиш даражаси(d)нинг таъсири ўрганилади. Агар базис давр кўрсаткичларини B_0 , C_0 ва d_0 ; жорий давр кўрсаткичларини B_1 , C_1 ва d_1 деб белгиласак, унда қуйидаги формулага эга бўламиз:

Базис даврда солиқ тушуми: $CD_0 = B_0 \cdot C_0 \cdot d_0$

Жорий даврда солиқ тушуми: $CD_1 = B_1 \cdot C_1 \cdot d_1$

Солиқ даромадларининг ўзгариши: $\Delta CD = CD_1 - CD_0$

Солиқ даромадларининг омиллар ҳисобига ўзгариши қуйидагича бўлади:

1. Солиқ базасининг кенгайиши (торайиши) ҳисобига ўзгариш:

$$\Delta CD_B = (B_1 - B_0) \cdot C_0 \cdot d_0$$

2. Солиқ ставкаси ҳисобига ўзгариш:

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

$$\Delta C_{D_c} = (C_1 - C_0) \cdot B_1 \cdot d_0$$

3. Солиқ йиғилиш даражасининг ўзгариши ҳисобига ўзгариш:

$$\Delta C_{D_d} = (d_1 - d_0) \cdot B_1 \cdot C_1$$

Юқоридаги учта омилнинг ўзгариши натижаларининг йиғиндиси умумий ўзгаришни беради, яъни:

$$\Delta C_{D} = \Delta C_{D_B} + \Delta C_{D_B} + \Delta C_{D_d}$$

Хулоса қилиб айтганда, бюджет солиқ сиёсатининг кўрсаткичлар тизими ушбу соҳа фаолиятининг асосий натижаларини статистик жиҳатдан баҳолаш имконини беради. Статистик баҳолаш натижасида ушбу фаолиятдаги иқтисодий жараёнларнинг ўсиш ёки камайиш, режа бажарилиши ёки бажарилмаслиги, омилларнинг натижавий белгига таъсирини баҳолаш ҳисобланади. Агар солиқ-бюджет сиёсатини ифодаловчи кўрсаткичлар камайиш тенденциясига эга бўлса, бу ушбу соҳани такомиллаштириш бўйича илмий асосланган дастурлар ишлаб чиқариш лозимлигини кўрсатади.

Адабиётлар

1. Ҳ.Шодиев. М.Ҳамроев. Молия статистикаси. –Т.: Ибн Сино номидаги тиббиёт нашриёти. 2002 йи. 73-109-бетлар
2. Арзикулов О. А. (2020). Значение малого бизнеса и частного предпринимательства в узбекистана. Экономика и социум, (4), 157-160.
3. Арзикулов О. (2020). Уй хўжаликларининг даромад манбалари ва истеъмол харажатларини статистик кўрсаткичларини ўрганиш. Архив Научных Публикаций JSPI.
4. Arzikulov O. (2020). The role of small business in developed countries. Архив Научных Публикаций JSPI.

Д.Б. Холмуродов–ТГЭУ, соискатель

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ

В контексте модернизации экономики регулирование денежного обращения играет важную роль и обеспечивает эффективное функционирование национальной экономики. Денежно-кредитная политика Государственного финансового регулирования - одна из мер, направленная на достижение макроэкономической стабильности в обществе. Следовательно, макроэкономическая стабильность представляет собой гораздо более широкое понятие и обычно проявляется в макроэкономических показателях. Важнейшими макроэкономическими показателями являются низкие темпы общего роста цен, обеспечивающие стабильный рост производства в экономике, положительный платежный баланс и стабильный высокий курс национальной валюты.

Новый этап экономических реформ, направленных на повышение роли рыночных механизмов в экономике, определил приоритеты совершенствования банковской системы и механизмов реализации денежно-кредитной политики в среднесрочной перспективе.

Одним из важных решений в развитии денежно-кредитной политики являются вопросы, связанные с постепенной либерализацией внутреннего валютного рынка путем внедрения принципов формирования национального обменного курса на основе рыночных механизмов.

Использование совершенно нового подхода к формированию обменного курса позволит Центробанку сосредоточиться на совершенствовании денежно-кредитной политики для обеспечения стабильности цен на внутреннем рынке.

В контексте стабилизации экономики эффективность и действенность использования ее инструментов остается важным вопросом. Налогово-бюджетная политика и другие механизмы также могут использоваться для обеспечения макроэкономической стабильности. Однако, по мнению большинства экономистов в

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

странах с развитой рыночной экономикой, денежно-кредитная политика является неотъемлемой частью и эффективным инструментом государственной стабилизационной политики.

Как отметил Президент Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёев, «прошло более трех лет с момента либерализации валютного рынка. За этот период в нашей стране накоплен достаточный опыт бесплатного обмена валюты. Теперь необходимо постепенно снижать уровень зависимости нашей экономики от иностранной валюты. Для этого в следующем году доля валютных кредитов должна быть снижена с нынешних 50% до 45%, то есть не менее 2 миллиардов долларов».

В новом году доля еврооблигаций, выпущенных в национальной валюте, должна быть увеличена с нынешних 25% до не менее 40%.

Преимущества денежно-кредитной политики в Республике Узбекистан очень эффективно влияют на состояние экономики страны. Применение налогово-бюджетной политики является предметом обсуждения на высшем правительственном уровне, а вопрос денежно-кредитной политики быстро решается самим Центральным банком.

Результаты денежно-кредитной политики в обеспечении макроэкономической стабильности отражаются на финансовом состоянии государства.

В результате очень важно принять оперативные меры по борьбе с инфляцией. Сегодня эффективная реализация реформ по либерализации валютного рынка тесно связана с эффективностью мер по совершенствованию денежно-кредитной политики, усилению деятельности коммерческих банков и развитию банковской системы.

Для усиления деятельности коммерческих банков и развития банковской системы издан Указ Президента Республики Узбекистан «О первоочередных мерах по либерализации валютного рынка». После этого было принято Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему развитию денежно-кредитной политики». Во исполнение этих постановлений утвержден «Комплекс мер

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

по развитию денежно-кредитной политики на 2017-2021 годы и постепенному переходу к таргетированию инфляции».

Кроме того, был принят Указ Президента Республики Узбекистан от 9 января 2018 года «О коренном совершенствовании Центрального банка Республики Узбекистан». В этом постановлении основная цель ЦБ - обеспечение стабильности цен. В то же время в постановлении подчеркиваются соответствующие меры по обеспечению независимости и институционального развития Центрального банка.

Обеспечение стабильности внутренних цен в Республике Узбекистан является гарантией макроэкономической и социальной стабильности и служит успешной реализации программ по ускорению и развитию экономических реформ. Обеспечивая стабильные внутренние цены, низкие и стабильные темпы инфляции являются важным фактором обеспечения сбалансированного экономического роста, повышения конкурентоспособности производства и уровня жизни. С этой точки зрения снижение и стабилизация темпов роста цен должно быть одной из основных целей экономической политики государства.

Сегодня опыт центральных банков развитых и развивающихся стран, результаты исследований международных финансовых институтов показывают приоритетность обеспечения ценовой стабильности при реализации денежно-кредитной политики. Порядок проведения денежно-кредитной политики варьируется в разных странах в зависимости от характеристик и структуры экономики.

Согласно действующему Закону Республики Узбекистан «О Центральном банке Республики Узбекистан», основной задачей Центрального банка является обеспечение стабильности национальной валюты. Для этого необходимо двояко толковать понятие «стабильность национальной валюты», а именно: стабильность обменного курса по отношению к иностранным валютам или стабильность ее внутренней покупательной способности.

Свободное формирование обменного курса в Республике Узбекистан может быть достигнуто путем поддержания стабильности национальной валюты и ее

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

внутренней покупательной способности. Свободно плавающий обменный курс служит внутренним стабилизатором экономики при сохранении внутренней покупательной способности. В то же время соответствующее изменение обменного курса перед лицом внешних трудностей, связанных с платежным балансом, служит стимулом для экспортеров и предприятий, производящих импортозамещающую продукцию.

Задача обеспечения стабильности цен на внутреннем рынке требует стратегии и плана реализации денежно-кредитной политики, а также полноценного формирования эффективных инструментов и механизмов.

Наиболее широко используемые методы в центральных банках развитых стран - это таргетирование инфляции, таргетирование денежно-кредитной политики, таргетирование обменного курса и режимы номинальной привязки.

Достижение целевых показателей инфляции - ключевая цель центральных банков.

Словом, основой совершенствования механизмов денежно-кредитной политики в обеспечении макроэкономической стабильности является формирование гибкого механизма денежно-кредитного регулирования экономики. Таким образом, ЦБ имеет возможность эффективно влиять на экономическую деятельность, контролировать деятельность учреждений, добиваться стабильности денежного обращения.

Основным объектом денежно-кредитного регулирования центрального банка является совокупная наличная и безналичная денежная масса в экономике. В результате, изменение различных компонентов спроса на общую оплату зависит от его динамики.

Центральный банк играет важную роль в выборе конкретных методов, опор и инструментов для достижения целей стратегии и тактики денежно-кредитной политики, исходя из структуры предложений и условий в экономике и в соответствии с положениями Закона «О Центральном банке Республики Узбекистан».

Центральный банк обеспечит расширение кредитов и денежной массы при реализации денежно-кредитной политики. Это послужит удовлетворению долгосрочных потребностей растущей экономики при сохранении стабильности внутренних цен. Для обеспечения макроэкономической стабильности следует, как правило, проводить краткосрочную денежно-кредитную политику для противодействия инфляции.

*А.Т. Шермухамедов – д.ф.-м.н., проф.,
Ташкентский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова
Б.М. Холбоев – PhD, доцент,
Ташкентский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова
Ё. Ильхамова – к.э.н., доцент, ТФИ*

АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПАКЕТОВ ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТАТИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Аннотация: Увеличивающийся в последнее десятилетие информационный поток неизбежно приводит к накоплению огромного массива информации, и в настоящее время перед научными кругами стоит задача анализа так называемых «больших данных» (big data). Без программного обеспечения проанализировать такие массивы информации невозможно. Выявить явные и скрытые закономерности призваны статистические пакеты программ (СПП). Потребность в средствах статистического анализа данных в статистических органах для статистической обработки данных велика, что послужило причиной развития рынка компьютерных программ для статистической обработки данных. В статье рассмотрены статистические пакеты, применяемые в статистических исследованиях.

Ключевые слова: статистический пакет, регрессионный анализ, статистическое наблюдение, сводка, группировка материалов статистического наблюдения, выборка.

Статистический пакет - программный продукт, предназначенный для статистической обработки данных, обычно в этот пакет входят средства деловой графики, дисперсионный анализ, регрессионный анализ, анализ временных рядов и пр. Особенностью методов статистического анализа является их комплексность, обусловленная многообразием форм статистических закономерностей, а также сложностью процесса статистических исследований. Статистическое исследование может проводиться посредством следующих методик, таких, как статистическое наблюдение, сводка и группировка материалов статистического наблюдения,

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

выборка и т.д. Статистическое наблюдение является организованным и систематическим сбором информации, направленным, главным образом, на явления социальной жизни и оно должно выполняться с учетом таких требований как получаемые данные должны быть точными и достоверными. Обычно статистическое наблюдение может иметь форму отчетности, где информация поступает в конкретные статистические подразделения статистического органа. В этом случае данные вносятся в специальные отчеты. Как известно, с учетом показателей точности изучения выделяют простую и сложную сводку, которая основывается на конкретном группированном признаке и порядке формирования групп.

Кроме того, рассматриваемая система показателей, позволяет охарактеризовать группу и объект в целом для разработанных таблиц, для представления результатов сводки [1-4].

Разнообразие статистических пакетов обусловлено многоплановостью задач обработки данных с применением различных типов статистических процедур анализа. Статистические пакеты по признаку функциональности могут быть разделены на 3 основные группы.

1. Универсальные пакеты, или пакеты общего назначения (например, SPSS, STATA, STATISTICA, S-PLUS, Stadia, STATGRAPHICS, SYSTAT, Minitab). Эти пакеты не ориентированы на специфическую предметную область и могут применяться для анализа данных из различных областей деятельности. Они предлагают широкий диапазон статистических методов и имеют относительно простой интерфейс. С такими пакетами рекомендуется работать на начальных этапах работы с данными, когда еще четко не определены статистические методы, которые будут применяться для решения того или иного вопроса. Многопрофильность универсального пакета позволяет провести пробный анализ различных типов данных с использованием широкого диапазона статистических методов.

Большинство существующих универсальных пакетов имеют много пересечений по составу встроенных статистических процедур.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

2. Профессиональные пакеты (например, SAS, BMDP) отличаются от универсальных тем, что позволяют работать со сверхбольшими объемами данных, применять узкоспециализированные методы анализа, создавать собственную систему обработки данных. В статистических органах анализируемые данные специфичны, что к ним следует применять особые методы статистического анализа, не представленные в универсальных пакетах.

3. Специализированные пакеты (например, BioStat, MESOSAUR, DATASCOPE) позволяют проводить анализ с использованием ограниченного числа специализированных статистических методов. С подобными статистическими пакетами работают специалисты, хорошо знакомые с методами анализа данных в той области, на которую ориентирован пакет. Так, статистический пакет BioStat создан для анализа данных в области биологии и медицины, статистический пакет MESOSAUR специализируется на анализе одномерных и многомерных временных рядов и построении регрессионных моделей, статистический пакет DATASCOPE специализируется на проведении анализа многомерных данных.

Специализированные пакеты позволяют проводить анализ с использованием ограниченного числа специализированных статистических методов. Большинство представленных на рынке статистических пакетов обладают гибкой модульной структурой, которая может пополняться и расширяться за счет пользовательских модулей, дополнительно закупаемых или находящихся в свободном доступе в Интернете. Подобная гибкость позволяет адаптировать большинство пакетов к потребностям конкретного пользователя.

Широко используются такие пакеты как STATGRAPHICS, SPSS, STATA, SAS, STATISTICA, EViews, Kxen, S-plus, Deductor, Prognoz Platform, STADIA, ЭВРИСТА, МИЗОЗАВР, ОЛИМП: Стат-Эксперт, Статистик-Консультант, САНИ, КЛАСС-МАСТЕР и т.д.

Как показал проведенный нами анализ, многие пакеты как R, Python, Rapid Miner, BV4.1, GeoDA, Winpepi, Epi Info, X-12-ARIMA, Deductor, Prognoz Platform, SPSS, STATA, SAS, STATISTICA, EViews, Maple, Mathematica, MATLAB и др.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

характеризуется сравнительно малым набором статистических методов и призваны решать специфические задачи в конкретных предметных областях, например, при проведении переписей или оценки эпидемиологической обстановки.

Многие программы представляют собой не только инструмент статистической обработки данных, но и систему хранилищ данных, систему отчетов для управления и т.д. Стоимость внедрения таких пакетов может достигать сотни тысяч долларов (SAS, SPSS Modeler), но оправдывает себя с точки зрения последующей отдачи от внедрения.

По функциональности, т.е. по аналитическим возможностям, набору инструментария выделяют универсальные пакеты общего назначения или профессиональные, к ним относятся SPSS, STATA, STATISTICA, S-PLUS, SAS, Deductor, Prognoz Platform и др., а также специализированные пакеты: BioStat, EQS, ЭВРИСТА, GWR4, GeoDA, Arrow Model и др.

Проведенный анализ показал, что статистические методы в большинстве инварианты по отношению к исходным данным, а универсальные пакеты могут применяться для анализа данных с использованием широкого диапазона статистических методов и имеют простой интерфейс.

Многопрофильность универсального пакета позволяет провести подробный анализ различных типов, данных с использованием широкого диапазона статистических методов. Большинство существующих универсальных пакетов имеют много пересечений по составу встроенных статистических процедур и являются конкурирующими продуктами по отношению друг к другу. Их основное отличие состоит в способах реализации интерфейса программы.

Специализированные пакеты позволяют проводить анализ с использованием ограниченного числа специализированных статистических методов. С подобными статистическими пакетами работают специалисты, знакомые с методами анализа данных в той области, на которую ориентирован пакет.

Больше всего методической литературы по пакетам SPSS и Statistica, но популярность пакета SPSS вызвана тем, что данный универсальный пакет

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

фактически является стандартом обработки социологических и маркетинговых данных на многих коммерческих предприятиях. А популярность пакета Statistica компании StatSoft, имеет удобный русифицированный интерфейс и обладает большой справочной поддержкой.

Преимуществом этого пакета является наличие отдельных модулей с обширным функционалом по построению нейронных сетей и пакет позволяет проводить обработку данных по эконометрическим исследованиям [5-11].

Для того, чтобы статистический пакет программ был удобным и эффективным в работе, он должен удовлетворять многочисленным и весьма жестким требованиям:

- содержать значительный спектр статистических инструментов (процедур, методов);
- быть достаточно простыми для быстрого освоения и удобным в использовании;
- отвечать высоким требованиям к вводу, преобразованию и хранению наборов данных, также иметь возможность экспорта-импорта данных;
- иметь широкий набор средств графического представления данных и результатов;
- иметь подробную документацию (методическое обеспечение), достаточную для самостоятельного освоения исследователями, знакомыми со статистическими процедурами;
- быть доступным по цене, в идеале относиться к категории бесплатных продуктов.

Среди этого многообразия серьезных статистических пакетов особое внимание для проведения исследований в менеджменте заслуживает, прежде всего, пакет SPSS, чему имеется ряд оснований.

Пакет SPSS, уже согласно своему названию (Statistical Package for Social Science), ориентирован именно на применение в социальных науках, следовательно, содержит в себе поля, процедуры и методы, понимающие особенности природы социальной информации, в том числе той первичной информации, которая может

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

быть получена в ходе проведения прикладного исследования сотрудников предприятия. Эта информация действительно имеет ряд особенностей, которые отличают ее от обычных статистических данных, и не все статистические процедуры обработки, и не все рассчитываемые статистические показатели могут быть к ней применимы. Остановимся на них несколько подробнее с тем, чтобы понимать природу данных и впоследствии правильно выбирать процедуры обработки и анализа.

SPSS, в отличие от многих других статистических пакетов. Понимая, что многие показатели качественные, SPSS предлагает много процедур для работы именно с качественными показателями, тогда как подавляющее большинство других статистических пакетов ориентировано на математическую статистику.

В SPSS существует понятие «пропущенные значения» (Missing values) - значения, которые не несут информативной нагрузки, они должны быть исключены из анализа. Но с этими значениями можно гибко работать: подключать и исключать в зависимости от используемой процедуры.

Еще одна особенность SPSS: программа учитывает, что люди могут давать сразу несколько ответов одновременно (при их опросах).

Таким образом, SPSS, как программа, ориентированная на обработку данных социальных наук очень удобна для прикладных исследований, когда источником информации являются люди и полученные данные имеют качественную, а не количественную природу.

Вместе с тем, SPSS содержит и полный перечень процедур математической статистики, применимый для количественных данных, когда единицей наблюдения выступают не люди, а структурные подразделения, филиалы или организации. Все это делает SPSS удобной и эффективной программой обработки и анализа данных для прикладных исследований в сфере менеджмента.

Следует отметить, что SPSS при всей ее универсальности не может решить все задачи, которые могут возникнуть в процессе прикладного исследования. Так, если собранные данные имеют преимущественно количественный характер, то можно

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

порекомендовать и другую программу, имеющую очень развитый математико-статистический аппарат, например, программу Statistica. В случае, когда предстоит собрать данные, нужны программы, позволяющие организовать и увязать разные способы сбора и ввода информации.

Например, программа обработки и анализа социологической и маркетинговой информации Vortex. В отличие от программы SPSS, которая не осуществляет контроль процесса ввода данных и работает в командном режиме, Vortex ориентирован на автоматизацию процесса сбора данных (телефонные опросы, опросы на планшетах, через веб-интерфейс) и быстрое и наглядное представление данных в интерактивном режиме.

Вместе с тем, Vortex существенно уступает SPSS в функционале многомерного анализа данных.

Поэтому в исследовательской практике следует использовать Vortex для организации процесса ввода данных, оценки качества данных, преобразования и элементарного анализа. Если необходим более сложный анализ данных, то необходимо конвертировать их в SPSS и произвести необходимую работу в SPSS.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Айвазян С. А. Инструменты статистического анализа данных / С. А. Айвазян, В. С. Степанов // Мир ПК. – 1997. – № 8. – С. 32-41.
2. Адамов В.Е. Факторный индексный анализ (Методология и проблемы). М.: Статистика, 1977. - 200 с.
3. Айвазян С.А., Бухштабер В.М., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика: Классификация и снижение размерности. М.: Финансы и статистика, 1989. - 607 с.
4. Айвазян С.А., Енюков Е.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика. Основы моделирования и первичной обработки данных. М.: Финансы и статистика, 1993. -471 с.
5. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ, 1998. - 1022 с.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

6. Андерсон Т. Статистический анализ временных рядов. М.: Мир, 1976. - 376 с.
7. Андрукович П. Применение метода главных компонент в практических исследованиях. М.: Издательство МГУ, 1973. - 122 с.
8. Афида А., Эйзен С. Статистический анализ: подход и использование ЭВМ. М.: Мир, 1982. - 488 с.
9. Молчанов И. Н. Статистическое программное обеспечение: тенденции и особенности развития / И. Н. Молчанов, В. Хаджиев // Вопросы статистики. – 2001. – № 1. – С. 44–47.
10. Панарина Д. В. Использование статистических пакетов в экономических информационных системах / Д. В. Панарина // Экономика и предпринимательство. – 2015. – № 12-2 (65-2). – С. 192-194.
11. Боровиков В.П., Ивченко Г.И. Прогнозирование в системе STATISTICA в среде Windows. Основы теории и интенсивная практика на компьютере: Учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2006.

Д.Мухитдинова, М.Исломов – ТМИ талабалари

СТАТИСТИКА ТИЗИМИНИ РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ АСОСИДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Мамлакатимизда статистика маълумотларининг сифати ва ишончилигини ошириш борасида тизимли ишлар амалга оширилиб, бўлиб ўтаётган ижтимоий-иқтисодий жараёнларни, жумладан халқаро ташкилотларнинг махсус нашрлари ва маълумотлар базаларида ҳолис ва ишончли акс эттиришни таъминлаш чоралари кўрилмоқда.

Иқтисодий ислохотнинг оқибатлари, айниқса сўнгги 5 йилликда, Ўзбекистон миллий статистикасининг бутун тизимини тубдан ўзгартирди. Ўзбекистондаги ижтимоий-иқтисодий ўзгаришлар нафақат статистик маълумотларнинг мазмунига, балки уни тақдим этиш шаклларига ҳам янги талабларни қўйди. Яқин вақтгача Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг статистик маълумотларини тарқатишнинг асосий шакли босма оммавий ахборот воситалари эди. Ҳозирги вақтда эса маълумотлар пресс-релизлар, расмий веб-сайт, докладлар, ижтимоий тармоқлардаги расмий каналлари, ҳар ойда ўтказиб келинаётган конференциялар, давра-суҳбатлари ҳамда электрон почталар орқали тарқатилмоқда. Статистик маълумотларнинг кенг оммага эътиборига ҳавола қилишда Давлат статистика қўмитаси расмий веб-сайти алоҳида аҳамият касб этади. Расмий веб-сайт 2007 йилдан буён ишлаб келаётган бўлиб, 2019 йилда Жахон банки ва Осиё тараққиёт банки экспертлари тавсияларига асосан тузилмаси ва дизайни такомиллаштирилди (1- расм).

Ҳозирги кунда Давлат статистика қўмитасининг расмий веб-сайтида саноат тармоқларини, миллий иқтисодиёт ва ҳудудий соҳаларини ривожлантириш ҳамда ислохотларни чуқурлаштириш, иқтисодиётни либераллаштириш, ишлаб чиқариш технологияларини қайта жиҳозлаш ва модернизация қилиш, хом-ашёни чуқур қайта ишлаш, республика ҳудудларини умумий ривожланиши, аҳоли турмуш даражасини янада яхшилаш бўйича қабул қилинган дастурларни амалга ошириш жараёнини

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

янада тўлиқроқ тавсифлайдиган, тезкор ва аниқ статистик маълумотлар 5 та форматда (csv, json, .xml, .xls ва pdf) эълон қилинмоқда.

1-расм. Давлат статистика қўмитаси расмий веб-сайти

Манба: www.stat.uz

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 31 июлдаги “Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси фаолиятини такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида” ПҚ-3165-сон қарорига асосан расмий веб-сайтда ҳисобот даврида тадбиркорларга қулайлик яратиш мақсадида реал-вақт режимида ҳисобот ҳолатини билиш имконини берувчи тадбиркорларнинг шахсий кабинети ишлаб чиқилди ва амалиётга жорий этилди.

Шунингдек, расмий веб-сайтда замонавий технологиялардан фойдаланган ҳолда статистик маълумотларни визуал кўринишида тақдим этувчи платформа ва статистик тўпламларни online сотиб олиш имконини берувчи электрон дўкон ишлаб чиқилди (1-жадвал). Натижада маҳаллий ва хорижий фойдаланувчиларнинг кенг доираси учун статистик маълумотларнинг максимал ошкоралиги ва очиқлиги таъминланди. Статистик маълумотларни йиғиш жараёнини автоматлаштиришни «eStat» электрон шаклдаги статистик ҳисоботларни йиғишнинг автоматлаштирилган ахборот тизими амалга оширади, уни тадбиқ этиш эса босқичма-босқич амалга оширилди.

Биринчи босқичда 2011 йилнинг феврал ойида корхоналар ва ташкилотларга статистик ҳисоботларнинг тўртта шаклини электрон тарзда тақдим этиш имконияти

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

яратиб берилди. 2012 йилнинг бошида статистика ҳисоботларининг шакли 22 тага етказилди.

Электрон дўкон ва шахсий кабинетдан фойдаланиш ҳолати

1-жадвал

№	Электрон дўкон ва шахсий кабинетдан фойдаланиш	Сони
1	Электрон дўкон орқали сотилган нашрлар сони (14.05.2020 санадан ишга тушган)	111
2	Электрон дўконда рўйхатдан ўтганлар сони	1010
3	Электрон дўконда мавжуд нашрлар сони	11
4	Шахсий кабинетда мавжуд интерактив хизматлар сони	6
5	Шахсий кабинетда рўйхатдан ўтганлар сони	33940

Манба: Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида муаллифлар ишланмаси.

2013 йилда соҳа тизимларини такомиллаштириш ва барча статистик ҳисобот шаклларини электрон тақдим этишга ўтказиш бўйича бир қанча ишлар олиб борилди. Мазкур йилда янгиланган ва автоматлаштирилган «eStat 2.0» ахборот тизимини жорий этиш натижасида, статистик ҳисоботларни электрон шаклда топширувчи субъектларнинг улуши, умумий ҳисобот топширувчи хўжалик юритувчи субъектларнинг 88,6% ни ташкил этди. 2015 йилдан бошлаб барча ҳисобот топширувчи тадбиркорлик субъектларининг электрон шаклда статистик ҳисоботларни тақдим этишига тўлиқ ўтилиши таъминланди ҳамда 2018 йилга келиб «eStat 3.0» ахборот тизимини ишлаб чиқилди ҳамда амалиётга жорий этилди. (2-расм.) «eStat 3.0» ахборот тизимидан фойдаланишда қўйидаги имкониятлар яратилди:

- 1) ахборот тизимини ва олдин ўрнатилган шаклларни автомат тарзда янгиланиши;
- 2) ахборот тизимини ишга тушурганда жўнатилган ҳисоботларнинг ҳолатини автоматик тарзда текшириш;

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

- 3) ахборот тизими интерфейсига ҳисоботларни қайта тиклаш имконияти;
- 4) ҳисоботни тўлдириш жараёнидаги келиб чиқувчи хатоликлар ойнаси янгиланди;
- 5) ахборот тизимига кириш учун фойдаланувчи паролени ўрнатиш имконияти қўши

2-расм. «eStat 3.0» ахборот тизимини архитектураси

Ҳозирги кунга келиб статистик ҳисоботларни қабул қилиш тизимини веб технологияси асосида қайта ишлаб чиқиш орқали ҳисоботларни қисқа муддатда топшириш ва онлайн текшириш имкониятини яратиш, вазирлик ва идоралар маълумотлар базалари билан интеграцияни йўлга қўйиш ҳисобига ҳисоботларни оптималлаштириш, статистик маълумотларни шакллантиришда ҳисоботлар олиш механизmidан босқичма-босқич касса машиналари, геоахборот тизимлари, кузатув камералари, статистик маълумотларни қайта ишлаш жараёнларига маълумотлар базасини бошқаришнинг замонавий (Oracle, MS SQL, Postgre SQL) тизимларини жорий этиш ҳамда Big Data ва сунъий интелект (IR) технологияларидан фойдаланган ҳолда катта ҳажмдаги маълумотларни қайта ишлаш муддатини қисқартириш бўйича

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

кенг кўламли ишлар амалга оширилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 3 августдаги “Ўзбекистон Республикасининг миллий статистика тизимини янада такомиллаштириш ва ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4796-сон қарорида статистика фаолиятига илғор ахборот-коммуникация технологияларидан кенг фойдаланган ҳолда статистика ахборотларини йиғиш, қайта ишлаш, таҳлил қилиш, нашр этиш ва сақлаш бўйича яхлит тизимни ташкил этиш белгиланган. Мазкур қарорда белгиланган вазифалардан келиб чиқиб, Давлат статистика қўмитаси ўз олдида ахбороткоммуникация технологиялари жорий этиш бўйича қўйидаги истиқболи режаларни белгилаб олган:

1. Давлат статистика қўмитаси расмий веб-сайтининг янги кўринишини ишлаб чиқиш.
2. Статистик ҳисоботларни онлайн қабул қилишнинг eStat 4.0 тизимини ишлаб чиқиш.
3. Барча статистик танланма кузатувларга босқичма-босқич планшет тизими жорий этиш.
4. 2022 йилда ўтказиладиган Аҳолини рўйхатга олиш тадбири доирасида маълумотларини рақамлаштириш ва қайта ишлаш тизими ишлаб чиқиш.
5. Корхона ва ташкилотлар ягона давлат регистри базасида Бизнес регистр тизими жорий этиш.
6. Ўзбекистон Республикасининг Очiq маълумотлар портални (data.gov.uz) янги кўринишини ишлаб чиқиш. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2020 йил 28 апрелдаги ПҚ– 4699-сон қарорида Давлат статистика қўмитасига статистик маълумотларни қайта ишлаш жараёнида маълумотлар базасини бошқаришнинг замонавий тизимларини жорий қилиш, корхона ва ташкилотларнинг ягона давлат регистри платформасини такомиллаштириш ҳамда давлат статистика қўмитасининг расмий веб-сайтини модернизация қилиш каби вазифалар белгиланганлиги олдимизда рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукумат соҳасида янги йўналишлар ва замонавий технологияларни чуқур ўрганиш орқали

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

уларни статистика фаолиятига жорий этиш каби муҳим вазифалар турганлигидан далолатдир.

Шундай қилиб, ахборотлаштиришнинг замонавий босқичида давлат статистика тизимида ахборот технологияларини ривожлантиришдаги асосий муаммолардан бири ягона методологик асосга асосланган статистик маълумотларни қайта ишлашнинг яхлит тизимини яратиш вазифасидир. Бундай тизимларга умумий талаблар бир хиллик, тўлиқлик, объективлик, ҳар қандай даражадаги корхоналар ва бошқарув органлари ўртасида маълумот алмашиш имкониятини беради. Буларнинг барчаси, статистик маълумотларни қайта ишлаш бўйича барча маълумотларни бошқариш тизимларида ягона маълумотлар тўпламини сақлаган ҳолда, ахборот, алоқа каналлари ва ахборот алмашинувини бошқариш учун махсус дастурий-техник воситаларни бирлаштириш орқали амалга оширилади.

*D.Turapova – TMI magistranti
Ilmiy rahbar: I.N. Mamurov – TMI dotsenti, f.f.n.*

MAMLAKAT IPOTEKA KREDITLARIDAN FOYDALANISH MEZONLARI

Mamlakat iqtisodiyotining taraqqiyoti va rivojida hamda ipoteka kreditlarini tendensiyasini prognozlash faoliyatini yanada takomillashtirishda bank kreditlarining, ayniqsa aholini uy-joy bilan ta'minlash maqsadida ajratilayotgan ipoteka kreditlarining o'рни muhimdir. Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini mustahkamlanishi, xo'jalik yurituvchi subyektlarning investitsion faolligini oshishi va bu borada qator qonun, qaror va farmonlar chiqarilishi banklar faoliyati sohasini kengayishiga va kreditlash hajmining ko'payishiga olib kelmoqda. Bugungi kunda aholini uy-joy bilan ta'minlash borasida ko'pgina meyyoriy-huquqiy hujjatlar qabul qilinib kelinmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 28 noyabrdagi “Ipoteka krediti mexanizmlarini takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida” gi PF-5886-sonli hamda 2021 yil 11 martdagi “Bozor tamoyillariga asoslangan ipoteka kreditlarini ajratish orqali aholini uy-joy bilan ta'minlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida” gi PF-6186-sonli farmonlari orqali ipoteka bozori tartibga solinib turibdi. Bugungi kunda respublikamizda ipoteka kreditlari quyidagi yo'nalishlarda ajratilmoqda:

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Birinchi yo‘nalish. Tijorat banklarining o‘z mablag‘lari hisobidan ajratiladigan ipoteka kreditlari. Mazkur ipoteka kreditlari bugungi kunda tijorat banklari tomonidan o‘zlarining ichki kredit siyosatiga asosan birlamchi va ikkilamchi uy-joy bozoridan kvartiralarini sotib olish uchun bozor foiz stavkalarida ipoteka kreditlari ajratib kelmoqda.

Ikkinchi yo‘nalish. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 28 noyabrdagi PF-5886-son “Ipoteka krediti mexanizmlarini takomillashtirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Farmoni bilan joriy etilgan bozor tamoyillariga asoslangan ipoteka kreditlari orqali aholini uy-joy bilan ta‘minlashning yangi tartibi doirasida ipoteka kreditlari ajratilmoqda.

Yangi tartibga doirasida ipoteka kreditlari birlamchi uy-joy bozorida kvartiralarini sotib olish va yakka tartibdagi uy-joylar qurish va rekonstruktsiya qilish uchun bozor foizlari asosida uy-joy hisoblangan qiymatining 85 foizidan oshmagan miqdorda, 20 yil muddatga mijozning xohishiga ko‘ra 6 oylik imtiyozli davr bilan va dastlabki badali sotib olinadigan kvartira qiymatining 15 foizidan kam bo‘lmagan miqdorda beriladi. Uy-joyning hisoblangan qiymati va uy-joy narxi bir-biridan farqli tushunchalar bo‘lib, uy-joyning hisoblangan qiymati har yili O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi, Iqtisodiy taraqqiyot va kambag‘allikni qisqartirish vazirligi hamda Qurilish vazirligi bilan birgalikda kvartira bir kvadrat metrining o‘rtacha bozor qiymati va kvartiralar maydonining eng kam me‘yorlarini inobatga olgan holda belgilanadi. Masalan, qishloq joylarda uy-joyning hisoblangan qiymati 280 mln. so‘m, ipoteka kreditining eng ko‘p miqdori esa 238 mln. so‘m etib belgilangan bo‘lsa viloyat shaharlarida uy-joyning hisoblangan qiymati 364 mln. so‘mdan oshmagan kvartiralar uchun ipoteka kreditining eng ko‘p miqdori esa 309,4 mln. so‘mgacha qilib belgilangan. Toshkent shahrida esa uy-joyning hisoblangan qiymati 399 mln. so‘mdan oshmagan kvartiralar uchun ipoteka kreditining eng ko‘p miqdori 339,2 mln. so‘mgacha bo‘lgan qismiga beriladi.

Uchinchi yo‘nalish. “O‘zbekiston ipotekani qayta moliyalashtirish kompaniyasi” AJ mablag‘lari hisobidan ajratiladigan ipoteka kreditlari. Bugungi kunda “O‘zbekiston ipotekani qayta moliyalashtirish kompaniyasi” AJ mablag‘lari hisobidan 8 ta tijorat banklari (Ipoteka-bank, Asaka bank, O‘zsanoatqurilishbank, Qishloqqurilishbank,

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Turonbank, Agrobank va Xalq banki) tomonidan birlamchi va ikkilamchi uy-joy bozoridan kvartiralarini sotib olish uchun ipoteka kreditlari ajratilmoqda. Shuningdek, mazkur kreditlarni olishda fuqaro bir qancha mezonlarga mos bo‘lishi talab etiladi.

Umuman olganda respublikamizda yuqorida keltirilib o‘tilgan yo‘nalishlar bo‘yicha aholini uy-joy bilan ta‘minlash maqsadida kreditlar ajratilishidan kelib chiqib banklar geografiyasini kengaytirish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Chunki, bugungi kunda aholi tomonidan uy-joyga talabning oshishi natijasida banklar faoliyatiga yuklama bo‘lish ehtimoli saqlanib qoladi.

*М.Х. Саидова –ТДИУ катта ўқитувчиси, PhD
А.О.Азизов– Вебстер Университети магистранти
Ш.Х.Акбаров– ТДИУ талабаси*

ХУДУДИЙ БИЗНЕС РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЖАҲОН ТАЖРИБАСИ

Америка Қўшма Штатларида XIX асрда қишлоқ хўжалигига асосланган кичик бизнес ривожлана бошлаган. Бунда асосий куч ўз харидорларини шахсан билишлари ва айнан истеъмолчига нима зарурлигини яхши англашлари эди. Шунинг учун ҳам, кичик компаниялар миллий ва халқаро иқтисодиётда асосий иштирокчиларга айланган. Америкада Кичик Бизнес Бошқаруви (Small Business Administration) 900 дан ортиқ Кичик Бизнесни Ривожлантириш Марказларини (Small Business Development Centers) бошқаради ҳамда техник ва бошқарув жиҳатидан кўмаклашади.

АҚШда бизнесни қўллаб-қувватлаш бўйича кичик бизнес ишлари бўйича Администрация, Миллий илмий фонд, тармоқ вазирликлари шуғулланади. Ўз навбатида, бизнес корхоналари ялпи ички маҳсулот ишлаб чиқариш даражаси ўсишининг ва аҳоли бандлигини таъминлашнинг муҳим манбаи ҳисобланади. Қуйида Америка Қўшма Штатларида мавжуд бўлган бизнес корхоналарининг турлари келтирилган:

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

**1-расм. Америка Қўшма Штатларида бизнес
корхоналарининг турлари⁹⁷**

Канада давлатида бизнес ривожлантиришда асосий урғу корхоналар ҳолатини яхшилашга қаратилган ахборот таъминотида қаратилиб, бизнес субъектлари, асосан маҳсулот ва хизматлар сифатини 70%га; ишдан қониқиш ҳиссини 66%; ишлаш муҳитининг сифатини 63%; самарадорлик 61%; рақобатбардошликни 50%; даромадлиликни 45%; товар айланиши 23%га ҳар йили яхшилаб боришлари лозим⁹⁸. Канаданинг инновация, фан ва иқтисодий ривожлантириш вазирлиги (ISED) бизнес субъектларини маош тўланувчи ишчилар сонига кўра аниқлайди:

кичик бизнесда 1 тадан 99 тагача ишчига маош тўланади;

ўрта бизнесда 100 тадан 499 тагача ишчига маош тўланади;

йирик бизнесда 500 ва ундан ортиқ ишчига маош тўланади.

Шунингдек, 1 тадан 4 тагача ишчилари бўлса, микрофирма сифатида қаралади.

1-жадвал

**Бизнес субъектларининг умумий сони ва ҳар 1000 кишига
тўғри келувчи ўрта бизнес субъектлари сони**

Провинциялар/ ҳудудлар	Бизнес субъектлари				1000 кишига тўғри келувчи ўрта бизнес субъектлари сони
	Кичик (1-99)	Ўрта (100-499)	Йирик (500+)	Жами	
Нюфаундленд ва Лабрадор	17,174	307	45	17,526	39,1
Эдвард ороли	5,838	83	14	5,935	48,7
Нова Скотланд	29,298	556	68	29,922	37,3

⁹⁷ Саидова М.Х. "The statistical analyses of the development of small business and private entrepreneurship in Uzbekistan". Магистрлик диссертация иши 2016 йил. Тошкент ва <http://el.tfi.uz/> сайтидан фойдаланилган.

⁹⁸ Lavler E.E., Mohaman S.A., Ledford G.E. "Creating high performance organizations: Practices and results of employee involvement and total quality in Fortune 1000 Companies. San Francisco: Wiley. 2018 year.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Янги Брунсвик	25,002	443	64	25,509	40,0
Кюбек	235,075	4,301	590	239,966	34,7
Онтарио	407,175	8,437	1,189	416,801	36,3
Манитоба	37,776	829	107	38,712	37,3
Саскатчеван	40,453	644	88	41,185	45,5
Алберта	165,792	3,076	437	169,305	50,0
Бритиш Колиумбия	176,014	2,623	329	178,966	45,2
Юкон	1,723	34	0	1,757	57,3
Жанубий-ғарбий худудлар	1,606	51	1	1,658	48,5
Нунавут	704	31	1	736	29,6
Канада	1,143,630	21,415	2,933	1,167,978	39,2
Фоишларда ифодаланиши	97,9	1,8	0,3	100	

Юқоридаги 1-жадвал маълумотларига кўра, 2020 йилнинг декабр ҳолатига, Канадада 1.17 миллион бизнес субъекти мавжуд бўлиб, бундан 1.14 миллион (97,9 %) кичик бизнес, 21 415 (1.8%) ўрта бизнес ва 2 933 (0,3%) йирик корхоналар ҳиссасига тўғри келган⁹⁹. Хулоса қилиб айтганда, Канада давлатида кичик бизнес субъектлари 98 фоизини ташкил этиб, бошқа бизнес турларидан энг кўп улушга эгаллиги билан аҳамиятли.

Европа давлатлари. Йиллик бизнес тузилмаси статистикаси кичик ва ўрта бизнес субъектларининг таҳлили учун асосий манба бўлиб, унинг стандартларига мувофиқ ташкилотлар сони, товароборот, ишчилар сони, яратилаётган қиймат миқдори ва бошқа мезонларга қараб гуруҳларга ажратилади. Деярли барча Европа давлатларида 3-гуруҳ, яъни ишчилар сонига кўра бизнес субъектлари қуйидаги гуруҳларга бўлинади¹⁰⁰:

микрофирмалар: ишчилар сони 10 тадан кўп бўлмаган;

кичик корхоналар: ишчилари сони 10 тадан 49 тагача бўлган;

ўрта бизнес корхоналари: ишчилари сони 50 тадан 249 тагача бўлган;

кичик ва ўрта бизнес корхоналари: ишчилари сони 1 тадан 249 тагача бўлган;

йирик корхоналар: ишчилари сони 250 ва ундан ортиқ бўлган корхоналардир.

⁹⁹Канада бизнес регистри статистикаси маълумотлари асосида муаллифлар ишланмаси.

¹⁰⁰<https://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/structural-business-statistics/sme> сайти маълумотлари орқали муаллиф томонидан тайёрланди.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

2021 йил 28 январдаги маълумотларга қараганда, Европа давлатларидан бири бўлган Италия давлатида 2020 йилда 6 млн. Дан ортиқ бизнес корхоналари рўйхатдан ўтган. Якка тартибдаги корхоналар энг катта сегментга эга бўлиб, 3131611 тани, устав капитали бўлган компаниялар 1791853 тани, шерикчилик асосидаги корхоналар 945236 та ва бошқа шаклдаги корхоналар 209 331 тани ташкил этган¹⁰¹.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, Италия давлатида ҳам кўплаб давлатлар каби якка тартибдаги тадбиркорлик субъектлари фаолияти кенгаймоқда.

Россия Федерацияси. 1980 йиллар охирида Россияда бизнес тушунчаси расмий тарзда пайдо бўлиб, бизнесни ривожлантириш мақсадида давлат корхоналарини хусусийлаштириш бошланган. 1995 йил 19 июндаги “Тадбиркорлик фаолияти ва бизнес тўғрисида”ги Қонунга мувофиқ:

кичик бизнес субъектлари сифатида ишчилари сони саноат, транспорт ва қурилишда 100 тагача; илм-фанни ривожлантириш ва қишлоқ хўжалигида 60 тагача; улгуржи савдода 50 тагача; чакана савдо ва хизмат кўрсатишда 30 тагача ва бошқа соҳа фаолиятида 50 тагача бўлган корхоналар саналади;

ўрта бизнес субъектлари ишчилари сони 250 тадан ошмаган корхона ва ташкилотлар;

йирик бизнес субъектлари 250 та ва ундан ортиқ ишчилари бўлган корхоналар саналади.

2020-йилнинг декабр ҳолатига кўра, Ўзбекистон ва бир қатор хорижий давлатлар иқтисодиётидаги бизнеснинг ролини қуйидаги 2-жадвал орқали солиштиришимиз мумкин¹⁰²:

¹⁰¹ <https://www.statista.com/statistics/1199226/legal-forms-of-companies-in-italy/> маълумотлари асосида
¹⁰² amp.spark.ru маълумотлари асосида муаллиф ишланмаси.

Айрим давлатлардаги бизнес ривожланиши хусусиятлари

№	Давлатлар номи	ЯИМдаги кичик бизнес улуши (%)	Бизнесда банд бўлганларнинг умумий иқтисодиётда банд бўлган аҳолига нисбатан улуши (%)	Бизнес учун ажратилган кредитларнинг минимум % қиймати	Бизнес субъектлари сони (минг бирликда)
1	Ўзбекистон	53,9	78	8	335
2	Россия	12	19	11	8362
3	АҚШ	52	54	8	19300
4	Буюк Британия	51	49	2	2630
5	Германия	53	66	2	2290
6	Япония	55	78	4	6450
7	Хитой	60	75	6	3000
8	Австралия	20	48	8	1280

ЯИМнинг 50-60 фоизини; жумладан, Буюк Британияда 51%, Германияда 53%, Хитойда 60% ва Японияда 55% ни кичик бизнес ташкил этади. Россияда эса бу соҳа АҚШ ва Европа давлатларига қараганда секин ривожланмоқда. Бизнес учун ажратилган кредитларнинг минимал қиймати Буюк Британия(2%) ва Германия (2%) давлатларига тўғри келса, бизнесда банд бўлганларнинг умумий иқтисодиётда банд аҳолига нисбатан энг юқори улуши Япония (78%), Ўзбекистон (78%) ва Хитой (75%) давлатларига тегишли.

Росстат маълумотларига қараганда, Россия иқтисодиётининг 21,9 фоизини бизнес ташкил этади. Ривожланган мамлакатларда эса бу кўрсаткич ЯИМнинг 50-60 фоизни ташкил этади. Хорижий давлатлар амалиётидаги бизнес соҳасига берилаётган имтиёзлар, кредит фоизларининг пастлиги, бизнесни ташкил этишдаги қоғозбозликнинг камлиги ва муддатлари қисқалиги, тезкор маълумотлар билан таъминланиши, ахборотларнинг рақобатчилар учун ҳам очиқ ва ошкоралиги ушбу мамлакатларнинг ютуғи саналади. Бундан ҳам фойдаланиб, босқичма-босқич бизнес субъектларига тушунтиришлар ва амалий ёрдам берилса, мақсадга мувофиқ бўлади.

О.Р.Мейлиев–ТМИ мустақил тадқиқотчи, доцент

МАҲАЛЛИЙ БЮДЖЕТЛАР ИМКОНИАТИНИ ОШИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Бугунги кунда маҳаллий бюджетлар молиявий барқарорлигини таъминлаш, маҳаллий бюджетлар даромадларини мустаҳкамлаш, уларнинг даромад базасини кенгайтириб бориш долзарб масалалардан биридир. Маҳаллий бюджетларнинг даромад базаси ҳудудларда яратилаётган миллий даромад, яъни ишлаб чиқаришнинг ривожланиш даражаси, даромадларнинг доимий ва бир маромда тушиши билан бевосита боғлиқдир. Маҳаллий бюджетлар даромадларини оширишнинг ички резервлари ҳудудларда ишлаб чиқаришнинг ривожланиши, жойларда иқтисодий ислохотларнинг муваффақиятли амалга оширилиши билан чамбарчас боғлиқдир.

Ҳозирги шароитда маҳаллий солиқ ва йиғимларнинг маъмуриятчилиги механизмларининг самарасизлиги оқибатида уларнинг йиғилувчанлик даражаси етарли эмаслиги, шунингдек, кўчмас мулк ва ер участкаларини тўлиқ ҳисобга олиш ва қийматини объектив аниқлашнинг мавжуд эмаслиги каби муаммолар маҳаллий бюджет даромадлари барқарорлигини таъминлаш имконини бермаяпти¹⁰³.

Маҳаллий бюджетлар даражасида молиявий барқарорликни таъминлашда солиқ-бюджет сиёсатининг устувор вазифалари сифатида солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларнинг аниқ турларини уларга бириктириб қўйиш орқали маҳаллий бюджетларнинг даромад базасини тубдан мустаҳкамлаш, вилоятлар, шаҳар ва туман бюджетларини субвенциядан чиқариш, уларнинг юқори турувчи бюджетлар ажратмаларига бўлган қарамлигини босқичма-босқич қисқартириш, бунинг асосида ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш масалаларини ҳал этишда маҳаллий давлат ҳокимияти органлари эркинлиги ва масъулиятини ошириш ҳамда маҳаллий бюджетларнинг даромадларини кўпайтириш учун тизимли асосда қўшимча резервларни аниқлаб бориш¹⁰⁴ белгиланган.

¹⁰³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 29 июндаги “Ўзбекистон Республикасининг солиқ сиёсатини такомиллаштириш концепцияси тўғрисида”ги ПФ-5468-сонли Фармони

¹⁰⁴ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 13 декабрдаги “Маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг молиявий эркинлигини ошириш, маҳаллий бюджетларга тушумларнинг тўлиқлигини таъминлаш бўйича солиқ ва молия органлари жавобгарлигини кучайтиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-5283-сонли Фармони

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Маҳаллий бюджетлар даромадини кўпайтириш, ҳудудларнинг барқарор ривожланишини таъминлаш чора-тадбирларини қўллашда маҳаллий ҳокимият органлари молиявий мустақиллигини ва маъсулиятини янада ошириш муҳим аҳамият касб этади.

Маҳаллий бюджетлар Ўзбекистон Республикаси давлат бюджетининг муҳим таркибий қисмини ташкил этади ҳамда маҳаллий ҳокимиятларнинг фаолият кўрсатишларида муҳим молиявий манба бўлиб ҳисобланади. Маҳаллий бюджетлар тизими маҳаллий талаб-эҳтиёжларни тўлароқ қондиришни ҳамда давлатнинг марказлашган тартибда амалга оширадиган тадбирларини бажарилиши билан чамбарчас боғланган ҳолда ижро этишга имкон яратиб беради. Маҳаллий ҳокимият органларига маҳаллий бюджет даромадларини кўпайиши ва ресурсларни тежамкорлик билан сарфланиши вазифаси юклатилади.

Маҳаллий солиқлар таркиби мол-мулк солиғи, ер солиғи, ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиғи¹⁰⁵ ҳамда бензин, дизель ёқилғиси ва газ ишлатганлик учун олинадиган солиқдан¹⁰⁶ иборатдир.

1-жадвал

**Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети даромадларида маҳаллий
солиқларнинг аҳамияти¹⁰⁷, (фоизда)**

Кўрсаткичлар	2015 йил	2016 йил	2017 йил	2018 йил	2019 йил	2020 йил
Давлат мақсадли жамғармалар даромадларисиз - жами	100	100	100	100	100	100
Шундан;						
Маҳаллий солиқлар жами;	11,3	11,9	11,5	7,2	4,2	3,2
Мол-мулк солиғи	3,8	4,0	4,3	3,3	2,1	1,5
Ер солиғи	2,1	2,4	2,2	1,9	2,1	1,8

¹⁰⁵ Ўзбекистон Республикасининг 30.12.2017 йилдаги “Солиқ маъмуриятчилиги такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ЎРҚ-455 сон Қонунига асосан фойда солиғига қўшилган

¹⁰⁶ Ўзбекистон Республикасининг 24.12.2018 йилдаги “Солиқ ва бюджет сиёсатининг 2019 йилга мўлжалланган асосий йўналишлари қабул қилинганлиги муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ЎРҚ-508 сон Қонуни билан акциз солиғига бирлаштирилган.

¹⁰⁷ Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги маълумотлари

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиғи	2,0	1,8	1,4	-	-	-
Бензин, дизель ёқилғиси ва газ ишлатганлик учун олинадиган солиқ	3,4	3,7	3,6	2,0	-	-

Маълумки, бугунги кунга келиб мол-мулк ва ер солиқлари маҳаллий солиқлар сифатида эътироф этилади. Таҳлил этилаётган йилларда маҳаллий бюджетларнинг даромад манбаи ҳисобланган маҳаллий солиқларнинг улуши юқори эмас.

Маҳаллий солиқларнинг улуши таҳлил этилаётган йилларда ўртача 8,2 фоизни ташкил этиб сўнгги йилларда камайиш тенденциясига эга бўлмоқда. Мол-мулк солиғининг улуши 2015 йилда 3,8 фоизни ташкил этган бўлса 2020 йилга келиб 1,5 фоизни ташкил этган ва камайиш кузатилган. Ер солиғининг улуши 2015 йилда 2,1 фоизни ташкил этган бўлса 2020 йилга келиб ҳам 1,8 фоизни ташкил этган. Жадвал маълумотларидан кўришимиз мумкинки, ободонлаштириш ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш солиғи ва бензин, дизель ёқилғиси ва газ ишлатганлик учун олинадиган солиқнинг республика солиқларига бирлаштирилиши маҳаллий бюджет даромадларида маҳаллий солиқларнинг камайишига олиб келган. Бундан кўриниб турибдики, маҳаллий бюджет даромадларини фақат ўз даромадлари яъни, маҳаллий солиқлар ҳисобига шакллантириш имконияти камайган.

Сўнгги йилларда маҳаллий бюджетлар даромадларини барқарорлаштириш мақсадида бир қатор тадбирлар амалга оширилган бўлсада, маҳаллий бюджетлар даромадларини шакллантиришдаги муаммолар тўлиқ бартараф этилмаган.

Бизнингча, бугунги кунда маҳаллий бюджетлар даромадлари барқарорлигини таъминлаш учун солиққа оид қонунчилик асосида маҳаллий солиқлар рўйхатини кенгайтириш лозим.

Маълумки мол-мулкни ижарага берувчи жисмоний шахслар учун белгиланган ижара тўловининг энг кам ставкалари уч тоифадаги ҳудудларга таснифлаган ҳолда, яъни Тошкент шаҳри, Нукус шаҳри ва вилоят марказларидаги шаҳарлар ҳамда бошқа аҳоли пунктлари, автомобиль транспортлари учун эса ҳудудидан қатъий назар бир хил меъёрда белгиланмоқда.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Амалда, уй-жой ижараси ва автомобиль транспортларида хизмат кўрсатиш нархлари ҳамда ушбу хизматларга бўлган эҳтиёжлар Нукус шаҳри ва вилоят марказларидаги шаҳарлар каби бошқа саноатлашган, туристик ва йирик савдо нуқталари мавжуд бўлган туманларда ҳам ортиб бормоқда.

Бизга маълумки, Гиждувон, Ургут, Паркент, Денов, Қибрай, Тошкент, Зангиота, Янгийўл, Хазорасп, Зомин туманлари каби ҳудудларда саноат, туристик ва йирик савдо нуқталари мавжудлиги ҳамда Тошкент шаҳри ёки вилоятлар марказларига туташ ҳудудлар сифатида бошқа туман ва шаҳарларга нисбатан хизматлар кўрсатиш ҳажми юқоридир.

Мол-мулкни ижарага берувчи жисмоний шахслар учун белгиланган ижара тўловининг энг кам ставкаларини белгилаш ваколатларини ҳар бир ҳудуднинг ижтимоий-иқтисодий салоҳиятидан келиб чиқиб, Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳар Кенгашига берилиши мақсадга мувофиқ.

Бунда, ҳудудларда маҳаллий бюджетларни даромадлар манбаларини янада кенгайтириш, хуфиёна иқтисодиёт улушини қисқартириш мақсадида, иқтисодий фаол, саноатлашган, туристик ва йирик савдо нуқталари мавжуд ҳамда хизматлар кўрсатиш ҳажми юқори ёки аксинча паст бўлган туман(шаҳар)ларни салоҳиятидан келиб чиқиб, табақалаштирилган меъёрларни янада манзилли белгилаш имконияти яратилади.

Ҳозирда Қорақалпоғистон Республикаси бюджети, вилоятлар ва Тошкент шаҳар маҳаллий бюджетларининг қўшимча манбаларини сарфлаш йўналишларини қатъий белгилаш амалиёти Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар, Тошкент шаҳар, туманлар ва шаҳарлар ҳокимликларининг таклифларига асосан биринчи навбатда ижтимоий соҳа муассасаларининг моддий-техника базасини мустаҳкамлашга йўналтириш имкониятларини чеклайди.

Бизнингча, келгусида қабул қилинаётган қонун ва қонуности ҳужжатлар лойиҳаларини ишлаб чиқишда, белгиланаётган тадбирлар учун харажатларни амалга

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

ошириш манбаи сифатида маҳаллий бюджетларининг қўшимча манбаларини белгилаш амалиётини чеклаш талабини киритиш мақсадга мувофиқ

6-ШҶЪБА

ЗАМОНАВИЙ ИҚТИСОДИЙ ЖАРАЁНЛАРНИ ЭКОНОМЕТРИК УСУЛЛАР АСОСИДА ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ ВА ПРОГНОЗЛАШ МАСАЛАЛАРИ

З.Х.Таиматов–ТФИ, д.э.н., проф.

ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ В МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ

В условиях перехода к рыночным отношениям применение экономико-математических моделей в целях прогнозирования сложных статистических совокупностей становится актуальным.

Среди применяемых моделей можно выделить два основных вида: структурные и функциональные.

Структурные модели отражают технико-экономическую организацию экономического объекта. К этому классу можно отнести модели межотраслевого баланса, оптимизационные модели, модели управления запасами и т.д.

Функциональные модели строятся на принципиально иной методологической базе. Они характеризуют поведение объекта в результате установления взаимозависимостей между исследуемыми входными и выходными параметрами. К функциональным относят эконометрические модели, которые представляют собой системы регрессионных уравнений и тождеств, каждое из которых используется для определения одного исследуемого показателя. В более узком смысле слова эконометрическими моделями считаются системы уравнений, которые учитывают вероятностный характер сложных экономических процессов. Уравнения эконометрической модели содержат также и случайные переменные, а ее параметры устанавливаются статистически на основе временных рядов, а также на основе выборочных данных.

Одностороннее применение, а тем более противопоставление структурных и функциональных приемов моделирование снижает достоверность выполняемых

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

расчетов. Эти виды моделей дополняют друг друга, так как при построении структурных моделей можно получить информацию о реакции системы на внешних условиях, а при изучении функциональных моделей возникают гипотезы о внутренней структуре объекта. Кроме того, из-за сложностей методического, математического, информационного характера ещё не создана глобальная модель развития экономики, пригодная для всех уровней управления. Поэтому только создание и объединение различных эконометрических, балансовых и оптимизационных моделей в единую систему дают возможность комплексно описывать взаимосвязи и тенденции развития экономики в условиях рыночных отношений.

Применение эконометрических моделей в макроэкономическом анализе можно обосновать следующими причинами.

Во-первых, механизм регулирования производства, потребления, обмена и распределения в экономике характеризуется комплексом централизованных и автономных решений, последствия которых на макроуровне могут быть описаны только как стохастические процессы. Именно для моделирования таких процессов предназначен эконометрический анализ. Только на его основе представляется возможным устанавливать, между какими макроэкономическими показателями возникают зависимости, каков аналитический характер отношений и взаимосвязей между экономическими явлениями и каков их численные значения.

Во-вторых, использование научно обоснованных комплексных эконометрических моделей позволяет проводить содержательный анализ и прогноз развития экономики. Эконометрические методы дают возможность моделировать множество последующих вариантов. В которых в результате предполагаемых изменений экономической политики меняются отдельные заданные извне переменные. Такое использование эконометрических моделей позволяет определять последствия ряда прогнозных вариантов развития и одновременно обеспечивает согласованность и увязке исследуемых показателей.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

В-третьих, эконометрические модели являются весьма эффективным инструментом контроля за пропорциями развития экономики. Комплексные эконометрические модели отражают в совокупности происходящие структурные и динамические изменения. Это позволяет проверять соблюдение основных пропорций важнейших показателей в течение определенного периода и дает информацию для выработки решений о наиболее целесообразных мероприятиях экономической политики.

Необходимо отметить, что метод эконометрического моделирования по своей сути инерционен, основан на экстраполяции выявленных в базовом периоде зависимостей, поэтому он оказывается наиболее эффективным в применении к достаточно стабильным по времени процессам. Однако, как показывает критический анализ методик и результатов эконометрических исследований, остаются нерешенными некоторые вопросы как методологического, так и практического характера. К практическим проблемам, возникающим в процессе разработки эконометрической модели, можно отнести следующие. Первое – качество статистических данных; второе – использование дефляторов для перевода показателей в неизменные цены; третье – возможность включения в модель условных переменных.

Кроме того, до сих пор не определены причинно-следственные взаимосвязи показателей, а также не разработана методика установления основных регрессионных зависимостей между важными экономическими показателями. В разных моделях эти вопросы решаются неоднозначно, что приводит к существенным различиям в содержании аналогичных уравнений.

Несмотря на сложные условия моделирования, необходимо отметить, что эконометрические модели являются почти единственной альтернативной и могут быть полезны как при прогнозировании, так и при проведении имитационных расчетов.

*Ш.Б. Бабахолов – мустақил тадқиқотчи
ТДАУ Самарқанд филиали*

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА ИҚЛИМ ЎЗГАРИШИ ТАЪСИРЛАРИНИ ЮМШАТИШ, АДАПТАЦИЯ ЧОРАЛАРИ ВА УЛАРГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАРНИНГ ЭМПИРИК ТАҲЛИЛИ: САМАРҚАНД ВИЛОЯТИ МИСОЛИДА

Аннотация. Глобал иқлим ўзгаришларининг салбий оқибатлари дунё мамлакатлари қишлоқ хўжалигига, глобал озиқ-овқат хавфсизлигига ҳамда инсониятнинг ижтимоий-иқтисодий фаолиятига тобора кескинлашиб бормоқда. Иқлим ўзгаришларига мослашиш ва унинг салбий таъсирларини юмшатиш кейинги йилларда ҳал қилиниши зарур бўлган асосий муаммолардан бирига айланди. Шу боис, мазкур тадқиқот иши иқлим ўзгаришларига мослашиш чоралари ва уларга таъсир этувчи омилларни эмпирик таҳлил қилишни мақсад қилди ҳамда таҳлилларни Самарқанд вилоятидаги 307 та фермер хўжаликлари мисолида “Кўп ўзгарувчили пробит” (Multivariate Probit) модели ёрдамида амалга оширди. Натижалар шуни кўрсатдики, Самарқанд вилоятида фермер хўжаликлари билим дарасининг 1% га ошиши иқлим рискинни бошқаришни 12% га, молиявий барқарорлигининг 1% га ошиши эса 15% га ҳамда тармоқда экстеншн хизматлари ва бозор инфратузилмасининг 1% га ошиши иқлим рискларини бошқаришни муносиб равишда 22% ва 14% га ошириши илмий асосланди. Шунингдек, мазкур омиллар келгусидаги иқлим омиллари ўзгариши таъсирларини камайтириш, уларга мослашиш ва фермер хўжаликлари рақобатдошлилигини оширишда асосий омиллар бўлиб хизмат қилиши таҳлиллар асосида асосланди.

Калит сўзлар: Иқлим ўзгариши, қишлоқ хўжалиги, адаптация чоралари, Multivariate Probit модели

Кириш

Ер қуррасида глобал иқлим ўзгаришлари давом этар экан, унинг салбий оқибатлари таъсири дунё мамлакатлари қишлоқ хўжалигига, глобал озиқ-овқат хавфсизлигига ҳамда инсониятнинг ижтимоий-иқтисодий фаолиятига тобора кескинлашиб бормоқда (1). Иқлим ўзгаришларига мослашиш ва унинг салбий таъсирларини камайтириш кейинги йилларда дунё мамлакатларида ҳал қилиниши зарур бўлган асосий муаммолардан бирига айланди (2). Қишлоқ хўжалиги ва унинг ривожланишига таъсир этувчи турли эндоген ва экзоген омилларнинг салбий

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

оқибатларига мослашиш ҳамда таъсир даражаларини камайтиришда янги инновацион технологияларнинг жорий қилиниши кейинги йилларда дунё қишлоқ хўжалигида қўлланилиб келинаётган муваффақиятли амалиётлардан бири ҳисобланади (3). Кўпчилик ривожланган мамлакатларда қатор муваффақиятли адаптация чоралари аллақачон амалга оширилиб, иқлим ўзгаришининг салбий оқибатлари даражаси камайтирилаётган бўлсада, ривожланаётган мамлакатларда бу ҳолат тобора кучайиб, қишлоқ хўжалиги азият чекмоқда (4). Шу боис, ривожланаётган мамлакатларда адаптация чораларининг амалга оширилиши иқлим ўзгариши билан боғлиқ рискларни бошқариш, аҳоли фаровонлиги ҳамда иқтисодиётнинг барқарорлигини таъминлашда муҳим аҳамият касб этади. Шу ўринда таъкидлаш жоизки, адаптация чораларининг амалга оширилиши бевосита ижтимоий-иқтисодий, демографик, табиий, сиёсий ҳамда инсон капитали каби қатор омиллар билан чамбарчас боғлиқдир.

Маълумотлар ва методлар

Таҳлилар ижтимоий-иқтисодий, демографик, иқлим ўзгариши, ишлаб чиқариш ва иқлим рискинни бошқариш тўғрисидаги сўровнома маълумотлари асосида амалга оширилди. Тадқиқот сўровномаси фермер хўжаликлари кесимида шакллантирилди ҳамда Самарқанд вилоятидаги Оқдарё, Булунғур, Жомбой, Пайариқ ва Тайлоқ туманларида фаолият олиб бораётган 307 та фермер хўжаликлари билан “юзма-юз сўров” методикаси асосида 2020 йил натижалари бўйича ўтказилди.

Тадқиқот сўровномаси фермер хўжалиklarининг ижтимоий-иқтисодий ҳамда қишлоқ хўжалик фаолияти билан боғлиқ жами 88 та савол асосида тузилган бўлиб, Германиянинг Фолксваген фондининг “IPReS-Марказий Осиёда иқлим ўзгариши шароитида озиқ-овқат занжирини тадқиқ этиш ва олимлар салоҳиятини ошириш” илмий лойиҳаси доирасида 2021-йилнинг март-апрель ойларида ўтказилди. Сўровнома ўтказилган туманлар ва фермер хўжалиklarининг географик жойлашуви харитаси 1-расмда тасвирланган.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

1-расм. Самарқанд вилоятида сўровнома ўтказилган туманлар ва фермер хўжаликларининг географик жойлашуви.

Сўровнома ўтказилган мазкур туманлар Зарафшон дарёсининг юқори ва ўрта оқим қисмларида жойлашган бўлиб, сув таъминоти яхши ва қишлоқ хўжалиги экинлари учун қулай иқлим шароитига эга ҳисобланади. Сўровнома ўтказилган фермер хўжаликлари сони туманлар кесимида қуйидагича.

1-жадвал

Самарқанд вилояти туманларида ўтказилган сўровнома қамрови доираси

Туманлар	Оқдарё	Булунғур	Жомбой	Пайариқ	Тайлоқ
Умумий ф/х сони	451	1215	831	1592	615
Сўровнома ўтказилган ф/х сони	62	72	83	42	48

Шу билан бирга, сўровнома ўтказилган туманлар вилоятда қишлоқ хўжалиги экинларини етиштиришда, айниқса мева-сабзавотлар ва картошка етиштиришда асосий таъминотчи ва илғор туманлар ҳисобланади. Сув таъминоти қониқарсиз ва тупроқнинг шўрланиш даражаси юқори бўлган қуйи оқим ҳудудларида иқлим омиллари ўзгариши таъсирлари кескин даражада эканлиги табиий ҳолат ҳисобланади. Шу боис мазкур тадқиқот ишида айнан тупроқ таркиби ва сув

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

таъминоти яхши бўлган туманлар кесимидаги фермер хўжаликлари ўрганилди. Зеро, кўпчилик олимларнинг олиб борган тадқиқот ишларида иқлим ўзгариши таъсири нафақат қуйи оқим ҳудудлари балки юқори оқим ҳудудларида ҳам қишлоқ хўжалиги экинлари ялпи ҳосилида йўқотишларга ва сув ресурсларининг камайишига олиб келганлиги исботланган (5).

Олинган сўровнома маълумотлари асосида фермер хўжаликлари томонидан амалда қўлланилиб келинаётган адаптация чоралари, уларнинг натижалари ва уларга таъсир этувчи омиллар таҳлил қилинди. Тадқиқот ишида дунё тажрибасига асосланган ҳолда фермер хўжаликлари томонидан амалда қўлланилаётган адаптация чоралари, кузатилган натижалар ва уларни амалга ошириш билан боғлиқ омиллар ҳамда хўжаликлар раҳбарларининг фикр ва таклифлари сўровнома асосида ўрганилди. Фермер хўжаликлари бир вақтнинг ўзида бир нечта адаптация чораларини амалга ошириши мумкин ва шу боис, қўлланилган адаптация чоралари ва экинлар ҳосилдорлиги ҳамда иқлим рискларини бошқариш ўртасидаги эҳтимолли боғлиқликлар қуйидагича баҳоланди. 2-жадвалда акс этирилганидек, суғориш тизимида янги технологияларнинг (қўшимча суғориш, захлатиб суғориш, томчилатиб ва ёмғирлатиб суғориш) жорий қилиниши экинлар ҳосилдорлигини оширишда ҳамда иқлим рисклари (қурғоқчилик, сув танқислиги)ни бошқаришда ижобий таъсир қилувчи муваффақиятли амалиётлардан бири ҳисобланади. Сўровнома жараёнида кўпчилик хўжаликларнинг иқлим ўзгаришлари кузатилган йилларда тупроқ таркибида нисбий намликни сақлаш ва ҳосилдорликни оширишда қўшимча равишда маҳаллий ўғитлардан фойдаланганлиги аниқланди ва шу боис, ўғитлаш тизимидаги қўшимча чоралар адаптация жараёнлари ҳамда экинлар ҳосилдорлигини оширишда ижобий боғлиқликка эга амалиёт сифатида қаралди. Иқлим цикллари ўзгариб бормоқда, яъни ёғингарчиликлар мавсумида кечикишлар ва тартибсизликлар тез-тез кузатилмоқда.

**Адаптация чоралари ва экинлар ҳосилдорлиги ўртасидаги эҳтимолли
боғлиқликлар**

Адаптация чоралари	Кутилган натижалар	
	Экинлар ҳосилдорлиги	Иқлим рискларини бошқариш
Суғориш тизими менежменти (суғоришда янги технологияларни жорий қилиш)	+	+
Ўғитлаш тизими менежменти (қўшимча ўғитлаш, органик ўғитлардан фойдаланиш)	+	+
Экиш муддатларини мослаштириш/ўзгартириш	+	+
Яхшиланган навлардан фойдаланиш (иссиқ ва касалликларли чидамли, юқори ҳосилли пластик навлар)	+	+
Шудгорламасдан экиш	+/-	+
Дарахтлар экиш	+	+

Изоҳ 2: (+) ижобий таъсирда, (-) салбий таъсирда ва (+/-) ижобий ёки салбий таъсирда.

Фермер хўжаликлари мазкур иқлим рискларини бошқаришда йиллик кузатилаётган об-ҳавога асосан экиш муддатларини ўзгартирмоқда ва мазкур чоралар бевосита экинлар ҳосилдорлигига ижобий таъсир қилувчи амалиёт ҳисобланади. Шу билан бирга хўжаликлар томонидан иқлим рискларини бошқаришда иссиққа чидамли ва серҳосил пластик навлардан фойдаланиш чоралари ҳам дунё тажрибасида иқлим рискларини бошқаришдаги муваффақиятли амалиётлардан биридир. Ерларни кам миқдорда шудгорлаш ёки шудгорламасдан экиш амалиёти иқлим рискларини бошқаришда дунё тажрибасида қўлланиладиган муваффақиятли амалиётлардан ҳисоблансада, Ўзбекистон шароитида ушбу амалиёт ҳам ижобий ва ҳам салбий таъсирга эга бўлиши мумкин. Сабаби, республикамиз куруқ континентал иқлимга эга ва аксарият ерларда тупроқнинг нисбий намлик даражаси паст ҳисобланади. Шунингдек, дунё тажрибасида экин майдонлари атрофига дарахтлар плантациясини кўпайтириш ҳам иқлим рискларини бошқаришда

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

ижобий амалиётлардан бири ҳисобланади. Сўровнома маълумотлари асосида фермер хўжаликлари томонидан фаолияти давомида иқлим рискларини бошқаришда энг кўп қўлланилган адаптация чоралари аниқланди ва таҳлиллар учун эрксиз ўзгарувчи омиллар сифатида танлаб олинди.

Унга кўра, ҳозирги вақтда Самарқанд вилоятида иқлим рискларини бошқаришда фермер хўжаликлари томонидан суғориш ва ўғитлаш тизимида янги технологияларнинг жорий қилиниши ҳамда экиш муддатларини ўзгартириш ва яхшиланган пластик навлардан фойдаланиш амалиётлари энг кўп қўлланилаётган адаптация чоралари эканлиги аниқланди.

2-расм. Самарқанд вилоятида иқлим хатарларини бошқаришда фермер хўжаликлари томонидан қўлланилган адаптация чоралари таркиби, % да

Шу билан бирга, таҳлилларни амалга оширишда фермер хўжаликлари томонидан энг кўп қўлланилган адаптация чоралари ва уларни амалга оширишга таъсир этувчи омиллар, яъни 4 та эрксиз ва ўзаро корреляцион боғлиқлиги юқори бўлган 15 та эркили ўзгарувчи омиллар танланди ҳамда улар миқдорий, сифат ва иккилик ўлчов бирликларида ифодаланди. Сўровнома ўтказилган фермер хўжаликларининг ижтимоий-иқтисодий ва демографик характеристикалари қуйидагича: яъни, хўжалик раҳбарларнинг 186 таси ёки 60,1% ўрта махсус маълумотга, 116 таси ёки 37,2% олий маълумот (бакалавр даражаси) га ва 5 нафари

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

ёки 2,7% ундан юқори даражалар (магистр ва б.ш.)га эга эканликлари аниқланди. Зеро, олимлар Абраҳамсе ва Шиеларнинг тадқиқот ишларида таъкидланганидек, хўжалик раҳбарларининг маълумоти ва билим даражаси адаптация чораларини жорий қилинишида асосий омиллардан бири ҳисобланади.

Сўровнома маълумотларига асосан, ўрганилган фермер хўжаликларида ўртача ер майдони 39 гектарни ташкил қилади. Фермер хўжалиklarининг ўртача ёши 45 ёш ва ўртача 12 йиллик қишлоқ хўжалиги фаолиятида тажрибага эгадирлар. Фермер хўжалиklarининг 16% да қишлоқ хўжалигидан бошқа фаолиятидан даромадлар, 80% да трактор, ва ўртача 12 бошдан чорва моллари мавжуд бўлиб, 86% хўжалиklar ўзларини молиявий жиҳатдан барқарор деб ҳисоблайди. Шунингдек, 34% фермер хўжалиklари экстеншн хизматидан фойдаланишади ва 84% хўжалиklar ўзларини молиявий барқарор хўжалиklar деб баҳолашади. Хўжалиklarнинг 73%и иқлим ўзгаришлари тўғрисида билимга эга ва ҳудудларда бозор инфратузилмаси 80% қониқарли даражада эканлиги ўрганилди. Шу билан бирга, 94% хўжалиklar кунлик об-ҳаво маълумотларини кузатиб бориши аниқланди ва хўжалиklarда 2020-йилги мавсумда пахта ҳосилдорлиги ўртача 28 ц/га, буғдой ҳосилдорлиги ўртача 42 ц/га, картошка ҳосилдорлиги ўртача 26 ц/га, ҳамда дуккакли экинлар ҳосилдорлиги ўртача 22 ц/га ни ташкил қилган. Эконометрик таҳлилларда фойдаланилган эркли ва эрксиз ўзгарувчилар тавсифи 3-жадвалда акс эттирилган.

3-жадвал

**Эмпирик таҳлилларда қўлланилган эрксиз ва эркли ўзгарувчилар
статистик тавсифи**

Кўрсаткичлар	Ўлчов бирлиги	Кўрсаткичлар мазмуни
<i>Эрксиз ўзгарувчилар</i>		
Суғориш тизими менежменти	Иккилик	Фермер хўжалиги суғориш амалиётларида янги технологиялар (қўшимча суғориш, янги усуллар, томчилатиб ва ёмғирлатиб суғориш)ни жорий қилган бўлса = 1, акс ҳолда = 0
Ўғитлаш тизими менежменти	Иккилик	Фермер хўжалиги ўғитлашда (қўшимча ўғитлаш, органик ва маҳаллий ўғитлар)ни жорий қилган бўлса = 1, акс ҳолда = 0

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Экиш муддатларини мослаштириш	Иккилик	Фермер хўжалиги иқлим ўзгаришига қараб экиш муддатларини ўзгартирган бўлса = 1, акс ҳолда = 0
Яхшилانган навлардан фойдаланиш	Иккилик	Фермер хўжалиги қурғоқчилик, совуқ ва касалликларга чидамли серҳосил навларни экишни жорий қилган бўлса = 1, акс ҳолда = 0
Эрки ўзгарувчилар		
Ёши	Йилда	Фермер хўжалиги раҳбарининг ёши
Тажрибаси	Йилда	Хўжалиги раҳбарининг фермерлик фаолиятидаги тажрибаси
Маълумоти	Категорияли	Фермер хўжалиги раҳбари ўрта мактабни тамомлаган бўлса = 1, коллеж дипломига эга бўлса = 2, бакалавр даражаси бўлса = 3 ва ундан юқори даражада маълумотга эга бўлса = 4
Умумий ер майдони	Гектар	Фермер хўжалигининг умумий ер майдони
Далалар сони	Сони	Экинлар екиладиган далалар сони
Қишлоқ хўжалигида бандлар	Киши сони	Фермер хўжалигининг доимий ишчилари сони
Бошқа фаолиятдан оладиган даромади	Иккилик	Фермер хўжалиги раҳбарининг бошқа фаолият туридан даромади бўлса = 1, акс ҳолда = 0
Трактор	Иккилик	Фермер хўжалигида ҳисобида трактор мавжуд бўлса = 1, акс ҳолда = 0
Чорва моллари	Сони	Фермер хўжалигида мавжуд чорва моллари сони
Бозоргача бўлган масофа	Километр	Фермер хўжалиги жойлашган жойдан маҳаллий бозоргача бўлган масофа
Экстеншн хизмати	Иккилик	Фермер хўжалиги фаолияти давомида экстеншн хизматларидан фойдаланса = 1, акс ҳолда = 0
Об-ҳаво маълумотлари	Иккилик	Фермер хўжалиги кунлик об-ҳаво маълумотларидан кузатиб борса = 1, акс ҳолда = 0
Бозор инфратузилмаси	Иккилик	Фермер хўжалиги жойлашган ҳудудда бозор инфратузилмаси ривожланган ва қониқарли даражада бўлса = 1, акс ҳолда = 0
Иқлим тўғрисида билими	Иккилик	Фермер хўжалиги раҳбари иқлим ўзгаришлари тўғрисида билимга эга бўлса = 1, акс ҳолда = 0
Молиявий барқарорлиги	Иккилик	Фермер хўжалиги ўзини-ўзи молиявий жиҳатдан қоплай олса = 1, акс ҳолда = 0

3-жадвал маълумотлари асосида таҳлиллар “Кўп ўзгарувчили пробит” (Multivariate Probit) модели ёрдамида амалга оширилди (6). “Кўп ўзгарувчили пробит” (Multivariate Probit) модели кенг оммалашган ва кўплаб дунё олимларининг тадқиқот ишларида қўлланилган. “Multivariate Probit” моделнинг оддий “Probit” моделидан афзаллиги шундаки, ушбу модел бир вақтнинг ўзида бир нечта эрксиз ўзгарувчилар комбинацияси ва уларга таъсир этувчи эрки ўзгарувчиларни таҳлил қилиш имконини беради. Маълумки, фермер хўжаликлари фаолияти давомида бир вақтнинг ўзида иқлим ўзгаришларига қарши бир нечта чораларни қўллаши ва яхши

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

натижаларга эришишлари мумкин (7). Шу боис диссертацияда айнан мазкур ҳолатларни тадқиқ қилишда “Multivariate Probit” моделидан фойдаланилди ва формуласи куйидагича такомиллаштирилди:

$$y_{im}^* = \alpha_0 + \beta'_m X_{im} + \varepsilon_{im}$$

Бу ерда:

$y_{im}^* = 4$ та эрксиз ўзгарувчилар, яъни фермер хўжаликлари томонидан амалга ошириладиган адаптация чоралари $y_{im} = 1$, агар адаптация чоралари қўлламаса $y_{im} = 0$;

X_{im} = эркили ўзгарувчилар, яъни адаптация чораларини амалга оширишга таъсир қилувчи омиллар;

β_i = ҳар бир ўзгарувчининг коэффиценти, яъни регрессия натижаларидан олинган эркили ўзгарувчилар коэффицентлари;

m = тенгламалар сони, бизнинг моделда 4 та;

ε_{im} = стандарт хатоликлар.

Натижалар

Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчилари кузатилаётган турли хил таъсирларга ўзларидаги мавжуд имкониятлар, ижтимоий-иқтисодий ҳамда демографик омилларга асосланган ҳолда мослашиш ва муаммоларни бартараф этиш чораларини жорий қилишади. Мазкур тадқиқот ишида ўрганилган фермер хўжаликлари иқлим ўзгариши таъсирларини юмшатишда кўпроқ 4 хил турдаги адаптация чораларини фаолияти давомида қўллаб келишган. Фермер хўжаликлари томонидан қўлланиладиган чораларни амалга оширишда ва кутилган натижаларга эришишда бир қатор омиллар таъсир қилиши мумкин. Хусусан, бир вақтнинг ўзида бир нечта чораларни қўллашда баъзи омилларнинг ўрни муҳим ҳисобланади. Таҳлил натижаларига асосан, танланган адаптация чораларини жориш қилинишида кўплаб омиллар ижобий таъсирда эканлиги асосланди. Айниқса, фермер хўжалиқларининг маълумоти, молиявий барқарорлиги, ҳудудда экстеншн хизматлари ва бозор инфратузилмасининг ривожланганлиги иқлим ўзгариши рискинни бошқаришда

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

ижобий таъсирга эга ва коэффициентлари статистик аҳамиятга эга омиллар эканлиги таҳлиллар натижасида асосланди.

4-жадвал

Иқлим ўзгариши riskини бошқариш чоралари ва уларга таъсир этувчи омилларнинг маржинал таъсирлари кўрсаткичлари

Омиллар	Сўғориш тизими менежменти	Ўғитлаш тизими менежменти	Экиш муддатларини мослаштириш	Яхшиланган навлардан фойдаланиш
Ёши	-0.0005 (0.003)	-0.001 (0.002)	0.002 (0.002)	-0.004 (0.003)
Маълумоти	0.002 (0.060)	0.129 ** (0.052)	0.026 (0.048)	0.007 (0.060)
Тажрибаси	-0.008 (0.006)	0.002 (0.005)	0.001 (0.004)	0.008 (0.006)
Иқлим тўғрисида билими	-0.074 (0.069)	0.041 (0.053)	0.029 (0.051)	0.060 (0.067)
Бошқа фаолиятдан даромади	0.108 (0.085)	-0.134* (0.069)	-0.006 (0.066)	-0.126 (0.084)
Молиявий барқарорлиги	0.014 (0.093)	-0.011 (0.072)	0.149** (0.065)	0.141 (0.089)
Ер майдони	0.003** (0.002)	-0.001 (0.002)	-0.001 (0.002)	-0.005** (0.001)
Далалар сони	0.001 (0.0123)	-0.005 (0.011)	-0.004 (0.011)	0.017 (0.013)
Қ/х да бандлар	0.013 (0.011)	-0.001 (0.008)	0.011 (0.009)	0.002 (0.010)
Трактор	-0.029 (0.077)	0.095 (0.062)	0.080 (0.059)	0.042 (0.078)
Чорва моллари	0.001 (0.002)	0.001 (0.002)	0.001 (0.001)	-0.001 (0.002)
Бозоргача бўлган масофа	0.005 (0.003)	0.004 (0.003)	0.005* (0.003)	0.005 (0.003)
Экстеншн хизмати	-0.025 (0.065)	0.223*** (0.056)	0.083* (0.053)	0.110* (0.065)
Об-ҳаво маълумотлари	0.094 (0.136)	-0.042 (0.103)	0.038 (0.098)	0.224 (0.137)
Бозор инфратузилмаси	-0.097 (0.078)	0.041 (0.058)	0.150*** (0.054)	0.145** (0.075)

Демак, фермер хўжаликлари билим даражасини ошириш орқали иқлим ўзгариши таъсирларига қарши курашиш чораларини топа олади ва молиявий маблағларининг мавжудлиги уларга мазкур чораларни амалга ошириш имконини беради. Худудларда бозор инфратузилмасининг ривожланганлиги эса мазкур чораларни ўз вақтида амалга ошириш имконини беради ҳамда ялпи ҳосилда йўқотишларни олдини олади деган хулосага келдик. Шу билан бирга, таҳлилларда биз адаптация чораларини амалга оширишига боғлиқ омилларнинг маржинал

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

таъсирлари қийматларини ҳам ҳисобладик. Эмпирик таҳлилларда маржинал қийматларнинг ҳисобланиши тадқиқот натижаларини ўқувчига аниқ ва батафсил тушунтирилишида, хусусан ўрганилаётган эркили ва эркисиз ўзгарувчи омиллар ўртасидаги боғлиқликларни бевосита фоизларда ифодалаш имконини беради.

Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчилари кузатилаётган турли хил таъсирларга ўзларидаги мавжуд имкониятлар, ижтимоий-иқтисодий ҳамда демографик омилларга асосланган ҳолда мослашиш ва муаммоларни бартараф этиш чораларини жорий қилишади. Мазкур тадқиқот ишида ўрганилган фермер хўжаликлари иқлим ўзгариши таъсирларига қарши кўпроқ 4 хил турдаги адаптация чораларини фаолияти давомида қўллаб келишган. Хусусан, бир вақтнинг ўзида бир нечта чораларни қўллашда баъзи омилларнинг ўрни муҳим ҳисобланади. Таҳлил натижаларига асосан, фермер хўжаликлари билим даражасининг 1% га ошиши иқлим рискларини бошқаришни 12% га, молиявий барқарорлигининг 1% га ошиши эса 15% га ошириши исботланди. Шу билан бирга, тармоқда экстеншн хизматлари ва бозор инфратузилмаси ривожланишининг 1% га ошиши орқали иқлим рискларини бошқаришни муносиб равишда 22% ва 14% га ошириш мумкинлиги илмий асосланди.

Хулоса

Глобал иқлим ўзгариши таъсирлари дунё мамлакатлари сингари Марказий Осиё мамлакатлари қишлоқ хўжалигига ҳам, хусусан Ўзбекистон каби қуруқ-континентал иқлим шароитига эга мамлакат қишлоқ хўжалигига ҳам тобора кескинлашмоқда. Айниқса, ҳаво ҳароратининг кўтарилиши дунё ўртачасига нисбатан Марказий Осиёда анчагина юқорилиги минтақанинг Ўзбекистон каби қуруқчил ҳудудларида сув ресурсларининг кескин камайишига ҳамда бевосита қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришига таъсири орқали қишлоқ ҳудудларида аҳоли фаровонлиги ва озиқ-овқат хавфсизлигига ҳам жиддий муаммоларни туғдирмоқда. Шу боис, иқлим ўзгаришининг қишлоқ хўжалигига таъсир даражасини иқтисодий баҳолаш, унинг самарали усулларида фойдаланиш, олинган натижалар асосида

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

тегишли хулоса ва тавсиялар ишлаб чиқиш муҳим илмий-услубий ва амалий аҳамиятга эга.

Самарқанд вилояти худудларида фермер хўжалиklarининг иқлим ўзгариши билан боғлиқ riskларни бошқаришда адаптация чоралари ва уларга таъсир этувчи омиллар ўртасидаги боғлиқликлар илк бор “Кўп ўзгарувчи пробит” (Multivariate Probit) моделида таҳлил қилинди. Натижада, фермер хўжалиklари билим даражасининг 1% га ошиши иқлим riskларини бошқаришни 12% га, молиявий барқарорлигининг 1% га ошиши эса 15% га ҳамда тармоқда экстеншн хизматлари ва бозор инфратузилмаси ривожланишининг 1% га ошиши иқлим riskларини бошқаришни муносиб равишда 22% ва 14% га ошириши илмий асосланди. Хулоса қилиб айтганда, фермер хўжалиklари билим даражасининг ошиши, молиявий барқарорлиги ҳамда тармоқда бозор инфратузилмаси ва экстеншн хизматларининг ривожлантирилиши келгусидаги иқлим омиллари ўзгариши таъсирларини камайтириш, уларга мослашиш ва фермер хўжалиklари рақобатбардошлилигини оширишда асосий омиллар бўлиб хизмат қилади деган хулосага келдик.

Адабиётлар рўйхати

1. ROGER FEW, KATRINA BROWN, EMMA L. TOMPKINS. (2007) Public participation and climate change adaptation: avoiding the illusion of inclusion. *Climate Policy* 7:1, pages 46-59.
2. Uttam Khanal, Clevo Wilson, Boon Lee, Viet-Ngu Hoang. (2018) Smallholder farmers' participation in climate change adaptation programmes: understanding preferences in Nepal. *Climate Policy* 18:7, pages 916-927.
3. Takeshi Takama, Edvin Aldrian, Sheila D. A. Kusumaningtyas, Widada Sulistya. (2017) Identified vulnerability contexts for a paddy production assessment with climate change in Bali, Indonesia. *Climate and Development* 9:2, pages 110-123.; Va Dany, Kathryn J. Bowen, Fiona Miller. (2015) Assessing the institutional capacity to adapt to climate change: a case study in the Cambodian health and water sectors. *Climate Policy* 15:3, pages 388-409.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

4. Sommer, R., Glazirina, M., Yuldashev, T., Otarov, A., Ibraeva, M., Martynova, L., Bekenov, M., Kholov, B., Ibragimov, N., Kobilov, R., Karaev, S., Sultonov, M., Khasanova, F., Esanbekov, M., Mavlyanov, D., Isaev, S., Abdurahimov, S., Ikramov, R., Shezdyukova, L., & de Pauw, E. (2013). Impact of climate change on wheat productivity in Central Asia. *Agriculture, Ecosystems and Environment*, 178, 78–99. <https://doi.org/10.1016/j.agee.2013.06.011>;
5. Mirzabaev, A. (2013). *Climate Volatility and Change in Central Asia: Economic Impacts and Adaptation*. PhD Thesis. Agricultural Faculty, University of Bonn, urn: nbn:de
6. Abrahamse, W., Steg, L., Vlek, C., & Rothengatter, T. (2007). The effect of tailored information, goal setting, and tailored feedback on household energy use, energy-related behaviors, and behavioral antecedents. *Journal of environmental psychology*, 27(4), 265-276.; Shi, J., Visschers, V. H., & Siegrist, M. (2015). Public perception of climate change: The importance of knowledge and cultural worldviews. *Risk Analysis*, 35(12), 2183-2201.
7. Dil Bahadur Rahut, Akhter Ali. “Coping with climate change and its impact on productivity, income, and poverty: Evidence from Himalayan region of Pakistan” *Inter. Jour. of Disaster Risk Reduction*. 24 (2017) 515-525.

*А.С. Асрақулов –Фарғона давлат университети
катта ўқитувчиси, и.ф.ф.д. (PhD)*

МЕҲНАТ БОЗОРИДА НОРАСМИЙ БАНДЛИК ҲОЛАТИНИ КўП ОМИЛЛИ МОДЕЛЛАР АСОСИДА ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ

Аннотация. Мақолада сўнгги йилларда жиддий эътибор қаратилаётган бандликнинг норасмий шаклини кўп омилли таҳлил қилиш асосида ўзгариш тенденциялари баҳоланган. Чизиқсиз боғланиш кўринишидаги модель ҳамда ўрта муддатли давр учун прогноз кўрсаткичлар аниқланган.

Калит сўзлар: норасмий бандлик, эндоген омил, таъсир этувчи омиллар, кўп омилли таҳлил, чизиқсиз боғланиш, прогнозлаш.

Аннотация. В статье изучена тенденции изменений неформальной занятости на основе многофакторного анализа, которой в последние годы уделяется серьезное внимание. Определена модель в виде нелинейной связи и прогнозные показатели на среднесрочный период.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Ключевые слова: неформальная занятость, эндогенный фактор, влияющие факторы, многофакторный анализ, нелинейная связь, прогнозирование.

Abstract. The article examines trends in informal employment based on multifactorial analysis, which has received serious attention in recent years. Determined a model in the form of a nonlinear connection and forecast indicators for the medium-term period.

Key words: informal employment, endogenous factor, influencing factors, multifactorial analysis, nonlinear correlation, forecasting.

Ижтимоий-иқтисодий жараёнларни ўрганиш соҳасида норасмий бандлик муаммоси ва унинг меҳнат бозоридаги амал қилиш хусусиятлари нисбатан яқин йиллар ичида ўрганила бошланди. Турли мамлакатларда норасмий бандлик меҳнат бозорида мавжуд эмаслиги алоҳида эътироф этилар эди, бироқ ушбу ходисани ҳудудий ўрганиш ўрганилаётган муаммонинг аста-секин кенгайиб бориши билан норасмий меҳнат муносабатлари бошқарувнинг барча шаклларида у ёки бу даражада мавжудлигини кўрсатади.

Норасмий бандлик ҳолатини ўрганиш бўйича инглиз социологи Кейт Хартнинг тадқиқотлари бандликнинг ушбу турини тадқиқ этиш йўналишида кескин бурилиш ясади¹⁰⁸. Гана (Африка)даги ижтимоий тараққиётни ўрганиш жараёнида К.Харт маҳаллий аҳолининг катта қисми ишсиз бўлмаган ҳолда расмий иқтисодиётга умуман алоқаси йўқлигини аниқлади. К.Хартдан сўнг иқтисодиётнинг норасмий сектори ва норасмий бандлик йўналишида тадқиқот олиб борган Г.Гроссман¹⁰⁹, А.Каценелинбойген¹¹⁰, Э.Фэйж¹¹¹ ва бошқалар нафақат ривожланаётган мамлакатлар, балки ривожланган мамлакатлар иқтисодиётида ҳам иқтисодиётнинг норасмий сектори ва норасмий бандлик даражаси мавжудлигини аниқладилар.

Норасмий бандлик ҳолатини ўрганиш бўйича инглиз социологи Кейт Хартнинг тадқиқотлари бандликнинг ушбу турини тадқиқ этиш йўналишида кескин бурилиш

¹⁰⁸ Hart K. (1973). Informal economy opportunities and the urban employment in Ghana. Journal of Modern Africa Studies, no. 11 (1), pp. 61–89.

¹⁰⁹ Grossman G. (1997). The «Second Economy» of the USSR. Problems of Communism, no. 5, pp. 25–40.

¹¹⁰ Katsenelinboigen A. (1977). Coloured Markets in the Soviet Union. Soviet Studies, no. 1, pp. 62–85.

¹¹¹ Feige E.L. (1979). How big is the irregular economy? Challenge, no. 22, pp. 5–13.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

ясади¹¹². Гана (Африка)даги ижтимоий тараққиётни ўрганиш жараёнида К.Харт маҳаллий аҳолининг катта қисми ишсиз бўлмаган ҳолда расмий иқтисодиётга умуман алоқаси йўқлигини аниқлади. К.Хартдан сўнг иқтисодиётнинг норасмий сектори ва норасмий бандлик йўналишида тадқиқот олиб борган Г.Гроссман¹¹³, А.Каценелинбойген¹¹⁴, Э.Фэйж¹¹⁵ ва бошқалар нафақат ривожланаётган мамлакатлар, балки ривожланган мамлакатлар иқтисодиётида ҳам иқтисодиётнинг норасмий сектори ва норасмий бандлик даражаси мавжудлигини аниқладилар.

Норасмий иқтисодиёт бугунги кунда дунёнинг 90 %га яқин микрофирмалари ва кичик корхоналарини ўз ичига олиб, унда жаҳон меҳнат ресурсларининг 50 %идан ортиқроғи банд. Тадқиқот натижаларига кўра, норасмий соҳадаги бандлик барча бозор иқтисодиёти мамлакатлари учун хос бўлган тўртта асосий белги билан тавсифланади¹¹⁶.

Ушбу ҳолатларнинг мавжудлиги норасмий иқтисодиёт секторидида банд бўлган норасмий бандлар фаолиятини легаллаштириш ва расмий бандлар билан бир қаторда мавжуд имкониятлардан фойдаланиш ҳамда мажбуриятларни бажара оладиган мақомга келтириш зарурлиги бу масалани бугунги кун меҳнат бозоридаги долзарб масалалардан бирига айлантиради.

Ўзбекистонда норасмий бандлик даражаси ва унинг омиллар таъсирида ўзгаришини кўп омилли таҳлил қилиш кўрсаткичнинг ўзгариш қонуниятларини очиқ беради ҳамда таъсир этувчи омилларни бошқариш асосида норасмий бандлик даражасини минималлаштириш мумкин бўлади (1-жадвал).

¹¹² Hart K. (1973). Informal economy opportunities and the urban employment in Ghana. *Journal of Modern Africa Studies*, no. 11 (1), pp. 61–89.

¹¹³ Grossman G. (1997). The «Second Economy» of the USSR. *Problems of Communism*, no. 5, pp. 25–40.

¹¹⁴ Katsenelinboigen A. (1977). Coloured Markets in the Soviet Union. *Soviet Studies*, no. 1, pp. 62–85.

¹¹⁵ Feige E.L. (1979). How big is the irregular economy? *Challenge*, no. 22, pp. 5–13.

¹¹⁶ КПРТ 8. Занятость в неформальной экономике. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/dgreports/-stat/documents/publication/wcms_501609.pdf. –С. 103–110.

**Ўзбекистон Республикасида 2011–2020 йилларда норасмий бандлик даражаси
ва унга таъсир этувчи ижтимоий-иқтисодий кўрсаткичлар динамикаси¹¹⁷**

Кўрсаткичлар	Йиллар									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Норасмий бандлар сони	4193,1	4474,4	4699,7	4007,2	4207,8	4245,2	4185,5	5379,8	5368,2	5618,8
Норасмий бандлик даражаси, %	24,3	25,5	26,4	22,2	23,0	23,0	22,4	28,6	28,3	29,4
Аҳоли жон бошига тўғри келувчи реал умумий даромадлар, сўм	2118,0	2574,8	3142,1	3601,3	4805,2	5503,5	6227,8	7300,2	9008,4	10385,9
Инфляция даражаси, %	7,6	7,0	6,8	6,1	5,6	5,7	14,4	14,3	15,2	11,1
100 минг кишига тўғри келадиган кичик корхоналар сони, бирлик	694,2	688,8	700,6	712,8	715,7	702,2	742,2	830,6	1043,9	1264,5
Ишсизлик даражаси, %	5,0	4,9	4,9	5,1	5,2	5,2	5,8	9,3	9,0	10,5
Аҳоли жон бошига тўғри келувчи ЯИМ ўртача ҳажми, минг сўм/киши	3518,6	4285,2	5069,3	6074,2	7072,2	8020,1	9802,1	12887,7	15764,9	17601,9
Аҳоли жон бошига тўғри келувчи инвестициянинг ўртача ҳажми, минг сўм/киши	664,6	821,4	1008,2	1224,0	1431,7	1608,6	2227,8	3769,6	5834,6	5900,9

Ҳар бир ҳудудлар гуруҳи учун ишсизлик даражаси алоҳида гуруҳга киритилган ҳудудлардаги ишсизлик даражаси, гуруҳ бўйича аҳоли жон бошига тўғри келадиган инвестиция ҳажмининг ўртача миқдори, минтақадаги кичик корхоналар ривожланиши даражаси ҳамда аҳоли жон бошига ўртача реал умумий даромадлар ҳажми кўрсаткичлари йиғиндисининг арифметик ўртача қийматини топиш йўли билан аниқланди.

Шу билан бирга, ушбу кўрсаткичнинг ўзгаришига аҳамиятли таъсир кўрсатувчи биз томонимиздан танлаб олинган ижтимоий-иқтисодий кўрсаткичларнинг барчасида ҳам миқдорий жиҳатдан ўсиш кузатилган.

¹¹⁷ Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитаси расмий маълумотлари (http://web.stat.uz/open_data/uz/) асосида муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Ҳар бир таъсир этувчи экзоген омилларни эргодик вақтли қатор кўринишидаги боғланиш асосида, норасмий бандлик даражасини экзоген омилларга боғлаган ҳолда регрессион таҳлил асосидаги алоҳида моделларини аниқлаймиз. Бунда эндоген ва экзоген омиллар бир жинсли бўлмаганлиги сабабли олинган вақтли қатор кўрсаткичларини логарифм шаклига ўтказамиз.

Жадвал маълумотларидан фойдаланган ҳолда эндоген омил билан таъсир этувчи (экзоген) омиллар орасидаги корреляцион боғланиш зичлигини баҳолаш мақсадида корреляцион таҳлилни амалга оширамиз.

Жуфт корреляция коэффициентларининг қийматидан, яъни натижавий омил билан танланган омиллар ўртасидаги кучли боғланиш зичлиги ва LnX_3 ҳамда LnX_6 омиллар бошқа омиллар билан мультиколлениарлик ($r_{X_3, X_4} = 0,99127$, ..., $r_{X_3, X_5} = 0,8389$; $r_{X_3, X_6} = 0,8804$; $r_{X_1, X_6} = 0,9715$; $r_{X_2, X_6} = 0,7465$; $r_{X_4, X_6} = 0,9356$; ва $r_{X_5, X_6} = 0,9913$) бўлганлиги боис қоидага кўра, ушбу экзоген омилларни моделдан чиқариб ташланди.

Таъсир этувчи омилларнинг натижавий омилга ҳамда ўзаро жуфт корреляцион боғланиш зичлигини яна давом эттирамиз.

Моделдан чиқариб ташланган 2 та омилдан ташқари 4 та таъсир этувчи омил асосида натижавий омилга экзоген омилларнинг таъсири асосидаги регрессион таҳлилни амалга оширамиз. Юқорида белгиланган омил кўрсаткичларининг норасмий банд аҳоли сонига таъсирини ўзида акс эттирувчи эконометрик моделни тузиш учун чизиксиз боғланиш кўринишидан фойдаланилди. Ушбу қийматлар асосида боғлиқлик Eviews дастурий пакетидан фойдаланган ҳолда энг кичик квадратлар усули асосида регрессион таҳлил қилинди (2-жадвал).

Eviews дастуридан фойдаланган ҳолда чизиксиз боғланиш кўринишида кўп омилли регрессия тенгламасининг коэффициентлари ҳамда регрессия тенгламаси ва коэффициентларнинг аҳамиятини ифодаловчи кўрсаткичлар ушбу боғланишнинг белгиланган мезонлар асосидаги чегаралар доирасида эканлигини кўрсатади.

Регрессия тенгламаси коэффициентларини аниқлаш ва тенгламани мезонлар асосида текшириш натижалари¹¹⁸

Dependent Variable: LnY				
Method: Least Squares				
Date: 06/20/21 Time: 19:48				
Sample: 2011 2020				
Included observations: 10				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LnX ₁	-0.026902	0.673010	-0.039972	0.9697
LnX ₂	-0.019638	0.098277	-0.199818	0.8495
LnX ₄	0.534942	0.282921	1.890783	0.1172
LnX ₅	-0.065785	0.786559	-0.083636	0.9366
C	8.318126	0.999694	8.320671	0.0004
R-squared	0.836839	Mean dependent var		8.434000
Adjusted R-squared	0.706310	S.D. dependent var		0.125892
S.E. of regression	0.068225	Akaike info criterion		-2.225155
Sum squared resid	0.023273	Schwarz criterion		-2.073863
Log likelihood	16.12578	Hannan-Quinn criter.		-2.391123
F-statistic	6.411130	Durbin-Watson stat		2.281217
Prob(F-statistic)	0.033250			

Ўзбекистон Республикаси бўйича иқтисодиётда бандлар сонига таъсир этувчи омилларнинг эндоген омил билан боғланиш зичлиги ёки танлаб олинган экзоген омиллар бўйича кўпликдаги корреляция коэффициенти, юқори боғланиш зичлигини кўрсатмоқда, яъни $r_{yx}=0,9148$. Кўпликдаги корреляция коэффициентига боғлиқ ҳолда детерминация коэффициенти қиймати ҳам юқори ($R^2=0,8368$). Аниқланган регрессия тенгламаси учун Фишер мезони қиймати $F_{stat}=6,41$ га тенг бўлиб, тенгламанинг аҳамиятлилик даражаси юқори.

Регрессия коэффициентлари бўйича Стьюдент мезони қийматининг аҳамияти ҳам жадвал кўрсаткичи қийматидан юқори, яъни мезон қийматларининг аҳамияти талаб даражасида ва бу аниқланган моделнинг сифати белгиланган чегаралар доирасида эканлигини кўрсатади. Регрессия тенгламасида автокорреляция мавжудлигини кўрсатувчи Дарбин-Уотсон мезони $DW=2,28$ га тенг, бу эса тузилган авторегрессион моделнинг мезон бўйича оптимал чегарада эканлигини исботлайди.

¹¹⁸ Eviews 10 дастурий пакетидан фойдаланган ҳолда муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Иқтисодиётда норасмий банд аҳоли сонига таъсир этувчи экзоген омилларнинг вақт омили билан боғланишида ҳам аниқланган моделларнинг ишончлилик даражаси юқори.

Тузилган авторегрессия моделининг асосий мутлоқ фоиз хатолиги (MAPE – Mean Abs. Percent error $MAPE < 10$) ҳамда Тейл нотенглик коэффиценти (TIC – Theil inequality coefficient $TIC < 1$) мезонлари бўйича ± 2 статистик хатолик чегарасида текшириш талаб этилади.

Кўрсаткичлар қиймати асосида регрессия тенгламаси параметрларининг аҳамияти асосий мутлоқ фоиз хатолиги (MAPE) ва Тейл нотенглик коэффиценти белгиланган чегарадан анча кичик, яъни $MAPE = 0,437168 < 10$ ва $TIC = 0,002860 < 1$.

Норасмий бандлар сонига таъсир даражаси ва кучи юқори деб олинган экзоген омилларни вақтли қатор кўринишидаги боғланиш асосида, иқтисодиётда норасмий банд аҳоли сонини экзоген омилларга боғлаган ҳолда регрессион таҳлил асосидаги кўп омилли боғланиш ҳамда алоҳида регрессия тенгламаларини аниқлаймиз.

2-жадвалдаги коэффицентлар асосида кўп омилли регрессия тенгламаси қуйидаги кўринишга эга:

$$\ln Y = -0,0227 \ln X_1 - 0,02 \ln X_2 + 0,535 \ln X_4 - 0,066 \ln X_5 + 8,318 \quad (1)$$

Аниқланган логарифмик регрессия тенгламасини потенцирлаб олинади ва натижада регрессия тенгламаси қуйидаги кўринишга эга бўлади:

$$Y = \frac{X_4^{0,535} * e^{8,318}}{X_1^{0,0227} * X_2^{0,02} * X_5^{0,066}} \quad (2)$$

Чизиксиз боғланиш шаклида аниқланган (2)-тенгламанинг ижтимоий-иқтисодий моҳиятини қуйидагича изоҳлаш мумкин. Агар мамлакат даражасида ишсизлик даражаси 1 %га ортса, иқтисодиётдаги норасмий бандлар сони $X_4^{0,535}$ минг бирликка қўшимча ортади. Агар аҳоли жон бошига тўғри келувчи реал умумий даромадлар ҳажми минг сўмга, инфляция даражаси 1 %га ва аҳоли жон бошига тўғри келувчи ЯИМ ўртача ҳажми минг сўмга оширилса, иқтисодиётда норасмий бандлар сони мос равишда камайиш ҳолати юзага келади.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Экзоген омилларнинг вақт омили таъсиридаги ўзгариш моделлари ва эндоген омилнинг юқоридаги (2) моделидан фойдаланиб натижавий омил (норасмий бандлар сони) ва таъсир этувчи омилларнинг ўрта муддат (2021-2025 йиллар)даги прогноз кўрсаткичлари аниқланади:

аҳоли жон бошига тўғри келувчи реал умумий даромад – $X_1=901,907*t+506,233$

инфляция даражаси – $X_2=0,9918*t+4,333$

ишсизлик даражаси – $X_4=0,62*t+3,08$

аҳоли жон бошига тўғри келувчи ЯИМ ўртача ҳажми – $X_5=1565,644*t+398,58$

Чизиқли бўлмаган авторегрессия модели асосидаги қисқа муддат учун ҳисобланган прогноз кўрсаткичлари яқин келажакда иқтисодиётда мавжуд норасмий банд аҳоли сони унга таъсир этувчи омил кўрсаткичлари ўзгаришига боғлиқ ҳолда ўсиб бориш тенденциясига эга бўлишини кўрсатмоқда (3-жадвал).

3-жадвал

Ўзбекистон Республикасида 2021-2025 йилларда норасмий банд аҳоли сони ва унга таъсир этувчи омил кўрсаткичлари прогнозлари¹¹⁹

Йиллар	Норасмий бандлар сони, минг киши	Аҳоли жон бошига тўғри келувчи реал умумий даромадлар, минг сўм	Инфляция даражаси, %	Ишсизлик даражаси, %	Аҳоли жон бошига тўғри келувчи ЯИМ ўртача ҳажми, минг киши
2021	5630,1	10427,2	14,4	9,9	17620,7
2022	5759,7	11329,1	15,3	10,5	19186,3
2023	5886,1	12231,0	16,3	11,1	20752,0
2024	6036,6	13132,9	17,2	11,8	22317,6
2025	6154,8	14034,8	18,1	12,4	23883,2

Тренд моделлари асосидаги прогноз кўрсаткичлари яқин келажакда норасмий бандлик даражаси ва унга таъсир этувчи омил кўрсаткичлари ўсиб бориш тенденциясига эга бўлишини кўрсатмоқда (1-расм).

¹¹⁹ Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Ушбу ўзгаришларга биз юқорида амалга оширган таҳлилларда кўриб чиқилган асосий ҳудудий ҳамда макро даражадаги ижтимоий-иқтисодий кўрсаткичларда кузатилаётган сифат ўзгаришлари сабаб бўлади.

1-расм. Ўзбекистонда норасмий бандлар сонининг ўзгариши, минг киши¹²⁰

Юқоридаги таҳлиллардан келиб чиқиб, мамлакатимиз меҳнат бозорида мавжуд бўлган норасмий бандлик ҳолатини легаллаштириш учун қуйидаги йўналишдаги фаолият талаб этилади, деб ҳисоблаймиз:

1. Норасмий бандлик мақомини амалдаги ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатларни такомиллаштириш орқали легаллаштириш;
2. Солиқ ва пенсия тизимида имтиёزلарни кенгайтириш орқали норасмий бандларнинг расмий секторга ўтишини рағбатлантириш;
3. Ҳуқуқий шахс мақомидаги корхоналар учун ишчи кучини норасмий жалб этилиш ҳолатларига қўлланиладиган иқтисодий ва маъмурий жазо чораларини кучайтириш;
4. Норасмий бандлик соҳасидаги давлат сиёсатини амалга оширишда минтақалар орасидаги тафовутни ҳисобга олган ҳолда табақалашган ва эгилувчан ёндашувни қўллаш;
5. Ҳудудларда норасмий бандликни легаллаштиришда унга бевосита ва билвосита таъсир этувчи омилларни самарали бошқариш орқали норасмий бандларни расмий меҳнат бозорига кўчиб ўтишини таъминлаш.

¹²⁰ Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Кўрсатиб ўтилган йўналишлардаги фаолият натижасида мамлакатимизда норасмий бандлик ҳолатининг легаллашуви маълум даражада тезлашади.

АДАБИЁТЛАР

1. Аронова С.А. Качество рабочей силы и факторы его формирования (монография). –Орел: Орловский государственный университет, 2004.
2. Зайцева, К.В. Управление трудовой занятостью в условиях смешанной экономики: монография / К.В.Зайцева. –Донецк: МЧП «ВИК», 2003. –294 с.
3. Асракулов А.С. Неформальная занятость и анализ факторов, влияющих на неформальную занятость в Узбекистане / Региональная экономика: теория и практика. –2019, №12. Россия. С.2328–2336.
4. Мирзакаримова М., Олимжонова Ш. Норасмий бандлик ва уни легаллаштириш масалалари / Иқтисод ва молия. 2014, № 12. –52-б.
5. Портес А. Неформальная экономика и ее парадоксы // Экономическая социология. 2003, № 5. С. 37–38.
6. Hart K. (1973). Informal economy opportunities and the urban employment in Ghana. Journal of Modern Africa Studies, no. 11 (1), pp. 61–89.
7. Asrakulov A.S. Multi-Factor Modeling And Forecasting Of Employment Indicators In The National Labor Market Of Uzbekistan // The American Journal of Management and Economics Innovations. –2020, 2/12. pp. –27-47.

М.Х. Саидова– ТДИУ катта ўқитувчиси, PhD

БИЗНЕС РИВОЖЛАНИШ ЖАРАЁНЛАРИНИ СТАТИСТИК БАҲОЛАШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Мамлакат ЯИМ таркибидаги бизнес улушини кўпайтириш жараёнида иштирок этувчи ҳамда уларга бевосита ва билвосита таъсир қилувчи, шу билан бирга, бири бири билан ўзаро стохастик алоқада бўлган омиллар, бу омиллар ўртасидаги ўзаро боғлиқлик ва ўзаро таъсир даражасини аниқлаш Ўзбекистонда бизнес ривожланиш жараёнларини статистик таҳлил қилиш усулларини такомиллаштириш, бизнес ривожини тенденцияларини прогноз қилиш, таҳлил натижалари асосида қай бир соҳага эътибор қаратиш лозимлигини аниқлаш, бизнеснинг ривожланиш тенденциялари моделини тузиш ва уни баҳолаш бизнеснинг ривожланиш йўналишларини белгилаш ва танлаш имконини яратади.

Ўзгарувчан миқдорлар ўртасидаги статистик боғланишларни корреляцион-регрессион таҳлил усулидан фойдаланиб тадқиқ этиш самарали бўлганлиги боис диссертация ишида шу ёндашувдан фойдаланилди. Ушбу ёндашув асосида танланган кўп омилли регрессия тенгламаси ва тадқиқ этилаётган жараёнда қатнашаётган кўрсаткичлар ўртасидаги боғланиш даражасини аниқлаш ва натижадан ҳосил бўлган кам аҳамиятли омилларни эконометрик моделга киритмаслик учун асос бўлди. Қуйида бизнес жараёнларини баҳолаш усуллари келтирилган:

*N.I.Hayitova –TMI o‘qituvchisi
A.A.Abduqodirov– TMI talabasi*

DEPOZITLAR HAJMINING OMILLARGA BOG‘LIQLIGINI IQTISODIY VA STATISTIK MODELLASHTIRISH

Bankning o‘z mablag‘lari uning faoliyatining asosini tashkil qiladi, chunki ular jalb qilayotgan depozitlar, ya’ni real kredit resurslari hajmini pirovard natijada aktiv amaliyotlar hajmini belgilab beradi.

Hozirgi kunda banklar o‘z depozit siyosatini yurgazishda asosan aholi qatlamlari, tuman aholi soni va ularning daromadlarini e’tiborga olish zarur. Banklari aholi qo‘lidagi bo‘sh pul mablag‘larini yig‘ishda ko‘p va turli xil omonatlar yaratish va o‘z xizmat doirasini kengaytirish lozim. Misol tariqasida taklif etilayotgan yangi omonat turlari, jahon amaliyot sinovidan o‘tgan plastic kartochkalar, yangi bank tomonidan chiqarilayotgan depozit sertifikatlar buning hammasi hozirgi zamon depozitga jalb qilish usullaridan biri hisoblanadi.

Jismoniy shaxslarning bank depozitlari bank resurslarini shakllantirishning asosiy manbai hisoblanadi. Aholining omonat ko‘rinishidagi mablag‘larini jalb qilish banklarning depozit siyosatining asosiy yo‘nalishlaridan biridir. Omonatchilar mablag‘larining kirib kelishini ta’minlaydigan muvozanatli strategik qarorlarni qabul qilish uchun bank depozitlari hajmiga ta’sir qiluvchi barcha omillarni chuqur tahlil qilish talab etiladi. salohiyati Tadqiqot maqsadi aholi omonatlari hajmining turli omillarga bog‘liqligi modelini ishlab chiqishdan iborat. Ish maqsadiga erishish uchun quyidagi vazifalar hal qilindi:

1. Nazariy tadqiqotlar uchun axborot bazasi ham shakllantirildi.
2. 2008-2020 yillar davomida O‘zbekiston respublikasi jismoniy shaxslarning omonatlari hajmi dinamikasi tahlili o‘tkazildi.
3. Depozitlar hajmini ta’minlovchi ko‘rsatkichlar tahlili o‘tkazildi; o‘rganilayotgan jarayonning o‘zgarishiga ta’siri kuchli bo‘lgan omillarni tanlash amalga oshirildi.
4. Haqiqiy omillarga qarab bank depozitlari hajmining o‘zgarishini aks ettiruvchi regressiya modeli ishlab chiqildi. Jismoniy shaxslarning bank depozitlari hajmi ko‘plab omillar bilan belgilanadi. Bularga daromad darajasi, tavakkalchilik darajasi, bank

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

muassasalariga ishonch, muqobil investitsiya imkoniyatlari, foiz stavkasining barqarorlik darajasi, iqtisodiyotning mavjudligi va boshqalar kiradi. Tadqiqot jarayonida bank depozitlari hajmiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadigan quyidagi faraz o‘rnatildi, bu ko‘rsatkichlar:

1. omonat bo‘yicha o‘rtacha foiz stavkasi;
2. daromadlar o‘shining mutlaq zanjiri;
3. YaIM deflyatorining qiymati;
4. jamg‘armalarning umumiy tarkibida qimmatli qog‘ozlarga qo‘yilgan investitsiyalar ulushi;
5. omonat bo‘yicha to‘lanadigan foizlarning oshishi;
6. so‘mning xarid qobiliyati indeksi;
7. faoliyat ko‘rsatayotgan kredit tashkilotlarining ustav kapitalining ko‘payishi;
8. aholi omonatlarini jalb qilish huquqini beruvchi kredit tashkilotlarining litsenziyalarini chaqirib olish soni.

Korrelyatsiya tahlili natijasida depozitlar hajmiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadigan ko‘rsatkichlar tanlab olindi: omonat bo‘yicha o‘rtacha foiz stavkasi (X1), daromadlar o‘shining absolyut zanjiri (X2), yalpi ichki mahsulot deflyatori (X3). Depozitlar hajmi daromadlar darajasiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri proporsionaldir va qolgan ko‘rsatkichlarga teskari proporsionaldir. Olingan natijalarni iqtisodiy asoslash mumkin. Soddalashtirilgan omonatchining xatti-harakati modelida foiz stavkasini risklilik ko‘rsatkichi bilan bir xil deb hisoblash mumkin, chunki u omonatchining riskini qoplaydi. Daromad oshgani sayin, xavf ortadi. Depozitlar hajmining daromadlar o‘shiga o‘shishi J. Keynsning ijobiy psixologik qonuniga asosiy parallellikni tushuntiradi, unga ko‘ra jamg‘armalarga ajratilgan daromadlar ulushi daromadlarning o‘shiga mutanosib ravishda ortadi. YaIM deflyatori iqtisodiy barqarorlik darajasini tavsiflaydi. YaIM deflyatorining qiymati qanchalik past bo‘lsa, makroiqtisodiy vaziyat shunchalik barqaror bo‘ladi, bunda omonatchilarning xavfi kamayadi. Maksimal qiymatga normallashtirilgan asosiy qiymatlarga asoslanib, regressiya tahlili yordamida model olindi.

U quyidagi shaklga ega:

$$Y = -4,23 - 1,32X_1 + 0,10X_2 - 3,13X_3.$$

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Ishlab chiqilgan model turli omillarning konlar hajmiga ta’sirini baholash imkonini beradi. Ammo shuni ta’kidlash kerakki, bank depozitlari hajmi kabi murakkab ko‘rsatkichga bir qator omillar, shu jumladan yashirin omillar ta’sir qiladi, bu borada taklif etilayotgan model to‘liq hisoblanadi.

Hozirgi kunda banklarda depozitlar hajmining muttasil o‘shirishini ta’minlash maqsadida doimiy ravishda yangi jozibador omonat turlarini taklif etib borish, ommaviy axborot vositalarida aholi va xo‘jalik yurituvchi subektlarining mablag‘larini banklardagi depozitlarga joylashtirish bo‘yicha shakllantirilgan kafolatlar tizimi, yaratilgan imtiyozlar va qulay shart-sharoitlarni keng targ‘ib qilish ishlari davom ettiriladi. Shuningdek, hududlarda aholining bank tizimiga bo‘lgan ishonchini oshirish maqsadida doimiy ravishda amaliy seminarlar o‘tkazish, ularni bank xizmatlari bilan tanishtirish, bank mijozlarining huquqiy madaniyati va moliyaviy savodxonligini oshirish, shuningdek taqdim etilayotgan xizmatlar sifatini va kelib chiqayotgan mavjud muammolarni baholash maqsadida aholi va xo‘jalik yurituvchi sub’ektlar o‘rtasida so‘rovlar o‘tkazish ishlari davom ettiriladi.

М.Х. Саидова– ТДИУ катта ўқитувчиси, PhD

**“ЎЗБЕКИСТОНДА ХЎЖАЛИК ЮРИТИШНИНГ ЯНГИ БИЗНЕС
МОДЕЛЛАРИ-ИҚТИСОДИЙ ЎСИШНИ ТАЪМИНЛАШ ВА
КАМБАҒАЛЛИКНИ ҚИСҚАРТИРИШ АСОСИ**

COVID-19 пандемияси таъсирида вужудга келган глобал инқироз шароитида бизнес яна бир бор ўзининг ишлаб чиқариш ва ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан самарали субъект эканлигини кўрсатди. Жаҳон банки маълумотларига кўра, “2030 йилга қадар ошиб бораётган ишчи кучи бандлигини таъминлаш учун 600 миллион иш ўрнини яратиш керак” Истикболда ҳам кичик бизнеснинг иқтисодий ўсишдаги ва аҳолини иш билан таъминлашдаги аҳамияти янада ортиб боришини эътиборга олган ҳолда, бугунги кунда бизнесни устувор ривожлантириш, унинг самарали фаолияти учун зарурий ташкилий-иқтисодий, ҳуқуқий жиҳатдан шарт-шароитлар яратишга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Ўзбекистонда бизнес субъектларини ташкил қилишни соддалаштириш билан боғлиқ чора-тадбирлар олиб борилаётганлиги сабабли уларнинг сони ошиб

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

бормоқда. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотларига асосланиб, 2015-2020 йилларда фаолият кўрсатаётган бизнес субъектларининг якка тартибда, юридик шахс ташкил этган ҳолда, шунингдек, жисмоний жахс сифатида рўйхатдан ўтганларни ўсиш тенденциясида эканлигини кўришимиз мумкин ва улар ўз навбатида 2020 йилда 9462,5 ва 691 тани ташкил этмоқда. 2015 йил кўрсаткичлари билан таққослаганда, 20 ва 11 варобар кўпайган. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотларига кўра, иқтисодиётда банд бўлганлар сонида бизнеснинг улуши ортиб бормоқда. Хусусан, 2000 йилда 4467,1 минг киши бизнес билан банд бўлган бўлса, бу кўрсаткич 2020 йилга келиб, қарийб 2,2 баробарга ошган. Фоизларда эса 49,7 % дан 73,8 % га мос равишда ўзгарган. Қуйидаги расмда иқтисодиётда банд бўлганлар сонида бизнес улушининг ўзгариш динамикаси келтирилган:

1-расм. Иқтисодиётда банд бўлганлар сонида кичик бизнеснинг улуши¹²²

Бугунги кунда, коронавирус пандемиясининг республикамизнинг Қорақалпоғистон Республикаси, Тошкент шаҳри ва барча вилоятлар, туман ва шаҳарчаларида бизнес юритишга бўлган салбий таъсирини статистик усуллар ёрдамида таҳлил қилишни такомиллаштириш, пандемия шароитида бизнес субъектларини ҳимоялаш учун сарфлаш лозим бўлган маблағ миқдорини статистик усуллар орқали аниқлаш муҳим масалалардан биридир. Бунда “Ўйинлар назарияси” таркибига кирувчи “Табиат билан ўйин” модели бизнес соҳасининг таркибий қисми

¹²²Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари муаллиф ишланмаси

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

бўлган кичик бизнесга қўллаш муҳим. Бу янги математик статистика усулини қўллаш ёрдамида бугунги кундаги таваккалчилик ва ноаниқлик элементлари мавжуд бўлган COVID-19 пандемия шароитида бизнес ривожланиш тенденция-сининг ўзгаришини аниқлаш учун сценарийлар таклиф қилинди. Улар қуйидаги “Агарда” сценарийлари бўлиб, булар базавий, ижобий ва салбий нуқтаи назарлардан иборат:

1-сценарий: Бутун дунё бўйлаб глобал инқирозни юзага келтираётган COVID-19 пандемияси давом этаётганлигига қарамай, республикамизда бизнес ривожланиши жараёнлари ўзгармай, одатдаги тенденцияда давом этади (базавий).

2-сценарий: республикамизда бизнес ривожланиши жараёнларининг пандемия сабабли пасайиши кузатилади (салбий нуқтаи назардан қараш). Пандемиянинг иқтисодиётнинг асосий тармоқларидан туризм, юк ташиш ва юк ташиш айланмаси, йўловчи ташиш ва йўловчи ташиш айланмаси, барча турдаги транспорт хизматлари таркибидаги бизнес соҳасига салбий таъсири кучли бўлди. Жумладан, хизматлар кўрсатиш, туризм шунингдек, меҳмонхоналар фаолияти тўхтатилди.

3-сценарий: Пандемия шароити мамлакатда бизнес ривожига ижобий таъсир кўрсатади (ижобий нуқтаи назардан қараш). Мисол учун, қишлоқ хўжалигидаги бизнес ҳажмининг ошганлиги. Умуман олганда, пандемия электрон савдо, интернет провайдерлари хизматлари, озиқ-овқат маҳсулотларини етказиш хизматлари, “онлайн илова”лар, масофавий таълим тизимлари тез суръатларда ривожланишига дастак бўлди.

Республикамизда бизнес субъектларининг коронавирус пандемияси тарқалиши оқибатида кўрилган зарар ҳақида тўпланган статистик маълумотлар базаси мавжуд эмаслиги сабабли эҳтимоллар назарияси ва математик статистика усуллари таваккалчилик ҳамда ноаниқлик шароитида бизнес ривожланишининг кейинги босқичларини аниқлаш зарур.

Коронавирус пандемияси ва шу каби кутилмаган фавкулудда ҳолатларда, юртимизда мавжуд бизнес субъектларини қўллаб-қувватлаш тамойилларига асосланган ҳолда бизнес субъектлари фаолиятини вақтинча музлатиб қўйиш; солиқ юкидан озод этиш; ҳисобот муддатларини чегараламаслик; зарурий ёрдам

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

чораларини кўрсатиш; қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етказиб берувчи бизнес субъектларини моддий ва маънавий рағбатлантириш лозим.

Хулоса қилиб айтганда, Ўзбекистонда бизнес жараёнларини моделлаштириш ва прогнозлаштириш иқтисодий ўсишни таъминлаш ва камбағалликни қисқартириш учун зарур бўлиб, бу борада амалга оширилаётган тадқиқотлар таркибида бизнес муҳитини янада яхшилашга қаратилган мақсадли стратегияларни ишлаб чиқиш, статистик тадқиқотларда моделлаштиришнинг замонавий усулларини қўллаган ҳолда хулоса ва таклифлар бериш муҳим аҳамият касб этмоқда.

D.Abdiculova – TMI tayanch doktoranti

AGROSANOAT KOMPLEKSINI RIVOJLANTIRISHDA REJALASHTIRISH VA PROGNOZLASHDAN FOYDALANISH

Mamlakat agrosanoat majmuasining rivojlanishi asosan ishlab chiqarish resurslarining mavjudligi bilan belgilanadi. Ularning etishmasligi sharoitida ulardan oqilona foydalanish usullarini asoslash, mahsulot birligini ishlab chiqarish uchun mehnat, moddiy va moliyaviy xarajatlarni kamaytirish, ishlab chiqarish xarajatlarini minimallashtirish eng muhim vazifadir. O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar ko‘p jihatdan agrosanoat majmuasiga ta’sir ko‘rsatdi.

Davlatimizning agrosanoat majmuasida amalga oshirilayotgan agrar islohotlar jarayonida muhim ijtimoiy-iqtisodiy o‘zgarishlar amalga oshirilmoqda. Klaster tuzilmalarini yaratish orqali qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishi qayta ishlash tarmog‘i, xizmat ko‘rsatuvchi tashkilotlar bilan integratsiyalashtirilib, tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish uchun sharoitlar yaxshilanmoqda, ularning xo‘jalik faoliyatining moliyaviy natijalari uchun mas’uliyati oshirilmoqda.

Bozor iqtisodiyotining shakllanishi sharoitida agrosanoat sohasida qulay o'sish muammosini faqat ishlab chiqarish faoliyatini rejalashtirish va prognozlashni tayyorlash va amalga oshirish orqali hal qilish mumkin. Faoliyatni to'g'ri rejalashtirish va prognozlash ishlab chiqarish samaradorligi darajasining oshishiga olib keladi.

Agrosanoat majmuasini ilmiy asoslash va optimal rejalarini ishlab chiqishni chuqurlashtirish rejalashtirish va ishlab chiqarishni boshqarishda eng yangi iqtisodiy-

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

matematik usullardan foydalanmasdan turib mumkin emas. Shu bois keyingi yillarda O‘zbekiston Respublikasida iqtisodiy-matematik modellar va eng yangi innovatsion texnologiyalardan foydalanishga asoslangan ishlab chiqarishni boshqarishda tizimli strategik rejalashtirish va prognozlashning, taktik va operativ rejalashtirishning metodologik asoslari rivojlanib bormoqda. Mintaqaviy darajada prognozlash va rejalashtirishni shakllantirishga asosiy e'tibor qaratilishi kerak.

Iqtisodiy rejalashtirish quyidagilarni o'z ichiga olishi kerak:

- ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish jarayonlari ustidan ijtimoiy-siyosiy nazorat va ularni turli davlat organlari orqali nazorat qilish;
- ijtimoiy-iqtisodiy tizimning muayyan davrdagi holatini baholash;
- iqtisodiyot va sanoatning rivojlanish tendentsiyalarini baholash;
- istalgan iqtisodiy darajani kelajak uchun loyihalash;
- maqsadga erishish uchun barcha zarur vositalardan foydalanish imkoniyatlarini tahlil qilish.

Ishlab chiqarish jarayonlarini boshqarish tizimida 5 ta asosiy yo'nalishni ajratib ko'rsatish kerak:

1. Ishlab chiqarish jarayonini modernizatsiya qilish.
2. Tashkiliy-boshqaruv ishlarini modernizatsiya qilish.
3. Tarmoqlarni rivojlantirishda klasterli yondashuvni shakllantirish.
4. Axborotni boshqarish tizimlarini joriy etish.
5. Infratuzilmani zamonaviylashtirish/

Sanoatni rivojlantirishning iqtisodiy modelini shakllantirish bir qator ketma-ket bosqichlardan iborat:

- funktsional aloqalarning maqsadi va xarakteri, moddiy va mehnat resurslari hajmini prognozlash;
- ishlab chiqarishning tashkiliy tuzilmasini tahlil qilish, modellashtirilgan ob'ektning o'ziga xos xususiyatlarini tahlil qilish;
- modellashtirishda ob'ektning ishlab chiqarish birliklarini tahlil qilish;

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

- vazifalar majmuasi uchun axborot aloqalarini loyihalash uchun iqtisodiy va matematik modelni qurish.

Korxonada axborotni yetkazib berish va qayta ishlash tizimining joriy etilishi tayyor agrosanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish va taqsimlash ustidan davlat tomonidan qattiq nazoratni yaxshilash imkonini beradi. Bu boshqaruv jarayonlarining sifati va samaradorligini oshirishga, ishlab chiqarish faoliyatining moliyaviy-iqtisodiy ko‘rsatkichlarining o‘shishiga yordam beradi.

Agrosanoat kompleksining strategik rivojlanishini prognozlash va rejalashtirish quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- ekinning umumiy maydonini prognozlash va rejalashtirish;
- raqobatbardosh ekin navlarini ekish prognozi va rejalashtirish;
- tayyor mahsulot ishlab chiqarishni prognozlash va rejalashtirish;
- tayyor mahsulotlarni sotishni prognozlash va rejalashtirish va boshqalar.

Tarmoqlar rivojlanishini hisobga olish va nazorat qilish tegishli vakolatli davlat tashkilotlari yordamida amalga oshirilishi kerak. Respublikamiz agrosanoat majmuasida amalga oshirilayotgan o‘zgarishlar qator tarmoqlarning ishlab chiqarish bazasini mustahkamlash uchun qulay shart-sharoitlar yaratmoqda. Agrosanoat kompleksi faoliyatini optimallashtirish yo‘nalishlaridan biri ishlab chiqarish yuqori konsentratsiyaga ega bo‘lgan va umumiy texnologik zanjir bilan birlashtirilgan tarmoqlarda eng samarali faoliyat yurituvchi integratsiyalashgan modellarni yaratishdan iborat.

Adabiyot

1. Buryanina O.A. Prognozirovaniye razvitiya selskogo xozyaystva regionov na srednesrochnuyu perspektivu. Dissertatsiya avtoreferati. iqtisod fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun Voronej, 2007 yil

2. Qosimov S. M., Sapaev D. X., Qosimov S. S. “Uzumchilik va vinochilik korxonalarida ishlab chiqarishni strategik boshqarishda tizimli klasterni modellashtirish” MONOGRAFIYASI Toshkent 2019 y.

3. G‘ulomov S.S., Rajamurodov H.Z., Rasulova M.T. “Agrosanoat majmuasini axborotlashtirishda innovatsion yoritish”. Mamlakat itisodiy khavfsizligini ta'minlashning asosiy masalalari respublika ilmiy-amaliy konferentsiya Toshkent 2019 b. 236-239.

И.Ҳабибуллаев– ТМИ профессори, т.ф.д.

М.Х.Саидова– ТДИУ катта ўқитувчиси, PhD

ЎЗБЕКИСТОН ИҚТИСОДИЁТИНИНГ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШИДА ЯНГИ БИЗНЕС МОДЕЛЛАРИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ

Мамлакатимизда иқтисодиётни рақамлаштириш ва модернизациялаш шароитида бизнеснинг аҳамияти ортиб бормоқда, бу эса бизнес ривожланиш жараёнларини статистик ўрганишнинг назарий - услубий асосларини чуқур ўрганиш, бизнес ривожланишининг ўзига хос хусусиятлари бўйича жаҳон тажрибасини ўрганишни тақазо этмоқда.

Жаҳон иқтисодиётида бизнеснинг мобиллик даражасининг юқорилиги, инновацион лойиҳаларни амалиётга жорий қилиш ва бандлик муаммосининг ҳал этишдаги имкониятларининг кенглиги сабабли ҳам алоҳида ўз ўрнига эга бўлган соҳадир. Бугунги кунда кичик бизнес корхоналари миллий иқтисодиётлар ялпи ички маҳсулоти(ЯИМ)нинг 40,0 фоизигача ўз ҳиссасини кўшмоқда.

Қуйидаги 1-расмда кичик бизнес улусининг ЯИМда, саноат, қурилиш, бандлик, ташқи савдодаги ўзгариш тенденциялари умумий ҳажмга нисбатан фоиз ҳисобида ифодаланган бўлиб, бунда Ўзбекистон Республикасида 2000-2020 йиллар

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

оралиғидаги ҳар беш йил мобайнидаги ўзгаришларини акс этган.

1-расм. Иқтисодиётнинг асосий тармоқларида кичик бизнес улуши

Юқоридаги 1-расмда 2000 йилда ЯИМ таркибида кичик бизнес улуши 31,0 фоизни ташкил этган бўлса, 2020 йилга келиб, бу кўрсаткич 53,9 фоизга етган. 2000 йилга эса нисбатан 22,9 фоизга ошган, бу эса қарийб 1,7 баробарга ошган бўлсада, 2020 йилда 2015 йилга нисбатан 9,0 фоизга камайган. Бунга сабаб эса мамлакатда йирик бизнес корхоналари улушининг ортиб боргани билан изоҳланади.

Ўзбекистонда кичик бизнес томонидан ишлаб чиқарилган маҳсулотлар ҳажми ва иқтисодий ўсиш орасидаги алоқадорликни эмпирик текшириш учун Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика Қўмитаси маълумотларидан фойдаланган ҳолда 2000-2020 йиллардаги кичик бизнес томонидан ишлаб чиқарилган маҳсулотлар ҳажми, кичик бизнесга йўналтирилган инвестициялар ҳажми, ҳамда ЯИМ даврий қаторлари киритилган маълумотлар базаси шакллантирилди ва уларнинг тенденцияси аниқланди.

Қуйида 2-расмда таҳлил қилинган даврда ЯИМ ва кичик бизнес томонидан ишлаб чиқарилган маҳсулотлар ҳажми ўсиш тенденциясига эга эканлигини кўришимиз мумкин:

2-расм. ЯИМ ва кичик бизнес томонидан ишлаб чиқарилган маҳсулотлар ҳажми боғлиқлиги

ЯИМ ва кичик бизнес томонидан ишлаб чиқарилган маҳсулотлар ҳажми орасидаги боғлиқлик йўналишини аниқлаш учун Грейджер алоқадорлик тести қўлланилади. Бир нечта ўтказилган тадқиқот натижаларига асосан, кичик бизнес томонидан ишлаб чиқарилган маҳсулотлар ҳажми ва иқтисодий ўсиш ўртасидаги алоқадорликнинг статистик, математик таҳлили Ўзбекистон шароитида бизнес ўсишга энг кучли таъсир этувчи омил кичик бизнесга йўналтирилган инвестициялар ҳажми эканлигини кўрсатади.

Шундай қилиб, Ўзбекистон Республикасида иқтисодий ўсиш кичик бизнес томонидан ишлаб чиқарилган маҳсулотлар ҳажми ўртасида икки томонлама алоқадорлик мавжуд бўлиб, бу эса Йохансен тести асосида исботланади.

Иқтисодий ўсишни таъминлашда бизнесни ривожлантиришнинг ўзига ҳос хусусиятлари ва устувор йўналишларини аниқлаш муҳим бўлиб, бунда бизнес жараёнларини моделлаштириш соҳада олиб борилаётган тадқиқотларда асосий масалалардан бири ҳисобланади. Ҳозирда бизнес жараёнларини моделлаштиришнинг 20 ортиқ усуллари мавжуд бўлиб, улар асосан маълумотлар турларидан келиб чиққан ҳолда танланади. Тадқиқот натижалар кўп ҳолларда бизнес жараёнларини таҳлил қилишда қўлланиладиган моделлар асосан олтига бўлиб, уларга регрессив моделлар, хатони тузатиш (ECM) модели, вақт ўзгарувчилиги (TVP), коинтеграция (CI), вектор авторегрессив, авторегрессив лаг (ADLM, AIDS) каби моделлар биз кутган натижаларни беради. Ҳисоб-китоблар барчага қулай

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

бўлиши учун регрессия тенгламасини тузиш, тузилган тенглама ва унинг параметрларининг статистик маънодорлигини баҳолашда MS EXCEL, STATA, EVIEWS, SPSS, GRETЛ дастурий маҳсулидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ.

Иқтисодий ўсишни таъминлашда бизнесни ривожлантиришдаги олинган натижаларни статистик баҳолашда бизнес кўрсаткичларининг вақтли қаторлар асосида шакллантирилишини инобатга олиб, уларнинг таҳлилида лагларини яъни олдинги ҳолатининг таъсири ва жорий таъсирлари умумлаштириш лозим.

Хулоса қилиб айтганда, Ўзбекистонда иқтисодий ўсишни таъминлашда бизнесни ривожлантириш муҳим ахамият касб этади, мамлакатимиздаги умумий ижтимоий-иқтисодий, сиёсий-ҳуқуқий ҳолатларнинг ўзига ҳос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолатда бизнес ривожига ижобий таъсир этувчи муҳитни яратиш, бизнес ривожини учун сценарийлар вариантларини тақдим этиш қайси йўналишлар устувор эканлигини белгилайди.

*М.Х. Саидова – ТДИУ катта ўқитувчиси, PhD
Н.А. Ажамилова – ТДИУ мустақил изланувчи
Б.Р. Абдусаматов – ТДИУ талабаси*

**ЎЗБЕКИСТОН ИҚТИСОДИЁТИ ТАРМОҚЛАРИДА КИЧИК
ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИНИ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШИНИ
ТАЪМИНЛАШ ЙЎНАЛИШЛАРИ**

Ўзбекистонда иқтисодиётнинг барқарор ривожланишини таъминлашда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликдан янада кенгроқ фойдаланиш муҳим ҳисобланади. Бунинг учун кичик бизнес корхоналарининг фаолиятини тармоқ бўйича ихтисослашувини тартибга солиш мақсадга мувофиқ.

Ушбу жараёнларнинг бир маромда ва изчил амалга оширилиши ҳамда амалга оширилган таркибий силжишлар таъсири оқибатида мамлакат иқтисодиётида таркибий номутаносибликлар келиб чиқмаслиги учун давлат тармоқ сиёсатини самарали йўлга қўйиши лозим. Тармоқ сиёсати иқтисодиёт тармоқларини ривожлантиришнинг хусусий бизнес билан биргаликда бошқариш, секторлар ўртасидаги молиявий ресурсларни тақсимлаш, тартибга солишнинг маъмурий,

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

меъерий ва молиявий дастакларидан фойдаланиш устидан назорат функцияларини бажаришга йўналтирилган давлат ижтимоий-иқтисодий сиёсатининг кичик тизими.

Функционал жиҳатдан тармоқ сиёсати иқтисодий тизимнинг пул-кредит, солиқ-бюджет, валюта, антимонопол, инфратузилма, конъюнктура, инвестиция, ижтимоий, экологик ва бошқа бошқарувнинг бошқа кичик тизимлари томонидан қамраб олинмаган соҳаларига таъсир кўрсатади. Тармоқ сиёсатини амалга оширишда иқтисодиёт тузилмаси орқали мазкур йўналишларни такомиллаштириш рўй беради.

Давлатнинг тармоқ сиёсати минтақа иқтисодиётини ташкил этувчи тармоқларни ривожлантиришни рағбатлантиришга йўналтирилган бўлиши лозим, унинг устувор вазифаси бўлиб минтақанинг бозор негизида ихтисослашган тармоқларидаги таркибий силжишларни сезиларли равишда жадаллаштириш ҳисобланади.

Турли иқтисодий тизимлар тармоқ тузилмасининг ихтисослашуви тармоқларнинг солиштирма салмоғи сингари кўрсаткичи орқали намоён бўлади. Айти пайтда вақт ўтиши билан иқтисодиётнинг тармоқ тузилмасида тармоқлар солиштирма салмоғининг ўзгариши тармоқларнинг таркибий силжишларидан дарак беради. Ҳозирда мамлакатимизда тармоқ ёки соҳа бошқарувининг барча идора ва вазирликлари ҳам ўзларининг аниқ ишлаб чиқилган тармоқ сиёсатларига эга эмас. Тўғри, давлат томонидан талаб қўйилган ҳолатларда етакчи тармоқларнинг муайян даврга мўлжалланган стратегиялари ишлаб чиқилган, бироқ бу жараён кўпроқ умумий мақсадни баён этиш тавсифида амалга оширилган.

Мамлакатимиздаги етакчи тармоқ ва соҳалар хўжалик фаолиятининг таҳлили шуни кўрсатадики, тармоқ сиёсатини ишлаб чиқишда ундаги хўжалик юритиш субъектларининг ўзаро изчил ва мувофиқлаштирилган яхлит тизим сифатидаги фаолиятлари назардан четда қолган. Масалан, қабул қилинган чора-тадбирлар кўпинча йирик ва давлат мулкидаги хўжалик субъектлари учун мўлжалланган. Кичик бизнес сектори эса камдан-кам ҳолатларда ушбу меъерий ҳужжатларда назарда тутилади.

Кичик бизнес корхоналарини тармоқ бўйича ихтисослашуви жараёнларини тартибга солиш қуйидаги чора-тадбирларни кўзда тутди: кичик бизнес фаолияти

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

турини танлаш эркинлигини таъминлаш; тадбиркорлик капиталининг тармоқлараро ҳаракатининг эркинлигини таъминлаш; тармоқ бўйича иқтисодий, тижорат ва молиявий ахборотларнинг шаффофлиги ҳамда очиқлигини таъминлаш; ҳар бир тармоқдаги соғлом рақобат муҳитининг шаклланиши ҳамда иқтисодий шарт-шароитларнинг тенглиги учун имконият яратиш; бозор механизмларининг тўғри ишламаслиги, субъектив сабабларга кўра иқтисодий ресурсларнинг ноўрин сарфланиши, хўжасизлик ва турғунлик ҳолатларининг келиб чиқишининг олдини олиш ва бартараф этиш ва бошқалар. Ушбу чора-тадбирларнинг ҳар бирига батафсил тўхталиб ўтамиз.

Маълумки, Ўзбекистонда тадбиркорлик фаолияти турларини танлаш эркинлиги ҳуқуқий жиҳатдан таъминланган. Жумладан, Ўзбекистон Республикасининг “Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари тўғрисида”ги Қонунининг “Тадбиркорлик субъектларининг қонун ҳужжатларида ман этилмаган ҳар қандай фаолиятни амалга ошириш эркинлиги кафолатлари” 19-моддасида “Юридик шахс бўлмиш тадбиркорлик фаолияти субъектларининг муассислари таъсис ҳужжатларида фаолиятнинг асосий турларини санаб ўтиш билан кифояланишга ҳақли. Тадбиркорлик фаолияти субъектлари қонун ҳужжатлари билан тақиқланмаган ва таъсис ҳужжатларида кўрсатилмаган ҳар қандай фаолият тури билан қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда шуғулланишлари мумкин”¹²³ деб белгилаб қўйилган.

Бироқ, мазкур чора фақатгина ушбу ҳолатнинг меъёрий-ҳуқуқий манбаларда баён этиб қўйиш билан чекланмайди. Бунинг учун тадбиркорга реал шароит яратилиши керак. Яъни:

- тадбиркор имкон қадар ҳар бир тармоқ ёки иқтисодий фаолият турининг мазмун моҳияти, ундаги ишлаб чиқариш ва технологик жараёнлар, маҳсулот ишлаб чиқариш (иш бажариш, хизмат кўрсатиш) учун зарур бўладиган хомашё ва материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа зарур воситалар, уларнинг манбалари ва

¹²³ Ўзбекистон Республикасининг “Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари тўғрисида”ги Қонуни. - <https://www.lex.uz/acts/31846>

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

асосий таъминот каналлари, асосий иқтисодий ресурслар нархлари, маҳсулот (иш, хизмат) бирлигининг тахминий таннархи, рентабеллик (фойда) даражасини аниқлаш учун керакли маълумотларни олиш имконига эга бўлиши лозим;

- ҳар бир иқтисодий фаолият тури бўйича етарли даражада аниқ, ишончли ва малакали маълумот ҳамда маслаҳат бериши мумкин бўлган консалтинг хизматларининг йўлга қўйилиши;

- тармоқ фаолиятидаги барча ишлаб чиқариш ва технологик жараёнлар таркибидан кичик бизнес субъектлари томонидан самарали амалга оширилиши мумкин бўлган қисмини типовой ҳисоб-китоблар асосида аниқлаш ҳамда тегишли регламентларни ишлаб чиқиш;

- алоҳида ишлаб чиқариш ва технологик жараёнларни амалга оширувчи кичик бизнес субъектлари ўртасида ўзаро кооперацион алоқаларни йўлга қўйиш имкониятларини аниқлаш;

- тайёр бизнесларни ташкил этиш ва уларни турли шартлар асосида сотиш ва бошқалар.

Иқтисодиётни эркинлаштириш ва иқтисодий эркинлик мезонлари, улар мазмуни куйидагилардан иборат:

Хусусий мулкчилик ва иқтисодиётда хусусий секторнинг устуворлиги. Бу бош мезон, чунки мулки йўқ субъект мустақил бўла олмайди, эркин фаолият юрғиза олмайди. Мулксизлик иқтисодий ташаббусни заифлаштиради ва иқтисодий хатти-ҳаракатлар чекланишига сабаб бўлади. Оқибатда иқтисодий фаоллик бўлмай, иқтисодий тушқунлик келиб чиқишига олиб келади. Мулкдор бўлиш эса мулк соҳибининг манфаатини юзага чиқаришга интилиш, иқтисодий фаолликни юзага келтиради. Мулкий мустақилликни индивидуал хусусий мулк билан чеклаб бўлмайди, чунки мулкий таркибнинг муҳим бўғини корпоратив хусусий мулк ҳам ҳисобланади. Хусусий сектор ўзгалар мулкани ижарага олиш асосида ҳам ривожланиши мумкин. Шу боис, хусусий секторнинг иқтисодиётдаги ҳиссаси унинг ресурсларга эгалик қилишдаги ҳиссасидан юқори бўлади.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Иқтисодийнинг монополлашув даражаси. Монополиялар бозор иқтисодиёти ривожининг табиий маҳсули, лекин уларнинг фаолияти эркинликни чеклайди. Монопол рақобат шароитида эркинлик камроқ чекланса, соф монополия шароитида чекланиш миқёси анча кенг бўлади. Монополлашув даражаси, монополияларни, жумладан, табиий монополияларнинг товар ва хизматлар яратиш ва уларни сотишдаги ҳиссаси белгилайди, аммо ҳиссанинг ўзи кифоя этмайди, чунки энг муҳими монополиянинг нарх белгилашга таъсир эта олишидир. Шу жиҳатдан қаралганда, эркинлик даражасини монопол ҳокимиятнинг нақадар тарқалганлиги орқали ҳам аниқлаш мумкин.

Давлатнинг иқтисодиётга аралашуви даражаси. Давлатнинг иқтисодиётга аралашуви мезони шундайки, бу иш бозор механизмнинг эркин амал қилишига халақит бермаслиги талаб этилади. Шу нуқтаи назардан, эркинлик жиддий чекланади. Давлатнинг иқтисодиётдаги мавқеини икки омил тавсифлайди: биринчиси, давлат секторининг ЯИМни яратишдаги ҳиссаси, иккинчиси, давлат истеъмолининг ЯИМдаги ҳиссаси. Иккинчи кўрсаткич биринчисидан юқори бўлади. Давлат истеъмоли эркинликнинг якуний кўрсаткичи эмас, чунки у нисбатан юқори бўлгани ҳолда эркинлик кучли бўлиши мумкин ва буни давлатнинг ижтимоий вазифалари изоҳлаб беради.

Нарх-наво эркинлиги. Нарх – бозор механизмнинг асосий воситаси. Унинг қандай шаклланишига қараб эркинликни тавсифлаш мумкин. Эркинлик талабига мукамал рақобатли бозордаги нархлар мос тушади, чунки улар эркин равишда ҳеч бир тазйиксиз талаб ва таклифга қараб шаклланади. Монопол нархлар, жумладан, давлатнинг монополия нархлари бозор эркинлигини чеклайди. Аммо давлатнинг ҳар қандай харид нархлари эркинликка зид деб бўлмайди. Агар давлат нархи бозордаги талаб ва таклиф таъсирига берилиб шаклланса, у эркинликни чекламайди. Давлат нархлари монопол, айниқса, монополия нархи шаклига кирганда, эркинлик доираси тораяди.

Ташқи иқтисодий фаолият эркинлиги. Бу иқтисодиёт субъектларининг эндоген муносабатлар қуришдаги мустақиллигини англатади. Эркин иқтисодий тизимда бу

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

муносабатлар йўлидаги маъмурий тўсиқлар минимумга келтирилади, улар иқтисодий хавфсизликни таъминлаш даражасида сақланиб қолади. Эркинликнинг мазкур жиҳатини лицензия ва квоталарнинг оз ёки кўплиги, божхона тўловларининг экспорт ва импортдаги ҳиссаси белгилайди.

Хулоса қилиб айтганда, юқоридаги омиллардан ташқари даромад топиш эркинлиги ҳам муҳим. Бу тизимда даромадларнинг юқори чегараси бўлмайди, бой бўлиш тақиқланмайди, аммо камбағалларнинг кўпайишига ҳам йўл берилмайди. Даромад топиш эркинлиги иқтисодиётнинг ижтимоий йўналиши кучли бўлишини ҳам таъминлаши керак бўлади.

Д. Абдикулова – докторант ТФИ

ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ АПК В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

В современном Узбекистане реализуются крупные проекты по модернизации промышленности и строительству современных высокотехнологичных производств. Правительством указаны меры дальнейшего повышения эффективности механизмов управления реализацией государственных и региональных программ, инвестиционных проектов, расходом финансовых средств посредством исполнения задач, определенных Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития народного хозяйства Республики Узбекистан в 2017–2021 годах.

Процесс экономического развития государства во многом зависит от уровня развития агропромышленного комплекса и при этом влияет на повышение эффективности управления в каждой экономической сфере, усиливая степень необходимости использования научной методологии управления на практике.

При осуществлении производственного цикла немаловажной задачей является совершенствование планирования развития каждой сферы АПК в первую очередь на региональном уровне, а позже свод в целом по Республике.

Существуют планирование стратегии развития на долгосрочный и краткосрочный периоды. Часто применяемое долгосрочное стратегическое

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

планирование производственной деятельности, дает возможность с достаточной точностью дифференцировать полезность, целесообразность, эффективность проводимых текущих мероприятий.

Любой процесс регионального планирования должен строиться по следующей последовательности:

1. Формулировка региональной проблемы.
2. Сбор информации и выбор метода планирования и прогнозирования.
3. Применение метода и оценка полученного прогноза.
4. Использование планирования и прогнозирования для принятия решения.
5. Корректировка стратегических целей.

В зависимости от формулировки проблемы определяется задача планирования по отдельным регионам. Особенностью краткосрочного планирования производства заключается в том, что там не важен, объем продаж в ближайший период. Наибольшую значимость имеет максимально эффективное распределение объема производства продукции по имеющимся производственным мощностям.

Прогнозы разрабатываются на основе изучения научно-технических и экономических задач развития всех ступеней управления. Решение этих проблем зависит от разработки методов прогнозирования и экономических результатов, полученных при разработке комплексной программы развития предприятия.

При разработке специализированных программных комплексов развития АПК очень важна обработка статистической информации. Но, это нужно осуществлять во взаимодействии с созданием эконометрических моделей функционирования отрасли.

Использование комплексной методики прогнозирования позволит предвидеть и проанализировать ситуации, ожидаемые перспективные и текущие результаты, а также тенденцию развития в будущем. Целесообразно в производственном цикле использовать комплексно методы прогнозирования с использованием достижений НТП, что повысит качество прогноза и позволит предупредить непредвиденные проблемы в производстве, повлияет на качество продукции. Вместе с тем, следует

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

сравнивать результаты полученного прогноза в решении проблемы на данном рассматриваемом производственном этапе.

Совершенствуя модель системы управления производственной цепи, надо следовать тем методическим принципам НТП, выполнение которых должно гарантировать:

- полноту, достоверность и объективность информации;
- целесообразность и экономическую эффективность затрат на создание модели производства;
- наличие мощностей для расширения и совершенствования системы.
- использование экономико-математических моделей для прогнозирования и планирования развития науки и техники в регионе, а также макро моделирование потребности в ресурсах и определение темпов роста.

В частности, прогноз способствует определению перспективы и тенденции развития винодельческой промышленности, структурные сдвиги заготовки ассортиментного винограда и возникающие отсюда проблемы и задачи перспективного и текущего планирования и управления винодельческой промышленности. Необходимо отметить, что все существующие методы прогнозирования, а их свыше 200, на практике друг друга взаимодополняют.

Так в АПК планирование и прогнозирование должно осуществляться в нескольких направлениях:

- планирование и прогнозирование объемов будущего урожая;
- планирование и прогнозирование объемов производства готовой продукции;
- планирование и прогнозирование объемов продаж готовой продукции;
- планирование и прогнозирование финансовых доходов предприятия.

Сегодняшняя ситуация в АПК сложилась в основном благодаря своевременно проводимым экономическим преобразованиям инициированным правительством Республики Узбекистан. Верно составление планирование экономического развития АПК помогло бы принимать более эффективные управленческие решения, направленные на развитие винодельческой отрасли.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Формирование корпоративного управления агропромышленного предприятия отобразит постоянную разработку управленческих решений и их практическое применение. От того, насколько оптимальным является принятое решение, зависит результат деятельности предприятия в достижении конечной цели.

Литература

1. www.lex.uz
2. В. А. Цыганов, В.М. Синельников, А.В. Королев, А.В. Лукашевич «Статистика в АПК» Учебное пособие. Минск: БГАТУ 2014
3. У. Умурзаков., У. Сангинова «Экономика АПК» Учебное пособие. Т.: ТИИИМСХ 2019

*З.Тошматов– д.э.н. проф. ТФИ
Б.Кувондигов –магистрант ТФИ*

ВЫБОР МЕТОДА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КУРСОВ ВАЛЮТ

В условиях глобализации экономики все более актуальнее становится вопрос контроля курса обмена валют. В этих условиях возрастает роль валютного курса как инструмента экономической политики государства. Через воздействие на уровень валютного курса и его динамику государство стремится решать основные макроэкономические проблемы. Вместе с тем, в современной открытой экономике от используемого режима валютного курса во многом зависят и выбор инструментов экономической политики, и в целом ее эффективность.

Курс обмена валют - это отношение одной валюты относительно другой в ценовом эквиваленте. На обменный курс валют влияют большое количества факторов, таких как уровень инфляции, перспективы роста, политическая стабильность и экономическая политика. Степень влияния большего количества факторов трудно предсказать заранее.

В результате, будущие обменные курсы становятся неопределенными. Поэтому участники международных рынков сталкиваются с проблемами при принятии решений, основанных на будущих курсах валют. Например, компаниям может потребоваться хеджирование от убытков при заключении фьючерсных контрактов,

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

определение стратегии развития, проведение инвестиционного анализа, прибыли иностранного дочернего предприятия. В таких случаях качество принятого решения зависит от точности прогнозов обменных курсов.

Процентное изменение между текущими и прогнозируемыми курсами обмена валют может быть рассчитано для определения повышения или понижения курса валюты. Положительное процентное изменение приводит к повышению валютного курса, в то время как отрицательное процентное изменение показывает его обесценивание.

Существуют два вида обменного курса валют: фиксированный и плавающий. Для прогнозирования фиксированного и плавающего курсов используются различные методы. Плавающие обменные курсы определяют рынком на основе спроса и предложения. Они не подвергаются влиянию государственного вмешательства. Фиксированные курсы, с другой стороны, определяются соответствующими регулирующими органами.

Плавающие обменные курсы можно прогнозировать с помощью различных методов. Для этого обычно используется фундаментальный и технический анализ.

1. При использовании метода фундаментального анализа исследуется связь между макроэкономическими переменными (такими как темпы инфляции, рост национального дохода, изменения в денежной массе) и обменными курсами для прогнозирования последних.

2. При техническом анализе используют прошлые цены и изменения объема для прогнозирования будущих курсов валют. Технический анализ может дать полезные результаты в случае повторения прошлой тенденции. Обычно компании используют технический анализ для краткосрочных и долгосрочных прогнозов валютных пар, но для долгосрочных прогнозов они используют фундаментальный анализ.

Фиксированные обменные курсы валют определяются правительством государства. Прогнозы фиксированных обменных курсов основаны на изучении структуры принятия решений правительством.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Основное преимущество системы фиксированных валютных курсов – их предсказуемость и определенность, что положительно сказывается на объемах внешней торговли и международных кредитов. Фиксированный валютный курс может успешно использоваться как инструмент антиинфляционной политики.

Выбор метода прогнозирования валютного курса зависит от следующих факторов:

- режим валютного курса (плавающий курс, фиксированный курс, комбинирование различных вариантов плавающего и фиксированного курса);
- горизонт прогнозирования (кратко-, средне-, долгосрочный) — в краткосрочном периоде используются, как правило, технические методы прогнозирования, в долгосрочном — методы, основанные на фундаментальных факторах;
- объект прогнозирования — валютный курс (номинальный или реальный) или изменение валютного курса

Прогнозирование фиксированных обменных курсов требует оценки дисбаланса платежного баланса на основе ключевых экономических переменных, таких как инфляция, денежная масса, золотовалютные резервы, разрыв между официальным и рыночным курсами и внешнеторговый баланс. Контроль обменного курса валют требуется для обеспечения равновесия платежного баланса страны. Способность страны сопротивляться или откладывать применение корректирующих мер оценивается исходя из способности заимствовать твердые валюты и наличия золотовалютных резервов.

Таким образом, прогнозируются обменные курсы валют для принятия компаниями различных решений, требующих наличия иностранной валюты. Эти прогнозы составляются отдельно для фиксированного и плавающего обменных курсов с помощью различных методов применяющихся в статистике и эконометрике. Процентное изменение между прогнозируемым и текущим обменными курсами может быть рассчитано для того, чтобы узнать повышение или понижение курса национальной валюты.

Список литературы

1. А.В.Холопов. Валютный курс как инструмент макроэкономического регулирования.// Научный журнал «Мировая экономика и международные отношения». №12 2004 с. 25-33
2. <https://www.vc.ru>

Н.Х.Шарипова– ТМИ ўқитувчиси

ТЎЛОВ ТИЗИМЛАРИ КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ МАКРОИҚТИСОДИЙ КЎРСАТКИЧЛАРГА ТАЪСИРИНИНГ ЭКОНОМЕТРИК ТАҲЛИЛИ

Тўлов тизимлари кўрсаткичлари ёрдамида Ўзбекистон ялпи ички маҳсулоти(ЯИМ)ни прогноз қилиш учун белгиланган кенг кўламли маълумотлар асосида корреляцион таҳлилни амалга ошириш мумкин. Тадқиқот давомида расмий манбалардан йиғилган маълумотларга (2010-2020йй.) асосланиб, миллий иқтисодиётга Марказий банкнинг Банклараро тўлов тизими орқали ўтказилган тўловлар суммаси, тўлов терминаллари орқали ўтказилган транзакциялар суммаси хажмининг ўзгариши, шунингдек, ўрнатилган банкомат ва инфокиоскларнинг сони ҳамда тўлов тизимларидан масофадан фойдаланувчилар сони кўрсаткичларининг таъсирини эконометрик усуллар асосида таҳлили gretl дастури ёрдамида амалга оширилди. Миллий иқтисодиётга таъсир қилувчи кўрсаткичларига r-Пирсон корреляцион боғлиқлиги таъсирини ўрганилди ва уч модел асосида тенгламалар тузилиб, уларни автокорреляция ҳамда мултиколлениарликка текширилди.

1-жадвал

**Энг кичик квадратлар усулида ҳисобланган регрессия тенгламалари
натижалари - Боғлиқ ўзгарувчи - ЯИМ¹²⁴**

Мустақил ўзгарувчилар	1-модел	2-модел	3-модел
Банклараро тўлов тизими орқали ўтказилган тўловлар суммаси (X ₁)	0,0049		
Ўрнатилган банкомат ва инфокиосklarнинг сони (X ₂)	17,1896	17,1793	
Тўлов тизимларидан масофадан фойдаланувчилар сони (X ₃)	*0,0176	**0,0170	***0,024922
Тўлов терминаллари орқали ўтказилган транзакциялар суммаси (X ₄)	**2,5572	***2,5698	***3,436954
Детерминация коэффиценти (R ²)	0,992536	0,992508	0,989629
Ф-статистика қиймати р-қиймати	1,65e-06	8,45e-08	1,16e-08
Бройш-Годфри тести р-қиймати	0,16	0,0857	0,581

Изоҳ: Регрессия коэффицентларининг р-қийматлари куйидагича берилган: *** - p<0.01, ** -p<0.05,* - p<0.10

1-жадвал маълумотларидан кўринадикки, ЯИМга таъсир қилувчи асосий омиллар тўлов тизимларидан масофадан фойдаланувчилар сони ҳамда тўлов терминаллари орқали ўтказилган транзакциялар сони бўлиб ҳисобланади. Ҳар уч моделда ҳам ушбу икки омилнинг таъсири статистик жиҳатдан аҳамиятли. Бундан ташқари, динамик қаторларда эконометрик моделлаштиришда юзага келадиган муаммолардан бири бу автокорреляция. Бу тенгламаларда автокорреляцияни Бройш-Годфри тести билан текширилган. Ушбу тест натижаларига кўра, уч моделда ҳам автокорреляция муаммоси мавжуд эмас, чунки Бройш-Годфри тести р-қиймати 0.05 дан катта.

Юқорида келтирилган 3 та моделдан статистик жиҳатдан ишончли моделни танлаш учун Акаике мезони ва Шварц мезонлари кўрсаткичлари ҳамда биринчи ва иккинчи тартибли автокорреляция мавжудлигини текширувдан ўтказилганда фақат учинчи моделда автокорреляция мавжуд эмаслиги аниқланди.

Учинчи моделда регрессиядаги омилларнинг барчаси 5 фоизлик аҳамият даражасидаги статистик аҳамиятли бўлгани сабабли ҳамда биринчи ва иккинчи

¹²⁴ Таҳлиллар cbu.uz ҳамда stat.uz расмий сайтларидан олиниб, 2010-2020 йиллар маълумотлари асосида амалга оширилди.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

тартибли автокорреляция мавжуд бўлмагани сабабли ушбу моделни танлаб, уни мултиколлениарликка текширилганда модел мултиколлениарликка эга эмаслиги аниқланди.

ЯИМ ва унга таъсир этувчи омиллар регрессион статистик таҳлили асосида 3-модел асосида регрессия тенгламаси қуйидаги кўринишга эга бўлди:

$$y = 80803,61 + 0,024922 * x_1 + 3,436954 * x_2 + \varepsilon$$

Ушбу регрессиядаги омилларнинг барчаси 5 фоизлик аҳамият даражасидаги статистик аҳамиятли бўлиб, тўлов тизимларидан масофадан фойдаланувчилар сонининг бир донага ошиши ЯИМни 24,92 млн. сўмга ошишига олиб келса, тўлов терминаллари орқали ўтказилган транзакциялар суммасини 1 млрд. сўмга оширилиши ЯИМни 3,43 млрд. сўмга ошишига олиб келади деган хулосани олиш мумкин.

Ушбу модел бўйича прогноз ишончилиги Y ва $Y_{\text{хис}}$ кўрсаткичларидан фойдаланиб ҳисоблаган ҳолда қуйидаги графикда яққолроқ намоён бўлган. Бу прогноз 3-модел асосида ЯИМ (Y) тўлов тизимларидан масофадан фойдаланувчилар сони (X_1) ҳамда тўлов терминаллари орқали ўтказилган транзакциялар суммаси (X_2) таъсири асосида 2021, 2022 ва 2023 йилларда қуйидагича ўсиш даражасига эга бўлади деб хулоса қилинишига асос бўлади (1-расм).

1-расм. Тўлов тизимларидан масофадан фойдаланувчилар сони ҳамда тўлов терминаллари орқали ўтказилган транзакциялар суммаси таъсири асосида ЯИМ ўсишининг прогноз динамикаси¹²⁵

¹²⁵cbu.uz ҳамда stat.uz сайтлари маълумотлари асосида муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

График тенгламаси $y=67281e^{0,2007x}$ кўринишида бўлиб, R^2 кўрсаткичи 1 га жуда яқинлиги, яъни 0,9961 коэффициентга тенг эканлиги ушбу прогнозни қабул қилинишига асос бўла олади.

Амалдаги ҳолат тадқиқ қилиниши натижасида қуйидаги хулосалар олинди: Ўзбекистон миллий иқтисодиётида тўлов терминаллари орқали қабул қилинадиган транзакциялар суммасининг оширилиши ЯИМнинг сезиларли даражада ўсишига хизмат қилади. Бундан ташқари, тўлов тизимларида масофадан туриб банк хизматларидан фойдаланувчилар сонининг ўсиши мамлакат миллий иқтисодиётининг ўсишига ижобий таъсир ўтказишини математик-статистик жиҳатдан асослаган ҳолда, тўлов терминаллари орқали транзакциялар суммасининг оширилиши ва масофадан банк хизматларидан фойдаланувчилар сонининг оширилишини рағбатлантириш лозим.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. ЎзР Марказий банкнинг 2016-2020 йиллар Статистик Бюллетени.
2. ЎзР Давлат Статистика Қўмитасининг Ўзбекистон Республикасида ялпи ички маҳсулот ишлаб чиқариш бўйича ҳисоботлари, www.stat.uz сайти.
3. Barnett, W., M. Chauvet, D. Leiva-Leon, and L. Su. 2016. “Nowcasting Nominal GDP with the Credit-Card Augmented Divisia Monetary Aggregates.” Working Papers Series in Theoretical and Applied Economics No. 201605, University of Kansas, Department of Economics.
4. Esteves, P. S. 2009. “Are ATM/POS Data Relevant When Nowcasting Private Consumption?” Technical Report.
5. <https://cbu.uz/oz/payment-systems/interbank/> сайти.
6. Fisher, I. 1912. The Purchasing Power of Money. New York: Macmillan Company.

*B.X. Mamatkulov–TMI dotsenti, i.f.n.
X.G‘. Ma‘murova–TMI magistranti*

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI AHOLISINING XAYOTIYLIK SIFATI VA DARAJASINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH

Bugungi kunda amalga oshirilayotgan iqtisodiyotni modernizatsiya qilish jarayonlari O‘zbekiston Respublikasi aholisining xayotiylik sifati va darajasini ekonometrik modellashtirishni talab etadi.

Aholi asosiy ishlab chiqaruvchi kuch va ayni paytda iste‘molchi sifatida respublikaning rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun insoniyat taraqqiyotidagi har bir ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy muammolar aholi bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib kelgan va bu bog‘liqlik turli davlatlarda turli xududlarda o‘ziga hos xususiyatlari bilan ajralib turadi.

2021 yilning 1 yanvar holatiga ko‘ra O‘zbekiston Respublikasi doimiy aholisi soni 34 558,9 ming kishini tashkil etib, yil boshidan 653,7 ming kishiga yoki 1,9 % ga o‘sdi. Shu bilan birga, shahar aholisi soni 17 487,5 ming kishini (jami aholi soniga nisbatan 50,6 %), qishloq aholisi soni 17 071,4 ming kishini (49,4 %) tashkil etdi¹²⁶.

Demografik omil, ahamiyati jihatidan, ijtimoiy rivojlanishning ijtimoiy va iqtisodiy omillar qatorida turuvchi siyosiy omillardan hisoblanadi. Ularni chuqur va har tomonlama o‘rganmay turib mustaqil O‘zbekistonni va uning ayrim hududlarini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini to‘g‘ri rejalashtirib bo‘lmaydi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev:- «2020 yil aholini ijtimoiy himoya qilish borasida tub burilish yili bo‘ldi, desak, mubolag‘a bo‘lmaydi.

Avvalo, aholining muayyan qatlami o‘rtasida kambag‘allik mavjudligini birinchi marta tan olib, uni qisqartirish bo‘yicha keng qamrovli ishlarni boshladik.

Barcha tuman va shaharlarda, har bir mahallada ehtiyojmand oilalar, ayollar va yoshlar bilan manzilli ishlash bo‘yicha mutlaqo yangi – “temir daftar” tizimi joriy etildi. Qisqa

¹²⁶ www.stat.uz ma’lumotlari asosida tuzildi.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

muddatda bu tizim orqali 527 ming fuqaroning bandligi ta‘minlandi»¹²⁷ -deb ta‘kidlab o‘tganlari be‘jiz emas.

Ushbu ijobiy yutuqlar demografik jarayonlarni jadal sur‘atlar bilan ijobiy rivojlanishiga imkon yaratadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”, 2020 yil 3 avgustdagi PQ-4796-son “Milliy Statistika tizimini yanada takomillashtirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” qarorlari hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa me‘yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga ushbu dissertatsiya tadqiqoti muayyan darajada xizmat qiladi.

Ushbu maqolaning mavzusi ijtimoiy rivojlanish, iqtisodiyotning barcha tarmoqlari: sanoat, qishloq xo‘jaligi, qurilish, xizmat ko‘rsatuvchi sohalarning rivoji – aholining o‘sib borayotgan moddiy va ma‘naviy ehtiyojlarini qondirish, inson omili ahamiyatini oshirish, aholining turmush darajasi, tabiiy harakati muammolarini yechishni talab etadi. Shu sababdan maqola uchun tanlab olingan mavzu bizningcha hozirgi kunda juda ham dolzarb hisoblanadi.

Mamlakatimizda iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida aholining tabiiy harakatida yuz berayotgan jarayonlarni statistik tahlil qilish yordamida o‘rganish, uning rivojlanish istiqbollari aniqlash, aholini takror barpo bo‘lishiga ta‘sir etuvchi tug‘ilish, vafot etish, migratsiya jarayonlarini, aholining xayotiylik sifati va darajasini ekonometrik modellashtirish o‘rganish.

Bugungi kunda O‘zbekiston Respublikasi aholisining xayotiylik sifati va darajasini ekonometrik modellashtirish uchun quyidagi vazifalar qo‘yilgan:

- aholini demografik rivojlanish jarayonlarini ekonometrik usullar va modellar asosida o‘rganishning nazariy asoslarini yoritish;

¹²⁷ O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. // “Xalq so‘zi” gazetasi, 30 dekabr 2020 yil № 275–276 (7746–7747).

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

- aholining tabiiy harakati ko‘rsatkichlari va ularning manbalariga ekonometrik nuqtai nazardan yondashib, uning mazmuni va mohiyatini ochib berish;
 - aholining takror barpo bo‘lishi ko‘rsatkichlari tizimini ekonometrik modellar yordamida o‘rganish;
 - O‘zbekistonda demografik jarayonlarning o‘ziga xos xususiyatlarini aniqlash orqali takror barpo bo‘lishga ta’sir etuvchi omillarni ekonometrik baholash;
 - mamlakatimiz hududlarida aholi tabiiy o‘shining o‘ziga xos xususiyatlarini ekonometrik usullar yordamida o‘rganish;
 - respublikada aholi tug‘ilishi, o‘limi ko‘rsatkichlarini ekonometrik modellar asosida tahlil qilish;
 - aholi takror barpo bo‘lishiga ta’sir etuvchi omillarni ekonometrik usullarda tahlil qilish;
 - aholi soni va yashash joyi bo‘yicha taqsimotini ekonometrik usullarda prognozlash;
 - aholi takror barpo bo‘lishining ekonometrik prognozlash uslubiyatini aniqlash;
 - aholi taqsimotining istiqbol ko‘rsatkichlarini yosh va jins kesimida ekonometrik baholash.
- O‘zbekiston Respublikasi aholisining xayotiylik sifati va darajasini ekonometrik modellashtirish bo‘yicha taklif va tavsiyalar berishdan iborat.

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekiston Respublikasi aholisining xayotiylik sifati va darajasini ekonometrik modellashtirish bo‘yicha uslubiy va amaliy takliflar quyidagilardan iborat:

- aholining ro‘yxatdan o‘tkazishning ahamiyati va o‘ziga xos xususiyatlari yoritib berish;
- aholining tabiiy harakatiga ekonometrik nuqtai nazardan yondashib, uning mazmuni va mohiyatini ochib berish;
- aholining tabiiy harakati ko‘rsatkichlari tizimini o‘rganish;
- O‘zbekiston Respublikasi aholisining demografik xususiyatlarini aniqlash orqali tabiiy harakatiga ta’sir etuvchi omillarni ekonometrik baholash;

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

- O‘zbekiston Respublikasi hududlari bo‘yicha aholi tabiiy o‘shining xususiyatlarini o‘rganish;
- ijtimoiy –iqtisodiy sharoitda aholining tabiiy harakati jarayonlarini ekonometrik tadqiq qilishning mazmun mohiyati ochib berish;
- O‘zbekiston Respublikasi aholisining tabiiy ko‘payishidagi o‘zgarishlar va ularga ta’sir etuvchi demografik, ijtimoiy, iqtisodiy omillar ekonometrik baholash;
- aholining soni va tarkibining har tomonlama ekonometrik tahlil qilish ko‘rsatkichlarini takomillashtirish va shu asosida haqiqiy holati yoritib berish;
- O‘zbekiston Respublikasi aholisining xayotiylik sifati va darajasini ekonometrik modellashtirish bo‘yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqish.

*D. Sholdarov – TMI dotsenti
Sh. Xalilova – TMI o‘qituvchisi*

ISLOM MOLIYASINING RIVOJLANISH TARIXI

Islom moliyasi nima?

Islom moliyasi - bu shariatga (Islom qonunlariga) mos kelishi kerak bo'lgan moliyaviy faoliyat turi. Kontsepsiya shariatda ruxsat etilgan sarmoyalarga ham tegishli bo'lishi mumkin.

Zamonaviy islom moliya tizimining paydo bo‘lishi va rivojlanishi 1963-yilda Misrda “Mit Hamr” jamg‘arma banki tashkil etilgandan so‘ng, zamonaviy jahon islom bank tizimiga asos solgan davrga to‘g‘ri keladi. Bu bankning asosiy faoliyati shariat tamoyillari asosida qishloq xo‘jaligini moliyalashtirish edi.

O‘sha yili Malayziyada Makkaga Hajga borish istagida bo‘lgan ziyoratchilar uchun Tabung Hoji jamg‘arma jamg‘armasi tashkil etilgan bo‘lib, bugungi kunda ham faoliyat yuritmoqda. Bu voqealar faoliyati islom moliyasi tamoyillariga mos keladigan yangi moliyaviy tashkilotlarning vujudga kelishiga turtki bo'ldi. Tez orada islom banklari BAA (1975), Sudan (1977), Misr (1977), Lyuksemburg (1978), Bahrayn (1979) va Malayziyada (1983) paydo bo'ldi.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

1973-yilda Islom Konferensiyasi Tashkilotiga (IHT) a‘zo mamlakatlar moliya vazirlarining birinchi konferensiyasida Islom taraqqiyot bankini (ITB) tashkil etish to‘g‘risidagi niyat deklaratsiyasi imzolandi. ITBning shariat tamoyillari asosidagi faoliyatidan ko‘zlangan maqsad bankka a‘zo davlatlar va dunyoning turli mamlakatlaridagi musulmon jamoalarning iqtisodiy rivojlanishi va ijtimoiy taraqqiyotiga ko‘maklashish, ITB a‘zolari o‘rtasida hamjihatlik va o‘zaro hamkorlikni mustahkamlashdan iborat. Bank va islom iqtisodiyoti, moliyasi va bank ishini rivojlantirishni rag‘batlantirish. ITB o‘z faoliyatini rasman 1975-yil 20-oktabrda boshlagan.

1979 yilda BAA va Sudanda birinchi islomiy sug‘urta kompaniyalari tashkil etildi. 1990 yilda Malayziyada Shell MDS Sdn. birinchi sukuk chiqarildi.

1991 yilda Islom moliya institutlari va sanoati uchun hisobot, audit, boshqaruv, axloq va shariatga muvofiqlik standartlarini ishlab chiqadigan mustaqil korporativ organ - Islom moliya institutlari uchun Xalqaro buxgalteriya hisobi va audit tashkiloti (AAOIFI) ro‘yxatdan o‘tkazildi. AAOIFI islom moliyasi tamoyillariga muvofiq islom banklari va moliya institutlarining faoliyatini ta‘minlovchi me‘yoriy hujjatlar va standartlarni uyg‘unlashtirish jarayonida asosiy rol o‘ynaydi.

1999 yilda Bahraynda Dow Jones Islom indeksi tashkil etildi. 2002-yilda Malayziyada islomiy moliyaviy xizmatlar sanoati barqarorligini ta‘minlovchi tashkilotlarni tartibga soluvchi va nazorat qiluvchi xalqaro organ bo‘lgan Islom Moliyaviy Xizmatlar Kengashi (IFSB) tashkil etildi, u bank va sug‘urta tizimlarini, shuningdek, kapital bozorini o‘z ichiga oladi. Asosiy maqsad – mamlakatlarning nazorat va nazorat organlarining harakatlarini muvofiqlashtirish va islom moliya institutlari uchun yagona standartlarni ishlab chiqishdan iborat.

Xuddi shu yili Bahraynda Kuwait Finance House, Dubai Islamic Bank va Bahrain Islamic Bank islom banklari tomonidan yuqori sifatli ikkilamchi sotiladigan moliyaviy aktivlarga kirish maqsadida likvidlikni boshqarish markazi (LMC) ochildi. Markaz hukumatlar va moliya institutlaridan sotib olgan aktivlarni jamlaydi, ularni sukuk ko‘rinishida sekyuritizatsiya qiladi va moliyaviy vositachilarga (banklarga) vaqtincha bo‘sh pul mablag‘larini investitsiya qilish uchun taklif qiladi.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

2005 yilda Islom taraqqiyot banki tashabbusi bilan Islom xalqaro reyting agentligi (IIRA) tashkil etildi. IIRA asosan islomiy mamlakatlarda kapital bozori va bank sektorini baholashning to‘liq spektrini taqdim etish maqsadida tashkil etilgan reyting agentligidir.

2009-yilda Qozog‘istonda postsovet hududida islom moliyasi to‘g‘risidagi birinchi qonun qabul qilindi.

Bugungi kunda jahonda islom moliya sanoati aktivlarining joriy hajmi 2 trilliondan ortiqni tashkil etadi. AQSH dollarini tashkil etadi, bu esa jahon moliya sanoati umumiy hajmining qariyb 1% ni tashkil etadi. Shu bilan birga, jahon moliya bozoridagi vaziyatga qaramay, bozorning ushbu segmenti o‘shish dinamikasini ko‘rsatmoqda. Shunday qilib, PriceWaterhouseCoopers prognozlariga ko‘ra, 2017 yilda islom moliya institutlari aktivlarining umumiy qiymati 2,6 trln. dollarni tashkil etadi, Ernst & Youngning hisob-kitoblariga ko‘ra, 2018 yilga borib bu ko‘rsatkich 3,4 trillion atrofida bo‘ladi. AQSH dollari.

Islom moliyasi va bankining umumiy amaliyotlari Islomning asos solishi bilan birga vujudga keldi. Biroq, rasmiy islom moliyasining o‘rnatilishi faqat 20-asrda sodir bo‘ldi. Hozirgi kunda islom moliya sektori yiliga 15-25% o‘sadi, islom moliya institutlari esa 2 trillion dollardan ortiq mablag‘ni nazorat qiladi.

Umuman olganda, islom moliyasining rivojlanishiga bir qator musulmon davlatlari aholisi orasida mazkur tizimga bo‘lgan yuqori talab va qulay iqtisodiy vaziyat turtki bo‘ldi deyish mumkin. Misol uchun, Fors ko‘rfazidagi tabiiy boyliklari (asosan neft) bisyor bo‘lgan mamlakatlar daromadining keskin o‘shishi davlat budjetlari bilan bir qatorda kompaniyalar va oddiy aholining boyishiga zamin yaratdi. Shu bilan birga, Fors ko‘rfazi mamlakatlari sohaning past-balandini yaxshi tushunib yetmagani sababli endigina o‘shib kelayotgan islom moliyasiga nisbatan biroz ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo‘lishdi. Shu bois, banklar klassik islomiy shartnomalar bilan (albatta muayyan darajada zamonaviylashtirgan holda) cheklandi. Bunda mol-mulkni garovga qo‘yish asosida amalga oshiriluvchi murobaha shartnomasi asosiy shartnoma turiga aylandi. Buning sababi uning an’anaviy kredit amaliyotiga o‘xshashligi va amalga oshirishning nisbatan jo‘nligi bo‘ldi.

*M.Hamroyeva – student of TFI
A.Jumayev – Senior teacher of institute of finance*

STATISTICAL ANALYZES OF FOREIGN INVESTMENTS AND ITS IMPACT ON CONSTRUCTION PROJECTS IN UZBEKISTAN

In our developing world the role of investment is inevitable. The act of investing has the goal of generating income and increasing value over time. An investment can refer to any mechanism used for generating future income. This includes the purchase of bond, stocks, or real property, among other examples. Additionally, purchasing a property that can be used to produce goods can be considered an investment. Foreign investment also is entering in each part of life from sewing to manufacturing. Now Uzbekistan is one of the developing countries and trying to attract more and more investment to economy. Now one of the sector of our economy is constructing and developing. And you would appear one question, how much investment is directing to each of the sectors. During analyzing these statistics, it becomes more clear.

The table below illustrates statistics of investment entered in Uzbek economy and number of constructions done in 22years.¹²⁸

	Number of Constructions (y)	Entering investments in bln UZS (x)	log y	log x
2000	388,4	744,5	5,961991966	6,612712852
2001	571,0	1320,9	6,347326861	7,186068601
2002	731,0	1526,6	6,594402242	7,330798319
2003	831,1	2629	6,722795244	7,874358825
2004	1121,9	1526,6	7,022794245	7,330798319
2005	1453,1	3165,2	7,281451663	8,059971524
2006	1938,4	4041	7,569626217	8,304247465
2007	2733,5	5903,5	7,91335213	8,683300674
2008	3575,9	9555,9	8,181964639	9,164914044
2009	7067,4	12531,9	8,863242865	9,436032672

¹²⁸ Stat.uz

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

2010	8245,8	16463,7	9,017462855	9,708913236
2011	9504,8	19500	9,159549298	9,878169745
2012	11753,9	24455,3	9,371943124	10,10460224
2013	15219,3	30490,1	9,630318513	10,32515732
2014	20060,4	37646,2	9,906503001	10,5359873
2015	25423,1	44810,4	10,14341349	10,71019553
2016	29413,9	51322	10,28922263	10,84587479
2017	34698,0	72155,2	10,45443733	11,18657463
2018	51129,3	124231,3	10,842113	11,72990043
2019	71156,5	195927	11,17263696	12,18549742
2020	88130,3	21095	11,38657168	9,956791325
2021	76890,7	16394	11,25014021	9,704670693

From this survey we can assume their interactions to each other. To estimate the econometric model given in that is, to obtain the numerical values of β_1 and β_2 , we need data. To analyze this model, I got figures of 22years span in Uzbekistan from 2000 to 2021.

Firstly, using ANNOVA and other tests the table below has been built. According these measurements, it becomes obvious that log-log model is the most suitable one. I analyze 4 simple models linear, log-linear, linear-log and log-log. Meanwhile, applying various assumptions I chose most statistically significance.

The numerical estimates of the parameters give empirical content to the construction.

	linear	Linear-log	Log-linear	Log-log
Correlation	0.6	0.64	0.63	0.9
Standard deviation	36%	41%	40%	85%
Adjuster	32%	38%	37%	84%
Standard error	22251.81	21315.56	1.37	0.69
Parameters b(1)	10087.5	-83751.8	8.13	-0.78
b(2)	0.34	11141	0.00002	1.03

Assumptions:

So, why I prefer log-log to the others, I prove below:

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Correlation is one the best criteria that can identify relation between independent and dependent variables. In my model investment entering in a country is independent, while constructing is dependent variable. From the result of correlation at 0.6 for linear, 0.64 for linear-log, 0.63 log-linear and 0.9 for log-log model. Correlation of log-log model is 0.9, which means strong positive relation. The other three models are also positive but they are moderate.

Standard deviation identifies the influence of investment on construction. In log-log model, it is 85%, that almost two times higher than the others. Additionally, this measurement refers that all entering investments can influence on construction with 85%.

Next comes to adjusted square, in this case it amounted to 84%. So that, it refers that the quality of model, reliability of model. Standard error is 0.69, which is very little than linear, log-linear and linear-log models.

Note that the statistical technique of **regression analysis** is the main tool used to obtain the estimates. Using this technique and the data given in Table I.1, we obtain the following estimates of β_1 and β_2 , namely -0.78 and 1.03. Thus, the estimated construction function is:

$$\ln y = -0.78 + 1.03 \ln x$$

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

As Figure shows, the regression line fits the data quite well in that the data points are very close to the regression line. From this figure we see that for the period 2000-2021 the slope coefficient (i.e., the MPC) was about 1.03, suggesting that for the sample period an increase in investment of one % led, *on average*, to an increase of about 0.0103 in real construction. We say *on average* because the relationship between investment and construction is inexact; as is clear from Figure, not all the data points lie exactly on the regression line. In simple terms we can say that, according to our data, the *average*, or *mean*, construction went up by about 103% for UZS bln increase in investment.¹²⁹

Ф.А. Қодиров– ТМИ таянч докторанти

**ИҚТИСОДИЙ ЎСИШГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР ВА УНИНГ КЎП
ОМИЛЛИ ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ**

Аннотация. Мақолада иқтисодий ўсишга таъсир этувчи баъзи омиллар ва унинг кўп омилли эконометрик моделини шакллантириш келтирилган ва уларнинг адекватлиги, коэффициентларнинг барқарорлиги критерийлар ёрдамида текширилган. Биз кузатаётган давр оралигида инвестициялар ўртача ўсиш суръати ЯИМ га ижобий таъсир кўрсатган. Иқтисодий ўсишнинг асосий манбаи ишчи кучи ва улардан самарали фойдаланиш бўлган.

Аннотация. В статье представлены некоторые факторы, влияющие на экономический рост и формирование его многофакторной эконометрической модели, а их адекватность, устойчивость коэффициентов проверены с помощью критериев. Средние темпы роста инвестиций за рассматриваемый период положительно повлияли на ВВП. Основным источником экономического роста была рабочая сила и ее эффективное использование.

Abstract. The article presents some factors affecting economic growth and the formation of its multifactorial econometric model, and their adequacy, the stability of the coefficients are tested using the criteria. Average investment growth rates over the period under review had a positive effect on GDP. The main source of economic growth was labor and its efficient use.

Калим сўзлар: Иқтисодий ўсиш, кўп омилли, модел, мезон, адекват, ўсиш суръати, коэффициентларнинг барқарорлиги

Ключевые слова: Экономический рост, многофакторный, модел, критерий, адекватный, темп роста, устойчивость коэффициентов

¹²⁹ “Basic Econometrics” fifth edition by Damondar N. Gujarati, Dawn C. Porter

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Keywords: *Economic growth, multifactorial, model, criterion, adequate, growth rate, stability of coefficients*

Жаҳонда макроиктисодий кўрсаткичларни эконометрик моделлаштириш бўйича Я.Тинберген, Дж.Андерсон, Э.Винкоп ва бошқалар томонидан амалга оширилган. Улар экспортни таҳлил қилиш ва прогнозлаштиришнинг гравитацион ёндашувини ривожлантиришди. Динамик вақтли қаторларни таҳлил этииш ва прогнозлашда эконометрик моделларнинг кенг қўлланилиши хорижлик олимлар Р.Энгл, К.Грэйджер, Д.Хендри ва С.Ёхансен томонидан қилинган кашфиётлар билан боғлиқ. Кейинчалик, К. Симс эконометрик таҳлилда вектор авторегрессиясидан фойдаланган ва макроэконометриканинг ривожланишига туртки берган. Халқаро Валюта Фонди олимлари товарлар экспорти ва импорти ҳажмига таъсир қилувчи асосий омилларни ўз ичига олган экспорт ва импортни прогноз қилиш эконометрик моделларини ишлаб чиққан. Шу билан бирга монетар ва фискал сиёсат инструментларининг иқтисодий ўсишга таъсири ривожланаётган мамлакатлар, жумладан Ўзбекистон учун жумбоқ бўлиб қолмоқда. Иқтисодий жараёнларни вақт давомида ўзгаришини ўрганиш муҳим аҳамиятга эга. Чунки барча иқтисодий жараёнлар ва ҳодисалар вақт давомида ўзгарувчан бўлади. Иқтисодиётда барча иқтисодий жараёнларни иқтисодий-статистик моделлар орқали ўрганиш натижасида у ёки бу иқтисодий кўрсаткичнинг ҳозирги ҳолати ва келажакдаги ўзгаришини илмий асосда таҳлил қилиш ва башоратлаш мумкин бўлади.

Иқтисодий-статистик моделлаштириш усули - бозор иқтисодиёти субъектларининг иқтисодий фаолияти таҳлили ва режалаштиришни такомиллаштиришга қаратилган тадбирлардан биридир.

Иқтисодий-статистик моделлаштириш иқтисодий кўрсаткичлар ва ишлаб чиқариш омиллари ўртасидаги алоқалар ўз моҳиятига кўра стохастик бўлган асосга таянади. Иқтисодий субъектлар фаолиятини статистик моделлаштириш замон ва маконда уларнинг ривожланиш жараёнини ўрганишда асосий ўрин эгаллайди. Бу

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

моделлар ишлаб чиқариш тенденциялари ва қонуниятларини аниқлаш учун мослашгандир.

Ҳатто энг такомиллашган статистик модел ҳам иқтисодий ҳодиса ва жараёнларнинг бутун алоқадорлигини қамраб олишга қодир эмас. Шунга кўра, иқтисодий таҳлил ва иқтисодий-статистик моделлаштиришни қўллашда ҳар доим ноаниқлик элементлари мавжуд бўлади. Одатда, иқтисодий-статистик моделлаштиришни қўллаш самарадорлигининг асосий шартларидан бири унинг реал кўриниш ва жараёнга айнан мос келиши ҳисобланади.

Иқтисодий-статистик моделлаштиришни ноаниқ бўлишлигининг сабаблари қуйидаги ҳолларда содир бўлиши мумкин:

1. Ахборотли □ ахборотнинг хатолиги, унинг кўрсаткичлари, омиллар ва объектлар мажмуининг ноаниқлиги.
2. Таркибий □ аниқланмаган хилма-хилликларнинг мавжудлиги.
3. Моделли □ кўрсаткичлар ва далиллар ўртасида боғланиш шаклларида нотўғри фойдаланиш.

Иқтисодий-статистик кузатувлар олиб борилганда, техник-иқтисодий кўрсаткичлар кўринишидаги, материаллар оқимидаги ахборотларга дуч келамиз. Шу нуқтаи назардан, ишлаб чиқаришга - кириш ахборотини, чиқиш ахборотига ўзгартиргич сифатида қаралади.

Ҳодисалар орасидаги ўзаро боғланишларни (cosality) ўрганиш эконометрика фанининг муҳим вазифасидир. Бу жараёнда икки хил белгилар ёки кўрсаткичлар иштирок этади, бири эркин ўзгарувчилар, иккинчиси эркин ўзгарувчилар ҳисобланади. Биринчи тоифадаги белгилар бошқаларига таъсир этади, уларнинг ўзгаришига сабабчи бўлади. шунинг учун улар омил белгилар деб юритилади, иккинчи тоифадагилар эса натижавий белгилар дейилади. Омилларнинг ҳар бир қийматига турли шароитларида натижавий белгининг ҳар хил қийматлари мос келадиган боғланиш корреляцион боғланиш ёки муносабат дейилади. Корреляцион боғланишнинг характерли хусусияти шундан иборатки, бунда омилларнинг тўлиқ

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

сони номаълумдир. Шунинг учун бундай боғланишлар тўлиқсиз ҳисобланади ва уларни формулалар орқали тақрибан ифодалаш мумкин, холос.

Тузилган моделни аҳамияти тўртта йўналиш бўйича текширилади:

- моделнинг сифати кўпликдаги корреляция коэффиценти ва детерминация коэффиценти ёрдамида баҳоланади;
- моделнинг аҳамияти аппроксимация хатолиги ва Фишер мезони ёрдамида баҳоланади;
- моделнинг параметрларини ишончилиги Стъюдент мезони бўйича баҳоланади;
- Дарбин-Уотсон мезони ёрдамида «Энг кичик квадратлар усулининг» бажарилиш шартлари текширилади.

Таҳлил қилинаётган қаторлар динамикаси ҳар доим анчагина узунроқ қаторларнинг танламаси ҳисобланади. Шунинг учун корреляцион-регрессион таҳлил асосида олинган эконометрик моделларнинг ишончилигини ҳар томонлама текшириш ва баҳолаш лозим.

Шунингдек энг кичик квадратлар усули ёрдамида чизикли кўп омилли регрессия тенгламаларнинг параметрларини ҳисоблашда қолдиқ қисмнинг дисперсиясини вақт бўйича бир хилликга текшириш зарур бўлади. Бошқача қилиб айтганда бу Гомоскедатлик ва гетероскедатликни аниқлаш тестидир. “Энг кичик квадратлар” усулининг эконометрик моделлардаги параметрларни баҳолашда қолдиқлар квадратлари йиғиндисининг минимумга интилишига асосланади. Шунинг учун регрессиянинг қолдиқ қийматларини кўриб чиқиш муҳим аҳмият касб этади. “Энг кичик квадратларининг” учинчи тахмини **гомоскедатликка** тегишли бўлиб, у ҳар бир X учун қолдиқнинг дисперсияси бир хил бўлиши эканлигини англатади. Бу тахмин, масалан X нинг катта қийматлари учун қолдиқ дисперсиясини имкони, худди кичик қийматлардаги каби деган тасдиқ билан келишилади.

Гомоскедатлик шarti: $Var(\varepsilon_i) = \sigma^2$

Агар юқоридаги “Энг кичик квадратлар” усулининг қўлланиш шarti бажарилмаса, бунда гетероскедатлик ҳолати ҳосил бўлади. Гетероскедатлик

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

регрессия тенгламасининг параметрлари самарадорлигини пасайишига таъсир қилмоқда.

Ишлаб чиқариш функциясини ўрганишда айрим ишлаб чиқариш омилларининг самарадорлигини баҳолаш, бир хил омилларнинг бошқа омиллар ўрнини босиши, техника тараққиёти каби муаммолар пайдо бўлади (бунда кўп ҳолларда Кобба-Дугласа типдаги икки омилли моделдан фойдаланиш мумкин).

$$y = \gamma K^{\alpha} L^{\beta},$$

бу ерда K - ишлаб чиқариш фондларининг ҳажми;

L - меҳнат сарфлари;

γ, α, β - ҳисобланадиган параметрлар.

Ишлаб чиқариш функциясидаги омилларнинг самарадорлиги функциянинг ҳар бир ўзгарувчи бўйича биринчи тартибли ҳосиласи функцияси билан аниқланади. Хусусий ҳосила бошқа омилнинг миқдори ўзгармас бўлса, омил учун қўшимча маҳсулотни ифодалайди. Бинобарин, энг сўнгги самарадорлик ишлаб чиқариш фондлари учун

$$\frac{\partial y}{\partial K} = \gamma \alpha L^{\beta} K^{\alpha-1},$$

меҳнат учун эса қуйидагича бўлади:

$$\frac{\partial y}{\partial L} = \beta \gamma L^{\beta-1} K^{\alpha}.$$

Эйлер теоремасидан фойдаланган ҳолда ялпи маҳсулотни омиллар «улушига» ажратиш мумкин;

$$y = \frac{\partial y}{\partial K} K + \frac{\partial y}{\partial L} L.$$

α ва β параметрлари асосий ишлаб чиқариш фондлари ва меҳнатга нисбатан ишлаб чиқариш ҳажмининг эластиклик коэффициенти ҳисобланади:

$$\alpha = \frac{\partial y}{y} : \frac{\partial K}{K};$$

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

$$\beta = \frac{\partial y}{\partial L} \cdot \frac{dL}{L}$$

Кобба-Дуглас ишлаб чиқариш функциясида ишлаб чиқариш концентрациясининг таъсири параметрлар жамида акс этади. Параметрлар жами бирга тенг бўлса, бу ҳолда ишлаб чиқариш концентрацияси ишлаб чиқариш омилларининг самарадорлигига таъсир этмайди. Параметрлар жами бирдан катта бўлса, бу ишлаб чиқариш ҳажми бир омилнинг унинг миқдорига нисбатан яратилган энг сўнгги самарадорликдан ортиқ бўлишини аңлатади. Параметрлар жами бирдан кам бўлса, ресурслар ошиши билан ишлаб чиқариш пасайиб борувчи тезликда ўсиб боради.

Макроиқтисодий кўрсаткичлар статистик маълумотларидан фойдаланган ҳолда Ўзбекистон Республикасининг 2000 – 2020 йиллардаги макроиқтисодий ишлаб чиқариш функциясини яратдик ва И –вьюс -9 дастурида қуйидаги функцияни олдик:

Осиё тараққиёт банки маълумотлари асосида

$$Y = -264004 + 27,12 \cdot L + 1,95 \cdot K$$

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

$$R^2 = 0.988, F = 759.56$$

$$\ln Y = -38,7028 + 4,78 \cdot \ln L + 0,51 \cdot \ln K$$

$$(-5,405) \quad (5,711) \quad (7,414)$$

$$R^2 = 0,998, F = 4033,1$$

Бу ерда Y – ялпи ички маҳсулот, млрд.сўмда

L – иқтисодиётда банд бўлган ишчи ва хизматчилар сони, минг киши

K – иқтисодиётдаги ўртача асосий фондлар миқдори, млрд.сўмда.

Логарифмик–чизиқли функция адекватлиги ва коэффициентларининг барқарорлиги билан ажралиб туради. Демак биз кузатаётган давр оралиғида инвестициялар ўртача ўсиш суръати ЯИМ га ижобий таъсир кўрсатган. Иқтисодий ўсишнинг асосий манбаи ишчи кучи ва улардан самарали фойдаланиш бўлган. Тадқиқотлар шундан далолат берадики мустақиллик йилларида давлатнинг бош ислохотчи сифатида таркибий ислохотларни амалга ошириш натижасида ялпи ички маҳсулот ҳажми жорий баҳоларда 2000 йилда 3256 млрд сўмдан 2019 йил 511838 млрд сўмга кўпайди. Шу давр ичида республикамиз аҳоли сони 24,7 миллиондан 33,6 миллионга ортди. Аҳоли жон бошига ЯИМ етиштириш 2000 йилдаги 131,82 мингдан 15233,3 минггача кўпайди. 2017-2019 йилларда иқтисодиётни моделлаштириш, қишлоқ хўжалигини трансформациялаш, бизнес ва хусусий тадбиркорлик шароитларини яхшилаш, иқтисодиётда инвестицион фаолликни ошириш натижасида иқтисодий барқарор ривожланиш қайд этилди. 2017-2019 йилларда иқтисодиётда истеъмол ва инвестицион талабнинг ортиши натижасида реал секторда ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш ҳажмлари ошди, барча молиялаштириш манбалари ҳисобидан инвестициялаш ҳажмлари 2,3 баробарга ортди. Мазкур даврда инвестициялар миқдори 2017 йилдаги 89,1 трлн. дан 2019 йил 203,7 трлн. сўмгача

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Ўси яъни 228,6 фоизни ташкил этди. Иқтисодий ўсиш назарияси ривожланишининг глобал инқироз шароитидаги ҳолати ортодоксал ёндашувни енгиб ўтаётган замонавий босқичи ўзига хослиги умуминсоний қадриятлар устуворлигини белгилаб берувчи ривожланишнинг янгича назарий ва методологик асосларини ишлаб чиқишдан иборат. Бунда иқтисодий тизим динамик беқарорлигининг эндоген манбалари ва тизимнинг ўзи кўпайиб бораётган сифат ўзгаришлари самарасини аниқлашни талаб этади ва у моделлаштириш орқали аниқланади.

Адабиётлар

1. Barro, R. 1990. “Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth,” Journal of Political Economy, 98: S103-S125.
2. Barro, R., Sala-i-Martin, X.(1995), “Economic Growth,” McGraw-Hill, New York.
3. Blanchard, Olivier J. and Fischer, Stanley, (1998), Lectures on Macroeconomics, The MIT Press.
4. Gujarati, D. and Sangeetha, (2007). Basic Econometrics. 4ed.Tata McGraw Hill
5. Chou, Yu.K. Modeling Financial Innovation and Economic Growth: Why the Financial Sector Matters to the Real Economy // Journal of Economic Education. 2007. Vol. 38. № 1. P. 78-91.
6. <http://stat.uz>
7. <http://cia.gov/library/publications/the-world-factbook>

*М.Х. Саидова – ТДИУ катта ўқитувчиси, PhD
Н.А.Шакирова – ТМИ катта ўқитувчиси*

БИЗНЕС РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР ВА УЛАРНИНГ АҲАМИЯТИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ

Жаҳон амалиётида бизнес муҳитини янада яхшилашга қаратилган мақсадли стратегияларни ишлаб чиқиш, барқарор иқтисодий ривожланишни таъминлаш учун фаол бизнес лойиҳаларини амалга ошириш, бизнес ривожига ижобий таъсир этувчи

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

иқтисодий сиёсат юритиш, бизнес юритишни ҳам давлат, ҳам жамият ривожига манфаатдорликни таъминлаш муҳим аҳамиятга эга.

Пандемия таъсирида вужудга келган глобал инқироздан кейин бизнес фаолиятини юритиш, статистик кузатиш ва башорат қилиш, пандемиянинг бизнес субъектларига таъсирини статистик баҳолаш, бизнеснинг пандемия ва ундан кейинги даврда ривожланиш жараёнларини статистик таҳлил қилиш усулларини такомиллаштириш актуал масалага айланди.

Ўзбекистон иқтисодиётини ривожлантиришнинг инновацион йўлидан бориш, макроиқтисодий барқарорликни таъминлаш, камбағаллик даражаси пасайиши ҳисобига аҳолининг ўртача даромадли қатламини кўпайтириш, аҳоли фаровонлигини ошириш ва турмуш тарзини яхшилаш, маҳсулот ишлаб чиқариш самарадорлиги ва рақобатбардошлигини ошириш, янги иш ўринларини яратишда бизнесни янада ривожлантириш энг долзарб муаммо ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномасида “Мамлакатимизни 2020 йил ва келгуси 5 йилда ривожлантириш бўйича устувор йўналиш ва вазифаларни белгилаб олишда энг асосийси халқимиз учун фаровон ва муносиб турмуш шароитини яратиб бериш, одамларимиз етарли даромад топиши учун энг қулай бизнес ва инвестиция муҳитини шакллантириб, янги-янги корхоналар ва иш жойларини кўпайтиришимиз зарур. Бу ғоят долзарб ишларни ўзимиз қилмасак, ҳеч ким бизга четдан келиб қилиб бермайди”¹³⁰.

Шу сабабли, республикамиз иқтисодиётида кичик ва ўрта бизнес субъектларни кўпайтириш ва янада ривожлантириш мақсадида самарали ислохотлар амалга оширилмоқда. 2017–2021 йилларда Ўзбекистонни ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегиясининг 3.2 бандида “миллий иқтисодиётнинг мутаносиблиги ва барқарорлигини таъминлаш, унинг таркибида саноат, хизмат кўрсатиш соҳаси, кичик бизнес улушини кўпайтириш, ..., тармоқлараро саноат кооперациясини кенгайтириш” ҳамда 3.4 бандида

¹³⁰ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга мурожаатномаси 25.01.2020// <https://uza.uz/oz/politics>.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

“иқтисодиётда давлат иштирокини камайтириш, хусусий мулк ҳуқуқини ҳимоя қилиш ва унинг устувор мавқеини янада кучайтириш, кичик бизнес ривожини рағбатлантиришга қаратилган институционал ва таркибий ислоҳотларни давом эттириш”¹³¹ масалаларига алоҳида эътибор қаратилган.

Кичик бизнес ҳар қандай шароитга тез мослашувчан ва ўзгарувчан тенденцияларга жавоб бера оладиган, инновация ва новацияларни яратилишига ҳамда амалда қўлланилишига олиб келадиган, иқтисодиётда ўз ўрнига эга бўлган соҳа ҳисобланади. Бу соҳада тегишли ҳуқуқий асослар яратилган. Аммо бизнесни ривожланиш жараёнларини статистик таҳлил қилиш усуллари, моделлаштириш ва прогнозлашнинг илмий-назарий асосларини яратиш бўйича аниқ тавсиялар ишлаб чиқиш борасида етарлича тадқиқотлар олиб борилмаган. Ушбу ҳолатлар кичик бизнес фаолиятини моделлаштириш ва улар асосида прогнозлашнинг илмий-назарий асосларини ишлаб чиқиш масаласини долзарблаштиради.

Мазкур диссертация иши Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 5 октябрдаги “Тадбиркорлик фаолиятининг жадал ривожланишини таъминлашга, хусусий мулкни ҳар томонлама ҳимоя қилишга ва ишбилармонлик муҳитини сифат жиҳатидан яхшилашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-4848 сонли фармони, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисидаги” ПФ-4947 сонли, 2017 йил 6 майдаги “Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги тадбиркорлик субъектларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича вакили институтини таъсис этиш тўғрисида”ги ПФ-5037 Фармони, 2017 йил 19 июндаги “Кичик бизнеснинг қонуний манфаатлари давлат томонидан муҳофаза қилиниши ва тадбиркорлик фаолиятини янада ривожлантириш тизимини тубдан такомиллаштиришга доир чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-5087 Фармони, 2017 йил 23 октябрдаги “Тадбиркорлик субъектларига “Ягона дарча” тамойили бўйича ягона марказлар орқали

¹³¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сонли Фармони/www.lex.uz

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

кўрсатиладиган давлат хизматлари рўйхатига қўшимча киритиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг №864-сонли Қарори, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 22 январдаги ПФ-5308-сон ““Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш йили”да амалга оширишга оид “Давлат дастури” тўғрисида”ги Фармони, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 3 июлдаги ПҚ-3832-сон “Ўзбекистон Республикасида рақамли иқтисодиётни ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 7 июндаги ПҚ-3777-сон “Хар бир оила-тадбиркор” дастурини амалга ошириш тўғрисида”ги Қарори, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 14 майдаги “Тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қувватлаш ва химоя қилиш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 19 мартдаги “Коронавирус пандемияси ва глобал инқироз ҳолатларининг иқтисодиёт тармоқларига салбий таъсирини юмшатиш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-5969-сонли Фармони, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Коронавирус пандемияси даврида аҳоли, иқтисодиёт тармоқлари ва тадбиркорлик субъектларини қўллаб-қувватлашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 2020 йил 4 апрелдаги ПФ-5978-сонли Фармони, Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Коронавирус пандемияси даврида аҳоли ва тадбиркорлик субъектларини қўллаб-қувватлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 2020 йил 27 апрелдаги ПФ-5986-сонли Фармони ва бошқа ушбу соҳадаги меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга муайян даражада хизмат қилади.

Бизнес фаолияти ривожланиш жараёнига ташқи ва ички омиллар таъсир кўрсатади. Ички омилларга корхоналарнинг катта-кичиклиги, ресурслар миқдори ва уни тақсимланиши, технологик даражаси, меҳнатни ташкил етиш усуллари, баҳо сиёсати ва бошқалар киради. Ташқи омиллар корхонадан ташқаридаги муҳит таъсирида вужудга келадиган омиллар: бозор конъюнктураси ва рақобат муҳити, мол етказиб берувчи ва истеъмолчиларнинг хатти-ҳаракатлари, табиий-иқлимий шарт-

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

шароитлар, сиёсий ва ижтимоий омиллар, ҳуқуқий-меъёрий база ва давлат бошқаруви каби омиллар киради (1 -жадвал).

1-жадвал

Бизнес ривожига таъсир этувчи омиллар таснифи¹³²

Омиллар турлари	Изоҳлар
1	2
Миллий урф-одатлар ва маданий анъаналар	Жамиятнинг бизнесга бўлган диний ва этика қонун-қоидаларига амал қилиши; бойликка, катталарга, ёш авлодга, тажрибага, рискка, ишга, касбларга, муваффақиятли одамларга, омадга муносабати, шунингдек, оилага, аёлларга муомаласи.
Инфраструктура	Телекоммуникация, транспорт, етказиб бериш хизматлари, соғлиқни сақлаш, миллий хавфсизлик, қонунлар ва уларнинг амалий ижроси, таълим тизими ва бошқалар.
Ижтимоий ҳолат	Демографик ҳолати (мисол тариқасида: аҳолини ёш бўйича табақалаштириш бизнес ривожига салбий таъсир кўрсатади); миграция ва иммиграция даражаси.
Иқтисодий ҳолат	Ривожланиш имкониятлари яратилганлиги, ички ва чегарадошлар билан иқтисодий ҳамкорлиги, даврий имкониятлар ва хавф-хатар, солиқ юки, лойиҳаларни моддий қўллаб-қувватлаш, қимматли қоғозлар олди-сотди жараёнлари ва бошқалар.
Тартибга солувчи қонун ҳужжатлари	Бизнес ва янги лойиҳаларни тарғиб қилувчи бошқарув бюрolari, лицензиялар берувчи ва тартибга солувчи ташкилотлар; мулкдорлик ва эгалик қилиш ҳуқуқи органлари, бозор муносабатларини тартибга солувчи махсус қонун ва қонун ости ҳужжатларнинг амал қилиши.
Ахборотнинг очиқлиги	Мамлакат миқёсида яратилган имкониятлар, техника ва технологиялар, қонунлар ва фармонлар ҳақида маълумотга эга бўлиши; ахборот эркинлиги.
Технология	Технологияларни узатиш учун йирик фирмалар ёки университетлар ва илмий лабораторияларга кириш; таъминот занжирларига кириш; инкубаторлардан фойдаланиш ва технологияларни қўллаб-қувватлаш.
Таълим ва саводхонлик даражаси	Саводхонлик даражаси; рақамлаштириш; компьютер ва АКТ саводхонлиги: мактабда, университетда бизнес соҳасидаги ўзига хос таълим - ўқув дастурларига кириш, мураббийлик, маслаҳатлар.
Бозор тузилмаси	Монополистик хатти-ҳаракатлар, йирик фирмалар томонидан нархлаш; тармоқлар, кластерлар; меҳнат бозорларидаги мослашувчанлик; саноат ёки бозорга хос имтиёзлар ва субсидиялар.

¹³² Илмий тадқиқот асосида муаллиф ишланмаси

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Шахсий индивидуаллик	Шахсий индивидуаллик ва мотивация хусусиятлари, назорат қилиш жойи, рискларни қабул қилиш, яратувчанлик, шахсий тажриба ва билим.
----------------------	---

Хулоса қилиб айтганда, ушбу омилларнинг тизимли ва ўзаро ҳаракат қонуниятларини ҳисобга олган ҳолда, бизнес субъекти ҳар томонлама таҳлил қилиши, ўз мамлакатадаги бозор вазиятини ва хорижий давлатлар бозорини ҳам ўрганиб чиқиши мақсадга мувофиқдир.

*М.Х. Саидова – ТДИУ катта ўқитувчиси, PhD
Н.И. Ҳайитова – ТМИ ўқитувчиси*

РЕСПУБЛИКАДА ИҚТИСОДИЙ ЎСИШНИ ТАЪМИНЛАШДА БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ЎЗИГА ҲОС ҲУСУСИЯТЛАРИ

Ўзбекистонда бизнес жараёнларининг ривожланиш тенденциясини бошқариш, қарорлар қабул қилиш учун статистик ахборотлар тизимини шакллантириш актуал масалалардан бири ҳисобланади. Бунда тўпланган ахборотларнинг ҳаққонийлиги, аниқлиги, тўғрилиги, сифатли ва ишончлилиги муҳим. Бизнес субъектларида бирламчи ва иккиламчи статистик маълумотларнинг манбалари бўлиб, респондентлар томонидан тақдим этиладиган бирламчи статистик маълумотлар, сўровнома ва хатловлар орқали олинadиган маълумотлар, давлат органларининг ахборот тизимлари, бошқарув маълумотлари, банк ва молия статистикаси маълумотлари, бошқа мамлакатлар ва халқаро ташкилотлар статистика органларининг статистик маълумотлари хизмат қилади. Мамлакатда иқтисодий ўсишни таъминлашда ҳар қандай соҳа ва тармоқлар бўйича ишончли маълумотлар базасини шакллантириш лозим бўлади.

Агар хўжалик юритувчи субъектларда узоқ муддатли йиллар давомида бизнесни улуши ёки ҳажми тўғрисидаги маълумотларнинг мутлақ қиймати маълум бўлса, уларни таққослаш учун олинган бирор даврга нисбатан ўзгаришини вақтли қаторларнинг мутлақ қўшимча ўсиш ёки камайиш, ўсиш ёки камайиш коэффициенти ёки суръати, қўшимча ўсиш ёки камайиш суръати, 1 фоизга қўшимча ўсиш ёки

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

камайиш кўрсаткичларидан фойдаланган ҳолда ўртача, занжирсимон ва базисли усулларда ҳисоблаб, статистик кўрсаткичлар таҳлили амалга оширилади.

Мамлакатда бизнесни ривожланиш кўрсаткичлари унинг иқтисодий фаолияти натижаларини ифодаловчи индикатор ялпи ички маҳсулот (ЯИМ) даги улуши билан тавсифланади. Бизнеснинг ЯИМдаги улушини билиш учун иқтисодиёт тармоқларидаги бизнеснинг улушини ажратиб олиш муҳим аҳамият касб этади. Чунки ЯИМдаги бизнеснинг улуши тармоқлардаги бизнесдан олинган тушумлардан моддий харажатлар айирмасига тенг.

Бизнес субъектларининг МХТ институционал бирликлари саналувчи давлат, молия ташкилотлари, уй хўжаликлари, уй хўжаликларига хизмат қилувчи нотижорат ташкилотлари ва ташқи дунё секторлари билан узвий боғланган. Бизнес субъектлари ўз фаолиятини олиб бориш учун ҳукумат рўйхатидан ўтиш, идентификация рақамига эга бўлиш, фаолият йўналишини тасдиқлатиш, давлат олдидаги барча мажбуриятларини олиш ва шу кабилар бўйича маҳсулотлар ва хизматлар харидини амалга оширади ҳамда фаолияти натижасига кўра фойда солиғи, мулк солиғи ва жарима каби солиқларни давлатга тўлайди.

Бизнес корхоналари томонидан уй хўжаликларига фаолиятдан олинган фойда, фоиз тўловлари, ижара, маошлар олинса, давлат томонидан эса ажратилган трансферт тўловлари, субсидия, дотация, хайрия маблағлари даромад сифатида етиб боради; уй хўжаликлари эса ўз навбатида давлатга солиқларни тўлаб беради ва маҳсулот ва хизматлар учун харажатларни амалга оширади; уй хўжаликлари ортиқча маблағларини молия ташкилотларида жамғарма сифатида сақлайди, молия ташкилотлари эса бизнес корхонасининг ўз молиялаштириши манбаларидан ташқари бошқа маблағларни жалб этиш, инвестиция олиш учун қилган мурожаатига кўра корхоналарга маблағ беради ҳамда бизнес субъектининг фоиз тўловларидан тушган маблағларини бюджет тақчиллигини қоплаш учун давлатга ўтказиб беради; уй хўжаликлари маҳсулот ва хизматлар импорти бўйича Ташқи дунёга, ўз навбатида чет давлатлар экспорт бўйича бизнес корхоналарига мурожаат қилади.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Бизнесни мамлакат миқёсида, иқтисодиётнинг асосий тармоқларида ва кичик тармоқларидаги ўрнини тадқиқ қилиш ҳам муҳим аҳамиятга эга. Ўзбекистонда бизнес ҳолатини ва ривожланиш истиқболларининг самарадорлигини оширишда чорақлик 4-КБ шакл саволномалари орқали баҳолашни умумлашган ва тармоқлар кесимида амалга оширилади. Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг 2020 йил 17 ноябрдаги 40-сон қарорининг 27-сон иловасидаги кичик корхона ва микрофирмалар танланма кузатувини ўтказиш саволномаси такомиллаштирилиб, бизнесга ишонч муҳитини баҳолашда бизнес корхонасининг умумий айланмаси, банд бўлганлар сони, сотилган маҳсулот (товарлар, ишлар ва хизматлар) учун нарх, молиявий маблағлар, яъни ўз, кредит ва қарз маблағлари ва рақобат муҳити кўрсаткичларидан фойдаланиш мумкин. Бизнесга ишонч муҳитини баҳолашдаги кўрсаткичлар ўтган йилнинг шу вақтига нисбатан жорий даврдаги ўзгаришлари ва яқин 3-ойда ўзгаришлар истиқболи яхшиланиш, ўзгаришсиз ва ёмонлашиш каби жавоблар билан баҳоланади.

1-расм. 2021 йилнинг I чорагида бизнесга ишонч муҳитини баҳолаш, ўтган йилнинг шу вақтига нисбатан жорий даврдаги ўзгаришлар, % да¹³³

Кичик корхона ва микрофирмаларнинг 2021 йилнинг 1-чорагида ўтказилган кузатув натижаларига кўра, 5 та кўрсаткичлар бўйича энг кўп улуш (48 фоиздан

¹³³Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида муаллифлар ишланмаси

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

ортиқ)ни ўтган йилнинг шу вақтига нисбатан жорий даврда ўзгаришсиз қолганлиги ва 23 фоиздан ортиқ корхоналар яхшиланганлигини билдирган¹³⁴.

Кичик корхона ва микрофирмаларда бизнеснинг ривожланиш ҳолатини назорат қилиш, амалда чиқарилаётган қонун ҳужжатлари ижросининг қай даражада бизнес субъектларига қулайликлар ва имкониятлар яратиб бераётганлигини тадбиркорлар нуктаи назаридан аниқлаш, кичик тадбиркорликни ривожланиш истиқболларини баҳолаш, шунингдек, бизнес субъектларини ўз фаолиятини янада ривожлантиришда ишонч муҳитини яратиш, келгусида бизнес ривожини учун стратегик режалар ишлаб чиқиш имконини берадиган бизнесга ишонч муҳитини баҳолаш ҳозирги пандемиядан кейинги давр учун муҳим.

*Х.Д. Хужакулов – ТМИ фахрий профессори, и.ф.н.
С.Ш. Рамазонов – ТМИ магистранти*

**ЎЗБЕКISTONDA ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ СОҲАСИДА КЛАСТЕРЛАРНИНГ
САМАРАДОРЛИГИНИНГ ЭКОНОМЕТРИК ТАДҚИҚ ҚИЛИШИНИНГ
АҲАМИЯТИ**

Мамлакатимизда иқтисодиётни эркинлаштириш, фан ва техниканинг ривожланиши натижасида барча соҳалар каби аграр соҳада ҳам туб ўзгаришлар содир бўлмоқда. Бу соҳани ривожлантиришга эса давлат ва жамият олдидаги муҳим устувор вазифа сифатида қаралмоқда. Бунга асосий сабаб, аграр соҳа мамлакат озиқ-овқат муаммоларини ҳал этиш билан бирга озиқ-овқат саноати корхоналарини хом-ашё билан таъминлайдиган асосий тармоқ ҳисобланади. Сўнгги йилларда республикаимизда халқаро амалиётда синалган, иқтисодиётни ривожлантириш ва барқарорлигини таъминлашда муҳим аҳамият касб этадиган кластер тизимини жорий этиш, бозор муносабатлари ва тажрибаларини ҳаётга татбиқ этишга катта эътибор берилмоқда.

Маълумки, сўнгги йилларда жаҳон иқтисодиётида кузатилган пандемия ва унинг келтириб чиқараётган иқтисодий муаммолари мураккаб ижтимоий-иқтисодий вазиятни юзага келтирмоқда. Шунинг ҳисобига 2020 йилда миллий иқтисодиётнинг

¹³⁴Ўзбекистон Республикасида кичик тадбиркорлик.:Т.2021й

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

ўсиш суръати чеклов чоралари ва карантин тадбирларини киритилиши таъсирида ишлаб чиқариш ҳажмларининг қисқариши ва иқтисодий фаолликнинг пасайиши ҳисобига 1,6%га секинлашди. Бунда ЯИМ ўсишига қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги тармоғи 0,8 %, саноат тармоғи 0,2 %, қурилиш тармоғи 0,5 % бирлигида ижобий ҳисса қўшди.¹³⁵

2020 йилда иқтисодий ўсиш суръатларининг секинлашуви чеклов чоралари ва карантин тадбирларининг жорий этилиши билан боғлиқ бўлиб, тадбиркорлик субъектларининг иқтисодий фаоллигининг сезиларли даражада қисқариши ва ишлаб чиқариш ҳажмига, шунингдек истеъмол ҳажмининг пасайишига олиб келди. Хусусан, 2020-йилнинг январ-декабр ойларида қишлоқ хўжалик маҳсулоти ишлаб чиқарувнинг ўсиш суръатларига қарайдиган бўлсак бу курсаткич 2020-йилда барча тоифадаги хўжаликлар учун (кластерлар, фермер хўжаликлари, деҳқон хўжалиги ҳамда бошқа қишлоқ хўжалик фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар) атиги 102,7 % ни ташкил бўлса, жорий молия йилида дастлабки 9 ой якунига қура эса бу курсаткич 104,1 % ни ташкил қилди. Бундан қуриш мумкинки, 2021-йилнинг учинчи чорак якунлари бўйича пандемиянинг салбий таъсири секин-аста миллий иқтисодиётни тарқ этиб иқтисодий барқарорликнинг кейинги босқичи томон йўл очмоқда.

Бундан ташқари қишлоқ хўжалик маҳсулотларини таркибий ишлаб чиқарувчилар уртасида таҳлил қилганда, 2020-йилда 28,2 % қишлоқ хўжалик маҳсулотларини кластерлар ҳиссасига тугри келганлиги ҳамда 2021-йилнинг январ-сентябр ойларида эса бу курсаткич 26,0 % фоизни ташкил қилаётгани кластерларнинг қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштириб берувчилар орасида катта улушга эга эканлигидан далолат беради.

¹³⁵ Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари

Йиллар	Барча тоифадаги хужаликлар	Кластерлар ва фермер хужаликлари	Дехкон (шахсий ёрдамчи) хужаликлар	Кишлок хужалик фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар
2020-йил январ-декабр	100	28,2	67,4	4,4
2021-йил январ-сентябр	100	26,0	70,6	3,4

Узбекистон Республикасида кишлок хужалик соҳасида кластер тизимларининг самарадорлигини баҳолаш учун эконометрик таҳлилларни утказиш талаб этилади. Бунинг асосий сабаби эконометрик таҳлил ва моделлар яратиш нафакат кишлок хужалик соҳасида, балки иқтисодийнинг турли бугинларини кучли таҳлил қилиш имконини беради – соҳадаги камчилик ва муаммоларни очиб беради. Гарчи кластер тизимлари республика ҳудудлар кесимида тула бутунлигича ишга туширилмаган эрсада, мавжуд қисқа муддатли тажрибалар асосида ҳамда хорижий тажрибалар асосида йигилган статистик маълумотларни қайта ишлаш ва таҳлил қилиш соҳадаги мавжуд имкониятларни ҳамда камчиликларни бартараф этиш имконини беради.

*Ш.Нуруллаева, С.Сайдуллаева – ТДИУ катта ўқитувчилари
М. Муминова – ТМИ катта ўқитувчиси*

КОРХОНАЛАР МОЛИЯВИЙ-ИҚТИСОДИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛЛАШТИРИШ УСЛУБИЁТИ

Мазкур мақолада корхоналар ва фирмалар ишлаб чиқариш, молиявий ва бошқа турдаги фаолиятлари кўрсаткичларини иқтисодий-математик усуллар асосида тадқиқ қилиш аҳамияти кўриб чиқилган.

В данной статье рассматривается значение экономико-математических методов исследования производственных, финансовых и других показателей деятельности фирм и предприятий.

¹³⁶ Stat.uz маълумотлари асосида олинди.

This article explores the importance of economic and mathematical methods for researching production, financial and other performance indicators of firms and enterprises.

Калим сўзлар: *эконометрик усуллар, тавсифлаш моделлари, ноаниқлик ва таваккалчилик шароити, корреляцион таҳлил, регрессион таҳлил.*

Бугунги кунга келиб корхоналар ва фирмаларни ривожлантириш асосан бозор қонуниятлари асосида олиб борилиши лозим. Чунки, корхоналар ва фирмалар мураккаб бошқарилувчи тизим бўлиб, унда кечаётган жараёнларни ўрганишда, қонуниятларни аниқлашда иқтисодий-математик усуллар ва моделлардан фойдаланиш муҳим аҳамиятга эга.

Корхоналар ва фирмалар ишлаб чиқариш, молиявий ва бошқа турдаги фаолиятлари кўрсаткичларини иқтисодий-математик усуллар асосида тадқиқ қилиш, улардан тақчил ресурслардан самарали фойдаланиш, молиявий ресурсларни оқилона бошқариш, бозор талаблари асосида маҳсулотлар ишлаб чиқариш бўйича оптимал қарорлар қабул қилишга имкон беради.

Корхоналар молиявий-иқтисодий кўрсаткичларини яхшилашнинг назарий ва услубий асосларини ўрганиш, корхоналар молиявий-иқтисодий натижаларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш йўналишларини аниқлаш, корхоналар молиявий-иқтисодий ҳолатини таҳлил қилишда эконометрик усулларни қўллаш орқали самарали бошқарув қарорларини қабул қилиш, корхоналарнинг молиявий-иқтисодий кўрсаткичларини прогноз қилиш ва шу асосда стратегик қарорлар қабул қилиш тадқиқотнинг асосий масалалари ҳисобланади.

Тадбиркорлик субъектларининг асосий мақсади – максимал фойда олиш ҳисобланади. Бозор иқтисодиёти таваккалчилик ва ноаниқлик элементларига эга бўлганлиги сабабли, баъзи ҳолларда тадбиркорлар фойда олмасликлари мумкин, бу эса ўз навбатида амалга оширилган харажатларни қоплай олмасдан, фирма ёки корхонанинг касодга учрашига олиб келади.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Таваккалчилик ва ноаниқлик шароитида тадбиркорлик субъектларининг фаолиятини иқтисодий-математик усуллар асосида тадқиқ қилиш, улар томонидан самарали бошқарув қарорларини қабул қилишга ёрдам беради.

Эконометрик моделлаштириш иқтисодий кўрсаткичлар ва ишлаб чиқариш омиллари ўртасидаги алоқалар ўз моҳиятига кўра стохастик бўлган асосга таянади. Тадбиркорлик субъектлари фаолиятини эконометрик моделлаштириш замон ва маконда уларнинг ривожланиш жараёнини ўрганишда асосий ўрин эгаллайди. Бу моделлар ишлаб чиқариш тенденциялари ва қонуниятларини аниқлаш учун мослашгандир.

Ҳатто энг такомиллашган эконометрик модел ҳам иқтисодий ҳодиса ва жараёнларнинг бутун алоқадорлигини қамраб олишга қодир эмас. Шунга кўра, иқтисодий таҳлил ва эконометрик моделлаштиришни қўллашда ҳар доим ноаниқлик элементлари мавжуд бўлади. Одатда, эконометрик моделлаштиришни қўллашни самарадорлигининг асосий шартларидан бири, унинг реал кўриниш ва жараёнга айнан мос келиши ҳисобланади.

Корхона фаолиятини ўзида мужассамлаштирган барча кўрсаткичларни куйидаги 3 та гуруҳга бўлиш мумкин:

- а) киритиладиган маълумот – моддий ресурслар харажатиининг кўлами ва таркиби (хомашё, асосий фондлар, ишчи кучи ва бошқалар);
- б) ишлаб чиқариш жараёнида ресурслардан фойдаланиш шароити (ишлаб чиқаришнинг технологик шароити, табиий шароити ва бошқалар);
- в) чиқиш маълумотлари – ишлаб чиқариш натижалари (тайёр маҳсулот ҳажми, унинг таркиби, сифати ва бошқалар).

Бир томондан чиқиш кўрсаткичлари билан иккинчи томондан барча қолганлари ўртасида киритиладиган кўрсаткичлар таъсири ҳамда чиқиш маълумотларида ишлаб чиқариш эҳтиёжлари шароитини ўзида мужассамлаштирган қандайдир қонуний алоқа мавжуд. Бундай алоқа моделига эга бўлгач, иқтисодий характердаги ҳисоб-китобларни олиб бориш ҳамда чиқиш маълумотларини бошқариш мумкин.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Ишлаб чиқаришнинг бошланғич омиллари деганда, кейинчалик тақсимлаб бўлмайдиган оддий омиллар, масалан, ресурслар харажати - жонли меҳнат, восита, меҳнат қуроллари тушунилади. Моделнинг тузилишига қараб, уларни моделга турли ўлчов бирлиги (натурал, қиймат) ва турли аниқлик даражаси билан киритиш мумкин. Бундай ҳолда уларнинг бошланғич характери сақланади.

Қуйидаги моделлар тури бошланғич ва ишлаб чиқариш омиллари турли комбинацияларини беради:

а) ишлаб чиқариш натижаларининг бошланғич ресурслар харажати даражаси ва таркибига ҳамда ишлаб чиқариш эҳтиёжлари шароитига боғлиқлигини характерлайдиган тўлиқ моделлар;

б) ишлаб чиқариш эҳтиёжлари шароити объектлари гуруҳи ёки вақт бўйича барқарор ҳисобланган пайтларда қўлланиладиган «вазифалар - маҳсулот ишлаб чиқариш» модели;

в) ишлаб чиқариш техник-иқтисодий кўрсаткичлар ўртасидаги ўзаро ва бошланғич ишлаб чиқариш омиллари билан алоқаларини характерловчи турли хил моделлар.

Моделларни тузилиши бўйича таснифлаш жараёни моделлар ёрдамида ифодалаш ва бошланғич ахборотдан фойдаланиш характери аломати бўйича таснифлашдан иборат. Биринчи хил аломат (белги) бўйича икки хил статистик моделларни кўрсатиш мумкин. Улар прогнозларни тавсифлаш ва тушунтириш моделларидир.

Тавсифлаш моделлари – ўзгарувчан ўзаро алоқаларни энг яхши тарзда тавсифлайдиган регрессияларни бараварлаштириш модели ҳисобланади. Бундай ҳолларда моделлар параметри мазмундор маънога эга бўлмайди. Мазкур параметрлар қийматини белгилашда аппроксимация, яъни тавсифланаётган ўзгарувчан кириш билан тавсифланаётган чиқиш ўртасидаги статистик мувофиқлик барқарорлик вазифалари ҳал этилади.

Кўпинча тавсифлаш моделларини тузиш вақтида иқтисодий кўрсаткичларнинг аралаш фактларидан фойдаланилади. Бундай ҳолларда тадқи-

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

қотчиларни далил сифатида танлаб олинган кўрсаткичлар функцияларнинг ўзгаришига сабаб бўлган ёки бўлмаганлиги ҳақидаги статистик далил қизиқтиради. Тушунтириш – прогнозлаш моделининг номи, унинг миллий иқтисодиётда қандай рол тутишини аниқ тушунтиради. Улар белгиланган фактларнинг мажмуи, гипотезалар ўртасидаги мувофиқликни аниқлайди. Бундай омиллар далилларни таққослаш асосида прогнозлаштирилаётган кўрсаткич шаклланиш механизмини ўрганиш, яъни саноат объекти ривожланишининг ҳаракатлантирувчи кучларини аниқлаш масаласи туради.

Мантиқий таҳлил ҳамда тадқиқот туфайли қўлга киритилган шахсий тажриба асосида қатор турли хил функциялар танлаб олинади ва уларнинг параметрлари баҳоланади. Шундан сўнг ҳар бир функция учун қуйидаги формула асосида ўрта квадратик хатолар аниқланади:

$$S = \sqrt{\frac{\sum (y_t - \hat{y}_t)^2}{n - k - 1}}, \quad (1)$$

бу ерда, y_t – қаторлар динамикасининг қиймати;

\hat{y}_t – қаторлар динамикаси қийматларини тенглаштириш;

k – функция параметрлари сони.

Мазкур усул фақат тенглама параметрларининг тенг сонида қиёсий натижалар беради.

Иккинчи усул дисперсияларни таққослашдан иборат. Ўрганилаётган қаторлар динамикаси умумий вариациясини икки қисмга, яъни тенденциялар туфайли содир бўладиган вариациялар ва тасодифий вариациялар ёки $V = V_1 + V_2$ бўлиши мумкин.

Умумий вариация қуйидаги формула бўйича аниқланади:

$$V = \sum_{t=1}^n (y_t - \bar{y})^2, \quad (2)$$

бу ерда, \bar{y} - қаторлар динамикасининг ўртача даражаси.

Тасодифий вариациялар қуйидаги формула орқали аниқланади:

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

$$V_2 = \sum_{i=1}^n \left(y_i - \hat{y}_i \right)^2. \quad (3)$$

Умумий ва тасодифий вариацияларнинг фарқи тенденциялар вариацияси ҳисобланади:

$$V_1 = V - V_2. \quad (4)$$

Корреляцион таҳлил ҳодисалар ўртасидаги боғланишни аниқлайдиган усуллардан бири ҳисобланади. Лекин фақат корреляцион таҳлил боғланишнинг зичлиги ҳақида оддий баҳо бера олади. Бу ҳолат иқтисодий тадқиқотларда корреляцион таҳлилни кенг қўллаш имкониятини беради. Корреляцион таҳлил ҳақида гапирганда регрессион таҳлилни унутмаслик керак. Регрессион таҳлил ҳодисалар ўртасидаги боғланишнинг статистик таҳлил усули бўлиб, боғланиш шакллари таҳлил қилади. Регрессион таҳлил натижалари регрессия тенгламалари ва коэффицентларида сифат ифодасига эга бўлади.

Корреляцион таҳлилнинг биринчи вазифаси, корреляцион боғланиш шакллари, яъни регрессия функцияси кўринишларини (чизиқли, даражали, логарифмик ва бошқалар) аниқлашдан иборат. Боғланиш шакллари танлаш регрессион таҳлил ва танланаётган функция ҳақидаги маълум гипотезаларни ишлаб чиқиш ҳамда таҳлил қилишдан бошланади.

Регрессияларни тенглаштириш корреляцион моделларнинг таркибий қисми бўлиб, уни тўғри танлай билиш, моделлаштиришнинг энг масъулиятли босқичи ҳисобланади. Таҳлил вақтида гарчи баъзи бир танланган шаклларнинг тўғрилигини баҳолашнинг усуллари ишлаб чиқилган бўлса ҳам, боғланиш шаклини танлай олиш жуда муҳим ҳисобланади.

Иқтисодий ҳодисалар ўртасидаги боғланишларнинг мураккаблиги кўпинча мавжуд ҳодисалар бутун комплексини таҳлили билан қамраб олиш мумкин бўлмаган ҳолатни келтириб чиқаради. Регрессияларни конкрет тенглаштириш ҳар доим маълум даражада абстрактлаш асосида қурилади. Регрессия тенгламаларини қуриш ҳодисалар ўртасидаги боғланиш конкрет шаклини аниқлашда гипотетик тажриба ҳисобланади.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Икки ўзгарувчи ўртасидаги корреляция оддий корреляция дейилади. Оддий корреляция йўли билан таҳлил қилишдан мақсад, икки ҳодиса ўртасидаги боғланишнинг мавжудлиги ва зичлигини аниқлашдан иборатдир. Икки ўзгарувчи ўртасидаги боғланиш зичлигининг умумлаштирилган баҳоси корреляция индекси ҳисобланади ва у қуйидаги формула орқали ҳисобланади:

$$R = \sqrt{\frac{\sigma_y - \sigma_{\hat{y}_x}}{\sigma_y}} = \sqrt{1 - \frac{\sigma_{\hat{y}_x}}{\sigma_y}}, \quad (5)$$

бу ерда, σ_y^2 – натижа кўрсаткич дисперсияси;

$\sigma_{\hat{y}_x}^2$ – амалий қиймат натижалари кўрсаткичидан регрессия тенгламаси асосида

назарий ҳисобланган кўрсаткичдан четланиш ўртача квадрати.

Эконометрик усуллар оммавий, такрорланадиган ҳодисаларни ўрганишда асосий восита бўлиб, натижада аниқланган тенденцияларга таяниб, иқтисодий кўрсаткичларни ўзгаришини башоратлашда муҳим ўрин эгаллайди. Математик дастурлаш усуллари ишлаб чиқариш – хўжалик фаолиятларини оптималлаш масалаларини ечишда асосий воситадир. Оммавий хизмат кўрсатиш назарияси эҳтимоллар назарияси асосида оммавий хизмат кўрсатиш жараёнларини миқдорий баҳолашнинг математик усулларини ўрганади. Эвристик усуллар – иқтисодий масалаларни ечишни ноформаллашган усуллари бўлиб, шаклланган хўжалик вазиятларидан келиб чиққан ҳолда интуиция, аввалги тажриба, мутахассисларнинг эксперт баҳолашлари ва бошқалар билан боғлиқдир.

Иқтисодиётдаги миқдорий қонуниятлар ва уларни сифатли тасдиқи ушбу жараён ёки ҳодиса тўғрисида тўпланган статистик маълумотларни чуқур иқтисодий таҳлил қилиш натижасида қилинади. Бу усуллар иқтисодий ҳодисаларни миқдорий нуқтаи назардан ўрганувчи фан – эконометриканинг асосий қисмини ташкил этади. Иқтисодий тизимни мавжуд ресурсларини жамият истеъмол қиладиган неъматларга айлантирувчи улкан ишлаб чиқариш жараёни сифатида кўрилганида биринчи пункт бўлиб, иқтисодиётнинг шаклланган ишлаб чиқариш технологик жараёни таркиби ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиёт рўйхати

1. Дубина И.Н. Математико-статистические методы в эмпирических социально-экономических исследованиях: Учебник. –М.: ИНФРА-М, 2010. –349 с.
2. Фомин Г.П. Математические методы и модели в коммерческой деятельности: Учебник. –М.: ИНФРА-М, 2009. –380 с.
3. Шапкин А.С. Математические методы и модели исследования операций.–М.: Дашков и К⁰, 2009. –240 с.
4. Нуриев Р.М. Курс микроэкономики. Учебник для вузов, 3-е издание, М.: НОРМА - Инфра, 2007. –361 с.
5. Арсеньев Ю.Н. Моделирование в условиях конкуренции: учеб. пособие /Ю.Н. Арсеньев, СИ. Шелобаев, Т.Ю. Давыдова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.
6. Горфинкель В.Ф. Экономика предприятия. –М.: ЮНИТИ, 2008. –560 с.
7. Махмудов Э.Х. Корхона иқтисодиёти. Ўқув қўлланма. –Т.: ТДИУ, 2007. -254 б.
8. Федосеев В.В. Экономико-математические методы и прикладные модели. Учебное пособие. –М.: ЮНИТИ, 2007. –520 с.
9. Комплексный экономический анализ предприятия. Теория и практика. (Серия «Учебник для вузов»). Под редакцией Войтоловского Н.В., Калининой А.П., Мазуровой И.И., Москва- Санкт-Петербург. 2010, с. 576.

*M.Muminova –TMI katta o‘qituvchisi
Sh.Nurullayeva –TDIU katta o‘qituvchisi*

MILLIY IQTISODIYOT SOHALARIDA EKONOMETRIK USULLAR VA MODELLARNI QO‘LLASH

Mamlakatimiz iqtisodiyotida ro‘y berayotgan jiddiy tarkibiy o‘zgarishlar tashqi iqtisodiy ko‘rsatkichlarda o‘zining aniq ifodasini topmoqda. Bunday iqtisodiy o‘shishga erishishda, avvalambor, keng ko‘lamli tizimli bozor islohotlarini joriy etish va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, iqtisodiyotda chuqur tarkibiy o‘zgarishlarni amalga oshirish, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish va yangilash, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni jadal rivojlantirishga qaratilganligi katta ahamiyatga egadir.

Milliy iqtisodiyot sohasida ekonometrik usullar va modellarni qo‘llanishning zarurligi:

Ekonometrik usullar oddiy an‘anaviy usullarni inkor etmasdan, balki ularni yanada rivojlantirishga va ob‘ektiv o‘zgaruvchan natija ko‘rsatkichlarini boshqa ko‘rsatkichlar orqali muayyan tahlil qilishga yordam beradi. Ekonometrik usullarning va elektron texnologiyalarining milliy iqtisodiyotni boshqarishda afzalliklaridan biri shundaki, ular yordamida modellashtiruvchi ob‘ektga omillarning ta‘sirini, natija ko‘rsatkichiga resurslarning o‘zaro munosabatlarini ko‘rsatish mumkin. Bu esa o‘nlab tarmoqlar va minglab korxonalarda ishlab chiqarish natijalari va milliy iqtisodning ustuvor yo‘nalishlarini ilmiy asosda prognozlash va boshqarishga imkon beradi.

Iqtisodiy o‘shish omillarini tadqiq etishda ekonometrik usullar va modellar ishonchli ilmiy vosita bo‘lib xizmat qiladi. Shuningdek, ekonometrik usullar va modellar iqtisodiy o‘shish omillarining o‘ziga xos xususiyatlaridan hamda makroiqtisodiy tahlil maqsadidan kelib chiqqan holda makrodarajadagi tadqiqotlarda keng qo‘llaniladi.

Iqtisodiy o‘shish omillarining eng muhim xususiyatlaridan biri bu - ular orasida bir tomonlama hamda ko‘p tomonlama o‘zaro aloqadorlikning mavjudligidir. Odatda bunday bog‘liqliklarni tadqiq etishda korrelyatsion - regression tahlil usullari qo‘llaniladi. Shuningdek, korrelyatsion tahlil usulida iqtisodiy o‘shish omillari o‘rtasidagi bog‘lanishning zichlik darajasini baholanadi.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Korrelyatsiya koeffitsienti -1 dan $+1$ gacha qiymatlarni qabul qilib, unga ko‘ra bog‘lanish kuchi aniqlanadi. Shuningdek, musbat ishora to‘g‘ri bog‘lanish, manfiy ishora esa teskari bog‘lanishni ifoda etadi. Korrelyatsion tahlil usuli o‘z navbatida muayyan kamchiliklarga ham ega. Jumladan, korrelyatsion tahlilning asosi hisoblangan korrelyatsiya koeffitsienti faqat iqtisodiy o‘shish omillari orasidagi bog‘lanish me‘yorini o‘lchaydi xolos, ammo, ularning sababini ochib bera olmaydi. Mazkur maqsadga regression tahlil deb nomlanuvchi maxsus usul xizmat qiladi, hamda u iqtisodiy o‘shishga ta‘sir etuvchi omillarning samaradorligini aniqlab beradi. Shu bilan birga regression tahlil iqtisodiy o‘shishning kelajak davrlari uchun istiqbol miqdorlarini baholash va ularning ehtimol chegaralarini aniqlash imkoniyatini ham beradi.

Regression tahlilning eng muhim ko‘rsatkichi bu regressiya koeffitsienti bo‘lib, u omil iqtisodiy o‘shish omillarining samaradorligini belgilaydi. Shuningdek, u omil bir birlikka o‘zgarganda natija o‘rtacha qancha miqdorga o‘zgarishi mumkinligini ko‘rsatib beradi. Regression tahlil natijasida iqtisodiy o‘shish omillarini miqdoriy bog‘lovchi regressiya tenglamalari tuziladi va ularning adekvatligi baholanadi.

Ta‘kidlash joizki, tuzilgan regressiya modellari natural mashtabdagi tenglamalar bo‘lib, ulardagi regressiya koeffitsientlari a_j nomli miqdorlardir. Jumladan, ushbu miqdorlar turli o‘lchov birliklarida ifodalanadi hamda sifat va ma‘no jihatidan har xil omillar ta‘sirini o‘lchaydi. Demak, ular bir-biri bilan taqqoslama emas. Mazkur koeffitsientlarni taqqoslama nisbiy ko‘rsatkichlarga aylantirish uchun, standartlashtirilgan regressiya koeffitsientlari yoki β - koeffitsientlar hosil qilinadi. Shuningdek, β - standartlashgan regressiya ko‘rsatkichlari taqqoslama nisbiy me‘yorlar bo‘lib, ularda o‘lchov birliklari va belgilar mohiyati mavhumlashgan bo‘ladi¹³⁷.

Mazkur regressiya koeffitsientlari a_j juft regressiya koeffitsientlaridan farqli o‘laroq, muayyan omilning natijaga ta‘sirini uning variatsiyasi bilan boshqa tenglamada qatnashayotgan omillar variatsiyasi orasidagi bog‘lanishni “sof” holda o‘lchaydi, ammo tenglamaga kiritilmagan omillar bundan mustasnodir.

¹³⁷Елисеєва И.И., Юзбашев М. М. Общая теория статистики: Учебник. 5 - изд., пер. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2017. - 656 с.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

β - koeffitsientlar $\beta_j = a_j \frac{\sigma_{x_j}}{\sigma_y}$ ga asosan topiladi, bunda x_j omilga tegishli β_j -

koeffitsient muayyan omil variatsiyasining natijaviy belgi (y) variatsiyasiga ta’sirini regressiya tenglamada ko‘zlangan boshqa omillar variatsiyasidan “tozalangan” holda o‘lchovchi nisbiy me’yor hisoblanadi.

Iqtisodiy o‘shishda omillar tizimi ham juda katta rol o‘ynaydi. Bundan hamma omillarning to‘plama ta’siri har birining ta’sir etish o‘lchamlari yig‘indisiga teng degan xulosa kelib chiqmasligi lozim. Shuningdek, omillar tizimi – bu ularning oddiy arifmetik yig‘indisi bo‘lmasdan, balki, u ichki bog‘lanishlarni, tarkibiy elementlarning o‘zaro bir-biriga ta’sirini ham taqozo qiladi. Tizim harakati natijasida tarkibiy elementlarning ta’sirlari ustiga “tizim samarasi” “*Emergency*” (inglizcha - yangi narsa paydo bo‘lishi) qo‘shiladi¹³⁸.

Tizimli yondashish talablariga to‘la javob berish uchun ko‘p o‘lchovli determinatsiya koeffitsientini omillar ta’siriga ajratish lozim bo‘ladi va u ayrim omillarning sof ta’sirlari yig‘indisi bilan bir qatorda tizim samarasi ta’sirini ham o‘lchash imkoniyatini beradi.

Demak, har biri alohida olib qaralgan omillarning natijaviy belgi “Y” variatsiyasiga ta’sir qilishning jamlama o‘lchami ularning β_j^2 - koeffitsienti yig‘indisi, ya’ni $\sum_{j=1}^K \beta_j^2$ bilan o‘lchanadi, tizim samarasi esa:

$$\eta_s = R^2 - \sum_{j=1}^K \beta_j^2$$

ga teng bo‘lib, bunda β^2 - koeffitsientlar ayrim omillarning natija umumiy variatsiyasidagi hissasini aniqroq o‘lchaydi.

Agar η_s qiymati omillarning alohida variatsiya hisobiga to‘g‘ri kelgan ta’sirdan hech bo‘lmaganda birortasidan katta bo‘lsa, u holda omillar o‘zaro bog‘lanishi natijasida olingan tizim samarasi ko‘p o‘lchovli determinatsiya koeffitsientining shakllanishida katta rol o‘ynaydi deyishga aniq asos mavjud bo‘ladi¹³⁹.

¹³⁸ Thomas R.L. Modern econometrics. - England.: Manchester Metropolitan University, 2014. - 211 p.

¹³⁹ Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. - М.: ЮНИТИ, 2011.- 450 с.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Regressiya tenglamalarini tahlil qilishda xususiy va umumiy elastiklik koeffitsientlaridan foydalanish alohida ahamiyat kasb etadi va ushbu elastiklik koeffitsientlari omillarning 1 % o‘zgarishi bilan iqtisodiy o‘shish o‘rtacha necha foiz o‘zgarishini ko‘rsatib beradi.

Ekonometrik tahlilning eng muhim vositalaridan biri bu - ko‘p o‘lchovli determinatsiya koeffitsienti bo‘lib, u iqtisodiy o‘shish umumiy variatsiyasidan qanday qismi regressiya tenglamasiga kiritilgan omillar ta’siri bilan tushuntirilishini anglatadi. Shuningdek, ko‘p o‘lchovli determinatsiya koeffitsientini kvadrat ildiz ostidan chiqarish natijasida ko‘p omilli korrelyatsiya koeffitsienti hosil bo‘ladi va u o‘rganilayotgan omillar bilan iqtisodiy o‘shish orasidagi bog‘lanishning zichlik darajasini ifodalaydi:

$$R_{012\dots k} = \sqrt{\frac{\sigma_{012\dots k}^2}{\sigma_0^2}}$$

Ta’kidlash joizki, har qanday iqtisodiy o‘shishni korrelyatsion va regression usul yordamida tahlil qilish hamda ularning korrelyatsion-regression modellarini tuzish mumkin emas. Buning uchun quyidagilarni inobatga olish maqsadga muvofiq bo‘lib hisoblanadi:

- omil sifatida olinadigan belgilar iqtisodiy o‘shish bilan sabab-oqibat bog‘lanishda bo‘lishi, hamda omil qilib olinayotgan belgilar iqtisodiy o‘shishning tarkibiy elementi yoki uning funktsiyasi bo‘lmasligi lozim;

- omil sifatida olinayotgan belgilar bir-birini takrorlamasligi, ya’ni kollinear bo‘lmasligi (korrelyatsiya koeffitsienti > 0.8 bo‘lmasligi shart), hamda bir yoki yonma-yon pog‘ona darajasidagi omil yoki subomillarni modelga kiritmaslik lozim;

- iqtisodiy o‘shish qanday to‘plam birligiga nisbatan qarab olingan bo‘lsa, omil belgilar ham o‘sha birlikka nisbatan ifodalanishi lozim;

- regressiya tenglamasiga kiritiladigan omillar soni “ m ” to‘plam birliklari soni “ n ” dan kam bo‘lishi, hamda regressiya tenglamasini matematik ifodalash shakli real sharoitda omillar bilan iqtisodiy o‘shish orasidagi bog‘lanish tabiatiga to‘la mos bo‘lishi va tasodifiy xatolarning ta’siri deyarli yo‘qolib ketishi uchun iqtisodiy o‘shish to‘plamining miqdori etarlicha ko‘p bo‘lishi lozim;

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

- iqtisodiy o‘shish taqsimoti omillarning barcha qiymatlarida normal taqsimot qonuniga bo‘ysunishi yoki unga yaqin bo‘lishi lozim.

Demak, yuqoridagilar nazarda tutilmas ekan, u holda iqtisodiy o‘shish omillarini korrelyatsion va regression usul yordamida tahlil qilish mumkin emas.

Umuman, iqtisodiy o‘shish modellarini tasniflashdan maqsad mamlakatning barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash uchun qaysi omilga ko‘proq e‘tibor berish kerakligi va qaysi modelning samaradorlikka olib keluvchi imkoniyatlari yuqoriligini aniqlashdan iboratdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Greene W.H. Econometric Analysis. Prentice Hall. 7th edition, 2011.–1232 p.
2. Валентинов В.А. Эконометрика: Учебник. –М.: ИТК «Дашков и К°», 2009. – 367 с.
3. Айвазян С.А. Прикладная статистика и основы эконометрики. Учебник. – М. ЮНИТИ, 2011. – 345 с.
4. Елисеева. И.И., Курышева С.В. и др. Эконометрика: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2017. – 260 с.

*М.Муминова– TMI katta o‘qituvchisi
F.Olimjonova, A.Ahmadov, Yo. Kamolov–TMI talabalari*

ZAMONAVIY IQTISODIY JARAYONLARNI EKONOMETRIK USULLAR ASOSIDA TAHLIL QILISH VA PROGNOZLASH MASALALARI

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy iqtisodiy jarayon, modellashtirishda ekonometrik usullardan foydalanish, “Ekonomertika” fani haqida qisqacha ma‘lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: prognoz, ekstrapolyatsiya usuli, trend, ekonometrika, axborot, munosabat.

Annotation: This article gives a brief overview of the modern economic process, the use of econometric methods in modeling, the science of "Economics".

Keywords: Modern, media, econometrics, information, attitude.

Аннотация: В статье дается краткий обзор современного экономического процесса, использования эконометрических методов в моделировании, науки «Экономика».

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Ключевые слова: современность, СМИ, эконометрика, информация, отношение.

Zamonaviy iqtisodiy jarayon-bu jamiyat ehtiyojlarini qondirish uchun zarur bo‘lgan vositalarni yaratish va almashtirish uchun amalga oshiriladigan harakatlar majmui. Ushbu vositalar moddiy bo‘lishi mumkin yoki bo‘lmasligi mumkin.

Zamonaviy iqtisodiy jarayonlarni tahlil qilishda har qadamda o‘zgaruvchi qiymatlar bilan ish ko‘rishga to‘g‘ri keladi. Iqtisodiy o‘zgaruvchilar sifat va miqdoriy xususiyatlarga ega bo‘lib, bir-biridan funksional bog‘lanish ko‘rinishida bo‘lishi mumkin. Iqtisodiy ko‘rsatkichlarning miqdoriy munosabatlari va funksional bog‘lanishlarini o‘rganish ekonometrik usulning vazifalaridan biri hisoblanadi.

Эконометрика (yun. uy xo‘jaligini yuritish san’ati va ...metriya), ekonometrika — iqtisodiy jarayonlarni tahlil qilish, iqtisodiy axborotlarga ishlov berishning matematik va iqtisodiy statistik usullarini va modellarini ishlab chiqish va qo‘llash bilan shug‘ullanadigan fan.

Zamonaviy iqtisodiy jarayonlar tarkibini ekonometrik usulda modellashtirishda quyidagilarga e‘tibor berish kerak: a) tuzilmani baholash va ularning qismlarini o‘zaro taqqoslash; b) bir xil turdagi turli tuzilmalarni taqqoslash; c) amaldagi tarkibni normallashtirilgan tuzilma bilan taqqoslash va chetlanish sabablarini aniqlash; d) mazkur tuzilmaning eng muvofiq ekanligini baholash; e) makon va vaqtning konkret sharoiti uchun eng qulay tuzilmani loyihalash.

Prognozlash boshqaruv jarayonidagi asosiy bo‘g‘inlardan biridir. Agar biz hodisaning rivojlanishining kutilayotgan yo‘nalishini tasavvur qila olmasak, ya’ni bu voqeani oldindan bashorat qila olmasak, boshqaruv qarorlarini samarali qabul qila olmaymiz va korxonani ishini optimallashtira olmaymiz.

Mamlakatimiz iqtisodiyotida ro‘yberayotgan jiddiy tarkibiy o‘zgarishlar tashqi iqtisodiy ko‘rsatkichlarda o‘zining aniq ifodasini topmoqda. Bunday iqtisodiy o‘shishga erishishda, avvalambor, keng ko‘lamli tizimli bozor islohotlarini joriy etish va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, iqtisodiyotda chuqur tarkibiy o‘zgarishlarni amalga oshirish, ishlabchiqarishni modernizatsiya qilish va yangilash, biznes va xususiy tadbirkorlikni jadal

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

rivojlantirishga qaratilganligi katta ahamiyatga egadir. Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida o‘zgaribturuvchi raqobat muhiti va bozorsharoitlarini ilg‘abolish, ularning mohiyati hamda qonuniyatlarini chuqur tahlil qilishda ekonometrik usullar va modellardan foydalanish yordamida makroiqtisodiy indikatorlarni prognozlash, ko‘p variantli yechimlardan muqobil yechimni tanlash, tavakkalchilik va noaniqlik sharoitida optimal iqtisodiy qarorlar qabul qilish, keyinchalik, bu qarorlar bajarilishini kompyuter orqali monitoring qilish masalalarining nazariy va amaliy tomonlarini o‘rganishda “Ekonometrik modellashtirish” muhim ahamiyat kasb etadi.

“Ekonometrik modellashtirish” matematika bilan bog‘langanligi shu bilan aniqlanadiki, u yoki bu bilim sohasi miqdoriy munosabatlarni o‘rganish xususiyatlariga egadir. O‘zgaruvchi qiymatlarni o‘rganish bir o‘zgaruvchi qiymatni boshqalardan bog‘langanligini o‘lchash funksiya qiymatini aniqlashga olib keladi. O‘zgaruvchi qiymatlar o‘rtasidagi bog‘lanish matematikada funksional tenglamalar ko‘rinishida ifodalanadi. Masalan, ikki o‘zgaruvchining funksional bog‘lanishi tenglamasi umumiy ko‘rinishda quyidagicha bo‘ladi: $y=F(x)$, bunda y - argument x ning funksiyasi hisoblanadi. Funksional tenglamalarga, mohiyati bilan, differensial va integral tenglamalar kiradi. Iqtisodiy jarayonlarni tahlil qilishda harqadamda o‘zgaruvchi qiymatlar bilan ish ko‘rishga to‘g‘ri keladi. Iqtisodiy o‘zgaruvchilar sifat va miqdoriy xususiyatlarga ega bo‘lib, bir-biridan funksional bog‘lanish ko‘rinishida bo‘lishi mumkin. Iqtisodiy ko‘rsatkichlarning miqdoriy munosabatlari va funksional bog‘lanishlarini o‘rganish ekonometrikaning asosiy vazifalaridan bir hisoblanadi.

Iqtisodiy prognozlash - bu iqtisodiy qonunlarga ilmiy yondoshgan holda iqtisodiy tizimlarni prognozlarini tuzish jarayonidir.

Iqtisodiy prognozlash – bu, iqtisodiy jarayonlarni bilishning ilmiy usullari hamda prognozlashning barcha usul va yo‘llari yig‘indisini qo‘llash orqali iqtisodiy prognozlarni ishlab chiqishidir.

Tuzilish muddati bo‘yicha prognozlar operativ, qisqa muddatli, o‘rta muddatli, uzoq muddatli turlarga bo‘linadi.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Prognozlarning izlanilayotgan ob’ekt xarakteriga ko‘ra bo‘linishlari har xil qayta ishlab chiqarish jarayonlari bilan bog‘liq. Shunga ko‘ra, prognozlash quyidagilarga ajratiladi.

Prognozlar funksional belgisiga qarab ikkiga - normativ va izlanuvchi prognozlarga bo‘linadi.

Prognozashtirish masshtabiga ko‘ra makroiqtisodiy va mikroiqtisodiy prognozlarga ajratiladi.

Tuzilish intervali bo‘yicha operativ, qisqa muddatli va uzoq muddatli bo‘lishi mumkin. Qisqa muddatli prognozda faqat miqdoriy o‘zgarishlar e‘tiborga olinadi. Uzoq muddatli prognoz ham miqdoriy, ham sifat o‘zgarishlarga asoslangan bo‘lib, o‘z o‘rnida o‘rta muddatli va uzoq muddatli bo‘lishi mumkin.

Prognozlashda **ekstrapolyatsiya usuli** o‘rganiladigan ob’ektning rivojlanishiga taalluqli bo‘lgan omillarning doiraviylik, o‘zgarmaslik shartiga asoslangan bo‘lib, ob’ektning o‘tmishdagi va shuncha asoslanib kelajakdagi rivojlanish qonuniyatlarini o‘rganadi.

Dinamik qatorlarning o‘zgarish darajalariga qarab ekstrapolyatsiya oddiy va murakkab bo‘lishi mumkin. Prognozlashning oddiy ekstrapolyatsiya usuli tenglamalarining absolyut qiymatlari, qatorlarning o‘rta qiymatlari, o‘rtacha absolyut o‘sish va o‘sishning o‘rtacha tezligiga nisbatan o‘zgarmas qiymatlarga ega degan xulosaga asoslangan. Prognozning murakkab ekstrapolyatsiya usuli, trendni ifodolovchi statistik formulalarni qo‘llashga asoslangan bo‘lib ikki turga: takomillashgan va analitik turlarga bo‘linadi. Prognozning takomillashgan usulida vaqt bo‘yicha ketma-ket keladigan prognoz qiymatlarini avvaldan mavjud bo‘lgan ko‘rsatkichlar asosida hisoblab topiladi. Bunga o‘zgaruvchan va eksponentsial o‘rta qiymat, garmonik vaznlar avtoregression o‘rta qiymat, garmonik vaznlar avtoregression o‘zgartirish usullari kiradi. Analitik usul eng kichik kvadrat usuli yordamida f_t - ning determinik tarkibini aniqlashdan iboratdir.

Bir o‘lchamli vaqtli qatorlarni modellashtirish usullari.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Qisqa muddatga prognozlash keng qo‘llaniladigan prognozlash usuli ekstrapolyatsiya usulidir. Ekstropolyatsiya usuli prognozlashni odatda bir o‘lchamli vaqtli qatori asosida amalga oshiradi. Ma’lumki bir o‘lchamli vaqtli qatorlarni modellash usullari iqtisodiy ko‘rsatkichlarning dinamik qatorlarga asoslangan bo‘lib quyidagi to‘rt tarkibiy qismlardan tashkil topgandir: 1) tahlil qilinadigan jarayonning uzoq davrda rivojlanish qonuniyatlari yo‘nalishi tendentsiyasi, 2) tahlil qilinadigan jarayonda ayrim hollarda uchraydigan mavsumiy tarkibiy qismlar; 3) davriy tarkibiy qismlar; 4) tasodifiy omillar sababi yuzaga keladigan tasodifiy tarkibiy qism.

Rivojlanish yo‘nalishi (tendentsiyasi) rivojlanishining uzoq muddatli evolyutsiyani bildiradi. Dinamik qatorlarning rivojlanish yo‘nalishi silliq egri chiziq bo‘lib, trend deb ataluvchi vaqt funksiyasi bilan ifodalanadi. Trend – tasodifiy ta’sirlardan holi holda vaqt bo‘yicha harakat qonuniyatidir. Trend vaqt bo‘yicha regressiya bo‘lib, doimiy omillar ta’sirida yuzaga keladigan rivojlanishning determinik tarkibiy qismidir. Trendlardagi chetlanishlar tasodifiy omillar sababli yuzaga keladi. Yuqoridagilarga asoslanib vaqt qatori funksiyasini quyidagicha beramiz:

$$y_t = f(t) + \varepsilon_t$$

f_t – jarayonlarning vaqt bo‘yicha yo‘nalishining doimiy tarkibiy qismi;

ε_t – tasodifiy tarkibiy qismi;

Vaqtli qatorlar rivojlanishida uchta yo‘nalish: o‘rta darajalar yo‘nalishi; dispersiya yo‘nalishi; avtokorrelyatsiya yo‘nalishi mavjuddir.

O‘rta daraja yo‘nalishi f_t ko‘rinishda funktsiya bo‘ladi. Dispersiya yo‘nalishi - vaqtli qatorlarning empirik qiymatlarining trend tenglamalari yordamida aniqlangan qiymatlaridan chetlanish. Avtokorrelyatsiya yo‘nalishi - vaqtli qatorlarning darajalari o‘rtasidagi bog‘liqliklarning o‘zgarishi.

O‘rtacha absolyut o‘sish bo‘yicha ekstrapolyatsiya. Prognoz iqtisodiy rivojlanish variantlarini avvalgi rivojlanish omillari va yo‘nalishlari prognoz qilinish davrida ham saqlanib qoladi degan gipoteza kelib chiqib aniqlaydi. Bunday gipoteza qilishga iqtisodiy holat va jarayonlarning etarlicha inertligi sabab bo‘ladi.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Dinamik qatorlarning ekstrapolyatsiyasi asosida prognoz qilish har qanday statistik prognozlashlar singari erishilishi lozim bo‘lgan aniq maqsadga yo‘naltirilgan yoki intervalli bo‘lishi mumkin.

Ekstrapolyatsiyani umumiy holda quyidagi funktsiya qiymatini aniqlash deb qarash mumkin.

$$y_{t+l} = f(y_i, l, a_j)$$

bu yerda y_{t+l} - dinamik qatorning prognoz qilinadigan qiymati;

l - oldindan aytilishi lozim bo‘lgan davr;

y_i - ekstrapolyatsiyaga asos qilib olingan qatorlar darajasi;

a_j - trend tenglamalari parametrlari.

Bir o‘lchamli dinamik qatorlar ekstrapolyatsiyalashning eng oddiy usuli shu qatorlarning o‘rta xarakteristikasini qo‘llash hisoblanadi:

- o‘rtacha darajalar, o‘rta absolyut o‘shish va o‘shishning o‘rtacha tezligi.

Qatorlarning o‘rta darajasi asosida ijtimoiy-iqtisodiy holatlarni ekstrapolyatsiyalashda prognoz qilinuvchi daraja qatorlar darajasining o‘rta qiymatiga teng bo‘ladi:

$$y'_{t+l} = \bar{y}$$

Bu holda ekstrapolyatsiya prognostik aniq bahoni beradi. Shunga qaramasdan berilgan baholarning amaldagi ma‘lumotlar qiymatlari bilan aniq to‘g‘ri kelishi kamdan-kam hollarda bo‘ladi. Shuning uchun prognoz natijalari ma‘lum intervalda berilishi kerak va bu interval

$$y_{t+l} \pm t_{\alpha} S_{\bar{y}}$$

bo‘yicha aniqlanadi.

Bunda t_{α} - Styudentning t mezoni qiymati

$S_{\bar{y}}$ - o‘rtacha kvadrat xatolik va u $S_{\bar{y}} = \frac{S}{\sqrt{n}}$ yordamida aniqlanadi.

O‘rtacha absolyut o‘shish bo‘yicha ekstrapolyatsiya. Agar rivojlanish yo‘nalishi chiziqli deb qabul qilinsa, ekstrapolyatsiya o‘rtacha absolyut o‘shish bo‘yicha amalga oshiriladi.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

$$\sigma_{\text{коп}}^2 \leq \rho^2 \quad \rho^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sum \Delta_i}{n}$$

bu yerda $\sigma_{\text{коп}}^2$ - dispersiya qoldig‘i

$\sum \Delta_i$ - ning boshlang‘ich va oxirgi qiymatlari oralig‘idagi o‘shish miqdori

Bizni kiziqtirgan y'_{t+l} ning prognoz qiymatlarini topish uchun absolyut o‘shish $\bar{\Delta}$ ni aniqlash lozim. Keyin y_i ning ekstrapolyatsiyalashga asos qilib olingan dinamik qator darajalarini aniqlab olib ekstrapolyatsiya formulasini quyidagicha yozamiz.

$$y_{t+l} = y_i + \bar{\Delta}t,$$

t - oldindan aniqlanish davri.

O‘rta o‘shish tezligi bo‘yicha ekstrapolyatsiya dinamik qatorlar ko‘rsatkichni egri chiziq yo‘nalishida bo‘ladi degan xulosaga asoslanadi. Bunda prognoz qilinadigan qator quyidagicha aniqlanadi:

$$y'_{t+l} = y_i \bar{T}_p^t$$

\bar{T}_p - o‘rta geometrik formula yordamida hisoblangan o‘shishning o‘rtacha tezligi.

Xulosa. Xulosa qilib shuni aytish kerakki, zamonaviy iqtisodiy jarayonlarni ekonometrik usullar bilan modellashtirsak, iqtisodiyotni sifati o‘stirishiga va tizimdagi kechayotgan jarayonlarni taqqoslash uchun yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Alimov R.X., Almuradov A.A., Xomidov S.O. Ekonometrik modellashtirish. O‘quv qo‘llanma. – T.: IQTISODIYOT, 2019.
2. Б.Ю. Ходиев, Т.Ш. Шодиев, Беркинов Б.Б. Эконометрикага кириш: ўқув қўлланма. – Т.: ТДИУ, 2017
3. Елисеева И.И. Эконометрика. Учебник для бакалавриата и магистратуры. Научная школа: Санкт-Петербургский государственный экономический университет. 2017, 449 с.

*М.А.Муминова–ТМИ катта ўқитувчи
Ш.Т. Нуруллаева– ТГЭУ катта ўқитувчи*

**ПРОБЛЕМА МУЛЬТИКОЛЛИНЕАРНОСТИ ПРИ ПОСТРОЕНИИ
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛЛАР ТУЗИЛИШИДА
МУЛЬТИКОЛЛИНЕАРЛИК МУАММОСИ
THE PROBLEM OF MULTICOLLINEARITY IN CONSTRUCTION OF
ECONOMETRIC MODELS**

В данной статье рассматривается проблема мультиколлинеарности, какова её природа, является ли мультиколлинеарность действительно проблемой, каковы её практические последствия, как можно её обнаружить, какие корректирующие меры могут быть приняты, чтобы смягчить проблему мультиколлинеарности.

Ушбу мақолада мультиколлинеарлик муаммоси, унинг табиати, мультиколлинеарлик муаммолари, муаммоларнинг қандай бўлиши, қандай аниқлаш мумкинлиги, мультиколлинеарлик муаммосини бартараф этиш учун қандай тузатувчи чоралар кўриш мумкинлиги масалалари кўриб чиқилади.

This article addresses the problem of multicollinearity, what is its nature, is multicollinearity really a problem, what are its practical consequences, how can it be detected, what corrective measures can be taken to alleviate the problem of multicollinearity.

Ключевые слова: *мультиколлинеарность, классическая модель линейной регрессии, низкая коллинеарность, высокая коллинеарность, коэффициенты регрессии, коэффициент детерминации, прогнозирование.*

Нет пары слов, которые более часто используются в текстах по эконометрике и в прикладной литературе, чем словосочетание "проблема мультиколлинеарности". То, что многие из объясняющих переменных являются в большинстве случаев коллинеарными является фактом.

Одна из предпосылок классической линейной регрессионной модели (CLRM) гласит о том, что среди регрессоров, включенных в регрессионную модель, не

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

существует мультиколлинеарности. Критический взгляд на эту предпосылку стремится найти ответы на следующие вопросы:

1. Какова природа мультиколлинеарности?
2. Является ли мультиколлинеарность действительно проблемой?
3. Каковы её практические последствия?
4. Как можно её обнаружить?
5. Какие корректирующие меры могут быть приняты, чтобы смягчить проблему мультиколлинеарности?

Термин *мультиколлинеарность* связан с Рагнарсом Фришем.¹⁴⁰ Первоначально это означало существование такой "совершенной", или точнее, линейной зависимости между некоторыми или всеми объясняющими переменными регрессионной модели. Для k -факторной регрессии с участием объясняющих переменных X_1, X_2, \dots, X_k говорят, что существует точная линейная зависимость, если выполняется следующее условие:

$$\lambda_1 X_1 + \lambda_2 X_2 + \dots + \lambda_k X_k = 0 \quad (1)$$

где $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ константы, такие, что не все они одновременно равны нулю.

В настоящее время, однако, термин мультиколлинеарности используется в более широком смысле, чтобы включить случай строгой мультиколлинеарности, как показано уравнением (1), а также случай, когда X переменные являются взаимозависимыми, но не строго, так, как показано ниже

$$\lambda_1 X_1 + \lambda_2 X_2 + \dots + \lambda_k X_k + v_i = 0 \quad (2)$$

где v_i представляет собой случайный вектор ошибок.

Чтобы увидеть разницу между строгой и менее строгой мультиколлинеарностью, предположим, например, что $\lambda_2 \neq 0$. Тогда уравнение (1) можно записать в виде:

$$X_{2i} = -\frac{\lambda_1}{\lambda_2} X_{1i} - \frac{\lambda_3}{\lambda_2} X_{3i} - \dots - \frac{\lambda_k}{\lambda_2} X_{ki} \quad (3)$$

¹⁴⁰ Ragnar Frisch, *Statistical Confluence Analysis by Means of Complete Regression Systems*, Institute of Economics, Oslo University, publ. no. 5, 1934.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

которое показывает, как X_2 строго линейно связано с другими переменными или, как она может быть получена из линейной комбинации других переменных X . В этом случае, коэффициент корреляции между переменной X_2 и линейной комбинацией правой части уравнения (3) обязательно будет равна единице.

Аналогично, если $\lambda_2 \neq 0$, уравнение (2) можно записать в виде:

$$X_{2i} = -\frac{\lambda_1}{\lambda_2}X_{1i} - \frac{\lambda_3}{\lambda_2}X_{3i} - \dots - \frac{\lambda_k}{\lambda_2}X_{ki} - \frac{1}{\lambda_2}v_i \quad (4)$$

, которое показывает, что X_2 не является строгой линейной комбинацией других X -ов, потому что это также определяется стохастической ошибкой v_i .

Попутно заметим, что мультиколлинеарность, как мы определили, относится к линейным отношениям среди X переменных. Это не исключает нелинейные отношения между ними. Например, рассмотрим следующую модель регрессии:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \beta_2 X_i^2 + \beta_3 X_i^3 + u_i \quad (5)$$

где скажем, Y = общая стоимость продукции и X = выпуск. Переменные X_i^2 (выпуск в квадрате) и X_i^3 (выпуск в кубе), очевидно, функционально связаны с X_i , но зависимость носит нелинейный характер. Собственно, поэтому такие модели, как уравнение (5) не нарушают допущение об отсутствии мультиколлинеарности. Тем не менее, в конкретных случаях обычно измеряется коэффициент корреляции, который покажет как X_i , X_i^2 , и X_i^3 сильно коррелируют, это ведет к тому, что будет трудно оценить параметры уравнения (5) с большей точностью (т.е. с меньшими стандартными ошибками).

Есть несколько причин мультиколлинеарности. Как заметили Montgomery и Пекк, мультиколлинеарность может быть вызвана следующими факторами:¹⁴¹

1. *Используемый метод сбора данных.* Например, отбор ограниченного диапазона значений регрессоров в совокупности.

¹⁴¹ Douglas Montgomery and Elizabeth Peck, *Introduction to Linear Regression Analysis*, John Wiley & Sons, New York, 1982, pp. 289–290. See also R. L. Mason, R. F. Gunst, and J. T. Webster, “Regression Analysis and Problems of Multicollinearity,” *Communications in Statistics A*, vol. 4, no. 3, 1975, pp. 277–292; R. F. Gunst and R. L. Mason, “Advantages of Examining Multicollinearities in Regression Analysis,” *Biometrics*, vol. 33, 1977, pp. 249–260.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

2. *Ограничения в модели или в выборке совокупности.* Например, в регрессии расходов электроэнергии от дохода (X_2) и размера дома (X_3) есть физическое ограничение в совокупности в том, что у семьи с более высокими доходами, как правило, больше дома, чем у семей с низкими доходами.

3. *Спецификация модели.* Например, добавление полиномов в регрессионную модель, особенно когда диапазон переменной X мал.

4. *Сверхдетерминированная модель.* Это происходит, когда модель имеет количество объясняющих переменных больше чем число наблюдений. Это может произойти в медицинских исследованиях, где может быть небольшое количество пациентов, о которых будет собрана информация в большом количестве.

Еще одна причина мультиколлинеарности, особенно в данных временных рядов, может быть, когда регрессоры включенные в модель разделяют общую тенденцию, то есть, все они увеличиваются или уменьшаются со временем. Так, в регрессии потребительских расходов на доходы, имущество и население, регрессоры доход, имущество, и население могут все расти в течение долгого времени более или менее с той же скоростью, что приводит к коллинеарности среди этих переменных.

Напомним, что если предпосылки классической модели выполнены, то оценки МНК являются BLUE (**B**est – наилучшие; **L**inear – линейные; **U**nbiased – не смещенные; **E**stimators – оценки). Можно показать, что даже если мультиколлинеарность очень высока, также как и в случае приближенной мультиколлинеарности, оценки МНК по-прежнему сохраняют вышеуказанное свойство. Тогда почему же все суетятся вокруг мультиколлинеарности?

Будут иметь место объективные, последовательные оценки, тогда и стандартные ошибки будут правильно оценены. Единственное последствие мультиколлинеарности заключается в трудности получения оценки коэффициента с небольшой стандартной ошибкой. Но имея небольшое число наблюдений имеем тот же эффект что и независимые переменные с небольшими отклонениями. (На самом деле, на теоретическом уровне, мультиколлинеарность, мало наблюдений и небольшие отклонения от независимых переменных являются, по существу, одними

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

и теми же проблемами.) Таким образом, на вопросы "Что делать с мультиколлениарностью?", как и на "Что делать, если мало наблюдений?" ни один статистический ответ не может быть дан.

Для того, чтобы отметить важность размера выборки, вводится термин *мультимножественность*, чтобы сопоставить странному многосложному названию *мультиколлинеарность*. *Мультимножественность*, так же как и мультиколлинеарность, возникает тогда, когда число наблюдений ненамного превышает число оцениваемых параметров.

Во-первых, это правда, что даже в случае близкой к мультиколлинеарности МНК-оценки являются объективными. Но несмещенность является многовыборочное или повторяющееся свойство выборки. Но это ничего не говорит о свойствах оценок в любой данной выборке.

Во-вторых, также верно, что коллинеарность не разрушает свойство минимальной дисперсии. В классе всех линейных несмещенных оценок, оценки МНК имеют минимальную дисперсию; то есть, они являются эффективными. Но это вовсе не означает, что дисперсия оценок МНК обязательно будет мала (по отношению к значению оценки) в любой данной выборке.

В-третьих, мультиколлинеарность, по существу, является выборочным явлением в том смысле, что, даже если X переменные связаны не линейно в совокупности, они могут быть так связаны в конкретной выборке. Когда мы допускаем теоретическую или регрессионную функцию совокупности, мы считаем, что все X переменные, включенные в модель имеют отдельные или независимое влияние на зависимую переменную Y . Но может случиться так, что в любой выборке, которая используется для проверки регрессионной функции совокупности некоторые или все из X переменных настолько сильно коллинеарны, что мы не можем изолировать их индивидуальное влияние на Y .

В качестве иллюстрации, рассмотрим пример «расхода-дохода». Экономисты полагают, что, помимо дохода, богатство потребителя также является важным

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

фактором, определяющим потребительские расходы. Таким образом, мы можем написать

$$\text{Потребление}_i = \beta_1 + \beta_2 \text{ Доход}_i + \beta_3 \text{ Богатство}_i + u_i$$

Теперь может случиться так, что, когда мы получаем данные о доходах и богатстве, эти две переменные могут высоко, если не идеально, коррелировать: состоятельные люди, как правило, имеют более высокие доходы. Таким образом, хотя теоретически доход и богатство являются логическими претендентами для объяснения поведения потребительских расходов, на практике (т.е. в выборке) это может затруднить выделение отдельного влияния доходов и богатства на потребительские расходы. В идеале, чтобы оценить индивидуальное воздействие богатства и доходов на расходы на потребление нам нужно достаточное количество выборочных наблюдений богатых людей с низким уровнем дохода, а также с высоким уровнем дохода людей с низким благосостоянием. Хотя это может быть возможным в перекрестных исследованиях (за счет увеличения размера выборки), этого очень трудно достичь в совокупности временных рядов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Edward E. Leamer, “Model Choice and Specification Analysis,” in Zvi Griliches and Michael D. Intriligator, eds., *Handbook of Econometrics*, vol. I, North Holland Publishing Company, Amsterdam, 1983, pp. 300–301.
2. Douglas Montgomery and Elizabeth Peck, *Introduction to Linear Regression Analysis*, John Wiley & Sons, New York, 1982, pp. 289–290. See also R. L. Mason, R. F. Gunst, and J. T. Webster, “Regression Analysis and Problems of Multicollinearity,” *Communications in Statistics A*, vol. 4, no. 3, 1975, pp. 277–292; R. F. Gunst, and R. L. Mason, “Advantages of Examining Multicollinearities in Regression Analysis,” *Biometrics*, vol. 33, 1977, pp. 249–260.
3. Peter Kennedy, *A Guide to Econometrics*, 3d ed., The MIT Press, Cambridge, Mass., 1992, p. 177.
4. Gujarati D.N. *Basic Econometrics*. McGraw-Hill, 4th edition, 2003 (Gu); 5th edition (2009, Gujarati D.N., and D.C.Porter).

*N.Q.Nurxonov –TMI o‘qituvchisi
M.Sharafova–TMI talabasi*

IQTISODIY JARAYONLARNI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH VA PROGNOZLASH MASALALARI

Zamonaviy milliy iqtisodiyot murakkab ijtimoiy-iqtisodiy tizimdan iboratdir. Jahonda yuz berayotgan globallashtirish jarayonlari, investitsiyalar oqimining tezlashuvi, moliyaviy inqiroz, raqobat muhitining kuchayishi milliy iqtisodiyotning barqaror rivojiga o‘z ta‘sirini ko‘rsatmoqda. Bunday sharoitlarda ekonometrik modellashtirish milliy iqtisodiyotdagi real jarayonlarni tizimli ifodalaydigan, uning yordamida tizim rivojlanishining pirovard maqsadiga mos ravishda kichik tizimlar rivojlanish variantlarini aniqlash va tadqiq qilishga, ya‘ni iqtisodiyotning samaradorligini oshirishga imkon beruvchi amaliy vosita hisoblanadi.

Mamlakatimizning rivojlanayotgan iqtisodiyoti uchun nafaqat murakkab ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni zamonaviy ekonometrik usullar va modellar asosida mukammal tahlil qilish balki ushbu tahlil natijasida murakkab jarayonlarning yechimlarini topish muhim ahamiyatga ega. Bu esa iqtisodiyotda vujudga kelgan tendensiyalarni, o‘rganilayotgan ob‘ektlar holatini tadqiq qilishga, ularning rivojlanishini bashoratlashga va shu asosda milliy iqtisodiyotdagi chegaralangan resurslardan samarali foydalanish maqsadida ilmiy asoslangan qarorlar qabul qilishga imkon beradi. Shuningdek,

- iqtisodiyot bo‘yicha chuqur fundamental tadqiqotlar olib borishga, iqtisodiy rivojlanish modellarini tuzishga imkon beradi;
- milliy iqtisodiyotni yaxlit tizim tarzidagi matematik modellarini yaratish orqali unga tashqi ta‘sir, jahonda yuz berayotgan inqirozning biznes sikllariga ta‘sirini aniqlay oladigan va qarshi choralarini belgilash strategiyalarini ishlab chiqishga imkon beradi;
- qo‘yilgan muammoni nafaqat analitik ifodalab qolmasdan, balki axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida iqtisodiy jarayonlarning matematik modellarini tuzadigan, endogen va ekzogen omillar ta‘sirini aniqlay oladigan milliy iqtisodiyotdagi

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

tarmoqlar va korxonalarining biznes-jarayonlarini modellashtirishga ko‘maklashadi;

- tadqiq qilinayotgan ob‘ekt, korxonalar, tarmoqning yoxud milliy iqtisodiyotni deterministik va stoxastik modellarini tuzishga imkon berib, ushbu jarayonlarni sifat va son jihatidan tizimli boshqara oladigan va prognoz qila oladigan modellarini yaratadi¹⁴²;

Kuzatilayotgan ob‘ektlarni chuqur va har tomonlama o‘rganish maqsadida tabiatda va jamiyatda ro‘y beradigan jarayonlarning modellari yaratiladi. Buning uchun ob‘ektlar hamda ularni xossalari kuzatiladi va ular to‘g‘risida dastlabki tushunchalar hosil bo‘ladi. Bu tushunchalar oddiy so‘zlashuv tilida, turli rasmlar, sxemalar, belgilar, grafiklar orqali ifodalanishi mumkin. Ushbu tushunchalar model deb aytiladi. «Model» so‘zi lotincha modulus so‘zidan olingan bo‘lib, o‘lchov, me‘yor degan ma‘noni anglatadi. Model — bu shunday moddiy yoki xayolan tasavvur qilinadigan ob‘ekt, qaysiki tadqiqot jarayonida haqiqiy ob‘ektning o‘rnini shunday bosadiki, uni bevosita o‘rganish haqiqiy ob‘ekt haqida yangi bilimlar beradi. Modellarini qurishda tadqiq qilinayotgan hodisani belgilovchi muhim omillar aniqlanadi va qo‘yilgan masalani yechish uchun muhim bo‘lmagan qismlar chiqarib tashlanadi.

Modelning hayotiyliigi uning modellashtiriladigan ob‘ektga qanchalik mos kelishiga bog‘liq. Bitta modelda ob‘ektning hamma tomonini aks ettirish qiyin bo‘lganligidan unda ob‘ektning eng xarakterli va muhim belgilarigina aks ettiriladi. Shuni ham ta‘kidlab o‘tish kerakki, ortiqcha soddalashtirilgan model qo‘yilgan talablarga yaxshi javob bera olmaydi, o‘ta murakkab model esa masalani yechish jarayonida qiyinchiliklar tug‘diradi.

Iqtisodiy-matematik usullar va modellar hisoblash ishlarini kompyuterlashtirish va avtomatlashtirish bilan birga, aqliy mehnatni yengillashtiradi va iqtisodiy soha xodimlarining mehnatini ilmiy asosda tashkil etadi va boshqaradi.

Ta‘kidlab o‘tish joizki, iqtisodiy jarayonlarni bozor iqtisodiyoti sharoitida qanchalik to‘g‘ri tahlil qilish ularni shunchalik aniq prognozlashga ham imkon beradi. Prognozlash jarayonining aniqligi esa mamlakatning kelajakdagi rivojini taminlovchi modellarini yaratish

¹⁴² Gujarati D.N. Basic econometrics. 3rd ed. - Singapore.: McGraw-Hill, 1995. -638 p.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

va sodir bo‘lishi mumkin bo‘lgan muammolarni qanday bartaraf qilish yoki oldini olish imkonini beradi.

Prognozlash jarayoniga asoslanadigan asosiy tamoyillar ichida quyidagilarni ajratish mumkin:

- 1) prognozning ilmiy asoslanganligi (tabiat, jamiyat rivojlanishi qonuniyatlarini hisobga olib ilmiy metodlar yordamida ishlab chiqish);
- 2) prognozlashning uzluksizligi (mamlakatda, iqtisodiyotda vaziyatlarning o‘zgarishini hisobga olib prognoz doimo to‘g‘rilanib (korrektirovka) turishi kerak);
- 3) istiqbol va joriy prognozlashning muvofiqligi (prognozlash o‘zaro bog‘liqlikda amalga oshiriladi, lekin ustivorlik istiqbol prognozlashga beriladi);
- 4) prognozlarning kelishilganligi (ishlab chiqilgan prognoz aralash prognozlar bilan o‘zaro bog‘langan bo‘lishi kerak);
- 5) prognozning ko‘p variantlilik, alternativlilik (prognozning bir necha variantlari ishlab chiqilishi, vaziyatlarning o‘zgarishi holatlarida boshqa variantlardan foydalanish uchun talab etiladi. Odatda prognozni uch varianti mavjud: optimistik, pessimistik va realistik);
- 6) asosiy omillarni tanlash (prognozlashda hisob-kitoblarga tadqiq etilayotgan jarayonga ta’sir etuvchi omillar kiritilgan bo‘lishi kerak). Buning dolzarbligi shundaki, iqtisodiy jarayonlarning o‘zi murakkab, ko‘p omilli va hamma omillarning ta’sirini hisobga olish qiyin);
- 7) prognoz ishlab chiqishning tizimlilik (prognozlash jarayonini bir tomondan bir butun tizim sifatida, ikkinchi tomondan esa alohida mustaqil bo‘limlardan tarkib topgan murakkab tizim sifatida qaralishi);
- 8) prognozlarning verifikatsiyalanganligi (prognoz bahosi ishonchli va asoslangan bo‘lishi kerak);
- 9) adekvatlilik (prognoz modelining real hayotga, tendensiyalarga, qonuniyatlarga maksimal yaqin bo‘lishi kerak);
- 10) rentabellik (ishlab chiqilgan prognozdan samarani ishlab chiqish uchun qilingan xarajatlardan yuqori bo‘lishi kerak)

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Demak, iqtisodiy jarayonlarni ekonometrik modellar asosida tahlil qilish va prognozlash mamlakat iqtisodiyoti rivojlanishini ko‘rsatuvchi asosiy ko‘rsatkichlardan biri hisoblanadi.

Ekonometrik model prognozashtirish ob‘ektining barcha mavjud omillarini o‘zaro bog‘lanishini ifodalovchi regressiya tenglamalar tizimi desak ham bo‘ladi¹⁴³.

Korrelyatsiya koeffitsiyenti ikki o‘zgaruvchi o‘rtasidagi bog‘lanish qanchalik kuchli ekanini ko‘rsata oladi, biroq ular orasidagi bog‘liqlikning ko‘rinishini aniqlab bera olmaydi. Buni tushuntirish uchun avval oldingi mulohazalarga tayangan holda sababiy bog‘lanish nazariyasini ishlab chiqish, ana shu tahmin qilingan bog‘lanishni aks ettiradigan modelni yasash, so‘ngra bu modelni statistik sinovdan o‘tkazish lozim bo‘ladi. Bu masalalar bilan regressiya tahlili bo‘limida tanishib chiqamiz. Ko‘rsatkichlar orasidagi mohiyati bo‘yicha korrelyatsiyaviy bo‘lgan bog‘lanish regressiya tenglamasida mos matematik formula shaklini olgan funksional bog‘lanish ko‘rinishida tasvirlanadi.

Ekonometrikaning asosida parametrlari matematik statistikaning usullari orqali baholanadigan omillar tahlilining iqtisodiy matematik modeli yetadi. Bu model statistika asosida u yoki bu iqtisodiy jarayonlarni prognozlash, tahlil etish kabi tadqiqotlar yuritish uchun xizmat qiladi. Bunday modellarni ekonometrik modellar deb yuritiladi.

Ekonometrikaning asosini iqtisodiy-statistik modellar tashkil etadi. Ular turli ijtimoiy-iqtisodiy voqea va jarayonlarni tahlil qilish va rivojlanish istiqbollari belgilashda keng qo‘llaniladi. Umumiy ko‘rinishida ekonometrik model quyidagicha yoziladi¹⁴⁴:

$$Y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

Ekonometrik modelda Y – asosiy endogen ko‘rsatkich, modelda o‘zgarish qonuniyatlarini x_1, x_2, \dots, x_n yordamida o‘rganish mumkin.

x_1, x_2, \dots, x_n – ta’sir etuvchi, ekzogen ko‘rsatkichlar.

Shunday qilib ekonometrik modellar tuzishda o‘rganuvchi miqdorning tasodifiy ekanligi ta’minlanadi.

¹⁴³ Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика. - М.: МГУ: ИНФРА - М, 1997. - 506 с.

¹⁴⁴ Емельянов А.С. Эконометрия и прогнозирование. - М.: Экономика, 1985. -47 с.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Tadqiq qilinayotgan o‘zgaruvchilar orasidagi bog‘liqlik odatda matematika yordamida emas balki sifat tahlili yordamida aniqlanadi va uning mohiyati va ichki bog‘liqlik sababi aniqlanadi.

Ekonometrik modellashtirishning maqsadi $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$ funksiyaning ko‘rinishini aniqlash va shunday tenglama topish zarurki, u o‘rganilayotgan hodisa harakteriga mos kelsin. Buning uchun adekvat bo‘lgan tenglamani topish uchun dispersion, korrelyatsion va regression tahlillar qo‘llanilgan holda bog‘liqlikni sonli ifodasi va uning barqarorligi aniqlanadi.

*М.Х. Саидова–ТДИУ катта ўқитувчиси, PhD
Н.А. Ажамилова–ТДИУ мустақил изланувчи
Э.Қ. Мўминжонова– ТДИУ талабаси*

**ЎЗБЕКИСТОНДА ИҚТИСОДИЙ ЎСИШНИ ТАЪМИНЛАШДА БИЗНЕСНИ
РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ТАШКИЛИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ**

Бугун инсоният соғлигига салбий таъсир кўрсатиш билан бирга, иқтисодиётни ҳам издан чиқариб юборган коронавирус пандемияси юқори суръатларда тарқалаётган бир пайтда, бизнесни ривожлантиришнинг мавжуд тамойилларига муҳим ўзгаришларни киритишни тақозо этмоқда. COVID-19 инқирози иқтисодиётни рақамлаштириш жараёнини янада жадаллаштириши билан бирга, электрон ҳукумат ва масофадан туриб бизнес юритишни ҳам тезлаштирди. Бу эса юртимизда бизнес ривожланиш жараёнларини чуқур таҳлил қилиш, амалий ечимларни илмий асосланган ва ҳаёт тажрибасидан ўтган усулларни қўллашга олиб келди. Шунингдек, бизнеснинг ривожланиши учун янги қонун ва қонун ости ҳужжатлари қабул қилинди ва шу билан бирга хорижий мамлакатлар тажрибаси ўрганилди.

Ҳудудий бизнесни ривожлантириш иқтисодиётнинг ўсиш нуқталаридан бири ва бандликни таъминлашнинг катта манбаидир. Шу сабабли, юртимизда бизнес ривожланишининг янги босқичига ўтиш, бизнес субъектларига янада яхши шарт-шароитлар яратиш мақсадида президентнинг фармон ва қарорлари қабул қилиниб, барча зарур шароитлар яратиб берилмоқда.

Ўзбекистонда бизнесни янада ривожлантириш, ҳар бир шахснинг бизнес

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

юритиш борасидаги билим ва имкониятларини ўрганиш, бизнес юритишнинг молиялаштириш борасидаги муаммоларини ўрганиш ҳамда уларга ёрдам чораларини кўриш ва бир қатор имкониятлар яратиш учун бизнес ривожланиши куйидаги тамойилларга асосланади: бизнес субъектлари учун янада қулай муҳит яратиш, уларнинг ривожига кўпроқ эркинликлар бериш, бюрократик тўсиқларни бартараф этиш; бизнес субъектларининг ҳуқуқ ва манфатларини ҳимоясини кучайтиришга йўналтирилган меъёрий-ҳуқуқий базани янада такомиллаштириш; бизнес субъектларининг молия-хўжалик фаолиятига ортиқча аралашувлар ва текширишларни камайтириш; бизнес субъектларини ташкил этиш тартибини онлайн режимини жорий этиш ва бу учун барча шароитларни таъминлаш; бизнес субъектлари учун бухгалтерия, солиқ ва статистика ҳисобот топшириш тизимини такомиллаштириш; бизнес субъектларига имтиёзли кредитлар ажратиш бўйича фоиз ставкаларини пасайтириш; бизнесни ривожлантириш учун хорижий инвестицияларни кенг жалб этиш; инновацион ва нанотехнологиялар, ахборот-коммуникация тизимларидан кенг фойдаланиш; аҳоли ва ўрта синф мулкдорлари даромадларини шакллантириш асоси бўлган бизнесни ривожлантиришни янада рағбатлантириш, бу соҳадаги мавжуд муаммоларни ҳал этиш, қишлоқ жойларида бизнес ривожини учун янада яхши шароитлар яратиш; бизнес субъектларига тақдим этилаётган имтиёзлар ва қулай шароитлар тизимини янада ривожлантириш саналади.

Дунёда ривожланган, ривожланаётган ва қолоқ давлатларда бизнес ривожини ҳолатини солиштириш мақсадида, юртимиз ва бошқа давлатлардаги ўхшашлик ва фарқли томонларини кўриб чиқамиз.

Республикамызда бизнес субъектларининг ташкилий асослари корхона ва ташкилотларнинг ишчилари сонига кўра фарқланади. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 1998 йил 9 апрелдаги “Хусусий тадбиркорлик, кичик бизнесни ривожлантиришни янада рағбатлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-1987-сонли Фармонига мувофиқ куйидагилар кичик тадбиркорлик (бизнес) субъектлари ҳисобланади: Якка тадбиркорлар – юридик шахс ташкил этмаган ҳолда тадбиркорлик фаолиятини амалга оширувчи жисмоний шахс (якка тартибдаги тадбиркор).

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Микрофирмалар – банд бўлган ходимларининг ўртача йиллик сони ишлаб чиқариш тармоқларида кўпи билан 20 киши, хизмат кўрсатиш соҳасида ва ишлаб чиқариш билан боғлиқ бўлмаган бошқа тармоқларда кўпи билан 10 киши, улгуржи, чакана савдо ҳамда умумий овқатланиш тармоқларида кўпи билан 5 киши бўлган субъектлардир. Кичик корхоналар – қонун ҳужжатларида назарда тутилган энгил, озик – овқат ва қурилиш материаллари саноатларидаги, банд бўлган ходимларнинг ўртача йиллик сони кўпи билан 200 киши; энгил саноат ишлаб чиқариш (металга ишлов бериш, ёғочсозлик кабилар) соҳаларида 100 киши; саноат ишлаб чиқариш (машинасозлик, металлургия, ёқилғи – энергетика, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш, қурилиш кабилар) соҳаларидаги банд бўлган ходимларининг ўртача йиллик сони кўпи билан 50 киши; фан, илмий хизмат кўрсатиш, транспорт, алоқа, савдо ва умумий овқатланиш ҳамда ишлаб чиқариш билан боғлиқ бўлмаган соҳаларда банд бўлган ходимларининг ўртача йиллик сони 25 кишидан ошмайдиган субъектлардир.

Ўзбекистон Республикасининг “Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари” тўғрисидаги қонунининг 5-моддасида эса кичик тадбиркорлик субъектлари қуйидагича келтирилган:

якка тартибдаги тадбиркорлар; ишлаб чиқариш тармоқларидаги, банд бўлган ходимларининг ўртача йиллик сони кўпи билан йигирма киши, хизмат кўрсатиш соҳасидаги ва бошқа ноишлаб чиқариш тармоқларидаги, банд бўлган ходимларининг ўртача йиллик сони кўпи билан ўн киши, улгуржи ва чакана савдо ҳамда умумий овқатланиш тармоқларидаги, банд бўлган ходимларининг ўртача йиллик сони кўпи билан беш киши бўлган микрофирмалар;

қуйидаги тармоқлардаги: энгил ва озик-овқат саноатидаги, металлга ишлов бериш ва асбобсозлик, ёғочсозлик, мебель саноати ҳамда қурилиш материаллари саноатидаги, банд бўлган ходимларининг ўртача йиллик сони кўпи билан юз киши;

машинасозлик, металлургия, ёқилғи-энергетика ва кимё саноати, қишлоқ хўжалик маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва қайта ишлаш, қурилиш ҳамда бошқа

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

саноат-ишлаб чиқариш соҳаларидаги, банд бўлган ходимларининг ўртача йиллик сони кўпи билан эллик киши;

фан, илмий хизмат кўрсатиш, транспорт, алоқа, хизмат кўрсатиш соҳалари (суғурта компанияларидан ташқари), савдо ва умумий овқатланиш ҳамда бошқа ноишлаб чиқариш соҳаларидаги, банд бўлган ходимларининг ўртача йиллик сони кўпи билан йигирма беш киши бўлган кичик корхоналар.

Кичик тадбиркорлик субъектлари ходимларининг ўртача йиллик сони қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда аниқланади. Бунда унитар (шўъба) корхоналарда, филиалларда ва ваколатхоналарда ишловчиларнинг сони ҳам ҳисобга олинади.

Муаллиф фикрича, бизнеснинг умумий ташкилий тузилмаси фаолият шаклига, мулкий жиҳатдан ва қонунга мос мувофиқлигига кўра қуйидагича гуруҳланади, шунингдек гуруҳлар ҳам ўз навбатида 4 турга бўлинади (1–расм):

1-расм. Бизнес субъектларининг ташкилий тузилмаси

Бизнес субъектларига тақдим этилаётган имтиёзлар, преференциялар ва хўжалик юритишнинг қулай шароитларини таъминлаш, бизнесни ривожлантириш учун зарур ресурсларга эришиш механизмларини такомиллаштириш, қайта тайёрлаш

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

ва уларнинг соҳасига доир малака ва амалий кўникмаларини ошириш тўғрисидаги ахборот таъминоти ва маслаҳат беришнинг яхлит тизимини ривожлантириш муҳим аҳамият касб этмоқда.

Ўзбекистон Республикасининг “Тадбиркорлик фаолияти эркин-лигининг кафолатлари” тўғрисидаги қонунининг 5-моддасида эса кичик тадбиркорлик субъектлари қуйидагича келтирилган: якка тартибдаги тадбиркорлар: ишлаб чиқариш тармоқларидаги, банд бўлган ходимларининг ўртача йиллик сони кўпи билан йигирма киши, хизмат кўрсатиш соҳасидаги ва бошқа ноишлаб чиқариш тармоқларидаги, банд бўлган ходимларининг ўртача йиллик сони кўпи билан ўн киши, улгуржи ва чакана савдо ҳамда умумий овқатланиш тармоқларидаги, банд бўлган ходимларининг ўртача йиллик сони кўпи билан беш киши бўлган микрофирмалар; қуйидаги тармоқлардаги: енгил ва озиқ-овқат саноатидаги, металлга ишлов бериш ва асбобсозлик, ёғочсозлик, мебель саноати ҳамда қурилиш материаллари саноатидаги, банд бўлган ходимларининг ўртача йиллик сони кўпи билан юз киши; машинасозлик, металлургия, қурилиш ҳамда бошқа саноат-ишлаб чиқариш соҳаларидаги, банд бўлган ходимларининг ўртача йиллик сони кўпи билан эллик киши; фан, илмий хизмат кўрсатиш, транспорт, алоқа, хизмат кўрсатиш соҳалари (суғурта компанияларидан ташқари), савдо ва умумий овқатланиш ҳамда бошқа ноишлаб чиқариш соҳаларидаги, банд бўлган ходимларининг ўртача йиллик сони кўпи билан йигирма беш киши бўлган кичик корхоналар. Кичик тадбиркорлик субъектлари ходимларининг ўртача йиллик сони қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда аниқланади.

S.A. Ortikhov – student of TFI

Research adviser: A.M. Jumaev –v.v.b docent PhD TFI

**ISSUES OF ANALYSIS AND FORECASTING OF MODERN ECONOMIC
PROCESSES ON THE BASIS OF ECONOMETRIC METHODS**

Clearly, it is almost impossible to build a modern economy without new econometric models. Also, in the process of transition to the digital economy in our country, the need for the most alternative econometric calculations, the latest innovative techniques and technologies will increase. Because this process requires not only the analysis of data, but also forecasting.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Unfortunately, a number of problems remain to be solved in order for econometric methods to be fully operational in practice. Let's look at some of these problems below.

First of all, for the econometric model to work properly, the information it uses must be accurate and reliable. In this case, the information in some sense serves as a foundation, that is, the stronger the foundation, the taller and safer the building. We mainly use data provided by the Statistics Committee. In this regard, our President Sh. Mirziyoyev stressed that "there is a need to further improve the quality of statistical data, create a comprehensive database of statistical indicators, bring them into line with international standards, introduce modern methods of statistics in the socio-economic and demographic spheres"¹⁴⁵. Confidence in these data is declining due to the fact that the statistics do not fully reflect the real situation. A simple example is that the State Statistics Committee reported that as of April 1, 2019, the number of small businesses and micro-firms operating in the country amounted to 289.7 thousand, an increase of 21.4% over the previous year. But this data does not mean full economic growth. It is necessary to take into account how many state-owned enterprises have been privatized this year and how many large organizations have been transformed into micro-firms. In addition, our national consumer basket is not yet accounted for, and the level of income of the population is not calculated correctly. "The income of the population has increased so much," the Statistics Committee reports each year. However, if we compare this figure with the growth rate of prices in the market, we can see that the situation is not enviable. Or if we add that there is an unaccounted for part of that income, that is, hidden income from the state, the doubt about the accuracy of this information increases. At the heart of this problem is another problem - the existence of a secret (hidden) economy.

At the same time, it should be noted that the level of coverage of statistics is narrow, and observations do not reach remote areas and villages. The wider the coverage, the more data mean the less error and the higher the accuracy in the calculations based on it. However, it is a serious mistake to assess the whole country only with the data collected

¹⁴⁵ About "Measures for further improvement and development of the national statistical system of the Republic of Uzbekistan" PQ 4796 03.08.2020

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

in Tashkent region and other regional centers. In general, there are many errors in the data we want to use for the econometric model that need to be corrected.

Secondly, the issue of staff shortages is also noteworthy. As in many fields, the demand for strong specialists in the field of econometrics is high. Econometric methods are important not only for the economy of a country, but also for any business entity. Because the role of econometric calculations in determining the mistakes and shortcomings of the company so far, as well as what awaits it in the future, to increase its profitability is invaluable. Private entrepreneurship is one of the main locomotives of the modern economy. But right now, there are almost no states in enterprises like econometric, financial analyst or analyst. Usually the tasks they perform are delegated to the state economist. However, most of them have higher education and have no idea how to create econometric models. Recently, the term financial manager has been widely used in the socio-economic sphere. Unfortunately, in our country there are still few real owners of this profession. As the head of state said in one of his pre-election speeches, “We do not need a diploma, we do not need a diploma at all. We need a profession, we need a specialist”.¹⁴⁶ The relevance of these ideas is reflected in our daily lives.

Econometrics is taught only in higher education institutions. Class hours are shifted to very small and narrow audiences. The number of teachers who teach this subject is also significantly lower.

Let’s look at a few ways to solve the above problems. It takes some time and experience to select the optimal one.

To improve the quality of statistics, we need to expand the scope of observation. Of course, this takes a lot of time and money. However, based on world experience, it is possible to achieve efficiency through the introduction of modern methodologies in the field of statistics. Examples include sampling and survey methods. Importantly, the data should cover not only provincial or district centers, but also remote areas.

¹⁴⁶ From the speech of the presidential candidate from UzLiDep Shavkat Mirziyoyev at a pre-election meeting with voters in Surkhandarya

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

It is also important to understand the essence of statistical data. The increase in numbers is not yet a sufficient indicator to conclude that economic efficiency has been achieved. Questions need to be answered, such as how this number was formed, what was taken into account, and what factors influenced it. These questions are answered through econometric and analytical analysis.

We also need to pay more attention to the science of econometrics. It is also necessary to pay special attention to increasing the number of teaching hours in institutes and improving the skills of teachers. To bring the science of econometrics to the level of not only a science, but also a profession, it is expedient to open not only the institute, but also technical schools that train specialists in this field. Because this field is also among the promising professions such as IT, marketing, architecture. It is necessary to increase the interest of young people in econometrics, to direct them clearly. I think this profession is more self-justifying and will bear fruit in the future than any other self-justifying, outdated, unclaimed profession. This factor is an indicator worth investing in.

P.Yandashova—student of the TFI

CORRELATION BETWEEN INCOME PER CAPITA AND TAX WEDGE

Interplay between tax wedge and income per capita is a topic that has long fascinated not only economic theorists but the population also. It identifies key lessons policymakers and the population might take from the academic literature on how taxes ought to be measured regarding the wages.

We begin with a brief overview of how economists think about optimal tax policy, based largely on the foundational work of Ramsey (1927) and Mirlees (1971). We then put forward eight general lessons suggested by optimal tax theory as it has developed in recent decades: 1) Optimal marginal tax rate schedules depend on the distribution of ability; 2) The optimal marginal tax schedule could *decline* at high incomes; 3) A flat tax, with a universal lump-sum transfer, could be close to optimal; 4) The optimal extent of redistribution rises with wage inequality; 5) Taxes should depend on personal characteristics as well as income; 6) Only final goods ought to be taxed, and typically they

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

ought to be taxed uniformly; 7) Capital income ought to be untaxed, at least in expectation; and 8) In stochastic, dynamic economies, optimal tax policy requires increased sophistication.¹⁴⁷

If we pay attention, most of these lessons cite the link between wage and tax. Including this theoretical approach, we decided to scrutinize correlation between income per capita and tax wedge, that are statistically significant among 24 European countries.

Four models have been examined in a simple regression by analyzing the data, where ‘log linear’ model is found to be appropriate for our research. Below we dig into the details why this model has been chosen.

№	Countries	Income per capita, x	Aaverage tax wedge, y	lnx	ln y
1	Austria	48,593	42,740	3,883479	3,755143275
2	Belgium	44,688	44,074	3,799705	3,785874509
3	Czech	22,943	41,595	3,133013	3,727968019
4	Denmark	61,154	32,427	4,113395	3,478995541
5	Estonia	23,036	33,120	3,137058	3,500133586
6	Finland	48,786	34,564	3,887443	3,542813922
7	France	40,299	40,002	3,696327	3,688937227
8	Germany	46,216	44,947	3,833326	3,805488868
9	Greece	17,657	35,300	2,871132	3,56388574
10	Hungary	15,866	43,644	2,764178	3,776067374
11	Iceland	59,643	28,734	4,088377	3,358068492
12	Ireland	85,206	24,121	4,445072	3,183089298
13	Italy	31,604	39,986	3,453284	3,688536295
14	Latvia	17,549	38,058	2,864997	3,63909912
15	Luxembourg	116,921	29,897	4,761498	3,397771018
16	Netherands	52,456	28,994	3,959975	3,367093568
17	Norway	67,326	32,777	4,209546	3,489737606

¹⁴⁷ *Optimal Taxation in Theory and Practice* N. Gregory Mankiw, Matthew Weinzierl, and Danny Yagan

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

18	Portugal	22,149	37,079	3,097792	3,613037368
19	Slovak republic	19,145	38,841	2,952042	3,659476313
20	Slovenia	25,549	40,113	3,240598	3,691711764
21	Spain	27,179	35,776	3,302445	3,577284936
22	Sweden	52,129	40,526	3,953721	3,701939549
23	Switzerland	87,367	19,396	4,470118	2,96507681
24	United Kingdom	40,394	26,012	3,698681	3,2585597

If we rely on the methods of evaluating econometric data as a first and visual, according to the scatter plot (**Figure 1**) and the graph of normal distribution (**Figure 2**), the research being held is statistically significant.

Figure 1. The Scatter plot of income per capita and average tax wedge.*¹⁴⁸

*The scatter plot has been done by the author in Stata app.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

Figure 2. Graph of normal distribution. The optimal normal distribution should be symmetric at one glance. This graph is also indicates we have moderately normal distribution while accumulating the data

We tried out to look through the four types of model where we wanted to illustrate the data in a table, where you can easily grasp ‘log linear’ is the best version to analyze the research subject.

	Linear	Log linear	Linear Log	Log log
Correlation	0.59	0.61	0.54	0.56
R-square	0.35	0.37	0.29	0.31
Adjusted R square	0.32	0.34	0.26	0.28
Standard error of function	5.54	0.170	5.77	0.177

The highest degree of correlation is in ‘log linear’ model which means our two variables are moderately positive correlated. The relation of tax wedge and income per capita is 61% that is not bad indicator.

By glancing at R-square it is comprehensible that ‘linear’ or ‘log linear’ catches more attention than others where ‘log linear’ dictates that income per capita influences on tax wedge in 38%.

“O’ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO’NALISHLARI”

We have another two indispensable indicators one of which is adjusted R-square, tells us in what percentage the problem could be solved.

In any model the less standard error of function, the more precise and accurate your model is. ‘Linear’ and ‘linear log’ models own larger residuals than ‘log log’ and ‘log linear’. In case the error is approximately same in both latest models, the other indicators should also be checked anyway.

In MS Excel we continue our journey by defining ANOVA.

<i>Регрессионная статистика</i>	
Множественный R	0,612687857
R-квадрат	0,37538641
Нормированный R-квадрат	0,346994883
Стандартная ошибка	0,170060659
Наблюдения	24

Дисперсионный анализ

	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Значимость F</i>
Регрессия	1	0,382382066	0,382382066	13,22177608	0,001458518
Остаток	22	0,636253813	0,028920628		
Итого	23	1,018635878			

	<i>Коэффициенты</i>	<i>стандартная ошиб</i>	<i>t-статистика</i>	<i>P-Значение</i>	<i>Нижние 95%</i>	<i>Верхние 95%</i>	<i>Нижние 95,0%</i>	<i>Верхние 95,0%</i>
Y-пересечение	3,775671796	0,070953572	53,21327281	9,65102E-25	3,628523094	3,922820498	3,628523094	3,922820498
Переменная X 1	-0,005028922	0,001383025	-3,636176024	0,001458518	-0,00789714	-0,0021607	-0,00789714	-0,002160704

After assuring P value is less than 0.005, we can go on working with parameters.

Above in the table there are given parameters of variables:

for log y variable – 3.77;

for X variable – (- 0.005) comes for:

$$\log y = 3.77 - 0.005x$$

where the function says \$1000 change in income per capita influences on tax wedge by 0.5%. But it is not the precise number we can conclude, as there is confidence interval which summarizes 1 unit of change I income per capita effects the decrease in tax wedge from 0.8 to 0.2%.

To conclude, it is easy in most times to complain about the increase in tax system, however, as we have analyzed the correlation between them is not strong enough. There are some other factors which could influence in our figures, should be also examined in further researches.

Ch.Qadamboyeva – student of the TFI

DEFINING THE INFLUENCE OF GDP PER CAPITA ON LIFE EXPECTANCY IN 84 COUNTRY

It is clear that GDP per capita has influence on life expectancy of people. High GDP(Gross Domestic Product) usually means high revenue collection and a big budget for the government. Countries with are rich in per capita GDP have good administration and government can have high food security. This means the food and the water the people eat and drink is healthy and doesn't cause diseases such as food poison, diarrhea, etc. More spending in infrastructures which ensure cleanliness causes the country to be free of diseases such as malaria. So I want to evaluate correlation between life expectancy and GDP per capita and for this I observe 84 different countries’ data and I have taken data from “World bank open data”¹⁴⁹.

In order to identify the influence of GDP per capita on life expectancy I use linear-log model, the reason why i have chosen linear-log among other models is correlation is bigger than other models in linear-log model. Here GDP per capita is independent variable and life expectancy is dependent variable. After collecting all data we should take regressional results and we use MS Excel in order to do that.

2		
3	<i>Регрессионная статистика</i>	
4	Множественный R	0,778955466
5	R-квадрат	0,606771618
6	Нормированный R-квадрат	0,601976149
7	Стандартная ошибка	1,882442905
8	Наблюдения	84

Regression statistics 1st table

Here we can see regression statistics of our model. Now we will start analyzing them. R(correlation coefficient)=0,77 it means that there is moderate positive correlation between GDP per capita and life expectancy. In this table we can see coefficient of determination, it

¹⁴⁹ <https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN>

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

equals to 0,61 $R^2=0,61$ it explain us that GDP per capita has 61% influence on life expectancy. 39% of impact is attributed to other factors. It can be seen from results that, $R_{adj}^2=0.60$ we are explained by this that the model can solve 60% of our problem.

Estimation of parameters.

Now we try to estimate the parameters of the model, In order to estimate the parameters we use standart errors and T-test model. Starting with standart errors method we should find standart errors of parameters, we can use third table in results on MS Excel.

	Коэффициенты	Стандартная ошибка	t-статистика	P-Значение	Нижние 95%	Верхние 95%
Y-пересечение	56,36876268	2,025272006	27,83268741	1,53555E-43	52,33985149	60,39767386
Log(x)	2,299283786	0,204406852	11,24856512	2,68748E-18	1,892653442	2,70591413

From the table it is clear that, $se(b_1)=2,02$ and $b_1=56,37$ $b_1 > se(b_1)$

it can inform us that b_1 is statistically significant.

$Se(b_2)=0,20$ and $b_2=2,30$ $b_2 > se(b_2)$ it means b_2 is also statistically significant. So both parameters are statistically significant. This is standart errors methon. The next method is T-test.

T-test.

We use null hypotesing and alternative hypotesing in t-test method.

$$H_0: \beta_1=0$$

$$H_1: \beta_1 \neq 0$$

$$se(b_1)=2,02 \text{ and } b_1=56,37$$

$$t_r = \frac{b_1 - \beta_1}{se(b_1)}$$

According to this formula t_r is equal to 27,83 for b_1 . Observation 84 in this case t-table is equal to 1,6. $t_r > t_{table}$ we reject H_0 , accept H_1 , it means b_1 is statistically significant.

We do the same thing for b_2 .

$$H_0: \beta_2=0$$

$$H_1: \beta_2 \neq 0$$

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

$Se(b_2)=0,20$ and $b_2=2,30$

$$t_r = \frac{b_2 - \beta_2}{se(b_2)}$$

According to formula $t_r = 11,24$ and as we found $t_{table} = 1,6$. $t_r > t_{table}$ we reject H_0 , accept H_1 , it means b_2 is statistically significant. We estimated that both parameters are statistically significant. Then we estimate model itself. For estimation we use F-test.

$$H_0: y=0$$

$$H_1: y \neq 0$$

$F_r=126,53$ F ratio is given in Anova table and we should find F table for our case.

Observations 84 that is why F_{table} is equal to 3,96. $F_r > F_{table}$ we reject H_0 , accept H_1 .

We can estimate 95% that our model is statistically significant.

10	Дисперсионный анализ					
11		<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Значимость F</i>
12	Регрессия	1	448,3713755	448,3713755	126,5302172	2,68748E-18
13	Остаток	82	290,5744857	3,543591289		
14	Итого	83	738,9458612			

Anova table. 3rd table

Regression equation is $Y=56,36+2,29lnx$. We can conclude from this equation in 95% that If GDP per capita increases by 100% , life expectancy increases 2,29 years.

Confidence interval of parameters.

We can find confidence interval of parameters by following formula:

$$b_1 - se(b_1) * t_c \leq \beta_1 \leq b_1 + se(b_1) * t_c$$

After calculation we find the result, so, confidence interval for b_1 is [52,33; 60,39]

Confidence interval for b_2 is [1,9;2,7]. We estimated in 95% that increasing GDP per capita by 100% life expectancy will be from 1,9 to 2,7 years.

Prediction interval for our model.

If GDP per capita equals to 300 dollars life expectancy will be $y_0=69,4$

$$y_0 - se(f) * t_c \leq y \leq y_0 + se(f) * t_c$$

$$66,4 \leq y \leq 72,4$$

We can say as a conclusion if GDP per capita will be 300 dollars life expectancy will change from 66,4 to 72,4.

Б. Қувондиқов– ТМИ магистранти

ВАЛЮТА БОЗОРИ КУРСЛАРИНИ ЭКОНОМЕТРИК МОДЕЛЛАРНИ ҚЎЛЛАШ ЁРДАМИДА ПРОГНОЗЛАШ МУАММОЛАРИ

Эконометриканинг марказий муаммоси реал иқтисодий жараёнларни тасвирлайдиган моделларни тузиш ва уларни кейинчалик прогноз тузиш учун ундан фойдаланишдир. Бундай тадқиқотларда юзага келадиган асосий муаммолардан бири узоқ муддатли прогнозлаш учун эконометрик моделларнинг самарасизлигидан иборатдир.

Халқаро валюта кредит муносабатларининг ривожланиши билан валюта курсини малакали прогнозлашга бўлган талаб ошиб боради, чунки малакали прогнозлаш хўжалик субъектларининг мослашиш қобилиятини белгилайди. Валюта курси ёрдами билан корхоналарнинг ишлаб чиқариш харажатларини жаҳон бозоридаги нархлар билан солиштириш мумкин. Бундан ташқари валюта курси компаниялар рақобатбардошлигига, экспорт ва импорт нархлари нисбатига, корхоналар фойдасига таъсир қилади. Валюта курсини прогнозлашда қуйидаги усуллардан фойдаланилади: эксперт баҳолаш ва статистик.

Кўп омилли эконометрик моделлар жаҳон амалиётида кенг тарқалган.

Муайян усулни танлаш тадқиқотнинг мақсадига, маълумотлар базасининг мавжудлигига, омил таҳлилининг мавжудлигига ва тегишли техник таъминланганлигига боғлиқ.

Валюта курсларини аниқ прогноз қилиш жуда қийин, чунки: биринчидан, улар турли хил иқтисодий ва сиёсий омиллар, шунингдек, йирик молиявий гуруҳларнинг спекулятив мақсадларига эга бўлган ҳаракатлари таъсир қилади.

Шу муносабат билан валюта курсларининг ўзгарувчанлиги фоиз ставкаларининг ўзгарувчанлигидан, инфляция суръатларидан сезиларли даражада юқори бўлиб, прогнозлашни қийинлаштиради ва ҳисоб-китоблардаги хатолар эҳтимолини оширади;

Иккинчидан, миллий валютанинг ҳолати бутун миллий иқтисодиётнинг ҳолати ва унда содир бўлаётган жараёнларнинг аксидир. Айирбошлаш курсининг ўзгариши маълум бир мамлакатда ва дунёда содир бўлган барча мавжуд ўзгаришлар билан бир даражада таъсир қилади. Моделлар эса фақат бир нечта асосий кўрсаткичларни ҳисобга олади;

Учинчидан, кўриб чиқиладиган вақт учун прогноз қилинган статистик

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

маълумотлар ҳақиқий маълумотлардан фарқ қилиши мумкин бўлган валюта курсини ҳисоблаш учун ишлатилади, бу эса прогноздаги хатолар эҳтимолини сезиларли даражада оширади.;

Тўртинчидан, муҳим муаммо - вақтнинг кечикишини аниқлаш - омиллар ўзгаришининг бошланиши ва валюта курсининг бошланғич ўзгаришида.

Валюта курси динамикасини белгиловчи омиллар: мамлакат тўлов балансининг ҳолати, фоиз ставкалари, инфляция, мамлакат Миллий банки олиб бораётган сиёсат ва бошқаларни ўрганиш муаммолари алоҳида долзарбдир.

Бу вазифа жуда қийин, лекин бу борада маълум имкониятлар эконометрик таҳлил усулларида фойдаланиш билан боғлиқ.

Эконометрик прогнозлаш модели -муайян котировка валютаси алмашув курсининг ўзгаришини унга таъсир этувчи омиллар йиғиндиси билан боғланишини англатади. Одатда, эконометрик моделни яратишда стандарт иқтисодий назария параметрларидан кенг фойдаланилади. Шу билан бирга, валюта трейдерининг фикрига кўра, бозор котировкалари ҳаракатига бир ёки бир нечта таъсир кўрсатадиган ҳисоб-китоблар амалга оширилаётганда ҳар қандай ўзгарувчини кўшиш мумкин.

Фараз қилайлик, яқин давр учун АҚШ долларининг Канада долларига нисбатан курс ўзгаришини прогноз қилиш лозим бўлсин. Таҳлилларни чуқур ўрганиш натижасида INT (АҚШ ва Канада Марказий банкларининг фоиз ставкаларидаги фарқ), IGR (ҳар икки мамлакатда уй хўжаликлари даромадларининг ўсиш суръатларидаги фарқ) ва GDP (ҳар икки мамлакатда ЯИМ ўсиш суръатларининг фарқлари) валюта курсига таъсир қилувчи асосий омиллар сифатида танланади.

Бундай ҳолда, эконометрик модел шундай кўринишда бўлади:

$$\text{Курс USD/CAD} = a(\text{INT}) + b(\text{IGR}) + c(\text{GDP}) + x$$

Қўлланиладиган коэффициентлар (a, b ва c) қайд этиб ўтилган иқтисодий омиллар валюта курсининг ҳаракатига кучли таъсир кўрсатибгина қолмай, балки бу ҳаракатнинг йўналишини ҳам кўрсатади, бу эса ҳар бир омилнинг ижобийлиги ёки салбийлигига боғлиқ. Ўзгарувчи x га келсак, бу тенглама трейдернинг ўзи томонидан

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

ўрнатилган қўшимча омилнинг қийматини англатади. Шунини таъкидлаш керакки, эконометрик моделни қуриш асосида валюта курсини прогнозлаш усули касбий тайёргарликни талаб қилади, аммо тайёр ҳисоб-китоб мавжуд бўлган ҳолда уни амалда қўллаш унча қийин эмас.

Рамазонов А.С. – ТМИ катта ўқитувчиси

ЯГОНА ҒАЗНА ҲИСОБВАРАҒИДАГИ МАБЛАҒЛАРИДАН САМАРАЛИ Фойдаланишни ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

Аннотация: Ушбу тезисда Ўзбекистон Республикасида бюджет маблағларидан самарали фойдаланишни амалга ошириш назарий жиҳатдан тадқиқ этилган. Давлат молиясини бошқаришни соҳасида молиявий ресурсларни самарали бошқариш тизимини янада ислох қилишда янги инновацион ғоялар ҳамда ривожланган давлатлар тажрибаларини қўллашнинг зарурлиги ҳамда унда белгиланадиган устувор йўналишлар ва асосий вазифалар бўйича илмий тавсиялар келтирилган.

Калит сўзлар: Бюджет ташкилоти, давлат молияси, ягона ғазна ҳисобварағи, бюджетдан ташқари маблағлар, молиявий бошқариш механизми, молиявий бошқариш воситалари, ривожлантириш стратегияси, ахборот коммуникациялари.

Ўзбекистон Республикасида бюджет маблағларидан самарали фойдаланишни амалга ошириш мақсадида очилган Марказий банкда Молия вазирлигининг ягона ғазна ҳисобварағи (ЯҒХ) да Ўзбекистон Республикаси давлат бюджети, давлат мақсадли жамғармалари, бюджет мақсадли жамғармалари бюджетларига тўланадиган солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлар кирим қилинади ва қонун ҳужжатларига мувофиқ равишда Ўзбекистон Республикасининг консолидацияланган бюджет тизими бюджетлари даромадларида акс этади. Бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари ҳам мазкур ташкилотларга тушумлар сифатида ягона ғазна ҳисобварағига кирим қилинади ва акс эттирилади.

Давлат молиясини бошқаришни соҳасида молиявий ресурсларни самарали бошқариш тизимини янада ислох қилишда янги инновацион ғоялар ҳамда ривожланган давлатлар тажрибаларини қўллаган ҳолда Давлат бюджети маблағларини самарали бошқаришни ташкил этиш ҳозирги куннинг муҳим устивор вазифаларидан биридир. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

2017 йилнинг апрелида Россия Федерациясига ташрифи давомида Москва шаҳрида Россия Федерал Ғазначилиги ва Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ўртасида техник ҳамкорлик тўғрисида имзоланган меморандум доирасида Давлат бюджети даромад ва харажатларини кассали режалаштиришни тартибга солиш масалари бўйича ишлаб чиқилган йўл харитаси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан тасдиқланиб, ҳозирда хорижий тажрибаларни ўрганган ҳолда Молиявий ресурсларни самарали бошқариш тизимида бир қатор амалий ишлар олиб борилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси вазирлар маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикаси молия вазирлигининг ягона ғазна ҳисобварағидаги маблағларни бошқаришни тартибга солиш тўғрисида”ги 2018-йил 22-майдаги 383-сонли қарорига асосан Молия вазирлиги Ғазначилиги Ягона ғазна ҳисобварағидаги вақтинча бўш маблағларни тижорат банклари депозитларига жойлаштириш бўйича ягона ваколатли орган этиб белгиланган.

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг Ягона ғазна ҳисобварағидаги вақтинча бўш маблағларни жойлаштириш тартиби тўғрисидаги низомга кўра: илгари жойлаштирилган вақтинча бўш маблағлар депозит муддати тугагунига қадар тижорат банкларининг депозит ҳисобварақларида сақланади ва депозит шартномасида белгиланган муддатларда қайтарилади; бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчилар, шу жумладан ғазна ижроси билан қамраб олинган бюджетдан ташқари жамғармалар вақтинча бўш маблағларини тижорат банклари депозитларига Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ғазначилигига буюртмалар тақдим этиш йўли билан жойлаштирадilar.

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ЯҒХ даги вақтинча бўш маблағларни жойлаштириш тартиби тўғрисидаги низомга кўра, Молия вазирлиги Ғазначилиги ва Марказий банк ўртасида тузиладиган шартномага асосан Марказий банк Молия вазирлигининг ЯҒХдаги маблағларни тижорат банклари депозитларига жойлаштириш бўйича фискал агент вазифасини амалга оширади.

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

ЯҒХдаги маблағларни депозитларга жалб қилиш мақсадида, тижорат банклари Ғазначилик билан умумий талабларни ва маблағларни депозитларга жойлаштириш тартибини белгиловчи бош шартнома тузади. ЯҒХдаги маблағларнинг ҳисобини юритилиши, ўз вақтида қайтарилиши ва фоизларнинг ҳисобланишини назорат қилишни ташкил этиш мақсадида ғазначилик томонидан “Тўловлар маркази” дастурий маҳсулотидан фойдаланилади.

ЯҒХдаги бўш маблағлар тижорат банклари депозитларига ғазначиликнинг буюртмаси асосида Марказий банк томонидан жойлаштиради. Ғазна ижроси билан қамраб олинган Давлат мақсадли жамғармалари ва бошқа мақсадли жамғармалар (ДМЖ ва БМЖ) шунингдек бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчиларнинг ўзининг вақтинча бўш маблағларини тижорат банклари депозитларига ғазначиликка буюртмалар тақдим этиш йўли билан жойлаштирадilar. Худудий ғазначилик бўлинмалари бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчиларнинг вақтинча бўш маблағларни жойлаштириш бўйича буюртмаларини ички электрон каналлар орқали юборадилар.

ЯҒХдаги маблағларни жойлаштириш Марказий банк томонидан қайтарувчанлик, тўлов қобилияти, ликвидлилик ва диверсификация тамойили асосида ЎЗРВБ томонидан ўрнатилган биржа савдолари қоидаларига мувофиқ ҳолда савдо тизими орқали амалга оширилади. Марказий банк битта тижорат банки томонидан депозитга жалб этилиши мумкин бўлган маблағ ҳажмининг лимитини ўрнатишга ҳақлидир.

Тижорат банкларининг депозитларига ЯҒХдаги вақтинча бўш маблағларни жойлаштиришда тижорат банклари қуйидаги асосий талабларга мос бўлишлари лозим:

- ҳар йиллик ташқи аудит ижобий хулосасининг мавжудлиги;

- тижорат банкида Молия вазирлиги ғазначилиги томонидан илгари жойлаштирилган депозитлар бўйича муддати ўтказиб юборилган қарздорликнинг йўқлиги.

“Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ЯҒХдаги вақтинча бўш маблағларни депозитларга жойлаштириш тартиби тўғрисида” ги низом талабларга жавоб берувчи,

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

вақтинча бўш маблағлар депозитларига жойлаштирилиши мумкин бўлган тижорат банкларини аниқлаш, Молия вазирлиги Ғазначилиги томонидан Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлигининг тегишли ахборот тизимида эълон жойлаштириш йўли билан ўтказилган танлов натижаларига асосан аниқланади.

Давлат мақсадли жамғармалари ва бюджетдан ташқари бошқа жамғармалар, шунингдек, бюджет ташкилотлари вақтинча бўш маблағларни тижорат банклари депозитларига ўзлари мустақил ёки ўз хоҳишлари билан Ғазначилик бўлинмаларига депозитга жойлаштириш учун вақтинча бўш маблағлар ҳажми ва жойлаштириш муддати мажбурий тартибда кўрсатилган буюртманомалар тақдим этиш йўли билан жойлаштиришлари мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети маблағлари тижорат банклари депозитларига бир молия йили доирасида, давлат мақсадли жамғармалари ва бюджетдан ташқари бошқа жамғармалар, шунингдек, бюджет ташкилотларининг бюджетдан ташқари маблағлари тижорат банклари депозитларига 12 ойгача муддатга жойлаштирилади.

Молия вазирлиги Ғазначилиги танлов бошланишидан кечи билан бир кун аввал танлов иштирокчиларига қўйиладиган талаблар, маблағ ҳажми, минимал фоиз ставкаси, депозит муддати, танловнинг тугаш санаси, вақти ва танлов бўйича бошқа талабларни кўрсатган ҳолда эълон жойлаштиради.

ЯҒХ маблағларини жойлаштириш бўйича битими амалга ошгандан сўнг, савдо тизими битимни рўйхатдан ўтказилиб унга рўйхат рақами берилиб, битим амалга ошганлигини тасдиқловчи ва депозитга жойлаштириш учун ўзаро ҳисоб-китобларни амалга оширишга асос бўлиб хизмат қилувчи биржа гувоҳномасини Марказий банк ва тижорат банкларига тақдим этади.

Депозит операциялари яқунлангандан сўнг, Марказий банк биржа гувоҳномаси ва тузилган битимлар бўйича йиғма маълумотни Ғазначиликка юборади.

Ғазначилик томонидан ЯҒХдаги маблағларни жойлаштириш бўйича депозит операциялари амалга оширилгандан сўнг кейинги иш кунидан кечиктирмасдан биржа гувоҳномалари асосида ЯҒХдаги маблағларни тегишли ғазна шахсий

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

ҳисобрақамларидан тижорат банкларининг депозит ҳисобрақамларига кўчириб берилади.

ЯҒХдаги вақтинча бўш маблағларини тижорат банкларининг депозитларига жойлаштиришдан олинган даромадларнинг 80 фоизи — Ўзбекистон Республикасининг республика бюджети даромадига, 20 фоизи — Ўзбекистон Республикаси молия тизимини ижтимоий ривожлантириш ва ходимларни моддий рағбатлантириш жамғармасига ажратилади.

Бунда вақтинча бўш маблағларни жойлаштиришдан Ўзбекистон Республикаси Ўзбекистон Республикаси молия тизимини ижтимоий ривожлантириш ва ходимларни моддий рағбатлантириш жамғармасига олинган даромадлардан фойдаланиш фақат Ўзбекистон Республикаси молия вазирининг қарори бўйича амалга оширилади.

ДМЖ ва БМЖ, шунингдек бюджет ташкилотлари ва бюджет маблағлари олувчиларнинг вақтинча бўш маблағларини тижорат банклари депозитларига жойлаштиришдан олинган даромадлар икки иш куни мобайнида тўлиқ уларнинг тегишли ғазна ҳисобварақларига ўтказилади.

Тижорат банклари депозитларига жойлаштирилган вақтинча бўш маблағлардан олинган даромадлардан фойдаланиш ва фоиз сифатида олинган даромадларни солиққа тортиш Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодекси ва бошқа қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

Хулоса қилиб айтганда, амалга оширилаётган ислохотлар давлат бюджети маблағаридан мақсадли фойдаланиш самарадорлигини ошириш ва ундан даромадли дивидендлар олишни таъминлайди.

Жумладан, қабул қилинган норматив ҳужаатларга асосан қуйидаги ишлар амалга оширилиши режалаштирилган:

1. Ахборот комуникациялардан кенг фойдаланган ҳолда Давлат бюджетига келиб тушиши кутилаётган даромадларни кассали режалаштиришни тартибга солиш натижасида Республика ва маҳаллий бюджетларнинг даромадлар базасини кенгайтириш;

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

2. Ахборот комуникациялардан кенг фойдаланган холда даромад ва харажатларни кассали режалаштиришни тартибга солиш натижасида Республика ва маҳаллий бюджетларнинг харажатларини амалга оширишда касса узилишини олдини олиш.

Бунда Давлат бюджети даромадларини кассали режалаштиришда Давлат солиқ қўмитаси, Давлат божхона қўмитаси ва бошқа ваколатли органлардан кунлик, ойлик ва йиллик кутилаётган тушумлар бўйича маълумотларни олиш ва ушбу даромадлар келиб тушишига қараб харажатларни тўлаш учун рухсатномалар бериш;

3. Ахборот комуникациялардан кенг фойдаланган даромад ва харажатларни кассали режалаштиришни тартибга солиш натижасида ягона ғазна ҳисобрақамидаги вақтинча бўш маблағларни тижорат банклари депозитларига жойлаштириш бюджетга қўшимча даромадлар келиб тушишини таъминлаш;

4. Молия вазирлиги ДМБАТ тизимини ва Давлат солиқ қўмитаси, Давлат божхона қўмитаси ва бошқа ваколатли органларнинг ахборот тизимлари ўртасида ўзаро маълумот алмашинувини янада такомиллаштириш натижасида солиқ тўловчи юридик ва жисмоний шахсларни солиқ турлари бўйича ҳисобланган солиқларига қараб ундиришни ташкил этиш.

МУНДАРИЖА

Сўз боши.

Тошкент молия институи ректори, и.ф.д., профессор Т.Тешабаев.....3

1-ШЎЪБА. Макроиктисодий кўрсаткичларни ҳисоблашларда “Миллий ҳисоблар тизими –2008” ни жорий этиш масалалари.

1. Утанов Б.К., “Миллий ҳисоблар тизими” тушунчаси нима ва у бизга нима беради?5

2. Ҳабибуллаев И., Янги Ўзбекистонда иқтисодий жараёнларни тадқиқ қилишда статистикнинг роли.....8

3. Хужақулов Х.Д., Ўзбекистонда ялпи ички маҳсулотнинг ўсиш суръати ва омилли таҳлилини статистик баҳолаш.....15

4. Набиходжаев А.А., Умарова М.А., Меры по снижению уровня инфляции.....21

5. Урунов Р.С., Иқтисодий тартиб барқарор ривожлантиришнинг статистик индикаторлари тизими.....26

6. Hayitova N.I., Milliy hisoblar tizimi – statistikaning asosiy bo‘g‘ini.....31

7. Ҳабибуллаев И., Саидова М.Х., Ўзбекистонда бизнес ривожланиши кўрсаткичларини ҳисоблашда “миллий ҳисоблар тизими –2008” ни жорий этиш масалалари.....33

8. Jalolov I., Erkinova M., Davranova Ch., Statistika sohasining mamlakat rivojidadagi ahamiyati va o‘rni.....37

9. Mingboyev I.A., Jamaldinova A.S., Makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar va ularni hisoblash usullari.....40

10. Muminova M., Rizoviddinova A., Makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarni hisoblashlarda “milliy hisoblar tizimi –2008”ni joriy etish masalalari.....45

11. Ne‘matov D., Allayarov Sh.A., O‘zbekistonda zamonaviy statistikaning rivojlantirish tamoyillari.....50

12. Amanov N.M., Milliy statistika tizimi, muammo va tahlillar.....53

13. Гулямов С.С., Абдумаликов А.А., Энергетика корхоналари учун молиявий ҳисоботларни тузишда корпоратив ахборот тизимларининг аҳамияти.....57

14. Набиева Д.Д., Макроиктисодий таҳлил ва прогнозлашда мўт 2008 халқаро андозасидан фойдаланишнинг истиқболлари.....61

2-ШЎЪБА. Иқтисодий тармоқ ва соҳаларида ижтимоий-иқтисодий жараёнларни замонавий статистик усуллар асосида таҳлил қилиш масалалари

15. Ташматов З.Х., Повышение доверия к официальной статистике.....65

16. Эрназаров Г.Б., Уй-жой коммунал хўжалик корхоналари фаолиятини статистик таҳлил қилишда танланма кузатиш усулидан фойдаланиш йўллари.....67

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

17.Хужакулов Х.Д., Сайфуллаев С.Н., Иқтисодиётнинг барқарор ривожланишида саноат соҳасининг ролини статистик баҳолаш.....	75
18.Жумаев Қ.Х., Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштирувчи соҳалар ва уларнинг статистик таҳлили.....	80
19.Жуманова З.Т., Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётида саноат тармоғи фаолиятини статистик тадқиқ этиш.....	89
20.Исроилова С., Иқтисодиётни замонавий статистик усуллар орқали таҳлил этиш аҳамияти.....	92
21.Кенжаев И.Ғ., Аъзамова М.В., Халқаро молия институтлари томонидан кичик бизнес субъектларини кредитлашни такомиллаштириш.....	97
22.Kenjaev I.G‘., A‘zamova M.V., O‘zbekiston respublikasi bilan xalqaro moliya institutlarni hamkorlik munosabatlarida muammolar.....	99
23.Асрақулов А.С., Аҳоли бандлиги кўрсаткичлари иқтисодий-статистик тадқиқида зарурий кўрсаткичлар тизимини такомиллаштириш.....	103
24.Базарова Ф.Т., Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик муҳитини ривожлантириш омиллари.....	114
25.Mirsodiqov A.T.,Qurilish sohasini rivojlanishida logistik xarajatlarni ahamiyati.....	120

**3-ШЎҒБА. Иқтисодиётда таркибий ўзгаришларнинг самарали йўллари
статистик методлар асосида ўрганиш ва такомиллаштириш масалалари**

26.Mamadaliyev O.T., Rating systems for assessment of socio-economic development of regions of the Republic of Uzbekistan.....	126
27.Nakimova N., Meyliyev O.R., O‘zbekistonda milliy statistika tizimini takomillashtirishning ustuvor yo‘nalishlari.....	136
28.Тўраева З.Т., Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳасида самарадорликни статистик таҳлил қилиш.....	140
29.Жалолов И.И., Ўзбекистон Республикаси саноат тармоғи корхоналарида асосий воситалардан фойдаланишни статистик таҳлили.....	145
30.Сапаев Д.Х., Статистический подход в определении динамики развития виноградарства.....	150
31.Сайфуллаев С.Н., Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг статистик кўрсаткичлари орқали ҳудудлар рейтингини аниқлаш.....	154
32.Shomurodov R.T., Issues of improving instruments of monetary policy.....	161
33.Jamaldinova A.S., Demografik ko'rsatkichlarni shakllantirish uslubiyatining manbailari.....	168
34.Urunov R., The problem of demographic aging and its impact on the world economy.....	171
35.Рустамов М.С., Кичик бизнес субъектларини кредитлашнинг swot таҳлили.....	177

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

36.Қосимов А.А., Худудий саноат салоҳиятини статистик баҳолаш кўрсаткичларини такомиллаштириш йўллари.....	182
37.Abdurahmonov A.D., Adilova G.J., Asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar samaradorligining tahlili statistik ko‘rsatkichlarda.....	186
38.Murtozaeva Z.K., Jumaev A.M., Statistical assessment of the negative consequences of the global crisis caused by the pandemic in uzbekistan and ways to apply the experience of developed countries.....	188
39.Хужакулов Х.Д., Касимова З.Б., Ўзбекистон саноати тармоғини халқаро таснифлаш асосида статистик ўрганиш.....	191
40.Urunov R., The concept and subject of statistics.....	194
41.Бекбоев О.Ғ., Тижорат банкларида лизинг операцияларининг статистик таҳлили.....	198

4-ШЎЪБА. Ялпи статистика ҳисоботларини танланма кузатувлар билан алмаштириш ҳисобига статистикани шакллантириш тизимини такомиллаштириш йўллари

42.Салиходжаева У.А., Статистика амалиётида танланма кузатувнинг моҳияти ва ўтказилиш тартиби.....	203
43.Xujakulov X.D., Ollonov O.K., O‘zbekistonda investitsion faoliyatning statistik tahlili.....	208
44.Qudratova F.N., A mobile banking system for fast and secure operations (as an example of intellias).....	210
45.Саидова М.Х., Бизнес субъектлари фаолиятига оид статистик маълумотлар тўплаш услубиёти.....	213
46.Шомуродов Р.Т., Ўзбекистонда инновациялар асосида монетар сиёсатни такомиллаштириш масалалари.....	219
47.Маматқулов А.Х., Ишлаб чиқариш харажатлари статистик кўрсаткичларини иқтисодий таҳлилида бухгалтерия ҳисоби ахборот манбаси сифатида.....	228
48.Жамалдинова А.С., Вopopсы статистического учета демографического роста Республики Узбекистан.....	231
49.Акбарова Б.Ш., Мамлакат иқтисодиётни ривожлантиришда жараёнида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик ўрнини статистик таҳлили.....	235
50.Саидова М.Х., Юлдошова М.О., Стартап-лойиҳалар фаолият кўрсатишининг хориж тажрибаси ва уни шакллантириш манбалари.....	240
51.Urunov R., Statistical population, definition and types.....	244
52.Moyliyev M.B., Utanov B.K., Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlariga o‘tishning ahamiyati.....	248
53.Ramazonov Sh., Kenjayev I., Milliy iqtisodiyotga to‘g‘ridan to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilishning muhim ahamiyati.....	251
54.Мамаджанов А.А., Туризм секторининг миллий иқтисодиётда тутган ўрни ва ўзига хос хусусиятлари.....	254

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

55.Саидова М.Х., Азизов А.О., Каримова Г.И., Кичик тадбиркорлик фаолиятида ихтисослашув жараёнларини тартибга солиш усуллари.....262

56.Ахмедова М.Ш., Фермер хўжаликлари самарали фаолиятининг асосий статистик кўрсаткичлари ва уларнинг таҳлили.....267

57.Baltayev R.D., Maksudov M.M., Hakimova M.T., Raqamli texnologiyalarni qo‘llash uslubiyotini takomillashtirish.....273

5-ШЎЪБА. Статистика тизимида рақамли иқтисодиёт маълумотларининг статистик таҳлили

58.Сапаев Д.Х., Аскарова Ф.Д., Цифровая трансформация в государственном секторе.....279

59.Qudratova F.N., Advantages of the digital economy.....282

60.Nayitova N.I., Ishlab chiqarishni optimallashtirishda erp tizimidan foydalanishning afzalliklari.....286

61.Каримова Д., Утанов Б., Статистический анализ данных цифровой экономики в статистической системе.....289

62.Сайдуллаева С.А., Тургунов О.У., Big data маълумотларни статистик таҳлил қилиш усуллари.....292

63.Mavlonov S.X., Statistika tizimida raqamli iqtisodiyot ma’lumotlarining statistik tahlili.....295

64.Олимов А.А., Ахмедова З.Х., Мамлакатимиз статистика фаолиятида рақамли трансформация шароитида илғор ахборот-коммуникация технологияларини қўллаш методикасини такомиллаштиришнинг асосий йўналишлари.....298

65.Xodjaraxmanova N.B., Izbosarov B.B., The role of information technology in the data collection process in the population census.....306

66.Mirsodiqov A.T., Raqamlashuv sharoitida qurilish sohasida logistika xarajatlarni boshqarish.....309

67.Дусанов О.Т., Қодиров А.А., Бюджет-солиқ сиёсатини ифодаловчи статистик кўрсаткичлар тизимини такомиллаштириш масалалари.....315

68.Холмуродов Д.Б., Совершенствование механизмов денежно-кредитной политики в обеспечении макроэкономической стабильности.....318

69.Шермухамедов А.Т., Холбоев Б.М., Ильхамова Ё., Анализ статистических пакетов применяемых в статистических исследованиях.....322

70.Мухитдинова Д., Исломов М., Статистика тизимини рақамли иқтисодиёт технологиялари асосида такомиллаштириш.....330

71.Turapova D., Mamurov I.N., Mamlakat ipoteka kreditlaridan foydalanish mezonlari.....335

72.Саидова М.Х., Азизов А.О., Акбаров Ш.Х., Худудий бизнес ривожланишининг жаҳон тажрибаси.....337

73.Мейлиев О.Р., Маҳаллий бюджетлар имкониятини ошириш истиқболлари.....342

6-ШЎЪБА. Замонавий иқтисодий жараёнларни эконометрик усуллар асосида таҳлил қилиш ва прогнозлаш масалалари

- 74.Ташматов З.Х.,** Вопросы применение эконометрических моделей в макроэкономическом анализе.....347
- 75.Бабахолов Ш.Б.,** Қишлоқ хўжалигида иқлим ўзгариши таъсирларини юмшатиш, адаптация чоралари ва уларга таъсир этувчи омилларнинг эмпирик таҳлили: самарқанд вилояти мисолида.....350
- 76.Асрақулов А.С.,** Меҳнат бозорида норасмий бандлик ҳолатини кўп омилли моделлар асосида таҳлил қилиш.....362
- 77.Саидова М.Х.,** Бизнес ривожланиш жараёнларини статистик баҳолашни такомиллаштириш.....372
- 78.Найитова Н.И., Abduqodirov А.А.,** Depozitlar hajmining omillarga bog‘liqligini iqtisodiy va statistik modellashtirish.....375
- 79.Саидова М.Х.,** “Ўзбекистонда хўжалик юритишнинг янги бизнес моделлари-иқтисодий ўсишни таъминлаш ва камбағалликни қисқартириш асоси.....377
- 80.Abdiqulova D.,** Agrosanoat kompleksini rivojlantirishda rejalashtirish va prognozlashdan foydalanish.....380
- 81.Ҳабибуллаев И., Саидова М.Х.,** Ўзбекистон иқтисодиётининг барқарор ривожланишида янги бизнес моделларининг ўрни ва аҳамиятини тадқиқ қилиш.....383
- 82.Саидова М.Х., Ажамилова Н.А., Абдусаматов Б.Р.,** Ўзбекистон иқтисодиёти тармоқларида кичик тадбиркорлик фаолиятини барқарор ривожланишини таъминлаш йўналишлари.....386
- 83.Абдикулова Д.,** Особенности регионального планирования развития апк в Республике Узбекистан.....391
- 84.Тошматов З., Кувондиқов Б.,** Выбор метода прогнозирования курсов валют.....394
- 85.Шарипова Н.Ҳ.,** Тўлов тизимлари кўрсаткичларининг макроиқтисодий кўрсаткичларга таъсирининг эконометрик таҳлили.....397
- 86.Mamatkulov В.Х., Ма’мурова X.G’.** O‘zbekiston Respublikasi aholisining xayotiylik sifati va darajasini ekonometrik modellashtirish.....401
- 87.Sholdarov D., Xalilova Sh.,** Islom moliyasining rivojlanish tarixi.....404
- 88.Namroyeva M., Jumayev A.,** Statistical analyzes of foreign investments and its impact on construction projects in Uzbekistan.....407
- 89.Қодиров Ф.А.,** Иқтисодий ўсишга таъсир этувчи омиллар ва унинг кўп омилли эконометрик моделини шакллантириш.....410
- 90.Саидова М.Х., Шакирова Н.А.,** Бизнес ривожланишига таъсир этувчи омиллар ва уларнинг аҳамиятини тадқиқ қилиш.....417

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

- 91.Саидова М.Х., Ҳайитова Н.И.,** Республикада иқтисодий ўсишни таъминлашда бизнесни ривожлантиришнинг ўзига ҳос хусусиятлари.....422
- 92.Хужакулов Х.Д., Рамазонов С.Ш.,** Ўзбекистонда қишлоқ хўжалиги соҳасида кластерларнинг самарадорлигининг эконометрик тадқиқ қилишининг аҳамияти.....425
- 93.Нуруллаева Ш., Сайдуллаева С., Муминова М.,** Корхоналар молиявий-иқтисодий кўрсаткичларини эконометрик моделлаштириш услугиёти.....427
- 94.Muminova M., Nurullayeva Sh.,** Milliy iqtisodiyot sohalarida ekonometrik usullar va modellarni qo‘llash.....435
- 95.Muminova M., Olimjonova F., Ahmadov A., Kamolov Yo.,** Zamonaviy iqtisodiy jarayonlarni ekonometrik usullar asosida tahlil qilish va prognozlash masalalari.....439
- 96.Муминова М.А., Нуруллаева Ш.Т.,** Проблема мультиколлинеарности при построении эконометрических моделей.....446
- 97.Nurxonov N.Q., Sharafova M.,** Iqtisodiy jarayonlarni ekonometrik modellashtirish va prognozlash masalalari.....452
- 98.Саидова М.Х., Ажамилова Н.А., Мўминжонова Э.Қ.,** Ўзбекистонда иқтисодий ўсишни таъминлашда бизнесни ривожлантиришнинг ташкилий-ҳуқуқий асослари.....456
- 99.Ortikhov S.A., Jumaev A.M.,** Issues of analysis and forecasting of modern economic processes on the basis of econometric methods.....460
- 100.Yandashova P.,** Correlation between income per capita and tax wedge.....463
- 101.Qadamboyeva Ch.,** Defining the influence of gdp per capita on life expectancy in 84 country.....468
- 102.Қувондиков Б.,** Валюта бозори курсларини эконометрик моделларни қўллаш ёрдамида прогнозлаш муаммолари.....471
- 103.Рамазонов А.С.,** Ягона ғазна ҳисобварағидаги маблағларидан самарали фойдаланишни такомиллаштириш масалалари.....478

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

“O‘ZBEKISTONDA MILLIY STATISTIKA TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI”

